

Revista Escrita
da História

Dossiê
**A Literatura como campo
e reflexão para a História**

Ano VIII, vol. 8, n. 16
jul./dez. 2021

Revista Escrita da História

ISSN 2359-0238 (*online*)
ISSN 2965-7431 (*impresso*)¹

v.8, n.16, 2021 – jul./dez. 2021

² DOI: 10.5281/zenodo.10600312

¹ A Revista Escrita da História tem o ISSN 2359-0238 (*online*) desde a sua fundação. O ISSN 2965-7431 (*impresso*) foi concedido em janeiro de 2024. Conforme o IBICT, “o código ISSN será retroagido ao primeiro número.” Assim, todas as edições, desde o primeiro número passam a contar com dois registros ISSN (online e impresso). Espera-se que seja uma forma de aumentar a visibilidade e valorizar cada trabalho e autor(a).

² Por razões técnicas e de direitos autorais, o DOI será atribuído por edição durante o período 2013-2023. O registro único é válido e usado para todos os textos, sem nenhuma interferência. A partir de 2024, cada trabalho terá o seu próprio DOI.

ISSN: 2359-0238

Revista Escrita da História

CONSELHO EDITORIAL

Editor-chefe

Prof. Dr. Luiz Alberto Ornellas Rezende

Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo (PPGHS-USP)
Professor do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)

Editores

Profa. Bárbara Rodrigues do Espírito Santo

Mestranda em História, Política e Bens Culturais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Prof. Dr. Isaac Harillo Jerez

Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGHC-UFRJ)

Professor do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)

Prof. Me. Jonatas Roque Ribeiro

Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Campinas (PPGH-UNICAMP)

Profa. Me. Juliana Valentini

Mestra pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (PPGH-UNIOESTE)

Professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR)

Prof. Me. Paulo Alves Pereira Júnior

Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual Paulista (PPGH-UNESP)

Prof. Paulo Victor Cota de Oliveira Franco

Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora (PPGCR-UFJF)

Prof. Dr. Thiago Fidelis

Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual Paulista (PPGH-UNESP)
Professor da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG)

Profa. Me. Valquiria Kelly Zanzarini Braga

Mestra pelo Programa de Pós-Graduação em História Econômica da Universidade de São Paulo (PPGHE-USP)

Revisão e Diagramação

Mariana da Silva Corrêa

Mestra pelo Programa de Pós-Graduação em História Econômica da Universidade de São Paulo (PPGHE-USP)

www.escritadahistoria.com

REH | | *Todas as informações presentes nos trabalhos são de inteira responsabilidade de seus respectivos autores.*

ISSN: 2359-0238

Revista Escrita da História

CONSELHO CIENTÍFICO

(Biênio 2020-2021)

Profa. Dra. Angélica Lovato
Universidade Estadual Paulista (UNESP)

Prof. Dr. Angelo Alves Carrara
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Prof. Dr. Carlos Batista Prado
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)

Prof. Dr. Lincoln Ferreira Secco
Universidade de São Paulo (USP)

Prof. Dr. Margarida Maria Dias de Oliveira
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Profa. Dra. Ana Aguiar Cotrim
Universidade de Brasília (UnB)

Profa. Dra. Raquel Carneira Varela
Universidade Nova de Lisboa (UNL)

Prof. Dr. Temístocles Américo Corrêa Cezar
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Profa. Dr. Timothy Denis Ireland
Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

Prof. Dr. Xabier Arrizabalo Montoro
Universidade Complutense de Madrid (UCM)

Prof. Dr. Yunier Sarmiento Ramirez
Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

Revista Escrita da História

PARECERISTAS

Pareceristas doutores convidados que emitiram pareceres sobre trabalhos que foram aprovados, rejeitados ou arquivados entre janeiro de 2022 e junho de 2022.

- Prof. Dr. Alessandro Melo Medeiros (UFAM)
- Profa. Me. Alloma Noara Pereira Modzelewski (UFPR)¹
- Profa. Dra. Brena Suelen Siqueira Moura (UFRJ)²
- Prof. Dr. Charles Borges Casemiro (IFSP)
- Profa. Dra. Clara de Freitas Figueiredo (USP)²
- Profa. Me. Clarissa Paranhos de Araújo Ribeiro (PUC-Rio)¹
- Prof. Dr. Fernando Pereira dos Santos (UNESP)²
- Profa. Dra. Flora Morena Maria Martini de Araújo (UFPR)²
- Prof. Dr. Gabriel Gurae Guedes Paes (UFSCar)²
- Prof. Dr. Ivair Carlos Castelan (USP)²
- Prof. Dr. Jadir Antunes (UNIOESTE)
- Prof. Dr. Jaime Fernando dos Santos Junior (UFRGS)²
- Profa. Me. Jessica Brisola Stori (UFPR)¹
- Prof. Dr. João Emiliano Fortaleza Aquino (UECE)
- Prof. Dr. João Felipe Alves de Oliveira (CEFET-MG)
- Prof. Dr. João Paulo Ferreira (UFSCar)
- Prof. Dr. José de Sousa Campos Júnior (UEPB)²
- Prof. Dr. José Veranildo Lopes da Costa Junior (UFPB)
- Profa. Dra. Karin Bakke de Araújo (Mackenzie)²
- Profa. Dra. Margareth Torres de Alencar Costa (UESPI)
- Profa. Dra. Maria de Fátima do Nascimento (UFPA)
- Profa. Dra. Mariana Duarte (UCS)²
- Prof. Dr. Matheus Machado Vieira (UFPR)²
- Prof. Me. Murilo Canella (UNESP)¹

Profa. Dra. Patrícia Alves Carvalho Corrêa (Colégio Pedro II)

Prof. Dr. Paulo Renato da Silva (UNILA)

Prof. Dr. Rafael Magno de Paula Costa (UEL)²

Prof. Me. Rafael Teixeira Santos (UFSC)¹

Profa. Me. Rebeca de Lemos Gonzalez Gil (UFRJ)¹

Profa. Dra. Regiane Matos (FGV)²

Prof. Dr. Renan Santos Mattos (UFSC)²

Profa. Dra. Renata Cristine Gomes de Souza (UFF)²

Prof. Dr. Renato Rodrigues da Silva (UFF)

Prof. Dr. Rodrigo Mota Albuquerque de Oliveira (UFPE)²

Prof. Me. Rogério Rezende Pinto (IF Sudeste MG)

Profa. Dra. Rosa Alda Souza de Oliveira (UnB)²

Profa. Me. Thayenne Roberta Nascimento Paiva (UFF)¹

Profa. Me. Thays Keylla de Albuquerque (UEPB)

Profa. Dra. Valéria Gomes Ignácio da Silva (PUC-SP)²

Prof. Dr. Vítor Hugo dos Reis Costa (UFSC)²

¹ Mestrado concluído na referida instituição.

² Doutorado concluído na referida instituição.

SUMÁRIO

EDITORIAL II

APRESENTAÇÃO

Thiago Fidelis III

DOSSIÊ: LITERATURA COMO CAMPO E REFLEXÃO PARA A HISTÓRIA

1. *O narrador: estética e política na narrativa de Rodrigo S. M. e considerações para a escrita da história*
Maicon da Silva Camargo 6

2. *As diferentes faces da violência na Rússia revolucionária de Isaac Bábel: uma leitura de O Exército de Cavalaria*
Glener Cruz Ochiussi 33

3. *A narrativa da experiência das mulheres no ensaio de Virginia Woolf: entre a História e a Literatura*
Julia Helena Dias 48

4. *A representação das classes populares e os percalços causados pela modernização em Usina, de José Lins do Rego*
Kedma Janaina Freitas Damasceno; Elayne Castro Correia; Gabriela Ramos Souza 66

5. *História, Literatura e Ficção na Idade Média: reflexões sobre os épicos insulares Beowulf e Táin Bó Cuailnge*
Hayanne Porto Grangeiro; Luan Morais 88

6. *Um rabo de burro para Pinochet: a resistência à ditadura chilena na obra A aventura de Miguel Littín clandestino no Chile*
Tatiana de Aquino Mascarenhas 120

ARTIGOS LIVRES

7. *Com quantas imagens se faz um passado? A representação histórica imagética de Georg Simmel em seu ensaio sobre Rembrandt*
Edmo Videira Neto 147

8. *Literatura e sociedade: os romances espíritas de Bezerra de Menezes e o Brasil nas últimas décadas do século XIX*
Flávio Luan Freire Lemos; André Victor Cavalcanti Seal da Cunha 173

9. *Um estudo sobre as distopias literárias: o caso de Neuromancer de William Gibson*
Letícia Ruoso Wehmuth 190

10. *O romance de 30: proposta de interpretação a partir das questões da modernização e do Estado, via literatura*
Nivalter Aires dos Santos 207

11. <i>Alimentação e literatura: uma análise do romance O Cortiço (1890)</i>	
Clarissa Pesente	229
12. <i>Interpretações da história inglesa moderna ao longo dos séculos XVII-XVIII</i>	
Arlindo Palassi Filho	257

EDITORIAL

Com a publicação do seu 16º número, relativo ao segundo semestre de 2021, o Conselho Editorial da Revista Escrita da História avança para colocar em dia suas publicações, superando uma conjuntura que refletiu, de um lado, os efeitos catastróficos provocados pela pandemia de COVID-19, amplificados, por outro lado, por um (des)governo, cuja negligência atingiu também a área de Ciências Humanas, com a redução orçamentária para pesquisas, a redução no número de bolsas de pós-graduação, entre outras ações cujos efeitos ainda sentimos e ainda vivemos.

Nesse cenário de disputas de narrativas, e de uma realidade que, a cada momento, nos surpreende e beira a ficção, convidamos o público a ler os artigos que compõem o dossiê A Literatura como campo e reflexão para a História, melhor apresentado nas páginas que seguem, e que complementa, de certo modo, nosso número anterior.

Conselho Editorial da Revista Escrita da História
Junho de 2022

APRESENTAÇÃO

Dossiê

A Literatura como campo e reflexão para a História

Thiago Fidelis

Dialogando com o dossiê da edição passada (História e Linguagens: História. Ficção. Literatura), as discussões propostas no dossiê dessa edição foram estruturadas, basicamente, na ligação entre a História e Literatura, levando em conta as inúmeras intersecções entre as duas perspectivas apontadas.

Como já foi exaustivamente apontado e discutido, a História enquanto uma área de pesquisa científica passou por inúmeras modificações e metamorfoses, deixando de ser apenas uma disciplina de caráter factual e memorialística para tornar-se, no alvorecer do século XXI, uma forma de compreensão da ação humana em suas mais variadas formas e matizes, incorporando elementos de outros campos do saber e sempre aberta à novas formas de se pensar tais aspectos, embora sempre mantendo sua essência e características próprias, tendo em vista a dimensão temporal e as relações advindas desse ponto.

Os textos a seguir trabalham exatamente em uma dessas mudanças pela qual a História passou, considerando os textos literatos como fontes de análises para a disciplina. Sendo assim, o dossiê *A Literatura como campo e reflexão para a História* traz, em seu bojo, artigos que problematizaram tal relação, em variadas épocas e formas de abordagem.

Como abertura do dossiê, *O narrador: estética e política na narrativa de Rodrigo S.M e considerações para a escrita da história*, de Maicon da Silva Camargo, propõe uma interlocução entre a técnica utilizada por Clarice Lispector na escrita do romance *A hora da estrela* e a narrativa histórica, em uma perspectiva epistemológica; a seguir, o texto *As diferentes faces da violência na Rússia revolucionária de Isaac Bábel: uma leitura de O Exército de Cavalaria*, de Glener Cruz Ochiussi, analisou aspectos da obra destacada levando em conta o uso da violência dentro do contexto dos primeiros anos da Revolução Russa, associando os aspectos da escrita com os fatos daquele período.

A narrativa da experiência das mulheres no ensaio de Virgínia Woolf: entre a História e a Literatura, de Julia Helena Dias, buscou refletir, a partir do conto *Um Teto Todo Seu*, a perspectiva da escrita das mulheres preconizada por Woolf, em uma relação entre o olhar para o passado e a projeção para o futuro; já o artigo *A representação das classes populares e os percalços causados pela modernização em Usina*, de José Lins do Rego, de Kedma Janaína Freitas Damasceno, Elayne Castro Correia e Gabriela

Ramos Souza, problematiza a transição entre o mundo rural e a modernidade advinda dos avanços urbanos a partir do romance destacado em seu título.

Finalizando o dossiê, *História, Literatura e Ficção na Idade Média: reflexões sobre os épicos insulares Beowulf e Táin Bó Cnallinge*, de Hayanne Porto Grangeiro e Luan Morais, buscou trazer elementos da literatura medieval para o diálogo com a História, tendo como principal perspectiva a discussão sobre a figura do herói; e o artigo derradeiro, *Um rabo de burro para Pinochet: a resistência à ditadura chilena na obra A aventura de Miguel Littín clandestino no Chile*, de Tatiana de Aquino Mascarenhas, analisou a resistência à ditadura chilena de Augusto Pinochet a partir da obra em destaque, do escritor colombiano Gabriel García Marquez.

Em relação aos artigos livres, o texto *Com quantas imagens se faz um passado? A representação histórica imagética de Georg Simmel em seu ensaio sobre Rembrandt*, de Edmo Videira Neto, aborda as representações imagéticas do sociólogo alemão em relação ao passado, levando em conta seu ensaio sobre o pintor holandês Rembrandt; já *Literatura e sociedade: os romances espíritas de Bezerra de Menezes e o Brasil nas últimas décadas do século XIX*, de Flávio Luan Freire Lemos e André Victor Cavalcanti Seal da Cunha, analisou como os romances escritos pelo líder espírita Adolpho Bezerra de Menezes podem ser compreendidos para a institucionalização do Espiritismo no Brasil, na passagem do século XIX para o XX.

Em *Um estudo sobre as distopias literárias: o caso de Neuromancer de William Gibson*, de Letícia Ruoso Wehmuth, temos a análise do livro citado no título a partir de uma dupla temporalidade, a distopia apresentada no futuro da obra e o diálogo com a temporalidade em que ele foi escrita, a década de 1980 nos EUA e os desdobramentos da Guerra Fria; no texto *O romance de 30: proposta de interpretação a partir das questões da modernização e do Estado, via literatura*, Nivalter Aires dos Santos propôs uma análise da geração de 1930, em especial no Nordeste, a partir das temáticas próprias da literatura e do diálogo com o contexto, com inúmeras mudanças pelas quais o Brasil passava. Por fim, *Alimentação e literatura: uma análise do romance O Cortiço (1890)*, de Clarissa Pesente, apresenta como aspectos ligados à alimentação, na obra citada no título, influenciam na construção da narrativa proposta de Aluísio Azevedo.

Que a leitura do dossiê *A Literatura como campo e reflexão para a História*, bem como dos outros textos que compõem essa edição, possa contribuir para uma reflexão e conexão ainda maiores entre a História e as mais variadas formas de saber, aumentando as ferramentas à serem utilizadas para uma compreensão cada vez mais ampla do saber histórico.

Dossiê

A Literatura como campo e reflexão para a História

O narrador: estética e política na narrativa de Rodrigo S. M. e considerações para a escrita da história

*Maicon da Silva Camargo**

Resumo

Rodrigo S.M. é o narrador-personagem do romance *A hora da estrela*, de Clarice Lispector, publicado em 1977. Este narrador que faz questão desde o começo da obra de afirmar que é, na verdade, a própria autora, Clarice Lispector, conta a história da personagem Macabéa, uma nordestina ficcionalizada, vítima da pobreza e da invisibilidade na metrópole do Rio de Janeiro. Todavia, ele não conhece sua protagonista e se afirmamos que ele é um narrador-personagem é porque ele aparece neste romance fazendo uma reflexão sobre o papel que ocupa na sociedade: narrar. Assim, Rodrigo S.M. nos oferece no interior de sua narrativa uma potente reflexão sobre este exercício que é, antes de tudo, uma poderosa ferramenta contemporânea. Mas afinal, não é este também um papel que nós, historiadores, ocupamos no mundo social? Deste modo, analisamos a técnica literária utilizada por Clarice Lispector, através do narrador Rodrigo S.M., bem como os sentidos estético-políticos produzidos por este modo de narrar. E, extrapolando essa análise, refletimos sobre o paradigma que esta narrativa ficcional apresenta para a narrativa histórica, de modo a fazer da literatura não apenas um objeto para a história, mas a detentora de um conhecimento digno de ser ouvido e dialogado com ele. A literatura enquanto um modelo epistemológico.

Palavras-chaves: Clarice Lispector; Narrativa; Estética; Política; Testemunho; Escrita da História.

Abstract

Rodrigo S.M. is the narrator-character of the novel *The Hour of the Star*, by Clarice Lispector, published in 1977. This narrator who insists since the beginning of the work is, in fact, the author herself, Clarice Lispector, tells the story of the character Macabéa, a fictionalized Northeastern woman, victim of poverty and invisibility in the metropolis of Rio de Janeiro. However, he does not know his protagonist and if we affirm that he is a narrator-character, it is because he appears in this novel reflecting on the role he occupies in society: narrate. Thus, Rodrigo S.M. offers us, within his narrative, a powerful reflection on this exercise, which is, above all, a powerful contemporary tool. But after all, isn't this also a role that we historians play in the social world? In this way, we analyze the literary technique used by Clarice Lispector, through the narrator Rodrigo S.M., as well as the aesthetic-political meanings produced by this way of narrating. And, extrapolating this analysis, we reflect on the paradigm that this fictional narrative presents to the historical narrative, in order to make literature not only an object of history, but the holder of a knowledge worthy of being heard and dialogued with. Literature as an epistemological model.

Keywords: Clarice Lispector; Narrative; Aesthetics; Politics; Testimony; Writing of History.

* Doutor em História pela Universidade Federal de Goiás.

Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes
Elas são coadjuvantes, não, melhor, figurantes
Que nem devia tá aqui
Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes
Tanta dor rouba nossa voz, sabe o que resta de nós?
Alvos passeando por aí
Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes
Se isso é sobre vivência, me resumir à sobrevivência
É roubar o pouco de bom que vivi
Por fim, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes
Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes
É dar o troféu pro nosso algoz e fazer nós sumir.
 (AmarElo – Emicida, Majur e Pablo Vittar)

A narrativa do processo de criação literária

A técnica narrativa empregada por Clarice Lispector para a composição de seus romances assemelha-se tanto com a narrativa mística (os modos como o místico, o indivíduo que sofreu uma experiência com o Deus/Absoluto/ Mistério/ Sagrado busca, através da linguagem, traduzir esta experiência que é sempre translógica e indizível) quanto com a etnografia (um esforço de descrição densa, para compreender uma alteridade e uma forma outra de se pensar o homem e a cultura, uma racionalidade que pensa os homens, as culturas e o tempo através da multiplicidade)¹.

Dos narradores clariceanos o mais notável para observarmos a reflexão sobre a narrativa é Rodrigo S.M. de *A hora da estrela* – este romance de 1977 foi o último livro publicado por Clarice. Trata-se de um narrador observador que tem plena consciência de que não é apenas um narrador, mas o escritor de um romance e que, portanto, oferece-nos uma metarreflexão, uma narrativa sobre os processos de narração ficcional. Em determinado momento, o narrador afirma: “Só eu a vejo encantadora. Só eu, seu autor, a amo. Sofro por ela.”² Ele tem consciência que não é apenas um narrador, mas é um autor de ficção. Vemos aqui a fina consciência criadora clariceana em ação à medida que não apenas narra sobre Macabéa, uma personagem, mas narra, ficcionaliza, o próprio processo de criação literária – a literatura torna-se, assim, objeto dela mesma.

Rodrigo S. M. ocupa no interior da obra três papéis simultaneamente: o de *narrador*, o de *autor* do livro literário resultante desta narrativa; e o de *protagonista* desta história, uma vez que são suas ações, e não as da personagem a qual narra, que desencadeiam o enredo de modo que o

¹ Na tese de Maicon Camargo a narrativa clariceana foi comparada com a narrativa mística através de estudos como os de Michel de Certeau, Henrique Vaz e Gershom Scholem, ao passo que a etnografia foi pensada por meio de antropólogos tais como Lévi-Strauss, Clifford Geertz e Marshall Sahlins. – cf. CAMARGO, Maicon da Silva. “*Eppur, si muove*”: o homem e o pensamento nos romances de Clarice Lispector. 2020. 432 f. Tese (Doutorado em História) – Faculdade de História, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2020.

² AHE, p. 27. Padronizamos as referências da obra de Clarice Lispector segundo o formato que se tornou comum nas obras especializadas sobre a autora: sigla da obra em maiúscula seguido do número da página. Neste caso, AHE refere-se ao romance *A hora da estrela*, publicado em 1977, contudo utilizamos a edição de 1998 pela Editora Rocco.

O narrador...

romance se concentra bem mais na narrativa de sua própria produção do que na vida de Macabéa. No entanto, no livro há uma “Dedicatória do autor” e abaixo dessa frase aparece entre parênteses, como uma informação adicional: “(Na verdade Clarice Lispector)”³. Assim, Clarice emaranha sua identidade com a do narrador deste romance. Indicando que a narrativa sobre o processo de criação de *A hora da estrela* é uma referência ao próprio processo de criação literária empreendido por ela mesma.

Além disso, o livro apresenta na sua página de rosto o título “*A hora da estrela*” seguido por treze títulos alternados pela conjunção “ou”, sendo a “*A hora da estrela*”, na verdade, o segundo título da obra. O primeiro título é *A culpa é minha* e, abaixo do quarto título, *O direito ao grito*, no lugar da conjunção “ou” temos ali a assinatura de Clarice Lispector⁴. Não apenas seu nome, escrito na mesma fonte das letras dos títulos, mas a própria assinatura de Clarice, uma marca de autoria, produzindo um efeito de se inserir no interior da sua ficção. Um apelo para que no interior da obra perceba-se a existência de uma autora, uma vez que o estruturalismo literário, em alta na época de publicação dos romances de Clarice (décadas de 1940-1970), proclamava a morte do autor.

É curioso também o fato de a obra possuir treze títulos. Na capa do livro o romance foi nomeado apenas com o título *A hora da estrela*. É no interior do livro que o leitor é surpreendido pelos treze títulos com a assinatura da autora – uma configuração inquietante. Acreditamos que esse arranjo seja uma referência da autora para sua própria produção literária-ficcional, pois ao todo Clarice publicou treze títulos: sete romances, cinco livros de contos e, por fim, esta novela. Assim, os treze títulos de *A hora da estrela* sugeririam essa autorreferência a toda literatura de Clarice, assegurada também pelo nome de autora comum a todos os títulos.

Além desses elementos, o narrador Rodrigo S.M. explica qual foi sua inspiração para escrever *A hora da estrela*: “É que numa rua do Rio de Janeiro peguei no ar de relance o sentimento de perdição no rosto de uma moça nordestina”⁵. Em entrevista, meses antes do lançamento deste livro, Clarice diz exatamente o mesmo sobre ela e a inspiração para a composição desta novela: “Eu morei no Recife, me criei no Nordeste. E depois, no Rio de Janeiro tem uma feira de

³ AHE, p. 9. Os parênteses aparecem no original nos momentos em que o autor ficcional, Rodrigo S. M., interrompe a narrativa sobre sua personagem Macabéa para falar sobre o processo narrativo e/ou a relação dele com sua personagem.

⁴ Essa configuração visual pode ser notada já na primeira edição e permaneceu assim em todas as edições posteriores que conhecemos, exceto a edição comemorativa de 2017. – cf. 1ª edição: LISPECTOR, Clarice. *A hora da estrela*. Rio de Janeiro: Record, 1977, p. 29; edição comemorativa: LISPECTOR, Clarice. *A hora da estrela*. edições com manuscritos e ensaios inéditos. Rio de Janeiro: Rocco, 2017.

⁵ AHE, p. 12.

nordestinos no Campo de São Cristóvão e uma vez eu fui lá. E peguei o ar meio perdido do nordestino no Rio de Janeiro. Daí começou a nascer a ideia.”⁶

Mas em que sentido Clarice se introduz no interior de sua obra? Seria uma espécie de autoficção? Uma entrada nos terrenos dos romances autobiográficos ou uma tentativa de fazer uma autobiografia?⁷ Ora, se cruzarmos os fatos da obra com os fatos da vida da autora evocados por seus biógrafos, como Nádía Gotlib⁸ e Benjamin Moser⁹, não encontraremos a coincidência de quase nada, exceto duas vagas referências em torno da personagem central (ser uma imigrante e o nome próprio, Macabéa, que se refere aos macabeus, soldados que se tornaram símbolo da resistência judaica) e igualmente outras duas em torno do narrador (ter sido criado no Nordeste e ser um autor literário)¹⁰.

Dessa forma, Clarice trabalhou para confundir sua identidade a do narrador, Rodrigo S.M., marcando sua presença no interior desta narrativa. Todavia, Rodrigo S.M. não é Clarice, mas ocupa a função-autor que o nome próprio de Clarice encarnava¹¹. Rodrigo S.M. não era a totalidade da subjetividade clariceana, mas a Clarice-autora (a subjetividade autoral que sua ficção engendrava). É essa particularidade da subjetividade de Clarice que a autora estava destacando. Deste modo, Clarice utilizou de sua ficção para refletir sobre si mesma, mas não sobre sua subjetividade, e sim sobre seu fazer – o processo de criação literária. Ou, parodiando a problemática desenvolvida por Michel de Certeau¹², *o que fazem os narradores quando fazem literatura?* É desta complexa questão que *A hora da estrela* se concentra.

Neste estudo, buscaremos então acompanhar algumas considerações que Rodrigo S.M. realiza na sua ficção, compreender os sentidos estético-políticos empreendidos por Clarice Lispector ao adotar essa técnica narrativa e, extrapolando estas reflexões, mas apreendendo com elas, pensar este paradigma para a narrativa histórica. Portanto, deixaremos a literatura ser não nosso objeto, mas um modelo epistemológico para fomentar nossa própria disciplina.

⁶ LISPECTOR, Clarice. *A última entrevista de Clarice Lispector*. Panorama. TV Cultura: São Paulo, dezembro de 1977. Entrevista concedida a Júlio Lerner. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ohHP112EVnU>. Acesso em: 10 de março de 2016.

⁷ E aqui estamos pensando esses gêneros através de: ALBERCA, Manuel. Autoficção de un gozador de placeres efimeros. *Olivar*, Buenos Aires, n. 12, 2009, p. 209-226; LEJEUNE, Philippe. *O pacto autobiográfico..., op. cit.*

⁸ GOTLIB, Nádía Batella. *Clarice: uma vida que se conta*. São Paulo: Ática, 1995.

⁹ MOSER, Benjamin. *Clarice, uma biografia*. São Paulo: Cosac Naify, 2011.

¹⁰ Também há o fato de a cartomante, D. Carlota, uma ex-prostituta e cafetina, ter pegado sífilis, assim como a mãe de Clarice. No entanto, não se sabe como a mãe de Clarice contraiu esta doença. Já D. Carlota contraiu a doença através de seu modo de vida, e, no caso dela, a vacina da sífilis já havia sido descoberta, de modo que se curou. Já na mãe de Clarice a doença desenvolveu-se ocasionando dores, paralisia e, por fim, a morte – cf. MOSER, Benjamin. *Clarice, uma biografia*. São Paulo: Cosac Naify, 2011, p. 51-63.

¹¹ FOUCAULT, Michel. *O que é um autor?* Lisboa: Vega: Passagens, 1992.

¹² CERTEAU, Michel de. *A escrita da história*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982.

A rica pobreza de Macabéa

A narrativa de *A hora da estrela* é sobre Macabéa e, apesar de termos informações que vai desde o nascimento desta moça, sua infância, adolescência até sua morte – aos “dezenove anos” de idade¹³ –, esta narrativa não é sobre a vida de Macabéa. Mas ao contrário, é sobre a morte de Macabéa, afinal, como o próprio Rodrigo S.M. afirma, “a morte parece dizer sobre a vida” e se ele diz coisas anteriores à morte dela é “porque preciso registrar os fatos antecedentes”¹⁴. “A morte”, escreve o narrador, “é nesta história o meu personagem predileto”¹⁵. E, se ele narra sobre Macabéa não é com interesse em Macabéa, mas em sua morte. “Pois”, continua Rodrigo S.M., “na hora da morte a pessoa se torna brilhante estrela de cinema, é o instante de glória de cada um e é quando como no canto coral se ouvem agudos sibilantes.”¹⁶ E daí que vem o título da obra, *A hora da estrela*, esta hora é o instante de glória de uma pessoa e, em sujeitos como Macabéa, esse instante se dá apenas por ocasião da morte.

Mas que tipo de sujeito é esse cujo maior interesse de um narrador é em sua morte? Quem foi Macabéa?

Para João Adolfo Hansen¹⁷, bem como para nós, Macabéa é a síntese de todas as protagonistas dos romances clariceanos. Personagens que são pessoas bestializadas, orientadas por seus instintos e intuições, amorais, pouco racionais e com fortes tendências ao devaneio, com uma dificuldade de se transmitir a outros, e daí uma tendência ao silêncio. Toda essa construção visando construir uma imagem de ser humano enquanto puro devir, multiplicidade e desterritorialização (em oposição às identidades fixas e às essências). Contudo, Macabéa, dentre todas as personagens clariceanas, consegue dar forma de maneira ainda mais evidente ao processo de pobreza e invisibilidade que faz com esta personagem retrate bem a perda da dignidade humana – e daí não ser a vida de Macabéa que interessa ao narrador, mas sua morte, o instante em que até mesmo a dignidade da morte lhe é negada.

Macabéa era um ser completamente esquecido, imperceptível, como se fosse abstrata e incorpórea¹⁸. Os outros não a viam, ela era invisível na sociedade: “é tão tola que às vezes sorri para os outros na rua. Ninguém lhe responde ao sorriso por que nem ao menos a olham”¹⁹. Ela era

¹³ AHE, p. 15.

¹⁴ AHE, p. 12.

¹⁵ AHE, p. 84.

¹⁶ AHE, p. 29.

¹⁷ HANSEN, João Adolfo. Uma estrela de mil pontas. *Língua e Literatura*, São Paulo, (17), 1989, p. 107-122.

¹⁸ A fortuna crítica de Clarice, desde seus primeiros comentadores, conseguiu identificar essa abstração e imaterialidade das personagens clariceanas, conforme podemos acompanhar na história da recepção crítica da autora analisada por Olga de Sá – cf. SÁ, Olga de. *A escritura de Clarice Lispector*. Petrópolis: Vozes, 1979.

¹⁹ AHE, p. 16.

esquecida por Deus: “Ela não pensava em Deus, Deus não pensava nela”²⁰. Essa “moça anônima da história”²¹ ficou boa parte do relato também despercebida pelo próprio narrador e pelo leitor. Rodrigo S.M. afirma: “ainda nem sequer sei o nome da moça”²². E, de fato, o nome próprio dela só se tornou conhecido ao narrador e ao leitor na metade da narrativa, na página quarenta e três, quando Olímpico, seu futuro ex-namorado, perguntou-lhe o nome. Até ela se esquecia de si própria: “Estava habituada a se esquecer de si mesma”²³.

Ela diz sobre ela mesma: “Não sei bem o que sou”²⁴. Observemos o problema: não era que Macabéa não sabia *quem* era, mas não sabia *o que* era. Ela não pensava em si mesma como humana, suas reflexões existencialistas não eram sobre a busca de sua subjetividade, sua individualidade humana, mas em entender o que, que tipo de ser, ela era, uma vez que não se via enquanto ser humano. Explicando o porquê do seu estranho nome a Olímpico, ela afirmou: “minha mãe botou ele por promessa a Nossa Senhora da Boa Morte se eu vingasse, até um ano de idade eu não era chamada porque não tinha nome”²⁵. Macabéa, ofertada, por assim dizer, à Boa Morte, experimentou inclusive o anonimato absoluto e literal. Na cultura popular brasileira é comum dizer que “a única coisa que pobre tem é o nome”, evidenciando o ínfimo vestígio de humanidade conferido ao pobre: o nome próprio. Mas Macabéa até dessa privação sofreu. Demorou um ano para ser agraciada com um nome e poder ser chamada. Todavia, ter vingado e adquirido um nome não foi o suficiente para lhe salvar deste abandono e esquecimento.

Macabéa é uma personagem anônima e sem humanidade. Ela, comparada a outras pessoas, “era subproduto”²⁶. Quando Olímpico sugere que ela fale um pouco de si, Macabéa se espanta. Ao notar a surpresa dela, ele diz: “Gente fala de gente”. A isso, ela afirma no decorrer do pequeno diálogo: “Desculpe mas não acho que sou muita gente”; “É que não me habituei”; “É que só sei ser impossível, não sei mais nada. Que é que eu faço para conseguir ser possível?”²⁷. Macabéa não se sentia “muita gente”. No caso dela, a humanidade lhe era “impossível”. Não se trata de Macabéa ter baixa autoestima. A problemática de *A hora da estrela* não se dá no plano da individualidade psicológica, embora este também seja afetado, mas é que Macabéa não se concebe e não é vista

²⁰ AHE, p. 26.

²¹ AHE, p. 31.

²² AHE, p. 19.

²³ AHE, p. 50.

²⁴ AHE, p. 56.

²⁵ AHE, p. 43.

²⁶ AHE, p. 59.

²⁷ AHE, p. 48.

O narrador...

como ser humano. Trata-se da perda da dignidade humana, a perda da sua humanidade, tal como o fenômeno estudado por Norbert Elias nas relações entre os estabelecidos e *outsiders*²⁸.

E o que havia levado Macabéa a experimentar esse não-lugar, esse nimbo social? A pobreza ou, nas palavras de Elza Soares falando de si, “o planeta fome”²⁹.

A pobreza de Macabéa nos é apresentada de uma forma direta e natural, sem nenhum tom de crítica ou de reflexão, quiçá certa indiferença – figurando bem a normalidade como essa situação social é vista. “Às vezes antes de dormir sentia fome e ficava meio alucinada pensando em coxa de vaca. O remédio então era mastigar papel bem mastigadinho e engolir”³⁰. Também nos diz que seu sono era “superficial porque estava há quase um ano resfriada. Tinha acesso de tosse seca de madrugada”³¹. Estado de saúde resultante da fome e do frio que passava por falta de agasalho e cobertor, o que prolongava o simples resfriado que nunca se curava.

Em certa ocasião Macabéa foi lanchar na casa de Glória – esta fez esse convite como esforço de remissão por roubar o namorado daquela. No dia seguinte, nossa protagonista passou mal “por causa do fígado atingido pelo chocolate ou por causa do nervosismo de beber coisa de rico”³². No entanto, “não vomitou para não desperdiçar o luxo do chocolate”³³. Esperou receber o salário para, em um ato de “audácia”, “procurar o médico barato indicado por Glória”³⁴. Ele “receitava um tônico que ela depois nem comprou, achava que ir ao médico por si só já curava”³⁵. E ao fazer uma radiografia e descobrir que estava com tuberculose, ela que “não sabia se isso era coisa boa ou coisa ruim” e, também, por que “era pessoa muito educada”, simplesmente agradeceu³⁶.

No namoro, ela “não dava despesa para Olímpico”³⁷. Apenas uma vez que ele pagou um café pingado na condição que custasse o mesmo preço do café simples³⁸. Em outra ocasião quando foram ao Jardim Zoológico, cada um pagando sua entrada, ela “teve tanto medo [do rinoceronte] que se mijou toda”³⁹. Assim, quando Olímpico afirmou: “Você me custou pouco, um cafezinho.

²⁸ ELIAS, Norbert. Ensaio teórico sobre as relações estabelecidos-outsiders (Introdução). In: ELIAS, Norbert; SCOTSON, John L. *Os estabelecidos e os outsiders: sociologia das relações de poder a partir de uma pequena comunidade*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000.

²⁹ SOARES, Elza. Trecho de entrevista de Ary Barroso a Elza Soares. Disponível em: < <https://www.youtube.com/watch?v=9NV062or4oc> >. Acesso em: 24 de outubro de 2019.

³⁰ AHE, p. 32.

³¹ AHE, p. 31.

³² AHE, p. 66.

³³ AHE, p. 66.

³⁴ AHE, p. 66.

³⁵ AHE, p. 67.

³⁶ AHE, p. 68.

³⁷ AHE, p. 54.

³⁸ AHE, p. 54.

³⁹ AHE, p. 55.

Não vou gastar mais nada com você”⁴⁰. Macabéa, resignada, pensou: “eu não mereço que ele me pague nada porque me mije”⁴¹.

Ora, a pobreza de Macabéa não era fruto de falta de alimentos devido a catástrofes naturais como uma grande seca, não era por preguiça de trabalhar ou falta de oportunidade. Macabéa era uma trabalhadora brasileira assalariada, ela era “datilógrafa”⁴², “embora ganhasse menos que o salário mínimo”⁴³. Ela “morava numa vaga de quarto compartilhado com mais quatro moças balconistas das Lojas Americanas”⁴⁴, todas elas chamadas Maria⁴⁵.

Assim, a pobreza, a fome, a falta de dignidade humana da qual Macabéa era vítima não era um problema dela, mas de toda uma estrutura social na qual estava inserida. Macabéa não era um caso isolado. Ela era anônima, era apenas uma “moça entre milhares delas”⁴⁶. “A nordestina se perdia na multidão”⁴⁷. Ela é apenas mais uma: “Como a nordestina, há milhares de moças espalhadas por cortiços [...] Não notam sequer que são facilmente substituíveis e que tanto existiriam como não existiriam”⁴⁸.

Deste modo, Macabéa figura inúmeros sujeitos em condições de miséria de qualquer tipo (seja ela econômica ou não); seres humanos cujos diferentes contextos históricos destroem sua dignidade e os fazem questionar até mesmo se são humanos, sujeitos invisibilizados e que sofrem as injustiças sociais de modo que são não-cidadãos no interior dos Estados nacionais, mesmo nos democráticos, conforme analisado por Boaventura de Sousa Santos⁴⁹. Macabéa figura sujeitos e grupos oprimidos e estigmatizados por outros – os *outsiders* na análise de Norbert Elias⁵⁰. Ou, pensando a partir da reflexão de Paulo Freire, ela figura bem os sujeitos “oprimidos” deste sistema⁵¹. É neste sentido que o que se narra sobre Macabéa é a sua morte, porque para sujeitos pobres, oprimidos, em que sua dignidade humana é retirada, o único momento em que sua humanidade é lembrada é na hora da morte, na sua hora da estrela.

⁴⁰ AHE, p. 55.

⁴¹ AHE, p. 56.

⁴² AHE, p. 15.

⁴³ AHE, p. 45.

⁴⁴ AHE, p. 30.

⁴⁵ AHE, p. 31.

⁴⁶ AHE, p. 13.

⁴⁷ AHE, p. 40.

⁴⁸ AHE, p. 14.

⁴⁹ SANTOS, Boaventura de Sousa. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes. In: SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula (orgs.). *Epistemologias do Sul*. São Paulo: Cortez, 2010, p. 31-83.

⁵⁰ ELIAS, Norbert. Ensaio teórico sobre as relações estabelecidos-outsiders (Introdução). In: ELIAS, Norbert; SCOTSON, John L. *Os estabelecidos e os outsiders: sociologia das relações de poder a partir de uma pequena comunidade*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000.

⁵¹ FREIRE, Paulo. *Pedagogia do oprimido*. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2019.

O acontecimento literário que afronta o narrador

Diante desta personagem cujo único traço de humanidade possível de se narrar é a própria morte, qual é a postura do narrador, Rodrigo S.M., e da autora, Clarice Lispector? Por que e de que modo ele narra sobre Macabéa?

Rodrigo S.M. diz sobre seu ofício: “neste cubículo onde me tranquei e de onde tenho a veleidade de querer ver o mundo.”⁵² Ele se sente incomodado desta posição um tanto quanto confortável, em que o narrador, no interior do seu quarto, ter a prepotência de querer ver e dizer sobre o mundo. Assim, uma questão que lateja incessantemente nesta narrativa é a seguinte: “Para que escrevo? E eu sei? Sei não.”⁵³ Deste modo, na narrativa de Rodrigo S.M. há uma atenção latente não apenas aos fatos sobre os quais narra, mas desafiando seu próprio ofício questiona-se sobre a finalidade deste ofício e, visto que cada vez mais nós, enquanto historiadores, nós mesmos nos questionamos sobre a utilidade do nosso ofício bem como somos instigados por diversos setores sociais que desconhecem e menosprezam nosso saber, é válido ouvirmos o que a ficção clariceana tem a corroborar quanto a esta questão.

O narrador reflete sobre este assunto: “É. Parece que estou mudando de modo de escrever. Mas acontece que só escrevo o que quero, não sou um profissional – e preciso falar dessa nordestina senão sufoco. Ela me acusa e o meu meio de me defender é escrever sobre ela.”⁵⁴ Rodrigo S.M., ao entrar em contato com a miséria de Macabéa, com a humanidade esmagada dela, sente a necessidade de falar sobre ela. Percebamos que a sua narrativa é fruto, portanto, de uma questão ética. Rodrigo S.M., diante de tudo o que viu e sabe, foi profundamente afetado pela realidade de Macabéa e é como se essa verdade o colocasse contra a parede, ele se sente coagido pelo que viu.

Rodrigo S.M. se sente culpado pela realidade de Macabéa, é isto que indica o primeiro dos treze títulos do romance, *A culpa é minha*. Rodrigo S.M. já no início de sua narrativa questiona-se: “Mas por que estou me sentindo culpado? E procurando aliviar-me do peso de nada ter feito de concreto em benefício da moça.”⁵⁵ E, no final da narrativa ainda lamenta: “Aí de mim, todo na perdição e é como se a grande culpa fosse minha.”⁵⁶ Rodrigo S.M. sente-se impotente diante da verdade de Macabéa, conforme indica o décimo título da obra: *Eu não posso fazer nada*.

Ele confessa: “jamais se esquece a pessoa com quem se dormiu. O acontecimento fica tatuado em marca de fogo na carne viva e todos os que percebem o estigma fogem com horror.”⁵⁷

⁵² AHE, p. 22, 23.

⁵³ AHE, p. 37.

⁵⁴ AHE, p. 17.

⁵⁵ AHE, p. 23.

⁵⁶ AHE, p. 85

⁵⁷ AHE, p. 18.

Após ter visto as verdades acerca de Macabéa ele fica como que estigmatizado, marcado, tatuado por essas verdades. Rodrigo S.M. torna-se, então, uma testemunha da experiência de Macabéa – vítima da pobreza e de situações sociais que lhe furtam a dignidade humana.

Ora, Rodrigo S.M. torna-se testemunha não no sentido jurídico, conforme Hartog analisa a presença dos historiadores em tribunais⁵⁸. Sujeitos que não vivenciaram o fato, mas tornam-se testemunhas a partir do conhecimento que adquiriram daquele acontecimento. Rodrigo S.M. é testemunha no sentido do termo em latim *superstes*. Agamben pensa o sentido da palavra testemunha através dos dois termos latinos da qual a palavra originou-se: o *testis*, “aquele que se põe como terceiro em um processo ou em um litígio entre dois contendores”, e o *superstes*, “aquele que viveu algo, atravessou até o final um evento e pode, portanto, dar testemunho disso”⁵⁹. É nesse sentido que Rodrigo S.M. é uma testemunha. Ele não é simplesmente um observador de um acontecimento, através de sua narrativa ele se torna, igualmente, vítima do acontecimento do qual se ocupa, conforme veremos a seguir.⁶⁰

Ao passo que Macabéa era invisível para si mesma, para os outros, para a sociedade, para Deus, Rodrigo S.M., através da narrativa, aprende a olhar atentamente para Macabéa e torna-se testemunha deste processo que a invisibilizava e retirava-lhe não apenas recursos materiais e sociais, mas a própria dignidade humana. Rodrigo S.M. estava consciente que “há veracidade nela [na história que narra] – e é claro que a história é verdadeira embora inventada”⁶¹. Apesar de sua narrativa ser uma ficção e de Macabéa não existir enquanto individualidade psicológica, ela existia através de milhões de pessoas no Brasil e no mundo que passavam, e que passam, por este mesmo processo: algumas vítimas igualmente da pobreza e da fome, outras, vítimas das desigualdades étnicas, ou de gênero, ou de orientação sexual, ou de classe social...

Ciente disto, Rodrigo S.M. afirma: “Devo dizer que essa moça não tem consciência de mim, se tivesse teria para quem rezar e seria a salvação. Mas eu tenho plena consciência dela: através

⁵⁸ HARTOG, François. *Croire en l'histoire*. Paris: Flammarion, 2013.

⁵⁹ AGAMBEN, Giorgio. *O que resta de Auschwitz: o arquivo e a testemunha*. São Paulo: Boitempo, 2008, p. 27.

⁶⁰ É necessário explicitarmos que o uso que realizamos das considerações de Giorgio Agamben é um excedente de leitura de nossa parte acerca das reflexões do filósofo italiano. Ele não analisa a miséria e os problemas sociais e sim, uma violência em grau muito mais elevado que foram os campos de concentração e toda a novidade que esta máquina de extermínio apresentou à história da humanidade. Rodrigo S.M. não é Primo Levi, todavia, acreditamos que é possível estabelecermos uma comparação dos modos e sentidos éticos, estéticos e políticos de seus testemunhos, não confundindo, todavia, a identidade e unicidade destes processos. Não estamos fazendo uma análise e leitura mais ortodoxa deste filósofo. Não se trata de igualar a morte de Macabéa às vítimas da *Shoah*. Trata-se antes de aprendermos com este acontecimento histórico, de modo que as reflexões pensadas a partir deste acontecimento, e de qualquer outro acontecimento histórico, sirvam para desenvolver nosso conhecimento sobre a humanidade. Para nós, respeitar as vítimas da *Shoah*, não é apenas guardá-las na memória, mas aprender de sua história – torna-la não apenas conhecimento, mas sabedoria. Não é uma perspectiva de tempo circular em que os acontecimentos repetem-se sempre do mesmo modo. Mas também não negamos a função exemplar da história – a sabedoria que a história nos fornece.

⁶¹ AHE, p. 12.

dessa jovem dou o meu grito de horror à vida. À vida que tanto amo.”⁶² Ele sabia que Macabéa não existia e, portanto, não tinha conhecimento do narrador dela. E também que todos estes os quais ela figurava não tinham consciência da existência de Rodrigo S.M.. Todavia, mesmo que tivessem, o que Rodrigo S.M. poderia fazer materialmente por eles? Acabaria ele com a fome, a pobreza, a discriminação, o preconceito, o racismo, enfim, com todas as injustiças sociais? Alguma narrativa tem este poder? Cabe à narrativa resolver os problemas sociais os quais não foi ela que os criou? É disso que resulta a impotência do narrador. No entanto, essa impotência não paralisa Rodrigo S.M., daí sua postura ética. Esse sentimento o leva a aproveitar sua posição privilegiada, de ter voz no mundo, e dar ‘seu grito de horror’. Se Macabéa não podia gritar, conforme assinalado no sétimo título da obra, *Ela não sabe gritar*, Rodrigo S.M. utiliza sua voz não para gritar no lugar dela, mas para projetar a voz de Macabéa. Em parceria com Macabéa, Rodrigo S.M. oferece a ela *O direito ao grito*, quarto título deste romance.

Rodrigo S.M. compreende que Macabéa é vítima desta realidade social, deste mundo tal como nós, a humanidade, o construiu. A miséria dela é extremamente aleatória e contingente. Ela era vítima de seu nascimento, não fez absolutamente nada para cair nessa situação a qual se encontrava, diferente dos ideais meritocráticos reforçados pelo neoliberalismo e capitalismo vigentes em que o indivíduo é entendido como fruto de seus esforços. O narrador medita: “(Quando penso que eu podia ter nascido ela – e por que não? – estremeço. E parece-me covarde fuga de eu não ser, sinto culpa como disse num dos títulos.)”⁶³.

Não se trata simplesmente de uma questão de empatia, Rodrigo S.M. sabe que ele verdadeiramente poderia estar no lugar de Macabéa. A miséria na qual ela se encontrava é culpa do sistema no qual Rodrigo S.M. estava inserido e daí seu sentimento de culpa. Diferente de Macabéa que acabou morrendo, Rodrigo S.M. permaneceu vivo e sabia que “Viver é luxo.”⁶⁴ Um luxo do qual todos nós somos agraciados, mas o direito de viver, cujo término deveria se dar pela morte biológica, foi retirado de milhões de pessoas como Macabéa. Ser Rodrigo S.M. ou Macabéa é puramente uma questão de sorte. É neste sentido que Rodrigo S.M. é uma testemunha de uma catástrofe que não sentiu na pele. Como a testemunha de direito, Macabéa, perde sua voz em ocasião da morte, então Rodrigo S.M. torna-se a testemunha dela.

O fato é que o contato com Macabéa, contato desenvolvido através da narrativa, obrigou Rodrigo S.M. a vê-la verdadeiramente. A enxergar e compreender essa triste realidade da qual a visão adestrada pelo cotidiano ignora. Rodrigo S.M. sente-se culpado por Macabéa e, de fato, ele, bem como todos e cada um de nós, também somos. Mas sua posição ética o levou a testemunhar

⁶² AHE, p. 33.

⁶³ AHE, p. 39.

⁶⁴ AHE, p. 86.

a realidade dela. Ele passa a sentir certa obrigação de narrar e falar aquilo que nossa estrutura social impossibilita-nos de perceber ao olharmos para sujeitos como Macabéa.

É importante ressaltar nesta postura ética e estética de Rodrigo S.M.: o desenvolvimento da narrativa ampliou o contado dele com Macabéa, obrigando-o a ver a realidade que ela sofria e que o fez sentir-se culpado e desenvolver a necessidade de testemunhar. Todavia, Rodrigo S.M. não é o narrador que fala no lugar de Macabéa, ele não lhe rouba a voz. Ele afirma: “Eu não inventei essa moça. Ela forçou dentro de mim a sua existência.”⁶⁵ A verdade sobre Macabéa, embora ela seja uma personagem fictícia, não é uma fantasia, mentira ou fruto da imaginação do narrador. Foi a própria realidade de sujeitos como Macabéa que forçou sua própria existência em Rodrigo S.M.. A realidade da qual Rodrigo S.M. nos fala existe por todos os cantos. Não foi ele quem inventou a injustiça social, ele apenas a narrou depois que foi tocado por essa realidade através de Macabéa. Percebamos a sutil diferença entre Rodrigo S.M. ser um intelectual e a partir de seu conforto e de sua bondade denunciar os problemas sociais (falar no lugar de Macabéa) para Macabéa forçar sua existência e denunciar através de Rodrigo S.M.. Há uma troca aqui entre Rodrigo S.M. e Macabéa. Ela detentora de uma verdade a ser revelada. Ele, por ser um narrador e escritor profissional, detém certo poder da palavra e possui condições de fazer um discurso ganhar vida e ter visibilidade. A narrativa de Rodrigo S.M. é fruto de uma cooperação, uma comunhão, uma hospitalidade entre ele e Macabéa.⁶⁶

“Há poucos fatos a narrar e eu mesmo não sei ainda o que estou denunciando.”⁶⁷ A narrativa de Rodrigo S.M. tinha algo a denunciar, mas ele ainda não estava de posse desta verdade, o objeto da denúncia foi resultante de uma verdade que ele passou a ver através de Macabéa. Uma verdade que foi ganhando forma para ele mesmo e para o leitor através do desenvolvimento da narrativa. Através desta narrativa, Rodrigo S.M. concede a Macabéa “o direito ao grito”⁶⁸. Macabéa que devido certa estrutura social foi silenciada e invisibilizada pode, enfim, gritar, projetar sua voz e suas verdades. Rodrigo S.M. não deu esse direito a Macabéa, esse direito já existia e pertence a todos os seres. Ele apenas permitiu que ela exercesse o direito dela através da narrativa dele e, assim, ele buscou expiar e expurgar-se de seu sentimento de culpa. “A ação desta história terá como resultado minha transfiguração em outrem e minha materialização enfim em objeto.”⁶⁹ Rodrigo S.M. apre(e)nde a realidade de Macabéa através dela e se torna, por assim dizer, objeto ou instrumento para que ela possa falar.

⁶⁵ AHE, p. 30.

⁶⁶ Estamos pensando hospitalidade em seu sentido social, filosófico, epistemológico e estético-literário através dos estudos de Boaventura de Sousa Santos, Jacques Derrida e Abel Barros Baptista.

⁶⁷ AHE, p. 28.

⁶⁸ AHE, p. 13.

⁶⁹ AHE, p. 20.

“Não se trata apenas de narrativa, é antes de tudo vida primária que respira, respira, respira. [...] O que escrevo é mais que invenção, é minha obrigação contar sobre essa moça entre milhares delas. E dever meu, nem que seja de pouca arte, o de revelar-lhe a vida.”⁷⁰ A narrativa de Rodrigo S.M. é um dever dele, um compromisso ético de revelar a vida. Ora, o objetivo de sua narrativa, portanto, é transmitir aos outros a realidade e a verdade que ele conseguiu enxergar através de Macabéa. Sua narrativa possui, portanto, uma finalidade epistemológica e pedagógica. Sua estética visa deste modo, ensinar o outro a treinar seu olhar para adquirir certo conhecimento.

“Com uma coisa tenho certeza: essa narrativa mexerá com uma coisa delicada: a criação de uma pessoa inteira que na certa está tão viva quanto eu. Cuida dela porque meu poder é só mostrá-la para que vós a reconheçais na rua, andando de leve por causa da esvoaçada magreza.”⁷¹ Através de sua narrativa, Rodrigo S.M. busca não criar uma realidade, mas possibilitar aos leitores que possam ver aquilo que é invisível. Que possam olhar para as injustiças sociais e reconhecerem as vítimas deste sistema bem como as estruturas sociais, econômicas, políticas, jurídicas, estéticas, filosóficas e epistemológicas que possibilitam a invisibilidade desta realidade.⁷²

Ah que medo de começar e ainda nem sequer sei o nome da moça. Sem falar que a história me desespera por ser simples demais. O que me proponho contar parece fácil e à mão de todos. Mas a sua elaboração é muito difícil. Pois tenho que tornar nítido o que está quase apagado e que mal vejo. Com mãos de dedos duros enlameados apalpar o invisível na própria lama.⁷³

A estética de Rodrigo S.M. é um esforço não de elaboração retórica e ornamentos linguísticos para criar a beleza através da linguagem. A estética de Rodrigo S.M. visa, tal como o sublime da estética alemã, tornar o invisível visível⁷⁴, mas ele o faz por caminhos diferentes daquela. Não através da criação do belo, mas através da transmissão de todo um mecanismo epistemológico que possibilita que outros vejam, apalpem, sintam realidades como as de Macabéa que, mesmo sendo realidades tão objetivas e concretas, são invisibilizadas.

Deste modo, a estética de Rodrigo S.M. é uma criação que visa não a invenção de realidades imaginadas, mas a invenção de condições epistemológicas que possibilitem a visão. A ficção, a invenção poética, é aqui, uma invenção epistemológica. Rodrigo S.M. inventa, através da linguagem, um microscópio ou uma lente social. É por isso que diz: “Juro que este livro é feito sem palavras. É uma fotografia muda. Este livro é um silêncio. Este livro é uma pergunta.”⁷⁵ Sua narrativa é

⁷⁰ AHE, p. 13.

⁷¹ AHE, p. 19.

⁷² SANTOS, Boaventura de Sousa. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes. In: SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula (orgs.). *Epistemologias do Sul*. São Paulo: Cortez, 2010, p. 31-83.

⁷³ AHE, p. 19.

⁷⁴ MACHADO, Roberto. *O nascimento do trágico: de Schiller a Nietzsche*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 2006.

⁷⁵ AHE, p. 17.

comparada com uma lente fotográfica. Seu esforço é mostrar algo que existe e não fantasiar a realidade.

(Se estou demorando um pouco em fazer acontecer o que já prevejo vagamente, é porque preciso tirar vários retratos dessa alagoana. E também porque se houver algum leitor para essa história quero que ele se embeba da jovem assim como um pano de chão todo encharcado. A moça é uma verdade da qual eu não queria saber. Não sei a quem acusar mas deve haver um réu.)⁷⁶

Rodrigo S.M. narra criando vários retratos de Macabéa visando que seu leitor possa, assim como ele, ver realidades tais como as de Macabéa, verdades que ele mesmo não queria ver, verdades ignoradas, silenciadas, mas que insistem em gritar. Rodrigo S.M. busca inundar o leitor nessa realidade para que, por mais que ele não queira as ver, ele acabe as vendo. Ele tem consciência do seu objetivo: “Os que me lerem, assim, levem um soco no estômago para ver se é bom. A vida é um soco no estômago.”⁷⁷ Sua literatura, desta forma, é um ato violento, uma transgressão, um soco no estômago, um “choque com a realidade”.

Da mesma forma como Rodrigo S.M. foi transformado por Macabéa, a narrativa dele visa também alcançar e transformar o leitor. Afirma:

(Se o leitor possui alguma riqueza e vida bem acomodada, sairá de si para ver como é às vezes o outro. Se é pobre, não estará me lendo porque ler-me é supérfluo para quem tem uma leve fome permanente. Faço aqui o papel de vossa válvula de escape e de vida massacrante de média burguesia. Bem sei que é assustador sair de si mesmo, mas tudo o que é novo assusta. [...])⁷⁸

Assim, ironicamente, sua narrativa funciona como válvula de escape para os leitores. Sua narrativa não é para uma identificação do leitor com as personagens, mas para provocar uma transformação. Arrastar o leitor de seu local. Permitir que o leitor seja capaz de ultrapassar a si mesmo (sua subjetividade, suas concepções, suas crenças, seu lugar no mundo e visão de mundo) e alcançar o outro.

É nesse sentido que afirmamos que Rodrigo S.M. torna-se testemunha de Macabéa. “(Mas e eu? E eu que estou contando esta história que nunca me aconteceu e nem a ninguém que eu conheça? Fico abismado por saber tanto a verdade. Será que o meu ofício doloroso é o de adivinhar na carne a verdade que ninguém quer enxergar? [...])”⁷⁹ Ele, após aprender com ela, toma para si o dever de transmitir tudo o que viu e aprendeu motivado pelo sentimento de culpa.

Macabéa morreu, é verdade, e quantas outras pessoas de modo semelhante morrem vítimas da fome, da pobreza, da violência contra as mulheres e LGBTQIA+, por preconceito étnico,

⁷⁶ AHE, p. 39.

⁷⁷ AHE, p. 83.

⁷⁸ AHE, p. 30, 31.

⁷⁹ AHE, p. 57.

religioso, nacional, dentre tantos outros? Rodrigo S.M., bem como nós, leitores, por outro lado, estamos vivos. Daí que a narrativa de Rodrigo S.M. busca nos levar a experimentar também a morte. É um esforço de fazer justiça a todas essas vítimas. Ele diz:

Pois há momentos em que a pessoa está precisando de uma pequena mortezinha e sem nem ao menos saber. Quanto a mim, substituo o ato da morte por um símbolo seu. Símbolo este que pode se resumir num profundo beijo mas não na parede áspera e sim boca a boca na agonia do prazer que é morte. Eu, que simbolicamente morro várias vezes só para experimentar a ressurreição.⁸⁰

Essa morte que Rodrigo S.M. busca provocar não é tal como o sentimento de catarse das tragédias gregas: por mecanismos estéticos somos levados a nos identificarmos com o herói, sofrer junto com ele, expurgar assim nossas emoções, mas, ao final, saímos aliviados porque tudo ocorreu apenas no plano psicológico⁸¹. Rodrigo S.M. quer provocar uma morte simbólica, mas nem por isso é uma morte imaginária ou irreal. Através dessa respiração boca a boca, desta submersão na realidade de Macabéa, ele se esforça e anseia que, tal como ocorreu com ele, o leitor também morra e ressuscite já outro, é uma morte simbólica porque se trata de uma transformação radical na subjetividade do leitor. Um forte processo de desconstrução para a criação de uma subjetividade mais sensível e atenta para ser capaz de ver e enxergar verdadeiramente o outro.

A narrativa de Rodrigo S.M. é um escrever que se assemelha a um desescrever: “(Escrevo sobre o mínimo parco enfeitando-o com púrpura, joias e esplendor. É assim que se escreve? Não, não é acumulando e sim desnudando. Mas tenho medo da nudez, pois ela é a palavra final.)”⁸² O que ele promove é uma desconstrução, ele mesmo desconstrói sua narrativa que se torna uma antiliteratura: simples, desestruturada, incompleta, que se cala mais do que fala algo, uma literatura feita a contrapelo. Rodrigo S.M. desconstrói sua própria narrativa, desconstrói a si mesmo, desconstrói paradigmas estéticos e cognitivos que impedem a visão de determinadas realidades e, assim, oferece hospitalidade e condições para a desconstrução também do leitor – caso ele aceite entrar nesse processo. “Não, não é fácil escrever”, diz Rodrigo S.M., “É duro como quebrar rochas.”⁸³ A narrativa de *A hora da estrela* é potente para quebrar verdades, conceitos e preconceitos, realidades históricas, epistemologias, enfim, promover uma desconstrução desta conjuntura contemporânea de injustiças sociais rumo à construção de sociedades verdadeiramente justas.

⁸⁰ AHE, p. 83.

⁸¹ MACHADO, Roberto. *O nascimento do trágico: de Schiller a Nietzsche*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 2006.

⁸² AHE, p. 82.

⁸³ AHE, p. 19.

Testemunhar: a palavra em ato

Rodrigo S.M. narra sobre Macabéa não aos modos dos narradores onipotentes e oniscientes⁸⁴. Narradores cuja posição privilegiada, fruto dos poderes sacerdotais do autor, poder de revelar a realidade⁸⁵, são capazes de falar da personagem melhor que ela mesma e, por isso, falam/narram no lugar delas.

Rodrigo S.M. também não está realizando uma autobiografia, iludido pelo princípio do individualismo moderno em que o sujeito do conhecimento imbrica-se com o eu constituído pela subjetividade que acredita que ninguém melhor que o próprio indivíduo está habilitado para falar a verdade sobre si⁸⁶. Na modernidade, o eu do conhecimento (o sujeito) mistura-se com o eu psicológico (o indivíduo)⁸⁷ de modo a criar uma quimera que acredita cegamente que este eu é o melhor e único habilitado a narrar sobre si mesmo.

Todavia, Macabéa não pode falar. Ela não pode narrar sobre si mesma por três motivos. Ela não sabe falar. Falar não é simplesmente uma função biológica do ser humano, é, antes, uma função sociocultural e, portanto, política. Macabéa fala, contudo ela não detém de um tipo de racionalidade através do qual o que diz adquire potência e validade bem como ela não ocupa um lugar que lhe permita que sua narrativa seja ouvida. Assim, Macabéa não pode ocupar a posição de narradora porque, primeiramente, ela não detém de uma racionalidade, de uma lógica ou de um modo de construir narrativas através da qual seu discurso seja recebido como verdadeiro. E, segundo, ela não ocupa um lugar social, um *locus*, que reconhece a validade de sua experiência e de seu discurso.

Por fim, Macabéa não pode falar porque morreu e a potência de sua experiência (do conteúdo que daria corpo, vida, a sua narrativa – a miséria dela) dá-se exatamente por ocasião de sua morte. E este é o terceiro motivo que impede Macabéa de falar. É que o fim mesmo de sua possibilidade de falar é o que anseia dizer: seu discurso visa, paradoxalmente, denunciar seu silêncio.

Ora, nesse sentido, Rodrigo S.M. é um narrador extremamente respeitoso e sensível à condição de Macabéa. Ele cria esteticamente o silêncio que tão bem figura Macabéa. Além disso, ao narrar sobre ela, ele se torna simplesmente uma testemunha de Macabéa. Ele narra não porque acredita que tem condições discursivas ou uma posição social privilegiada para falar no lugar de Macabéa, mas ele narra sobre ela porque ela morreu, e não pode transmitir sua experiência. Todavia, ele o faz respeitando sua personagem. Ele narra sobre Macabéa através de uma estética

⁸⁴ JABLONKA, Ivan. *La historia es una literatura contemporánea*. manifesto por las ciencias sociales. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2016.

⁸⁵ BÉNICHOU, Paul. *Le sacre de l'écrivain* : essai sur l'avènement d'un pouvoir spirituel laïque dans la France moderne. Paris : Gallimard, 1996.

⁸⁶ STAROBINSKI, Jean. *Jean-Jacques Rousseau*: a transparência e o obstáculo. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

⁸⁷ ELIAS, Norbert. *A sociedade dos indivíduos*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994.

que a represente. Macabéa é uma miserável, ela não sabe narrar, ela detém do silêncio, deste modo, Rodrigo S.M. narra destituindo os privilégios da literatura e produzindo um silêncio. A estética de Rodrigo S.M. está amarrada a uma política.

Para Jacques Rancière,

A política da literatura não é a política dos escritores. Ela não diz respeito a seus engajamentos pessoais nas lutas políticas ou sociais de seus tempos e tampouco à maneira pela qual eles representam em seus livros as estruturas sociais, os movimentos políticos ou as identidades diversas. A expressão “política da literatura” implica que a literatura faz política enquanto literatura.⁸⁸

Deste modo, há certa posição política da obra literária que não necessariamente corresponde à posição política ou as questões políticas dos escritores. *A hora da estrela*, enquanto obra literária, apresenta uma postura política indiferente à atuação política de Rodrigo S.M. ou Clarice Lispector. Embora, neste caso, acreditamos que haja tanto uma simultaneidade das posições políticas da obra e da autora, quanto um esforço consciente de evidenciar este posicionamento político através da criação estética.

Ora, se não é do lado da vida política dos escritores ou das questões políticas claramente levantadas e defendidas na ficção através das vozes dos narradores ou personagens onde devemos buscar por esta política da literatura? Segundo Rancière, na própria literatura. Para o filósofo, política não se trata nem da prática nem da luta por poder, mas em um modo de configurar a comunidade. A atividade política visa reconfigurar a partilha do sensível. Essa “distribuição dos espaços e dos tempos, dos lugares e das identidades, da palavra e do ruído, do visível e do invisível” formam essa partilha do sensível⁸⁹. Assim, a atividade política ordena os modos através dos quais tornamos parte da realidade acessível aos nossos sentidos. Desta forma, a política da literatura dá-se através do modo como ela pensa e organiza o mundo sensível, configurando e reconfigurando esta partilha do sensível. A política da literatura não está nas “bandeiras sociais” que levanta, mas através de sua intervenção, na maneira como ela desconstrói e constrói a realidade⁹⁰, ou na “decupagem dos espaços e dos tempos, do visível e do invisível, da palavra e do ruído”.⁹¹

Neste sentido, a política de *A hora da estrela*, ocorre não simplesmente pela obra denunciar a pobreza dos imigrantes nordestinos que buscam melhores condições de vida nos grandes centros urbanos, tal como a cidade do Rio de Janeiro. Mas, principalmente, pelo modo como realiza a

⁸⁸ RANCIÈRE, Jacques. “Política da literatura”. *Revista A!* Tradução de Renato Pardal Capistrano, Rio de Janeiro, v.05, n.05, p.110-31, jan./julho, 2016, p. 110.

⁸⁹ RANCIÈRE, Jacques. “Política da literatura”. *Revista A!* Tradução de Renato Pardal Capistrano, Rio de Janeiro, v.05, n.05, p.110-31, jan./julho, 2016, p. 111.

⁹⁰ DERRIDA, Jacques. *Essa estranha instituição chamada literatura: uma entrevista com Jaques Derrida*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.

⁹¹ RANCIÈRE, Jacques. “Política da literatura”. *Revista A!* Tradução de Renato Pardal Capistrano, Rio de Janeiro, v.05, n.05, p.110-31, jan./julho, 2016, p. 111.

partilha do sensível de modo a tornar visível sujeitos que vivem em condições de miséria, tal como Macabéa. Por tornar audíveis os gritos dessa personagem e de todos àqueles que ela figura. Sujeitos cuja atual partilha do sensível insiste em invisibilizar e silenciar. Sujeitos que quando utilizam de seus corpos, identidades, práticas sociais, culturais e a palavra para reivindicar seus direitos são frequentemente ignorados. Sujeitos que quando erguem sua voz possuem seu grito caracterizado como um ruído, um “mimimi” – reclamação ou chororô por questões sem relevância.

Também, a política de *A hora da estrela*, faz-se através do modo de narrar e da posição que o narrador ocupa na obra – e é por isto que afirmamos antes que acreditamos que a atividade política desta obra seja uma realização consciente e aplicada para este fim. Rodrigo S. M., de maneira muito estratégica, coloca-se apenas como uma testemunha de Macabéa.

Giorgio Agamben pensa os testemunhos resultantes de Auschwitz, tal como os do Primo Levi, de maneira interessante para pensarmos a posição do narrador de *A hora da estrela*. Em sua análise, a perseguição aos judeus durante a Segunda Grande Guerra, tendo como ápice a *Sboab* dos campos de concentração, foi um processo da perda da dignidade não da vida, mas da morte:

[...] aquilo que define o campo não seja simplesmente a negação da vida, que nem a morte nem o número de vítimas esgotam de modo algum o seu horror, que a dignidade ofendida não é a da vida, mas da morte [...]
Em Auschwitz não se morria: produzia-se cadáveres. Cadáveres sem morte, não-homens cujo falecimento foi rebaixado a produção em série. É precisamente a degradação da morte que constituía [...] a ofensa específica de Auschwitz [...]⁹²

Diante deste terrível cenário, os sobreviventes dos campos possuíam o anseio de testemunhar. Por exemplo, Primo Levi, judeu italiano sobrevivente do campo de Auschwitz, declara logo no prefácio de um de seus livros de testemunho:

A necessidade de contar “aos outros”, de tornar “os outros” participantes, alcançou entre nós, antes e depois da libertação, caráter de impulso imediato e violento, até o ponto de competir com outras necessidades elementares. O livro foi escrito para satisfazer essa necessidade em primeiro lugar, portanto com a finalidade de libertação interior.⁹³

Ora, segundo a análise de Agamben, que dentre outros testemunhos consulta também os do Primo Levi, o que encontramos nesses relatos, nesta literatura de testemunho, é algo mais profundo do que o testemunho de um sobrevivente. O verdadeiro testemunho que encontramos é o que essas vítimas oferecem, não é simplesmente o testemunho de si. O impulso de testemunhar

⁹² AGAMBEN, Giorgio. *O que resta de Auschwitz: o arquivo e a testemunha*. São Paulo: Boitempo, 2008, p. 77, 78.

⁹³ LEVI, Primo. *É isto um homem?* Rio de Janeiro: Rocco, 1988, p. 8.

foi fruto da “necessidade”, conforme sentido conferido por Levi, de dar testemunhos de todos aqueles corpos que não sobreviveram aos campos – os muçulmanos⁹⁴.

Os muçulmanos são o verdadeiro arquivo de Auschwitz. Mas diante de sua morte e da impossibilidade de registrarem, muitas vezes sequer com os restos de seu próprio corpo, uma vez que seus corpos foram queimados, os sobreviventes dos campos, impelidos por um sentimento de culpa, tal como o que Rodrigo S.M. sentia por Macabéa, relatam os horrores que vivenciaram a fim de dar visibilidade ao horror deste acontecimento e emprestam sua voz para fazer audível o grito abafado daqueles que não puderam sobreviver. É nisto que reside o que Agamben denomina de “paradoxo de Levi”⁹⁵. Levi é uma testemunha parcial que ocupa o lugar da testemunha integral, os muçulmanos, aqueles que perderam sua humanidade e por isso a dignidade da morte, porque neste caso, a morte física ocorreu depois da verdadeira morte – a perda da humanidade. Por isso fala-se da perda da dignidade da morte, pois diante dessa fábrica de cadáveres, o que se produzia eram corpos ambulantes sem vida esperando a morte. A morte sequer levou um ser humano ou uma vida, pois estes perderam a humanidade e a dignidade da vida muito antes da chegada da morte física.

Há uma política da literatura destes testemunhos. Não é apenas denunciar ou construir arquivos de um acontecimento. Os campos de concentração e os horrores da *Shoah* colocaram em xeque vários princípios que sustentavam o Ocidente, tais como a Razão, a Civilização, o Progresso. De modo que sua existência, uma catástrofe real, foi superior a qualquer catástrofe imaginada, invertendo a relação entre realidade e imaginação⁹⁶. A limitação imaginária de pensar essa catástrofe

⁹⁴ Muçulmanos aqui não se referem a uma identidade religiosa, mas aos sujeitos que no campo de concentração encontravam-se em um estado de quase-morte que olhando de longe lembrava os árabes em posição de oração, por isso, esta denominação. Primo Levi diz sobre eles: “A sua vida é curta, mas seu número é imenso; são eles, os ‘muçulmanos’, os submersos, são eles a força do Campo: a multidão anônima, continuamente renovada e sempre igual, dos não homens que marcham e se esforçam em silêncio; já se apagou neles a centelha divina, já estão tão vazios, que nem podem realmente sofrer. Hesita-se em chamá-los vivos; hesita-se em chamar ‘morte’ à sua morte, que eles já nem temem, porque estão esgotados demais para poder compreendê-la. [...] Eles povoam minha memória com sua presença sem rosto [...] os submersos não tem história” – cf. LEVI, Primo. *É isto um homem?* Rio de Janeiro: Rocco, 1988, p.132. Não se trata de uma simples metáfora, mas foi o termo utilizado pelos sobreviventes de Auschwitz para designar àqueles que já se encontravam em um estado (físico e psicológico) em que perdiam qualquer vontade ou consciência, se assemelhavam a “homens-múmia”, “mortos-vivos” – cf. AGAMBEN, Giorgio. *O que resta de Auschwitz: o arquivo e a testemunha*. São Paulo: Boitempo, 2008, p. 49. Os indivíduos que chagavam neste estágio eram enviados para o extermínio nas câmaras de gás de Auschwitz. As descrições que tivemos acesso através do testemunho de Levi e dos testemunhos recolhidos pelo próprio Agamben e Lanzmann fizeram-nos uma forte identificação com uma figura extremamente comum na ficção contemporânea: os zumbis. – cf. *Shoah*. Direção de Claude Lanzmann. França: Les Films Aleph, 1985, 4 DVD’s, 544 min.; *O Relatório Karski*. Direção de Claude Lanzmann. França: Les Films Aleph, 2010, 1 DVD, 49 min.

⁹⁵ AGAMBEN, Giorgio. *O que resta de Auschwitz: o arquivo e a testemunha*. São Paulo: Boitempo, 2008, p. 87.

⁹⁶ Le Brun define catástrofe do seguinte modo: “um acontecimento súbito e violento que carrega em si mesmo a força de mudar o curso das coisas. Um acontecimento que é, a um só tempo, ruptura e mudança de sentido e, por isso, pode ser tanto um começo como um fim. Em suma, um acontecimento decisivo que perturba a ordem do mundo, embora também possa levar a um outro mundo.” – cf. LE BRUN, Annie. *O sentimento da catástrofe: entre o real e o imaginário*. São Paulo: Iluminuras, 2016, p. 40.

levou o Ocidente a questionar a própria realidade deste acontecimento. Assim, os testemunhos buscaram criar condições para dar visibilidade a este acontecimento, “de uma impossibilidade lógica para uma possibilidade estética”⁹⁷. Esta é a política da literatura dos testemunhos, bem como da narrativa de *A hora da Estrela*, tornar visível sujeitos, espaços, tempos, acontecimentos, reais cuja visibilidade a atual partilha do sensível impede de ver. É necessário, portanto, através de procedimentos estéticos, criar condições de visibilidade para tais fenômenos. A política da literatura está nos modos como essa literatura realiza a partilha do sensível.

No filme-documentário *O relatório Karski*, de Claude Lanzmann, evidencia-se a dificuldade de se pensar os campos de concentração. O filósofo francês Raymond Aron, judeu refugiado em Londres durante a perseguição nazista, ao ser questionado sobre se ele sabia do que estava acontecendo no Leste Europeu (os guetos de Varsóvia, os campos de Auschwitz...), respondeu: “Eu soube, mas não acreditei, e como não acreditei, eu não soube”⁹⁸.

Também Felix Frankfurter, judeu, juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos da América e conselheiro do presidente Roosevelt, ao receber o testemunho de Jan Karski, mensageiro do governo da Polônia durante a Segunda Guerra Mundial, sobre o que estava acontecendo nos guetos de Varsóvia, disse: “Eu não acredito em você. [...] eu não disse que ele [Karski] está mentindo. Eu disse que não acredito nele. São coisas diferentes. Minha mente, meu coração [...]. Eles são feitos de tal maneira que eu não posso aceitar isso. Não! Não! Não!”⁹⁹.

De maneira direta, o diretor do filme perguntou para Karski se, naquela época, as pessoas poderiam realmente compreender o que aconteceu em Belzec ou em Treblinka, nos campos de concentração de modo geral, e, para Karski, não. As pessoas não poderiam compreender. Elas compreenderiam apenas se “estivessem realmente lá”¹⁰⁰.

Ora, o exemplo radical da *Shoah* que evocamos evidencia que determinadas realidades históricas necessitam de certas condições para terem sua realidade revelada. Não basta que algo exista para poder ser visto, é necessário criar condições, reconfigurar a partilha do sensível, para que esta realidade torne-se visível. O sublime estético, assim, é não a produção de um clímax, como queriam os filósofos do trágico no romantismo alemão: uma expurgação de sentimentos humanos através de efeitos estéticos que tornam visível o invisível, que façam o homem, o finito, sentirem/ver o Infinito¹⁰¹. O sublime estético é a própria política da literatura.

⁹⁷ AGAMBEN, Giorgio. *O que resta de Auschwitz: o arquivo e a testemunha*. São Paulo: Boitempo, 2008, p. 45.

⁹⁸ *O Relatório Karski*. Direção de Claude Lanzmann. França: Les Films Aleph, 2010, 1 DVD, 49 min.

⁹⁹ *O Relatório Karski*. Direção de Claude Lanzmann. França: Les Films Aleph, 2010, 1 DVD, 49 min.

¹⁰⁰ *O Relatório Karski*. Direção de Claude Lanzmann. França: Les Films Aleph, 2010, 1 DVD, 49 min.

¹⁰¹ MACHADO, Roberto. *O nascimento do trágico: de Schiller a Nietzsche*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 2006.

Deste modo, Rodrigo S.M. ao testemunhar sobre Macabéa busca através de sua ficção, de sua narrativa, reconfigurar a partilha do sensível. Já que reconhece que *A culpa é minha* e que *Ela [Macabéa] não sabe gritar* ele dá a ela *O direito ao grito* – estes são, respectivamente, o primeiro, o sétimo e o quarto títulos de *A hora da estrela*. Macabéa força sua existência para Rodrigo S.M., que passa a reconhecer a existência dela e assim, ele sente culpa pela miséria dela, o que o leva a testemunhar sobre ela, uma vez que ela mesma não pode realizar seu testemunho. É desta forma que Rodrigo S.M., enquanto narrador, e Clarice, enquanto escritora, fazem política – por testemunhar, por revelar condições socioculturais, criando dispositivos de inteligibilidade através de sua estética.

Estética e política na narrativa histórica

De certa forma o trabalho do historiador assemelha-se ao de Rodrigo S.M.. Tal como Rodrigo S.M., nosso ofício envolve não simplesmente contar algo, mas dar forma a uma vida, uma realidade, que já existe, mas que se encontra invisibilizada: por ser de outro tempo/ espaço ou por haver estruturas cognitivas que impeçam que tal realidade seja vista. Rodrigo S.M. desenvolve a arte de narrar tal como analisado por Walter Benjamin¹⁰² referente a Nikolai Leskov (1831-1895) e este é, a nosso ver, um paradigma e um desafio urgente para nós, historiadores. Para Benjamin, a narrativa é uma arte comparada a um trabalho manual, um artesanato que recupera a antiga e primordial experiência humana de contar histórias, de comunicar e trocar experiências cotidianas. Neste sentido, Rodrigo S.M. afirma exatamente isso acerca de sua narrativa: “sou um trabalhador manual”¹⁰³.

Esse ato de viver uma experiência, observar o mundo, relacionar-se com ele e trocar essas experiências, o processo de produção de conselhos e sabedoria – é isso que é próprio do ato de narrar. Experiência esta que, segundo Benjamin, estava em extinção na contemporaneidade, em especial, após as Grandes Guerras. Ainda sobre o processo de criação de Rodrigo S.M., ele afirma:

Como é que sei tudo o que vai se seguir e que ainda o desconheço, já que nunca o vivi? É que numa rua do Rio de Janeiro peguei no ar de relance o sentimento de perdição no rosto de uma moça nordestina. Sem falar que eu em menino me criei no nordeste. Também sei das coisas por estar vivendo. Quem vive sabe, mesmo sem saber que sabe. Assim é que os senhores sabem mais do que imaginam e estão fingindo de sonsos.¹⁰⁴

¹⁰² BENJAMIN, Walter. O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: _____. *Magia e estética, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura*. São Paulo: Brasiliense, 2012, p. 213-240.

¹⁰³ AHE, p. 20.

¹⁰⁴ AHE, p. 12.

Rodrigo S.M. testemunhou a realidade de Macabéa por observação, por estar vivo, mas ele não simplesmente viu a realidade dela – e é isto que o tornou um narrador – ele apreendeu essa experiência e conseguiu transmiti-la.

Transmitir uma experiência não é simplesmente contar fatos. Esta é uma distinção importante do que entendemos do narrador conforme Benjamin. Transmitir uma experiência envolve transmitir toda uma sabedoria que quem vivenciou a experiência adquiriu. Um narrador é capaz de transmitir essa experiência e sabedoria mesmo quando ele ou seus ouvintes/leitores não a tenham vivenciado em seus próprios corpos. Um narrador, neste sentido que estamos abordando, não é simplesmente aquele que diz fatos, mas quem através de seu discurso é capaz de transmitir uma vivência, uma experimentação. Uma narrativa, assim, não é apenas um discurso que diz fatos, mas um discurso dotado de uma experiência e um saber capaz de irradiá-lo a outros.

Rodrigo S.M. escreve: “Deus é o mundo. A verdade é sempre um contato interior e inexplicável. A minha vida a mais verdadeira é irreconhecível, extremamente interior e não tem uma só palavra que a signifique. Meu coração se esvaziou de todo desejo e reduz-se ao próprio último ou primeiro pulsar.”¹⁰⁵ A verdade é alcançada, para Rodrigo S.M., não unicamente por vias racionais, mas ela é um “contato interior”, ela se apreende via contato, por isso sua narrativa visa à transmissão de uma experiência e não de uma história de fatos.

Rodrigo S.M. continua: “Com esta história vou me sensibilizar, e bem sei que cada dia é um dia roubado da morte. Eu não sou um intelectual, escrevo com o corpo.”¹⁰⁶ A narrativa desenvolvida por Rodrigo S.M. queria alcançar não apenas a mente dos seus leitores, não era simplesmente seus intelectos, mas sensibilizá-los, fazê-los sentir e vivenciar a realidade de Macabéa como que experimentando estar no lugar dela. Ele escreveu com o corpo e desejava ser lido com o corpo também. Ainda diz neste sentido: “Pensar é um ato. Sentir é um fato. Os dois juntos – sou eu que escrevo o que estou escrevendo.”¹⁰⁷ A narrativa de Rodrigo S.M. estava carregada de uma experiência que poderia e deveria ser tanto pensada quanto sentida. É isto o que ele elabora em sua estética: a capacidade de sensibilizar, com sua narrativa, seu leitor, de transmitir-lhe uma experiência e uma sabedoria.

A narrativa historiográfica pode apreender deste modelo de narrativa. O discurso e o conhecimento historiográfico são potencialmente ricos para a transmissão de experiências. A disciplina histórica é comumente conhecida por trabalhar com fatos, por inventariar dados e acontecimentos da experiência humana ao longo dos tempos e dos espaços. Rodrigo S.M. tem

¹⁰⁵ AHE, p. 11.

¹⁰⁶ AHE, p. 16.

¹⁰⁷ AHE, p. 11.

O narrador...

igualmente certo fetiche pelos fatos. Ele diz: “Fatos são palavras ditas pelo mundo.”¹⁰⁸ Neste sentido, a elaboração estética dos fatos se concentra muito mais em mostrar, em revelar, o mundo, do que inventá-los, no sentido de falsear a realidade. Se há um trabalho de criação, de ficção, de poética, ele está muito mais do lado da invenção de arranjos cognitivos do que na imaginação de acontecimentos. História e ficção, assim, não se opõem, mas complementam-se com um propósito em comum: dar vida a uma experiência ou, como comparou Roger Chartier¹⁰⁹, escutar os mortos com os olhos, no caso da narrativa historiográfica.

Rodrigo S.M., mesmo sendo um narrador de ficção, também trabalha com fatos e acredita na verdade que eles transmitem. Neste sentido, a oposição entre fatos e ficção, verdade e imaginação, história e literatura, sequer faz sentido. Desse modo, o que nós, historiadores, podemos aprender com o narrador de *A hora da estrela* não é o de utilizar fatos para a construção de nossa narrativa, neste quesito nós, historiadores, já temos uma longa trajetória de experiência. Mas trabalhar esteticamente com esses fatos para transformar nosso discurso em algo mais potente que um discurso científico (em um discurso preocupado em satisfazer as lógicas metodológicas de inteligibilidade e construção de enunciados aceitos como verdadeiros pelas diretrizes de sua própria disciplina), mas se apropriar deste “modelo científico” e construir, através dele, uma verdadeira narrativa (a transmissão de uma experiência ao outro).

Em outras palavras, sem deixar de nos preocuparmos com os dispositivos que conferem cientificidade ao nosso discurso (utilização de documentos, notas e referências, bibliografia específica, análise crítica...), não tornar essa cientificidade a finalidade de nossa narrativa e sim um caminho para se alcançar algo que acreditamos ser mais potente que a discursividade científica: uma narrativa. Pensar o discurso historiográfico como uma narrativa que através de índices de cientificidade seja capaz de transmitir experiências, subjetividades, sabedoria e não apenas dados/fatos objetivos. Transformar a longa experiência que a historiografia possui de trabalhar com a verdade como um meio, e não como um fim em si mesmo, para se produzir uma narrativa: uma forma de transmissão, de sensibilidade, para tocar e verdadeiramente alcançar o outro.

Testemunhar através da narrativa, no sentido que consideramos com Agamben e Benjamin, não significa, contudo, fazer a narrativa historiográfica confundir-se com aquilo que ela já foi um dia: uma crônica. Mas, trata-se de valorizar o lugar (epistemológico, estético, social e político) que o historiador ocupa no mundo e termos consciência da potência da nossa narrativa para contribuir com a reconfiguração da partilha do sensível. O arquivo e a testemunha não se confundem. Ao passo que o arquivo armazena, acumula em si o espaço de experiência, a testemunha age para

¹⁰⁸ AHE, p. 71.

¹⁰⁹ CHARTIER, Roger. “Escutar os mortos com os olhos”. *Estudos Avançados*. São Paulo, 2010, vol.24, n°. 69, p. 7-30.

transmitir um conhecimento: a testemunha de um acontecimento transmite sua experiência enquanto o historiador o saber do arquivo.

Transmitir não é apenas o ato de transportar de um local para outro (de dentro para fora do arquivo). O historiador-testemunha ao transmitir uma experiência através de sua narrativa está, tal como a política da literatura, reconfigurando, agenciando, construindo e reconstruindo lugares, tempos, saberes, epistemologias, identidades, práticas sociais, conceitos, ideias e sensibilidades da realidade. Se a historiografia é também uma narrativa não podemos nos esquecer de suas potencialidades estéticas (e por estéticas estamos, junto com Rancière, destacando não um esforço de produzir um texto deleitoso, mas de agir politicamente através da palavra). O historiador, tal como Rodrigo S.M. ou Primo Levi, pode dar visibilidade ao invisível, permitir que aqueles que não possuem voz falem. O historiador é o artesão do tempo por excelência, através de sua narrativa ele pode modificar o passado à medida que repensa os acontecimentos do passado ou evoca sujeitos e acontecimentos ignorados, mobiliza transformações no presente e interfere na construção do futuro. Assim como a vida de Macabéa foi “mudada por palavras”, pois, continua narrando Rodrigo S.M., “desde Moisés se sabe que a palavra é divina”¹¹⁰, o historiador é agente da realidade histórica através de sua narrativa. Por transformar seu discurso em uma narrativa, o historiador também age na partilha do sensível.

Referências bibliográficas

- AGAMBEN, Giorgio. *O que resta de Auschwitz: o arquivo e a testemunha*. São Paulo: Boitempo, 2008.
- ALBERCA, Manuel. Autoficción de un gozador de placeres efímeros. *Olivar*, Buenos Aires, n. 12, 2009, p. 209-226.
- ALMEIDA, Fábio Ferreira de. SALOMON, Marlon (orgs.). *De Bergson a Rancière – pensar a filosofia francesa do século XX*. Goiânia: Edições Ricochete, 2017.
- BAPTISTA, Abel Barros. *Três emendas: ensaios machadianos de propósito cosmopolita*. Campinas: Unicamp, 2014.
- BÉNICHOU, Paul. *Le sacre de l'écrivain : essai sur l'avènement d'un pouvoir spirituel laïque dans la France moderne*. Paris : Gallimard, 1996.
- BENJAMIN, Walter. O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: _____. *Magia e estética, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura*. São Paulo: Brasiliense, 2012, p. 213-240.
- CAMARGO, Maicon da Silva. “Eppur, si mouve”: o homem e o pensamento nos romances de Clarice Lispector. 2020. 432 f. Tese (Doutorado em História) – Faculdade de História, Universidade Federal de Goiás, Goiânia. 2020.
- CERTEAU, Michel de. *A escrita da história*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982.

¹¹⁰ AHE, p. 79.

- CERTEAU, Michel de. *A fábula mística séculos XVI e XVII*: volume 1. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2015.
- CHARTIER, Roger. “Escutar os mortos com os olhos”. *Estudos Avançados*. São Paulo, 2010, vol.24, nº. 69, p. 7-30.
- CHARTIER, Roger. *A mão do autor e a mente do editor*. São Paulo: Editora Unesp, 2014.
- DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Devir-intenso, devir-animal, devir-imperceptível... . In: _____. *Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia 2* (volume 4). São Paulo: Editora 34, 2012.
- DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. *Kafka: por uma literatura menor*. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017.
- DERRIDA, Jacques. *Annee Dufourmantelle convida Jacques Derrida a falar Da Hospitalidade*. São Paulo: Escuta, 2003.
- DERRIDA, Jacques. *Essa estranha instituição chamada literatura: uma entrevista com Jaques Derrida*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.
- ELIAS, Norbert. *A sociedade dos indivíduos*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994.
- ELIAS, Norbert. Ensaio teórico sobre as relações estabelecidos-outsiders (Introdução). In: ELIAS, Norbert; SCOTSON, John L. *Os estabelecidos e os outsiders: sociologia das relações de poder a partir de uma pequena comunidade*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000.
- FOUCAULT, Michel. *Estética: literatura e pintura, música e cinema*. Col. Ditos e Escritos volume III. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2013.
- FOUCAULT, Michel. *O que é um autor?* Lisboa: Vega: Passagens, 1992.
- FREIRE, Paulo. *Pedagogia do oprimido*. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2019.
- FUMAROLI, Marc. *L'âge de l'éloquence : rhétorique et “res literaria” da la Renaissance au seuil de l'époque classique*. Génève: Droz, 2009.
- GATTINARA, Enrico Castelli. *Les inquiétudes de la raison : épistémologie et histoire en France dans l'entre-deux-guerres*. Paris : Librairie Philosophique J. Vrin, 1998.
- GEERTZ, Clifford. *A interpretação das culturas*. Rio de Janeiro: LTC, 2017.
- GOTLIB, Nádia Batella. *Clarice: uma vida que se conta*. São Paulo: Ática, 1995.
- GOTLIB, Nádia Batella. *Vida*. Disponível em: <https://claricelispectorims.com.br/vida/>. Acesso em: 4 de abril de 2016.
- HANSEN, João Adolfo. Uma estrela de mil pontas. *Língua e Literatura*, São Paulo, (17), 1989, p. 107-122.
- HARTMAN, Geoffrey H. Holocausto, testemunho, arte e trauma. In: NESTROVSKI, Arthur; SELIGMANN-SILVA, Márcio (org.). *Catástrofe e representação*. São Paulo: Escuta, 2000, p. 207-235.
- HARTOG, François. *Croire en l'histoire*. Paris: Flammarion, 2013.
- INSTITUTO MOREIRA SALLES. *Cadernos de Literatura Brasileira: Clarice Lispector*. Vols. 17 e 18. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2003.
- JABLONKA, Ivan. *La historia es una literatura contemporánea: manifiesto por las ciencias sociales*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2016.
- KOSELLECK, Reinhart (et. ali.). *O conceito de História*. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.

- LACAPRA, Dominick. *Historia y Memoria después de Auschwitz*. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2009.
- LE BRUN, Annie. *O sentimento da catástrofe: entre o real e o imaginário*. São Paulo: Iluminuras, 2016.
- LEJEUNE, Philippe. *O pacto autobiográfico: de Rousseau à internet*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.
- LEVI, Primo. *É isto um homem?* Rio de Janeiro: Rocco, 1988.
- LÉVI-STRAUSS, Claude. Raça e história. In: _____. *Antropologia estrutural II*. São Paulo: Tempo Brasileiro, 1989.
- LÉVI-STRAUSS, Claude. *O pensamento selvagem*. Campinas: Papirus, 2012.
- LISPECTOR, Clarice. *A hora da estrela*. Rio de Janeiro: Record, 1977.
- LISPECTOR, Clarice. *A hora da estrela*. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.
- LISPECTOR, Clarice. *A hora da estrela: edição com manuscritos e ensaios inéditos*. Rio de Janeiro: Rocco, 2017.
- LISPECTOR, Clarice. *A última entrevista de Clarice Lispector*. Panorama. TV Cultura: São Paulo, dezembro de 1977. Entrevista concedida a Júlio Lerner. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ohHP112EVnU>. Acesso em: 10 de março de 2016.
- MACHADO, Roberto. *O nascimento do trágico: de Schiller a Nietzsche*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 2006.
- MOSER, Benjamin. *Clarice, uma biografia*. São Paulo: Cosac Naify, 2011.
- O Relatório Karski* [Filme]. Direção de Claude Lanzmann. França: Les Films Aleph, 2010, 1 DVD, 49 min.
- RANCIÈRE, Jacques. *A partilha do sensível*. Rio de Janeiro: Editora 34, 2009.
- RANCIÈRE, Jacques. *La palabra muda: ensayo sobre las contradicciones de la literatura*. Buenos Aires: Eterna Cadencia Editora, 2009.
- RANCIÈRE, Jacques. “Política da literatura”. *Revista A!* Tradução de Renato Pardal Capistrano, Rio de Janeiro, v.05, n.05, p.110-31, jan./julho, 2016.
- RANCIÈRE, Jacques. *Políticas da escrita*. São Paulo: Editora 34, 2017.
- RIBEIRO, Djamila. *Lugar de fala*. São Paulo: Pólen, 2019.
- SÁ, Olga de. *A escritura de Clarice Lispector*. Petrópolis: Vozes, 1979.
- SALOMON, Marlon (org.). *Heterocronias: Estudos sobre a multiplicidade dos tempos históricos*. Goiânia: Ricochete, 2018.
- SANTOS, Boaventura de Sousa. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes. In: SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula (orgs.). *Epistemologias do Sul*. São Paulo: Cortez, 2010, p. 31-83.
- SCHOLEM, Gershom. *O nome de Deus, A teoria da linguagem e outros estudos de cabala e mística: judaica III*. São Paulo: Perspectiva, 1999.
- SHALLINS, Marshall. *Metáforas históricas e realidades míticas*. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.
- Shoah* [Filme]. Direção de Claude Lanzmann. França: Les Films Aleph, 1985, 4 DVD's, 544 min.

O narrador...

SOARES, Elza. *Trecho de entrevista de Ary Barroso a Elza Soares*. Disponível em: <
<https://www.youtube.com/watch?v=9NV062or4oc>>. Acesso em: 24 de outubro de 2019.

SOUSA, Carlos Mendes de. *Clarice Lispector: figuras da escrita*. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2011.

STAROBINSKI, Jean. *Jean-Jacques Rousseau: a transparência e o obstáculo*. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

VAZ, Henrique C. de Lima. *Experiência mística e filosofia na tradição ocidental*. São Paulo: Edições Loyola, 2015.

Recebido em: 07.06.2021
Aprovado em: 24.04.2022

As diferentes faces da violência na Rússia revolucionária de Isaac Bábel:

uma leitura de *O Exército de Cavalaria*

Glener Cruz Ochiussi*

Resumo

Inicialmente, realizaremos a análise de três contos de *O exército de cavalaria*¹, coletânea publicada por Isaac Bábel em 1926, a fim de prospectar indícios literários a respeito da pluralidade da violência no “contexto cognitivo” das revoluções russas (1917-1921). Na sequência, empreenderemos a transfiguração desses rastros ficcionais com o propósito de problematizar aquele processo histórico. No desfecho, concluímos que com a edição de *O exército de cavalaria* Bábel abre um importante espaço de discussão acerca do enraizamento da violência no âmago da sociedade revolucionária russa.

Palavras-chaves: Isaac Bábel; *O Exército de Cavalaria*; Revoluções Russas; Violência.

Abstract

Initially, we conducted the analysis of three short stories of *Red Cavalry*, a collection published by Isaac Bábel in 1926, in order to explore literary evidence regarding the plurality of violence in the “cognitive context” of the Russian revolutions (1917-1921). Next, we will undertake the transfiguration of these fictional traces with the purpose of problematizing that historical process. In the end, we conclude that with the publication of *Red Cavalry* Bábel opens an important space for discussion about the root of violence at the heart of Russian revolutionary society.

Keywords: Isaac Bábel; *Red Cavalry*; Russian Revolutions; Violence.

“Sou feito de uma pasta à base de teimosia e paciência, e é apenas quando estas duas qualidades são testadas ao máximo que experimento a *joie de vivre*” (Isaac Bábel).²

I

Isaac Bábel publica *O exército de cavalaria* em 1926, a partir de sua experiência na guerra russo-polonesa.³ Composto por trinta e seis contos, depurados à exaustão pelo autor, o volume

* Possui graduação em História, mestrado em Letras e é doutorando em História Social pela FFLCH-USP. É autor, entre outros artigos, de *O aprendizado de Nando diante de duas situações extremas: o golpe civil-militar e a tortura*. Pesquisa as aproximações entre História e Literatura.

¹ Esta pesquisa não seria factível sem as contribuições do professor Dr. Daniel Aarão Reis, da Universidade Federal Fluminense (UFF).

² REIS, Daniel Aarão e ROLLAND, Denis (orgs.). *Intelectuais e modernidade*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010, p. 104.

³ Embora ambientados em meio à guerra russo-polonesa, depreendemos que os contos de *O exército de cavalaria* não devem ser reduzidos àquele fato histórico. Em nossa leitura, no livro supracitado, de modo retrospectivo, Isaac Bábel

causou sensação em Moscou. Em nossa concepção, evidencia-se na respectiva coletânea a utilização da história do tempo presente como matéria-prima literária. Conforme Rubens Figueiredo, “A tônica da obra de Babel são as experiências vividas e observadas de forma direta, o que remete à reportagem e às memórias, gêneros que, em última análise, constituem a matriz formal de seus contos”.⁴ Em face disso, a partir dos parâmetros fornecidos pela história da cultura, definimos a metodologia desse trabalho.

Destarte, assim como Júlio Pimentel Pinto, entendemos a literatura como um “sismógrafo acurado” que percebe “com agilidade o que outras narrativas demoram mais a notar”.⁵ Nesse sentido, em razão de seu caráter precursor, é facultada à ficção o privilégio de compilar variadas nuances concernentes a um processo histórico. Assim, constata-se que o texto literário é capaz de apontar vicissitudes outrora esquecidas de um “contexto cognitivo”.⁶ E, em decorrência disso, novas perspectivas de investigação. Em suma, alicerçados por essas reflexões, no decorrer desse escrito privilegiaremos as aproximações entre a literatura e a história.

Para isso, no próximo subitem, analisaremos três contos de *O exército de cavalaria*: “Meu primeiro ganso”, “Guedáli” e “O sal”, respectivamente. Essas histórias foram selecionadas por duas razões. Em primeiro lugar, no que se refere à problematização de motivos, compreendemos que elas representam de modo fidedigno o amplo conjunto de *O exército de cavalaria*. Em segundo lugar, conforme nosso ponto de vista, essas narrativas são experimentos literários que denotam a diversidade da violência no “contexto cognitivo” das revoluções russas (1917-1921). Com efeito, registre-se que a pluralidade da violência no “contexto cognitivo” das revoluções russas será o objeto de pesquisa desse artigo.

Desse modo, após prospectarmos certos indícios literários acerca do referido assunto, passaremos à averiguação daquele processo histórico.⁷ Logo, na terceira subdivisão desse trabalho, empreenderemos a transfiguração dos indícios literários ora coletados. Verifica-se, a partir de então, que após quase cinco anos de conflitos, a Rússia está desolada. Nesse ínterim, naturalizada nas

faz questão de exteriorizar inúmeras impressões acerca das revoluções russas. As revoluções russas como processo histórico, diga-se, e não como evento. Dessa maneira, tomando como base a obra de Daniel Aarão Reis, concebemos que as revoluções russas começaram em fevereiro de 1917 (segundo o calendário juliano) e se estenderam até o final da guerra russo-polonesa (1921). Para mais, ver: REIS, Daniel Aarão. *A Revolução que mudou o mundo*: Rússia, 2017. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.

⁴ FIGUEIREDO, Rubens. Apresentação. In: Babel, Isaac. *Contos de Odessa*. Tradução e notas Rubens Figueiredo. São Paulo: Penguin Classics e Companhia das Letras, 2015, p. 8.

⁵ PINTO, Júlio Pimentel. Do fingimento à imaginação moral: diálogos entre história e literatura. *Revista Tempo*, v. 26, n. 1, 2020, p. 35.

⁶ *Idem, ibidem*.

⁷ Não pretendemos nesse escrito encarar a história como um “espelho” ou um “reflexo” da literatura. Conforme Pinto: “Se algo a ficção tem a nos dizer sobre o passado, isso deve ser buscado menos numa suposta revelação imediata do ‘contexto’, menos nas informações ‘históricas’ que o texto literário nos oferece – e que, evidentemente, não são dignas de confiança plena – e mais em elementos discretos ou associados ao trabalho em si de construção de texto, ao contexto cognitivo – e aqui o adjetivo reinventa o substantivo – que o permitiu”. PINTO, Júlio Pimentel, *op. cit.*, p. 35.

relações político-sociais, a violência impinge dor e sofrimento à população civil. Não por acaso, o cálculo para a época é de milhões de mortos e mutilados.⁸ Por fim, percebe-se que a violência advinda das revoluções é um fenômeno complexo porque perpetrado por uma profusão de atores sociais distintos.

II

Começamos pela fábula do conto “Meu primeiro ganso”. Na Rússia, as revoluções seguem o seu curso⁹. Após apresentar-se para o serviço militar, o narrador é recebido com deboche pelo general, que havia acabado de determinar a aniquilação de um vilarejo próximo. Segue-se, por parte de um furriel, uma advertência: “- Temos aqui uma implicância com os de óculos, que não dá pra controlar. Aqui, arrancam o couro de quem é mais *distinto* que os outros”.¹⁰ O texto continua e, enviado à hospedaria dos soldados, o narrador é recepcionado com rispidez pelos cossacos. Ato contínuo, ele mata um ganso e é acolhido pelo grupo. No final, em comunhão, o narrador lê aos combatentes um cerimonioso discurso de Lênin.

Formado em Direito pela Universidade de Petersburgo, para a economia da história, o narrador é um intelectual, uma vez que carrega consigo um baú repleto de manuscritos e adora ler o *Pravda*.¹¹ Experimentado no campo das abstrações, de início, ele não compreende a lógica da guerra. Por esse motivo, ao deparar-se com o narrador, o general reage com desprezo. É Sheila Fitzpatrick quem desvenda a postura do chefe militar: “Na sabedoria popular do partido, os operários bolcheviques eram ‘durões’, enquanto os bolcheviques da *intelligentsia* tendiam a ser ‘moles’”.¹² Em razão desse raciocínio, calcado no contraste entre a teoria e a prática, Savítzki repele o intelectualismo.

A personagem Savítzki, dotada de uma aparência jovial e de um corpo que “cheirava a perfume”, é o comandante da VI Divisão do Exército de Cavalaria.¹³ A personalidade do general?

⁸ REIS, Daniel Aarão, *op. cit.*, p. 130.

⁹ De acordo com Aarão Reis: “Nicolau II abdicou em 2 de março de 1917 em favor de seu irmão, o arquiduque Miguel. Este, porém, três dias mais tarde, considerando não haver garantias, também abdicou. A radicalização do processo já não se satisfazia com meias medidas, o que determinou o fim da dinastia dos Romanov. Livre da autocracia, a revolução russa vitoriosa teve pela frente quatro grandes desafios: dar um fim à guerra; atender às demandas dos camponeses pela terra; abastecer as cidades; lidar com as aspirações à autonomia das nações não russas. Por não ter conseguido resolvê-los ou, ao menos, encaminhá-los de forma satisfatória, criaram-se, objetivamente, as condições para a vitória da Revolução de Outubro”. Para mais, ver: REIS, Daniel Aarão, *op. cit.*, p. 136.

¹⁰ BÁBEL, Isaac. Maria. *Uma peça e cinco histórias*. Tradução de Aurora Bernardini, Boris Schnaiderman, Homero Freitas de Andrade e Rubem Fonseca. São Paulo: Cosac & Naify, 2003, p. 63-66. [Grifo nosso].

¹¹ *Idem, ibidem*.

¹² FITZPATRICK, Sheila. *A Revolução Russa*. Tradução José Geraldo Couto. São Paulo: Todavia, 2017, p. 134.

¹³ BÁBEL, Isaac, *op. cit.*, p. 63-66.

Deveras cruel.¹⁴ Sabe-se pelo narrador que após deliberar a destruição de um pequeno povoado, em seus olhos, “dançava a alegria”.¹⁵ Assim, no inconsciente do comandante, a matança acima citada desperta uma espécie de prazer vulgar. De acordo com isso, entendemos Savítzki como a personificação, em termos fragmentários, da violência estatal bolchevique. Violência corroborada, diga-se, na retaguarda do *front*, por Surovkov e seu grupo.

No albergue militar, Surovkov é o mais velho dos cossacos: dono de uma “elegância contida” e de uma postura sacerdotal.¹⁶ Proveniente de Riazan, em nosso entendimento, o ancião é um autêntico camponês eslavo. Camponeses que, a certa altura da ação dramática do conto, defrontados com o narrador, agem com brutalidade.¹⁷ De sorte que, após chegar à hospedaria, o baú pertencente ao intelectual é arremessado “portão afora” pelos cossacos.¹⁸ Em nossa leitura, evidencia-se nessa passagem a presença da violência no interior da sociedade campesina russa. Somado a isso, percebe-se que, comumente esquecidos pela intelectualidade citadina, os cossacos receiam as artimanhas da abstração.

Assim, chega-se ao clímax da história. No quintal da pensão, o intelectual avista um ganso. Nesse momento, em um verdadeiro ritual de iniciação, sem pensar, ele o mata: “Alcansei e derrubei o ganso no chão, sua cabeça estalou sob minha bota, estalou e sangrou”.¹⁹ Nesse ínterim, a impulsividade do narrador impressiona os camponeses, que comentam: “O rapaz é dos nossos”.²⁰ A partir de então, batizado pelo uso da violência, o intelectual é aceito no seio do exército bolchevique. Desse modo, como que numa espécie de processo de homogeneização, ele deixa de ser distinto, tornando-se simplesmente um soldado vermelho. Soldados comandados, no plano ideológico, por Lênin.

Lênin aparece no conto por meio de um discurso acerca da iminência da revolução socialista mundial, lido pelo narrador aos cossacos.²¹ À rigor, Savítzki, Surovkov e o narrador, por serem

¹⁴ Registre-se que Bâbel consegue imprimir uma humanidade ambígua em seus personagens. Muitos deles, como Savítzki, foram moldados a partir do contraste. Não por acaso, as belas características físicas do general contrastam com a crueza de sua personalidade.

¹⁵ *Idem, ibidem.*

¹⁶ *Idem, ibidem.*

¹⁷ Nesse conto, o espaço da cidade é caracterizado com sensibilidade poética. As atitudes dos personagens, porém, expressas por meio de frases lapidares, são narradas com crueza. Sobre *O exército de cavalaria*, Marcos Vinicius Ferrari afirma: “A carregada atmosfera de pesadelo que percorre o livro vem contrapesada por súbitas revelações poéticas, imagens insólitas e surpreendentes que se inserem na renda de nervos da escrita babeliana”. Para mais, ver: FERRARI, Marcos Vinicius. *Isaac Bâbel: escrevendo a revolução em linhas tortas*. Tese (Doutorado em Letras) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017, p. 23.

¹⁸ *Idem, ibidem.*

¹⁹ *Idem, ibidem.*

²⁰ *Idem, ibidem.*

²¹ Intitulado “Relatório sobre a situação internacional e as tarefas fundamentais da Internacional Comunista”, o discurso (proferido no II Congresso da Internacional Comunista) foi publicado no *Pravda* em 24 de julho de 1920. Para mais, ver: LÊNIN, Vladimir. *Obras escolhidas em três tomos*: tomo 3. Tradução Equipe Avante. Lisboa: Avante, 1977b, p. 367-385.

membros do Exército Vermelho, confiaram em seu projeto político. Não sem motivo, na sequência do conto, o pronunciamento do líder revolucionário a todos sensibiliza. E, em meio à leitura, o intelectual raciocina: “A curva misteriosa da reta de Lênin”.²² Depreende-se dessa frase que, nas primeiras décadas do século XX, Lênin consegue mobilizar atores sociais distintos a fim de levar a cabo um único ideal, qual seja, consolidar o socialismo na Rússia. Na prática, portanto, ele é um enxadrista, capaz de canalizar aspirações díspares com a intenção de avivar as revoluções.

Sem pausa, passemos à leitura crítica de “Guedáli”. É tarde de sexta-feira e o narrador chega a Jitómir, vilarejo castigado pelas guerras civis.²³ Postado na frente do mercado, numa pequena loja de antiquário, ele avista Guedáli. Uma conversa é iniciada e, a certa altura do diálogo, o vendedor afirma: “- A Revolução? Eu grito sim para ela, mas ela se esconde de Guedáli, e manda para a frente apenas a fuzilaria...”.²⁴ Após isso, inicia-se o Sabá. No desenlace, a despeito da cidade estar quase vazia, o vendedor apanha o seu livro de orações e parte rumo à sinagoga.

No referido conto, o narrador é um soldado bolchevique, já que para se referir aos combatentes vermelhos, em duas passagens do texto, ele utiliza o pronome nós. De modo paralelo, sua família tem ascendência judaica: nas noites de Sabá, em seus próprios dizeres, “meu coração de criança era embalado como um barco sobre ondas encantadas...”.²⁵ No plano ideológico, por sua vez, ainda no começo da história, ao ser interpelado por Guedáli, o narrador mostra-se favorável à violência revolucionária. Segundo ele, “Ela não pode deixar de atirar Guedáli, porque ela é a revolução...”.²⁶ Atente-se que, em sua concepção, em face da transformação radical da sociedade, a violência é um método necessário.

Com um alto chapéu preto na cabeça, a personagem Guedáli pensa diferente. O comerciante é um judeu ancião e, em virtude disso, carrega consigo os ensinamentos de uma história milenar. Não por acaso, Guedáli cultiva uma “barbicha grisalha” e sonha, conforme o narrador, com uma revolução “irrealizável”.²⁷ Uma revolução menos cruel e, por consequência, mais humana. Em termos formais, o velho vendedor é o herói da narrativa. Assim, em meio à decrepitude do mercado, ele é um símbolo de resistência. Por isso, a vivacidade de sua lojinha

²² *Idem, ibidem.*

²³ De acordo com Aarão Reis, as guerras civis foram disputadas em três diferentes frentes: numa primeira frente, o exército bolchevique precisou enfrentar o exército branco; numa segunda frente, os vermelhos precisaram guerrear com “outros socialistas revolucionários que não concordaram com a Insurreição de Outubro”; numa última frente, os bolcheviques tiveram que lidar com “movimentos nacionalistas não russos”. Para mais, ver: REIS, Daniel Aarão, *op. cit.*, p. 110-131.

²⁴ BABEL, Isaac. *O exército de cavalaria*. Tradução Aurora Fornoni Bernardini e Homero Freitas de Andrade. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2020, p. 45-47.

²⁵ *Idem, ibidem.*

²⁶ *Idem, ibidem.*

²⁷ *Idem, ibidem.*

contrasta com a morbidez daquele centro de compras. Em outras palavras, embora imerso num mar de tristeza, Guedáli persiste.

Ademais, como ancião, na lógica interna do conto, Guedáli responsabiliza-se por resguardar a memória de toda uma comunidade. Memória, essa, marcada pelo sofrimento, visto que os judeus de Jitómir foram covardemente massacrados. De um lado, conjectura o comerciante, os contrarrevolucionários “levam os judeus e lhes arrancam as barbas”.²⁸ Comumente idealizados pelo Exército Branco, os *pogroms* são particularmente cruéis com os judeus. De outro, os bolcheviques ameaçam os judeus com tiros.²⁹ Confrontados pela mínima dissidência política, os generais do Exército Vermelho agem com truculência. Assim, num circuito de dor e sangue, para Guedáli, enquanto os brancos perseguem os judeus, os vermelhos os encaram como possíveis inimigos.³⁰

Diante disso, em contraste, Guedáli é um pacifista. Segundo ele, “- O homem bom faz boas obras. A Revolução é uma boa obra de homens bons. Mas os homens bons não matam”.³¹ De acordo com esse pensamento, à medida que se utiliza da crueldade, a revolução prostra-se ao nível de seus piores algozes. Além disso, conforme o comerciante, a revolução não gosta de ver órfãos.³² Nesse sentido, ainda para o velho, a consolidação do socialismo demanda alegria. Em síntese, Guedáli defende o que ele próprio chama de “doce revolução”.³³ De volta à história, em suas últimas linhas, de maneira abrupta, sabe-se que o narrador avista a estrela de Davi³⁴.

Em nossa leitura, a estrela de Davi anuncia a chegada do Sabá e, ao mesmo tempo, simboliza a esperança. Não por acaso, conforme essa ideia, o sábado judaico representado no desfecho da narrativa é um índice de renovação. O texto avança e, após vislumbrar o pequeno astro, o narrador começa a rememorar a infância. Assim, graças a esse processo, ele se identifica com Guedáli. Nessa altura da ação dramática da história, sensibilizado pela argumentação do ancião, em tom resignado, o narrador reconhece a violência excessiva da revolução: executada, para ele, com “pólvora” e “sangue” da melhor qualidade.³⁵ Episódio derradeiro, Guedáli adentra a sinagoga e reza: por aqueles que partiram, pelo término das guerras e por uma revolução que seja verdadeira.

²⁸ *Idem, ibidem.*

²⁹ *Idem, ibidem.*

³⁰ Em meio ao referido trecho, depois de fitar o narrador, a personagem Guedáli questiona: “Quem dirá [...] de que lado está a Revolução e de que lado está a contrarrevolução?”. Para mais, ver: BÁBEL, Isaac. *O exército de cavalaria*. Tradução Aurora Fornoni Bernardini e Homero Freitas de Andrade. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2020, p. 45-47.

³¹ *Idem, ibidem.*

³² *Idem, ibidem.*

³³ *Idem, ibidem.*

³⁴ A contingência é um elemento central no enredo de “Guedáli”. É por meio dela que, no ocaso do conto, o herói é transformado. Não por acaso, Peter Stine classifica a literatura de Babel como a “arte da epifania”. Para mais, ver: STINE, Peter. Isaac Babel and violence. *Modern Fiction Studies*, v. 30, n. 2, 1984, p. 238. [Tradução nossa].

³⁵ *Idem, ibidem.*

Segue-se, por fim, a análise de “O sal”³⁶. Numa carta, Balmachov descreve os seguintes acontecimentos. Os bolcheviques, na esteira dos poloneses, estão se deslocando para Berdítchev e, no meio do caminho, próximo à estação de Fastóv, o trem do Exército Vermelho é recebido por um grupo de comerciantes ilegais.³⁷ Destaque para a venda do sal de cozinha. Após isso, os muambeiros são debelados e uma mulher com uma criança ainda lactente implora o auxílio dos soldados. De maneira que, após um breve diálogo, a genitora é aceita a bordo e a composição parte. Durante a viagem, no entanto, a falsa mãe é desmascarada: o suposto bebê era na realidade uma trouxa de sal. No desfecho, depois de uma longa explanação, a moça é assassinada. Contíguos a Balmachov, os cossacos assistem a tudo sem sobressaltos.

Nikita Balmachov é o narrador do conto, sendo sua missiva endereçada ao redator do jornal “O Cavalariano Vermelho”. Ele viaja em companhia dos cossacos do 2º Pelotão de Cavalaria e se autodenomina um “soldado da revolução”.³⁸ De início, utilizando expressões como “meus respeitos” e “com toda a gentileza”, o narrador mostra-se cortês no trato social.³⁹ Ademais, constata-se que Balmachov é um hábil orador. Assim, ao ser abordado pela mãe com um recém-nascido para que a ajudasse, o narrador principia uma pequena exposição a fim de sensibilizar os cossacos. De súbito, somos informados que o “arrazoado” surte efeito e a mulher é içada a bordo.⁴⁰

A personagem da mãe, no enredo da história, é uma atravessadora, embora a princípio o narrador a classifique como “uma mulher de boa aparência”.⁴¹ Em vulnerabilidade, ela vagueia por diferentes localidades com o propósito de comerciar o sal de cozinha no mercado paralelo. Além de simular carregar um filho, sabe-se que a moça está à procura do marido, desaparecido desde os primeiros conflitos. Outrossim, ela ostenta uma postura corajosa. Em virtude disso, em uma passagem marcante da narrativa, após ser desmentida por Balmachov, frente a uma dezena de cossacos, a comerciante diz não sentir medo.⁴²

³⁶ O título do conto nos remete a uma extensa simbologia. Para não nos alongarmos, fiquemos com dois exemplos: produto utilizado pelos romanos para o pagamento dos vencimentos mensais (o “trabalho suado” dos pobres); mineral manipulado pela Igreja Católica para o sacramento do batismo (o início da vida de todo cristão).

³⁷ A guerra russo-polonesa é um desdobramento das guerras civis no campo nacionalista. De acordo com Reis: “Uma última guerra, tendo como base a questão nacional, ainda haveria de eclodir entre a Polônia, restaurada como Estado nacional, e a Rússia socialista. Com o apoio francês e articuladas com nacionalistas ucranianos, as tropas polonesas, lideradas por Ióssif Pilsudski, atacaram a Ucrânia em abril de 1920. Já no mês seguinte, tomaram Kiev e pareciam destinados a grandes vitórias. Subestimaram o Exército Vermelho. Os russos contra-atacaram com sucesso e invadiram, por sua vez, a Polônia. Houve, então, uma certa euforia entre os bolcheviques, muitos imaginando a possibilidade de ‘exportar a revolução na direção do Ocidente, a fim de alcançar a própria Alemanha. O propósito era demasiado otimista e não funcionou. Repelidos às portas de Varsóvia, os Vermelhos tiveram que recuar e negociar a paz, afinal assinada em 18 de março de 1921, em Riga, Letônia”. Para mais, ver: REIS, Daniel Aarão, *op. cit.*, p. 127.

³⁸ BÁBEL, Isaac. *O exército de cavalaria*. Tradução Aurora Fornoni Bernardini e Homero Freitas de Andrade. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2020, p. 91-94.

³⁹ *Idem, ibidem.*

⁴⁰ *Idem, ibidem.*

⁴¹ *Idem, ibidem.*

⁴² *Idem, ibidem.*

Entretanto, uma vez descoberta, a personagem ora citada é estigmatizada pelo narrador. Destarte, ele a caracteriza como uma “inimiga terrível”, “perniciosa” ao avanço do socialismo na Rússia.⁴³ Em seus dizeres: “- Você, odiosa cidadã, é mais contrarrevolucionária que aquele general Branco que, do alto de seu cavalo, ameaça a gente com o sabre afiado...”.⁴⁴ Assim, conforme a lógica de Balmachov, enquanto o comandante antibolchevique é um opositor visível, a mulher é “feito uma pulga”, quase imperceptível aos olhos, “picando aqui, picando ali”.⁴⁵ Segundo esse pensamento, ainda para o narrador, ao praticar a venda clandestina do sal, a falsa genitora boicota o esforço coletivo exigido pelas revoluções.

Alicerçado nisso, a certa altura da ação dramática da narrativa, Balmachov despe-se de sua máscara de civilidade e arremessa “a tal cidadã para fora do trem em movimento”.⁴⁶ Atente-se que, para naturalizar a violência, o trecho é por ele enunciado de forma serena⁴⁷. A falsa mãe, contudo, recupera-se prontamente e o narrador fica contrariado. Logo, os cossacos que a tudo acompanham sentem-se comovidos.⁴⁸ Ato contínuo, incitado por seus companheiros, Balmachov atira na mulher, que morre instantaneamente: “E, apanhando minha fiel arma na parede, varri aquela vergonha da face da terra trabalhadora e da República”.⁴⁹ Assim, baseando-se na “causa comum”, o expurgo é concluído.⁵⁰

No fim do conto, em tom solene, Balmachov promete mostrar-se implacável “contra todos os traidores que nos arrastam para a cova e que querem reverter o curso do rio e cobrir a Rússia de cadáveres e relva morta”.⁵¹ Nesse excerto, o narrador concebe uma espécie de arcabouço retórico com o propósito de ludibriar o destinatário de sua carta. Dessa maneira, ele tenciona promover uma engenhosa inversão de papéis. Todavia, submetida ao crivo da mais ínfima lucidez, a artimanha fracassa. E, em decorrência disso, uma leitura mais profunda começa a ser vislumbrada. Registre-se, em tempo: Balmachov é um assassino confesso que executa a sangue-frio uma humilde civil desarmada.

⁴³ *Idem, ibidem.*

⁴⁴ *Idem, ibidem.*

⁴⁵ *Idem, ibidem.*

⁴⁶ *Idem, ibidem.*

⁴⁷ Sobre *O exército de cavalaria*, Stine sublinha a contrastante calma com que o narrador registra episódios de ferocidade. Assim, em nossa concepção, com base nesse recurso estilístico, Babel tenciona desnudar a naturalização da violência no contexto revolucionário. Para mais, ver: STINE, Peter. Isaac Babel and violence. *Modern Fiction Studies*, v. 30, n. 2, 1984, p. 246.

⁴⁸ Percebe-se que, de modo paradoxal, ao sentirem pena de Balmachov, os soldados bolcheviques lastimam o sofrimento do algoz e não da vítima. A ironia, aqui, é cortante. Conforme Douglas Colin Muecke, “O ironista, em seu papel de ingênuo, propõe um texto, mas de tal maneira ou em tal que contexto que estimulará o leitor a rejeitar o seu significado literal expresso, em favor de um significado ‘transliterar’ não-expresso de significação contrastante”. Para mais, ver: MUECKE, Douglas Colin. *Ironia e o irônico*. São Paulo: Editora Perspectiva, 2019, p. 58.

⁴⁹ BABEL, Isaac. *O exército de cavalaria*. Tradução Aurora Fornoni Bernardini e Homero Freitas de Andrade. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2020, p. 91-94.

⁵⁰ *Idem, ibidem.*

⁵¹ *Idem, ibidem.*

III

Iniciemos pelos anos de 1917 e 1918: após protestos e enfrentamentos, o czar Nicolau II é destituído da administração estatal. Em poucos dias, antigas instituições são suprimidas e diversos “microcentros de poder” surgem.⁵² Logo, na zona rural, inúmeras insurreições camponesas ganham força: é o canto do galo vermelho. Sobre o assunto, Daniel Aarão Reis afirma: “Instalou-se a caça aos ‘gordos’ e aos burgueses (*burjuj*), um verdadeiro rolo compressor, em uma onda inédita de destruição e de ódio, com frequência acompanhada por orgias de sangue e álcool”.⁵³ Nessa época, grupos de mujiques colocam fogo em fazendas e assassinam ricos senhores de terras.

Oprimidos por séculos, os camponeses empreendem, na Rússia do início do século XX, uma verdadeira “vingança histórica”.⁵⁴ Suas principais reivindicações? O encaminhamento da partilha negra (a distribuição equitativa de terras) e a moratória de suas dívidas (contraídas junto aos proprietários prósperos). Conforme Aarão Reis, “As crueldades praticadas pelos grandes senhores voltavam-se contra eles e suas famílias. Nada era poupado nem ficava de pé”.⁵⁵ Assim, a nobreza fundiária eslava é surpreendida pela crueza da “violência que vem debaixo”.⁵⁶ As brutalidades das sublevações agrárias, a propósito, são acompanhadas com simpatia pelos bolcheviques.

Regresso do exílio após a queda do czarismo, nesse momento histórico, Lênin posiciona-se à esquerda do espectro político. Dessa maneira, o arguto líder aproxima-se das aspirações de diferentes movimentos sociais e torna viável o seu projeto de poder. Adeptos de uma “ideologia que fazia da violência das massas o motor da História”, pretendiam os vermelhos construir um novo mundo⁵⁷. Para tanto, uma revolução deveria ser organizada. Seguindo esse raciocínio, e atento às condições objetivas moldadas pelo tempo de curto prazo, como num lance de xadrez, Lênin encampa o descontentamento popular e o transforma em bandeira bolchevique.⁵⁸ De modo paralelo, a violência social é por ele instrumentalizada.⁵⁹

⁵² REIS, Daniel Aarão, *op. cit.*, p. 60.

⁵³ REIS, Daniel Aarão, *op. cit.*, p. 156.

⁵⁴ *Idem, ibidem.*

⁵⁵ *Idem, ibidem.*

⁵⁶ WERTH, Nicolas. Violências de baixo, violências de cima na revolução russa. Tradução Thierry Calasans. *Lua Nova: Revista de Cultura e Política*, n. 75, 2008, p. 12-14.

⁵⁷ *Idem, ibidem.*

⁵⁸ Note-se que os dirigentes bolcheviques adaptam a teoria do socialismo científico (pensada por Marx e Engels para ser levada a cabo numa sociedade industrial) à realidade russa. Em outros termos, na Rússia das revoluções, a teoria (produzida pela *intelligentsia* progressista) é precedida pela voz dos movimentos sociais (com suas respectivas reivindicações). Sendo a teoria formatada pela prática (a práxis social), e não o contrário.

⁵⁹ WERTH, Nicolas, *op. cit.*, p. 26.

Nas palavras do narrador-personagem de “Meu primeiro ganso”, conto escrito por Isaac Bábel, essa é “A curva misteriosa da reta de Lênin”.⁶⁰ Já no governo, certas ações centralistas são levadas a cabo pelos vermelhos, tais como o empastelamento de jornais opositores e o esvaziamento de grupos socialistas alternativos.⁶¹ Ato contínuo, em poucos meses, é criada a Tcheka: uma polícia bolchevique encarregada de perseguir adversários políticos. De acordo com Fitzpatrick, “Depois da eclosão da Guerra Civil, a Tcheka tornou-se um órgão de terror, ministrando justiça sumária, inclusive execuções, realizando prisões em massa e tomando reféns ao acaso”.⁶²

Além disso, idealizando uma espécie de “guerra de classes”, promove a Tcheka “punições aleatórias”, acompanhadas de sessões de tortura, objetivando intimidar indivíduos específicos ou a população em geral.⁶³ Ao que se segue a abertura, por parte dos vermelhos, dos primeiros campos de trabalho forçado, comumente destinados aos prisioneiros políticos: eis a vilania da “violência que vem de cima”.⁶⁴ Assim, usando a consolidação da revolução de outubro como pretexto, conforme Fitzpatrick, orgulhavam-se os bolcheviques de serem “resolutos e pragmáticos quanto à violência”. Admitindo, inclusive, “que o mando de qualquer classe envolve” tanto coerção quanto repressão estratégica.⁶⁵

Segue-se o ano de 1919 e, na Rússia das revoluções, as guerras civis atingem o seu auge. A violência está enraizada nas relações sociais.⁶⁶ No teatro de operações, conhecemos o Exército Vermelho: chefiado por Trotsky e composto por Guardas Vermelhos das fábricas, operários e camponeses.⁶⁷ Alicerçado por uma rígida estrutura disciplinar, em que as decisões eram tomadas de modo monocrático, em essência, o referido exército é capitaneado por oficiais egressos do velho czarismo.⁶⁸ Eram atribuições do Exército Vermelho, nesse período específico, difundir e defender os desígnios do socialismo bolchevique e, por consequência, combater as forças contrarrevolucionárias.

Para isso, devidamente experimentados no *front* da Primeira Guerra Mundial, os generais do exército bolchevique lançam mão da “guerra total”, tática baseada na ampla mobilização de

⁶⁰ BÁBEL, Isaac. *Maria*. Uma peça e cinco histórias. Tradução de Aurora Bernardini, Boris Schnaiderman, Homero Freitas de Andrade e Rubem Fonseca. São Paulo: Cosac & Naify, 2003, p. 66.

⁶¹ REIS, Daniel Aarão, *op. cit.*, p. 111-117.

⁶² FITZPATRICK, Sheila, *op. cit.*, p. 115-116.

⁶³ *Idem, ibidem*.

⁶⁴ WERTH, Nicolas, *op. cit.*, p. 14.

⁶⁵ FITZPATRICK, Sheila, *op. cit.*, p. 115-116.

⁶⁶ Na literatura eslava, a violência é um motivo constante. Sobre o assunto, Marcus C. Levitt afirma: “Os seres humanos são criaturas extraordinariamente brutais, mas a cultura russa, ao que parece, tem sido particularmente e enfaticamente marcada pela violência”. Para mais, ver: LEVITT, Marcus C.; NOVIKOV, Tatyana (Org.). *Times of trouble: violence in Russian literature and culture*. Madison: University of Wisconsin Press, 2007, p. 3. [Tradução nossa].

⁶⁷ FITZPATRICK, Sheila, *op. cit.*, p. 113-114.

⁶⁸ *Idem, ibidem*.

recursos, onde não há limites para o uso da violência: é o Terror Vermelho. Assim, tanto nos campos quanto nas cidades, requisições truculentas são reafirmadas e o alistamento militar, antes facultativo, torna-se obrigatório.⁶⁹ Ademais, seguindo a lógica da “guerra total”, pelo Estado Maior do Exército Vermelho, vilarejos rebeldes são bombardeados, “execuções imemoriais” são instituídas e deportações em massa de populações civis são ordenadas.⁷⁰

Populações Civis que, de camponeses pobres não alinhados ao Exército Vermelho às minorias étnicas avessas ao recrudescimento político, no contexto das guerras civis, também eram castigadas pelo banditismo. Fenômeno compreendido por bandos fortemente armados que, em busca de objetos de valor ou dinheiro em espécie, saqueavam aldeias e cidades, amedrontando as suas gentes.⁷¹ Em linhas gerais, o banditismo fora motivado nessa época pela extrema miséria, pela desordem jurídica, pelo clima de brutalidade e pela ânsia de riqueza fácil. Temidos por toda a Rússia, das florestas dos Urais às estepes do Don, esses bandos ditos “voadores” eram constituídos por marginais, desertores, proscritos e por “antigos oficiais do Exército Branco”.⁷²

Com o apoio de países como França e Inglaterra, insatisfeitos com a saída russa da “grande guerra”, e comandado por ex-generais czaristas e líderes cossacos, o Exército Branco contava em suas fileiras com indivíduos nostálgicos, que sonhavam com a restauração da antiga ordem e com o sucesso de uma hipotética contrarrevolução.⁷³ Assim, por onde passavam, os brancos reestabeleciam as bases do capitalismo (o retorno da propriedade privada da terra) e perseguiam os partidários do bolchevismo.⁷⁴ Somado a isso, ao longo dos conflitos civis, sabe-se que inúmeras atrocidades são por eles perpetradas. O principal alvo do Terror Branco? A comunidade judaica.⁷⁵

Com base no mito do “judaísmo-bolchevismo”, segundo o qual os judeus estariam “amalgamados” aos bolcheviques, durante as revoluções, oficiais do Exército Branco estabelecem os *pogroms*: o genocídio sistemático de milhares de famílias judias, numa espécie de guerra étnica.⁷⁶ Estima-se para o período, particularmente na Ucrânia e na Bielorrússia, a morte de mais de 150.000 judeus: na história mundial, antes do Holocausto, é o pior massacre cometido contra essa comunidade.⁷⁷ Conforme Guedáli, personagem judeu criado por Isaac Bábel, ele também judeu, “-

⁶⁹ *Idem, ibidem.*

⁷⁰ WERTH, Nicolas, *op. cit.*, p. 14.

⁷¹ WERTH, Nicolas, *op. cit.*, p. 32.

⁷² *Idem, ibidem.*

⁷³ REIS, Daniel Aarão, *op. cit.*, p. 121-122.

⁷⁴ *Idem, ibidem.*

⁷⁵ WERTH, Nicolas, *op. cit.*, p. 32.

⁷⁶ *Idem, ibidem.*

⁷⁷ *Idem, ibidem.*

A Revolução? Eu grito sim para ela, mas ela se esconde de Guedáli, e manda para a frente apenas a fuzilaria...”.⁷⁸

Enfim, chega-se ao biênio de 1920-1921: a guerra russo-polonesa mostra-se particularmente difícil para o Exército Vermelho. Nas cidades, devido à crise do abastecimento, a população ainda passa fome.⁷⁹ Isso acontece porque, diante da incapacidade estatal em lhes fornecer produtos industrializados, nesse momento histórico, os mujiques organizam greves. Assim, de modo impassível, safras inteiras são estocadas: a “fome dos cidadãos” é acompanhada com “indiferença e hostilidade” pelos camponeses.⁸⁰ Logo, o mercado ilegal ganha força e surge a figura dos “homens do saco”: “assim chamados porque carregavam o que quer que fosse, driblando controles, de um lado para o outro, atulhando trens e demais meios de transporte, vendendo e comprando, especulando”.⁸¹

Conforme Balmachov, narrador-personagem idealizado por Isaac Bábel em “O sal”, são os “homens do saco” “muambeiros” sem consciência, que colocam em risco o futuro da revolução.⁸² Entendimento parecido, diga-se de passagem, têm as autoridades vermelhas. Segundo elas, no extremo oposto das cidades famintas, postam-se os comerciantes ilegais, que regurgitam lucros e fartos alimentos, numa atitude insensível e odiosa.⁸³ Com base nisso, não por acaso, durante as revoluções, certos dirigentes bolcheviques enquadram os especuladores na categoria de “inimigos do povo”, ao lado dos banqueiros, senhores de terras, donos de fábricas e burgueses.⁸⁴

Na sequência, como que num processo de especiação, são os atravessadores animalizados pelos vermelhos. Em texto pretérito, acerca da perniciosidade dos “inimigos da revolução”, Lênin escreve que cabe ao povo empreender a limpeza das províncias russas de todos os “insetos nocivos, pulgas e percevejos”.⁸⁵ Para tanto, de acordo com o chefe bolchevique, deve-se utilizar o encarceramento duradouro, a vigilância estrita e, até mesmo, o homicídio imediato.⁸⁶ Deflagra-se, assim, por parte dos vermelhos, uma verdadeira “guerra contra a especulação”. Destaque para as

⁷⁸ BÁBEL, Isaac. *O exército de cavalaria*. Tradução Aurora Fornoni Bernardini e Homero Freitas de Andrade. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2020, p. 45.

⁷⁹ REIS, Daniel Aarão, *op. cit.*, p. 159.

⁸⁰ *Idem, ibidem.*

⁸¹ *Idem, ibidem.*

⁸² BÁBEL, Isaac. *O exército de cavalaria*. Tradução Aurora Fornoni Bernardini e Homero Freitas de Andrade. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2020, p. 91.

⁸³ REIS, Daniel Aarão, *op. cit.*, p. 160-161.

⁸⁴ WERTH, Nicolas, *op. cit.*, p. 19.

⁸⁵ Intitulado “Como organizar a emulação?” e publicado no *Pravda* em dezembro de 1918, o referido artigo versa sobre a tomada de consciência do povo russo, objetivando consolidar a revolução bolchevique. Além da perseguição às forças contrarrevolucionárias, nele Lênin trata do controle operário das fábricas e da formação de quadros para o partido bolchevique (provenientes do campesinato e do proletariado). Para mais, ver: LÊNIN, Vladimir. *Obras escolhidas em três tomos*: tomo 2. Tradução Equipe Avante. Lisboa: Avante, 1977a, p. 441-447.

⁸⁶ *Idem, ibidem.*

“milícias de ferro”: agrupamentos armados enviados aos campos para levarem a cabo a caça aos “inimigos do povo”.⁸⁷

Em certos casos, num nítido sinal de extermínio sistêmico, a perseguição bolchevique a esses indivíduos degenerou em uma “guerra suja de pacificação”.⁸⁸ Os métodos utilizados pelas “milícias punitivas”? Bastonadas, flagelações públicas e o assassinio em massa.⁸⁹ As principais vítimas? Camponeses refratários que haviam rechaçado o serviço militar.⁹⁰ Cíveis que, a rigor, não ofereciam sérios riscos aos líderes vermelhos, mas que por eles foram estigmatizados. Em síntese, o que escapa do controle estatal deve ser eliminado: o outro, que não se parece comigo, deve perecer.

Dessa maneira, deparamo-nos com a naturalização da violência: fenômeno observado na Rússia desde a “grande guerra”.⁹¹ De acordo com Albert Camus, ao ser rotulado como culpado, o “inimigo da revolução” “transforma-se em engrenagem da produção, tão indispensável, de resto, que com o tempo ele não será utilizado na produção porque é culpado, mas sim julgado culpado porque a produção tem necessidade dele”.⁹² Em virtude disso, depreende-se que o adversário da revolução é tão importante para o progresso do Estado bolchevique quanto o seu apoiador: ele é uma espécie de bode expiatório; o indivíduo a quem os líderes vermelhos recorrem numa época de dificuldade.

IV

Em *O exército de cavalaria*, Isaac Bábel apresenta a violência como uma personagem central das revoluções russas, explorando-a em suas mais diversas faces. Percebe-se na referida obra que, por meio da técnica narrativa do choque, o autor desvela a brutal essência das relações político-sociais. Seguindo essa lógica, entendemos ser impossível mostrar-se indiferente defronte aos “enunciados literários” idealizados por Isaac Bábel. Conforme Jacques Rancière, os “enunciados literários” são “blocos de palavras circulando sem pai legítimo que os acompanhe até um destinatário autorizado”.⁹³

Ressalte-se que, não raramente, os “enunciados literários” intervêm na realidade. Assim, a depender da potência artística, em algumas ocasiões, conseguem os “blocos de palavras” apropriar-

⁸⁷ REIS, Daniel Aarão, *op. cit.*, p. 159.

⁸⁸ WERTH, Nicolas, *op. cit.*, p. 28-30.

⁸⁹ *Idem, ibidem.*

⁹⁰ *Idem, ibidem.*

⁹¹ REIS, Daniel Aarão, *op. cit.*, p. 130.

⁹² CAMUS, Albert. *O homem revoltado*. Tradução Valerie Rumkanek. Rio de Janeiro: Record, 2010, p. 274-275.

⁹³ RANCIÈRE, Jacques. *A partilha do sensível: estética e política*. Tradução Mônica Costa Netto. São Paulo: EXO experimental org.; Editora 34, 2009, p. 59-60.

se do sujeito a fim de remodelar o seu mapa do sensível.⁹⁴ Nesse caso, mediante o contato do leitor com um enunciado textual vivo, percepções são modificadas, trajetórias biográficas são alteradas e modelos de ação são redefinidos. Por isso, para Rancière, “o homem é um animal político porque é um animal literário, que se deixa desviar de sua destinação ‘natural’ pelo poder das palavras”.⁹⁵ Palavras que, a rigor, sintetizam a relevância da arte na formação política do homem.

Formação comumente baseada em três estágios: a comoção, a empatia e a reelaboração de conceitos. Em princípio, a comoção impele o indivíduo ao movimento, causa perplexidade e engendra a reflexão. Segue-se a empatia que força o sujeito à alteridade, coloca em questão a necessidade de um exame introspectivo e indicia o que é passível de crítica. De posse do ato crítico-reflexivo, por fim, e devidamente experimentado num complexo mundo de símbolos, é facultado ao leitor projetar novos conceitos, objetivando encontrar maneiras distintas de ação. Reflexão, crítica e ação: eis a tríade delineada pela arte que prioriza a política.

Em face desse raciocínio, concluímos que com a edição de *O exército de cavalaria* Isaac Bábel abre um valioso espaço de discussão acerca do enraizamento da violência no âmago da sociedade revolucionária russa. Um espaço imaginário, por certo, mas ainda assim um espaço: uma fenda, uma fresta, uma fissura.⁹⁶ Nesse sentido, note-se o caráter pioneiro do trabalho acima mencionado. Décadas antes do degelo de Kruschew, época na Rússia das primeiras pesquisas históricas independentes, Bábel já teorizava a pluralidade da violência no “contexto cognitivo” das revoluções.⁹⁷ De modo trágico, o autor morre fuzilado em 1940, numa prisão do Nkvd, a mando de Stálin. A carne perece. Sua obra, no entanto, teimosa e paciente, continua a flunar por aí.

Referências bibliográficas

BÁBEL, Isaac. *Maria*. Uma peça e cinco histórias. Tradução de Aurora Bernardini, Boris Schnaiderman, Homero Freitas de Andrade e Rubem Fonseca. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.

_____. *O exército de cavalaria*. Tradução Aurora Fornoni Bernardini e Homero Freitas de Andrade. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2020.

⁹⁴ *Idem, ibidem*.

⁹⁵ *Idem, ibidem*.

⁹⁶ Em termos ilustrativos, sabe-se que o volume ora citado despertou a ira de certos militares da alta cúpula bolchevique. Não por acaso, em carta enviada a Máximo Gorki, um general do Exército Vermelho conjectura: “A obra deveria ser: Na retaguarda da Cavalaria... nos transmite conversas fiadas de mulherzinhas, fofocas, e nos conta (histórias), horrorizado como uma mulherzinha... a obra de Bábel é uma obscena caricatura... toda impregnada de espírito pequenoburguês... parece inútil, e mais ainda, nociva. (...) uma obra vulgar e difamatória... parece-me que não se tem o direito de descrever o heroísmo dos tempos que vivemos da maneira como faz Bábel...”. Registre-se que a brutalidade estatal bolchevique não é a única face da violência no âmbito das revoluções russas. Para mais, ver: REIS, Daniel Aarão e ROLLAND, Denis (orgs.). *Intelectuais e modernidade*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010, p. 103.

⁹⁷ SEGRILLO, Ângelo. Historiografia da Revolução Russa: antigas e novas abordagens. *Projeto História: Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados de História*, v. 41, 2010, p. 23-25.

- CAMUS, Albert. *O homem revoltado*. Tradução Valerie Rumkanek. Rio de Janeiro: Record, 2010.
- FERRARI, Marcos Vinicius. *Isaac Bábel: escrevendo a revolução em linhas tortas*. Tese (Doutorado em Letras) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.
- FIGUEIREDO, Rubens. Apresentação, p. 7-11. In: Bábel, Isaac. *Contos de Odessa*. Tradução e notas Rubens Figueiredo. São Paulo: Penguin Classics e Companhia das Letras, 2015.
- FITZPATRICK, Sheila. *A Revolução Russa*. Tradução José Geraldo Couto. São Paulo: Todavia, 2017.
- GANCHÓ, Cândida Vilares. *Como analisar narrativas*. São Paulo: Editora Ática, 2004.
- LÊNIN, Vladimir. *Obras escolhidas em três tomos: tomo 2*. Tradução Equipe Avante. Lisboa: Avante, 1977a.
- _____. *Obras escolhidas em três tomos: tomo 3*. Tradução Equipe Avante. Lisboa: Avante, 1977b.
- LEVITT, Marcus C.; NOVIKOV, Tatyana (Org.). *Times of trouble: violence in Russian literature and culture*. Madison: University of Wisconsin Press, 2007.
- MALARENKO, Henady. *Isaak Bábel e o seu Diário de Guerra de 1920*. 2011. Tese (Doutorado em Letras) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.
- MUECKE, Douglas Colin. *Ironia e o irônico*. São Paulo: Editora Perspectiva, 2019.
- PINTO, Júlio Pimentel. Do fingimento à imaginação moral: diálogos entre história e literatura. *Revista Tempo*, v. 26, n. 1, p. 25-42, 2020.
- RANCIÈRE, Jacques. *A partilha do sensível: estética e política*. Tradução Mônica Costa Netto. São Paulo: EXO experimental org.; Editora 34, 2009.
- REIS, Daniel Aarão. *A Revolução que mudou o mundo: Rússia, 2017*. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.
- REIS, Daniel Aarão; ROLLAND, Denis (orgs.). *Intelectuais e modernidade*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010.
- ROSENFELD, Anatol. Literatura e personagem. In: CANDIDO, Antonio (org.). *A personagem de ficção*. São Paulo: Perspectiva, 2014.
- SEGRILLO, Ângelo. Historiografia da Revolução Russa: antigas e novas abordagens. *Projeto História: Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados de História*, v. 41, 2010.
- STINE, Peter. Isaac Babel and violence. *Modern Fiction Studies*, Vol. 30, N° 2, p. 237- 255, 1984.
- WERTH, Nicolas. Violências de baixo, violências de cima na revolução russa. Tradução Thierry Calasans. *Lua Nova: Revista de Cultura e Política*, n. 75, p. 11-40, 2008.

Recebido em: 10.06.2021
Aprovado em: 31.03.2022

A narrativa da experiência das mulheres no ensaio de Virginia Woolf: entre a História e a Literatura

Julia Helena Dias*

Resumo

Virginia Woolf, já uma romancista conhecida, publica, em 1929, *Um Teto Todo Seu*, ensaio no qual ela reflete sobre a literatura, mais especificamente sobre a escrita das mulheres inglesas. Além de romancista, a escritora também foi uma crítica literária e ensaísta. No ensaio de 1929, ela tem como fio condutor a busca pela experiência das mulheres ao longo do tempo. Neste trabalho, a partir de uma leitura histórica e feminista de seu ensaio, visamos reconhecer na sua narrativa da experiência de ser mulher uma abertura de novos caminhos para tornar-se sujeito, e uma tentativa de construção de alternativas para pensar os lugares das mulheres nas narrativas sobre o passado. No entanto, é importante perceber que Virginia Woolf não pretendia determinar esses sujeitos, com uma resposta definitiva para a questão “o que é uma mulher?”. Mas, ela pretendia fazer os seguintes questionamentos: O que vocês foram? O que poderão vir a ser? Em um duplo movimento temporal, um olhar para o passado, mas que procura, ao mesmo tempo, projetar o futuro, ou seja, ela lida em sua escrita com a experiência histórica das mulheres.

Palavras-chaves: Virginia Woolf; História; Feminismos; Mulheres.

Abstract

Virginia Woolf, already a well-known novelist, publishes in 1929 *A Room of One's Own*, an essay in which she reflects on literature, more specifically on english women's writing. In addition to being a novelist, she was also a literary critic and essayist. In the 1929 essay, she has as its guiding thread the search for women's experience over time. In this work, from a historical and feminist reading of her essay we aim to recognize in her narrative of the experience of being a woman an opening of new paths to become subject, and a tentative to construct alternatives to think about women's places in narratives about the past. However, it is important to realize that Virginia Woolf did not intend to determine these subjects, with a definitive answer to the question "what is a woman?" But she intended to ask the following questions: What were you? What could they become? In a double temporal movement, a look at the past, but which seeks, at the same time, to project the future, that is, she deals in her writing with the historical experience of women.

Keywords: Virginia Woolf; History; Feminisms; Women.

* Universidade Estadual de Campinas.

Basta pensar um pouco para ver que nós fazemos perguntas para as quais só iremos obter, como resposta, mais ficção. A resposta atualmente está fechada em velhos diários, afundada em velhas gavetas, meio apagada na memória dos antigos. É para ser encontrada nas vidas obscuras – nesses corredores quase sem luz da história onde figuras de gerações de mulheres são tão indistintas, tão instavelmente percebidas. Porque sobre as mulheres muito pouco se sabe. A história da Inglaterra é a história da linha masculina, não da feminina.¹

Introdução

A partir da história, nossa proposta de leitura dos escritos de Virginia Woolf pretende trazer para discussão aspectos e temas que, por vezes, não ganharam a atenção da crítica literária, mesmo a feminista. Partimos do reconhecimento de que a historiografia é um lugar de disputa e de manifestação das subjetividades e das relações de poderes entre os gêneros. Portanto, a disciplinarização da história visou a exclusão de temas e maneiras de narrar “femininos”, o que propomos é olharmos para a narrativa ensaística de Virginia Woolf como o desaguamento de uma forma de lidar com a experiência histórica das mulheres, silenciada nas narrativas históricas tradicionais.

Em sua obra *Gênero e história: homens, mulheres e a prática histórica* (2003), Bonnie Smith narra a história da profissionalização da historiografia como uma disputa pela legitimidade de falar sobre o passado, e como o lugar da escrita científica acabou sendo reservado, no final do século, majoritariamente aos homens, sendo eles os sujeitos para quem a universidade estava aberta. A partir daí, Smith também pontua como essa escrita foi entendida como a mais apropriada e verdadeira sobre o passado. Dessa forma, por meio de uma concepção crítica feminista, a autora retoma o processo de profissionalização da escrita da história como o processo de masculinização do discurso histórico. Assim, ela defende que os historiadores estabeleceram uma polaridade entre uma escrita dita científica e, portanto, profissional da história, e outra classificada como sem método e, por isso, amadora, uma polaridade também entendida “entre história política e ninharias culturais, entre o espírito e o corpo – polaridades em que o último termo era sempre inferior ao anterior”². Smith afirma que, mesmo que o amadorismo não tenha sido praticado apenas pelas mulheres, é a partir do século XIX, que ele passa a ser entendido como uma escrita feminina, já que, praticamente excluídas da universidade, e sem ter a mesma vivência pública que os homens, seus temas históricos ao se concentrarem, na maioria dos casos, na vida cotidiana são considerados temas menores. A história universitária torna-se um contraponto à vida cotidiana, privada, seus temas vão ser a política e a guerra, ou seja, vivências não exclusivas dos homens, mas que geravam

¹ WOOLF, Virginia. *Mulheres e Ficção*. In: *Mulheres e Ficção*. Tradução de Leonardo Fróes. São Paulo: Penguin Classics Companhia das Letras, 2019, p. 9-10.

² SMITH, Bonnie G. *Gênero e história: homens, mulheres e a prática histórica*. São Paulo: Edusc, 2003, p. 30-31.

A narrativa da experiência das mulheres...

prestígio apenas a eles, entendidos como seres públicos. Neste processo, a história escrita metodicamente adquire uma notoriedade que a torna a escrita “legítima” sobre o passado e os textos escritos segundo outras possibilidades de discurso acabam definidos como amadores, passando a serem vistos como “literários”. Segundo Smith, muitas mulheres escreveram essas histórias “amadoras” no século XIX e meados do XX, mas não foram consideradas pela história da historiografia:

As mulheres escreviam sem parar e ao mesmo tempo administravam o nascimento dos filhos, as famílias e a catástrofe política, além de regatear condições com os editores; elas representavam a história em *tableaux vivants*, traziam à luz uma variedade ímpar de documentos, coleções e informações, tentando fazer esse material vibrar em livros de viagens e romances históricos. Os profissionais, ao contrário, direcionavam o foco para treinamentos e seminários e consideravam-se pesquisadores de arquivos que interagiam com documentos autênticos, ainda que empoeirados. Eles também praticavam a história mais privadamente em casa, arregimentando mães, esposas, filhas, cunhadas, primas e outros parentes do sexo feminino para o trabalho de pesquisa, arquivamento, editoração e até mesmo da própria escrita. Todos os créditos iam para o autor homem. Esse trabalho do profissional masculino como o mais verossímil narrador do passado e a concomitante omissão das contribuições de suas parentes e das amadoras, são um outro aspecto da determinação do gênero da ciência histórica³.

A historiadora, ao demonstrar o processo de distinção entre “a história profissional” e “a história amadora”, nos leva a perceber como a escrita da história foi marcada pelo gênero. Para ela, os textos “amadores” são plurais, vão desde relatos de viagem a biografias de rainhas e são de difícil definição, exatamente pela falta de um rigor normativo, disciplinar. Mas, em sua maioria, as autoras amadoras não se colocam como mulheres que reivindicam um espaço na história, ou seja, uma postura feminista, a qual disputará um lugar na historiografia profissional a partir da segunda metade do século XX. Smith observa que muitas das abordagens dessas autoras foram capturadas posteriormente pela historiografia profissional através do recorte da “história social”, demonstrando, segundo ela, que o problema para a validade de suas pesquisas não eram os seus temas, mas a sua autoria feminina. Entende, assim, que a história profissional foi uma forma de recusar a escrita das mulheres sobre o passado e relegar ao amadorismo as mulheres que escreveram sobre a história. A também historiadora Maria da Glória Oliveira, em seu artigo *As vidas de um gênero: biografia, história, ficção* (2017), retoma a relação entre a biografia e a história e aborda como ambas constituíram-se no século XIX como gêneros para contar as histórias dos grandes homens:

Como um dos aspectos marcantes da estética literária contemporânea, a produção expressiva de bioficções e autoficções, um fenômeno que ultrapassa o âmbito do contexto editorial francês, talvez sirva como pretexto oportuno para

³ SMITH, Bonnie G. *Gênero e história: homens, mulheres e a prática histórica*. São Paulo: Edusc, 2003, p. 31-32.

uma retomada, sob novos termos, do problema das relações, nem sempre reconhecidas, de vínculo original da historiografia com a literatura, auxiliando os historiadores, quem sabe, a enfrentarem de modo mais consciente os fantasmas e os espectros do ficcional⁴.

A partir dos apontamentos de Smith e Oliveira sobre a masculinização da escrita do passado podemos melhor compreender de qual lugar Virginia Woolf pode escrever sobre o passado das mulheres. O que podemos perceber ao lermos *Um Teto Todo Seu* (1929⁵) é como ela avalia o efeito da condição de silenciamento das mulheres e os reflexos nas possibilidades delas de se verem na história e de escreverem história, assim, deixando até mesmo a biografia como um campo para os grandes feitos, os grandes homens. Contudo, como demonstra Smith através da sua pesquisa, ainda assim, muitas mulheres escreveram histórias, mas, por estarem fora da universidade, suas biografias, relatos de viagem, ensaios – alguns frutos de pesquisas em arquivos – foram relegados ao amadorismo, pois elas não tinham a legitimidade dos pares e, em sua maioria, não frequentaram a universidade ou os seminários de pesquisa, portanto, não era reconhecido que elas utilizassem alguma metodologia científica ou que fizessem uma crítica de suas fontes. Essa é uma relação que os estudos de gênero nos ajudam a compreender quando entendemos que, historicamente, às mulheres foi atribuída a falta de racionalidade, sendo a emoção sua única forma de expressão. De maneira oposta, os homens entendidos como os únicos portadores da capacidade racional tiveram a sua escrita definida como sinônimo de cientificidade e, em disputa pelo prestígio político, cultural e econômico passaram a defender esse modelo como apropriado para a escrita histórica. Assim, ao problematizarmos a neutralidade das ciências através da crítica feminista, quando atravessamos o gênero nessa história, encontramos, assim como Smith, o deslocamento e deslegitimação dos textos femininos, como não acadêmicos, foram desautorizados de possuir um conhecimento.

A partir do trabalho de Bonnie Smith sobre a historiografia inglesa, podemos reconhecer que durante o século XIX e meados do século XX foi travada essa disputa entre a escrita amadora (associada ao feminino) e a escrita científica (associada ao masculino). É nesse contexto historiográfico que Virginia Woolf produziu seus ensaios. Dessa maneira, compreendemos a escritora como uma dessas autoras que, por escrever sobre o passado das mulheres de fora das instituições disciplinares, pode ser alocada em uma posição amadora pela historiografia profissional. Contudo, ela insere no passado que representa em seu ensaísmo o problema de ser mulher, as limitações que foram colocadas a essas personagens, o que outras “amadoras” não fizeram. Esse “passo feminista” de Virginia Woolf a distingue e torna sua escrita ensaística importante não apenas como forma de reconhecermos que as mulheres escreveram sobre o

⁴ OLIVEIRA, Maria da Glória. As vidas de um gênero: biografia, história, ficção. In: *Diálogos*, Maringá, v. 21, n. 2, 2017, p. 29-30.

⁵ Ano da publicação original, a edição brasileira referenciada nesse artigo data de 1985.

passado no passado, mas como forma de pensarmos o que ela escreveu e o que seus escritos ainda podem nos dizer no presente.

É preciso lembrar que para a historiografia, ainda hoje, há uma tensão em pensar o texto literário como detentor de conhecimento sobre o passado, ou como fonte legítima para pesquisá-lo. Contudo, a distinção entre o texto histórico e o ficcional foi fruto da profissionalização da história, ou seja, como nos traz Bonnie Smith, da sua masculinização:

Até o século XIX, um verbete de enciclopédia sobre “Literatura e história” teria sido inconcebível. Uma complicação é que, como Raymond Williams observou, o conceito de literatura tornou-se plenamente desenvolvido apenas naquele século, como uma especialização do que era anteriormente conhecido como retórica e gramática. Até o século XIX, a história era vista geralmente como uma espécie do gênero “retórica”. Os comentaristas não viam problema na relação retórica/história e, portanto, davam pouca atenção a ela [...] A reivindicação geral era que os historiadores deveriam escrever de forma verdadeira e para a instrução da humanidade. A “verdade” não implicava uma preocupação obsessiva com a conformidade em relação ao fato particular; ao contrário, a edificação moral era uma consideração igualmente importante⁶.

Ao retomarmos essa relação histórica e imbricada do texto histórico e do literário, além de reconhecermos o valor do ficcional para o discurso histórico, defendemos o seu uso como fonte histórica, principalmente para as histórias das mulheres, ao levarmos em conta que se a disciplinarização da história restringiu a produção das mulheres, na literatura elas puderam continuar escrevendo, até com relativo reconhecimento. Assim, não podemos deixar de levar a literatura em consideração quando tratamos da escrita de uma história que busca lidar com as experiências das mulheres. Como reconhece a historiadora Maria da Glória Oliveira, ainda hoje no meio acadêmico as produções de mulheres são mais estudadas pelo campo literário, em comparação a uma História Intelectual que continua masculina:

Coube, em grande parte, aos estudos literários retirarem do esquecimento a produção intelectual e letrada de autoria feminina, especialmente a do Brasil do século XIX, por meio de dissertações, teses, artigos e da elaboração de antologias e dicionários biográficos.⁷

De outra forma, acabaríamos por diminuir em muito as fontes para conhecer como as mulheres representaram a si mesmas, é o que também sugere a crítica literária Maria Conceição Monteiro: “o conhecimento da distância entre o ideal vitoriano de como a mulher deveria viver e

⁶ MEGILL, Allan. *Literatura e História*. In: História e Narrativa: A ciência e a Arte da Escrita Histórica. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2016, p.265-266.

⁷ OLIVEIRA, Maria da Glória. *Os sons do silêncio: interpelações feministas decoloniais à história da historiografia*. In: Hist. Historiogr., v. 11, n. 28, set-dez, ano 2018, p.115.

o modo como na realidade vivia constitui justamente um dos temas que Charlotte Brontë aborda em *Jane Eyre*⁸.

Antes de prosseguirmos, é importante o apontamento do que entendemos por “escritas de mulheres”, para que não caiamos em essencialismos, como a crença em uma “escrita feminina” por natureza, devida a uma diferença subjetiva essencial entre homens e mulheres. Sobre o tema, Maria da Glória Oliveira nos traz a opinião da própria Virginia Woolf, que na década de 1920 já se via obrigada a opinar sobre a “escrita feminina”:

É importante notar que, interrogadas sobre seus escritos, não são poucas as autoras que preferem desqualificar a questão, compartilhando a postura de negação da diferença quanto a uma modalidade de “literatura feminina” (RICHARD 2002, p. 131). Entre essas autoras está uma das figuras cuja obra costuma ser eleita como “fundadora” da história do feminismo, a inglesa Virginia Woolf. A autora de *Um teto todo seu* não negava que a escrita literária de uma mulher fosse feminina, mas tampouco perdia a oportunidade de fazer uma observação sarcástica sobre o assunto: “não pode deixar de ser feminina; nos melhores casos, é extremamente feminina; o único problema é [seria] definir o que se entende por ‘feminina’”⁹.

A partir da ironia de Virginia Woolf, e como veremos a seguir, de sua narrativa sobre as experiências das mulheres, entendemos que ela enxergava na vida em sociedade e nas limitações impostas às mulheres a produção de subjetividades diferenciadas das masculinas. As mulheres foram obrigadas “a olhar” para objetos diferentes e na maioria dos casos, restritos, como o lar. Portanto, seus escritos nasciam das diferenças de experiência, não pela natureza. Hoje, ainda, falamos em “escritas de mulheres” não para reivindicar uma diferença natural, mas, para marcar um posicionamento político, porque não superamos, completamente, as limitações impostas às mulheres, nossas fronteiras podem ter se alongado, no entanto, elas ainda existem.

A ensaísta Virginia Woolf

É bem simples dizer que, já que os livros têm classes – ficção, biografia, poesia-, deveríamos separá-los e tirar de cada um o que é certo que cada um nos dê. Poucas, porém, são as pessoas que aos livros pedem o que os livros são capazes de dar. É mais comum que os abordemos com a mente toldada e dividida pedindo à ficção que seja verídica, à poesia que seja falsa, à biografia que seja lisonjeira, à história que ela reforce nossos próprios preconceitos¹⁰.

⁸ MONTEIRO, Maria Conceição. *Figuras Errantes Na Época Vitoriana: A Preceptora, A Prostituta e a Louca*. Fragmentos, v. 8 n. 1, jul. /dez, p. 61-71, Florianópolis, 1998, p.65.

⁹ WOOLF, 2012, p. 29 APUD OLIVEIRA, Maria da Glória. *Os sons do silêncio: interpelações feministas decoloniais à história da historiografia*. In: Hist. Historiogr., v. 11, n. 28, set-dez, ano 2018, p.111.

¹⁰ WOOLF, Virginia. *Como se deve ler um livro?* In: *Mulheres e Ficção*. Tradução de Leonardo Fróes. São Paulo: Penguin Classics Companhia das Letras, 2019, p.55.

Após esse breve resumo das especificidades das relações entre escritas de mulheres e escrita da história, avançamos para a obra ensaística da escritora Virginia Woolf. Partimos do entendimento que, por mais renomada que Woolf tenha sido como romancista “modernista”, ela também sofreu com silenciamentos em sua produção, seus romances alcançaram prestígio enquanto seus ensaios políticos e feministas sofreram com descasos e tentativas de silenciamento por décadas. Portanto, optamos pela concentração no seu ensaísmo ao invés de nos determos no restante de sua obra, já tão estudada pela crítica literária.

Esse trabalho faz parte de uma pesquisa de doutorado¹¹ em andamento, que visa estabelecer diálogos entre as recentes abordagens de leitura suscitadas pelo reconhecimento da pluralidade dos escritos de Woolf, buscando, assim, discutir seus ensaios e escritos autobiográficos, obras menos estudadas tanto no Brasil como no hemisfério Norte, com enfoque nos escritos nos quais Woolf narrou e teorizou sobre a experiência, sobretudo, sobre a experiência das mulheres. Assim, considerar seus escritos a partir da história é uma tentativa de interpretar o processo de construção do que ela mesma denominou de “voz própria”, projeto que ela acreditava ter conseguido realizar apenas quase aos 40 anos. No entanto, a análise não visa apenas um processo individual de subjetivação, mas reconhecer na sua narrativa da experiência de ser mulher uma abertura de novos caminhos para tornar-se sujeito e para narrar essa experiência. Dessa forma, nos somamos à interpretação de que:

Woolf é, de fato, mais que uma romancista, ensaísta, escritora. Sua profissão é a literatura, algo maior, mais complexo, terreno onde encontra resistência e dificuldades reais, onde se coloca na linha de frente para defender a qualidade e a necessidade da escrita das mulheres¹².

Virginia Woolf ao escrever seus ensaios críticos ironicamente diz que sentia como se oferecesse chá e perguntasse aos leitores “se eles queriam chá com creme ou açúcar”¹³. Mais de sessenta após a morte da escritora, Virgínie Despentes escreve um desabafo no mesmo tom, ainda é preciso “pedir licença” para ser uma mulher escritora:

Na literatura feminina, os exemplos de afrontamento ou de hostilidade contra os homens são raríssimos. Censurados. Eu, bem, eu sou desse sexo aí, que não tem o direito de não compactuar. Colette, Duras, Beauvoir, Yourcenar, Sagan, toda uma geração de mulheres escritoras que não se cansam de pedir licença para entrar, de tranquilizar os homens, de pedir desculpas por escreverem repetindo

¹¹ A pesquisa recebe financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, através de uma bolsa de Doutorado.

¹² ARAÚJO, Eliza de Souza Silva. *Resenha Profissões para mulheres e outros artigos feministas, de Virginia Woolf*. Revista Ártemis, João Pessoa, 2015, p.195.

¹³ WOOLF apud JOHNSTON, 1989, p. 155.

o tanto que elas os amam os respeitam os adoram, e não desejam sobretudo - seja o que for que escrevam - atrapalhar muito¹⁴.

Percebemos assim, como Virginia Woolf captou uma experiência de desconforto e de angústia ao lidar com o preconceito social sobre a sua escrita, mas essa experiência ela tinha consciência de que não era individual. Por isso, ela escreveu sobre as condições de escrita de escritoras do passado, por reconhecer que elas sofreram com diversas dificuldades específicas de seu gênero. E não somente em *Um Teto Todo Seu*, quando escrevia ensaios críticos sobre obras de Jane Austen, Emily Brontë, Charlotte Brontë, entre outras, ao avaliar suas produções ela retomava suas biografias e ponderava o que elas puderam escrever diante das restrições de experiências em que tiveram de viver. Esse olhar de Virginia Woolf sobre o passado e sobre a biografia de artistas não foi algo momentâneo em sua trajetória enquanto escritora.

Menos estudadas do que seus romances, é pouco lembrado que a própria Virginia Woolf escreveu biografias. Em 1940, diante do desafio de biografar seu amigo falecido, o pintor Roger Fry, ela passa a refletir teoricamente sobre a escrita biográfica. Assim ela escreve:

Essa influência – e, por influência, quero dizer o poder exercido por outros grupos sobre nós; a opinião pública, o que as outras pessoas dizem e pensam, todos esses ímãs que nos atraem para um determinado lado, para ser de uma determinada maneira, ou que nos repelem para outro lado e nos fazem ser de maneira diferente – nunca foi analisada em nenhuma dessas Vidas que eu gosto de ler, ou, quando foi, a análise era muito superficial. No entanto, é por essas presenças invisíveis que o “sujeito das memórias” é arrastado para esse ou aquele lado todos os dias de sua vida; são elas que o mantêm em determinado lugar. Pensem na força enorme que a sociedade exerce sobre cada um de nós, e que essa sociedade muda de década para década; e também de classe para classe; bem, se não pudermos analisar essas presenças invisíveis, saberemos muito pouco sobre o sujeito das memórias; e então, como se torna inútil escrever autobiografias! Vejo-me como um peixe num rio; arqueado; impedido de se mover; mas incapaz de analisar o rio.¹⁵

Estes escritos autobiográficos foram publicados na obra póstuma *Momentos da Vida* (1986), os manuscritos deixados pela autora foram organizados pela pesquisadora Jeanne Schulkind:

[...] Moments of Being (Momentos de vida), no qual Virginia Woolf não somente revela a extensão da importância dos fatos de sua vida pessoal para a construção de sua obra, como também aponta alguns aspectos de sua visão e sensibilidade estética, descortinando ao leitor métodos de escrita e reflexões a respeito da natureza da consciência.¹⁶

¹⁴ DESPENTES, Virgínia. *Teoria King Kong*. São Paulo: n-1 edições, 2016, p. 114-115.

¹⁵ WOOLF, Virginia. *Momentos da vida*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986, p. 94.

¹⁶ PADILHA, Solange Viaro. *A Sketch of the Past e Mrs. Dalloway: a função poética da memória*. Anais. Uberlândia: EDUFU, SILEL., v. 2, n. 2., 2011, p. 1-2.

Sua interpretação sobre o desafio de escrever sobre uma vida (a de outro, em uma biografia, ou a sua própria em uma autobiografia) é perceber que nenhuma vida existe por si mesma, mas sempre em relação. E essa relação se dá com uma infinidade de pessoas, direta e indiretamente, de lugares, de condições de existência. Sua percepção colocava para si mesma um problema teórico que ainda nos é contemporâneo. E que ao mesmo tempo nos faz perceber a importância de narrativas biográficas, como define Joan Scott:

Sujeitos são constituídos discursivamente e experiência é um acontecimento linguístico (não acontece fora de significados estabelecidos), mas nenhum deles está confinado a uma ordem fixa de significado. Uma vez que o discurso é por definição compartilhado, a experiência é coletiva, bem como individual¹⁷.

Em 1929 quando publica *Um Teto Todo Seu* Woolf vai refletir sobre a literatura, mais especificamente sobre a relação entre as experiências de vida das mulheres e sua produção literária. Assim, ela aborda a questão da inferioridade social atribuída às mulheres, e pensa sobre a materialidade e a subjetividade das condições para que uma mulher “torne-se” uma escritora, uma artista. Ela tem como fio condutor a busca pela experiência das mulheres ao longo do tempo. Seu argumento é a defesa da necessidade de liberdade de experiências como condição para a constituição de subjetividades criativas. Ele é considerado um marco para a literatura feminista, por mais que tenha recebido com o tempo também diversas críticas, até mesmo com interpretações que negam o seu teor feminista. Assim, como veremos, nossa leitura pretende apontar como Virginia Woolf não só trata sobre a questão da escrita de mulheres, mas o faz através do uso do passado. Contudo, é preciso que pensemos no seu uso do passado de uma maneira não disciplinar, não à maneira dos historiadores profissionais. Para tanto, voltaremos à filosofia da história, mais precisamente, para uma filósofa feminista contemporânea da história.

Victoria Browne, em *Feminism, Time and Nonlinear History* (2014), defende que a cronologia estabelecida pela historiografia ocidental não contempla as ações das mulheres enquanto sujeitos históricos. Para ela, uma forma de romper com essa narrativa é buscar outras formas de narrar as suas histórias, deslocando suas ações de uma cronologia fechada e linear. Um dos argumentos centrais de Victoria Browne é o questionamento da própria narrativa sobre “a” história das mulheres, a escolha pela abordagem do uso de “fases” ou “ondas”, e o quanto essas abordagens constroem a ideia do progresso, da superação, ironicamente um dos pontos criticados pelas feministas quando acusam a “história tradicional” de apagar as mulheres ou qualquer outro sujeito que não o homem-branco:

¹⁷ SCOTT, Joan. *A invisibilidade da experiência*. University of Chicago Press, v. 1, n. 4. 1991, p. 319-320

As atitudes feministas em relação à tradição são tipicamente suspeitas e subversivas. No entanto, como o próprio feminismo se tornou uma tradição política, questões significativas surgiram para as feministas abordarem. Como o feminismo pode se basear produtivamente em sua própria história, sem se conformar passivamente com as expectativas do passado, ou elevar o passado como um ideal nostálgico contra o qual medir e comparar o presente? Por outro lado, como podemos introduzir novas ideias e abordagens sem simplesmente “enterrar” os feminismos do passado? E como podemos falar de “história feminista” sem instituir ou reproduzir uma narrativa mestra singular?¹⁸

Ou seja, uma narrativa feminista que feche uma cronologia para os problemas e deixe no passado temas que ainda estão vivos no presente, realmente seria a melhor maneira de lidar com a escrita das histórias das mulheres? Em nossa leitura, a percepção de Virginia Woolf sobre o tempo, sobretudo a questão da (s) experiência (s) das mulheres em uma sociedade patriarcal, aproxima-se de uma concepção de movimentos temporais não lineares e sem a ideia de um progresso garantido, mas que busca conhecer o passado não apenas para superá-lo, mas para reconhecer no presente o que nele ainda vive. Assim, em *Um Teto Todo Seu*, ela não pretende determinar esses sujeitos, ela não pretende responder “o que é uma mulher?”, mas questionar: O que vocês foram? O que poderão vir a ser? Dessa maneira, a contribuição crítica de Browne à narrativa histórica pode nos ajudar a interpretar a escrita de Virginia Woolf e como sua narrativa não-linear traz as emoções e as ações das mulheres para o foco da escrita.

Victoria Browne nos lembra também do caráter colonialista que o uso do modelo narrativo progressista traz para uma história do (s) feminismo (s):

A ordenação de diferentes feminismos em ondas ou fases sucessivas implica que apenas um tipo de feminismo é possível por vez e, além disso, que as formas mais antigas de teoria e prática tornam-se necessariamente obsoletas com o passar do tempo [...] Além disso, o modelo hegemônico privilegia as trajetórias do feminismo da Europa Ocidental e da América do Norte, e implica que os feminismos em todos os lugares sofreram, ou irão eventualmente sofrer, as mesmas mudanças e padrões. Desse modo, perpetua a ideia de que alguns feminismos são mais “avançados” do que outros.¹⁹

¹⁸ “Feminist attitudes toward tradition are typically suspicious and subversive. Yet, as feminism itself has become a political tradition, significant questions have emerged for feminists to address. How can feminism draw productively on its own history, without passively conforming to expectations of the past, or elevating the past as a nostalgic ideal against which to measure and compare the present? Conversely, how can we usher in new ideas and approaches without simply “burying” feminisms of the past? And how can we speak of “feminist history” without instating or reproducing a singular master narrative?” In: BROWNE, Victoria. *Feminism, Time and Nonlinear History*. Palgrave Macmillan, 2014, p.1. [tradução nossa].

¹⁹ “The ordering of different feminisms into successive waves or phases implies that only one kind of feminism is possible at a time and, moreover, that older forms of theory and practice necessarily become obsolete as time moves on [...] Further, the hegemonic model privileges the trajectories of Western European and North American feminism, and implies that feminisms everywhere have undergone, or will eventually undergo, the same shifts and patterns. In this way, it perpetuates the idea that some feminisms are more “advanced” than others” In: BROWNE, Victoria. *Feminism, Time and Nonlinear History*. Palgrave Macmillan, 2014, p.1. [tradução nossa].

Podemos compreender que as narrativas feministas acabaram por criar universalizações das experiências das mulheres e até medidas de hierarquizar suas lutas, em termos de manter uma superioridade eurocêntrica mesmo em um movimento de mulheres críticas a quase tudo²⁰, representado pelo eurocentrismo. No cerne de sua argumentação Victoria Browne propõe, como horizonte a ser desejado, uma abordagem do tempo como “politemporal”²¹, o que significaria também olhar para as histórias das mulheres e dos feminismos de forma não-linear, não como uma simples relação de causas e efeitos, de antes e depois:

Defendo que o tempo histórico precisa ser entendido como uma forma de tempo vivido. Isso nos dá uma base sólida para afirmar que o tempo histórico "se move em mais de uma direção", porque o que os relatos do tempo vivido demonstram consistentemente - sejam eles fenomenologicamente, hermenêuticamente ou sociologicamente orientados - é que nossas várias formas de viver o tempo não conformar-se a uma cronologia direta passado-presente-futuro. Percepção e experiência são constituídas por meio de uma mistura complexa de retenção e antecipação, memória e expectativa [...] Além disso, argumento que o tempo histórico deve ser entendido como politemporal [...] sempre haverá padrões múltiplos e mutantes de tempo histórico, como histórias diferentes, têm suas próprias misturas de tempo e suas próprias temporalidades²².
[...] a ironia é um comentário sobre a futilidade de se separar o positivo e o negativo, a afirmação e a difamação. A ironia é um meio de lidar com o fato de que o grupo ao qual se é relegado se torna, para fins de diferenciação social e de contestação política, o grupo de nossa identificação afirmativa²³.

Para lermos o ensaio de Virginia Woolf, buscamos o auxílio no pensamento de Browne e encontramos no recurso da ironia, usado pela ensaísta, um “fio condutor” para narrar a experiência das mulheres. Quando lemos *Um Teto Todo Seu* sentimos a atualidade de suas ironias, mas por quê?

²⁰ Se as feministas sempre denunciaram a superioridade do homem branco e o problema da desigualdade na sociedade, é também verdade que as discussões de raça e classe nem sempre foram o centro de suas críticas. Dessa forma, uma abordagem interseccional, como formulada por feministas negras, para as opressões nos ajuda a enxergar racismo e classicismo também nos feminismos.

²¹ Para uma melhor compreensão do conceito: “[...] a abordagem politemporal tem muito em comum com o modelo de coalizão da política feminista, com seu reconhecimento de que o próprio “feminismo” é um termo inconstante e contestável, que exige “trocas” e traduções e que não pode ser tomado como certo. Juntar forças como “feministas” é nomear um conjunto compartilhado de problemas e desejo de mudança; não uma experiência ou perspectiva unificada” [nossa tradução]. “[...] the polytemporal approach has much in common with the coalitional model of feminist politics, with its recognition that “feminism” itself is a shifting and contestable term, which calls for “barter-like” translations, and cannot be taken for granted. To join forces as “feminists” is to name a shared set of problems and desire for change; not a unified experience or perspective” In: BROWNE, Victoria. *Feminism, Time and Nonlinear History*. Palgrave Macmillan, 2014, p.145.

²² “I argue that historical time needs to be understood as a form of lived time. This gives us a solid basis for claiming that historical time “moves in more than one direction,” because what accounts of lived time consistently demonstrate— whether they are phenomenologically, hermeneutically, or sociologically oriented—is that our various ways of living time do not conform to a straightforward past–present–future chronology. Perception and experience are constituted through a complex blend of retention and anticipation, memory and expectation [...] Further, I argue that historical time should be understood as polytemporal [...] there will always be multiple, shifting patterns of historical time, as different histories have their own mixes of time and their own temporalities” In: In: BROWNE, Victoria. *Feminism, Time and Nonlinear History*. Palgrave Macmillan, 2014, p.2. [tradução nossa]

²³ SCOTT, Joan Wallach. *O Enigma da Igualdade*. Florianópolis: Revista Estudos Feministas, jan-abr, 2005, p.22.

O argumento de que a ironia é uma característica comum a escrita feminista, já foi estabelecido por outras teóricas, como Joan Scott:

Mas, para além de seu uso, nossa capacidade de ainda entendermos a sutileza das ironias de Virginia Woolf pode ser uma aproximação do que Browne propõe sobre as formas de narrarmos o tempo, nas quais não pensamos em termos de superação dos problemas enfrentados pelas mulheres, em temáticas específicas restritas a uma “fase” ou “onda”. É precisamente pela sensação de não superação das temáticas que a “piada” não se perde, que é possível rir dela com amargura. Assim, mais do que um trabalho de tradução²⁴ de suas ironias para que possamos as compreender no presente, ainda as compreendemos pelo caráter de reconhecimento das experiências ironizadas. Pensar a ironia nos escritos sobre as mulheres no ensaio de Virginia Woolf ganha ainda mais sentido, quando constatamos como ela avaliava o seu uso na escrita de outra escritora:

Ela estava escrevendo para todo mundo, para ninguém, para a nossa época, para a dela [...] Ouve-se isso no ritmo e torneamento e sobriedade das frases: “Ela não era nada mais do que uma simples jovem de boa índole, educada e obsequiosa; como tal, nem poderia nos desagradar – ela era apenas um objeto de desprezo”. Uma frase como essa está destinada a durar mais que os feriados cristãos. Espirituoso, leve, cheio de troças, beirando com liberdade o absurdo – Amor e amizade é tudo isso; mas que nota é essa que jamais se funde com o resto, que soa distinta e penetrantemente através de todo o volume? É o som do riso. A garota de quinze anos, lá em seu canto, está rindo do mundo.²⁵

Ao elogiar a capacidade de Jane Austen de rir da sociedade com sua literatura, percebemos como Woolf sugere uma capacidade da ironia de atravessar o tempo quando escreve: “Ela estava escrevendo para todo mundo, para ninguém, para a nossa época, para a dela”. Em nosso trabalho, percebemos como a ironia de Woolf também atravessou o tempo. Na sequência, buscaremos refletir sobre os usos da ironia, por Virginia Woolf, como uma forma de retratar a experiência das mulheres a partir dessa percepção não linear das temáticas discutidas pelas mulheres, para que possamos constatar semelhanças, mas também rupturas com as formas de experimentar e narrar a vivência delas no patriarcado.

²⁴ Para François Dosse é preciso traduzir o passado: “a subjetividade histórica está vinculada ao tipo de ligação de causalidade que ele enfatiza e, finalmente, no terceiro estágio a subjetividade intervém, de maneira ativa, na relação estabelecida entre o mesmo e o outro, na necessária tradução da linguagem do passado para a linguagem do presente, no fato de nomear o que não é mais em termos contemporâneos”. In: DOSSE, François. *História do Tempo Presente e Historiografia*. Florianópolis: Tempo e Argumento, v. 4, n. 1, jan/jun. 2012, pp.5-22. Nossa sugestão é que não precisamos de tradução para as ironias de *Um Teto Todo Seu*, pois as situações ironizadas ainda são presentes para muitas mulheres.

²⁵ WOOLF, Virginia. *Mulheres e Ficção*. São Paulo: Penguin Classics Companhia das Letras, 2019, p.34. Assim, testemunhamos como ela estabelece a potência da ironia para rir do mundo, aqui podemos supor para rir de um mundo patriarcal.

Um reflexo irônico

Estranhos intervalos de silêncio parecem separar um período de atividade de outro. Numa ilha grega, houve Safo e um pequeno grupo de mulheres, todas escrevendo poesia seiscentos anos antes do nascimento de Cristo. Mas as mulheres se calaram. Tempos depois, por volta do ano 1000, vamos encontrar no Japão certa dama da corte, Shikibu Murasaki, que escreveu um romance imenso e belo. Mas na Inglaterra do século XVI, quando a atividade dos dramaturgos e poetas estava no auge, as mulheres ficaram mudas. A literatura elisabetana é exclusivamente masculina. Já no fim do século XVIII e no começo do XIX, voltamos a encontrar mulheres que escreviam – dessa vez na Inglaterra – com extraordinária frequência e sucesso. As leis e os costumes, é claro, foram em grande parte responsáveis por essas estranhas intermitências de silêncio e fala.²⁶

Em *Um Teto Todo Seu* Virginia Woolf atribui uma função “de espelho” às mulheres em suas relações com os homens. Para ela, os homens buscariam o controle e o poder sobre as mulheres para poderem refletir sobre elas com “o dobro de seu tamanho real”. Sem deixar que elas crescessem, as pequenas imagens desses sujeitos masculinos poderiam parecer imponentes sem muito esforço, assim o “espelho feminino” refletiria a grandeza dos homens. Essa alegoria irônica debocha do “tamanho” dos homens, que, para manterem sua moral alta, acharam necessário manter as mulheres em uma relação de forçada inferioridade. O mecanismo dessa relação é demonstrado por Woolf no ensaio apontando o desdém e o menosprezo dos homens letrados pelo trabalho artístico e intelectual das mulheres, além, da violência de pais e familiares para que as mulheres se submetessem apenas a um destino restrito como o do casamento.

Mas, como a ironia da escritora e sua crítica ao desdém masculino ainda são tão compreensíveis para nós? Vivenciamos ainda dificuldades específicas de gênero na construção de carreiras, principalmente artísticas²⁷? Se pensarmos na desproporcionalidade de mulheres diretoras, roteiristas e produtoras no cinema, nas artes plásticas, na música clássica, nas bandas de rock, nos limites impostos de idade e na exigência de uma beleza para que possam ser estrelas de cinema, no caminho difícil para se ter reconhecimento como uma escritora de prestígio, e não apenas de uma escritora de “literatura feminina”, não estaríamos ainda diante de um sujeito julgador que mira o espelho atrás de nós e com o dobro de nosso tamanho?

A alegoria do espelho é utilizada novamente pela escritora ao aludir às guerras. Para ela, outro espelho do ego masculino seria a própria narrativa histórica. Em sua obra ensaística o tema

²⁶ WOOLF, Virginia. *Mulheres e Ficção*. In: Mulheres e Ficção. Tradução de Leonardo Fróes. São Paulo: Penguin Classics Companhia das Letras, 2019, p.10-11.

²⁷ Sobre este questionamento o grupo jornalístico *Gênero e Número* cobre na mídia e no audiovisual questões sobre representatividade de mulheres e LGBTQIA+ e traz dados que mostram a atualidade e necessidade de pensarmos sobre as dificuldades de se fazer representar na arte contemporânea. *A arte como meio de conscientização contra a desigualdade de gênero*. Disponível em: <<https://www.generonumero.media/arte-como-meio-de-conscientizacao-contra-desigualdade-de-genero/>> Acessado em: 26/05/2022.

da masculinidade agressiva e dos horrores da guerra como consequências dessa masculinidade, violenta e a qual as mulheres são submetidas, encontra muito espaço. E ela não deixa de pensar na história como a narrativa que promove a glorificação da guerra, portanto, como uma forma de legitimação dos homens, exercendo a função de “outro espelho de si”. Nesse ensaio, em que ela faz uma tentativa de apanhado histórico das possibilidades e realizações da escrita das mulheres na Inglaterra, a ironia de Woolf volta-se para a escrita da história, para o “professor historiador”, o sujeito de autoridade, assim:

Seria melhor fechar as cortinas; afastar as distrações; acender o abajur; restringir a pesquisa e pedir ao historiador – que não registra opiniões, mas fatos – que descreva as condições em que as mulheres viviam, não através dos séculos, mas na Inglaterra, digamos, no tempo de Elisabete [...] Quais eram as condições em que as mulheres viviam?²⁸.

O trecho ganha um sentido irônico quando percebemos que a escritora critica a “objetividade dos fatos”, e aponta o quanto as opiniões dos homens sobre as mulheres, principalmente dos homens letrados, era imbuída de sentimentos, aqueles sentimentos que eles usaram para diminuir o tamanho delas no reflexo de seu espelho. O tom irônico volta a ficar mais perceptível quando ela passa a constatar a insuficiência dessa narrativa dos historiadores para responder o seu questionamento sobre as condições em que as mulheres viviam:

Dirigi-me, portanto, para a prateleira onde ficam as histórias e peguei uma das últimas, a História da Inglaterra, do professor Trevelyan. Uma vez mais eu procurei “mulheres”; encontrei “posição das” e, abri as páginas indicadas. “Bater na esposa”, li, “era um direito reconhecido do homem, praticado sem embaraço tanto por ricos quanto por pobres [...] Isso era 1470, pouco depois do tempo de Chaucer. A próxima referência à posição das mulheres data de uns duzentos anos mais tarde, na época dos Stuarts. “Ainda era uma exceção das mulheres das classes média e alta escolherem o próprio marido, e, quando o marido tivesse sido designado, tornava-se amo e senhor, pelo menos até onde a lei e os costumes o fizessem assim. Mas ainda assim”, o professor Trevelyan concluía, “nem as mulheres em Shakespeare nem as autênticas retratadas em memórias do século XVII, como as Verneys e as Huchinsons, pareciam carecer de personalidade e temperamento”. Certamente, se levarmos isso em consideração, Cleópatra devia ter seu próprio jeito para as coisas; Lady Macbeth, é de se supor, tinha suas vontades, Rosalinda, pode-se concluir, era uma moça atraente [...] De fato, se a mulher não existisse a não ser na ficção escrita por homens, era de se imaginar que ela fosse uma pessoa da maior importância; muito variada; heroica e cruel, esplêndida e sórdida; infinitamente bela e horrenda ao extremo; tão grandiosa como um homem para alguns até mais grandiosa. Mas isso é a mulher na ficção. Na vida real, como o professor Trevelyan apontou, ela era trancada, espancada e jogada de um lado para o outro [...] Domina a vida de reis e conquistadores na ficção; na vida real, era escrava de qualquer garoto cujos pais lhe enfiassem um anel no dedo. Algumas das palavras mais inspiradas, alguns dos pensamentos mais profundos da literatura vieram de seus lábios; na vida real, ela pouco conseguia ler, mal conseguia soletrar e era propriedade do marido. Era

²⁸ WOOLF, Virginia. *Um teto todo seu*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985, p.63.

certamente um monstro singular aquele imaginado por quem lesse primeiro os historiadores e depois os poetas – um verme alado como uma águia; o espírito da vida e da beleza em uma cozinha, picando banha [...]”²⁹.

Nesses trechos encontramos o prosseguimento de sua argumentação, e novamente o recurso da ironia, ela ao mesmo tempo critica o discurso dos historiadores e demonstra também os sentimentos dos homens artistas, que desenharam suas personagens femininas como seres temíveis, mesmo exercendo sobre elas uma relação de dominação no mundo real. Sua dúvida permanece: como extrair de discursos tão opostos como viveram essas mulheres? E aqui, ela aponta um caminho: “O que alguém precisaria fazer para trazer a mulher à vida era pensar de forma poética e prosaica ao mesmo tempo, mantendo-se assim em contato com a realidade”³⁰. Ela propõe um novo discurso, que una a “metodologia” da história com o espírito imaginativo da literatura. Mais do que sugerir esse caminho, poderíamos pensar que o seu próprio ensaio o percorre. Ela busca na história uma base para questionar/imaginar o passado das mulheres, assim, ela mesma realiza uma forma de escrita da história desse passado-presente.

A partir do recurso da imaginação e dos poucos dados históricos recolhidos, Virginia Woolf procura uma explicação para a condição de inferioridade das mulheres e a encontra em seu próprio presente, ou seja, ela lê o passado a partir do presente, e isso nos ajuda a entender o que dele ainda estava vivo naquele momento. Assim, ela interpreta a restrição da vida pública das mulheres como uma consequência do peso dado à “pureza”, à necessidade de recato sexual exigida para elas:

[...] pois a castidade pode ser um fetiche inventado por certas sociedades por motivos desconhecidos – mas era, ainda assim, inevitável. A castidade tinha então – e tem ainda *agora* – importância religiosa na vida de uma mulher, e de tal modo enredou-se em nervos e instintos, que libertar-se dela e trazê-la à luz do dia exige uma coragem das mais raras. Levar uma vida livre na Londres do século XVI teria significado, para uma mulher que fosse poetisa e dramaturga, um colapso nervoso e um dilema que bem poderiam matá-la. Foi o resquício do sentimento de castidade que ditou o anonimato às mulheres até mesmo no século XIX³¹.

Poderíamos questionar, se a pureza exigida das mulheres ainda não é um dos fios condutores que explicam a relação de inferioridade que permanece em nosso presente? Nas narrativas feministas que se amparam nas fórmulas das ondas ou fases costuma-se tratar da castidade como um problema resolvido pela chamada “revolução sexual” dos anos 1960-1970. Dessa maneira, com os questionamentos do próprio feminismo sobre a liberdade do corpo da mulher, teríamos superado o problema da castidade. Mas, ao pensarmos a partir de uma abordagem *politemporal* para as lutas e as condições que as mulheres enfrentam hoje, talvez pudéssemos pensar

²⁹ WOOLF, Virginia. *Um teto todo seu*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985, p.64-65.

³⁰ WOOLF, Virginia. *Um teto todo seu*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985, p.67.

³¹ WOOLF, Virginia. *Um teto todo seu*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985, p.63.

em termos de transformações da temática da castidade ao invés de uma otimista ideia de sua superação.

Se aceitarmos que os movimentos de libertação feministas dos anos 1960-1970 mexeram com as estruturas do patriarcado, mas não as romperam completamente, poderíamos entender a urgência de combater as tentativas contemporâneas de aprisionar as mulheres em novas roupagens do ideal de pureza. Assim poderíamos ver no julgamento enfrentado por mulheres que não se encaixam nos padrões de relacionamentos monogâmicos, ou seja, o peso do uso das palavras “puta, vadia” no julgamento moral das mulheres assim rotuladas, uma maneira de restringir a liberdade dos corpos entendidos como femininos. E dentre essas tentativas de controle até mesmo as restrições e proibições ao aborto ao redor do mundo que remetem a uma ideia da maternidade como sacralidade compulsória, que não respeita o desejo possível de uma mulher por ter não filhos. Todas essas imposições e preconceitos contemporâneos não seriam formas da castidade ainda viver e se fazer presente na vida das mulheres?

Encerrando por aqui

É curioso constatar na crítica literária de seu tempo que o ensaio de 1929 foi recebido como uma piada inofensiva em comparação com seu ensaio posterior *Three Guineas* (1937)³², ainda que também fizesse uso da ironia, eleva o tom de suas críticas ao comparar o patriarcado com o fascismo. Aparentemente, por não apontar o dedo, com todas as letras, em *Um Teto Todo Seu*, os críticos podem não ter entendido quem era o alvo de sua ironia. Segundo o próprio E.M. Forster, amigo de longa data de Woolf, em uma publicação logo após a sua morte:

O feminismo inspirou um de seus livros mais brilhantes—o charmoso *A Room of One's Own*. Mas o feminismo também é responsável pelo seu pior livro — o mal-humorado *Three Guineas* —e pelos detalhes menos bem-sucedidos de *Orlando*. Há mostras de seu feminismo em todo seu trabalho, ele estava sempre em sua mente³³.

Contudo, sem concordar com o tom de repreensão, concordamos com o crítico, há mostras do feminismo por todo o seu trabalho. Assim, observamos como ela recorre ao passado, buscando trazer para o presente alguma forma de explicar a inferioridade de tratamento dedicado as mulheres,

³² Em trabalho anterior analisamos como *Three Guineas* foi entendido pela crítica literária como “o pior” ensaio de Virginia Woolf, e o quanto sua associação entre o patriarcado e o fascismo podem ter relação com essa interpretação negativa: DIAS, Julia Helena. *O “Mal-Estar” Na História Em Three Guineas De Virginia Woolf: Escrita Feminista E A Crise Do Historicismo*. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em História, Porto Alegre, 2019.

³³ FORSTER, E.M. *Virginia Woolf*, 1942, p.22-23 APUD CAMARGO, Mônica Hermi de. *Versões do Feminino: Virginia Woolf e a Estética Feminista*. 2001.140f. Dissertação (Mestrado em Letras Modernas) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, São Paulo, 2001, p.31.

mas também buscando encorajá-las a viverem as suas vidas, realizarem suas obras mesmo que precisassem enfrentar as adversidades conferidas ao seu gênero.

A partir de uma leitura feminista de *Um Teto Todo Seu* percebemos como Virginia Woolf exerceu seu olhar crítico enquanto crítica literária para repensar as condições de possibilidade em que as mulheres escreveram e para questionar a crítica dos homens letrados sobre suas produções. Mas, a construção de sua argumentação ultrapassa a crítica literária, ao recorrer a uma narrativa que busca reimaginar o passado dessas mulheres, que busca narrar suas experiências e que por fim questiona a própria narrativa histórica que ignorou a vida e a produção de mulheres escritoras.

Para concluir, defendemos que o pensamento de Victoria Browne contribui para uma historiografia do feminismo que procure se desvincular das formas tradicionais de narrar o tempo, e que mantenha um olhar crítico para a sua própria produção. Assim lembramos, que a escrita sobre as mulheres no século XIX e meados do XX, sofreu até recentemente de descrédito quanto a profundidade das análises feitas por escritoras não acadêmicas, pelas próprias feministas acadêmicas, que caracterizaram como embaraçosa as formas de narrar dessas mulheres³⁴. O que talvez explique a pouca atenção da historiografia feminista aos ensaios de Virginia Woolf, e a nossa inibição de pensá-los como uma forma de narrativa sobre a história das mulheres.

Mas, ao pensarmos na relação das mulheres com o tempo para além da linearidade do passado-presente-futuro, não em nome de saudosismo ou uma simples continuidade sem fim, mas entendendo a profunda relação dos “assuntos não-terminados” que permanecem em nosso presente, podemos voltar para esses textos pouco estudados pela história, em busca dos caminhos que essas mulheres traçaram para narrar as suas experiências e enfrentar o patriarcado. Uma vez que como percebemos ao ler o ensaio e a ironia de Virginia Woolf ainda estamos longe de tratar sua escrita como “algo de um passado patriarcal”, em nosso presente as mulheres ainda precisam atravessar o espelho³⁵.

Referências bibliográficas

ARAÚJO, Eliza de Souza Silva. Resenha Profissões para mulheres e outros artigos feministas, de Virginia Woolf. *Revista Ártemis*, João Pessoa, 2015, p.196. *A arte como meio de conscientização contra a desigualdade de gênero*. Disponível em: <<https://www.generonumero.media/arte-como-meio-de-conscientizacao-contradesigualdade-de-genero/>> Acessado em: 26/05/2022.

BROWNE, Victoria. *Feminism, Time and Nonlinear History*. Palgrave Macmillan, 2014.

³⁴ SMITH, Bonnie G. *Gênero e história: homens, mulheres e a prática histórica*. São Paulo: Edusc, 2003.

³⁵ “Assumir o papel da contradição significa para as mulheres demonstrar a não-coincidência da mulher com as mulheres. Desempenhar os termos da produção da mulher como texto, como imagem, é resistir à identificação com a imagem. É atravessar o espelho”. In: LAURETIS, Teresa De. *Através do Espelho: Mulher, Cinema e Linguagem*. Estudos Feministas, Rio de Janeiro, n. 1, 1993, p.121. Teresa De Lauretis assume que entendimento de uma “experiência de mulheres” tem influência em sua leitura da escrita de Virginia Woolf.

- CAMARGO, Mônica Hermíni de. *Versões do Feminino: Virginia Woolf e a Estética Feminista*. 2001.140f. Dissertação (Mestrado em Letras Modernas) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, São Paulo, 2001.
- DIAS, Julia Helena. *O “Mal-Estar” Na História Em Three Guineas De Virginia Woolf: Escrita Feminista E A Crise Do Historicismo*. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em História, Porto Alegre, 2019.
- DESPENTES, Virginie. *Teoria King Kong*. São Paulo: n-1 edições, 2016.
- DOSSE, François. História do Tempo Presente e Historiografia. Florianópolis: *Tempo e Argumento*, v. 4, n. 1, jan/jun. 2012, p.5-22.
- LAURETIS, Teresa De. *Através do Espelho: Mulher, Cinema e Linguagem*. *Estudos Feministas*, Rio de Janeiro, n. 1, 1993.
- MEGILL, Allan. Literatura e História. In: *História e Narrativa: A ciência e a Arte da Escrita Histórica*. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2016.
- MONTEIRO, Maria Conceição. Figuras Errantes Na Época Vitoriana: A Preceptora, A Prostituta e a Louca. *Fragments*, v. 8 n. 1, jul. /dez, Florianópolis, 1998, p.61-71.
- OLIVEIRA, Maria Aparecida de. Three Guineas e a crítica literária feminista: revisão e releitura. *Estação Literária*, Londrina, v. 9, jun., 2012, p.204-219.
- OLIVEIRA, Maria da Glória. As vidas de um gênero: biografia, história, ficção. In: *Diálogos*, Maringá, v. 21, n. 2, 2017.
- OLIVEIRA, Maria da Glória. Os sons do silêncio: interpelações feministas decoloniais à história da historiografia. In: *Hist. Historiogr.*, v. 11, n. 28, set-dez, ano 2018, p. 104-140.
- SCOTT, Joan. *A invisibilidade da experiência*. University of Chicago Press, v. 1, n. 4. 1991.
- SCOTT, Joan. O Enigma da Igualdade. Florianópolis: *Revista Estudos Feministas*, jan-abr, 2005.
- SMITH, Bonnie G. *Gênero e história: homens, mulheres e a prática histórica*. São Paulo: Edusc, 2003.
- WOOLF, Virginia. *Mulheres e Ficção*. São Paulo: Penguin Classics Companhia das Letras, 2019.
- WOOLF, Virginia. *Momentos da vida*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986.
- WOOLF, Virginia. *Um teto todo seu*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985.

Recebido em: 11.06.2021
Aprovado em: 13.06.2022

A representação das classes populares e os percalços causados pela modernização em *Usina*, de José Lins do Rego

Kedma Janaina Freitas Damasceno*

Elayne Castro Correia†

Gabriela Ramos Souza‡

Resumo

O presente artigo tem por objetivo fazer uma análise do romance *Usina* (1936) – o último que constitui o chamado “ciclo da cana-de-açúcar” –, de José Lins do Rego, com base na relação entre ficção e história, manifestada em seu enredo principalmente a partir da representação da transição de um período tipicamente agrário para outro baseado no avanço tecnológico e na modernização da casa grande. A hipótese é que tal modernização, visando sempre ao lucro e à aquisição de um nível econômico superior, causa inúmeros percalços, sobretudo na vida dos menos favorecidos, pertencentes às classes populares. As condições precárias dos negros recém-libertos, dos trabalhadores da usina e das mulheres denunciam as consequências de um avanço industrial colocado em prática sem o devido planejamento. A problemática é apresentada a partir da perspectiva da crítica dialética de Antonio Candido, que defende a fusão entre texto e contexto, observando como este passa a constituir a estrutura interna da obra. Observa-se que, por meio da implantação da usina Bom Jesus, a matéria principal do romance é a transformação do homem e das relações humanas, e que os desajustes causados por essa *pseudomodernização*, possibilitados pela ambição do personagem Dr. Juca, dialogam bastante com o contexto histórico vivenciado no Brasil das primeiras décadas do século XX, em especial com as transformações políticas, econômicas e sociais dos anos de 1930, ocorridas no governo do presidente Getúlio Vargas.

Palavras-chaves: *Usina*; José Lins do Rego; Modernização; Classes Populares; Transformação; Perda.

Abstract

This article aims to analyze the novel *Usina* (1936), – the last one that constitutes the called “sugar cane cycle”– by José Lins do Rego, based on the relationship between fiction and history, manifested in its plot, mainly from the representation of the transition from a typically agrarian period to another based on the big house’s technological advancement and modernization. The hypothesis is that such modernization, always aiming at profit and the acquisition of a superior economic level, causes countless mishaps, mainly in the less favored’s lives, belonging to the

* Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Ceará (UFC). Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Ceará (UFC). Mestre em Literatura Comparada e Graduada em Letras Português/Literatura pela mesma universidade. Integra o Grupo de Estudos de Literatura, Tradução e suas Teorias -GELTTE/UFC/CNPq e o Núcleo Antonio Candido de Estudos de Literatura e Sociedade.

† Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Ceará (UFC). Mestre em Letras pela Universidade Federal do Ceará (PPG Letras-UFC). Área de concentração: Literatura Comparada. Graduada em Letras pela Universidade Estadual do Ceará (UECE). Sua pesquisa tem ênfase nas literaturas e críticas latino-americanas, em especial a literatura peruana. Integrante do GELTT - Grupo de Estudos de Literatura e Tradução e suas Teorias, coordenado pela professora Roseli Barros Cunha. Professora da rede de ensino básica.

‡ Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras: Literatura Comparada da Universidade Federal do Ceará (UFC). Mestre em Estudos Literários pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e bacharel em Comunicação Social - Jornalismo pela UFC.

popular classes. The precarious conditions of newly freed blacks, workers of the factory and women denounce the consequences of an industrial advance applied in practice without proper planning. The matter is presented from the perspective of Antonio Candido's dialectical criticism, who defends the fusion between text and context, observing how this becomes the work's internal structure. It is observed that, through the implantation of the Bom Jesus plant, the main subject of the novel is the transformation of man and human relationships and that the mismatches caused by this pseudo-modernization, made possible by the ambition of the character Dr. Juca, dialogue a lot with the historical context experienced in Brazil in the first decades of the 20th century, especially with the political, economic and social transformations of the 1930s, which occurred during the government of president Getúlio Vargas.

Keywords: *Usina*, José Lins do Rego, Modernization. Popular Classes, Transformation, Loss.

[...] Nordeste da cana-de-açúcar,
da casa grande dos engenhos,
dos sobrados de azulejo,
dos mucambos de palha de coqueiro
ou de coberta de capim-açu.
Nordeste da primeira fábrica brasileira de açúcar
e talvez da primeira casa de pedra e cal, [...]¹

Nestes versos de Gilberto Freyre, estão enfatizados alguns elementos que marcaram a história da região Nordeste durante o período colonial, mas chegaram ainda com bastante força aos anos iniciais da república. “Cana-de-açúcar”, “casa-grande”, “engenhos”, “sobrados” e “mucambos” são palavras-chave de um panorama histórico imbuído de desigualdades, exploração do trabalho e anseio pelo desenvolvimento econômico. Embora o poema de Freyre não apresente esse viés de denúncia ou de depreciação do sistema econômico com base principalmente na monocultura – uma vez que o intelectual enxergava no referido sistema valores positivos para a formação da sociedade brasileira –, optamos por trazer esse trecho do poema como epígrafe por ratificar a importância do açúcar para a economia da região (“Nordeste da primeira fábrica brasileira de açúcar”) e do país, em geral, servindo como um mote para as discussões que virão a seguir.

*Usina*², a quinta obra do escritor paraibano José Lins do Rego (1901-1957), é o livro que encerra o chamado “ciclo da cana-de-açúcar”, trazendo como temática principal a modernização do engenho Santa Rosa, que era administrado pela figura patriarcal do Coronel José Paulino, como descrito nas obras anteriores de *Menino de Engenho*, *Doidinho*, *Banguê* e *Moleque Ricardo*, publicadas em 1932, 1933, 1934 e 1935, respectivamente. Depois da morte do senhor de engenho e do fracasso da administração de seu neto Carlos de Melo, narrados em *Banguê*, o engenho passa às mãos do filho do Coronel, Dr. Juca. Este, ambicionando o poder, o luxo e a riqueza, transforma o Santa

¹ FREYRE, Gilberto. *Talvez Poesia*. 2.ed., ampl.- São Paulo: Global, 2012, p. 42.

² REGO, José Lins do. *Usina*. In: REGO, José Lins. *José Lins do Rego: Ficção Completa*. V.1 Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar S.A., 1976, p. 714.

Rosa em uma usina açucareira – a Bom Jesus – que, com todo o seu maquinário, imprime ares de industrialização e modernidade ao antigo engenho, ao passo que estabelece também novas formas de exploração do trabalho.

Em seu interessante livro *O romance do açúcar: José Lins do Rego, vida e obra*³, Edilberto Coutinho faz um levantamento da vida e da obra do autor paraibano, destacando tanto o grande escritor que ele foi, quanto sua dimensão humana de homem complexo, considerado por alguns como difícil, estranho, porém também visto como generoso, nobre, bondoso e corajoso por pessoas que com ele conviveram. Trata-se de um resumo bibliográfico e crítico que conta com importantes depoimentos sobre José Lins como os de Rachel de Queiroz, Gilberto Freyre, Carlos Drummond de Andrade e outros. O volume contém ainda o discurso de posse do escritor ao ingressar na Academia Brasileira de Letras em 15 de dezembro de 1956 e uma palestra que proferiu na Argentina em outubro de 1943, emitindo suas ideias sobre as tendências do romance brasileiro. Na última parte do livro, Coutinho destaca os excertos das obras que considera “Romances do açúcar”, são elas: *Menino de Engenho*, *Banguê*, *Usina* e *Fogo Morto*.

Indubitavelmente, José Lins do Rego é um dos principais nomes do chamado “Romance de 30”. Ao lado de escritores como Graciliano Ramos (1892-1953), Raquel de Queiroz (1910-2003) e Jorge Amado (1912-2001), sua obra ficcional aborda questões voltadas para problemáticas sociais que se acentuavam principalmente no Nordeste do país. Contudo, por lançar uma arguta visão crítica sobre as relações humanas e sociais, é possível afirmar que ultrapassa o caráter dito “regionalista” e alcança o *status* de universal.

Essas questões envolvendo o termo regionalismo podem ser mais compreendidas a partir da pesquisa de Nabupolasar Alves Feitosa, *Pé-de-fogo: o regionalismo entre a política e a estética*⁴. Nabupolasar explica que o regionalismo proposto por Gilberto Freyre foi um movimento político-social e cultural, não centralmente literário, “para fins de defesa de classe”. Por sua vez, para José Lins do Rego tratava-se do seu lugar de fala para o universal. Ainda segundo Nabupolasar, embora Gilberto Freyre e José Lins do Rego tenham sido muito próximos, influenciando, inclusive, na produção intelectual um do outro, o posicionamento acerca do regionalismo nem sempre era convergente:

A escolha, feita por José Lins do Rego, em expressar a língua do povo como metodologia de produção do romance tinha por objetivo, também, a expressão da identidade nacional mais profunda, o desenho do que era ser brasileiro. Era a

³ COUTINHO, Edilberto. *O romance do açúcar: José Lins do Rego, vida e obra*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1980.

⁴ FEITOSA, Nabupolasar Alves. *Pé-de-fogo: o regionalismo entre a política e a estética*. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2021.

manifestação estética por excelência coadjuvada por algo de cunho ideológico identitário.⁵

A escrita de José Lins caracteriza-se, portanto, pela representação da realidade local, dos conflitos e das formas de expressão. Está permeada ainda pelas marcas do historicismo, visto que estão imbricados em sua estética literária certos elementos da realidade contextual e histórica que perpassam a sua narrativa e descortinam as tensões existentes entre o ficcional e o real. Inclusive, Jayme de Barros⁶ afirma que

o maior valor da obra de romancista do Sr. José Lins do Rego, sem prejuízo de sua significação literária, e que a distância da de todos os outros romancistas modernos, resulta do caráter de documentação de que se reveste. Eu a aconselharia a quantos queiram conhecer a história econômica e social do nordeste do Brasil e o drama humano que a anima a leitura dos cinco volumes que o grande romancista subordinou, agora, à epígrafe geral de Ciclo da Cana-de-açúcar. Nenhuma obra nos dá uma impressão tão intensa, fremente e clara das lutas pela sustentação de uma das primitivas riquezas nacionais, de que vivem, há séculos, populações imensas, sacrificadas, a princípio, pelo regime de escravidão, depois pelo determinismo das transformações econômicas.⁷

Embora seja uma obra literária, Barros a indica como leitura para quem deseja conhecer a história. No entanto, não seria mais apropriado ler um livro de história? Paul Ricoeur, em *Tempo e narrativa (Tomo III)*⁸, defende que a própria história tem uma dimensão literária. Posto isso, continua a indagação: qual seria a leitura mais adequada para conhecer a história? Longe de descreditar qualquer área ou encerrar o debate, pretende-se enfatizar, aqui, uma profícua relação entre história e literatura, em que a primeira possui uma dimensão subjetiva, característica da segunda, enquanto a segunda toma de empréstimo grande parcela dos materiais da primeira. Logo, neste caso, é válida a leitura da literatura para conhecer a história, uma vez que, ao apropriar-se da história, em muito a enriquece, a partir da inovação de recursos narrativos, aproximando o leitor não só da realidade, mas dos dramas humanos.

Por conseguinte, a partir da leitura de *Usina*, pensando nessa relação entre literatura/história, sobretudo a partir da observação da vida de alguns personagens, abordaremos os percalços causados pela transição de um sistema econômico antigo (agrícola e com mão de obra escravista) para um sistema moderno (industrializado e com mão de obra “livre”). Para isso, será enfatizada a questão da modernização do engenho e suas consequências para as classes populares, principalmente para os negros “recém-libertos”, os trabalhadores da usina e as mulheres. Dessa

⁵ Ibidem, p. 34

⁶ BARROS, Jaime de. Usina. In: COUTINHO, Eduardo F.; CASTRO; Ângela Bezerra de (Org.). *José Lins do Rego*. 1a. ed. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira; João Pessoa: Edições FUNESC, 1991.

⁷ Ibidem, p. 305.

⁸ RICOEUR, Paul. *Tempo e narrativa*. Tomo III. Tradução de Claudia Berliner. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2010.

forma, pretendemos contribuir para a compreensão dessa narrativa no contexto da realidade brasileira, em especial a nordestina, dos anos de 1930.

Cabe ressaltar, porém, que a análise feita aqui é com base nos métodos da crítica literária. Antonio Candido, em seu texto “Crítica e Sociologia” – presente na obra *Literatura e Sociedade* –, ao comparar essas duas formas de abordagem do texto literário, afirma que a sociologia da literatura caracteriza-se como “o tratamento externo dos fatores externos”⁹ ou ainda como “uma disciplina de cunho científico, sem a orientação estética necessariamente assumida pela crítica”.¹⁰ Ou seja, trata-se de um método que investiga a literatura principalmente a partir do que está fora da obra, como a preferência estatística por um gênero ou a origem social dos autores. Já a crítica literária, segundo o estudioso, “busca analisar a intimidade das obras, e o que interessa é averiguar que fatores atuam na organização interna, de maneira a constituir uma estrutura peculiar”¹¹. Com isso, por meio de uma interpretação dialética que procura fundir texto e contexto, vislumbra-se a integridade da obra. É o que procuraremos fazer no presente trabalho: observar como os elementos históricos e sociais estão imbricados no enredo do romance, de modo que passam a compor a sua estrutura interna.

Usina está dividida em duas partes: a primeira, intitulada “O Retorno”, é composta por três capítulos que apresentam o regresso do moleque Ricardo ao engenho de onde havia fugido havia oito anos em busca de uma vida melhor em Pernambuco, bem como os últimos dias em que passou na prisão em Fernando de Noronha, e depois já livre em Recife. Por sua vez, a segunda, denominada “Usina”, é composta por trinta e um capítulos que retratam a ascensão e a falência da usina Bom Jesus em meio a uma gama de personagens que enfrenta os mais diversos dramas.

No quinto volume do livro *A literatura no Brasil*, organizado por Afrânio Coutinho, o crítico Luís Costa Lima afirma que “Usina, como tal, só começa propriamente na segunda parte. O que vem antes é um adendo desnecessário e fraco do livro anterior”.¹² De fato, a narração sobre o advento da usina só aparece na segunda parte; contudo, apesar de parecer deslocada do todo da obra, a primeira trata de um personagem de suma importância que, tendo vivenciado outros tempos do engenho Santa Rosa, retorna e o encontra em plena transformação. É possível conjecturar, portanto, que o moleque Ricardo fora escolhido pelo autor para sintetizar o passado, o presente e o futuro do antigo engenho. Embora não apareça tanto na segunda parte, Ricardo também sente

⁹ CANDIDO, Antonio. *Literatura e Sociedade*. 9a.ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 2006, p. 14.

¹⁰ *Ibidem*, p. 14.

¹¹ *Ibidem*.

¹² LIMA, Luís Costa. Regionalismo: José Lins do Rego. In: COUTINHO, Afrânio. *A literatura no Brasil: modernismo*. 2a. ed. Rio de Janeiro: Editorial Sul Americana S. A., 1970, p. 293.

na pele as consequências de uma modernização desregrada e vivencia um desfecho que dialoga muito bem com esse contexto – como será apresentado mais à frente.

A segunda parte do romance, no que se refere à modernização do engenho, começa com a narração do fracasso de Carlinhos – como é chamado o personagem Carlos de Melo – e das pretensões da família em progredir:

Depois que Carlos de Melo deixou o Santa Rosa, fugindo dos pavores que o atormentavam, entregando seu patrimônio aos parentes, o velho engenho se transformara de alto a baixo. A família queria uma usina, alcançar o progresso, igualar-se com outras, que haviam subido de condição, com as turbinas e vácuos. O Dr. Juca, do Pau-d'Arco, enfeixara em suas mãos todos os poderes dessa transformação.¹³

Com o intuito de competir e até mesmo superar a usina São Félix, do Dr. Luís, o clã de José Paulino concede a Juca os poderes para colocar em prática o novo empreendimento, e a personagem passa a ser “Legítimo dono, senhor absoluto ficara o Dr. Juca, pois os parentes de fora foram aos poucos cedendo aos seus planos, às suas ideias”¹⁴. Para isso, inicialmente adquiriram as ferragens de outra usina, que se desfizera do antigo maquinário, a fim de aumentar de capacidade. Esse negócio foi considerado excelente por quase todos da família, pois tudo foi comprado por um preço muito baixo.

Gladson de Oliveira Santos, no livro *José Lins do Rego e a modernização da economia açucareira nordestina*¹⁵, ao analisar o impacto do processo de modernização na usina Bom Jesus, revela as transformações no Nordeste açucareiro, acompanhada da resistência do poder patriarcal rural. Segundo o pesquisador, ao fundar a sua própria usina, o Dr. Juca, filho do Coronel José Paulino, estava afastando o fantasma da expropriação por dívida: “A usina dava aos seus proprietários vantagens que não se resumiam aos ganhos econômicos. Ela permitia o acesso a um poder muito maior que qualquer senhor de engenho já houvesse exercido”¹⁶.

Em seu interessante ensaio “O rito da modernização impossível”¹⁷, José Luiz Passos faz uma abordagem da obra, destacando as dificuldades e as perdas causadas pela modernização do engenho, sobretudo nos setores: familiar, moral e econômico. Para ilustrar, o autor acrescenta uma consideração do próprio José Lins sobre *Usina*:

Em nota à primeira edição de *Usina*, José Lins aponta que o seu novo romance era a história do engenho “arrancado de suas bases, espatifado, com máquinas de

¹³ REGO, José Lins do. *Usina*. In: REGO, José Lins do. *José Lins do Rego: Ficção Completa*. V.1 Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar S.A., 1976, p. 714.

¹⁴ *Ibidem*, p. 717.

¹⁵ SANTOS, Gladson de Oliveira. *José Lins do Rego e a modernização da economia açucareira nordestina*. São Paulo: Perse, 2014.

¹⁶ *Ibidem*, p. 125.

¹⁷ Encontra-se como apresentação da 20ª edição de *Usina*, publicada em 2010 pela editora José Olympio.

A representação das classes populares...

fábrica, com ferramentas enormes, com moendas gigantes devorando a cana madura”. A violência desse novo processo sugere que o ponto de partida do romancista foi o da modernização como perda.¹⁸

E essas perdas atingem mais diretamente, como era de se esperar, as pessoas que compõem as classes populares representadas na obra: os ex-escravizados e seus descendentes que se mantiveram trabalhando no engenho, os trabalhadores do eito e da várzea, os funcionários da usina e os sertanejos. Os negros sentiram, com essa transição, as consequências violentas de uma transformação de certos hábitos domésticos, com os quais alguns estavam acostumados desde o período escravocrata. Os elementos de afetividade e de certas concessões que existiam no antigo sistema lhes são arrancados em prol de uma modernização devastadora, orquestrada por alguns privilegiados que não se importavam com o bem-estar dos menos favorecidos.

As mudanças com a industrialização do engenho que impactaram diretamente na vida de funcionários, negros libertos e de seus descendentes foram observadas por Mariana Duarte, em seu livro *Enxadas de açúcar: economia e formação social na ficção de José Lins do Rego*¹⁹. A aquisição de maquinário resultava na menor necessidade de pessoas, além de demandar profissionais especializados, o que não condizia com a situação do perfil dos negros, sobretudo os com idade mais avançada. Segundo a pesquisadora, em “Usina, a degradação do espaço físico e do homem corresponde às dificuldades enfrentadas pela usina do Bom Jesus”²⁰.

As transformações começaram pela casa-grande. O Dr. Juca não queria mais que esta fosse a mesma dos tempos de seu pai, afinal, agora com a usina receberiam várias visitas, por isso a necessidade de dar uma melhor aparência ao Santa Rosa:

A velha casa, onde o velho José Paulino vivera os seus oitenta e tantos anos, se reformara também. Ali na cozinha, nas portas largas por onde entravam e saíam os moradores e as negras, tinham posto grades de ferro. A sala de visitas se enfeitara de poltronas, como as que se viam nas casas da cidade. Os quartos de dormir se furraram. O grande casarão tomava assim outras cores, outro jeito, outras maneiras de receber os que chegavam. Aquele ar bonacheirão, aquelas portas abertas, a cozinha sempre cheia de gente, tudo que era tão natural e tão seu, se fora. A casa-grande da usina não podia continuar a ser uma casa-grande de engenho. O Dr. Juca cuidara de dar-lhe uma cara mais decente. Aquela banca do alpendre de pau bruto, aonde o velho José Paulino dava as suas audiências, fora substituída, desaparecera para um canto qualquer. Ali agora brilhava a palha branca de umas cadeiras de vime. A rua, a antiga senzala dos negros, não podia ficar bem defronte de uma residência de usineiro. Botaram abaixo. E as negras

¹⁸ PASSOS, José Luiz. O rito da modernização impossível. In: REGO, José Lins do. *Usina*. 20ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2010, p. 12.

¹⁹ DUARTE, Mariana. *Enxadas de açúcar: economia e formação social na ficção de José Lins do Rego*. Curitiba: Appris, 2015.

²⁰ *Ibidem*, p. 105.

tiveram que procurar abrigo mais longe. Avelina, Luísa, Generosa, Joana Gorda que fossem arranjar os seus teréns lá para o alto.²¹

Esse trecho representa bem as transformações realizadas na antiga casa-grande. Referente às mudanças e remodelações pelas quais passaram os antigos engenhos não apenas no século XX, mas também nos séculos anteriores, constituem-se como importantes referenciais teóricos os seguintes trabalhos: *Açúcar amargo*: arquitetura e arqueologia industrial do século XVI ao XIX, de Esterzilda Berenstein de Azevedo²², e *Engenho e arquitetura*, de Geraldo Gomes²³. O primeiro constitui-se como uma compilação da dissertação de mestrado da autora defendida em 1985, intitulada *Arquitetura do Açúcar*, – que foi publicada em livro em 1990 –, e da sua tese de doutorado defendida em 1994, intitulada *Açúcar Amargo*. Embora o trabalho analise principalmente os engenhos do Recôncavo Baiano no período que vai do século XVI ao XIX, faz-se interessante como um complemento para a nossa discussão, uma vez que Azevedo investiga as oscilações da economia açucareira e os ciclos de construção ou ampliação dos engenhos, analisando assim as relações existentes entre a arquitetura desses espaços, o sistema produtivo e a economia do açúcar.

Em *Engenho e arquitetura*, também uma adaptação de um trabalho acadêmico, Gomes utilizou-se de uma quantidade generosa de fontes e iconografias para analisar a arquitetura dos engenhos de Pernambuco, o que compreende a casa-grande, a capela, o engenho propriamente dito e as senzalas. Ainda que *Usina* se passe ficticiamente na Paraíba, o estudo de Gomes é um interessante material para compreender os processos pelos quais os engenhos passaram, principalmente as mudanças de aspectos arquitetônicos essenciais, demonstrando a importância dos senhores de engenho em contraste com a exploração dos escravos.

Sendo assim, as conseqüentes transformações incidem principalmente na vida e na convivência dos negros naquele ambiente. As grades de ferro colocadas nas portas da cozinha metaforizam o fim de um regime em que o senhor permitia aos seus subjugados certa proximidade com a família por meio da afetividade, tão característica no sistema escravista patriarcal, representado pela figura de José Paulino nas obras anteriores. Em *Menino de engenho*, por exemplo, Carlos de Melo relembra a convivência que mantinha com as negras:

Na rua a menina do engenho encontrava os seus amigos: os moleques, que eram os companheiros, e as negras que lhes deram os peitos para mamar; as boas servas nos braços de quem se criaram. Ali vivíamos misturados com eles, levando carinho das negras mais velhas, iguais aos seus filhos moleques, na partilha de seus carinhos e de suas zangas. Nós não éramos irmãos-de-leite? Eu não tivera esses

²¹ REGO, José Lins do. Usina. In: REGO, José Lins do. *José Lins do Rego: Ficção Completa*. V.1 Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar S.A., 1976, p. 716.

²² AZEVEDO, Esterzilda Berenstein de. *Açúcar Amargo*: arquitetura e arqueologia industrial do século XVI ao XIX. Salvador: EDUFBA, 2021.

²³ GOMES, Geraldo. *Engenho e arquitetura*. Recife: Fundaj; Ed. Massangana, 2006.

irmãos porque nascera na cidade, longe da salubridade daqueles úberes de boas turinas. Mas, a mãe-de-leite de Dona Clarice, a Tia Generosa, como a chamávamos, fazia às vezes de minha avó. Toda cheia de cuidados comigo, brigava com os outros por minha causa.²⁴

Nesse sentido, é perceptível que, com a instalação da usina e a busca exacerbada pelo lucro, qualquer resquício de sentimentalismo em relação aos ex-escravizados, por parte do administrador, é deixado de lado. Depois da intervenção de D. Dondon, a esposa do Dr. Juca, o usineiro consentiu que as mulheres negras, mesmo a contragosto, ficassem na velha casa de D. Inês, uma casa abandonada na qual ninguém queria morar com a justificativa de ser mal-assombrada. E os desgostos continuaram, pois, com a implantação da usina, houve também uma substituição de papéis nas relações de trabalho: novos empregados para a casa-grande, químicos no lugar dos velhos cozinheiros de açúcar etc. De modo a ilustrar esse contexto, cita-se o episódio em que o Dr. Juca, quando decidiu contratar uma nova cozinheira, vinda da Paraíba para substituir os serviços da velha Generosa, esta ficou bastante ressentida e revoltada com a atitude do usineiro:

A negra não se enganou. Sabia o que era aquilo e abriu-se em lástima. Desde que o velho fechara os olhos que aquela casa só andara para trás. Ninguém podia viver mais. O Dr. Carlinhos fora aquela desgraça que se vira. Agora era o Dr. Juca botando tudo abaixo. Só podia ser mesmo castigo de Deus. E chorou. Só não ia para outro lugar porque não tinha mais pernas para nada. Era um caco velho. Tudo que era bom tinha se acabado.²⁵

Percebe-se que, na visão de Generosa, ao contrário do que enxergavam Dr. Juca e seus parentes, depois da morte do Coronel “aquela casa só andara para trás”. Enquanto os proprietários viam na usina oportunidades de progresso, modernização e enriquecimento, impulsionados pelo lucrativo e favorável preço do açúcar, Generosa, representando todo o seu grupo e os demais componentes das classes populares, enxergava retrocesso, caos e desmoroamento, por isso ela chorava e se lastimava.

Porém, as mulheres e os homens negros não foram os únicos que sofreram com as mudanças causadas pela implantação da usina. Alguns dos antigos empregados do Coronel José Paulino também tiveram que se mudar para ceder o lugar ao plantio de cana. O velho Teodoro, a exemplo, sempre que ia ao barracão, maldizia-se daqueles transtornos.

Criara-se no Santa Rosa. Os filhos dele já eram homens feitos, todos puxavam a enxada do velho José Paulino. Ele tivera o seu sítio na Várzea, aonde fazia o seu roçado, plantava a sua fava, o seu algodão. Veio aquela desgraça e levou tudo.

²⁴ REGO, José Lins do. Menino de Engenho. In: REGO, José Lins do. *José Lins do Rego: Ficção Completa*. V.1 Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar S.A., 1976, p. 90-91.

²⁵ REGO, José Lins do., op. cit. p. 721.

Teve que se mudar para a Caatinga, levar os cacos dele para uma terra que nem água tinha para beber.²⁶

O velho não se importava que, assim como os filhos, tivesse que pegar pesado na enxada, trabalhando no eito da usina. Todavia, ter de deixar o sítio da várzea, do qual cuidara por 40 anos e de onde tirava o seu sustento, era uma grande tristeza.

O velho lembrava-se do dia em que o feitor chegou com a notícia. Ninguém acreditava. Seria possível que o Dr. Juca fizesse uma coisa daquela? Ele mesmo foi falar com o doutor e voltou com a notícia definitiva: a terra, que fora deles, seria para a usina. A usina não podia perder um palmo de terra de várzea. Eles que fossem para a caatinga. Subissem, deixassem a várzea para a cana, terra ótima para algodão não faltava no Santa Rosa. A mulher de Teodoro chorou. E deixaram a várzea numa manhã de chuva. Parecia o dia do enterro do Coronel José Paulino. Um dia infeliz aquele! Agora ninguém sabia que tivesse havido casa por onde fora o seu sítio tão querido. O partido de cana cobria tudo de verde. Teodoro não prestava mais para nada. Era um caco. Só dava mesmo para se lastimar. Os filhos tinham tomado o lugar dele no cabo da enxada. Por isto deixavam que ele batesse boca, contasse histórias, falasse da vida.²⁷

É certo que o velho Teodoro é mais um dos representantes das classes populares que sofreu com a chegada da usina. Na época do Coronel, como de fato acontecia com muitas famílias de trabalhadores livres, era comum que o proprietário cedesse um pedaço de terra para que o trabalhador e os seus familiares morassem, cuidassem e cultivassem, retirando dali alimentos para seu próprio sustento. Contudo, “a usina pedia que se botasse o coração de lado”²⁸, e o Dr. Juca assim o fez, uma vez que não mediu esforços para plantar cana em todos os espaços possíveis, não se importando com nada, nem ninguém. O resultado disso foi o sentimento de abandono e de inutilidade por parte dos subalternos, haja vista que tanto Generosa quanto Teodoro sentiram-se descartáveis diante de tantas mudanças advindas com a modernização do antigo engenho.

Para pensarmos sobre o momento histórico em que a obra está inserida, localizamo-nos no sexto ano do governo de Getúlio Vargas, que, em 1930, assumiu a presidência do país após impedir a posse do presidente eleito Júlio Prestes, caracterizando o momento conhecido como a revolução de 1930. Três anos antes do lançamento de *Usina*, como afirma José Luiz Passos em seu ensaio citado anteriormente, Vargas havia criado o Instituto do Açúcar e do Alcool com o objetivo de “regular a produção sucroalcooleira, combater a prática do *dumping*²⁹ e estabelecer cotas de produção, a fim de evitar o oligopólio e a anarquia dos preços”³⁰. Ao exercer um governo em que predominava a centralização do poder e a política trabalhista, entre outras características, é evidente

²⁶ Ibidem, p. 757.

²⁷ Ibidem, p. 758.

²⁸ Ibidem, p. 720.

²⁹ Ação ou expediente de pôr à venda produtos a um preço inferior ao do mercado, especialmente no mercado internacional (p.ex., para se desfazer de excedentes ou para derrotar a concorrência).

³⁰ PASSOS, José Luiz., op. cit., p. 9.

que Vargas tomaria medidas, como a criação do Instituto, visando a controlar e direcionar o andamento desse mercado econômico tão forte na região Nordeste, de modo a caracterizar o quadro de transições que está impresso em *Usina*:

Realizada ao longo das primeiras décadas do século XX, esta mudança social que serve de moldura para o romance de José Lins foi tecnológica, familiar e política. Afinal, a concentração intensiva de poder por parte de clãs tradicionais representava um desafio para a política de Vargas: como modernizar o trabalho, a produção e o Estado sem com isto alimentar capitais regionais e conglomerados com altíssima influência na pauta econômica nacional? Para a confecção de *Usina*, o material à mão do romancista era, enfim, esse tempo presente que havia transformado de vez aquele universo senhorial característico, tão ricamente evocado em *Menino de engenho* (1932) e *Banguê* (1934).³¹

Essa política de Vargas, que já estava na iminência do Estado Novo (1937-1945), apesar de seu caráter ditatorial, da redução das liberdades civis e da implantação da censura, fortaleceu a política trabalhista, destacando-se a criação do salário mínimo, em 1940, e a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 1943. No romance de José Lins, esses direitos trabalhistas inexistem, pois o que se vê é uma classe trabalhadora cada vez mais explorada e subjugada. Dois ensaios de Antonio Candido, que se encontram no livro *A Educação pela Noite*, constituem-se como leituras importantes para entender esse momento nas artes e na política do país. São eles “Literatura e Subdesenvolvimento”, publicado em 1970, e “A revolução de 1930 e a Cultura”, de 1980.

No primeiro, ao analisar as condições materiais da literatura inserida no contexto político, social e econômico da América Latina, e mais especificamente do Brasil, Candido propõe duas maneiras de pensar a situação de atraso e dependência cultural do país, refletidas também na arte literária, a saber: “a fase da consciência amena do atraso, correspondente à ideologia de ‘país novo’, e a fase da consciência catastrófica de atraso, correspondente à noção de ‘país subdesenvolvido’”³². O “romance do Nordeste” é caracterizado pelo crítico como uma “fase de pré-consciência do subdesenvolvimento” e, tendo sido um precursor dessa consciência, “o regionalismo foi uma etapa necessária, que fez a literatura, sobretudo o romance e o conto, focalizar a realidade local”³³.

O que os caracteriza, todavia, é a superação do otimismo patriótico e a adoção de um tipo de pessimismo diferente do que ocorria na ficção naturalista. Enquanto este focalizava o homem pobre como elemento refratário ao progresso, eles desvendam a situação na sua complexidade, voltando-se contra as classes dominantes e vendo na degradação do homem uma consciência da espoliação econômica, não do seu *destino* individual.³⁴

³¹ Ibidem, p. 10.

³² CANDIDO, Antonio. Literatura e subdesenvolvimento. In: *A educação pela noite*. 5.ed. Rio de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2006, p. 172.

³³ Ibidem, p. 192.

³⁴ Ibidem, p. 193.

Em “A revolução de 1930 e a Cultura”, Candido aborda alguns aspectos da vida cultural do Brasil posterior a 1930. Passando pelas mudanças na educação, nas artes, na literatura, nos estudos brasileiros e na indústria do livro, esse ensaio interessa-nos, sobretudo pela visão que expressa em relação ao Romance de 30:

Traço interessante ligado às condições específicas do decênio de 1930 foi *a extensão das literaturas regionais e sua transformação em modalidades expressivas cujo âmbito e significado se tornaram nacionais, como se fossem coextensivos à própria literatura brasileira*. É o caso do “romance do Nordeste”, considerado naquela altura pela média da opinião como o romance por excelência. A sua voga provém em parte do fato de radicar na linha da ficção regional (embora não “regionalista” no sentido pitoresco), feita agora com uma liberdade de narração e linguagem antes desconhecida. Mas deriva também do fato de todo o país ter tomado consciência de uma parte vital, o Nordeste, representado na sua realidade viva pela literatura. [Grifo nosso].³⁵

No trecho em destaque, Antonio Candido reforça uma divisão entre o que seria uma literatura regional e outra nacional, e, apesar de elogiar o “romance do Nordeste”, ainda o mantém, de certa forma, distanciado da literatura dita nacional, principalmente quando se utiliza da seguinte construção no modo subjuntivo: “*como se fossem coextensivos à própria literatura brasileira*”. Indubitavelmente, o Romance de 30, sobretudo o do Nordeste, desempenhou um papel de suma importância para a literatura nacional no que tange ao nosso reconhecimento como país repleto de desigualdades sociais, políticas e econômicas. Logo, não seria o fato de estar localizada em uma determinada região que reduziria sua potência literária, pois, como defende Nabupolasar Alves Feitosa: “Se por regional se entende a expressão das particularidades de uma região, então toda obra é regional, e aí não faz sentido o uso do termo”³⁶.

Na tentativa de construir um nacionalismo forte, que ganhou potência principalmente no período do Romantismo, o romance nordestino aparece como “água na fervura”, uma vez que trata de denunciar as mazelas existentes e representar as classes populares como desprivilegiadas em meio a um sistema que só se voltava para os mais abastados, impossibilitando, portanto, a concretização do sonho aparentemente “utópico” de se ter o Brasil como uma grande nação, tanto social como economicamente.

Alfredo Bosi, em seu livro *História Concisa da Literatura Brasileira*, distribui os romances brasileiros a partir de 1930 em quatro tendências: romances de tensão mínima, crítica, interiorizada e transfigurada. O crítico literário classifica *Usina* como um romance de tensão crítica em que: “O herói opõe-se e resiste agonicamente às pressões da natureza e do meio social, formule ou não em

³⁵ CANDIDO, Antonio. A revolução de 1930 e a Cultura. In: *A educação pela noite*. 5.ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 2006, p. 226.

³⁶ FEITOSA, Nabupolasar Alves. *Pé-de-fogo: o regionalismo entre a política e a estética*. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2021, p. 34.

ideologias explícitas, o seu mal-estar permanente. Exemplos, obras maduras de José Lins do Rego (*Usina e Fogo Morto*) e todo Graciliano Ramos³⁷. Ressaltamos que esse herói que resiste às pressões deve ser visto não apenas como um único personagem, mas como um conjunto das classes populares o qual nos propomos analisar: os negros “recém-libertos”, os trabalhadores da usina e as mulheres. Procuraremos abordar como José Lins do Rego os apresenta em sua obra.

Em relação aos negros “recém-libertos”, é notório, por meio da narrativa, que sentiam certa nostalgia em relação ao período em que o engenho Santa Rosa era administrado pelo Coronel Zé Paulino. Cauby Dantas, em seu livro *Gilberto Freyre e José Lins do Rego: diálogos do senhor da casa-grande com o menino de engenho* – em que busca entrelaçar e entender as relações existentes entre alguns trabalhos do sociólogo com os do romancista – destaca, nas obras de José Lins, o fato de que “Com a abolição de 1888 e sem muitas alternativas, muitos dos ex-escravos continuaram morando na casa grande, gravitando em torno de sua cozinha ou prestando pequenos serviços em troca de um prato de comida, como agregados, etc”³⁸. Em *Menino de Engenho*, esse sentimento e essa condição dos negros ficam patentes na visão do personagem-narrador Carlinhos:

Restava ainda a senzala dos tempos do cativo. Uns vinte quartos com o mesmo alpendre na frente. As negras do meu avô, mesmo depois da abolição, ficaram todas no engenho, não deixaram a rua, como elas chamavam a senzala. E ali foram morrendo de velhas. Conheci umas quatro: Maria Gorda, Generosa, Galdina e Romana. O meu avô continuava a dar-lhes de comer e vestir. E elas a trabalharem de graça, com a mesma alegria da escravidão.³⁹

Em *Usina*, a realidade dos negros sofre um agravamento, pois o advento da fábrica de açúcar retira deles os últimos resquícios da alegria que lhes restavam, mesmo em tempos de escravidão. As figuras do moleque Ricardo e do negro Feliciano servem para ilustrar bem o desamparo causado na vida dos negros devido às transformações resultantes da instalação da usina.

O retorno do moleque Ricardo ao engenho Santa Rosa está eivado de uma nostalgia comum a muitos dos personagens de José Lins, sejam eles senhores, sejam subalternos. Decepcionado com a vida que encontrara fora dali, regressou do Recife e “encontrou seu povo desterrado”⁴⁰. Todos se mudaram para a casa de D. Inês; as irmãs foram abusadas, vivendo da prostituição longe da família; não reconhecera seu irmão caçula Rafael; e mãe Avelina estava velha e com “as veias das pernas estouradas”⁴¹. Porém, outra mudança significativa observada pelo

³⁷ BOSI, Alfredo. *História Concisa da Literatura Brasileira*. 52 ed. São Paulo: Cultrix, 2017, p. 419.

³⁸ DANTAS, Cauby. *Gilberto Freyre e José Lins do Rego: diálogos do senhor da casa-grande com o menino de engenho*. Campina Grande: EDUEPB, 2015, p. 127-128.

³⁹ REGO, José Lins do. *Menino de Engenho*. In: REGO, José Lins do. *José Lins do Rego: Ficção Completa*. V.1 Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar S.A., 1976, p. 90.

⁴⁰ REGO, José Lins do. *Usina*. In: REGO, José Lins do. *José Lins do Rego: Ficção Completa*. V.1 Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar S.A., 1976, p. 749.

⁴¹ *Ibidem*, p. 752.

personagem foi a ocorrida no espaço geográfico, pois, quando chegou, “com pouco viu a usina, nua, amarelada, de chaminé comprida, com um fumaceiro saindo pelas telhas de zinco. Trens de cana espichavam-se pela antiga bagaceira”⁴². Assim, Ricardo deparou-se com uma nova realidade, bem diferente da que havia deixado anos atrás.

Depois de passar um ano trabalhando na usina, Ricardo conseguiu um emprego como caixeiro no Barracão de Seu Ernesto. Mãe Avelina orgulhava-se por ter um filho caixeiro da venda e que “sabia fazer contas, escrever o nome dos trabalhadores”. A princípio, o moleque cogitou ir embora novamente, mas, pensando principalmente na situação de sua mãe, decidiu ficar. Constituiu-se, portanto, como um personagem que, devido ao seu histórico já oriundo de obras anteriores, recebe um destaque central nesta obra e representa o impacto causado pelo encontro entre as duas realidades, uma que ficou apenas nas suas lembranças e a outra que é atual, real e cruel, já que “a vida era mais mansa no tempo do Santa Rosa”.⁴³

O moleque Ricardo, apesar de sua importância, é silenciado na obra em alguns momentos. Contudo, essa não deixa de ser uma característica do romance, pois, como afirma José Luiz Passos, “a falta de foco num só personagem ou linha narrativa faz da ação um painel de eventos simultâneos, coordenados por um narrador impessoal, que flutua entre os casos e se interessa por cada um deles”.⁴⁴ Ou ainda como se refere Antonio Candido às personagens do autor em geral, no ensaio “Um romancista da decadência”:

O Sr. José Lins do Rego tem a vocação das situações anormais e das personagens em desorganização. Os seus são sempre indivíduos colocados numa linha perigosa, em equilíbrio instável entre o que foram e o que não serão mais, angustiados por essa condição de desequilíbrio que cria tensões dramáticas, ambientes densamente carregados de tragédia, atmosferas opressivas, em que o irremediável anda solto. Os seus heróis são de decadência e de transição, tipos desorganizados pelo choque entre um passado divorciado do futuro.⁴⁵

Embora, neste ensaio, Candido direcione sua análise somente para a obra *Fogo Morto*, a definição que o crítico faz sobre as personagens condiz indiscutivelmente com o moleque Ricardo e com outras figuras fortes presentes nas obras de José Lins. No decorrer de sua trajetória em *Usina*, Ricardo ainda se envolve com Maria de Lourdes, filha do Filipe maquinista, e passa a viver com a jovem contra a vontade da mãe Avelina. O desfecho da personagem, porém, é trágico. Quase ao final do romance, trancado no Barracão com seu Ernesto e outro homem, que estava armado

⁴² Ibidem, p. 750.

⁴³ Ibidem, p. 755.

⁴⁴ REGO, José Lins do. Menino de Engenho. In: REGO, José Lins do. José Lins do Rego: Ficção Completa. V.1 Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar S.A., 1976, p. 16.

⁴⁵ CANDIDO, Antonio. Um romancista da decadência. In: COUTINHO, Eduardo F.; CASTRO; Ângela Bezerra de (Org.). *José Lins do Rego*. 1a. ed. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira; João Pessoa: Edições FUNESC, 1991, p. 392.

A representação das classes populares...

de rifle – na intenção de impedirem que os populares famintos invadissem a venda –, Ricardo, desnortado com a situação, não se conteve e, num impulso, decidiu abrir a porta:

A cabeça do moleque rodava, um zumzum, como de canto de cigarra distante, gemia nos seus ouvidos. Bateram na porta. E o cabra disparou um tiro à toa. Então, Ricardo correu, pulou o balcão da venda, se agarrou na tranca da porta para abrir. – O moleque está doido – gritou seu Ernesto. E uma bala pegou-o pelas costas. O povo entrou pela porta escancarada, passando por cima do corpo do negro ferido.⁴⁶

Assim, conclui-se a saga do moleque Ricardo, representante das classes populares que, com os seus impasses pessoais e sociais, não suportou ver toda aquela agonia e acabou perdendo a própria vida. Logo após a sua morte, o rio dá sinais do que estava por vir: “Naquela noite começara a relampejar nas cabeceiras do Paraíba”.⁴⁷

Outra personagem significativa para analisarmos a representação dos negros nessa obra é o velho Feliciano. Visto por José Luiz Passos como um dos três oráculos que anunciam a derrocada da usina, depois de ser afastado para a caatinga, começa a maldizer o Dr. Juca e todo o seu empreendimento:

O negro velho Feliciano não podia mais com o cabo da enxada. Diziam que, depois do negro Manuel Pereira, ninguém, na Ribeira, era mais velho do que ele. Vivia se arrastando, magro, alto, de carapinha embranquecida, mas falando, batendo a língua como um chocalho. A usina sacudira o pobre da várzea para a caatinga, arrancando-lhe o ninho que ele fizera, com os seus cacarecos, os seus troços.⁴⁸

Revoltado com tal situação, o negro, que “no tempo de José Paulino era tido na conta de gente”⁴⁹ e, por ser bastante religioso, tinha sua casa vista como “a igreja do povo”⁵⁰, passa a murmurar, a rogar pragas e a exasperar maldições contra o povo da usina. Feliciano, aos poucos, perde a razão, lançando maus agouros cada vez mais, a ponto de um dia fazer o seu Ernesto do Barracão perder a paciência e agredi-lo violentamente, o que causa a revolta de muitos. No capítulo XV, acontece o desfecho da trajetória dessa personagem também vítima do novo sistema predominante na usina. Certa noite, a casa do velho foi acometida por um incêndio cuja origem era desconhecida:

As chamas davam conta de tudo. Sentia-se até um cheiro de carne queimada. E passou pelo povo um frio de pavor. A carne de Feliciano cheirava como carne

⁴⁶ REGO, José Lins do. Usina. In: REGO, José Lins do. *José Lins do Rego: Ficção Completa*. V.1 Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar S.A., 1976, p. 907-908.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 908.

⁴⁸ *Ibidem*, p. 779-780.

⁴⁹ *Ibidem*, p. 780.

⁵⁰ *Ibidem*.

de boi nas brasas. Não houve ninguém com a coragem de arrombar a porta e tirar o negro de dentro.⁵¹

Feliciano se fora, mas os seus santos e o oratório desaparecidos no incêndio diziam que haviam subido para o céu. Esse fato ficou conhecido como o milagre do Alto da Areia, atraindo a atenção de muitos romeiros. Contudo, três dias antes do acontecimento ocorrido no Barracão – mencionado anteriormente –, os santos do velho foram encontrados enterrados na várzea e enrolados em um lençol branco. Foi um grande alvoroço, e todos começaram a atribuir àquele fato a situação de fome e peste que vinha acometendo o povo, bem como a falência da usina. Neste ponto, justifica-se a figura de Feliciano como um dos oráculos da obra e ratifica-se a questão da religiosidade e das crendices, também recorrentes nas obras de José Lins do Rego.

Refletindo agora sobre os trabalhadores que estão representados na obra, é perceptível que eles são extremamente explorados tanto física quanto economicamente.

À tarde os trabalhos do Barracão se intensificam. Hora de conta com os trabalhadores, de despacho, centenas de homens levando comida para a casa, fazendo as suas contas. Dinheiro não corria na usina. A moeda corrente era uns vales de metal. Os trabalhadores davam o seu dia de serviço e quando conseguiam saldo ficavam com a sua moeda correspondendo ao valor. Trabalhavam pelo quilo de Ceará, pelo litro de farinha ou de feijão e quando o trabalho valia mais que a precisão de comer levavam para a casa o vale de tanto, a moeda que só tinha valor no barracão da usina. Ali eles teriam que comprar, ali eles teriam que deixar o metal que o seu suor, as suas 12 horas de sol ganhavam para isto. [...] A maioria, os cabras do eito, estes não tinham para onde correr. Moravam em terras da usina e não podiam fugir. Muitos se lembravam do banguê como de um tempo de ouro.⁵²

Os sertanejos que vinham de fora, os operários, os mecânicos e os cozinheiros de açúcar estavam livres do vale da usina. Embora trabalhassem bastante, a essa imposição não precisavam se sujeitar. Muitos trabalhadores emigravam para outros engenhos na esperança de ainda encontrarem por lá o antigo sistema e, assim, escaparem das garras do “monstro”, a usina. A culminância de toda essa situação envolvendo os trabalhadores se deu quando eles se revoltaram e invadiram o Barracão de seu Ernesto em busca de alimentos: “Pobres, que nunca tiveram coragem para levantar a vista para um superior, se enfureceram daquele jeito, virando feras, com garras de feras”.⁵³

Referente às mulheres, em *Usina*, perpassam tipos bastante diversificados. Dentre as muitas personagens femininas significativas do romance, como as mulheres negras – das quais já mencionamos tia Generosa –, a moderna Mrs. Mary, as prostitutas das pensões “Mimi” e “Peixe-

⁵¹ Ibidem, p. 819.

⁵² Ibidem, p. 756-757.

⁵³ Ibidem, p. 908.

Boi” e as duas filhas “namoradeiras” do usineiro, decidimos caracterizar melhor a personagem D. Dondon, que, apesar de não estar inserida nas classes populares, assemelha-se, em alguns pontos, com aquelas que a elas pertencem. A esposa do Dr. Juca, junto com as prostitutas, também é apresentada, por José Luiz Passos, como um dos oráculos presentes na obra, uma vez que, como o negro Feliciano, predizem ou profetizam o fracasso da empresa. A usineira, no começo do romance, pensa em dizer ao marido que aquele empreendimento não daria certo, mas desiste de alertá-lo ao ver toda a empolgação em que ele se encontrava.

Mulher dedicada aos filhos, bastante religiosa e sempre disposta a ajudar os menos favorecidos, compartilha com o moleque Ricardo, e com outras personagens, semelhante nostalgia pelos tempos anteriores ao da usina, embora por motivações diferentes:

D. Dondon amargava aquela condição de rica que a Bom Jesus lhe trouxera. Na cidade, num palacete confortável, invejada pelas parentas, que lhe gabavam a sorte, e no entanto ela só desejava uma coisa, era que a sua vida voltasse ao que fora, a boa vida do Pau-d’Arco.⁵⁴

Enquanto a nostalgia sentida pelos componentes das classes populares se devia, principalmente, a uma maior precarização das relações de trabalho, a sentida por D. Dondon estava relacionada ao seu estilo de vida anterior, pois, embora tivesse passado a desfrutar de maior luxo e riqueza com a chegada da usina, sentia saudades dos tempos do Pau-d’Arco, porque lá o Dr. Juca era mais próximo dela e dos filhos. Ainda que “Casara-se sabendo das histórias do noivo”⁵⁵, D. Dondon via os anos iniciais do seu casamento como um período de paz e felicidade familiar. Com o tempo, passou a sofrer calada por todas as traições do marido. Para esquecer as “vadiagens” do usineiro, resignou-se a cuidar dos quatro filhos, principalmente das duas moças, e delas não se descuidou enquanto não as viu casadas.

Quando Juca ficou doente, a esposa passou a se dedicar aos cuidados com o marido, a rezar dia e noite para que os santos lhe devolvessem a saúde. E, assim, ela o acompanhou até o final, caracterizando-se, portanto, como a típica mulher idealizada que a tudo suporta para manter o casamento e os laços familiares inabaláveis. Contudo, o Dr. Juca não tinha as mesmas preocupações da esposa, e os seus desajustes e a falta de planejamento acabaram levando a usina à derrocada. Nos quatro primeiros anos de safra, tudo correu muito bem: pôs os filhos para estudar em colégios caros no Recife, construiu um palacete bonito na capital para D. Dondon e viveu uma vida de luxo e extravagâncias. Porém, quando decidiu dar ouvidos ao Dr. Pontual e comprar um maquinário novo para a usina por meio de empréstimos com os americanos, até mesmo hipotecando as terras como garantia, assinara o seu decreto de falência. As coisas não saíram como o esperado, uma vez

⁵⁴ Ibidem, p. 724.

⁵⁵ Ibidem, p. 741.

que o maquinário não funcionou como haviam prometido, o preço do açúcar só baixava e ainda foi acometido por uma enfermidade que lhe causava muitas dores. Com tudo isso, a usina foi ficando cada vez mais endividada a ponto de ir parar nas mãos do rival Dr. Luiz, da São Félix, e ter até mesmo o seu nome trocado, passando a se chamar Santa Margarida.

No penúltimo capítulo, o Dr. Luís resolve fazer uma visita ao rival arruinado e lhe oferece estadia em um engenho de um conhecido, por saber que o Dr. Juca não tinha para onde ir com a família. D. Dondon, no entanto, entra na sala e desabafa: “não estavam de esmola. O Dr. Luís podia vir tomar conta da usina quando quisesse. Eles só estavam esperando a hora de sair. Não estavam de esmola. Tinham muito bem aonde cair.”⁵⁶ O visitante ficou envergonhado, desculpou-se e pouco depois deixou a casa. Quando o novo proprietário da Bom Jesus se retirou, Dr. Juca passou a refletir sobre tudo o que havia lhe acontecido até ali.

Sem dúvida, a chegada da modernidade ao antigo engenho, com o aumento da tecnologia e a busca ainda maior pelo lucro, causou inúmeros percalços na vida de donos e dominados. Na introdução de seu livro *Tudo que é sólido desmancha no ar*, Marshall Berman afirma que:

Existe um tipo de experiência vital – experiência de tempo e espaço, de si mesmo e dos outros, das possibilidades e perigos da vida – que é compartilhada por homens e mulheres em todo o mundo, hoje. Designarei esse conjunto de experiências como “modernidade”. Ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas em redor – mas ao mesmo tempo ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos. A experiência ambiental da modernidade anula todas as fronteiras geográficas e raciais, de classe e nacionalidade, de religião e ideologia: nesse sentido, pode-se dizer que a modernidade une a espécie humana. Porém, é uma unidade paradoxal, uma unidade de desunidade: ela nos despeja a todos num turbilhão de permanente desintegração e mudança, de luta e contradição, de ambiguidade e angústia. Ser moderno é fazer parte de um universo no qual, como disse Marx, “tudo que é sólido desmancha no ar”.⁵⁷

É possível vislumbrar o Dr. Juca, as demais personagens e até mesmo a usina mergulhados nesse “turbilhão de desintegração e mudança” do qual fala Berman. O que inicialmente parecia uma garantia de poder, riqueza, alegria e desenvolvimento transformou-se em desencanto, ruína, tristeza e retrocesso.

O terceiro e último oráculo, designado assim no texto de José Luiz Passos, é o rio Paraíba. No decorrer do romance, o rio tem seu leito desviado e ainda recebe detritos da usina, sendo possível, inclusive, identificar na obra certa denúncia de caráter ambiental: “O Paraíba descera

⁵⁶ Ibidem, p. 914.

⁵⁷ BERMAN, Marshall. *Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade*. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 24.

A representação das classes populares...

lavando o seu leito das porcarias das caldas, espantando os urubus”⁵⁸. O rio também aparece personificado em algumas passagens, como na seguinte: “O Paraíba inchava de cheio, roncando. As suas águas cresciam”⁵⁹. A grande cheia do Paraíba foi responsável por desterrar o Dr. Juca, a esposa, a filha Maria Augusta e as negras para longe do Santa Rosa. Todos foram obrigados a subir para a caatinga – mesmo lugar para onde o ex-usineiro sacudira o povo da várzea –, fugindo da fúria das águas do rio. E, assim, chega ao fim o romance, com o Dr. Juca fracassado e, doente, a ser levado em carro de boi pela família, de modo a expor aos olhos de todos a sua fragilidade, expressada pelas últimas palavras da personagem: “– Isso é o mesmo que pedir esmola”⁶⁰.

Gilberto Freyre, em seu livro *Nordeste: aspectos da influência da cana sobre a vida e a paisagem do Nordeste do Brasil*⁶¹, também menciona a degradação sofrida pelos rios da região, causada pelo lançamento dos rejeitos das usinas de açúcar em suas margens ou em suas águas.

O monocultor rico do Nordeste fez da água dos rios um mictório. Um mictório das águas fedorentas de suas usinas. E as caudas fedorentas matam os peixes. Envenenam as pescadas. Emporcalham as margens. A calda que as usinas de açúcar lançam todas as safras nas águas dos rios sacrifica cada fim de ano parte considerável da produção de peixes no Nordeste.⁶²

Freyre, portanto, denuncia uma prática que era comum por parte dos usineiros naquele período. Tanto os rios da região quanto as pessoas que dele se utilizavam ficavam extremamente prejudicados com tamanho descaso. Em outra passagem, o autor refere-se às enchentes que vez por outra aconteciam e elogia a abordagem feita por José Lins do Rego:

Nem sempre tem sido idílica as relações entre a gente e a água desta sub-região do Nordeste onde faltar para as necessidades maiores do homem, a água não falta nunca (porque os rios verdadeiramente da “mata” nunca secam de todo nem os olhos-d’água ficam estorricados), mas onde às vezes transborda desadorada e terrível. As grandes cheias deixam sem mucambo centenas de gente pobre. Às vezes se afoitam até pelas casas-grandes. José Lins do Rego já nos contou, em página extraordinária – uma das mais fortes que já se escreveram em nossa língua –, o que são essas cheias nos engenhos do Nordeste. A água de repente se torna o maior inimigo do homem, dos bichos, das plantas.⁶³

Usina, por conseguinte, apresenta um enredo que sintetiza elementos históricos importantes para a compreensão do contexto brasileiro nos anos de 1930. Visando a fazer uma abordagem dialética entre texto e contexto, baseamo-nos na questão da modernização do engenho Santa Rosa e na sua conseqüente transformação na usina Bom Jesus. Esse processo de transição do sistema

⁵⁸ Ibidem, p. 915.

⁵⁹ Ibidem, p. 917.

⁶⁰ Ibidem, p. 919.

⁶¹ FREYRE, Gilberto. *Nordeste: aspectos da influência da cana sobre a vida e a paisagem do Nordeste do Brasil*. 7ª ed. rev. São Paulo: Global, 2004.

⁶² Ibidem, p. 71.

⁶³ Ibidem, p. 70.

antigo para o mais moderno – que também refletia a busca pela industrialização no Brasil como um todo – foi ambicionado e posto em prática pela personagem Dr. Juca, por meio da aquisição de uma maquinária pesada, símbolo da modernização do Nordeste no período, passando a direcionar o desenvolvimento do romance, que vai do apogeu à queda da usina. Com isso, é possível perceber que a chegada da modernidade ao antigo engenho não significa necessariamente o progresso almejado por Dr. Juca e seus familiares. Na verdade, ocorre o inverso.

Para entender os percalços e as consequências do avanço industrial ocorridos no engenho Santa Rosa, procuramos analisar as condições de vida de alguns personagens, principalmente os que compunham as classes populares: a negra Generosa, o velho Teodoro, o negro Feliciano, o moleque Ricardo. Este constitui-se como uma personagem bastante significativa, pois transita por toda a obra, testemunhando as difíceis transformações pelas quais passou o engenho, bem como as agruras sofridas pelo seu povo em decorrência delas. Vimos que José Luiz Passos, em sua análise, situa o romance no contexto das transformações políticas, sociais e econômicas do governo de Getúlio Vargas e afirma que tais mudanças serviram de moldura para o enredo de José Lins, ratificando a ligação dialética existente entre aquele contexto histórico e o texto ficcional do escritor paraibano. O crítico ainda apresenta três oráculos na obra que, de certa forma, profetizam a derrocada da usina: o negro Feliciano, D. Dondon e as prostitutas e, por último, o rio Paraíba.

Procuramos também enfatizar os três por considerá-los, de fato, relevantes para entender a estrutura interna da obra e o desenlace que se dá em decorrência de um projeto de industrialização mal planejado e que causou tantas perdas. O destaque dado às personagens femininas, que são bastante diversificadas no romance, com ênfase na nostalgia vivenciada por Generosa e D. Dondon, ratifica a ideia da modernização como perda, atingindo a tudo e a todos de maneira avassaladora. Até mesmo a esposa do usineiro, pertencente à classe privilegiada, vivenciou interna e externamente a precarização da usina e os impactos causados por uma modernização mal administrada. A degradação moral e ambiental tão bem representadas na obra nos servem ainda de alerta contra essa corrida e busca irracional pelo lucro econômico que, infelizmente, permanecem atuais. A peste que aparece na obra: “A câmara de sangue começou a matar gente. Principiara na casa de Chico Baixinho. Dois meninos estavam lá obrando sangue. Era a câmbra de sangue, como dizia o povo, a peste que matava.”⁶⁴ também pode ser relacionada ao contexto vivenciado por todo o planeta a partir de 2020 em decorrência da Covid-19, que tirou a vida de milhares de pessoas. Situação semelhante à narrada em *Usina*: “E todo o dia chegava notícia de morte. Na Areia, raro era o dia que não descia um para o cemitério do Pilar.”⁶⁵ Em suma, podemos afirmar que as

⁶⁴ REGO, José Lins do. *Usina*. In: REGO, José Lins do. *José Lins do Rego: Ficção Completa*. V.1 Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar S.A., 1976, p. 902.

⁶⁵ *Ibidem*.

transformações dos meios de produção, a partir da implantação da usina, geraram mudanças principalmente nas relações humanas. Os percalços não atingiram apenas os menos favorecidos, mas também os antigos donos. Dr. Juca teve de reconhecer a sua fragilidade em meio a um sistema esmagador, impulsionado pela ambição e propenso a atingir a todos.

Referências bibliográficas

AZEVEDO, Esterzilda Berenstein de. *Açúcar Amargo: arquitetura e arqueologia industrial do século XVI ao XIX*. Salvador: EDUFBA, 2021.

BARROS, Jaime de. Usina. In: COUTINHO, Eduardo F.; CASTRO; Ângela Bezerra de (Org.). *José Lins do Rego*. 1a. ed. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira; João Pessoa: Edições FUNESC, 1991.

BERMAN, Marshall. *Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade*. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

BOSI, Alfredo. *História Concisa da Literatura Brasileira*. 52ª ed. São Paulo: Cultrix, 2017.

CANDIDO, Antonio. Crítica e sociologia. In: CANDIDO, Antonio. *Literatura e Sociedade*. 9ª ed. Rio de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2006.

CANDIDO, Antonio. Literatura e subdesenvolvimento. In: CANDIDO, Antonio. *A educação pela noite*. 5ª ed. Rio de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2006.

CANDIDO, Antonio. A revolução de 1930 e a cultura. In: CANDIDO, Antonio. *A educação pela noite*. 5ª ed. Rio de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2006.

CANDIDO, Antonio. Um romancista da decadência. In: COUTINHO, Eduardo F.; CASTRO; Ângela Bezerra de (Org.). *José Lins do Rego*. 1a. ed. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira; João Pessoa: Edições FUNESC, 1991.

COUTINHO, Edilberto. *O romance do açúcar: José Lins do Rego, vida e obra*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1980.

DANTAS, Cauby. *Gilberto Freyre e José Lins do Rego: diálogos do senhor da casa-grande com o menino de engenho*. Campina Grande: EDUEPB, 2015.

DUARTE, Mariana. *Enxadas de açúcar: economia e formação social na ficção de José Lins do Rego*. Curitiba: Appris, 2015.

FEITOSA, Nabupolasar Alves. *Pé-de-fogo: o regionalismo entre a política e a estética*. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2021.

FREYRE, Gilberto. *Nordeste: aspectos da influência da cana sobre a vida e a paisagem do Nordeste do Brasil*. 7ª ed. rev. São Paulo: Global, 2004.

FREYRE, Gilberto. *Talvez Poesia*. 2ª ed., ampl.- São Paulo: Global, 2012.

GOMES, Geraldo. *Engenho e arquitetura*. Recife: Fundaj; Ed. Massangana, 2006.

LIMA, Luís Costa. Regionalismo: José Lins do Rego. In: COUTINHO, Afrânio. *A literatura no Brasil: modernismo*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editorial Sul Americana S. A., 1970.

PASSOS, José Luiz. O rito da modernização impossível. In: REGO, José Lins do. *Usina*. 20ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2010.

REGO, José Lins do. Usina. *In*: REGO, José Lins do. *José Lins do Rego: Ficção Completa*. V.1 Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar S.A., 1976.

REGO, José Lins do. Menino de Engenho. *In*: REGO, José Lins do. *José Lins do Rego: Ficção Completa*. V.1 Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar S.A., 1976.

RICOEUR, Paul. *Tempo e narrativa*. Tomo III. Tradução de Claudia Berliner. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2010.

SANTOS, Gladson de Oliveira. *José Lins do Rego e a modernização da economia açucareira nordestina*. São Paulo: Perse, 2014.

Recebido em: 12.06.2021
Aprovado em: 10.04.2022

História, Literatura e Ficção na Idade Média: reflexões sobre os épicos insulares Beowulf e Táin Bó Cuailnge

Hayanne Porto Grangeiro*
Luan Morais†

Resumo

As relações entre História e Literatura e Literatura e Ficção mobilizam anos de estudos e debates que se dedicam a compreender com maior clareza as definições, caminhos teórico-metodológicos e até mesmo restrições desses campos. Desta forma, este artigo busca trazer considerações a respeito do conceito de literatura medieval e como se estabelece a relação desta com a ficcionalidade, abordando as peculiaridades de uma produção literária insular alto-medieval que traz na figura do herói a possibilidade de um mito a ser apropriado pela contemporaneidade.

Palavras-chaves: Literatura e Ficção; Literatura Alto-Medieval; Heróis e Nacionalismos; Beowulf; Táin Bó Cuailnge.

Abstract

The dynamics between History and Literature and Literature and Fiction encouraged years of research and debates dedicated to clarifying the definitions, theoretical-methodological paths and even restrains of these fields. Therefore, this article aims to bring some considerations about the concept of medieval literature and how its relationship with fictionality was established, addressing the peculiarities of a literary production in Early Medieval England and Ireland that brings in the figure of the hero the possibility of a myth to be appropriated by contemporaneity.

Keywords: Literature and Fiction; Early Medieval Literature; Heroes and Nationalism; Beowulf; Táin Bó Cuailnge.

Introdução: a relação entre literatura e ficção no medievo

As formas como os indivíduos percebem a realidade, bem como moldam conceitos e categorias para compreendê-la, e, em última instância, **transformá-la**, são múltiplas. Em

* Mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense e Graduada em História (Licenciatura) pela mesma instituição. Possui interesse pela área de História, em especial por História Medieval. Desenvolve pesquisas referentes a Inglaterra Anglo-Saxônica, com ênfase nas relações entre literatura e sociedade e no processo de representação de figuras femininas em obras literárias. Membro do Grupo de Pesquisa Dimensões do Medievo - Translatio Studii/UFF desde 2018, do Grupo de Estudos sobre Britânia, Irlanda e Ilhas do Arquipélago Norte na Antiguidade e Medievo - Insulæ desde 2020 e do Grupo de Estudos em História e Literatura - GEHISLIT/ PUC Minas desde 2020.

† Graduado em História pela Universidade Estadual do Ceará (UECE – 2017), possui Mestrado em História e Culturas pela mesma instituição (2019). Atualmente, é Doutorando do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense (UFF), no setor temático de História Antiga e Medieval, linha de pesquisa Cultura e Sociedade e eixo temporal Idade Média Central (séculos XI-XIII). Membro do laboratório Núcleo Dimensões do Medievo – Translatio Studii (UFF) e do Grupo de Estudos sobre Irlanda, Bretanha e Ilhas do Arquipélago Norte na Antiguidade e no Medievo – Insulæ. Pesquisa sobre literatura medieval, com foco nas produções francesas dos séculos XII e XIII e nas obras irlandesas alto-medievais dos séculos VI-X.

interpretações acerca das estruturas pretéritas, em especial àquelas relacionadas às temporalidades históricas mais afastadas do presente, uma noção como a de “literatura” causa estranheza e até mesmo um certo embaraço quando a deslocamos para contextos tão distantes, como no caso da época medieval. Os frutos desse constrangimento inicial podem ser observados quando surgem perguntas como: “existiu uma literatura medieval?” Caso sim, “do que tratava?” E mais precisamente, “como defini-la”? São perguntas sem respostas simples, diretas e fáceis. Todavia, se buscará ao longo deste trabalho demonstrar como essa manifestação cultural foi construída dentro da pluralidade do período medieval.

Ora, destaca-se aqui a seguinte reflexão de Antonio Candido: “cada sociedade cria as suas manifestações ficcionais, poéticas e dramáticas de acordo com os seus impulsos, as suas crenças, os seus sentimentos, as suas normas, a fim de fortalecer em cada um a presença e atuação deles”.¹ Logo, se esses impulsos, necessidades e crenças são manifestados atualmente na sociedade sob características culturais e materiais de desenvolvimento e produção específicas, o mesmo pode ser dito sobre qualquer época histórica. No entanto, o modo como produzimos e reproduzimos nossa existência material dentro de um sistema central cujas práticas, significados e valores podem ser definidos enquanto **efetivos** e **dominantes**,² é uma condição sumária para compreendermos a produção literária, simultaneamente, como produto e forma de expressão desse metabolismo social.³

Então, o que se compreende por “literatura medieval”? Embora o latim medieval reconhecesse o termo *litteratura*, o sentido deste estava atrelado à noção de gramática e mesmo ao domínio das técnicas formais de escrita, retórica e produção textual.⁴ Mesmo nas antigas variantes da língua francesa – responsáveis por um *corpus* literários dos mais lidos e estudados – os termos *litterature* (língua d’oïl)⁵ e *licterature* (língua d’oc)⁶ faziam menção ao sentido latino do termo ou então às obras escritas nesta língua, pelo menos até finais do século XV.⁷ Ademais, os próprios termos derivados em latim, *litteratus* e *illiteratus*, diziam respeito ao conhecimento e manipulação dos

¹ CANDIDO, Antonio. O direito à literatura. [1988]. In: _____. *Vários escritos*. 4ª ed. São Paulo: Duas cidades; Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 1995, p. 177.

² WILLIAMS, Raymond. Base e superestrutura na teoria da cultura marxista. [1973]. In: _____. *Cultura e materialismo*. [1980]. [Trad.: André Glaser]. São Paulo: Editora Unesp, 2011, p. 53-54.

³ MÉSZÁROS, István. *A montanha que devemos conquistar*: reflexões acerca do Estado. [2013]. [Trad.: Maria Izabel Lagoa]. São Paulo: Boitempo, 2015, p. 93.

⁴ ZINK, Michel. Literatura(s). [Trad.: Lênia Márcia Mongelli]. In: LE GOFF, Jacques; SCHMITT, Jean-Claude. *Dicionário analítico do ocidente medieval*. [1999]. [Trad.: Hilário Franco Júnior (coord.)]. São Paulo: Editora da Unesp, 2017, v. 2, p. 91.

⁵ Variante característica do norte francês, onde encontramos como dialetos o franco-normando, o picardo, o valão, o borgonhês, etc.

⁶ Variante linguística mais comum ao sul e partes do sudoeste da França. Temos de exemplo os o gascão, o franco-provençal, o auvernês, o catalão, e a sua denominação mais famosa, o occitano.

⁷ CERQUIGLINI-TOULET, Jacqueline. *A new history of medieval French literature*. [2007]. [Translated by Sara Preisig]. Baltimore, MD: John Hopkins University Press, 2011, p. 1.

instrumentos vinculados a um saber específico, neste caso o **texto** medieval, e à uma aptidão, a **escrita**.

Contudo, há de se ressaltar que a literatura medieval vai além dos limites impostos tanto pela ação da escrita como pelo seu resultado (texto), uma vez que boa parte da produção literária deste período estava, de alguma forma, relacionada à prática da oralidade. Este caráter oral que a literatura medieval manifestou em suas produções pode ser percebido nos diversos níveis inerentes ao seu processo de produção. Como exemplo disso, Jean Batany destaca que os escritores medievais costumavam ditar suas obras em voz alta como um mero exercício de memória ou até mesmo para a realização de cópias de seus trabalhos.⁸ Dessa forma, é possível perceber o caráter intrínseco da prática oral ao medievo, visto que a possibilidade de registrar um documento em um pergaminho não anulou a atuação da oralidade.

Para além da interação com a composição textual, o recurso da voz foi comumente utilizado como um canal de comunicação entre os autores, as obras e seus respectivos públicos-alvo. E este mesmo processo de transmissão oral das obras literárias – por meio da performance desempenhada pelos seus intérpretes – permitiu que alterações fossem realizadas no conteúdo destas, reforçando o caráter coletivo da autoria de grande parte das produções medievais. Assim, devido ao caráter oral também incorporado no processo de composição e/ou readaptação das narrativas literárias medievais, é preciso fazer o esforço de compreender que os traços de oralidade que hoje se observa nos documentos escritos não se direcionam às “raízes orais” da obra registrada, mas denotam a importância da tradição oral para a sociedade em questão e, principalmente, a relação interconectada e interdependente dessas forças culturais: a oral e a escrita.⁹

Diante do exposto, e sem perder de vista o horizonte plural das mais diversas formas de manifestação literária no medievo, mobiliza-se agora a seguinte reflexão: se, como nos diz Antonio Candido, podemos compreender a literatura como, de modo mais abrangente possível, “todas as criações de toque poético, **ficcional** e dramático em todos os níveis de sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos de folclore, lenda, chiste até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita”,¹⁰ e, por essa razão, entendê-la como uma “necessidade universal”, seria possível alargar a compreensão desses componentes “ficcionais” até o medievo? Ou falar sobre “ficção” estaria atrelado intrinsecamente às produções literárias modernas e contemporâneas?

⁸ BATANY, Jean. Escrito e Oral. [Trad.: Lênia Márcia Mongelli]. In: LE GOFF; SCHMITT (orgs.), *op. cit.*, v. 1, p. 390.

⁹ AMODIO, Mark C. *The Anglo-Saxon Literature Handbook*. Oxford, UK: Wiley-Blackwell, 2014, p. 27.

¹⁰ CANDIDO, *op. cit.*, p. 176, grifo nosso.

O *Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa* assim define o termo “ficção”: “1. Ato ou efeito de fingir. 2. Coisa imaginária; fantasia, criação. 3. Literatura de ficção”.¹¹ De antemão, se observa aqui que não há correlação natural entre os termos “ficção” e “mentira” e ambos não devem ser compreendidos enquanto sinônimos um do outro. Ora, enquanto a última “supõe o propósito de enganar”,¹² a primeira “parte do suposto de não dar a ler/ouvir informações verídicas”.¹³ Logo, a ficção estaria relacionada a uma questão de verossimilhança com o **real** e não como uma sublimação ou até mesmo um **completo falseamento** deste. Deve-se reconhecer que “o território da ficção nem supõe o livre trânsito entre a realidade e expressão literária, em que se apoia a questão do realismo, nem tampouco sua mútua exclusão”.¹⁴ Ou seja, é pertencente à ficção, nos termos supracitados, todo o universo daquilo que se pode ser compreendido ou não enquanto “real”.

Entretanto, como mapear, reconhecer e **historicizar** a ficção? Uma saída foi apontada por Catherine Gallagher, que delimita o surgimento, a ascensão e consolidação da ficção como um produto referencial direto do gênero “romance” a partir do século XVIII.¹⁵ Em suas palavras, o romance setecentista “não é apenas um gênero de narrativa ficcional dentre outros, é o gênero por meio do qual a ficção torna-se **explícita e manifesta e é aceita por todos**”.¹⁶ Gallagher também chama atenção para a “conexão íntima” entre a ficção e o romance, argumentando que, embora as leituras e a crítica literária de tendências realistas tenham operado um movimento de ocultação da “ficcionalidade com a verossimilhança”¹⁷ durante os séculos XIX e XX, essas “pretensões de veracidade” de modo algum conseguiram eliminar o seu “fundamento ontológico”: a saber, o caráter ficcional de suas narrativas, fundamentado no esforço último dos romancistas de convencerem “os seus leitores a aceitarem o estatuto imaginário das personagens, aprisionando-as, porém, no limite do crível”.¹⁸

Daí, a definição de ficção empreendida por Gallagher: uma categoria conceitual “de histórias críveis que não tivessem a pretensão de serem tomadas por verdadeiras”,¹⁹ cujo representante final era o romance moderno, fruto da racionalidade e das preocupações estéticas e intelectuais de uma era marcada por um intenso ceticismo em relação às manifestações fantasiosas e imaginárias das sociedades e dos gêneros literários assim por ela chamados de “pré-modernos”:

¹¹ FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. *Mini Aurélio: o dicionário da língua portuguesa*. 8ª ed. Curitiba: Positivo, 2010, p. 348.

¹² LIMA, Luiz Costa. *História. Ficção. Literatura*. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 244.

¹³ *Ibid.*, p. 244.

¹⁴ LIMA, *op. cit.*, p. 225.

¹⁵ GALLAGHER, Catherine. Ficção. In: MORETTI, Franco (org.). *O romance: a cultura do romance*. [Trad.: Denise Bottman]. São Paulo: Cosac Naify, 2009, v. 1, p. 629-656.

¹⁶ *Ibid.*, p. 630, grifos nossos.

¹⁷ *Ibid.*, p. 630.

¹⁸ GALLAGHER, *op. cit.*, p. 630.

¹⁹ *Ibid.*, p. 633.

Muitos gêneros literários anteriores ao século XVIII, precisamente em virtude de sua **manifesta não-credibilidade**, poderiam ser considerados ficção, na acepção dada ao termo por quase todos os teóricos modernos. (...) de algum modo, a ficção suspende, desvia, ou mesmo segrega **qualquer exigência de veracidade** em relação ao mundo da experiência ordinária. Em termos modernos podemos dizer que os *romance*, os contos populares, as alegorias, as fábulas, os poemas narrativos – todos gêneros pré-modernos que não eram tomados literalmente como verdade, mas que **não tinham pretensão alguma de enganar** – modificavam drasticamente ou suspendiam a “referencialidade dos próprios enunciados” (...).²⁰

Esse quadro histórico-conceitual acerca da ficção enquanto produto da modernidade e como fruto de um desenvolvimento societal de caráter linear e teleológico esbarra em um problema lógico e reconhecido por Julie Orlemanski: definir e conceituar a ficção é também definir, conceituar e operar a partir de um modelo específico de **periodização**. Para Orlemanski, a tese defendida por Gallagher se posiciona de modo contrário aos “relatos universalistas da ficção”,²¹ alertando que o fato da autora estadunidense observar nas obras “pré-modernas” uma “manifesta não-credibilidade” – afirmando que estas só diferenciavam-se da mentira “quando eram **explicitamente inverossímeis**” –²² configura um ato de periodização que pertence à lógica do “paradigma secular”: ter o domínio da ficção, ou seja, “possuir a infraestrutura literária para uma ‘suspensão voluntária da descrença’ – torna-se a marca de uma modernidade secular alcançada”.²³

Desse modo, compreendendo que a produção literária é uma “categoria social e histórica especializada”,²⁴ ou seja, como uma forma de expressão material e particular de uma sociedade e de uma cultura em um determinado período histórico, a partir de quais categorias e estruturas socioculturais é possível falar de uma “ficção medieval”? Cabe aqui retornar à fala de Gallagher sobre os elementos fantasiosos existentes nas narrativas anteriores ao século XVIII e a impossibilidade de separar os relatos de “fantasia” com a ideia de “fraude” contida neles:

Se não continham animais falantes, tapetes voadores ou personagens humanas muito diferentes do normal, as narrações pareciam referenciais e, portanto, incorriam com facilidade na acusação de fraude ou difamação; e habitualmente eram consideradas culpadas. No século XVII e no começo do XVIII, as narrações críveis em prosa – inclusive aquelas que atualmente definimos como ficção – eram lidas ou como relatos reais ou como reflexões alegóricas sobre as pessoas ou eventos da contemporaneidade.²⁵

²⁰ *Ibid.*, p. 632-634, grifos nossos.

²¹ ORLEMANSKI, Julie. Who has fiction? Modernity, fictionality, and the Middle Ages. In: *New Literary History*, Volume 50, Number 2, p. 145, Spring 2019. Disponível em: <<https://bit.ly/3cYbvnd>>. Acesso: 02 jun., 2021.

²² GALLAGHER, *op. cit.*, p. 631, grifo nosso.

²³ ORLEMANSKI, *op. cit.*, p. 146.

²⁴ WILLIAMS, Raymond. *Marxism and literature*. Oxford, UK: Oxford University Press, 1977, p. 53.

²⁵ GALLAGHER, *op. cit.*, p. 632.

Como exemplo, o Livro I das *Etimologias*, de Isidoro de Sevilha (c. 560-630 E.C.) define “fábula” nos seguintes termos: “1. Os poetas nomeiam ‘fábula’ do ‘falar’ (*farī*), porque elas **não são eventos reais que aconteceram**, mas que foram **inventados** pelas palavras”.²⁶ Isidoro nos conta ainda que as fábulas foram compostas utilizando-se da presença e das interações entre seres e animais falantes como uma espécie de imagem da vida dos homens.²⁷ Ora, há uma base de pensamento que implica em uma quase incapacidade dos homens e mulheres de distinguir o real do fictício e que é formulada a partir de uma concepção muito redutiva acerca dos potenciais de fabulação e racionalidade aplicados ao medievo.

Em termos gerais, o modo como os medievais apreendiam e pensavam o mundo em que viviam foi estabelecido por uma forma que “privilegia a busca por semelhanças, sem negar, contudo, as diferenças entre os elementos comparados, sejam eles sociais, naturais ou supranaturais. É por isso igualmente que as sociedades pré-industriais, inclusive as do Ocidente medieval, fazem relativa indistinção entre os eventos daquelas esferas”.²⁸ Denomina-se isso como **pensamento analógico**, ou seja, “forma de pensamento baseada em analogias”,²⁹ e que, à sua maneira, é responsável por estabelecer um tipo específico de “pensar” que é, simultaneamente, “indutivo, comparativista e intuitivo, que automática e espontaneamente constitui uma malha de conexões afetivas considerada capaz de exprimir e explicar a integralidade do mundo, portanto de acalmar as dúvidas existenciais”.³⁰

Sendo uma das referências sobre possibilidades para uma compreensão acerca da “ficção” e suas possibilidades de uso e aplicação ao medievo, Dennis H. Green³¹ retoma a discussão sobre a teoria retórica clássica ao propor sua definição do que seria ficção,³² ou seja, a chave interpretativa da *historia*, *fabula* e *argumentum*. A primeira trata dos fatos que realmente aconteceram; a segunda, com o conjunto de narrativas descritas acima por Gallagher; e o último, situando-se entre os extremos, lidando com as narrativas acerca dos eventos que não ocorreram, mas que poderiam ter ocorrido.³³ A partir dessa divisão, Green propõe o seu conceito de ficção:

²⁶ SAN ISIDORO DE SEVILLA. *Etimologías*. [Trad.: Jose Oroz Reta y Manuel-A. Marcos Casquero]. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2004, p. 346-347. No original em latim: “*Fabulas poetae a fando nominaverunt, quia non sunt res factae, sed tantum loquendo fictae.*”

²⁷ *Ibid.*, p. 346-347. “*fictorum mutorum animalium inter se conloquio imago quaedam vitae hominum nosceretur.*”

²⁸ JÚNIOR, Hilário Franco. Modelo e imagem: o pensamento analógico medieval. In: _____. *Os três dedos de Adão: ensaios de mitologia medieval*. São Paulo: Editora da Usp, 2010, p. 97.

²⁹ *Ibid.*, p. 97.

³⁰ *Ibid.*, p. 97.

³¹ GREEN, D. H. *The beginnings of medieval romance: fact and fiction, 1150-1220*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003.

³² *Ibid.*, p. 3-4. Largamente difundida no medievo a partir da obra do supracitado Isidoro de Sevilha.

³³ SAN ISIDORO DE SEVILLA, *op. cit.*, p. 350-351. “*Item inter historiam et argumentum et fabulam interesse. Nam historiae sunt res verae quae factae sunt; argumenta sunt quae et si facta non sunt, fieri tamen possunt; fabulae vero sunt quae nec factae sunt nec fieri possunt, quia contra naturam sunt.*”

Ficção é uma categoria de texto literário que, embora também possa incluir eventos que foram considerados como tendo ocorrido de fato [*historia*], fornece um relato de eventos que não poderiam ter ocorrido de forma concebível [*fabula*] e / ou de eventos que, embora possíveis, não ocorreram [*argumentum*] e que, ao fazê-lo, convida o público-alvo a fazer crer no que de outra forma seria considerado falso.³⁴

Com essa definição, o autor reconhece que o uso do conceito é limitado ao campo da literatura, mas defende que – pensando na lógica de seus estudos acerca do mapeamento e da discussão acerca da ficção nos *romans* da Idade Média Central (séculos XI-XIII) – ela é plenamente operável dentro do recorte temporal estabelecido por ele (1150-1220), onde, para Green, “a ficção vernácula em forma escrita surgiu pela primeira vez”.³⁵ O autor reitera ainda que, embora não se deva compreender ficção como sinônimo de mentira, grande parte das fontes medievais – literárias ou não – se referem aquilo que entendemos por ficção, nos termos apresentados, como se estivessem falando de mentiras.³⁶ Se Dennis Green toma o *roman* em vernáculo como o pináculo da ficção medieval,³⁷ Karen Sullivan argumenta que as reflexões modernas realizadas contra a possibilidade de um relato “plausível” ou com o mínimo de veracidade nas narrativas “pré-modernas” já haviam sido realizadas pelos medievais em suas próprias obras.

Sullivan aponta as “ficções arturianas” como o maior exemplo dessas preocupações, visto que “os autores do *corpus* arturiano medieval insistiam que suas obras não eram fábulas sonhadas por seus próprios poderes de invenção ociosos, mas histórias baseadas em depoimentos de testemunhas oculares transcritas por clérigos confiáveis”.³⁸ Argumentando que as fronteiras entre “história” e “ficção” presentes nas narrativas arturianas são um ponto de inflexão de extrema importância, pois seu reconhecimento engendra a compreensão de “como os autores do romance arturiano medieval francês, em particular, responderam às críticas levantadas contra ele [o *roman*], seja do ponto de vista da ciência, da história, moralidade, ou religião e, ao fazer isso, redefiniram cada uma dessas categorias de conhecimento”.³⁹

³⁴ GREEN, *op. cit.*, p. 4, grifos nossos.

³⁵ *Ibid.*, p. 5.

³⁶ *Ibid.*, p. 12-13. Os motivos para isso concentravam-se no rigor dos críticos da ficção, que advogam que se ela não fala da verdade, deveria entregar-se de vez à mentira; na disputa entre autores e poetas que acusavam a produção artística de seus rivais como sendo mentiras e ilusões – embora esse tipo de difamação não significasse que a produção daquele que acusava tratava ela mesma da “verdade” – e, por fim, a ausência de um termo ou de uma “base teórica” comuns à Antiguidade e ao medievo que contemplasse o *roman* medieval e a “ficcionalidade que o caracterizava”.

³⁷ Embora, nesse movimento, acabe desconsiderando os gêneros literários que o antecederam, como é o caso das canções de gesta, crônicas, elegias e os *romans* escritos em latim; além de seus contemporâneos, como os *lais* e os *fabliaux*.

³⁸ SULLIVAN, *op. cit.*, p. 8.

³⁹ *Ibid.*, p. 19, grifo nosso. Desse modo, a discussão sobre o elemento ficcional nas narrativas medievais, segundo a autora, deve levar em consideração o que os autores destas obras pensavam sobre si e sobre o seu ofício, pois embora houvesse disputas, contendas e rivalidades entre um artista e outro, estes não se viam como indivíduos apartados do contexto em que viviam, nem como representantes geniais munidos de uma determinada autoridade intelectual (*auctor/auctoritas*), mas sim como “contribuintes para uma tradição literária em curso”.

Como uma alternativa ao “paradigma secular”, que opõe uma Idade Média “encantada” a uma Modernidade “cética”, Julie Orlemanski propõe aquilo que denomina de “hermenêutica da ficcionalidade”. Ao buscar tratar da ficção como sendo um fenômeno histórico demarcado, a autora reconhece que a variação do elemento ficcional “depende do reconhecimento por alguma comunidade interpretativa da distinção de uma representação de um ou outro idioma da realidade”,⁴⁰ como a filosofia, a história, uma doutrina religiosa ou mesmo a fala cotidiana. Ademais, a autora pontua que “esses regimes mutáveis de verdade são então um vetor primário da variabilidade e determinação histórica da ficção; quando eles mudam, a ficcionalidade também muda”.⁴¹ Orlemanski ainda postula a ideia de uma “poética comparativa da ficção”,⁴² argumentando que a análise sobre o componente ficcional existente dentro de uma narrativa deve ser compreendida por uma concepção hermenêutica plural que compare estas obras entre e dentro de cada época histórica e período de desenvolvimento literário.⁴³

Por sua vez, Michelle Karnes segue na crítica ao paradigma secular, pontuando que é comum a este pensamento a tese de que foram colocadas aos medievais apenas duas formas de compreensão de mundo e de literatura: crer ou não. Portanto, para que a literatura possua o mínimo de “credibilidade”, “os leitores não podem ser indevidamente crédulos, e assim a ausência de ficção na Idade Média torna-se evidência de um leitor que não é cético o suficiente para apreciá-la”.⁴⁴ Como forma de demonstrar um contraponto a essa visão, Karnes se utiliza das narrativas dos livros de viagem e dos estudos acerca das maravilhas ali descritas. Advogando em favor das potencialidades das maravilhas medievais, Karnes defende que elas “representam possibilidades nem verdadeiras nem falsas”,⁴⁵ que, ao serem apresentadas ao público, “apelam para a [sua] imaginação precisamente por serem causa de sua indeterminação resoluta [de serem ou não reais]”.⁴⁶ Para a autora, ao fim e ao cabo:

⁴⁰ ORLEMANSKI, *op. cit.*, p. 147.

⁴¹ *Ibid.*, p. 147.

⁴² *Ibid.*, p. 147.

⁴³ *Ibid.*, p. 147; 155. Dialogando com uma corrente de estudos pós-coloniais, a autora comenta que “Quando medievalistas ou pós-colonialistas trabalham para demonstrar os pontos cegos de conceitos atuais, ou as hierarquias constitutivas de esquemas metodológicos, eles visam igualmente *provincializar* protocolos analíticos modernos e lutar com seus limites” e conclui afirmando que “Para fazer uso do conceito de ficção tal como o encontramos no presente, precisamos levar em conta o impulso à periodização nele depositado ao longo de sua história de uso e reavaliar nossa relação com esse impulso.”

⁴⁴ KARNES, Michelle. The possibilities of medieval fiction. In: *New Literary History*, v. 51, n. 1, p. 209-228, Winter 2020. Disponível em: <<https://bit.ly/2T2pY7O>>. Acesso: 02 jun., 2021. Desse modo, os homens e mulheres dessa temporalidade prescindiam de uma “crença sofisticada” – ou seja, cética – e aceitavam passivamente tudo aquilo que observavam, ouviam e consumiam de modo acrítico e até mesmo “infantil”. Karnes em sua reflexão também acrescenta que, em termos de análise histórico-literária, “verdade” e “mentira” não devem ser tomadas enquanto categorias de uso.

⁴⁵ *Ibid.*, p. 210, grifo nosso.

⁴⁶ *Ibid.*, p. 210, grifo nosso.

A literatura de viagem não é representativa da literatura medieval como um todo, mas ajuda a estabelecer uma gama de possibilidades para o que essa literatura pode ser. Apreender as maravilhas que flertam com sua própria impossibilidade sugere que os leitores medievais não eram juristas, encarregados de separar a verdade da falsidade, mas que eram capazes de desfrutar da indeterminação e maximizar os limites da possibilidade. (...) A literatura de viagem, em vez disso, combina o real e o imaginado de uma forma distinta. As coisas existentes – países, religiões, animais – submetem-se à representação criativa. Elas são reais, não realistas, mas também significam possibilidades.⁴⁷

Chegando ao ponto fulcral da reflexão proposta, se torna possível compreender que a concepção de uma Idade Média “encantada”, somada às duas únicas opções apresentadas a respeito dos medievais por essa leitura, a crença ou o ceticismo, oferece alternativas teórico-metodológicas insuficientes para se analisar a documentação literária medieval. Assim, as considerações sobre a aplicabilidade do conceito de “ficção” ao medievo devem pautar-se em um esforço imperativo para que a investigação, estudo e demonstração da existência de sistemas complexos de análise e produção literária aponte como a sociedade medieval compreendeu e se apropriou da “literatura” sob diferentes maneiras. Ao partir de uma reflexão conceitual sobre a ideia de “literatura” e o conceito de “ficção” estabelecida por estruturas teóricas modernas, pode-se assimilar que, na lógica produtiva e sociocultural das sociedades pré-capitalistas, como a medieval, no processo de compreensão das obras “possivelmente reais ou não, eles [os autores] pedem por um leitor que esteja disposto a desfrutar da incerteza, em vez de apenas fingir que o faz”.⁴⁸

Histórias e Literaturas conectadas: as semelhanças nas produções inglesas e irlandesas Alto-Medievais

Ao destacarmos que o conceito de “literatura” exige a necessidade de uma contextualização, objetivamos no presente tópico tratar dos referenciais adotados para análise do quadro literário insular em destaque. Se falar sobre “literaturas medievais” já causa estranheza por parte de quem não está inserido nos debates e produções acadêmicas feitas a partir dessa problemática, pensar em produções literárias com características específicas que foram desenvolvidas em um recorte espaço-temporal específico da Idade Média gera um cenário com muitas perguntas a serem feitas. Principalmente se a condição deste recorte traz similaridades entre as obras produzidas. Portanto, após fazer uma breve apresentação do quadro literário no contexto alto-medieval insular, aqui se buscará apresentar as proximidades nas relações culturais dessa região, com ênfase nas produções literárias inglesas e irlandesas.

⁴⁷ *Ibid.*, p. 223.

⁴⁸ *Ibid.*, p. 213, grifo nosso.

Parte dessas inquietações a respeito das produções literárias medievais se dá pelo fato de a pluralidade das fontes documentais literárias remanescentes deste período impossibilitar uma conclusão homogênea a seu respeito. Ou seja, não há a possibilidade de se traçar uma característica – além da oralidade – única para as todas as obras compostas durante a Idade Média, fazendo com que estudiosos optem, por exemplo, por tentar compreender o processo de composição e/ou cópia das obras⁴⁹ ou articular um quadro literário amplo para o período a partir da reunião de casos de produções específicas. Em relação a este último caso, apesar dos muitos equívocos que tal estratégica pode provocar, vale reconhecer o esforço de Segismundo Spina em sua tentativa de compor um quadro contendo o contexto literário do ocidente medieval em *A cultura literária medieval*.⁵⁰

Na tentativa mencionada, o autor buscou desenvolver um “quadro sinóptico” dos principais gêneros medievais a partir de três eixos principais de análise: formas, estilo e temáticas. Em relação aos primeiros, estes foram subdivididos ainda dentro dos recortes temporais da tradição historiográfica francesa: Alta (séculos V-X) e Baixa Idade Média (XI-XV). Em tal arranjo, o primeiro período seria marcado pela existência de uma literatura monástica, enfatizando gêneros como a hagiografia, elegias e poemas litúrgicos. Logo mais, na transição do século X para o XI, segundo o autor, há um predomínio de narrativas “historiográficas”, como os anais, crônicas e biografias.⁵¹ Já a partir do século XI, Spina argumenta que os contornos de uma “literatura profana” se formam e se distanciam da produção litúrgica que havia demarcado os séculos anteriores.

Esta mudança ocorre, segundo o autor, porque “as intenções estéticas”, promovidas por essas novas formas, além de “mais literárias” imprimem “uma visão de conjunto” e, portanto, denotam uma importância da literatura produzida nos quadros baixo-medievais que suplantou as primeiras produções mencionadas.⁵² Desse modo, o autor passa a esquematizar, novamente, um quadro histórico de desenvolvimento dos principais expoentes e localidades onde essa literatura floresceu: a Europa continental e, em especial, o cenário francês.⁵³ Foi a partir do século XI que ocorreram as primeiras manifestações das canções de gesta, compostas segundo a lógica de uma poesia épica e heroica, que seria posteriormente suplantada pelo advento da poética cortesã e dos gêneros literários dela derivados do século XII em diante.⁵⁴

⁴⁹ ZUMTHOR, Paul. *A letra e a voz: a “literatura” medieval*. [1987]. [Trad.: Amálio Pinheiro (Parte I); Jerusa Pires Ferreira (Parte II)]. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.

⁵⁰ SPINA, Segismundo. *A cultura literária medieval*. [1973]. 3ª ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 2007.

⁵¹ *Ibid.*, p. 16-17.

⁵² *Ibid.*, p. 19.

⁵³ Embora privilegie o ambiente francês e os gêneros ali desenvolvidos, Spina ainda comenta sobre o processo de composição literária ibérico, escandinavo, germânico e italiano, destinando, porém, uma única linha de sua obra a falar do contexto inglês, restringindo-se à produção de Geoffrey Chaucer e seus *Contos da Cantuária* (século XV).

⁵⁴ SPINA, *op. cit.*, p. 19.

Reitera-se aqui a importância do exercício promovido pelo autor em promover tal quadro, mas o mesmo reconhece as limitações de sua tarefa apontando que não havia pretensões de seu trabalho aprofundar ou desenvolver os temas por ele elencados, visto que “fatores históricos, genéticos, sociológicos, políticos, econômicos interferem de tal forma na atividade literária medieval, que se torna inviável uma visão sumária e nítida da formação, da elaboração, da diversidade e da difusão da matéria literária”.⁵⁵ Desta forma, levando em consideração as duas obras de referência para análise a ser apresentada no próximo tópico, as narrativas heroicas de *Beowulf* e do *Táin Bó Cúailnge*, as especificidades do contexto histórico e sociocultural da Alta Idade Média insular serão apresentadas a seguir, a fim de atender a demanda de esclarecimentos a respeito de uma região que foi intimamente contemplada na construção de Spina.

A opção de trabalhar com recortes espaço-temporais específicos para dar conta de atender as especificidades dos diversos gêneros literários produzidos no período é delicada. Todavia, isso se faz necessário em virtude da desconstrução de uma percepção equivocada e reducionista a respeito desta temática. Por exemplo, reduzir a produção alto-medieval a obras eminentemente canônicas é desconsiderar as grandes produções literárias vernaculares do período anglo-saxônico, como as produções historiográficas e a famosa *Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum* de Beda (c. 673-735), as crônicas e as genealogias reais anglo-saxônicas, além de obras de caráter poético, como poemas épicos/ heroicos, os lamentos e elegias. No caso alto medieval irlandês, existe um conjunto de narrativas compostas em irlandês antigo entre os séculos VI-X⁵⁶ que, dentro de suas particularidades temáticas específicas, englobavam gêneros diversos como sagas, vidas de santos e santas, crônicas, relatos de viagem, poesia druídica, etc.⁵⁷

Além de serem uma exceção às análises de produções nos mais conhecidos manuais sobre literatura medieval, o que as produções alto-medievais insulares da Irlanda e Inglaterra têm em comum? Dentre os estudos que mobiliza a respeito do papel irlandês nas produções literárias inglesas alto-medievais, Charles Wright ressalta que as impactos e trocas culturais/literárias desse contexto insular eram intensas e recíprocas e que os responsáveis pela formação intelectual dessas duas regiões compartilhavam de um mesmo universo cultural e, portanto, estavam em constante

⁵⁵ *Ibid.*, p. 15.

⁵⁶ A Ilha da Irlanda possui o *corpus* literário em vernáculo mais extenso e antigo da Europa Ocidental, fato verificado na pluralidade de temas que compõem os registros narrativos sobre a Ilha Esmeralda. Para uma visão acerca da variedade de temas abordados pela literatura irlandesa medieval e suas possibilidades de análise para além do “paradigma de Patrício”, ver GRANGEIRO, Hayanne Porto; MORAIS, Luan. As produções literárias medievais irlandesas e São Patrício: entrevista com Dominique Vieira Coelho dos Santos. *Translatio Studii*, 1 de mar. de 2021. Disponível em: <<https://bit.ly/3ciijfN>>. Acesso: 03 de jun., 2021.

⁵⁷ Alguns exemplos são as narrativas em verso e prosa compiladas nos manuscritos do *Lebor Gabála Érenn* [Livro das Invasões], *Lebor Laignech* [Livro de Leinster], *Lebor na bUidre* [Livro da vaca de Dun]; as tríades irlandesas, reunidas nos manuscritos do *Leabhar Buidbe Leacáin* [Livro Amarelo de Lecan] e do *Leabhar Bhaile an Mbóta* [Livro de Ballymote]; e o *Acallam na Senórach* [Colóquio dos Anciões], compilado, dentre outros manuscritos, no *Leabhar Meic Carthaigh Riabhaigh* [Livro de Lismore].

diálogo.⁵⁸ Ademais, afirma que essa relação próxima entre as ilhas (da Irlanda e Grã-Bretanha) neste período “ocasionou na formação de certas tradições ‘insulares’ em comum” que as diferenciavam, em alguma medida, das produções continentais.⁵⁹

Esta possível tradição insular apontada por Wright não exclui os intercâmbios e contatos estabelecidos entre as ilhas e o continente, mas dialoga de forma mais próxima com a perspectiva que este trabalho assumiu de considerar as trocas culturais e, principalmente, intelectuais como possíveis para além das fronteiras políticas estabelecidas na região insular. Desta forma, a definição proposta por Sanjay Subrahmanyam para as “histórias conectadas” se faz aqui necessária a ser mencionada, visto que esta parte da compreensão de que a circulação de ideias e construções ideológicas transcendem as fronteiras políticas e geográficas; e que, mesmo que encontrem particularidades em cada região onde atuam, estas manifestações culturais apontam histórias que dialogam e, portanto, se conectam.⁶⁰

Assim, diferindo de uma postura adotada por estudiosos que insistiam em reconhecer as diferenças estéticas e intelectuais nas produções literárias irlandesas e inglesas alto-medievais, o diálogo entre as ideias de Wright e de Subrahmanyam permitiu que os autores desse trabalho olhassem para o contexto insular do Mar da Irlanda e enxergassem uma região conectada não só pela proximidade geográfica, mas por similaridades e aproximações nas produções literárias decorrentes do período medieval. E, afinal, em que consistia essa produção literária insular? E o que a torna tão particular? Nos parágrafos a seguir serão apresentados em linhas gerais os principais gêneros literários produzidos durante o período alto-medieval inglês e irlandês para, em seguida, aprofundar as considerações a respeito dos gêneros que contemplam as produções heroicas de *Beowulf* e do *Táin Bó Cúailnge*.

Referente ao primeiro contexto, é possível dizer que a literatura anglo-saxã, inicialmente, era composta por dois grandes gêneros literários: a **prosa** e a **poesia**. A escrita da prosa em inglês antigo foi estimulada pelo rei Alfredo, o Grande (849-899), que partiu de um ato político: seu objetivo era preencher a lacuna causada pela destruição da cultura latina dos reinos ao norte do Tâmis, em virtude das incursões dos povos “vikings”. No entanto, a renovação da vida cristã dentre a população deste período foi um outro elemento de grande importância para a resistência da casa de Wessex frente aos escandinavos recém-instalados ao centro-norte da Inglaterra Anglo-

⁵⁸ WRIGHT, Charles D. *The Irish Tradition in Old English Literature*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004, p. 20-21.

⁵⁹ *Ibid.*, p. 20.

⁶⁰ SUBRAHMANYAM, Sanjay. Connected Histories: Notes towards a Reconfiguration of Early Modern Eurasia. *Modern Asian Studies*, Vol. 31, No. 3, Special Issue: The Eurasian Context of the Early Modern History of Mainland South East Asia, 1400-1800, p. 735-762, Jul. 1997. <<https://bit.ly/3cdlmG3>>. Acesso: 02 jun., 2021.

Saxônica.⁶¹ Assim, parte desta reforma – também de caráter cultural e religioso – dedicou, em um primeiro momento, a maior parte da produção desse gênero literário em inglês antigo⁶² para traduções ou adaptações de obras compostas originalmente na língua latina.⁶³

Os impactos iniciais do movimento político e cultural aqui mencionados foram sentidos também no gênero da poesia anglo-saxã, em que obras como *Elene*, *Juliana* e *Judite* demonstram a readaptação que as narrativas referentes às personagens homônimas tiveram em termos de conteúdo e forma em relação às suas versões latinas.⁶⁴ Cabe aqui também ressaltar que o auge da repercussão de reforma política, cultural, religiosa e intelectual de Alfredo resultou na produção vernacular em prosa da *Crônica Anglo-Saxônica*, um dos principais registros de caráter historiográfico do período. Denominada assim posteriormente, a *Crônica Anglo-Saxônica* é composta por um conjunto de oito manuscritos compilados em forma de anais entre o final do século IX (c. 890) e meados do século XII na Inglaterra, com sua última entrada registrada tendo sido referente ao ano de 1154.

Para além do resgate cultural e de certo alinhamento às tradições e à língua latina, a literatura anglo-saxã apresentou em suas composições alguns dos valores e práticas correntes nas sociedades ditas germânicas, visto que estas são resultado de um contexto histórico-social ao qual estão inseridas. Tais manifestações podem ser percebidos na produção tanto das **elegias** como das **poesias heroicas**, sendo estas, subgêneros da poesia anglo-saxã. O que as diferenciam é o fato das **elegias anglo-saxãs** serem composições de caráter sentimental, ou seja, tratam-se de poemas pessoais que trazem o isolamento, solidão e a melancolia como temática central do enredo, como em *The Seafarer*, *The Wanderer* e *The Wife's Lament*; enquanto a **poesia heroica** leva consigo a tradição épica de narrar batalhas e grandes feitos, além de celebrar os valores heroicos, como a lealdade e a coragem, tendo sua representação em obras como *Deor*, *Widsith*, *Beowulf*, *Finnsburgh* e *Waldere*.

⁶¹ MEDEIROS, Elton Oliveira Souza de Medeiros. *O Rei, o Guerreiro e o Herói: Beowulf e a sua representação no mundo germânico*. 2006. 140 f. Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de Letras, Filosofia e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em História, Universidade de São Paulo, 2006, p.84.

⁶² O *Englisc*, também conhecido como inglês antigo ou anglo-saxão, representa a primeira das três fases da língua inglesa. O seu momento linguístico histórico se assemelha ao do alto alemão antigo, do nórdico antigo e do gótico, sendo todas essas línguas provenientes do proto-germânico, que, por sua vez, tem origem no indo-europeu, enquanto o período histórico correspondente ao seu surgimento e uso pode ser compreendido entre os anos de 500 E. C. e 1066, sendo o último o marco da conquista normanda na ilha. RAMALHO, Eric. Introdução. In: *Beowulf*. [Trad.: Eric Ramalho]. Belo Horizonte: Tessitura, 2007, p. xiii.

⁶³ ALEXANDER, Michael. *Old English Literature*. London: The Macmillan Press LTD, 1983, p. 1.

⁶⁴ BJORK, Robert E. (Org.). *The Cynewulf Reader*. New York: Routledge, 2001. Dentre as poesias remanescentes do período anglo-saxão, quatro (*Elene*, *Juliana*, *Chris II* e *Fates of the Apostles*) receberam a assinatura de Cynewulf, poeta cuja real identidade é desconhecida. Especula-se que outras obras sobreviventes deste mesmo período teriam sido produzidas por este mesmo autor por se assemelharem na métrica e na temática às obras assinadas por ele.

De acordo com John D. Niles, a sociedade alto-medieval se utilizou da língua, fundamentalmente, não como um recurso visual (leitura), mas sim auditivo.⁶⁵ Então, mesmo com a perda de grande parte dos registros iniciais da produção literária anglo-saxônica devido aos conflitos políticos e disputas territoriais já mencionados, ainda se considera possível reconhecer nessas obras traços de uma oralidade eminente, mesmo após seu registro escrito posteriormente. Todavia, há de se fazer algumas considerações referentes a este processo de transmissão da via oral para a escrita, preferencialmente pelo fato da existência de uma relação intrínseca entre a oralidade e o letramento durante o período medieval. Assim, a fim de evitar equívocos que podem ser cometidos a respeito dos elementos orais presentes nos registros posteriores das poesias inglesas alto-medievais, cabe destacar a seguinte observação feita por Mark Amodio:

Ter em mente que as formas orais e letradas de pensar são interconectadas e mutuamente influentes será especialmente importante uma vez que olharmos mais de perto os registros poéticos anglo-saxônicos, porque a poesia escrita em OE [inglês antigo] - que é por definição o único tipo de poesia sobrevivente deste período - depende muito da poética oral. O que essas características [orais] testemunham, no entanto, não é a proximidade dos poemas com a oralidade ou a tradição oral, mas sim o grau em que o processo de composição de poesia escrita na Inglaterra anglo-saxônica continuou a ser influenciado pelas práticas que se desenvolveram nos séculos que precederam o surgimento da cultura textual.⁶⁶

Desta forma, os elementos orais que conseguem ser identificados nas produções escritas demonstram essa proximidade e interligação que permanece entre os dois recursos de comunicação. Por exemplo, o próprio processo de versificação germânico, segundo Borges, característico das poesias anglo-saxãs, traz recursos como a aliteração e as *kennings*,⁶⁷ que, além de pertencerem à prática escrita, permitem atentar para o caráter oral, ritmado e musical de obras que, em um primeiro momento, poderiam ter sido compostas pela voz; recursos estes que facilitariam também sua memorização para as apresentações orais. E, justamente, era o caráter oral e performático de apresentação dessas produções, que, junto a instrumentos musicais, compunham

⁶⁵ NILES, John D. Understanding Beowulf: Oral Poetry Acts. *The Journal of American Folklore*, v. 106, n. 420, p. 131–155, 1993. Disponível em: <www.jstor.org/stable/541965>. Acesso: 05 jun., 2021.

⁶⁶ AMODIO, Mark C. *The Anglo-Saxon Literature Handbook*. Oxford: Wiley-Blackwell, 2014, p. 143, grifos nossos.

⁶⁷ A aliteração é o principal elemento da poesia anglo-saxã e este recurso métrico consiste na utilização sucessiva de palavras que começam com a mesma consoante, produzindo assim fonemas idênticos ou parecidos no início de várias palavras em um mesmo verso. Contudo, nem sempre era possível fazer o uso de palavras aliteradas na composição poética e, para estes casos, um outro recurso que passou a ser incorporado pelos poetas foi a utilização de palavras compostas: os *kennings*. Assim, expressões como “caminho da baleia”, “caminho das velas” e “banho do peixe” se tornaram sinônimos para a palavra mar; o rei será identificado como “pastor do benefício” ou “generoso de anéis” e “doador de anéis”. Essas metáforas passaram a ser utilizadas como lugares-comuns e, portanto, compreendidas quando entoadas nas performances e leituras das obras. BORGES, Jorge Luis. *Curso de Literatura Inglesa*. [Trad.: Eduardo Brandão]. 2ª ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2016, p. 9.

o ambiente dos grandes salões durante celebrações e reuniões comumente realizadas pelas sociedades ditas germânicas.

As celebrações e reuniões são itens indispensáveis na narrativa heroica de *Beowulf*, visto que a função social das poesias heroicas anglo-saxãs se remetia a enaltecer os feitos e atos de coragem da sua aristocracia, assim como os valores – honra, bravura, lealdade – estimados na sociedade em questão.⁶⁸ Em momentos de reuniões nos salões histórias eram narradas e performadas com o intuito de entreter os presentes, mas sobretudo atentá-los aos possíveis fracassos e conquistas presentes no sistema em que estavam inseridos. A Batalha de Finnsburh é um exemplo de narrativa performada no salão de Hrothgar pelo seu menestrel acompanhado de uma harpa que traz em seu enredo o fracasso da relação de paz estabelecida entre frísios e daneses e a lealdade entre Hnæf e seu guerreiro Hengest.

Em relação ao segundo contexto literário deste trabalho, pode-se dizer que graças aos estudos filológicos promovidos a partir do século XIX, o cânone literário irlandês passou a ser tradicionalmente dividido em “ciclos” narrativos levando em consideração algumas similaridades temáticas e a datação dos manuscritos onde tais obras foram preservadas. Os referidos ciclos são: Mitológico, Ulster/Heroico, Feniano e ciclo dos Reis. Sublinhamos aqui que tal divisão é realizada a partir de uma racionalidade moderna, não observando, por exemplo, as especificidades da documentação ou mesmo o sistema de classificação que os próprios monges copistas deram à mesma. É Dominique Santos quem pontua:

Nosso conhecimento acerca desta divisão medieval foi possível porque três listas nos chegaram daquele período: duas principais e mais antigas [listas “a” e “b”], que segundo Rudolf Thurneysen, derivam de uma mesma lista mais antiga provavelmente do século X; e uma terceira, posterior, e menos mencionada, denominada de “lista x” (...). De acordo com a “lista a” existem dezessete (17) tipos de contos, já a “lista b” apresenta quinze (15). Na “lista a”, (...) estão catalogadas doze (12) categorias de textos, que formariam um eixo de contos principais, que, em irlandês, conforme lê-se nos dois manuscritos, são as seguintes: Togla; Tána; Tochmarca; Catha; Uatha; Imrama; Oitte; Fessa; Forbassa; Echtrada; Aithid; e Airggne. Podemos traduzir estas categorias para o português como: Destruições; Roubo de Gado; Cortejo; Batalhas; Terror; Viagens; Morte; Banquetes/Festins; Sítio/Cerco; Aventuras; Fuga e Pilhagem.⁶⁹

Com isso, observa-se que o fluxo de personagens que aparecem nas histórias é completamente difuso, com estes ora ficando restritos a somente um tipo de narrativa, ora aparecendo em todas as outras categorias. Um personagem tradicionalmente associado ao ciclo Mitológico, como Angus Mac Óg, por exemplo, aparece em histórias dos ciclos de Ulster e

⁶⁸ ALEXANDER, *op. cit.*, p. 41-43.

⁶⁹ SANTOS, Dominique. As narrativas célticas de viagem para o ouro mundo. In: *Saeculum* – Revista de História, n. 38, João Pessoa, p. 68-69, jan.-jun. de 2018, grifo nosso. Disponível em: <<https://bit.ly/3mrsxwR>>. Acesso: 02 jun., 2021.

Feniano, deixando claro que não há limites ou restrições para reter os personagens a cenários específicos de desenvolvimento. Muireann Bhrolcháinn, por sua vez, acrescenta que os enredos são atemporais e tradicionais, sempre apoiando-se em descrições muitas vezes estereotipadas das classes sociais que eram retratadas (realeza, campesinato, guerreiros), bem como das frequentes menções à paisagem natural da Ilha da Irlanda e dos temas em comum entre as diferentes histórias.⁷⁰

É no ciclo de Ulster que as pulsões bélicas e políticas do processo de construção sociocultural são melhores apresentadas dentro de um contexto narrativo. Também chamado de ciclo dos Heróis, suas histórias têm como contexto a disputa intermitente entre as províncias de Connacht (parte ocidental da Ilha) e Ulster (parte norte), centradas nos feitos de seus personagens heroicos – homens e mulheres – bem como na intervenção ocasional de seres divinos. Importante ressaltar a quem eram dirigidas tais narrativas:

As histórias foram escritas para um público aristocrático, e são também os aristocratas da sociedade que aparecem em maior parte – embora funcionários como copeiros, músicos, quadrigários, poetas apareçam. Parece haver uma tentativa deliberada de criar uma sociedade amplamente pré-cristã, mas algumas histórias mencionam Cristo e o Cristianismo. Esse ciclo domina o período inicial da escrita criativa dos séculos VIII e IX e atravessa o período de retrabalho dos séculos IX e XII.⁷¹

Remetendo à uma tradição épica e heroica também visualizada nos escritos gregos e latinos, o ciclo de Ulster é um dos mais numerosos em termos de narrativas, com cerca de 75 histórias e uma vasta quantidade de personagens, conhecendo-se por nome um total de 53 guerreiros.⁷² Devido ao caráter épico de suas narrativas, como o *Táin Bó Cúailnge* [O roubo do gado de Cooley],⁷³ este ciclo é muitas vezes associado junto à *Matéria da Bretanha* como os exemplos de histórias características que exaltam um mito fundador de suas respectivas nações.

No entanto, nenhum dos guerreiros deste ciclo destaca-se tanto como Cú Chulainn, principal herói e personagem central da maioria de histórias referentes aos heróis de Ulster. E é

⁷⁰ BHROLCHÁIN, Muireann Ní. *An introduction to early Irish literature*. Dublin: Four Court Press, 2009, p. 5.

⁷¹ *Ibid.*, p. 42.

⁷² *Ibid.*, p. 41.

⁷³ Não há tradução para o português do *Táin*. Duas traduções em língua inglesa são as mais conhecidas pelos acadêmicos: a primeira, de Thomas Kinsella, *The Táin*, data de 1969, enquanto uma mais recente, de Ciaran Carson, homônima, foi publicada em 2007. C. KINSELLA, Thomas. *The Táin*. Dublin: Dolmen Press, 2009 e c. CARSON, Ciaran. *The Táin: a new translation of The Táin Bó Cuailnge*. London: Penguin Books, 2008. Há ainda a tradução francesa realizada a partir dos textos originais em irlandês antigo, de autoria de Christian-J. Guyonvarc'h, c. GUYONVARCH, Christian-J. *La razzia des vaches de Cooley*. Paris: Gallimard, 1996. O esforço mais recente de uma tradução para o português (de forma indireta) foi realizado por Cristiano Pinheiro de Paula Couto (UFRGS), que traduziu parte do épico e publicou-o em 2019 na *Brathair – Revista de Estudos Celtas e Germânicos*. C. COUTO, Cristiano Pinheiro de Paula. Tradução: *Táin Bó Cuailnge*. In: *Brathair – Revista de Estudos Celtas e Germânicos*, UEMA, Dossiê: Paisagem e Memória entre Celtas e Germânicos, v. 19, nº 1, p. 246-274, 2019. Disponível em: <<https://bit.ly/3cbcErI>>. Acesso: 02 jun., 2021.

justamente no *Táin Bó Cuailnge* que os principais feitos de Cú Chulainn nos são revelados e sua figura heroica explode como o centro principal das narrativas épicas e heroicas do ciclo. O *Táin* é a epopeia máxima da literatura irlandesa antiga, considerado como a *Ilíada* insular, e foi escrito majoritariamente em prosa, cujo manuscrito mais antigo data de 1106 e está preservado no *Lebor na bUidre* [Livro da vaca de Dun].⁷⁴ Como supracitado, as sistematizações mais acuradas não fazem menção aos ciclos aqui mencionadas, visto que tal divisão é moderna. Aos antigos poetas e escribas, as categorias comumente mobilizadas eram designadas de acordo com o tema principal de suas histórias, comumente remetidas no título das mesmas, como é o caso do *Táin* (plural *tána*), que em irlandês antigo significa “roubo de gado”.

Devido ao caráter único de sua composição, enredo e significado para a cultura irlandesa, o *Táin* conseguiu com que todas as histórias vinculadas ao ciclo do Ulster convergem direta ou indiretamente até ele, sejam contos introdutórios à narrativa principal, os *remscéla*,⁷⁵ ou mesmo outras histórias paralelas aos acontecimentos principais. Assim, é fato que:

Os antigos irlandeses provavelmente viram sua tradição nativa como equiparável aos novos textos em latim e podem ter composto o *Táin* para proporcionar um épico nativo. O texto está escrito na combinação familiar de prosa e poesia. (...) A história pode pertencer ao Ciclo Heroico, mas o *Táin* tem muitas características mitológicas. O papel central dos touros é reconhecido pelos comentaristas; a história começa e termina com eles, e suas mortes batizam a paisagem e explicam a criação da terra. Os touros são uma parte importante dos nomes e da iconografia celta, e eles passaram a existir por meio das transformações dos criadores de porcos.⁷⁶

Reconhecido, então, o lugar de destaque do *Táin* dentro do ciclo de Ulster, bem como o de Cú Chulainn como herói nacional irlandês por seus extraordinários feitos, as narrativas épicas e marciais do ciclo dos Heróis nos mostram as possibilidades de leitura levantadas por esse tipo de registro acerca da organização política e sociocultural de uma Irlanda pré-cristã, pautada não apenas nos relatos fantásticos e idílicos de uma *Hibernia*⁷⁷ habitada por seres divinos, criaturas sobrenaturais e deuses, mas também por uma sociedade em vias de construção, compreensão e aceitação dos papéis sociais da guerra, das alianças matrimoniais e dos conflitos internos que estruturaram as sociedades antigas. Entretanto, cabe sublinhar que essas leituras não devem basear-se em um falso

⁷⁴ MACKILLOP, James. *Myths and legends of the Celts*. London: Penguin, 2005, p. 168. Uma das fontes mais antigas preservadas sobre a mitologia e histórias da Irlanda, o *Lebor na bUidre* [Livro da vaca de Dunn] está preservado em dois manuscritos incompletos, o MS 1129-23 e o MS 1129-25 da *Royal Irish Academy*, em Dublin. Embora sejam datados dos séculos XII e XIII, suas narrativas referem-se a contos, personagens e localidades dos séculos VIII-IX. Os manuscritos originais encontram-se no acervo da *Royal Irish Academy* e podem ser consultados no site da *Irish Script on Screen*. Disponível em: <<https://bit.ly/3wT5iB4>>. Acesso: 02 jun., 2021. Há também uma edição crítica do manuscrito, publicada em irlandês pela *Royal Irish Academy* em 1929, editada por R.I. Best e Osborn Bergin. Disponível em: <<https://bit.ly/3yTSP20>>. Acesso: 02 jun., 2021.

⁷⁵ Contos e narrativas introdutórios e/ou complementares a uma história principal.

⁷⁶ MACKILLOP, *op. cit.*, p. 53.

⁷⁷ Nome latino dado à ilha, cujo significado é “terra do inverno”.

pressuposto de que o registro literário seria, à sua maneira, uma espécie de “janela” aberta ao mundo da sociedade irlandesa pré-cristã ou à totalidade histórica dessa fatia temporal.⁷⁸ Como bem observou Chris Wickham, “A Irlanda frequentemente confunde: suas evidências escritas parecem apontar para estruturas sociais que dificilmente poderiam funcionar na prática”.⁷⁹

Muito se especulou sobre a influência irlandesa na produção literária inglesa alto-medieval, criando-se até mesmo padrões de escrita, ornamentação nos manuscritos e conteúdo dos documentos como forma de tentar apontar as diferenças culturais e intelectuais que essas regiões manifestavam individualmente.⁸⁰ Esforços dos mais diversos também foram mobilizados para buscar apontar as influências irlandesas em obras literárias do período alto medieval inglês, tendo o épico *Beowulf*, por exemplo, sido alvo constante de avaliações que buscaram a manifestação de elementos do folclore celta na obra.⁸¹ No entanto, o ponto chave da relação entre essas regiões não deveria ter sido as diferenças, mas suas semelhanças, pois tanto a Irlanda como a Inglaterra neste período tiveram participação na formação de intelectuais que se revezavam deslocando entre as ilhas para absorver ou repassar seus conhecimentos. Portanto, o tópico seguinte será dedicado a aprofundar a análise dos reflexos desse intercâmbio cultural nas produções literárias de *Beowulf* e do *Táin Bó Cuailnge*.

Beowulf e Táin Bó Cúailnge: as narrativas heroicas em análise

De um lado, uma das mais longas obras produzidas durante o período alto medieval inglês e que sobreviveu de forma completa aos muitos séculos percorridos está localizada, hoje, no *Cotton MS Vitellius A. XV* da Biblioteca Britânica.⁸² A narrativa do épico *Beowulf* consiste na história do protagonista homônimo que viaja à corte do rei Hrothgar dos daneses para livrá-lo da terrível predação de Grendel, um grande monstro que aterroriza a região. Ao vencer e ferir mortalmente o monstro, Beowulf desperta na mãe de Grendel um sentimento de vingança pela morte do filho. Após enfrentar e tirar a vida da mãe do monstro, o herói retorna às suas terras e conta ao (seu) rei

⁷⁸ Essa leitura foi advogada pela obra clássica *The oldest Irish tradition: a window on the Iron Age* (1964), de Kenneth Jackson. C. JACKSON, Kenneth H. *The oldest Irish tradition: a window on the iron Age*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1964. Para possibilidades de análises mais atuais e “não-essencialistas” na seara dos estudos célticos no Brasil e no mundo, ver TACLA, Adriene Baron; JOHNSTON, Elva. Novas perspectivas em estudos célticos: para onde vamos a partir de agora? In: *Tempo*, Niterói, v. 24, n. 3, p. 613-620, set/dez 2018. Disponível em: <<https://bit.ly/3ijAJxi>>. Acesso: 06 jun., 2021.

⁷⁹ WICKHAM, Chris. *Framing the Early Middle Ages: Europe and the Mediterranean, 400-800*. New York: Oxford University Press, 2005, p. 51.

⁸⁰ WRIGHT, *op. cit.*, p. 1-19.

⁸¹ Seguem aqui alguns exemplos de obras que mobilizaram tal temática: DUMVILLE, David. “Beowulf” and the Celtic world: the uses of evidence, *Traditio* 37, 1981, p. 109-60; FORD, Patrick K.; BORST, Karen G. (ed.) *Connections between Old English and Medieval Celtic Literature*, Old English Colloquium Series 2, Berkeley, CA, 1982; PUHVEL, Martin. *Beowulf and Celtic Tradition*. Ontario: Wilfrid Laurier University Press, 1979.

⁸² A versão digitalizada completa do poema está disponível no seguinte endereço: <<https://bit.ly/34XIMLD>>. Acesso: 07 jun., 2021.

Hygelac os seus feitos nas terras dos daneses. Após cinquenta anos, Beowulf, já idoso e rei, volta à ação ao tentar livrar o seu reino da fúria de um dragão recém-despertado. O herói monta uma emboscada para o monstro e, ao matá-lo, acaba perdendo sua própria vida. O poema termina com o funeral do rei-herói.

Por outro, umas das produções literárias mais significativas da Irlanda alto-medieval se encontra hoje no *Lebor na hUidre* [Livro da vaca de Dun], dentre outros manuscritos. Como uma categoria específica centrada no ataque à propriedade e no roubo de gado (*táin bó*), a narrativa do *Táin* concentra-se no conflito entre as regiões de Connacht e Ulster.⁸³ Em uma conversa entre o rei Ailill de Connacht e Medb, sua esposa, o monarca diz que era dono de um belo e forte touro branco, Finnbennach, e Medb, enciumada, deseja possuir por si mesma um touro que rivalize com o do marido para se equivalerem em termos de patrimônio.⁸⁴ Ao saber que há na província do Ulster um touro tão poderoso quanto o de seu esposo, Medb trata de tentar obtê-lo. Tendo fracassado na tentativa, esta planeja uma invasão ao norte apenas para reclamar seu “prêmio”: Donn Cuailnge, o touro marrom de Cuailnge.⁸⁵ Apenas não contaram com o desempenho de Cú Chulainn em defender Ulster e derrotar seus adversários. Por fim, os touros se enfrentam, Finnbennach morre, Donn Cuailnge retorna à província de Ulster e por lá tomba, morto.

Em linhas gerais, duas das maiores produções insulares alto-medievais não foram escolhidas por acaso: dentre as reflexões mobilizadas no tópico anterior, *Beowulf* e *Táin Bó Cuailnge* apresentam semelhanças mais profundas do que o contexto insular, considerando tanto o conteúdo como no desdobramento e recepção dessas obras. A começar, embora apresentem algumas diferenças em termos de estética e formato, ambas pertencem a gêneros literários caracterizados pelas grandes narrativas heroicas – *Beowulf* inserido na poesia heroica anglo-saxã e o *Táin* no Ciclo

⁸³ É importante sublinhar que a narrativa do *Táin* não se constitui de forma linear. Os acadêmicos e especialistas consideram três recensões acerca da história, considerando que somente uma mediação e interconexão entre as três possa oferecer uma coerência narrativa sobre os eventos ali descritos. Desse modo, o *Táin* e os contos que complementam sua história estão preservados em cerca de 8 manuscritos, cuja datação varia entre os séculos XII (como no caso das partes encontradas no *Lebor na hUidre*) e XV. Para um balanço crítico acerca da tradição manuscritural do *Táin*, bem como suas diferentes interpretações e apropriações, ver SANTOS, Dominique; FARRELL, Elaine. *Táin Bó Cúailnge: um épico irlandês*. In: SANTOS, Dominique (org.). *Grandes epopeias da antiguidade e do medievo*. Blumenau, SC: EDFURB, 2014, p. 220-241.

⁸⁴ MACKILLOP, *op. cit.*, p. 203. Sobre esse assunto, James Mackillop pontua que a “posse de gado era o padrão de riqueza na Antiga Irlanda, uma sociedade pastoril; na cultura pré-cristã eles eram adorados”

⁸⁵ BHROLCHÁIN, *op. cit.*, p. 45. De acordo com Muireann Bhrolcháinn, o roteiro narrativo do *Táin* é relativamente simples: a marcha dos homens de Connacht até o Norte em busca do touro; a defesa das terras do Ulster por Cú Chulainn; a batalha final entre os exércitos de Connacht – liderados pela rainha Medb em pessoa – e os homens de Ulster; e, por fim, o duelo entre o touro branco de Connacht, Finnbennach e o touro marrom de Ulster, Donn Cuailnge. Apesar da aparente simplicidade da narrativa do *Táin* em si, várias histórias complementares somam-se aos eventos principais, como a impossibilidade de atuação dos guerreiros na defesa de Ulster que resulta nos diversos duelos que Cú Chulainn trava sozinho contra os homens de Connacht. Parte dessas narrativas complementares, as supracitadas *rémscélas*, são encontradas na obra editada por John Strachan, com o texto original em irlandês antigo, c. STRACHAN, John (ed.). *Stories from the Táin* – 2nd edition revised by Osborn Bergin. Dublin: Royal Irish Academy, 1928.

de Ulster (Ciclo dos Heróis) – e trazem seus personagens principais como a representação máxima deste caráter heroico. Portanto, o principal ponto de análise deste tópico será justamente em torno dessa figura heroica, desde como ela se apresenta nas duas narrativas propostas até como ela é ressignificada nos ideais nacionalistas da contemporaneidade.

Falar sobre a importância da condição guerreira e heroica para o poema *Beowulf* já remete ao fato deste carregar o nome do principal herói da narrativa. Como já mencionado, produção está inserida em um gênero poético cuja função social era exaltar os valores defendidos pela aristocracia anglo-saxã – com ênfase nos grandes atos de coragem – visto que esta era, em grande parte, o público consumidor deste tipo de produção. Portanto, a narrativa inicia relatando que o sucesso é alcançado por meio de feitos louváveis e tal exemplo se materializa na figura de Scyld Shefing, fundador da linhagem dos Scyldings, que justificará o sucesso de Hrothgar, filho de Healfdene e bisneto de Scyld Shefing, como rei dos daneses. E, representando o próprio ciclo da vida, a obra finaliza apresentando o resultado do sucesso alcançado pelo herói homônimo em vida, desde as falhas decorrentes da relação entre Beowulf e seus guerreiros até a glória que alcançou aos olhos de sua comunidade.

Embora apresente outras figuras com conquistas sociais e políticas significativas, como Hrothgar e Hygelac, é Beowulf a quem se atribui grande parte dos feitos extraordinários da narrativa. E é justamente a figura deste herói que será brevemente analisada aqui. A condição heroica de Beowulf está intrinsecamente relacionada a sua performance física e a sua habilidade em saber se portar dentro do código de conduta dos guerreiros. Ou seja, desde a sua força extraordinária dentre todos os homens (vv. 196-197)⁸⁶ para enfrentar o monstro Grendel sem nenhum recurso de caráter bélico e sem ajuda de seus guerreiros (vv. 601- 606), até os discursos de apresentação proferidos diante do rei Hrothgar e seus guerreiros ocorridos tanto no grande salão como na área em que desembarcou após a sua chegada.

Em relação aos discursos, cabe destacar que a comunicação do herói se faz em boa parte da narrativa por um viés público. Beowulf chega acompanhado por seus guerreiros ao reino dos daneses e precisa se apresentar como realizador de grandes feitos e representante de Hygelac, seu rei, e apresentar a sua linhagem para que esta possa ser reconhecida pelo rei Hrothgar e, por consequência, para que sua passagem por aquelas terras não seja vista como uma ameaça (vv. 407-455). O herói discursa agradecendo pelas recompensas de ter enfrentado o grande monstro Grendel, principalmente pela gloriosa espada que recebeu de Hrothgar (vv. 1019-1022) e que irá

⁸⁶ Todas as referências de versos feitas ao poema *Beowulf* foram retiradas das edições (original em inglês antigo e traduzida para o inglês moderno) produzidas por Michael Alexander. C. ALEXANDER, Michael (ed.) *Beowulf: a verse translation*. London: Penguin Books, 2003 e ALEXANDER, Michael (ed.). *Beowulf: a Glossed Text*. London: Penguin Books, 2005.

acompanhá-lo nos grandes enfrentamentos até o fim de sua vida. Assim, a performance física e (quase) sobrenatural de Beowulf junto ao seu respeito e dedicação ao código guerreiro que regia tal sociedade se tornam o ápice da materialização na produção literária dos valores heroicos pregados pela aristocracia anglo-saxã.

Cú Chulainn, o herói de *Táin*, é um dos guerreiros-heróis cujo parentesco remonta às linhagens divinas e aristocráticas: filho de uma das divindades dos Thuatha Dé Dannan⁸⁷ com uma mortal, é também sobrinho de Conchobar Mac Nessa, rei de Ulster, pela linhagem materna. O primado do Cão de Ulster é atestado logo em tenra idade, quando aos sete anos acaba matando o cão de guarda do ferreiro do rei Conchobar em autodefesa e, prontamente, se oferece como voluntário para guardar a propriedade do dono.⁸⁸ É desse ato, inclusive, que o herói ganha seu nome, pois anteriormente era chamado de Sétanta. Quando falam seu nome e contam seus feitos, os homens de Medb e Ailill o fazem em grande reverência, reconhecendo que mesmo jovem, não há guerreiro igual a Cú Chulainn, pois, seria impossível encontrar “um oponente mais resistente – nenhuma ponta de lança mais afiada, rápida ou mais penetrante; nenhum lutador mais feroz, nenhum corvo mais voraz, nenhum de sua idade um terço tão valente”.⁸⁹

Realçados os dotes marciais de Cú Chulainn, se torna importante mencionar que o mesmo nunca é descrito sem a companhia de suas armas: a lança *Gáe Bolg* [lança da dor] e a espada *Caladbolg* [dura fenda], considerada a versão irlandesa da britânica *Excalibur* e da galesa *Caledfwlch*. De fato, é comum nas narrativas que Cú Chulainn saque e utilize cada uma dessas armas de acordo com o grau de ameaça da situação – seja em um duelo particular ou nos campos de batalha em terreno aberto –, como no episódio em que enfrenta sozinho todo o exército de Connacht. Extenuado pelo tempo de combate, o guerreiro destaca a sua atuação individual e pronuncia, no calor de batalha, que está “sozinho contra hordas”,⁹⁰ mas que não pode interromper o seu combate e a sua defesa de Ulster e que irá permanecer “sozinho nas longas horas frias contra cada inimigo”⁹¹ de seu povo.

⁸⁷ “Povos da deusa Dánu”. Os Tuatha Dé Dannan são considerados como as primeiras “divindades” e “povos indígenas” da Ilha da Irlanda, que após uma série de eventos, teriam construído, experienciado e participado atividade da vida social, cultural e política da Irlanda pré-cristã, estando presentes em quase todas as narrativas literárias e históricas produzidas naquele espaço. Para um mapeamento e estudo sofisticado sobre essas divindades e a dificuldade em categorizá-las por conta de seu caráter difuso, ver WILLIAMS, Mark. *Ireland's immortals: a history of the gods of Irish myth*. New Jersey, USA: Princeton University Press, 2016. Sobre Dánu e as críticas em relação à sua ligação “canônica” como ancestral comum de todos os seres divinos da Ilha, conferir MELLO, Erick Carvalho de. Dana (Danu). In: LANGER, Johnni (org.). *Dicionário de história das religiões na Antiguidade e Medievo*. Petrópolis, RJ: Vozes, 2020, p. 150-153.

⁸⁸ CARSON, *op. cit.*, p. 36 e STRACHAN, *op. cit.*, p. 6-10 (texto em irlandês antigo).

⁸⁹ *Ibid.*, p. 36.

⁹⁰ *Ibid.*, p. 95

⁹¹ *Ibid.*, p. 95

Importante ressaltar que os feitos do Cão de Ulster não se resumem exclusivamente à sua ação no campo de batalha: entre as várias perdas infligidas por Cú Chulainn contra os exércitos de Medb e Ailill, diversas são as propostas de trégua colocadas pelos soberanos de Connacht para que os embates cessem e é o próprio guerreiro que atua como representante de si mesmo e da província de Ulster em todas as negociações. Todavia, em todas elas há um ardil com o intuito de eliminar de uma vez a última – e única – linha de defesa de Ulster. Em uma dessas negociações, Cú Chulainn é convidado por Medb para uma conversa a sós e desarmado, mas, aconselhado por um amigo, leva consigo uma espada escondida em seu quadril, pois “um guerreiro desarmado não pode recorrer à compensação de um guerreiro [armado], mas vale apenas o preço insignificante de um não-combatente”.⁹² Ou seja, Cú Chulainn, enquanto guerreiro que era, jamais estaria separado de suas armas e menos ainda deveria ser encarado ou reconhecido por uma posição que não condissesse com seu valor.

Ann Dooley propõe uma análise sobre o *Táin* e o papel desempenhado por Cú Chulainn no épico como elementos interdependentes que vão além de uma coerência narrativa centrada no conflito territorial de duas províncias inimigas pela posse de um touro, pois “a temática narrativa da saga gira em torno do herói como guerreiro, como um personagem marcado e projetado em um padrão de iniciação e exibição”.⁹³ Para além disso, pode-se ainda visualizar em Cú Chulainn a materialização de um modelo literário aristocrático, masculino, heroico e marcial, cujo desenvolvimento é paulatinamente construído desde a apresentação de Cú Chulainn à corte e aos homens de Conchobar, passando pelo episódio em que ele treina junto dos guerreiros mais experientes de Ulster aos 7 anos de idade, até sua mudança de nome de Sétanta.⁹⁴ Após esses eventos, o herói está apto a tornar-se o guardião da província, o defensor de Ulster e o seu “cão” de guarda, configurando assim uma mudança de identidade e de papel social como partes integrantes de um **rito de passagem**.

Se há algo em comum entre os heróis Beowulf e Cú Chulainn, a conduta heroica apresentada pelos dois personagens ao longo das narrativas é o elemento de maior alinhamento entre eles. Ambos desempenham grandes feitos individuais em nome do coletivo e são reconhecidos como figuras extraordinárias pelas suas respectivas audiências, mas não deixam de chamar a atenção destas para as falhas que poderiam atravessar no sistema em que viviam. Por exemplo, um acontecimento em comum ocorrido nas duas narrativas se trata da recepção de desconhecidos em domínios próprios, que requer, dentro do código guerreiro, a apresentação dos

⁹² *Ibid.*, p. 97.

⁹³ DOOLEY, Ann. *Playing the hero: reading the Irish saga Táin Bó Cuailnge*. Toronto, CA: University of Toronto Press, 2006, p. 127.

⁹⁴ CARSON, *op. cit.*, 34-50.

recém-chegados.⁹⁵ No caso de Beowulf, ele e seus guerreiros são os desconhecidos que desembarcam em terras danesas e, prontamente, o herói vê a necessidade de apresentar a si e a sua linhagem (vv. 260–285) ao cavaleiro de Hrothgar, a fim de atender ao pedido imposto por este e evitar um confronto (v. 234-258).

No caso de Cú Chulainn, o desconhecido que chega aos seus domínios é Connlae [Conla], seu filho, que se recusa a fazer a sua apresentação aos homens de Ulster mantendo o pedido feito pelo próprio Cú Chulainn após seu nascimento de “não fazer seu nome ser conhecido por nenhum homem”.⁹⁶ Assim, é o herói e principal guerreiro de Ulster que decide então receber o visitante e, por não (re)conhecê-lo, enfrenta Connlae até feri-lo gravemente com a sua *Gáe Bolg* e descobrir que este era seu filho. Vítima do código guerreiro que rege a sua comunidade, Cú Chulainn não foi completamente despreparado receber Connlae. Gregory Toner ressalta o papel de Emer, esposa do guerreiro, em aconselhá-lo a não enfrentar o visitante e “não tirar a vida de seu único filho”,⁹⁷ mas esta acaba sendo ignorada por pelo herói.⁹⁸ Uma relação de aconselhamento mais bem-sucedida pode ser vista em *Beowulf* entre Hrothgar e Wealhtheow, em que a rainha o relembra constantemente de suas obrigações para com seus guerreiros e assim ele o faz (vv. 1168-1186).⁹⁹

Figuras imponentes como Beowulf e Cú Chulainn despertam interesse para além da audiência que foram destinados e mobilizam discussões a respeito das apropriações que sofreram e ainda sofrem ao longo da história. No caso de Cú Chulainn, os nacionalistas irlandeses no século XIX apropriaram-se das narrativas heroicas e dos feitos do Cão de Ulster contra os invasores de Emain Macha (atual Armagh), capital da província, como elementos simbólicos de resistência nacional ao colonialismo britânico nos séculos XIX e XX e a reivindicação de uma Irlanda unida. Logo, é interessante notar que as realizações de Cú Chulainn foram reivindicadas tanto pelo movimento separatista irlandês – que iria construir a atual República da Irlanda – quanto pelos unionistas ao norte da ilha, atual Irlanda do Norte.¹⁰⁰

Com isso, é possível identificar as recepções e debates acerca dos mitos e das mitologias que envolvem figuras histórico-literárias e suas representações contemporâneas. Pensando esse tipo de implicação para o *Táin*, Ann Dooley considera o **mito** como “a repetição do imaginário em

⁹⁵ TONER, Gregory. Wise women and wanton warriors in early Irish literature. In: *Proceedings of the Harvard Celtic Colloquium*, n. 30, p. 261, 2010. Disponível em: <<https://bit.ly/3pLnwIU>> Acesso: 11 jun., 2021.

⁹⁶ GANTZ, Jeffrey (ed.). The death of Aife's only son. In: _____. Early Irish myths and sagas. London: Penguin, 1981, p. 149 e, para o texto em irlandês antigo, MEYER, Kuno. The death of Conla. In: *Ériu – The journal of the School of Irish Learning*, v. 1, n. 1, 1904, p. 114. Disponível em: <<https://bit.ly/3vg1ZTx>>. Acesso: 11 jun., 2021.

⁹⁷ GANTZ, *op. cit.*, p. 150 e MEYER, *op. cit.*, p. 119.

⁹⁸ TONER, *op. cit.*, p. 260.

⁹⁹ Um outro exemplo que também ser mencionado é o aconselhamento de Wealhtheow para Beowulf no momento em que a rainha recompensa o herói por ter posto fim a vida de Grendel e o aconselha como deve usar tais presentes (vv. 1215-1230).

¹⁰⁰ SANTOS; FARRELL, *op. cit.*, p. 231-236.

qualquer estágio do uso da narrativa por uma comunidade cultural participante”,¹⁰¹ logo, a narrativa do *Táin* e os feitos extraordinários de Cú Chulainn preservariam a validade de um testemunho textual em que o próprio texto mítico – devido ao seu caráter ficcional – “sempre terá uma função performativa que pode, com o texto, mudar com o tempo”.¹⁰² Portanto se essas percepções mudam ao longo do curso histórico e se as diversas recensões textuais, compilações, estudos linguísticos, arqueológicos e históricos dos documentos medievais são reinterpretadas à luz de um esforço afirmativo de reconhecimento individual ou coletivo, os seus usos políticos modernos tornam-se instrumentos de justificação política para consolidar determinado projeto de nação ou identidade, no sentido de uma “comunidade imaginada” baseada em um pretense ideal de camaradagem horizontal.¹⁰³

As localidades e contextos insulares são tradicionalmente considerados como um dos principais representantes históricos de civilizações antigas, cujo modo de vida, cosmologia, mitologia e cultura estariam de alguma forma presentes na atualidade. Segundo Tommaso Falconieri, o “o *celtismo* continua sendo um dos mais antigos mitos que impulsionam as identidades nacionais”,¹⁰⁴ construindo em torno de si, nos séculos XVIII e XIX, a ideia de uma “epopeia nacional, como uma ferramenta de oposição à *inglesidade* e em uma dialética parcialmente oposta ao sentimento de *britanidade* cujo desenvolvimento foi continuado pelo Império na época vitoriana”.¹⁰⁵ Pensando no caso irlandês em particular, diversos foram os movimentos, coletivos, associações e demais organizações políticas que, em maior ou menor grau, fizeram uso do sentimento “nativista” e “ancestral” para se oporem às políticas imperialistas e coloniais do Império Britânico.¹⁰⁶

Dando continuidade a esta consideração de Falconieri, o caso mais recente do contexto inglês e o seu retorno ao passado com o objetivo de construir uma identidade única dentre os ingleses foi materializado em junho de 2016 com o referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia e a efetivação de sua saída em dezembro de 2020. Joshua Davies destaca que o nacionalismo foi a grande força que pautou o movimento do *Brexit* e que a linha de pensamento desenvolvida por seus principais mobilizadores buscou no período medieval as origens de uma

¹⁰¹ DOOLEY, *op. cit.*, 102.

¹⁰² *Ibid.*, p. 102.

¹⁰³ ANDERSON, Benedict. *Comunidades imaginadas*. [1983]. [Trad.: Denise Bottman]. São Paulo: Companhia das Letras, 2008, p. 34.

¹⁰⁴ FALCONIERI, Tommaso di Carpegna. *Médiéval et militant : penser le contemporain à travers le Moyen Âge*. [2011]. [Trad. : Michèle Grévin]. Publications de la Sorbonne : Paris, 2015, p. 175, grifo do autor.

¹⁰⁵ *Ibid.*, p. 175-176, grifos do autor.

¹⁰⁶ Desde a adoção de termos como “fenianos”, como no caso da Irmandade Republicana Irlandesa, fundada em 1858, em que, novamente, nacionalistas anti-britânicos apropriaram-se de narrativas heroicas e lendárias da literatura irlandesa para colocarem-se em oposição ao domínio britânico na Ilha da Irlanda, e reafirmaram sua identidade, história, cultura e – por que não – sua **mitologia**, como em nada devedoras em relação aos seus algozes.

etnicidade que justificasse essa sensação de *britanidade* a qual Falconieri menciona.¹⁰⁷ Ademais, cabe também destacar o caráter nacionalista adotado durante a campanha presidencial de Donald Trump nos Estados Unidos em 2016 com o slogan “*Make America Great Again*” e na sua tentativa de se reeleger em 2020, pautada não somente em traçar uma relação direta com a origem inglesa dos estadunidenses, mas também em reivindicar a mesma ancestralidade advinda dos anglo-saxões.

Desde a sua primeira edição publicada em 1815, a grandiosidade e o refinamento do épico *Beowulf* despertou o interesse de estudiosos que, pautados nas mais diversas crenças e justificativas, tentaram traçar a origem do poema. Este é um dos pontos inconclusivos da obra até o momento, mas isto não impediu as tentativas de aproximá-lo a uma origem norueguesa, dinamarquesa, inglesa e germânica, por exemplo. O que, além de mobilizar estudiosos nacionalistas do XIX, é possível resgatar em *Beowulf*? Do que serviriam as práticas políticas e sociais e os valores e virtudes ali representados para as sociedades contemporâneas? Apesar de ter sido considerada a obra literária capaz de materializar o *ethos* guerreiro da sociedade anglo-saxônica, seria equivocado pensar que a mesma apoie reivindicações de alguma origem nacional, racial ou étnica em particular. Pois, nas palavras de Davies, “traçar uma linha direta entre Beowulf e etnias modernas ou categorias nacionais é um ato anti-histórico que desconsidera mudanças em uma busca por continuidade”.¹⁰⁸

Portanto, manifestações literárias como as apresentadas neste trabalho não passam despercebidas por aqueles que buscam resgatar as suas tradições históricas, e a Idade Média se torna o período ao qual recorrem para se apropriarem de um passado distante de forma distorcida. Neste contexto de apropriação, Joshua Davies afirma que “a Idade Média não é uma categoria histórica (...), mas um meio de estabelecer hierarquias, de assegurar uma identidade coletiva e de **legitimar objetivos ideológicos**”.¹⁰⁹ O debate a respeito sobre nacionalismos, usos do passado e Idade Média é extenso e, neste trabalho, não se faz pertinente aprofundá-lo. Contudo, o conceito contemporâneo ao qual se atende por Idade Média pode provocar um reducionismo ao modo de se viver, se relacionar, se defender e proteger, produzir, negociar de um período na história que foi tão plural. Assim, como defende Davies, a Idade Média não pode ser uma **posse**¹¹⁰ no sentido de um lugar para reivindicar a si próprio e seus ideais, pois a Idade Média é plural, diversa, contraditória e segue à espera de continuar sendo questionada.

¹⁰⁷ DAVIES, Joshua. The Middle Ages as property: *Beowulf*, translation and the ghosts of nationalism. In: *Postmedieval*, 2019, v. 10, n. 2, p. 143-146, 2019. Disponível em: <<https://bit.ly/3wmIgVT>>. Acesso: 11 jun., 2021.

¹⁰⁸ *Ibid.*, p. 142.

¹⁰⁹ *Ibid.*, p. 146, grifo nosso.

¹¹⁰ DAVIES, *op. cit.*, p. 147.

Conclusão: como se estabelece a relação entre a literatura e a sociedade medieval?

A partir do século XVIII e, sobretudo, do século XIX em diante, o termo **literatura** foi primeiro compreendido como sinônimo de “bela escrita”, ou seja, uma forma específica de se escrever, cujo foco emanava das características predominantemente estéticas do texto. De um ponto de vista meramente subjetivo, os indivíduos letrados consideravam “literatura” aquilo que lhes parecia “bonito”, entretanto, como pontua Terry Eagleton, “não necessariamente no sentido de que o estilo tem de ser ‘belo’ para ser literário, mas sim de que tem que ser *do tipo* considerado belo”.¹¹¹ Disso se apreender que, de modo geral, literatura era sinônimo de uma escrita valorizada, aprazível aos gostos específicos de um grupo de indivíduos capazes de ditar quais características eram ou não imprescindíveis a um texto.

Nesse sentido, um outro aspecto importante dessa discussão se destaca: a impossibilidade de definir a categoria de “literatura” em termos objetivos, eternos e/ou imutáveis. Em suma, esse projeto deve ser abandonado como uma “ilusão”, pois, ainda de acordo com Eagleton, “A literatura, no sentido de uma coleção de obras de valor real e inalterável, distinguida por certas propriedades comuns, não existe”.¹¹² Assim, é possível considerar a “literatura” como um construto social pautado na incorporação de valores, subjetividades e, sobretudo, localizada historicamente no espaço-tempo de acordo com suas condições materiais de produção, eliminando qualquer devir idealista de defini-la como sendo uma manifestação artística à parte da sociedade, ou mesmo enquanto produto único e exclusivo das mentes brilhantes das autoras e autores que a produziram.

Há de se reconhecer que “mesmo o artista mais consagrado, considerado alguém dotado de um talento especial que os destaca de outros seres humanos, é **sempre** um indivíduo de **carne e osso**”,¹¹³ estando sujeito a determinados condicionantes de classe, gênero e etnia, bem como às características e limites impostos pelo determinado tempo histórico no qual vive. Ou seja, embora os indivíduos produzam e sejam atores históricos de sua realidade, estes não fazem história nem transformam o mundo material exclusivamente a partir de sua vontade, pois estão impossibilitados de escolher *a priori* as circunstâncias sob as quais irão lidar,¹¹⁴ sendo estas transmitidas e filtradas sob o peso de uma consciência social prática e material que as conformam na sociedade.¹¹⁵ Desta forma, é necessário ter em mente que a estrutura, a forma e o conteúdo da obra literária variam de

¹¹¹ EAGLETON, Terry. *Teoria da literatura: uma introdução*. [1983]. [Trad.: Waltensir Dutra]. 7ª ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 15-16, grifo do autor.

¹¹² *Ibid.*, p. 16.

¹¹³ FACINA, Adriana. *Literatura e sociedade*. Rio de Janeiro: Zahar, 2004, p. 9, grifos nossos.

¹¹⁴ MARX, Karl. *O 18 de brumário de Luís Bonaparte*. [1852]. [Trad.: Nélio Schneider]. São Paulo: Boitempo, 2011b, p. 25.

¹¹⁵ MÉSZÁROS, István. *O poder da ideologia*. [1989]. [Trad.: Paulo Cesar Castanheira]. São Paulo: Boitempo, 2004, p. 65.

acordo com a temporalidade e espacialidade na qual ela é produzida e/ou estudada, pois, como observa Lukács:

Só o contato com a práxis, só a complexa concatenação das paixões e das variadas ações dos homens pode mostrar quais foram as coisas, as instituições, etc. que influíram de modo determinante nos destinos humanos e quando e como se exerceu tal influência. De tudo isso só se pode ter uma visão conjunta quando se chega ao final. **É a própria vida que realiza a seleção dos momentos essenciais do homem no mundo, quer subjetiva, quer objetivamente.**¹¹⁶

Desse modo, a concepção “moderna” sobre o que seria a “literatura” auxilia na elaboração um quadro teórico-metodológico de análise para interpretar e refletir sobre as construções histórico-literárias de uma temporalidade tão afastada quanto o medievo. Não se trata, em última instância, de aplicar mecanicamente categorias de análises do presente – sob um inevitável risco anacrônico – às sociedades e estruturas do passado, e sim de compreender que:

A sociedade burguesa é a mais desenvolvida e diversificada organização histórica da produção. Por essa razão, as categorias que expressam suas relações e a compreensão de sua estrutura **permitem simultaneamente compreender a organização de produção de todas as formas de sociedade desaparecidas**, com cujos escombros e elementos edificou-se (...). A anatomia do ser humano é uma **chave** para a anatomia do macaco.¹¹⁷

Longe de ser uma visão evolucionista vulgar, em termos de sociedades mais ou menos “complexas” como sinônimos de “atrasadas” ou “desenvolvidas”, a reflexão de Marx aponta que, observando um esforço proporcional – e diacrônico – em torno das diferenças e distâncias que nos separam no tempo-espaço, “o mais complexo não explica diretamente o mais simples, mas permite elaborar um quadro de categorias adequadas à sua explicação”.¹¹⁸

Ademais, o potencial criativo e transformador de uma produção artística não está preso ou fadado a evanescer em seu próprio tempo histórico, pois, como afirma Mikhail Bakhtin, “se ela [a obra literária] nascesse toda e integralmente no presente (isto é, em sua atualidade), não desse continuidade ao passado e não mantivesse com ele um vínculo substancial, não poderia viver no futuro”.¹¹⁹ Assim, dentro do escopo das reflexões teóricas supracitadas, é possível falar e advogar a existência de uma “literatura medieval”, enfatizando, novamente, que “não há como definir o que é literatura em si: o que pode existir é a conotação social de certos discursos como literários”,¹²⁰ o

¹¹⁶ LUKÁCS, György. Narrar ou descrever? [1936]. In: _____. *Marxismo e teoria da literatura*. [Trad.: Carlos Nelson Coutinho]. 2ª ed. São Paulo: Expressão Popular, 2010, p. 166, grifo nosso.

¹¹⁷ MARX, Karl. *Grundrisse*: manuscritos econômicos de 1857-1858. Esboços da crítica economia política. [Trad.: Mário Duayer; Nélio Schneider]. São Paulo: Boitempo; Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2011, p. 58, grifos nossos.

¹¹⁸ SCHIAVONE, Aldo. *Uma história rompida*: Roma antiga e Ocidente moderno. [1996]. [Trad.: Fábio Duarte Joly]. São Paulo: Editora da Usp, 2005, p. 72.

¹¹⁹ BAKHTIN, Mikhail. A ciência da literatura hoje. In: _____. *Notas sobre literatura, cultura e ciências humanas*. São Paulo: Editora 34, 2017, p. 14, grifo nosso.

¹²⁰ CARDOSO, Ciro Flamarion. *Narrativa, sentido, história*. Papirus: Campinas, SP, 1997, p. 24.

que, por sua vez, acaba por delimitar a compreensão de que a literatura “é e só pode ser uma noção historicamente definida”.¹²¹

Desta forma, o que se buscou neste trabalho foi de demonstrar não só a necessidade da contextualização histórica das produções literárias, mas a importância também de se observar as peculiaridades que cada contexto de produção manifesta em suas obras. Foi possível notar que entre *Beowulf* e o *Táin Bó Cuailnge* há semelhanças em termos de gênero narrativo, caracterização de seus personagens centrais e, principalmente, de representação de relações, dinâmicas sociais e valores aos quais as suas respectivas audiências conseguiam reconhecer. Ou seja, o fato de serem obras literárias – e, portanto, presumir-se seu caráter “fictício” – não as impossibilitaria de manifestar artisticamente as condições inerentes às sociedades em que foram produzidas. E, diante do cenário de apropriações de um passado distante com finalidades políticas, reitera-se aqui que figuras literárias heroicas representantes de uma herança étnica guerreira pertencem a uma dinâmica social que, segundo Adriana Facina, pode e deve ser contextualizada historicamente.¹²²

As reflexões estabelecidas ao longo deste trabalho sobre as relações entre História, Literatura e o conceito de ficção aplicado ao medievo pautaram-se em um esforço conjunto dos autores de questionar os liames conceituais de constructos teóricos considerados “inquestionáveis” ou mesmo “consolidados” ao se tratar da relação entre os dois campos centrais de nossa análise: a História e a literatura. Ao se compreender a ficção como um conceito historicamente reconhecível e demarcado, atentando-se para as características particulares e processuais de sua categorização teórica, compreendemos que a barreira de uma Idade Média “atrasada”, “infantil” ou mesmo “irracional” é não apenas superável, como **limitante** para os níveis de manuseio, crítica e interpretação documental sobre a produção literária no medievo.

A proposta colocada é a de superar, como aponta Julie Orlemanski, uma “essencialização” da ficção como atrelada unicamente a uma perspectiva de racionalidade Ocidental moderna em que a posse de uma suspensão voluntária da descrença por parte de cada indivíduo seria a marca final de uma sociedade que atingiu sua maturidade cognitiva.¹²³ Ao contrário, e pensando junto com Michelle Karnes, o que se deve colocar como uma possibilidade é que uma suposta “privação medieval da oposição entre verdade e falsidade pode ser vista como uma escolha, até mesmo uma escolha estética”,¹²⁴ pois, caso o oposto fosse verificável, cair-se-ia em um armadilha cuja relação autor-obra-público no medievo se baseou exclusivamente em uma premissa de **passividade** ou como um mero ato de vontade de acreditar ou não em algo.

¹²¹ *Ibid.*, p. 24.

¹²² FACINA, *op. cit.*, p. 9-10.

¹²³ ORLEMANSKI, *op. cit.*, p. 153.

¹²⁴ KARNES, *op. cit.*, p. 225.

Ao imaginar os “autores medievais como agentes que usam dispositivos específicos para cultivar respostas específicas, e leitores que são autoconscientes sobre eles”,¹²⁵ se torna possível compreender a “necessidade universal” a qual Antonio Candido se referiu: pensar a literatura como um produto social e uma ação material que transforma as realidades coletivas ao combinar-se com o conjunto de circunstâncias históricas e objetivas que condicionam sua existência. Desse modo, e compreendendo a impossibilidade de um destacamento brusco da cultura de sua totalidade real de existência no medievo, reconhecemos que o “fabular” e o “fantasiar” medievais nada mais do que produziram e reproduziram características históricas elementares daquela temporalidade em conjunto com seu tipo histórico de ser social.¹²⁶ Portanto, acreditamos, em última instância, que “a consciência não pode jamais ser outra coisa que o ser consciente, e o ser dos homens é o **seu processo de vida real**”.¹²⁷

Referências

Fontes

- ALEXANDER, Michael (ed.) *Beowulf: a verse translation*. London: Penguin Books, 2003.
- _____. *Beowulf: a Glossed Text*. London: Penguin Books, 2005.
- BARNEY, Stephen A; LEWIS, J.; BEACH, J. A.; BERGHOF, Oliver (eds.). *The Etymologies of Isidore of Seville*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006.
- CARSON, Ciaran. *The Táin: a new translation of The Táin Bó Cuailnge*. London: Penguin Books, 2008.
- COUTO, Cristiano Pinheiro de Paula. Tradução: *Táin Bó Cuailnge*. In: *Brathair – Revista de Estudos Celtas e Germânicos*, UEMA, Dossiê: Paisagem e Memória entre Celtas e Germânicos, v. 19, nº 1, 2019, p. 246-274. Disponível em: <<https://bit.ly/3cbcErI>>. Acesso: 02 jun., 2021.
- GANTZ, Jeffrey (ed.). The death of Aife’s only son. In: _____. *Early Irish myths and sagas*. London: Penguin, 1981, p. 147-152.
- GUYONVARCH, Christian-J. *La razzia des vaches de Cooley*. Paris : Gallimard, 1994.
- KINSELLA, Thomas. *The Táin*. [1969]. Dublin: Dolmen Press, 2009.
- MEYER, Kuno. The death of Conla. In: *Ériu – The journal of the School of Irish Learning*, v. 1, n. 1, 1904, p. 113-121. Disponível em: <<https://bit.ly/3vg1ZTx>>. Acesso: 11 jun., 2021.

¹²⁵ *Ibid.*, p. 225.

¹²⁶ LUKÁCS, György. *Para uma ontologia do ser social I*. [1984]. [Trad.: Carlos Nelson Coutinho; Mário Duayer; Nélio Schneider]. 2ª ed. São Paulo: Boitempo, 2018, p. 286-287. “(...) o ser social pressupõe, em seu conjunto, e em cada um de seus processos singulares, o ser da natureza inorgânica e da natureza orgânica. Não se pode considerar o ser social como independente do ser da natureza, como antítese que o exclui (...). As formas de objetividade do ser social se desenvolvem à medida que a práxis social surge e se explicita a partir do ser natural, tornando-se cada vez mais claramente sociais. (...)”

¹²⁷ MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. *A ideologia alemã: crítica da mais recente filosofia alemã em seus representantes Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e do socialismo alemão em seus diferentes profetas*. [1844-1845]. [Trad.: Rubens Enderle; Nélio Schneider; Luciano Cavini Martorano]. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 94, grifo nosso.

STRACHAN, John (ed.). *Stories from the Táin* – 2nd edition revised by Osborn Bergin. Dublin: Royal Irish Academy, 1928.

Bibliografia

ALEXANDER, Michael. *Old English Literature*. London: The Macmillan Press LTD, 1983.

AMODIO, Mark C. *The Anglo-Saxon Literature Handbook*. Oxford: Wiley-Blackwell, 2014.

ANDERSON, Benedict. *Comunidades imaginadas*. [1983]. [Trad.: Denise Bottman]. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.

BAKHTIN, Mikhail. A ciência da literatura hoje. [1973]. In.: _____. *Notas sobre literatura, cultura e ciências humanas*. São Paulo: Editora 34, 2017, p. 9-19.

BATANY, Jean. Escrito e Oral. [Trad.: Lênia Márcia Mongelli]. In: LE GOFF, Jacques; SCHMITT, Jean-Claude (orgs.). *Dicionário analítico do ocidente medieval*. [Trad.: Hilário Franco Júnior (coord.)] São Paulo: Editora da Unesp, 2017, v. 1, p. 429-443.

BHROLCHÁIN, Muireann Ní. *An introduction to early Irish literature*. Dublin: Four Court Press, 2009.

BJORK, Robert E. (Org.). *The Cynewulf Reader*. New York: Routledge, 2001.

BORGES, Jorge Luis. *Curso de Literatura Inglesa*. [Trad.: Eduardo Brandão]. São Paulo: Editora WMF Martins fontes, 2^a ed, 2016.

CARDOSO, Ciro Flamarion. *Narrativa, sentido, história*. Papyrus: Campinas, SP, 1997.

CERQUIGLINI-TOULET, Jacqueline. *A new history of medieval French literature*. [2007]. [Translated by Sara Preisig]. Baltimore, MD: John Hopkins University Press, 2011.

CANDIDO, Antonio. O direito à literatura. [1988]. In.: _____. *Vários escritos*. 4^a ed. São Paulo: Duas cidades/Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 1995, p. 169-191.

DAVIES, Joshua. The Middle Ages as property: *Beowulf*, translation and the ghosts of nationalism. In: *Postmedieval: a journal of medieval cultural studies*, 2019, v. 10, n. 2, p. 137-150.

DOOLEY, Ann. *Playing the hero: reading the Irish saga Táin Bó Cuailnge*. Toronto, CA: University of Toronto Press, 2006.

DUMVILLE, David. “Beowulf” and the Celtic world: the uses of evidence, *Traditio*, n. 37, 1981, p. 109-60.

EAGLETON, Terry. *Teoria da literatura: uma introdução*. [1983]. [Trad.: Waltensir Dutra]. 7^a ed. São Paulo: Martins Fontes, 2019.

FACINA, Adriana. *Literatura e sociedade*. Rio de Janeiro: Zahar, 2004.

FALCONIERI, Tommaso di Carpegna. *Médiéval et militant: penser le contemporain à travers le Moyen Âge*. [2011]. [Trad.: Michèle Grévin]. Publications de la Sorbonne: Paris, 2015.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. *Mini Aurélio: o dicionário da língua portuguesa*. 8^a ed. Curitiba: Positivo, 2010.

FORD, Patrick K.; BORST, Karen G. (ed.) *Connections between Old English and Medieval Celtic Literature* – Old English Colloquium Series 2. Berkeley, CA: University Press of America, 1982.

GALLAGHER, Catherine. Ficção. In: MORETTI, Franco (org.). *O romance: a cultura do romance*. [Trad.: Denise Bottman]. São Paulo: Cosac Naify, 2009, v. 1, p. 629-656.

- JOHNSTON, Elva. *Literacy and Identity in Early Medieval Ireland*. Woodbridge, UK: Boydell Press, 2013.
- JÚNIOR, Hilário Franco. Modelo e imagem: o pensamento analógico medieval. In: _____. *Os três dedos de Adão: ensaios de mitologia medieval*. São Paulo: Editora da Usp, 2010, p. 93-128.
- KARNES, Michelle. The possibilities of medieval fiction. In: *New Literary History*, v. 51, n. 1, Winter 2020, p. 209-228. Disponível em: <<https://bit.ly/2T2pY7O>>. Acesso: 02 jun., 2021.
- JACKSON, Kenneth H. *The oldest Irish tradition: a window on the iron Age*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1964.
- LIMA, Luiz Costa. *História. Ficção. Literatura*. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
- LUKÁCS, György. Narrar ou descrever? [1936]. In: _____. *Marxismo e teoria da literatura*. [Trad.: Carlos Nelson Coutinho]. 2ª ed. São Paulo: Expressão Popular, 2010, p. 149-185.
- _____. *Para uma ontologia do ser social I*. [1984]. [Trad.: Carlos Nelson Coutinho; Mário Duayer; Nélio Schneider]. 2ª ed. São Paulo: Boitempo, 2018
- MACKILLOP, James. *Myths and legends of the Celts*. London: Penguin, 2005.
- MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. *A ideologia alemã: crítica da mais recente filosofia alemã em seus representantes Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e do socialismo alemão em seus diferentes profetas*. [1844-1845]. [Trad.: Rubens Enderle; Nélio Schneider; Luciano Cavini Martorano]. São Paulo: Boitempo, 2007.
- MARX, Karl. *Grundrisse: manuscritos econômicos de 1857-1858. Esboços da crítica economia política*. [Trad.: Mário Duayer; Nélio Schneider]. São Paulo: Boitempo; Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2011a.
- _____. *O 18 de brumário de Luís Bonaparte*. [1852]. [Trad.: Nélio Schneider]. São Paulo: Boitempo, 2011b.
- MEDEIROS, Elton Oliveira Souza de Medeiros. *O Rei, o Guerreiro e o Herói: Beowulf e a sua representação no mundo germânico*. 2006. 140 f. Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de Letras, Filosofia e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em História, Universidade de São Paulo, 2006.
- MELLO, Erick Carvalho de. Dana (Danu). In: LANGER, Johnni (org.). *Dicionário de história das religiões na Antiguidade e Medieval*. Petrópolis, RJ: Vozes, 2020, p. 150-153.
- MÉSZÁROS, István. *O poder da ideologia*. [1989]. [Trad.: Paulo Cezar Castanheira]. São Paulo: Boitempo, 2004.
- _____. *A montanha que devemos conquistar: reflexões acerca do Estado*. [2013]. [Trad.: Maria Izabel Lagoa]. São Paulo: Boitempo, 2015.
- ORLEMANSKI, Julie. Who has fiction? Modernity, fictionality, and the Middle Ages. In: *New Literary History*, v. 50, n. 2, Spring 2019, p. 145-170. Disponível em: <<https://bit.ly/3cYbvnd>>. Acesso: 02 jun., 2021.
- PUHVEL, Martin. *Beowulf and Celtic Tradition*. Ontario: Wilfrid Laurier University Press, 1979.
- RAMALHO, Eric. Introdução. In: *Beowulf*. [Trad.: Eric Ramalho]. Belo Horizonte: Tessitura, 2007.
- SCHIAVONE, Aldo. *Uma história rompida: Roma antiga e Ocidente moderno*. [1996]. [Trad.: Fábio Duarte Joly]. São Paulo: Editora da Usp, 2005.

- SUBRAHMANYAM, Sanjay. Connected Histories: Notes towards a Reconfiguration of Early Modern Eurasia. In: *Modern Asian Studies*, v. 31, n. 3, Jul., 1997, p. 735-762, Special Issue: The Eurasian Context of the Early Modern History of Mainland South East Asia, 1400-1800. Disponível: <<https://bit.ly/3cdlmG3>>. Acesso: 02 jun., 2021.
- SANTOS, Dominique; FARRELL, Elaine. Táin Bó Cúailnge: um épico irlandês. In: SANTOS, Dominique (org.). *Grandes epopeias da antiguidade e do medievo*. Blumenau, SC: EDFURB, 2014, p. 220-241.
- _____. As narrativas célticas de viagem para o ouro mundo. In: *Saeculum – Revista de História*, n. 38, João Pessoa, jan.-jun. de 2018. Disponível em: <<https://bit.ly/3mrsxwR>>. Acesso: 02 jun., 2021.
- SPINA, Segismundo. *A cultura literária medieval*. [1973]. 3ª ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 2007.
- STRACHAN, John (ed.). *Stories from the Táin – 2nd edition revised by Osborn Bergin*. Dublin: Royal Irish Academy, 1928.
- SULLIVAN, Karen. *The danger of romance - truth, fantasy and Arthurian fictions*. Chicago, USA: University of Chicago Press, 2018.
- TACLA, Adriene Baron; JOHNSTON, Elva. Novas perspectivas em estudos célticos: para onde vamos a partir de agora? In: *Tempo*, Niterói, v. 24, n. 3, set/dez 2018, p. 613-620. Disponível em: <<https://bit.ly/3ijAJxi>>. Acesso: 06 jun., 2021.
- TONER, Gregory. Wise women and wanton warriors in early Irish literature. In: *Proceedings of the Harvard Celtic Colloquium*, n. 30, 2010, p. 261. Disponível em: <<https://bit.ly/3pLnwIU>> Acesso: 11 jun., 2021.
- WICKHAM, Chris. *Framing the Early Middle Ages: Europe and the Mediterranean, 400-800*. New York: Oxford University Press, 2005.
- WILLIAMS, Raymond. *Marxism and literature*. Oxford, UK: Oxford University Press, 1977.
- _____. Base e superestrutura na teoria da cultura marxista. [1973]. In: _____. *Cultura e materialismo*. [1980]. [Trad.: André Glaser]. São Paulo: Editora Unesp, 2011.
- WILLIAMS, Mark. *Ireland's immortals: a history of the gods of Irish myth*. New Jersey, USA: Princeton University Press, 2016.
- WRIGHT, Charles D. *The Irish Tradition in Old English Literature*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- ZINK, Michel. Literatura(s). [Trad.: Lênia Márcia Mongelli]. In: LE GOFF, Jacques; SCHMITT, Jean-Claude. *Dicionário analítico do ocidente medieval*. [1999]. [Trad.: Hilário Franco Júnior (coord.)]. São Paulo: Editora da Unesp, 2017, v. 2.
- ZUMTHOR, Paul. *A letra e a voz: a “literatura” medieval*. [1987]. [Trad.: Amálio Pinheiro (Parte I); Jerusa Pires Ferreira (Parte II)]. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.

Recebido em: 12.06.2021
Aprovado em: 13.06.2022

Um rabo de burro para Pinochet: a resistência à ditadura chilena na obra

A aventura de Miguel Littín clandestino no Chile

Tatiana de Aquino Mascarenhas*

Resumo

O objetivo desta pesquisa foi compreender de que modo a resistência à ditadura chilena aparece representada na obra *A aventura de Miguel Littín clandestino no Chile*, de Gabriel García Márquez. Além disso, buscou-se refletir sobre o papel de resistência e denúncia desempenhados pela própria obra, considerando-se a censura vigente dentro do Chile e a repercussão que alcançou em outros países em um momento de crescente fragilização do regime pinochetista. Nossas leituras foram orientadas pelas relações entre história e literatura apontadas por David Lowenthal e pelo conceito de representação, assim como entendido por Roger Chartier. Ao representar as ações desenvolvidas por esses grupos, García Márquez procurou reforçar sua coesão e capacidade operativa, ao mesmo tempo que destacou a violência da ditadura e o fato de que o aparato de segurança do regime se mostrava vulnerável diante dos resistentes. Considerando-se a repercussão de uma obra assinada por García Márquez, o livro cumpriria, assim, o papel de denúncia e provocação (da ditadura) e de propaganda, homenagem e mobilização (da oposição).

Palavras-chaves: Gabriel García Márquez; Movimentos de Resistência; Ditadura Chilena; História e Literatura.

Abstract

The purpose of this research was to understand how the movement of resistance to the Chilean dictatorship is represented in the book *Clandestine in Chile: The Adventures of Miguel Littin*, written by Gabriel García Márquez. Furthermore, we sought to reflect on the role of resistance and denunciation played by the work, considering the censorship in force in Chile and the repercussions that the book had in other countries at a time of growing fragility of regime led by Pinochet. Our analyzes were guided by the relations between history and literature postulated by David Lowenthal and by the concept of representation, as understood by Roger Chartier. García Márquez, while representing the actions developed by these groups, sought to reinforce their cohesion and operational capacity and, at the same time, highlighted the violence of the dictatorship and the fact that the regime's security apparatus was vulnerable to the resistance. Considering the repercussion of a text signed by García Márquez, the book would have the role of denunciation and provocation (of the dictatorship) and of propaganda, homage and mobilization (of the opposition).

Keywords: Gabriel García Márquez; Resistance Movements; Chilean Dictatorship; History and Literature.

* Bacharel e Mestre em Psicologia (IPUSP) e Bacharel em História (FFLCH USP).

Introdução

Em 23 de setembro de 1973, uma fogueira ardia próximo às torres de San Borja, no coração da capital chilena, Santiago. As chamas eram alimentadas por um grupo de soldados, que nelas atiravam escritos de Marx, Lênin e Ho Chi Minh e discos com gravações de Fidel Castro e Che Guevara. Logo tudo estaria convertido em uma massa escura e disforme, cena que se repetiria em outros momentos e em outras partes do Chile¹.

A operação bradburyana acontecia apenas 12 dias após o golpe que depôs o presidente Salvador Allende e deu início a uma ditadura que se manteria por 17 anos, deixando marcas profundas na política, na economia e na memória do Chile. Sem uma lista com os livros proibidos pelo novo regime, a seleção das obras que seriam destruídas era feita de forma aparentemente indiscriminada, mas que cumpria a função de disseminar um clima de terror capaz de desencorajar mesmo as menores manifestações de oposição².

Gradualmente as fogueiras daqueles primeiros dias de poder da Junta Militar foram se extinguindo, dando lugar a outras formas de censura, mais ou menos operantes conforme o grau de tensão política interna e os ocasionais estados de sítio. Tais mecanismos repressivos acarretaram não apenas a autocensura como também a fuga de artistas e intelectuais do país. Além disso, após o golpe de 1973, a participação do Estado na produção cultural e difusão das artes diminuiu consideravelmente, invertendo a direção que o governo deposto havia tomado³. O golpe final para escritores e leitores veio na forma do Imposto de Valor Agregado (IVA), que aumentou o preço dos livros, dificultando seu acesso⁴.

Por isso, chama a atenção que em 28 de novembro de 1986 a queima de livros tenha sido a estratégia escolhida pela ditadura para censurar uma publicação. Naquele dia, 15 mil exemplares de *A aventura de Miguel Littín clandestino no Chile*, de Gabriel García Márquez, foram incinerados no porto de Valparaíso. O livro, publicado em maio daquele ano, relatava a experiência vivida pelo cineasta exilado Miguel Littín que, em 1985, descumprira a proibição de regressar a sua terra natal e passara seis semanas realizando filmagens para o documentário *Acta General de Chile*.

¹ Esses acontecimentos foram registrados pela imprensa internacional. Um exemplo foi a reportagem Spécial Chili, do jornalista Jacques Segui, exibida na televisão francesa. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=IQyK1z0NNpY>

² FRITZ, Karen Donoso. El “apagón cultural” en Chile: políticas culturales y censura en la dictadura de Pinochet 1973-1983. *Outros Tempos*, v. 10, n. 16, 2013, pp. 104-129.

³ Um dos símbolos dessa política cultural do governo Allende foi a Editora Quimantú, estatal criada em 1971, responsável pela produção de livros vendidos a preços acessíveis. Seu catálogo continha uma grande quantidade de obras políticas, especialmente aquelas ligadas ao pensamento de esquerda. In: CAVALCANTE, Rafael Rodrigues. O apagão e o contra-apagão cultural: a música na ditadura militar chilena. XXVIII Simpósio Nacional de História, Florianópolis, 27 a 31 de julho de 2015.

⁴ FRITZ, Karen Donoso. op. cit., 2013, p. 104-129.

Para muitos chilenos que lutavam pelo fim da ditadura, o ano de 1986 foi um período de grandes expectativas, pois acreditava-se que seria o “ano decisivo”, ponto de virada em direção à democracia⁵. Os protestos em massa se adensavam desde 1983, e fora do Chile era cada vez maior o rechaço à ditadura. A oposição congregava estudantes secundaristas e universitários, trabalhadores, militantes dos tempos da Unidade Popular, habitantes das *poblaciones*⁶, artistas, jornalistas, grupos no exílio e guerrilheiros. As formas de organização e manifestação eram várias e não raro geraram divergências internas, no entanto as palavras de ordem iam em um só sentido: “*Ya va a caer*”⁷.

No livro de García Márquez são constantes as referências a essas manifestações de oposição à ditadura militar, de modo que a narrativa, mais do que apresentar os bastidores de uma filmagem, percorre os bastidores da resistência. Ao longo das páginas são citadas as Jornadas de Protesto, as ações promovidas pela *Vicaría de la Solidariedad*, as redes de militantes exilados, a Frente Patriótica Manuel Rodríguez e ações individuais sutis – mas nem por isso menos eloquentes – que explicitavam a insatisfação com o regime ou que buscavam manter viva a memória de Salvador Allende.

Ainda que *A aventura de Miguel Littín clandestino no Chile* tenha sido divulgado como uma reportagem, Gabriel García Márquez recorreu em diversos momentos à ficção, motivado pela necessidade de preencher lacunas contidas no relato original do cineasta e proteger a identidade dos envolvidos nas filmagens. Porém, não nos interessa aqui fazer um cotejamento entre a narrativa e o “real”, mas sim observar as escolhas feitas por García Márquez do que seria publicado ou omitido, dos acontecimentos e personagens que mereceriam destaque, assim como suas formas de representação, de modo a passar uma determinada mensagem. Para tanto, nos amparamos nas ideias de Roger Chartier, segundo as quais

As representações do mundo social assim construídas, embora aspirem à universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas pelos interesses de grupo que as forjam. Daí, para cada caso, o necessário relacionamento dos discursos proferidos com a posição de quem os utiliza.⁸

Entendemos que algumas das estratégias utilizadas por García Márquez na construção dessa narrativa – a começar pela escolha de divulgá-la como reportagem – buscaram garantir

⁵ TASSARA, Rafaella Ruilova. *El “año decisivo”: la Política de Rebelión Popular de Masas (PRPM). Una mirada histórica (1985-1986)*. Trabalho de Conclusão do curso de Licenciatura em História. Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Santiago. p. 66. 2018.

⁶ As *poblaciones* são comunidades localizadas em zonas desvalorizadas da região metropolitana de Santiago, como as várzeas do rio Mapocho. Durante a ditadura, constituíram importantes focos de resistência e seus habitantes (*pobladores*) foram fortemente atingidos pela perseguição policial.

⁷ VARGAS, Viviana Bravo. Etnografía histórica de la protesta urbana: las jornadas nacionales contra la dictadura, Santiago de Chile, 1983-1986. *Revista Antropologías del Sur*, ano 6, n. 12, 2019, pp. 129-148.

⁸ CHARTIER, Roger. *A História Cultural entre práticas e representações*. Instituto de Cultura Portuguesa, 1985, p. 17.

legitimidade para um livro que carregava a função de denúncia da ditadura chilena, dissimulando aquilo que ele próprio afirma no prefácio da obra: as alterações feitas no relato original.

O texto, dividido em capítulos, foi primeiramente publicado em revistas e jornais americanos e europeus. Na Espanha, país onde vivia Miguel Littín, a narrativa foi publicada em dez partes, entre os dias 11 e 20 de maio de 1986, antes da estreia do documentário *Acta General de Chile*, exibido na televisão espanhola e em diversos festivais de cinema. Não tardou para que a narrativa fosse editada no formato de livro e se transformasse em um sucesso de vendas. Recortes de jornais do México reunidos pelo próprio autor⁹ mostram que *A aventura...* se manteve entre os dez títulos mais vendidos naquele país entre setembro de 1986 e janeiro de 1987. Igualmente digna de nota é a rapidez com que editoras de diferentes partes do mundo publicaram o livro, mesmo quando isso envolveu a necessidade de tradução¹⁰.

Dentro do Chile, a narrativa foi publicada no mês de julho de 1986, em uma edição especial de *Análisis*¹¹, revista de oposição que, naquele momento, era vendida livremente em bancas de jornais¹². No entanto, após a descoberta dos arsenais de Carrizal Bajo, em agosto de 1986, e do malsucedido atentado contra Augusto Pinochet, ocorrido menos de um mês depois, o regime decretou estado de sítio. A revista *Análisis* foi diretamente afetada, com o assassinato do redator José Pepe Carrasco e a proibição de que se publicassem e circulassem novos exemplares¹³.

Foi nesse contexto de recrudescimento das tensões e da vigilância que o carregamento com os exemplares de *A aventura de Miguel Littín clandestino no Chile* foi incinerado no porto de Valparaíso, apesar de a censura prévia ter sido revogada por Pinochet em 1980¹⁴. Esse fato gerou protestos não apenas da oposição ao regime, que fez uso de diferentes veículos da imprensa para denunciar o ocorrido, mas também entre seus apoiadores, que viam na queima de livros uma espécie de regressão aos primeiros dias da ditadura e uma contradição com as políticas de fomento às bibliotecas e à leitura que vinham sendo implementadas¹⁵.

⁹ Os recortes de jornais guardados por Gabriel García Márquez encontram-se disponíveis online, nos arquivos do Harry Ransom Center, da Universidade do Texas, por meio do link <https://hrc.contentdm.oclc.org/digital/collection/p15878coll51/id/34906/rec/7>. Esse centro de documentação disponibiliza também diversos outros documentos do autor, como manuscritos, cartas e fotografias.

¹⁰ GONZÁLEZ, Nelly Sfeir de. *Bibliographic Guide to Gabriel García Márquez, 1986-1992*. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1994.

¹¹ Entre os meses de maio e agosto de 1986, Gabriel García Márquez publicou, ao todo, 12 contos e crônicas na revista *Análisis*. Sua última contribuição ocorreu na edição de número 155, a última antes que o estado de sítio fosse decretado, acarretando a suspensão das atividades da revista por quatro meses.

¹² O anúncio pode ser observado na edição n^o 149 da revista, na página 42. Disponível em: http://www.socialismo-chileno.org/PS/analisis/1986/Analisis_149.pdf.

¹³ TASSARA, Rafaella Ruilova. op. cit., 2018, p. 66.

¹⁴ Na Constituição de 1980, em seu artigo 19, ficava assegurada a liberdade de emitir opinião e informar, sem censura prévia. Na prática, porém, o regime se valia das muitas exceções contidas na própria lei para exercer a censura. In: BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE, s.d. Disponível em: <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-333815.html>.

¹⁵ FRITZ, Karen Donoso. op. cit., 2013, p. 104-129.

A reação da ditadura, ao optar pela queima dos exemplares, teria sido motivada por uma espécie de vingança, já que o livro, além de colocar em evidência um estado de coisas que o regime buscava ocultar, fazia algumas provocações diretas a Pinochet¹⁶. Em uma delas, narra-se uma cena em que um dos filhos de Miguel Littín, ao se despedir do pai, recomenda a ele que “grude em Pinochet um rabo de burro, bem comprido”¹⁷. Em outra, conta-se o episódio dentro do *La Moneda*, onde a equipe gravou por dois dias sem levantar suspeitas dos militares, colocando em evidência a fragilidade do sistema de segurança das dependências presidenciais. Por fim, é preciso considerar que *A aventura...* relata não apenas o encontro entre Miguel Littín e membros da Frente Patriótica Manuel Rodríguez – grupo que, pouco após a publicação do livro, seria o responsável pelo atentado contra Pinochet –, como também destaca outras diferentes formas de enfrentamento da ditadura, individuais e coletivas, que se mantinham atuantes, a despeito dos esforços para reprimi-las.

Diante de tantas vozes da resistência chilena, interessa-nos aqui compreender de que modo elas foram representadas por Gabriel García Márquez ao longo de *A aventura de Miguel Littín clandestino no Chile*. Além disso, pretendemos refletir sobre o papel de resistência e denúncia desempenhados pela própria obra, considerando-se a censura vigente dentro do Chile e a repercussão que alcançou em outros países em um momento de crescente fragilização do regime pinochetista.

Ao longo de todo este trabalho, nossa leitura foi orientada pelo entendimento de que, ainda que a história e a ficção assumam compromissos distintos, o conhecimento sobre o passado não é privilégio da primeira. Nas palavras de David Lowenthal, “toda ficção é parcialmente ‘fiel’ ao passado”¹⁸, sendo, assim, uma das formas de representá-lo. Por isso, enquanto historiadores

não devemos prescindir nem da história, nem da ficção – e muito menos é razoável abrir mão do diálogo constante e ininterrupto entre essas duas formas narrativas que se contaminam reciprocamente, que se misturam com frequência, que vivem em territórios contíguos e, no dia a dia, trocam confidências e... verdades.¹⁹

Isso posto, o percurso que propomos a partir daqui passa por uma apresentação das diferentes modalidades de enfrentamento à ditadura chilena com base na literatura dedicada ao tema e pela observação dos pontos de contato e distanciamento em relação às escolhas feitas por Gabo ao representar essas mulheres e homens que se engajaram nas lutas pelo retorno à democracia.

¹⁶ RODRÍGUEZ, René Palomino. El desarraigo en la obra cinematográfica de Miguel Littín. In: *Miguel Littín: del cine, la literatura y otras clandestinidades*. Memorias de Ulivro, 5ª ed, ago. 2016, pp. 109-122.

¹⁷ GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. *A aventura de Miguel Littín clandestino no Chile*. Rio de Janeiro: Record, 2014, p. 16.

¹⁸ LOWENTHAL, David. Como conhecemos o passado. *Proj. História*, São Paulo (17), nov. 1998, p. 134.

¹⁹ PINTO, Júlio Pimentel. *Anais do I Seminário História & Literatura: Diálogos e contaminações*. São Paulo, 2019, p. 4.

Peregrinos²⁰ chilenos: redes de solidariedade no exílio e a “resistência interna”

A condição brutal do exílio, tão comum ao longo do século XX, foi vivida por milhares de chilenos após o golpe de 1973. Saíram do país às pressas, ameaçados pela repressão e pelo desejo da Junta Militar de apagar a memória – e, assim, os representantes – do período da Unidade Popular. Países como México, Espanha e França abriram as portas a essas mulheres e homens que precisaram lidar com a ruptura abrupta de seus vínculos familiares e de amizade e com a perda de suas casas, pertences e trabalhos, início do que seriam “os longos e devastadores anos do exílio”²¹. No entanto, ainda carregando consigo os mesmos projetos políticos de outrora, muitos deles conseguiram criar uma dinâmica rede de solidariedade, que desempenhou um importante papel ao longo dos anos de ditadura.

Em um primeiro momento, atuaram principalmente pela via da denúncia das violações de direitos cometidas no Chile após o 11 de setembro, o que contribuiu para atrair a atenção internacional e isolar o regime pinochetista. Posteriormente, já nos anos 1980, a articulação dos exilados foi fundamental para angariar apoio de sindicatos, partidos políticos e fundações de diversas partes do mundo, afinal a causa chilena havia gerado a simpatia de muitos estrangeiros que tinham a democracia como valor fundamental e haviam nutrido esperanças diante da experiência de socialismo pela via eleitoral²².

Muitos desses exilados eram intelectuais e artistas, que continuaram desenvolvendo suas produções no país de acolhida. Miguel Littín foi um deles. Exilado de primeira hora, o cineasta partiu para o México em outubro de 1973, permanecendo no país até 1983, ano em que se mudou para a Espanha. Ao contrário de muitos chilenos que, ao longo dos anos 1980 receberam autorização para regressar ao Chile²³, Littín teve seu nome publicado em uma lista de pessoas proibidas de retornar, o que fez com que se mantivesse exilado até o fim da ditadura de Pinochet. Durante esse longo desterro, produziu diversos filmes, como *Actas de Marusia* (1976), *El recurso del*

²⁰ O termo faz referência ao livro *Doze contos peregrinos*, de Gabriel García Márquez (1995), que traz histórias sobre latino-americanos vivendo no exílio.

²¹ GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. op. cit, 2014, p. 45.

²² MIRA, Claudio Rojas; SANTONI, Alessandro. Geografía política del exilio chileno: los diferentes rostros de la solidaridad. *Perfiles Latinoamericanos*, jan./jun. 2013, pp. 123-142.

²³ Após a publicação da Lei de Anistia, em 1978, pelo Decreto 2.191, aumentou a demanda de exilados que pretendiam regressar ao país, assim como a pressão de organizações que lutavam pelos direitos humanos. Em outubro de 1982, o regime criou a Comissão para o Retorno dos Exilados, que teria vida breve. Naquele ano, 125 chilenos tiveram permissão para regressar. As listas seguintes de autorização para o retorno ficaram a cargo do Ministério do Interior. Ao lado das listas de autorização, também eram publicadas listas de proibição – ambas as decisões ficavam ao sabor do clima político no Chile, conforme a mobilização social se intensificava ou arrefecia e, no mesmo compasso, a repressão. In: LASTRA, S. Dictaduras y retornos del exilio. Chile y Argentina en perspectiva comparada. *Clepsidra: Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria*, Buenos Aires, v. 4, n. 7, 2017, pp. 120-136.

método (1978), *La viuda de Montiel* (1979) e *Alsino y el condor* (1982), tendo recebido duas indicações na categoria Melhor Filme Estrangeiro do Oscar²⁴.

Além do cinema, no exílio floresceram as artes plásticas, o teatro, a música e principalmente a literatura, com destaque para o gênero do testemunho, por meio do qual se veiculavam versões divergentes da oficial²⁵. Para o artista, dar continuidade a sua produção era uma forma não apenas de trabalhar e gerar renda, mas também de agir politicamente, fortalecer a rede de solidariedade e conferir identidade cultural àqueles que partilhavam o exílio. Espetáculos que reuniam grande público eram realizados com a finalidade de arrecadar fundos destinados ao Chile e utilizados no apoio às famílias de presos e desaparecidos ou no financiamento de atividades contra a ditadura²⁶.

Caminhadas, atos públicos, cartas aos jornais, encontros com autoridades de diferentes países também foram instrumentos de luta dos exilados, empenhados em denunciar a repressão e as violações de direitos que estavam ocorrendo. Merecem destaque ainda as diversas iniciativas editoriais que surgiram no exílio, como as revistas *Chile-América*²⁷, *Literatura Chilena en el Exilio*²⁸ e *Araucaria de Chile*. Esses periódicos desempenharam um importante papel na articulação de intelectuais, constituindo espaços para debates que envolviam a cultura e a resistência política e fortalecendo laços por meio de eventos culturais²⁹.

Para os objetivos de nossa discussão, centraremos brevemente nossa atenção em *Araucaria de Chile*, revista onde foi publicado o primeiro relato sobre a viagem clandestina de Miguel Littín. O periódico, impresso em Madri, circulou entre 1978 e 1990. Tinha como objetivo constituir um meio de luta contra a ditadura, difundir a cultura chilena em meio ao apagão cultural³⁰ e ser uma ponte entre os exilados e os membros da militância que haviam permanecido no Chile, onde a revista circulou livremente por um breve período³¹. Além da qualidade estética, eram priorizados

²⁴ SILVA, Alessandro de Souza. *A filmografia de Miguel Littín entre o exílio e a clandestinidade* (1973-1990). 2015. Dissertação - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, USP, São Paulo, 2015.

²⁵ NETO, Raphael Coelho. Memória da violência política da ditadura chilena na literatura de testemunho publicada pelas revistas *Literatura Chilena* e *Araucaria de Chile*. *Palimpsesto*, Universidad de Santiago de Chile, v. IX, n. 12, ago./dez. 2017, pp. 97-113.

²⁶ AVARIA, Diego. El aporte de los exiliados políticos al retorno a la democracia en Chile. Jornadas de Trabajo sobre Exilios Políticos del Cono Sur en el siglo XX, La Plata, 26, 27 e 28 de setembro de 2012.

²⁷ A revista *Chile-América* foi fundada na Itália, em 1974, abordando principalmente assuntos políticos. Contava com colaboradores da Democracia Cristã e outros vinculados a partidos de esquerda. In: NETO, Raphael Coelho. Resistência política, redes intelectuais e atividades editoriais no exílio durante a ditadura militar chilena. *Intellectus*, ano XVIII, n. 2, 2019, pp. 1676-7640.

²⁸ *Literatura Chilena en el Exilio* foi uma revista publicada nos Estados Unidos, entre 1977 e 1985, ano em que sua sede foi transferida para Madri. Em 1981, a revista passou a se chamar *Literatura Chilena, Creación y Crítica*, pela compreensão de que também deveria abarcar a cultura produzida dentro do Chile que fosse crítica à ditadura. Seus editores, Fernando Alegría e David Valjalo, defendiam o engajamento do intelectual, que deveria, por meio de seus textos, contribuir com as causas políticas.

²⁹ NETO, Raphael Coelho. op. cit., 2019, pp. 1676-7640.

³⁰ O apagão cultural foi a forma que se convencionou chamar o período de retrocesso nas artes vivido no Chile após o golpe de 1973, quando houve uma queda significativa na criação, produção e circulação de bens culturais.

³¹ No número 28 de *Araucaria de Chile* (1984, p. 7), foi publicada uma fotografia enviada por um leitor chileno, que mostra alguns exemplares da revista expostos para venda na vitrine de uma loja. No entanto, durante os frequentes

textos que contivessem manifestações ligadas à resistência, em suas variadas tendências políticas – exceto, é claro, aquelas favoráveis a Pinochet³².

O texto *El ojo en el corazón de Chile (notas de una filmación clandestina)* integra a edição de nº 32 de *Araucaria*. Nele, Miguel Littín conta situações vividas em sua viagem para o Chile, entre maio e junho de 1985, momento em que o país estava sob estado de sítio. O texto, carregado de melancolia e saudosismo, traz a visão do cineasta sobre o país reencontrado depois de 12 anos de separação; fala da vigilância policial, do toque de recolher, dos desaparecimentos, detenções e torturas, do estado permanente de medo e da miséria em que viviam muitos chilenos. Também antecipa situações que serão tratadas no livro de García Márquez, como a viagem por trem para Concepción e a curiosa dificuldade de achar um barbeiro nessa cidade, o controle sobre as filmagens nas proximidades das minas de carvão de Lota e Schwager, a visita à Isla Negra e à casa de Pablo Neruda, a carta escrita para o juiz da Suprema Corte, a música de Violeta Parra tocada na Catedral de Santiago. Por outro lado, traz um elemento não presente no texto de Gabo: a frágil unidade dentro dos diferentes grupos da resistência e que, apesar de estarem em busca disso, ainda não possuíam um programa definido para terminar com a ditadura³³.

O relato de Littín também evidencia a capacidade de articulação e organização no exílio para que suas filmagens se concretizassem, o que envolveu contatos em diferentes países e meses de preparativos. O mesmo acontece no livro escrito por Gabo, que dá ao texto ares dos mais clássicos roteiros de espionagem, a começar por uma visita a Paris, onde Littín conheceria um contato secreto – não nomeado no livro – e receberia as primeiras instruções para a viagem:

O homem que eu precisava tinha um alto cargo na resistência interna do Chile, e seu projeto só se diferenciava do meu em alguns detalhes formais. Uma única conversa de quatro horas com ele, no ambiente mundano do La Coupole³⁴ e com a participação entusiasmada de Luciano Balducci³⁵, foi suficiente para converter em realidade uma fantasia incubada por mim, até em seus mínimos detalhes, nas primeiras insônias quiméricas do exílio³⁶.

períodos em que o estado de sítio vigorou, sua circulação esteve proibida dentro do país. Disponível em: <http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:72138>.

³² SILVA, E. P. Araucaria de Chile: uma revista de resistência cultural. *Revista Eletrônica da ANPHLAC*, n. 10, pp. 83-125, jan./jun. 2011.

³³ No texto de Miguel Littín em *Araucaria de Chile*, vemos o trecho: “Han sido entrevistados los dirigentes políticos de todos los partidos democráticos. Todos están de acuerdo, es urgente terminar con la dictadura. Sin embargo, aún existen diferencias, explican: ‘Es preciso preparar un programa, es necesario que todos cedamos em algo. Estamos en el camino’, aseguran” (1985, p. 78).

³⁴ Famoso restaurante parisiense, localizado no bairro de Montparnasse.

³⁵ Produtor de cinema italiano. Foi um dos responsáveis por realizar o documentário *Acta General de Chile*.

³⁶ GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. op. cit., 2014, p. 9.

A partir desse encontro³⁷, inicia-se a preparação do disfarce de Littín, que teria contado com “dois psicólogos e um maquiador de cinema, sob a direção de um especialista em operações clandestinas [...]”³⁸, além da produção de cartões de visita, papéis de correspondência e de roupas e acessórios identificados com o nome que o cineasta deveria assumir. Esse procedimento não é citado em nenhum dos relatos de Miguel Littín com os quais entramos em contato, não sendo possível saber se constitui mais uma das “invenções” de Gabo que indignaram Littín à altura da publicação. De qualquer modo, sua presença no texto cria o efeito de engrandecer o projeto das filmagens e evidenciar a capacidade operativa dos grupos de resistência no exílio. O mesmo resultado é obtido por meio da informação de que a missão contou com a ajuda de cidadãos de diferentes países: holandeses, franceses e italianos nas equipes de filmagem, e ao menos um uruguaio, responsável pela obtenção de um passaporte legítimo, oferecido ao projeto “como uma contribuição política”³⁹.

No entanto, essa capacidade operativa não é atribuída somente aos exilados; em alguns momentos aparecem referências à “resistência interna”, sem a qual o projeto das filmagens não teria sido possível, pois além de oferecer apoio logístico ela seria a responsável por garantir a segurança de Miguel Littín: “Em qualquer lugar que estivesse, os olhos da resistência me protegiam sem que nem eu mesmo notasse”⁴⁰.

Algumas passagens também destacam a habilidade da rede clandestina interna em passar despercebida, por exemplo, nos comentários do narrador Miguel Littín sobre um grupo de amigos dos tempos de Unidade Popular que, mesmo permanecendo no país, contribuíam ativamente para a resistência: um deles havia se tornado um “ativo dirigente sindical”, e o outro, um “chofer de caminhões de carga, o que lhe permite fazer um bom trabalho de coordenação”⁴¹.

Nesses momentos, se constitui um importante contraste com a atmosfera de pesada vigilância e repressão daquele Chile de 1985. Diante das duas informações contrastantes – os olhos atentos da ditadura e a resistência interna em plena atividade – ficam para o leitor duas impressões: ou a vigilância é extremamente falha ou a rede clandestina é superior em sua competência. Sem

³⁷ Em 2015, durante um evento em homenagem a Gabriel García Márquez, Miguel Littín revelou pela primeira vez que a viagem a Paris nunca ocorreu. Esclareceu então que, em 1984, em um encontro em Havana, compartilhou com Fidel Castro seu desejo de regressar ao Chile para rodar um filme. Em resposta, o líder cubano lhe teria dito: “Eso es muy bueno. Tienes que hacerlo”, o que serviu como um incentivo para a realização do projeto. A partir daí, Littín teria iniciado as articulações para que a viagem clandestina ocorresse, obtendo o apoio financeiro necessário de canais de televisão da Itália, Espanha e França. No mesmo evento, Littín afirmou que Gabo não soube da conversa com Fidel: “yo no lo podía contar”. A entrevista completa está disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=kn9ctI8M2Lw>.

³⁸ GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. op. cit., 2014, p. 10.

³⁹ Ibidem, p. 16.

⁴⁰ Ibidem, p. 47.

⁴¹ Ibidem, p. 105.

desconsiderar a primeira interpretação possível a que a narrativa nos conduz, talvez seja na segunda que nos aproximamos mais da forma elegida por García Márquez para representar a militância:

Previendo que as equipes estrangeiras tivessem de sair do Chile por motivos de força maior, ou que fossem proibidas de trabalhar, um setor de resistência interna me ajudou a formar uma equipe de cineastas jovens saídos de suas fileiras. Foi um acerto. Esta equipe fez um trabalho tão rápido e com resultados tão bons quanto as outras, melhorado, além do mais, pelo entusiasmo de saber o que faziam, pois sua organização política nos deu a certeza de que não só eram de absoluta confiança como estavam bem treinados para o perigo. [...] Para mim, elas serviram, além disso, para medir melhor o grau de determinação e a eficácia da geração nova que está empenhada, sem pressa e sem ruído, em libertar o Chile do desastre militar. Apesar da pouca idade, todos têm mais que uma visão do futuro. Têm um passado de façanhas incógnitas e vitórias ocultas, que levam guardado no coração com uma grande modéstia⁴².

Vemos assim esses resistentes descritos como heróis que concentravam em si uma série de características positivas: eficiência, determinação, confiabilidade, agilidade, humildade. Além disso, é enfatizada sua juventude; eram os componentes de uma nova geração que provocava a “exasperação senil da ditadura” ao impor novas formas de viver e pensar a política⁴³. Desse modo, opondo juventude e senilidade, Gabo nos apresenta os dois lados inconciliáveis da luta que se travava então no Chile e confere à primeira a força e energia que faltavam à segunda: “Não há repressão que os detenha”⁴⁴

“Lo gritaremos en silencio”⁴⁵: a Vicaría de la Solidariedad e a resistência pacífica

A resistência chilena não viveu apenas no exílio ou nas teias internas da clandestinidade; em alguns casos sua atuação se deu pela via institucional, contando com amparos legais. O exemplo mais emblemático nesse sentido foi o trabalho vinculado à Igreja Católica chilena, realizado desde os primeiros dias da ditadura e que, justamente por ter se mantido na legalidade, pôde deixar um volume significativo e organizado de registros.

Apesar de inicialmente alguns membros da Igreja terem demonstrado simpatia com o golpe que pôs fim ao governo Allende, não tardou para que vozes contrárias à ditadura militar começassem a se erguer diante da violência desenfreada que se alastrava pelo país e que se consolidaria como o *modus operandi* do regime. Além da indignação com as perseguições políticas e com as detenções, prisões e mortes de *pobladores*, a motivação também veio do horror que alcançou

⁴² Ibidem, pp. 93-94.

⁴³ Ibidem, p. 58.

⁴⁴ Ibidem, p. 58.

⁴⁵ Trecho da homenagem dos trabalhadores da *Vicaría* feita para o sociólogo José Manuel Parada, assassinado em 1985.

a própria Igreja: já no dia 18 de setembro de 1973, o corpo de um padre socialista, Juan Alsina, foi encontrado nas águas do Rio Mapocho, que haviam se tornado espécie de cemitério naqueles primeiros dias da Junta Militar⁴⁶.

Assim, em 06 de outubro de 1973, a Igreja Católica, outras igrejas cristãs e a comunidade israelita chilena fundaram o Comitê de Cooperação para a Paz no Chile (Comitê Pró Paz), organização ecumênica que pretendia oferecer apoio às pessoas que estavam recorrendo aos templos em busca de proteção, suporte espiritual ou material e, às vezes, informações sobre algum parente desaparecido⁴⁷, o que foi possível graças à relativa liberdade de ação e expressão⁴⁸ que as igrejas mantiveram após o 11 de setembro, ao contrário de outras instituições, rapidamente condenadas à clandestinidade⁴⁹.

O lema que movia o Comitê, “uma paz verdadeira baseada na Justiça”, se traduzia em uma de suas principais frentes de atuação: a assistência jurídica aos presos políticos e aos trabalhadores que haviam perdido seus postos de trabalho após o golpe de Estado⁵⁰.

Além disso, diante da situação de desamparo material vivida por muitas famílias, a organização também contava com o trabalho de assistentes sociais e médicos, e oferecia apoio econômico direto que pudesse garantir as condições básicas de sobrevivência daqueles que haviam perdido suas fontes de renda após o golpe. Críticos das ações estritamente assistencialistas que desconsideravam a capacidade de organização e agência dos grupos mais vulneráveis⁵¹, as soluções propostas pelos profissionais do Serviço Social também tinham como base o fortalecimento dos coletivos, como o trabalho em oficinas autogeridas, onde pessoas desempregadas podiam trabalhar, e o estímulo à atuação de familiares de presos políticos desaparecidos, o que deu origem à *Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos* (AFDD)⁵².

⁴⁶ VARGAS, Viviana Bravo. Iglesia liberadora, rearticulación de la política y protesta social en Chile (1973-1989). *Hist. Crit.*, n. 62, out. / dez. 2015, pp. 77-96.

⁴⁷ ZALAUQUETT, José. *Testemunho: El “Comité Pro Paz”*. A pesar de todo, una experiencia de solidaridad y una esperanza.

⁴⁸ Apesar de contarem com alguma proteção e autonomia, o trabalho desenvolvido pelos membros das igrejas não estava livre de riscos; há registros de três mortes, 160 expulsões e 40 prisões de sacerdotes ocorridas nos dois primeiros anos de ditadura. In: ZALAUQUETT, José. *Testemunho: El “Comité Pro Paz”*. A pesar de todo, una experiencia de solidaridad y una esperanza.

⁴⁹ AILLAPÁN, Pedro. *et al.* La Vicaría de la Solidaridad 1976-1983. Poder, solidaridad y derechos humanos en Chile. *Revista de Historia e Geografía*, Santiago. 26, 2012, pp. 39-55.

⁵⁰ ZALAUQUETT, José. *op. cit.*

⁵¹ LABBÉ, Marcos Fernández.; TAGLE, María Soledad Del Villar. Conceptos y prácticas en torno a la violación de los derechos humanos en Chile: la Vicaría de la Solidaridad, 1976-1983. *Historia 3986*, n. 1, 2019, pp. 125-164.

⁵² Fundada no final de 1974, a *Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos* procurava chamar a atenção para os crimes cometidos pela ditadura por meio de petições, comunicados de imprensa, greves de fome em locais públicos e exibição de cartazes com fotos em preto e branco dos desaparecidos, contribuindo para divulgar a categoria *detenidos-desaparecidos*. In: RUIZ, Carolina Gutiérrez; DIAZ, Paola. Resistencias em ditadura y en post-ditadura: la acción colectiva de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos en Chile. EHESS, Paris, Université de Lille II. *Pandora: revue d'études hispaniques*, n. 8, 2008, pp. 187-204.

Apesar de inicialmente não ter sido visto como um problema para a Junta Militar, aos poucos o Comitê Pró Paz foi ganhando protagonismo e passou a gerar tensões no seio do governo, que reagiu com uma campanha de difamação, acusando a organização de proteger terroristas e promover o marxismo no país. Esse processo culminou com a prisão de alguns dos funcionários do Comitê e com uma carta de Pinochet, enviada em 14 de novembro de 1975 para o cardeal Raul Silva Henríquez, ordenando seu fechamento⁵³. Vendo-se sem saída, o cardeal acatou a ordem, mas deixou clara a intenção de continuar desenvolvendo o trabalho em favor dos grupos mais vulneráveis⁵⁴. Assim, já em 01 de janeiro de 1976, a Igreja Católica fundou a *Vicaría de la Solidariedad*, que se tornou lugar de referência e acolhida para as vítimas da ditadura, atendendo milhares de pessoas ao longo de seus anos de atuação⁵⁵.

Em *A aventura de Miguel Littín clandestino no Chile*, a *Vicaría* é citada em algumas ocasiões. Na primeira delas, vemos uma descrição elogiosa do trabalho desenvolvido pela organização:

[...] é um grande bastião contra a ditadura auspiciado pelo cardeal Silva Henríquez e com o apoio não apenas dos católicos, mas de todos os que lutam pelo retorno da democracia no Chile. [...]. Ali encontram refúgio e amparo humanitário os perseguidos de todas as cores, e é uma via rápida para ajudar quem precisa, com a certeza de que essa ajuda chegará aonde deve chegar, especialmente aos presos políticos e suas famílias. Também ali são denunciadas as torturas e incentivadas as campanhas pelos desaparecidos, e contra todo tipo de injustiça⁵⁶.

O trecho está de acordo com os dados encontrados na literatura a respeito do trabalho da *Vicaría* na luta pelos direitos humanos. A experiência prévia obtida ao longo dos anos de Comitê Pró Paz permitiu que a nova organização surgisse com um projeto mais definido, que expandiu e aprimorou serviços já oferecidos. Além disso, o fato de contar com o respaldo legal e com a proteção direta da Igreja Católica deu mais segurança ao seu trabalho, assim como uma margem de ação mais ampla. Baseada no princípio de defesa da vida, da integridade humana, da liberdade e da justiça, a *Vicaría* reunia religiosos e laicos adeptos de meios pacifistas de resistência, que ofereciam apoio a qualquer pessoa, independentemente de seus vínculos políticos ou religiosos⁵⁷.

Além do acolhimento aos perseguidos políticos e familiares de pessoas presas ou desaparecidas, realizado por assistentes sociais, a *Vicaría* promovia ações em comunidades, com o objetivo de combater a fome, apoiar pessoas em situação de desemprego e oferecer assistência à

⁵³ AILLAPÁN, Pedro. *et al.* op. cit., 2012, pp. 39-55.

⁵⁴ RUDERER, Stephan; STRABNER, Veit. Recordando tiempos difíciles: La Vicaría de la Solidaridad como lugar de memoria de la Iglesia y de la sociedad chilena. *Archives de Sciences Sociales des Religions*. Religions et dictatures, n. 170, abr.-jun. 2015, pp. 37-60.

⁵⁵ O trabalho da *Vicaría de la Solidariedad* é o tema principal da série de ficção *Los Archivos del Cardenal*, veiculada pela televisão chilena entre os anos de 2011 e 2014.

⁵⁶ GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. op. cit., 2014, p. 36.

⁵⁷ AILLAPÁN, Pedro. *et al.* op. cit., 2012, pp. 39-55.

saúde àqueles que não poderiam pagar pelos serviços médicos privatizados pelo regime militar. Da mesma forma que era feito no Comitê Pró Paz, ao lado das ações de apoio direto, desenvolviam-se outras, de cunho educativo, que buscavam fortalecer a capacidade de ação de indivíduos e coletivos⁵⁸.

Em outra frente, advogados e procuradores deram continuidade ao trabalho de apoio àqueles que haviam sofrido alguma violação de direitos, interpondo recursos de amparo diante de detenções irregulares e abrindo processos para os casos de tortura e desaparecimento. Um episódio significativo ligado a essa atuação ficou conhecido como os *Hornos de Lonquién*, quando, em novembro de 1978, foram encontrados os restos mortais de 15 pessoas detidas em outubro de 1973 e que desde então se encontravam desaparecidas. A partir dessa descoberta, os advogados da *Vicaría* encaminharam denúncias e conseguiram que fosse iniciada uma investigação que, apesar de não ter resultado em qualquer punição para os envolvidos, ajudou a tornar público o fato de que as Forças Armadas e de Segurança estavam por trás do desaparecimento de muitos cidadãos chilenos⁵⁹. Em represália, funcionários da *Vicaría* passaram a receber ameaças telefônicas, sofreram violência física e tiveram suas residências invadidas, o que abalou a sensação de relativa segurança na qual viviam os colaboradores da instituição.

Em março de 1985 veio o golpe mais duro: o sociólogo José Manuel Parada, membro da *Vicaría*, foi sequestrado pela polícia e assassinado de forma brutal, no episódio que ficou conhecido como *Caso Degollados*⁶⁰, lembrado em *A aventura de Miguel Littín clandestino no Chile*:

Poucos meses antes de meu regresso clandestino, a ditadura lançou contra a *Vicaría* um desafio sangrento que acabou se voltando contra a própria Junta Militar e pôs em perigo sua estabilidade. No final de fevereiro de 1985, três militantes de oposição foram sequestrados com um alarde de força que não permitia pôr em dúvida quem eram seus autores. O sociólogo José Manuel Parada, funcionário da *Vicaría*, foi preso na presença de seus filhos pequenos na frente da escola onde eles estudavam, enquanto o trânsito era cortado pela polícia três quarteirões ao redor e todo o bairro era controlado por helicópteros militares. Os outros dois foram sequestrados em lugares distintos na cidade, com poucas horas de diferença. Um era Manuel Guerrero, dirigente da Associação Sindical da Educação no Chile, e o outro era Santiago Nattino, um desenhista gráfico de grande prestígio profissional, de quem não se sabia, até aquele momento, que tivesse militância ativa. No meio do estupor nacional, os três cadáveres degollados e com marcas de sevícia selvagem apareceram no dia 2 de março de 1985, num caminho solitário perto do aeroporto internacional de Santiago⁶¹.

⁵⁸ LABBÉ, Marcos Fernández.; TAGLE, Maria Soledad Del Villar. op. cit., 2019, pp. 125-164.

⁵⁹ RUDERER, Stephan; STRAßNER, Veit. op. cit. 2015, pp. 37-60.

⁶⁰ Ibidem.

⁶¹ GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. op. cit., 2014, p. 36-37.

A brutalidade da ação é posta em evidência nesse trecho, procedimento, aliás, presente em todo o livro, no qual não falta o adjetivo “sangrenta” para caracterizar a repressão. Ao mesmo tempo, a resistência aparece novamente em sua capacidade de articulação, capaz de abalar os alicerces da ditadura:

O general César Mendoza Durán, comandante dos *carabineros* e membro da Junta do Governo, declarou à imprensa que o crime era o resultado das lutas internas dos comunistas, dirigidos por Moscou. Mas a reação nacional desfez a calúnia e o general Mendoza Durán, apontado pela opinião pública como o promotor da matança, teve que abandonar o governo. A partir de então, o nome da Rua Puente, uma das quatro que saem da Plaza de Armas, foi apagado da placa por mãos desconhecidas, e em seu lugar foi posto o nome com que agora ela é conhecida: Rua José Manuel Parada.⁶²

Lembremos que a viagem de Littín ocorreu apenas dois meses depois do *Caso Degollados*, e a publicação do livro, cerca de um ano depois – ou seja, tratava-se de um acontecimento recente e que ainda era lembrado pela imprensa de oposição, como pode ser visto em edições de *Análisis* (nº 123, 1985) e *Araucaria de Chile* (nº 30, nº 31, nº 32, 1985). Desse modo, a homenagem a José Manuel Parada feita por “mãos desconhecidas” e citada ao fim do trecho de *A aventura...* se dá na própria construção do texto, que não apenas lembra esse acontecimento, destacando sua brutalidade, mas também confere poder e heroísmo às vítimas por meio do título da seção: “Três degollados derrubam um general”.

O *Caso Degollados* foi apenas um dos acontecimentos que impactaram a *Vicaría* na primeira metade dos anos 1980. A organização também vivia uma importante alteração em seu volume de trabalho, já que a demanda por atendimentos médicos e jurídicos crescera vertiginosamente após o início das manifestações de rua que haviam se tornado constantes desde maio de 1983. Além disso, a Igreja Católica, sob o pontificado de João Paulo II, vinha passando por uma guinada conservadora, que teve impactos sobre a América Latina, onde passaram a ser eleitos bispos mais dispostos a pactuar ou ao menos não enfrentar as ditaduras. Na realidade, mesmo durante o bispado de Silva Henríquez, já havia a preocupação dentro da Igreja de desvincular o trabalho da *Vicaría de la Solidariedad* das lutas políticas, justificando as ações realizadas em prol das vítimas da ditadura pelo ideal do bom samaritano. No entanto, com a entrada do arcebispo Juan Francisco Fresno, em 1983, intensificou-se a preocupação em tornar a Igreja mais “explicitamente católica”, de modo a afastá-la das acusações que vinha recebendo de ligações com o comunismo⁶³. A saída de Silva Henríquez e sua substituição por Fresno são referidas no livro como motivo de comemoração para a ditadura:

⁶² Ibidem, p. 37.

⁶³ LABBÉ, Marcos Fernández.; TAGLE, Maria Soledad Del Villar. op. cit., 2019, pp. 125-164.

Não tanto por sua condescendência com o novo cardeal - cujo pensamento político ainda era um enigma - mas pelo júbilo que lhe provocava a saída do cardeal Silva Henríquez, o governo interrompeu por um dia as restrições do estado de sítio e fez um chamado através dos meios oficiais de difusão para que fosse feita uma recepção colossal a monsenhor Fresno.⁶⁴

As mudanças no seio da Igreja provocaram a saída de alguns funcionários, que optaram por fundar novas organizações, onde pudessem desenvolver ações orientadas pela laicidade e abertas às discussões políticas que se apresentavam naquele momento. Apesar disso, a *Vicaría* continuou seu trabalho, fechando suas portas somente em dezembro de 1992, pouco depois da mudança para o governo do democrata cristão Patricio Aylwin. Hoje, seus arquivos estão sob responsabilidade da *Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidariedad*, que preserva milhares de testemunhos, informes, denúncias públicas, recursos judiciais e prontuários médicos utilizados nos processos jurídicos e políticas de reparação que ainda estão em curso no Chile⁶⁵.

“Sin protesta, no hay cambios”⁶⁶: as Jornadas de Protesto e a resistência nas ruas

Os primeiros anos da década de 1980 foram marcados por mudanças importantes no Chile, a começar pela institucionalização da ditadura que, após um plebiscito fraudulento, aprovava uma nova Constituição, na qual estavam refletidos seus interesses. Além disso, a partir de 1982, o país entrou em um período de severa crise econômica, com queda de 14,3% no Produto Interno Bruto e uma taxa de desemprego de 23,7%, que impactou principalmente os grupos já empobrecidos pelo modelo econômico de livre mercado adotado pelo regime militar⁶⁷. Isso, somado à progressiva reorganização dos sindicatos, foi o estopim para uma série de manifestações públicas, conhecidas como Jornadas de Protesto, que tomaram as ruas de Santiago entre maio de 1983 e outubro de 1984. Esse processo marcou o início de uma nova etapa dos grupos de resistência à ditadura, que haviam passado quase uma década restritos aos espaços privados da família e da clandestinidade e agora saíam às ruas, com demonstrações de franca oposição ao regime. Finalmente o estado de medo permanente cedia lugar para a expressão do desejo de mudanças políticas e, com isso, partidos e organizações de base foram se reestruturando e delineando estratégias para recuperar a democracia⁶⁸.

⁶⁴ Ibidem, p. 85.

⁶⁵ Ibidem.

⁶⁶ Frase utilizada a convocatório da décima Jornada de Protestos, ocorrida nos dias 4 e 5 de setembro e 1984.

⁶⁷ Esses dados, publicados pela Biblioteca Nacional do Chile, são complementados por outros. Segundo Vargas (2015), a taxa de desemprego alcançou o patamar de 31,3% em 1983, ano em que se iniciam as Jornadas de Protesto. A situação era ainda mais dramática em algumas *poblaciones*, onde 60% dos chefes de família se encontravam sem trabalho.

⁶⁸ ZAMORA, Patricio Quiroga. Las jornadas de protesta nacional: historia, estrategias y resultados, *Encuentro XXI*, Santiago de Chile, ano 4, n. 11, pp. 42-60, 1998.

Esses protestos foram lembrados em *A aventura de Miguel Littín Clandestino no Chile*:

Em maio de 1983 tinham começado os primeiros protestos de rua, que se repetiriam ao longo de todo o ano com uma aguerrida participação juvenil, principalmente feminina, mas também com uma repressão sangrenta. As forças de oposição, legais e ilegais, à quais se somavam pela primeira vez os setores mais progressistas da burguesia, convocaram uma greve nacional de um dia. Foi uma demonstração de poder e determinação social que exasperou a ditadura e precipitou o estado de sítio.⁶⁹

O trecho destaca a participação heterogênea, que congregou os mais diferentes setores da sociedade chilena: jovens secundaristas e universitários, homens e mulheres das *poblaciones*, advogados, seminaristas, líderes sindicais, além de integrantes da classe média que antes apoiavam a ditadura. Como aponta Vargas (2019), durante essas mobilizações, difundiu-se o sentimento de que as coisas estavam começando a mudar, e aqueles que antes se indignavam e protestavam à meia voz percebiam enfim que não estavam sozinhos.

Cada um demonstrava sua insatisfação como podia: os estudantes faltavam às aulas e se reuniam em assembleias e atos culturais, os trabalhadores faziam paralisações parciais ou trabalhavam de forma mais lenta, os membros da classe média batiam suas panelas e os *pobladores* construíam barricadas e cinturões de fogo, com os quais defendiam suas comunidades. Por outro lado, como descreve o último trecho de García Márquez, a repressão foi “sangrenta”, terminando, já na Primeira Jornada de Protesto, com dois mortos, dezenas de feridos e cerca de 500 detidos⁷⁰.

Além do enfrentamento direto durante os protestos, quando os manifestantes eram atingidos com cassetetes e jatos de água, foram largamente usadas como forma de controle e amedrontamento a censura, as invasões, as prisões⁷¹ e o toque de recolher⁷², procedimentos citados em *A Aventura de Miguel Littín clandestino no Chile*:

A toda hora há patrulhas de choque escondidas nas estações principais do metrô, e caminhões equipados com mangueiras de água e alta pressão nas ruas laterais, prontos para reprimir com sanha brutal qualquer explosão de protesto das tantas que ocorrem todos os dias, intempestivamente.⁷³

Ainda que os riscos envolvidos fossem significativos, esses protestos surgiram e se mantiveram como uma forma de expressar a raiva diante da violência, das tentativas de amordaçamento e da perda de direitos, e constituíram um importante modo de socialização e de

⁶⁹ GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. op. cit., 2014, p. 14.

⁷⁰ VARGAS, Viviana Bravo. op. cit., 2015, p. 77-96.

⁷¹ Em 1982, ocorreram 1.789 detenções; em 1983, 15.077; em 1984, período em que a repressão se intensificou, foram 39.440 prisões; em 1985, 8.946; em 1986, o “ano decisivo”, 33.665. In: VARGAS, Viviana. Etnografía histórica de la protesta urbana: las jornadas nacionales contra la dictadura, Santiago de Chile, 1983-1986. *Revista Antropologías del Sur*, ano 6, n. 12, 2019, pp. 129-148.

⁷² ZAMORA, Patricio Quiroga. op. cit., 1998, p. 42-60.

⁷³ GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. op. cit., 2014, p. 36.

participação política, especialmente para os grupos marginalizados, como era o caso dos habitantes das *poblaciones*⁷⁴.

A primeira convocatória foi feita pela Confederação de Trabalhadores do Cobre, que inicialmente pretendia realizar uma paralisação nacional. No entanto, uma proposta dessa envergadura se mostrava inviável naquele momento, tendo em vista a ruptura nas relações entre partidos e movimentos sociais. Por outro lado, a instrução de que cada um protestasse conforme suas possibilidades se mostrou mais efetiva, encontrando ampla adesão, o que colocou em xeque a ideia de que a sociedade chilena estava impassível⁷⁵. Depois de quase uma década, o silêncio imposto pelos militares passava a ser substituído pelo barulho de buzinas, apitos, panelaços, músicas de protesto e gritos de ordem, que ajudaram a configurar uma nova espécie de código linguístico da resistência⁷⁶.

Aos poucos, as manifestações foram se disseminando por todo o país e o estado beligerante no qual mergulhara a sociedade chilena se tornou permanente, não se restringindo aos dias de protesto. Além de formas de protesto insurrecionais – queimar veículos, realizar atentados, apagões e sabotagens, construir barricadas e atirar pedras ou coquetéis *molotov* contra as forças de segurança –, promoviam-se atos não violentos, como marchar pelas ruas, pichar muros, distribuir panfleto e realizar assembleias⁷⁷.

Um ícone dos protestos pacíficos deste momento foi o Movimento Contra a Tortura Sebastián Acevedo. Surgido em 1983, seus integrantes promoviam ações públicas com o objetivo de denunciar as torturas que ocorriam no país. O nome do grupo foi inspirado na figura de Sebastián Acevedo, lembrada por García Márquez em *A Aventura...*:

Do táxi que nos levava ao centro da cidade, através de uma névoa densa e gelada, vimos a cruz solitária no átrio da Catedral, e o ramo de flores perpétuas mantidas por mãos anônimas, Sebastián Acevedo, um humilde mineiro do carvão, tinha tocado fogo no próprio corpo neste lugar, dois anos antes, depois de tentar sem resultado que alguém interviesse para que a Central Nacional de Informação (CNI) parasse de torturar seu filho de vinte e dois anos e sua filha, detidos por porte ilegal de armas. [...] Os dois irmãos foram tirados das câmaras de tortura, tal como o pai mártir tinha exigido com sua vida, e postos à disposição dos tribunais ordinários. Desde então, os habitantes de Concepción têm também um nome secreto para o lugar do sacrifício: praça Sebastián Acevedo. (2014, p. 65).

⁷⁴ BLANCO, Marisa Revilla. Chile: actores populares en la protesta nacional, 1983-1984. *América Latina Hoy*, v. 1. Ediciones Universidad Salamanca, 1991.

⁷⁵ Para Vargas (2019, p. 131), “las protestas contra la dictadura fueran herederos de un ciclo más largo de lucha social”. Como exemplo, cita a Marcha da Fome, ocorrida em 30 de agosto de 1982, primeira mobilização em que os manifestantes enfrentaram abertamente a polícia, valendo-se das armas que se tornariam símbolo das Jornadas de Protesto: as pedras.

⁷⁶ VARGAS, Viviana Bravo, op. cit., 2015, p. 77-96.

⁷⁷ ZAMORA, Patricio Quiroga. op. cit, 1998, p. 42-60.

Esse episódio dramático recebe destaque no livro: não apenas dá nome ao quinto capítulo (“Um homem em chamas na frente da catedral”), como também ocupa uma seção completa (“Flores eternas na Praça Sebastián Acevedo”), na qual o autor descreve os esforços desesperados de Sebastián para salvar os filhos. Curiosamente, uma informação sobre Sebastián Acevedo não é citada: sua vinculação ao Partido Comunista. A percepção dessa omissão no relato nos leva a outra: a ausência quase completa da nomeação dos diferentes partidos políticos ou coalisões que existiam no Chile naquele momento. A supressão desse elemento pode, em alguns momentos, ter cumprido a função de proteger a identidade de pessoas e os próprios grupos políticos, que correriam riscos após a publicação da obra. No entanto, esse apagamento parece responder à necessidade de camuflar as divisões no seio da oposição.

Apesar da situação de ingovernabilidade na qual mergulhava gradualmente a ditadura e de seu crescente isolamento político, ela foi beneficiada por essa falta de unidade, o que ficou cada vez mais evidente ao longo das Jornadas de Protesto, conforme duas estratégias distintas apareciam na disputa: uma, representada pela Aliança Democrática (AD), buscava uma transição negociada para a democracia; a outra, sob liderança do Movimento Democrático Popular (MDP)⁷⁸, propunha uma saída que rompesse com tudo aquilo imposto pelo regime de Pinochet. Além disso, mesmo internamente essas coalizões não possuíam um projeto claro e coeso para que seus objetivos fossem alcançados. Para Zamora (1998), essa falta de uniformidade se transformou em uma barreira para os planos da oposição, que ao invés de encontrar uma saída conjunta, se anulava e enfraquecia.

Nada disso, no entanto, é tratado em *A aventura de Miguel Littín clandestino no Chile*. Pelo contrário, no texto chega-se a falar da “ação unânime da oposição, unida pela primeira vez em uma frente comum”⁷⁹. E aqui podemos compreender as representações da resistência à ditadura chilena não apenas pelo que essa obra diz, mas também pelo que ela oculta. Tendo em vista que Littín havia observado a falta de unidade entre os opositores do regime – o que atesta o já citado relato em *Araucaria de Chile* – nossa hipótese é que García Márquez, ao fazer suas escolhas na construção desta narrativa, optou por omitir essa questão, justamente porque ela se colocava na contramão do esforço empreendido ao longo do livro, como vimos até agora, de enaltecer o papel da resistência como ameaça concreta ao regime militar e colocar em evidência sua determinação e capacidade operativa.

⁷⁸ O Movimento Democrático Popular foi uma coalizão de esquerda liderada pelo Partido Comunista (PC), integrada pelo Partido Socialista Almeyda (PS-Almeyda), pelo Movimento de Esquerda Revolucionária (MIR), por facções da esquerda cristã e pelo Movimento de Ação Popular Unitária (MAPU). Defendia o uso de todas as formas de luta para alcançar a democracia. In: TASSARA, Rafaella Ruilova. op. cit., 2018, p. 66.

⁷⁹ GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. op. cit., 2014, p. 14.

“No habrá paz ni tregua”⁸⁰: a Frente Patriótica Manuel Rodríguez e a resistência armada

Desde os anos 1970, o Partido Comunista Chileno (PC), que tradicionalmente havia prezado pela moderação, vinha realizando um processo de autocrítica a respeito de suas estratégias. A definição de uma nova abordagem, no entanto, só passou a se definir a partir de 1980, quando a nova Constituição chilena foi aprovada, o que significou a institucionalização e legitimação da ditadura. Segundo as novas regras, Pinochet se manteria no poder por mais oito anos, com poderes excepcionais, e o regime militar poderia se estender por mais 16 anos. Diante disso, o PC concluiu que não seria possível retomar a democracia sem que se passasse pela radicalização das lutas, com o uso de todos os meios, incluindo a violência. Essa nova forma de enfrentamento foi chamada de Política de Rebelião Popular de Massas (PRPM), projeto que buscava materializar a sublevação nacional por meio de paralisações, levantes populares e ações armadas⁸¹.

A partir disso, o PC abriu espaço para a criação de duas estruturas militares que teriam o papel de sustentar a PRPM: as Milícias Rodriguistas e a Frente Patriótica Manuel Rodríguez (FPMR). As Milícias eram órgãos de combate populares, formados em *poblaciones*, universidades, liceus, indústrias e no campo, com objetivo de realizar ações paramilitares – armadilhas, barricadas, lançamento de explosivos, *cadenaços*⁸² e capturas de informantes da ditadura – capazes de radicalizar as manifestações que vinham se adensando desde 1983⁸³.

Já a FPMR se tornou pública em 14 de dezembro de 1983, quando realizou diversas ações armadas de grande magnitude, estratégia que se repetiria nos anos seguintes em atentados a redes de energia, ferrovias e quartéis da polícia secreta e no enfrentamento das forças de segurança durante as Jornadas de Protesto, tudo com o objetivo de produzir o isolamento político e a desmoralização das Forças Armadas. A organização é apresentada no sétimo capítulo de *A aventura...*

A Frente Patriótica Manuel Rodríguez está integrada em sua quase totalidade por membros de uma geração que mal tinha saído da escola primária quando Pinochet assaltou o poder. Declarou-se partidária da unidade de todos os setores de oposição, para a derrubada da ditadura e o regresso a uma democracia que permita ao povo chileno decidir com autonomia integral seu próprio destino. Seu nome veio de um personagem alegórico da independência chilena, em 1810, que parecia ter poderes sobrenaturais para driblar todos os controles, tanto internos

⁸⁰ Frase presente no Primeiro Manifesto Rodriguista, de novembro de 1984.

⁸¹ PEREZ, Cristián. ¡A las armas, camaradas!: Frente Patriótico Manuel Rodríguez (1983-1990). *Naveg@mérica*. Revista electrónica de la Asociación Española de Americanistas, n. 9, pp. 1-26, 2012.

⁸² Essa forma de protesto e autodefesa consistia em atirar correntes aos cabos da rede elétrica, provocando apagões. Isso foi realizado principalmente nas *poblaciones*, o que facilitava as fugas dos militantes em caso de perseguição das forças de segurança. In: VARGAS, Viviana. Etnografía histórica de la protesta urbana: las jornadas nacionales contra la dictadura, Santiago de Chile, 1983-1986. *Revista Antropologías del Sur*, ano 6, n. 12, 2019, pp. 129-148.

⁸³ PEREZ, Cristián. op. cit., 2012, p. 1-26.

quanto externos, e que manteve a comunicação constante entre o exército libertador que operava em Mendoza, no lado argentino, e as forças clandestinas que resistiam dentro do Chile, depois que os patriotas foram derrotados e o poder reconquistado pelos realistas. Muitos elementos das condições de então têm semelhança mais do que notáveis com a situação atual do Chile.⁸⁴

Durante a viagem de Miguel Littín ao Chile, foi realizada uma entrevista com os dirigentes da FPMR, encontro para o qual havia grandes expectativas e que também representava um risco considerável para toda a equipe de filmagens se fossem descobertos. No entanto, ao invés da tensão, no relato sobre esse episódio sobressai o tom bem-humorado, em que os frentistas são descritos como jovens irreverentes, comprometidos com a causa, porém atrapalhados, o que denota o esquecimento das vendas que seriam utilizadas nos cinegrafistas para que não enxergassem o caminho até o esconderijo da Frente e nas pobres habilidades de disfarce dos guerrilheiros, caso de um frentista “bem vestido, com o bigode postiço grudado de qualquer jeito”⁸⁵.

Ao mesmo tempo que essas situações contribuem para construir uma imagem oposta àquela veiculada pela ditadura e pela imprensa alinhada com o regime de que os frentistas seriam perigosos terroristas, não é comprometida a ideia de eficiência e capacidade operativa da Frente, já que, logo em seguida, são descritos dois locais de esconderijo da organização. O primeiro, um “hospital clandestino muito bem conservado”⁸⁶, o outro, uma “casa de classe média, alegre e cálida, com uma estonteante coleção de discos dos grandes mestres e uma excelente biblioteca literária com livros lidos, o que não é muito frequente em muitas boas bibliotecas”⁸⁷. Ao descrever esses ambientes com características como “alegre e cálida”, mais uma vez o texto acaba por ser um contraponto às imagens de violência e periculosidade geralmente associadas aos frentistas. Além disso, o ambiente “muito bem conservado” e a casa repleta de discos e “livros lidos” transmitem a ideia de que os membros da Frente executavam um trabalho organizado e que eram pessoas instruídas.

Ao longo do livro, são citadas algumas ações armadas, mas não são indicados seus autores. No entanto, o mais provável é que se tratassem de atentados realizados pela FPMR, já que o Movimento da Esquerda Revolucionário (MIR), o outro grupo armado em operação no Chile, àquela altura se encontrava bastante enfraquecido, pois muitos de seus membros haviam sido

⁸⁴ GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. op. cit., 2014, p. 87-88.

⁸⁵ Ibidem, p. 92

⁸⁶ Ibidem, p. 92.

⁸⁷ Ibidem, p. 93.

assassinados pela Direção de Inteligência Nacional (DINA) e pela Central Nacional de Informações (CNI)⁸⁸ ou se encontravam no exílio.

[...] rapidamente entendi que eles [os carabineiros] também estavam tensos, vigiando com olhos ansiosos os transeuntes, e a impressão de que tinham mais medo do que eu serviu de consolo. Não lhes faltava razão. Poucos dias depois da minha viagem ao Chile, a resistência clandestina mandou aquele posto de vigilância pelos ares, com dinamite.⁸⁹

[...] dois jovens fazendo-se passar por um casal em lua de mel ocuparam o quarto vizinho ao que tínhamos usado e armaram num tripé de fotógrafo uma bazuca equipada com um sistema de ação retardada, dirigida contra o escritório de Pinochet. A concepção e o mecanismo de ação eram perfeitos, e Pinochet estava em seu escritório na hora prevista, mas as pernas do tripé se abriam com o impulso do disparo e o projétil sem rumo explodiu dentro do quarto.⁹⁰

Apesar do fracasso desse segundo atentado, as duas ações reafirmam a mensagem de que, no Chile, havia grupos dispostos a tudo para enfrentar as forças de segurança, ameaçando carabineiros e colocando Pinochet na mira. O clima de ameaça e medo vivido pelos policiais e a ideia de vulnerabilidade da sede do governo contribui ao longo da narrativa para que tenhamos a percepção de que, se o jogo não havia virado a favor da oposição, ao menos a balança parecia tender para o equilíbrio. Ainda que o regime contasse com todo o aparato repressivo para conter os resistentes, estes cada vez mais se organizavam e reagiam, espécie de “consolo”, como disse o personagem Miguel Littín.

Seria no ano seguinte à viagem clandestina que aconteceriam as principais ações da FPMR – e também os fracassos que condenaram a organização. Em 1986, o “ano decisivo”, a Frente realizaria a operação internacional de Carrizal Bajo, por meio da qual toneladas de armamentos entrariam no Chile para apoiar os planos de sublevação nacional. Apesar de um carregamento ter chegado com sucesso em julho de 1986, a tentativa seguinte, realizada em agosto, foi descoberta pela Central Nacional de Informações (CNI), que capturou diversos frentistas. No mês seguinte, ainda sentindo os efeitos das baixas em Carrizal, a Frente deu seguimento ao seu maior plano: o atentado contra Augusto Pinochet, batizado de Operação Século XX. No entanto, a emboscada, que se realizou no fim da tarde de 7 de setembro de 1986, fracassou⁹¹. Isso tudo contribuiu para

⁸⁸ A DINA foi criada logo após o golpe de 1973 para atuar como o órgão repressivo do regime militar. Tinha autorização para realizar buscas, prisões, interrogatórios e transporte de pessoas. Foi responsável pela tortura e morte de milhares de opositores nos primeiros anos da ditadura. Em agosto 1977, a CNI surgiu, substituindo a DINA como órgão repressor. In: ANTUNES, Priscila. O sistema de inteligência chileno no governo Pinochet. *Varia hist.*, Belo Horizonte, v. 23, n. 38, pp. 399-417, dez. 2007.

⁸⁹ GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. op. cit, 2014, p. 25.

⁹⁰ *Ibidem*, p. 50.

⁹¹ Como represália ao atentado, na madrugada do dia 7 para o dia 8 de setembro foram assassinados o jornalista José Pepe Carrasco (da revista *Análisis*), o escritor Abraham Muskatblit, o professor Gastón Vidauzárraga e o operário Felipe Rivera.

que, no fim de 1986, a FPMR entrasse em declínio. Divergências no seio do PC, cada vez mais isolado politicamente, terminaram com a saída dos frentistas em 1987. Na prática, o projeto de sublevação nacional entrava em ocaso.

Considerações finais

Depois de publicar *O outono do patriarca* (1975), Gabriel García Márquez declarou que não voltaria a escrever romances enquanto Augusto Pinochet estivesse no poder. A promessa teve vida curta – durou apenas seis anos – mas deixou exposta, além de sua costumeira atitude provocadora, a insatisfação com mais uma ditadura latino-americana. Quase uma década depois, da parceria com Miguel Littín, surgiu a possibilidade de dar o troco, um rabo de burro na forma de um filme e de um livro.

A aventura de Miguel Littín clandestino no Chile traz para o leitor, ao longo de suas páginas, a mensagem de que, naqueles anos 1980, havia chilenos que resistiam, a despeito da violência e da repressão que continuavam na ordem do dia. Na narrativa, é reforçada a capacidade de organização de mulheres e homens para enfrentar o regime militar, obter financiamento, criar alianças com estrangeiros e driblar o aparato repressivo. Ao mesmo tempo, são ocultadas as divergências internas da resistência, transmitindo-se a imagem de um grupo coeso, bastante diferente daquele multifacetado, que só encontraria uma suposta unidade na forma do arco-íris, símbolo da campanha do No⁹².

Para certa comunidade de leitores – os membros da resistência chilena ou seus simpatizantes dentro e fora do país –, uma mensagem como essa cumpriria não apenas o papel de homenagem àqueles que arriscavam a vida na luta pelo fim do autoritarismo, como também de mobilizador, já que desconstruía a ideia de que a ditadura era infalível. Pelo contrário, a narrativa busca, em diversos momentos, mostrar a vulnerabilidade do regime e igualar as forças que estavam em lados opostos da política chilena. Já para outros leitores, alheios ao que ocorria no Chile, mas dispostos a comprar o último lançamento de García Márquez, o livro assumia o papel de denúncia de um governo que, dentro e fora de suas páginas, prendia, torturava, matava e empobrecia.

Neste artigo, optamos pelo recorte das manifestações coletivas da resistência citadas em *A aventura...*No entanto, o livro também apresenta diversas formas de repúdio à ditadura protagonizadas por indivíduos não organizados, que buscavam manter viva a memória de Salvador Allende e Pablo Neruda, ouviam as músicas de Violeta Parra e reclamavam do desemprego e da

⁹² Em 5 de outubro de 1988, foi realizado um plebiscito para decidir sobre a permanência de Pinochet no poder. De um lado, a opção “Sim” significava que o general se manteria por mais oito anos no comando do governo; de outro, a opção “Não”, que foi a vitoriosa, representava o fim da ditadura e a convocação de eleições presidenciais. Durante o mês que antecedeu as votações, a situação e a oposição exibiram suas campanhas publicitárias na televisão chilena.

fome que desmentiam o milagre econômico prometido pelos Chicago Boys. Sua presença no livro não é inócua; ao contrário, reforça a mensagem de que, mesmo sob os olhares vigilantes da Junta Militar, novas formas de se comportar e pensar a política se enraizavam e prometiam um futuro distinto.

O curso dos acontecimentos no Chile seguiu, porém, um caminho menos otimista. Os fracassos em Carrizal e da Operação Século XX e o estado de sítio comprometeram os planos de ruptura, ao mesmo tempo que se consolidava a saída pactuada da ditadura, que terminaria, em certa medida, pelas mãos dos mesmos que a iniciaram. O país manteria resquícios daqueles 17 anos, com Pinochet exercendo cargos até 1998, e uma Constituição que, apesar de modificada, ainda é aquela de 1980⁹³. Além disso, as disputas da memória seriam a tônica dos primeiros anos da transição, tendo muitas vezes prevalecido o silêncio capaz de borrar até mesmo o significado da palavra ditadura⁹⁴. É a “realidade desmedida” para a qual, muitas vezes, as palavras são insuficientes⁹⁵.

Referências bibliográficas

AILLAPÁN, Pedro. *et al.* La Vicaría de la Solidariedad 1976-1983. Poder, solidaridad y derechos humanos en Chile. *Revista de Historia e Geografía*, Santiago. 26, 2012, pp. 39-55. Disponível em: http://revistadehistoriaygeografia.ucsh.cl/images/revistas/hyg26_art_aillapan.pdf. Acesso em: 27 set. 2020.

ANTUNES, Priscila. O sistema de inteligência chileno no governo Pinochet. *Varia hist.*, Belo Horizonte, v. 23, n. 38, pp. 399-417, dez. 2007. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-87752007000200010&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 27 set. 2020.

AVARIA, Diego. El aporte de los exiliados políticos al retorno a la democracia en Chile. *Jornadas de Trabajo sobre Exilios Políticos del Cono Sur en el siglo XX*, La Plata, 26, 27 e 28 de setembro de 2012. Disponível em: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/31943/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 13 de set. 2020.

BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE. Crisis económica 1982. La transformación económica chilena entre 1973-2003. *Memoria Chilena*. Disponível em: <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-98012.html>. Acesso em: 19 set. 2020.

BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE. "Censura sí, censura no", la Constitución de 1980. Letras prohibidas. *Memoria Chilena*. Disponível em: <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-333815.html>. Acesso em: 29 set. 2020.

BLANCO, Marisa Revilla. Chile: actores populares en la protesta nacional, 1983-1984. *América Latina Hoy*, v. 1. Ediciones Universidad Salamanca, 1991. Disponível em: <https://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/article/view/2083>. Acesso em: 07 de set. 2020.

⁹³ Em outubro de 2020, por meio de um plebiscito, uma ampla parcela da população chilena deu seu apoio a uma nova Constituição que, atualmente, está sendo redigida.

⁹⁴ Durante o período de transição, em uma viagem a Isla Negra, o escritor Ariel Dorfman (2003) conversou com um grupo de crianças de oito a dez anos que desconheciam o significado da palavra ditadura.

⁹⁵ GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Algo mais sobre literatura e realidade, 2006, p. 199.

- CAVALCANTE, Rafael Rodrigues. O apagão e o contra-apagão cultural: a música na ditadura militar chilena. XXVIII Simpósio Nacional de História, Florianópolis, 27 a 31 de julho de 2015. Disponível em: https://anpuh.org.br/uploads/anais-simpósios/pdf/2019-01/1548945018_51a40b7769509decabc32c9990bc2ef6.pdf. Acesso em 27 set. 2020.
- CHARTIER, Roger. *A História Cultural entre práticas e representações*. Instituto de Cultura Portuguesa, 1985.
- DORFMAN, Ariel. *O longo adeus a Pinochet*. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
- FRENTE PATRIÓTICA MANUEL RODRÍGUEZ. Primer manifiesto rodriguista al pueblo de Chile. Santiago, nov. de 1984. Disponível em: <https://www.fpmr.cl/web/index.php/2016-11-11-18-07-51/2016-11-11-18-10-50>. Acesso em: 29 set. 2020.
- FRITZ, Karen Donoso. El “apagón cultural” en Chile: políticas culturales y censura en la dictadura de Pinochet 1973-1983. *Outros Tempos*, v. 10, n. 16, 2013, pp. 104-129.
- FRITZ, Karen Donoso. *Cultura y dictadura: censuras, proyectos e institucionalidad cultural en Chile, 1973-1989*. Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2019.
- GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. *Doze contos peregrinos*. Rio de Janeiro: Record, 1995.
- GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Algo mais sobre literatura e realidade. In: GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. *Crônicas: obra jornalística (1961-1984)*. Rio de Janeiro: Record, 2006, pp. 199-203.
- GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. *A aventura de Miguel Littín clandestino no Chile*. Rio de Janeiro: Record, 2014.
- GONZÁLEZ, Nelly Sfeir de. *Bibliographic Guide to Gabriel García Márquez, 1986-1992*. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1994.
- LABBÉ, Marcos Fernández.; TAGLE, María Soledad Del Villar. Conceptos y prácticas en torno a la violación de los derechos humanos en Chile: la Vicaría de la Solidaridad, 1976-1983. *Historia 3986*, n. 1, 2019, pp. 125-164.
- LA NACIÓN. *Criminal atentado al presidente*. Edição de 8 de setembro de 1986, ano LXX, n. 22.726.
- LASTRA, S. Dictaduras y retornos del exilio. Chile y Argentina en perspectiva comparada. *Clepsidra: Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria*, Buenos Aires, v. 4, n. 7, 2017, pp. 120-136.
- LITTÍN, Miguel. El ojo en el corazón de Chile (notas de una filmación clandestina). *Araucaria de Chile*, Madrid, Ediciones Michay, n. 32, pp. 71-80, 1985. Disponível em: <http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0014375.pdf>. Acesso em: 29 set. 2020.
- LOWENTHAL, David. Como conhecemos o passado. *Proj. História*, São Paulo (17), nov. 1998.
- MIRA, Claudio Rojas; SANTONI, Alessandro. Geografía política del exilio chileno: los diferentes rostros de la solidaridad. *Perfiles Latinoamericanos*, jan./jun. 2013, pp. 123-142. Disponível: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-76532013000100006. Acesso em: 27 set. 2020.
- NETO, Raphael Coelho. Memória da violência política da ditadura chilena na literatura de testemunho publicada pelas revistas Literatura Chilena e Araucaria de Chile. *Palimpsesto*, Universidad de Santiago de Chile, v. IX, n. 12, ago./dez. 2017, pp. 97-113. Disponível: <http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/palimpsesto/article/view/2983/2716>. Acesso em: 27 set. 2020.

NETO, Raphael Coelho. Resistência política, redes intelectuais e atividades editoriais no exílio durante a ditadura militar chilena. *Intellectus*, ano XVIII, n. 2, 2019, pp. 1676-7640. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/intellectus/article/view/44701>. Acesso em 27 set. 2020.

PEREZ, Cristián. ¡A las armas, camaradas!: Frente Patriótico Manuel Rodríguez (1983-1990). *Naveg@américa*. Revista electrónica de la Asociación Española de Americanistas, n. 9, pp. 1-26, 2012.

PINTO, Júlio Pimentel. Apresentação: Ficção e história são países vizinhos. *Anais do I Seminário História & Literatura: Diálogos e contaminações* [E-book]/ Júlio Pimentel Pinto (coordenação)/ Andreyra Seiffert, Ana Carolina Silva, Carolina Borges da Silva Luiz, Fernanda Palo Prado, Letícia Bachani Tarifa, Michelly Cristina da Silva, Rafael Vaz de Souza, Sheila Virginia Castro, Thiago Arnoult, Vinícius Bisterço (organizadores). – São Paulo: FFLCH, 2019. Disponível em:

https://historiaeliteratura.fflch.usp.br/sites/historiaeliteratura.fflch.usp.br/files/inline-files/ANAIS%20SEMIN%20C3%81RIO%20HIST%20C3%93RIA%20%26%20LITERATURA%20_compressed_5.pdf. Acesso em: 8. mai. 2022.

RIO, Alejandro del. El general Pinochet autoriza a más de 1.000 exiliados a regresar a Chile. *El País*, 20 ago. 1983. Disponível em: https://elpais.com/diario/1983/08/21/internacional/430264803_850215.html. Acesso em: 19 set. 2020.

RUDERER, Stephan; STRABNER, Veit. Recordando tiempos difíciles: La Vicaría de la Solidaridad como lugar de memoria de la Iglesia y de la sociedad chilena. *Archives de Sciences Sociales des Religions*. Religions et dictatures, n. 170, abr.-jun. 2015, pp. 37-60.

RUIZ, Carolina Gutiérrez; DIAZ, Paola. Resistencias en ditadura y en post-ditadura: la acción colectiva de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos en Chile. EHESS, Paris, Université de Lille II. *Pandora: revue d'études hispaniques*, n. 8, 2008, pp. 187-204. Acesso em: 17 ago. 2020. Disponível em: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2925972>

RODRÍGUEZ, René Palomino. El desarraigo en la obra cinematográfica de Miguel Littín. In: *Miguel Littín: del cine, la literatura y otras clandestinidades*. Memorias de Ulivro, 5ª ed, ago. 2016, pp. 109-122.

SILVA, Aleksandro de Souza. *A filmografia de Miguel Littín entre o exílio e a clandestinidade (1973-1990)*. 2015. Dissertação (Mestrado em História Social) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em:

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-13112015-155507/publico/2015_AleksandroDeSouzaESilva_VCorr.pdf Acesso em: 12 set. 2020.

SILVA, E. P. Araucaria de Chile: uma revista de resistência cultural. *Revista Eletrônica da ANPHLAC*, n. 10, pp. 83-125, jan./jun. 2011. Disponível em: <http://revista.anphlac.org.br/index.php/revista>. Acesso em: 12 jun. 2021.

TASSARA, Rafaella Ruilova. *El "año decisivo": la Política de Rebelión Popular de Masas (PRPM). Una mirada histórica (1985-1986)*. Trabalho de Conclusão do curso de Licenciatura em História. Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Santiago. p. 66. 2018.

VARGAS, Viviana Bravo. Iglesia liberadora, rearticulación de la política y protesta social en Chile (1973-1989). *Hist. Crit.*, n. 62, out. / dez. 2015, pp. 77-96.

VARGAS, Viviana Bravo. Etnografía histórica de la protesta urbana: las jornadas nacionales contra la dictadura, Santiago de Chile, 1983-1986. *Revista Antropologías del Sur*, ano 6, n. 12, 2019, pp. 129-148.

VICARÍA DE LA SOLIDARIEDAD. *Octavo año del labor*. 1983. Arzobispado de Santiago. 1984. Disponível em: <http://www.vicariadelasolidaridad.cl/sites/default/files/VS0000012.pdf>. Acesso em: 19 set. 2020.

ZALAQUETT, José. *Testemunho*: El “Comité Pro Paz”. A pesar de todo, una experiencia de solidaridad y una esperanza.

ZAMORA, Patricio Quiroga. Las jornadas de protesta nacional: historia, estrategias y resultados, *Encuentro XXI*, Santiago de Chile, ano 4, n. 11, pp. 42-60, 1998.

Recebido em: 13.06.2021
Aprovado em: 20.06.2022

ARTIGOS LIVRES

Com quantas imagens se faz um passado? A representação histórica imagética de Georg Simmel em seu ensaio sobre Rembrandt

*Edmo Videira Neto**

Resumo

O objetivo deste artigo é perpassar por algumas elaborações do autor alemão Georg Simmel (1858–1918) a respeito da representação imagética do passado. Neste sentido, teremos como base de análise seu ensaio sobre o pintor holandês Rembrandt pois nele conseguimos encontrar o tema da representação. Para realizar a atividade proposta, lançaremos mão de uma interpretação de dois tipos de imagens: tanto os quadros de Rembrandt analisados por Simmel quanto as metáforas que o autor alemão produziu em seu ensaio. Portanto, escolhemos abordar três conceitos específicos dentro deste texto a fim de entendermos as representações simmelianas que são elaboradas: vida, temporalidade e indivíduo. Por último, buscaremos apontar algumas contribuições que este ensaio de Simmel oferece para a disciplina histórica e para a tarefa do historiador de representar o passado.

Palavras-chaves: Georg Simmel; Rembrandt; Ensaio; Representação; Imagem; Metáfora.

Abstract

The purpose of this article is to go through some elaborations by the German author Georg Simmel (1858–1918) regarding the imagery representation of the past. In this sense, we will have as basis for analysis his essay on the netherlander painter Rembrandt because in it we were able to find the theme of representation. In order to carry out the proposed activity, we will use an interpretation of two types of images: both Rembrandt's paintings analyzed by Simmel and the metaphors that the German author produced in his essay. Therefore, we chose to approach three specific concepts within this text in order to understand the Simmelian representations that are elaborated: life, temporality and individual. Finally, we will try to point out some contributions that this essay by Simmel offers to the historical discipline and to the historian's task of representing the past.

Keywords: Georg Simmel; Rembrandt; Essay; Representation; Image; Metaphor.

Introdução

O autor alemão Georg Simmel (1858–1918) escreveu uma série de textos ao longo de sua vida sobre diversos temas relacionados à vida moderna. Posteriormente, ele ficaria conhecido como um dos pais fundadores da sociologia, contudo, sua produção é muito vasta, sendo quase impossível classifica-la dentro de uma determinada área do conhecimento. Por ser um autor

* Doutorando em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), com bolsa CAPES, na linha de pesquisa Patrimônio, Ensino de História e Historiografia. Mestre em história pela mesma instituição (2021) Possui Licenciatura em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora (2018). Tem experiência e possui interesse na área de História, com ênfase em Teoria e Filosofia da História, História da Historiografia, História e Literatura, Narrativa Histórica. Atua principalmente nos seguintes temas de pesquisa: Georg Simmel, Hayden White, Conhecimento Histórico, Representação do Passado, Ética e Estética do Tempo Presente.

complexo e que não seguia uma escrita considerada “científica” para os padrões de sua época, qualquer texto que se dedique a explorar a fortuna crítica simmeliana se vê de antemão em um imenso labirinto. Isso ocorre justamente pela habilidade do autor em jogar com o seu leitor, de apresentar e esconder os argumentos e, mais do que isso, de elaborar diversas questões para os problemas enfrentados por sua época, nas mais diferentes esferas.

Sendo assim, todo trabalho que tenha Simmel como personagem principal precisa fazer escolhas e recortes. Poderíamos escrever esse texto de várias formas diferentes, escolhendo outros ensaios de Simmel, justamente por conta da quantidade (e da qualidade) de material que a obra simmeliana nos oferece. Entretanto, nossa escolha para enredar esse trabalho parte da leitura e da análise do ensaio de Simmel sobre Rembrandt, publicado em 1918, pois acreditamos que ele possa ajudar a elucidar nosso questionamento central que é: como as reflexões de Simmel sobre Rembrandt, a partir da forma literária do ensaio, podem contribuir para a atividade histórica de representar imagetivamente o passado? Obviamente, ao lançarmos uma questão geral como essa, não podemos ter a pretensão de esgotar os argumentos somente em um texto. Portanto, mais do que uma versão fechada das ideias simmelianas, o que nos propomos fazer é justamente ensaiar, ou seja, experimentar e testar hipóteses a respeito da representação imagética do passado que nos são oferecidas por Simmel a partir de seu texto.

Em termos gerais, nosso objetivo é analisar o ensaio de Simmel sobre o pintor holandês Rembrandt tendo como perspectiva uma análise cruzada, ou seja, identificar tanto a maneira com que o autor constrói sua narrativa, as metáforas e analogias que ele emprega e a forma com que narra historicamente seu personagem, quanto as ideias que ele produz sobre a representação e que são retiradas de suas interpretações a respeito das pinturas de Rembrandt. Esse esforço não será fácil e talvez não consigamos realizar ele por completo. A proposta de análise cruzada é uma tentativa de fugir de esquematismos, procedimento esse que jamais combinou com o estilo de Simmel. Fatalmente, haverá momentos em que nos perderemos entre o que é a estrutura narrativa escolhida por Simmel e o que é a sua reflexão teórica. Contudo, não acreditamos que isso seja um problema. Muito pelo contrário, é nessa “confusão” analítica entre método e prática, ideia e ação, que esperamos encontrar a potencialidade desse ensaio, pois as imagens produzidas por Simmel através de sua narrativa e as imagens artística de Rembrandt se retroalimentam neste texto, como se ele fosse uma grande tentativa de produzir para o leitor uma experiência estética textual sobre o objeto estudado. Imagem. Talvez isso seja justamente aquilo que aproxima Simmel de Rembrandt, e vice-versa. Se assumirmos que produzir imagens é uma arte, ela se expressa de forma autêntica e de duas maneiras em nossa narrativa: nos quadros de Rembrandt e nos textos de Simmel.

Com quantas imagens se faz um passado?

Antes de iniciarmos nosso tema, talvez seja importante tecermos algumas breves palavras sobre o ensaio e seu entendimento enquanto um gênero literário. Isso se faz necessário justamente porque essa forma narrativa específica que Simmel utiliza para representar o passado oferece para o autor uma liberdade criativa que não poderia ser encontrada em outros gêneros narrativos pertencentes a sua época, como o tratado, por exemplo. Entendemos que qualquer tentativa de estabelecer uma conceituação fechada e atribuí-la ao ensaio seria um enorme risco de nossa parte. Mais do que isso, seria tentar capturar um espírito que não se permite aprisionar. É justamente pelo caráter aventureiro, solto e livre que o ensaio inúmeras vezes foge de definições. Contudo, isso não pode nos impedir de tecer alguns comentários sobre o gênero. Em seu texto “*O ensaio e sua prosa*”, Max Bense nos diz que “o ensaio é a expressão do modo experimental de pensar e agir”¹. Concordarmos com essa definição do autor, mesmo que ela seja apenas uma dentre as várias possibilidades de conceitualizar minimamente o gênero ensaístico. Desta forma, passamos a identificar o ensaio como o gênero característico de Simmel que em sua narrativa, estava mais preocupado em experimentar e criar hipóteses do que oferecer respostas finalizada para seus leitores.

Se o ensaio é o modo narrativo livre, que passeia e joga com o leitor, talvez Simmel tenha sido um dos autores que mais exploraram essa liberdade oferecida pelo gênero. Os temas abordados pelo autor alemão foram os mais vastos possíveis e aqui, rapidamente, podemos lembrar alguns como, “*A aventura*”, “*A moldura*”, “*A asa do vaso*”, “*A ruína*”, “*Os alpes*”², “*Roma*”, “*Veneza*”, “*Florença*”³ e, é claro, talvez o mais famoso de todos, “*As grandes cidades e a vida do espírito*”⁴. Essa vastidão de elementos da vida pelos quais Simmel ensaia, transmitem a dimensão de um pensador inquieto, que não se contentava em dissecar completamente um elemento e já se direcionava para a próxima dúvida. É o estilo de Simmel, seu espírito, querer divagar por várias formas da existência. Pode parecer banal, mas é justamente na banalidade da asa de um vaso ou da moldura de um quadro que Simmel encontra a oportunidade e o objeto para filosofar, criar hipóteses e refletir sobre os mais diversos âmbitos da vida moderna. Isso se refere a uma característica marcante de nosso autor que Waizbort chamou a atenção ao dizer que: “Se os conceitos matam as coisas, poder-

¹ BENSE, Max. O ensaio e sua prosa. In: PIRES, Paulo Roberto (Org). *Doze ensaios sobre o ensaio: antologia serrote*. São Paulo: IMS, 2018, p. 115.

² Infelizmente, vários ensaios de Simmel estão “perdidos” como textos soltos e não foram organizados em um único livro. Entretanto, esses que foram citados se encontram reunidos no livro “Simmel e a modernidade” e trazem um pouco do vasto panorama intelectual pelo qual Simmel perpassava e ensaiava. Para mais informações, ver: SOUZA, Jessé; OELZE, Berthold (Org). *Simmel e a modernidade*. 2º ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2005.

³ Especificamente, os textos sobre as cidades italianas que são alguns dos ensaios mais estimulantes e belos de Simmel, podem ser encontrados no Dossier Simmel: A estética da cidade. Para mais informações, ver: FORTUNA, Carlos. Simmel e as cidades históricas italianas: uma introdução. *Revista crítica de Ciências Sociais*, n. 67, p. 101-127, 2003.

⁴ O ensaio em português sobre as cidades grandes e a vida do espírito, um dos mais aclamados de Simmel, pode ser encontrado em: SIMMEL, Georg. *As grandes cidades e a vida do espírito* (1903). *Mana*, v. 11, n. 2, p. 577-591, 2005.

se-ia dizer que o ensaio simmeliano faz as coisas viverem”⁵. Dar vida às coisas era uma atividade que Simmel cumpria com maestria. E acreditamos que a forma do ensaio possibilitava-o sentir cada vez mais livre das amarras estabelecidas pela escrita oficial e acadêmica da virada do século XIX para o século XX. Ensaíar, portanto, era um fenômeno pertencente aos espíritos soltos, como o de Simmel, que se preocupava em olhar para os objetos mais básicos do cotidiano e buscar neles os elementos que o ajudasse a refletir sobre a experiência moderna. Mas não só desses objetos aparentemente irrelevantes vivia o ensaísta Simmel. Ele também procurou ensaiar personalidades históricas, atividade essa, que chamaremos em nosso trabalho de ensaísmo histórico. E para começarmos a entender essa possível forma de ensaio, passaremos agora às reflexões de Simmel presentes em seu texto sobre Rembrandt. Para isso, perpassaremos por três momentos. No primeiro, nossa ideia é apresentar a relação entre representação imagética e experiência estética proporcionada pelas formas artísticas. No segundo, faremos uma abordagem centrada nos três conceitos principais que analisamos no ensaio de Simmel, sendo eles: vida, temporalidade e indivíduo. Por fim, discutiremos as formas de representação do passado e como o ensaio de Simmel atua contra o realismo histórico.

Simmel ensaia Rembrandt: representação imagética e experiência estética da arte

O ano é 1916. Simmel já se encontrava como professor da universidade de Estrasburgo desde 1914 e lá, muito distante da sua amada Berlim, publicara recentemente seu livro de maior sucesso no quesito número de exemplares vendidos: o ensaio sobre Rembrandt. Curiosamente, no mesmo período, Simmel também desenvolvia uma série de ensaios sobre teoria da história. Como ele disse ao seu amigo Rickert em uma carta enviada no ano em que “*Rembrandt*” foi publicado, esses textos seriam reunidos em um novo livro sobre a filosofia da história⁶. Como o curso da vida foi implacável com Simmel, o livro nunca saiu. Concomitantemente a esse processo, a guerra atingia seu auge e o maior conflito bélico visto pela humanidade até então, deixava suas marcas por toda a Europa. Como muito bem nos chama a atenção David Beer, ao citar o autor Stephane Symons em seu livro “*Georg Simmel’s concluding thoughts: worlds, lives, fragments*”: “vemos Simmel se entregar a descrições ricas da singularidade de cada indivíduo, enquanto, ao mesmo tempo, a primeira guerra industrializada na história da humanidade estava provocando sua violência brutal e

⁵ WAIZBORT, Leopoldo. *As aventuras de Georg Simmel*. São Paulo: Editora 34, 2000, p. 51.

⁶ SIMMEL, Georg. *Essays on interpretation in social Science*. Translated and edited with an introduction by Guy Oakes. New Jersey: Rowman and Littlefield, 1980, p. 7. Tradução minha.

desindividualizadora”⁷. Essa passagem apresenta um ponto que não pode passar despercebido a qualquer trabalho que analise a fase final da vida de Simmel: seu contexto cultural e social trágico, crítico e desesperador. Além disso, a citação chama a atenção para o paradoxo levantado por Symons, segundo o qual, no momento em que a guerra transformava as pessoas em soldados e os concebia como máquinas da morte sem individualidade, Simmel se pôs a escrever um ensaio que tem como foco primordial justamente o indivíduo, a individualidade e a representação. Eram sinais de um tempo em que soluções precisavam ser buscadas. E Simmel as procurou, muito mais em forma de perguntas do que de respostas.

Temos então que o contexto histórico de apresentação do livro sobre Rembrandt é algo determinante para as ideias de Simmel. Não somente com relação à guerra, mas também a respeito da mudança de pensamento do autor que, cada vez mais, caminhava em direção a uma filosofia da vida. Como veremos, “*Rembrandt*” é fundamental para esse deslocamento que culminaria com a publicação do último livro de Simmel, “*Visão da vida*”, em 1918. Se o livro de Simmel sobre Rembrandt foi publicado originalmente na Alemanha em 1916, neste trabalho utilizaremos como análise a recente tradução para o inglês. Como Michele Nixon aponta, esse livro “foi traduzido apenas recentemente para o inglês em 2005”⁸, o que, para nós, é motivo de espanto⁹, uma vez que grande parte da obra sociológica de Simmel já havia adentrado nas universidades norte-americanas durante a segunda metade do século XX. O fato é que esse livro ainda continua desconhecido mesmo em círculos acadêmicos que tiveram um maior contato com a produção simmeliana, ficando muitas vezes escamoteado dentro da vasta obra de nosso autor. Mesmo tendo que enfrentar esse problema da falta de estudos mais aprofundados sobre “*Rembrandt*”, acreditamos que esse ensaio precisa ser destrinchado, pois nele é possível identificar uma série de preocupações que atormentaram o autor alemão ao longo de toda a sua vida e que ganhavam cada vez mais força na medida em que seu contexto social se tornava mais caótico.

O historiador da arte e da cultura Aby Warburg, que foi contemporâneo de Simmel, nos apresenta uma interessante definição sobre a sua função enquanto intelectual: “às vezes, parece como se no meu papel de psichistoriador, eu tentasse diagnosticar a esquizofrenia da civilização

⁷SYMONS, Stephane. *More Than Life: Georg Simmel and Walter Benjamin on Art*, Evanston: Northwestern University Press, 2017, p. 43, *apud* BEER, David. *Georg Simmel's concluding thoughts: worlds, lives, fragments*. Pacgrave Macmillan, 2019, p. 4. Tradução minha.

⁸ NIXON, Michelle. *Approaching a sociology of aesthetics: searching for method in Georg Simmel's Rembrandt*. Thesis (Master of science) – Brigham Young University, Provo, 2012, p. 2. Tradução minha.

⁹ Não custa chamar a atenção para o fato de que “*Rembrandt*” ainda não possui uma tradução para o português, fator que também evidencia a pouca recepção de Simmel em nosso país, principalmente de suas obras que não estão diretamente relacionadas com a sociologia. Entretanto, o mesmo livro sobre Rembrandt já havia sido traduzido para o espanhol em 1993, antes da tradução inglesa.

ocidental a partir de suas imagens em um reflexo autobiográfico”¹⁰. Essa ideia de identificar e, por que não, curar, a esquizofrenia do ocidente pode ser percebida no principal trabalho de Warburg, o Atlas Mnemosyne. O paralelo que podemos fazer neste caso é justamente com o ensaio de Simmel sobre Rembrandt. Guardada as devidas proporções, nossa hipótese é a de que podemos ler esse ensaio simmeliano como uma tentativa de o autor diagnosticar e curar a esquizofrenia ocidental por meio de imagens. E essas imagens seriam tanto as produzidas nos quadros de Rembrandt quanto as metáforas que o próprio Simmel elaborou em seu texto. Partimos dessa ideia porque o contexto crítico de Simmel e Warburg exigia um reexame não só da tradição intelectual como da cultura europeia. E é neste ponto que a hipótese da “cura imagética” de Simmel pode ser mobilizada. Seu ensaio não é apenas mais um texto biográfico sobre Rembrandt, mas sim, uma tentativa de iluminar a sociedade europeia e a história de sua época, apresentando seus sintomas trágicos¹¹ e buscando um remédio para essa doença, que perpassaria pela construção de imagens.

Como dissemos, “*Rembrandt*” não é uma biografia comum, no sentido clássico do conceito. Portanto, “Simmel não está preocupado com o contexto histórico, nem está muito interessado na pessoa Rembrandt”¹², seu foco é ensaiar filosoficamente as teorias a respeito da representação que as figuras do artista oferecem para nós. O próprio subtítulo do livro nos mostra a dimensão da empreitada simmeliana: “um ensaio sobre filosofia da arte”. Se o próprio Simmel denominou seu texto como ensaio, não podemos discordar de nosso ensaísta.

Acreditamos que o problema central a ser tratado por nós nesse momento, pode ser desenvolvido a partir da seguinte citação de Simmel: “Rembrandt transpõe para a singularidade fixa do olhar todos os movimentos da vida que o levaram: o ritmo formal, o humor e a coloração do destino”¹³. Agora podemos levantar o seguinte questionamento: como Rembrandt consegue representar todos esses movimentos da vida em uma pintura e qual é a potencialidade representativa que essa atividade oferece para a história? Aqui reside uma das várias tragédias da história: é trágico o fato de uma pintura conseguir captar os movimentos da vida, da temporalidade e o fluxo do indivíduo, ao passo que a historiografia, enquanto narrativa, não consegue alcançar a mesma representação. Em sua imagem, o pintor conseguiria realizar aquilo que o historiador realista do século XIX mais almejava: captar a totalidade do processo. Esse ponto é fundamental, pois nossa proposta também busca entender como o ensaio (tendo como exemplo o Rembrandt

¹⁰ AGAMBEN, Giorgio. *Aby Warburg and the nameless science*. In: AGAMBEN, Giorgio. *Potentialities*. Stanford: Stanford University Press, 1999, p. 97.

¹¹ É importante ressaltar que um dos principais temas abordados por Simmel durante sua trajetória intelectual foi o da tragédia da cultura. Neste sentido, acreditamos que essa noção moderna de trágico estrutura grande parte da obra do autor alemão. Para mais informações sobre esse conceito e o seu uso, ver: SIMMEL, Georg. O conceito e a tragédia da cultura. *Crítica Cultural*, v. 9, n. 1, 2014, p. 147.

¹² SIMMEL, Georg. *Rembrandt: an essay in the philosophy of art*. New York: Routledge, 2005, p. 12. Tradução minha.

¹³ *Ibid.*, p. 10. Tradução minha.

Com quantas imagens se faz um passado?

de Simmel) pode ser uma das alternativas para que o historiador fuja desse dilema trágico e consiga, através da produção de imagens, promover uma experiência estética de seu leitor com o passado.

E o ponto levantado por nós também é trágico, porque a obra de arte permite a experiência imediata para quem a observa. Por isso, são as imagens condensadas em um quadro que produzem esteticamente, no caso de Rembrandt, essa sensação e o efeito de “ritmo formal,” “humor” e “coloração do destino”. De qualquer forma, estamos diante de um dilema: como a historiografia, entendida enquanto uma forma de escrita narrativa, pode alcançar essa potencialidade estética que é produzida por um quadro no momento em que este é observado? Não temos a ilusão de responder definitivamente essa questão. Mas negar a discussão e fingir que não existe a necessidade de reinventar maneiras de se produzir imagens sobre o passado para leitores cada vez mais inseridos em uma contemporaneidade acelerada, é algo que não pretendemos fazer. Por isso, acreditamos que a forma literária do ensaio pode contribuir para essa tarefa cada vez mais urgente de se pensar outras formas de representar imgeticamente o passado e a história. Nossa aposta será na tentativa de buscar na narrativa de Simmel e em sua análise sobre Rembrandt, essas possibilidades de se desenvolver outras maneiras para a representação do passado. Se, por um lado, não temos a pretensão de alcançar uma resposta fechada, por outro, possuímos o desejo de ensaiar e experimentar novas alternativas para esse dilema trágico da história.

O fascínio e a admiração de Simmel pelas obras de Rembrandt talvez esteja no fato de que nosso autor percebeu nesse artista, um atributo que ele almejou ao longo de sua vida, ou seja, a capacidade de condensar em uma imagem a totalidade da vida do indivíduo. O sujeito sempre foi o tema central das análises simmelianas e, ao olhar para as pinturas de Rembrandt, ele encontrava justamente essa vida individual representada em imagem. Como o próprio Simmel diria, “a representação de pessoas de Rembrandt nos permite, em cada caso, ver a totalidade da vida”¹⁴. E essa passagem é decisiva para as intenções tanto de Simmel quanto nossas ao analisar Rembrandt. Nesta mesma linha de reflexão, uma frase do autor alemão merece ser destacada: “a vida como totalidade [...] nenhuma ciência é capaz de compreender”¹⁵. Simmel diz essas palavras em seu livro sobre a filosofia da história, justamente para explicar a impossibilidade desse conhecimento capturar o todo da vida passada. Mas em “*Rembrandt*”, ironicamente, ou não, nosso autor ressalta a capacidade desse pintor em conseguir capturar a vida do personagem representado em sua totalidade. Por que então, os historiadores e cientistas não conseguem apreender a totalidade da existência, mas um artista realizaria essa tarefa em sua representação? A resposta está na diferenciação que Simmel faz sobre esses dois campos do conhecimento. E mais do que isso, a

¹⁴ SIMMEL, Georg. *Rembrandt: an essay in the philosophy of art*. New York: Routledge, 2005, p. 34. Tradução minha.

¹⁵ *Ibid.*, p. 58. Tradução minha.

faculdade de capturar e representar a totalidade se encontra na experiência artística e, sobre ela, Simmel diz que: “na minha opinião, essa experiência não encontra lugar nas formas de conhecimento científico”¹⁶.

Por conseguinte, temos que, a arte produzida por Rembrandt extrapola as fronteiras do conhecimento científico porque ela está diretamente relacionada com a experiência estética de observar e compreender um quadro. A ironia trágica mais uma vez retorna aqui, pois é na forma artística de uma pintura que a totalidade do indivíduo pode ser experienciada pelo espectador e apreendida pelo artista, ao passo que, através das formas científicas, não seria possível alcançar essa finalidade. A chave dessa potencialidade artística identificada por Simmel, estaria justamente na forma que é oferecida pela arte, pois de acordo com nosso autor, ela preservaria “as relações mais próximas com a imediatez subjetiva da experiência”¹⁷. Portanto, a relação direta com a experiência seria justamente aquilo que a permitiria representar completamente o indivíduo. É por isso que concordamos com David Beer quando diz que “Simmel está interessado em seguir um caminho que explora a experiência da arte ao longo da maneira que a arte captura a experiência”.¹⁸ O que está em jogo na interpretação de Rembrandt realizada por Simmel é a questão da experiência estética proporcionada por uma pintura, fator esse que extrapola tanto a análise científica do objeto quanto a mera observação dos detalhes, tintas e intenções do autor na pintura.

Ao pontuar a questão da vivência, Simmel transmite para nós a ideia de que a experiência do observador é extremamente importante no processo de representação, seja ela visual, como no caso das pinturas de Rembrandt, ou mesmo uma narrativa, como ocorre em textos historiográficos. Portanto, experienciar o passado que é representado diante de nós é uma tarefa que não só complementa a obra, mas também ajuda a dotar de sentido aquilo que está sendo compreendido. E esse processo envolveria, necessariamente, o espectador que observa o quadro. Segundo Simmel, “só pode ser que a imaginação do espectador seja despertada para completar o movimento antes e depois do momento representado”¹⁹. Essa citação é utilizada pelo autor para falar sobre a ideia de movimento presente nos quadros, mas também pode ser lida como um interessante complemento para a questão da experiência. A tarefa aqui, não se trata apenas da captação pelo pintor da totalidade do indivíduo e de sua representação em um quadro. Para que o processo de experienciar uma obra seja completo, é imprescindível que o observador participe deste movimento. Portanto, é a imaginação criativa de quem observa o quadro que possibilita essa relação sensorial com o

¹⁶ Ibid., p. 2. Tradução minha.

¹⁷ Ibid., p. 18. Tradução minha.

¹⁸ BEER, David. *Georg Simmel's concluding thoughts: worlds, lives, fragments*. Pacgrave Macmillan, 2019, p. 29. Tradução minha.

¹⁹ SIMMEL, Georg. *Reambrandt: an essay in the philosophy of art*. New York: Routledge, 2005, p. 38. Tradução minha.

Com quantas imagens se faz um passado?

passado de uma figura pintada por Rembrandt. E essa capacidade de “olhar” o passado através de uma figura, só poderia ser oferecida pela arte.

O enredo sobre Rembrandt que propomos desenvolver acabou de ser desenhado. Como o leitor pôde perceber, toda a problemática que envolve o ensaio está estruturada a partir da ideia de representação. E para tentarmos elaborar essas questões de uma maneira mais clara, escolhemos dividir a análise de conceitos apresentados por Simmel no seu texto em três momentos que denominaremos aqui de vida, temporalidade e indivíduo. Obviamente, nosso autor não faz essa divisão. Na verdade, Simmel era completamente avesso a divisões e sistematizações. Contudo, nos permitiremos cometer essa heresia com os pensamentos do autor alemão. Vida, temporalidade e indivíduo são conceitos que devem ser entendidos como recursos heurísticos que nos ajudarão a entender melhor a narrativa de Simmel e a sua interpretação de Rembrandt, ambas lidas na chave da representação. Por isso, a atividade proposta é compreender o seguinte questionamento: de que maneira essas três instâncias são mobilizadas na narrativa ensaística de Simmel como forma de elucidar o problema da representação?

Figurando imagens através de conceitos: vida, temporalidade e indivíduo como as bases representacionais de Simmel e Rembrandt

O primeiro tema a ser explorado por nós é a ideia de vida. Essa temática foi algo importante para Simmel e rondou grande parte de seus trabalhos. Por isso, qualquer tentativa de sistematizar esse conceito na obra do autor alemão já nasce falha. Contudo, a vida nos serve aqui como instrumento para entendermos a temática da representação em Rembrandt. Como já dissemos anteriormente, Simmel se desloca cada vez mais rumo a uma filosofia da vida e o ensaio analisado por nós faz parte desse processo. Se Rembrandt é o pintor capaz de captar em sua arte a totalidade da vida, atividade essa que a ciência não consegue fazer, ele realiza esse processo concentrando sua busca em toda a unidade do personagem, e não em momentos isolados. Por isso Simmel chegaria à conclusão de que ele é o pintor da vida, uma vez que “esse conhecimento da vida, que fala através de criações artísticas e não em conceitos teóricos”²⁰ seria a marca das pinturas do artista holandês. Nesta citação percebemos uma das primeiras alusões de Simmel ao problema da narrativa científica. Ao dizer que Rembrandt fala da vida através da arte e não por conceitos teóricos, acreditamos que nosso autor busca chamar a atenção para a potencialidade representativa que a pintura oferece para a existência. Se pudéssemos fazer uma analogia, diríamos que Rembrandt cumpre a função de representar a vida em seus quadros assim como Simmel a representa em seus ensaios. Aqui percebemos uma importante imagem que Simmel cria para o leitor em sua narrativa, porque ao

²⁰ SIMMEL, Georg. *Rembrandt: an essay in the philosophy of art*. New York: Routledge, 2005, p. 13. Tradução minha.

falar de Rembrandt, ele nos diria que “suas figuras nos parece abaladas das profundezas da vida”²¹. Essa é uma boa metáfora, pois segundo o autor alemão, Rembrandt é o pintor que consegue acessar o maior número de camadas da vida dos indivíduos representados, pois “ele se preocupa com a individualidade do modelo – com as camadas da vida mais interna e específica do modelo”²². Portanto, abalar e sacudir o interior da vida dos sujeitos era sua especialidade.

Mas para realizar essa atividade, Simmel entendeu que Rembrandt abriu mão de conceber a vida como soma de momentos sequenciais, tentativa essa que nosso autor sempre criticou. Segundo ele, “essa noção de vida como a soma de todos os momentos que ocorrem sequencialmente, no entanto, não pode ser articulada dentro do fluxo contínuo da vida real”²³. Para Simmel, a vida não era uma soma, mas um todo que só poderia ser representado artisticamente em sua unidade, atividade essa que Rembrandt cumpria com maestria. Sobre esse assunto, concordamos com a visão de David Beer, que nos aponta o seguinte: “na imagem fixa, Simmel deduz que Rembrandt conseguiu capturar o que havia acontecido antes e o curso que a vida seguiria. Estava tudo lá, o tom da vida na cor e humor da imagem”²⁴. Esse movimento de traduzir para uma imagem visual a totalidade da vida de um personagem que é retratado, sua cor e humor, é mais uma das potencialidades representacionais oferecidas por Rembrandt. Ao deduzir isso, Simmel contribuía para o debate em torno das maneiras possíveis de se contar a história de um sujeito que experiencia a totalidade da vida em cada momento individual.

Essa questão ganharia ainda mais importância quando nosso autor iria refletir sobre o jeito que Rembrandt representa a velhice. O pintor holandês ficou bastante conhecido por seu gosto em pintar idosos, aquilo que Simmel denominou de arte da velhice. Como o autor alemão pontua: “os retratos mais ricos e comoventes de Rembrandt são os de idosos, pois neles podemos ver o máximo de vida vivida”²⁵. Aqui a questão da representação da totalidade da existência fica evidente. Obviamente, quanto mais velho fosse o modelo, melhor Rembrandt conseguiria captar a experiência total, pois o número de vivências daquela pessoa seria maior. E são nesses retratos de idosos que Simmel encontra a beleza da arte, porque eles concentram o máximo de vida. Como o próprio autor nos diz: “é um tipo especial de subjetividade, no entanto, que determina a arte da velhice – que compartilha pouco mais do que seu nome com o subjetivismo da juventude”²⁶. O ponto interessante a se notar é que essa subjetividade da velhice reside no fato de ser nesse

²¹ Ibid., p. 14. Tradução minha.

²² Ibid., p. 26. Tradução minha.

²³ Ibid., p. 5. Tradução minha.

²⁴ BEER, David. *Georg Simmel's concluding thoughts: worlds, lives, fragments*. Pacgrave Macmillan, 2019, p. 40-41. Tradução minha.

²⁵ SIMMEL, Georg. *Rembrandt: an essay in the philosophy of art*. New York: Routledge, 2005, p. 12. Tradução minha.

²⁶ Ibid., p. 96. Tradução minha.

Com quantas imagens se faz um passado?

momento da vida que temos a condensação das experiências do sujeito. E Simmel entenderia essa capacidade como algo perceptível apenas em idosos e colocaria a ideia de velhice em oposição à de juventude. Para ele, esse subjetivismo da juventude seria diferente, pois “é uma reação apaixonada contra o mundo, ou uma expressão despreocupada ou realização de si mesmo, como se o mundo não existisse.”²⁷ Aqui fica nítido o motivo de Simmel preferir as pinturas de Rembrandt sobre a velhice ao invés das pinturas de jovens, e também da preferência pela arte do “velho” Rembrandt ao invés do “jovem”. Essa reação contra o mundo proporcionada pela juventude, não permitiria ao pintor captar a totalidade do indivíduo, pois o próprio sujeito não estaria disposto a isso. Ele reagiria à forma. Ao contrário, no modelo mais velho, conseguiríamos observar tudo aquilo que a vida e a passagem do tempo condensaram em sua imagem.

Se Rembrandt consegue captar a vida, seu oposto semântico também estaria presente nas suas pinturas: a morte. Como o próprio Simmel percebeu, a morte está enredada aos movimentos da vida²⁸, ou seja, ela é inerente ao processo existencial. Assim como é na pintura de idosos que percebemos o máximo de vida, também nela conseguimos captar a presença da morte, quase como uma pulsão final na representação, pois “quanto mais envelhecemos, mais as experiências multicoloridas, sensações e destinos que povoam nosso caminho pelo mundo se paralisam”.²⁹ É curioso que Simmel tenha escrito sobre experiências que são paralisadas justamente em um contexto de guerra. Mais do que isso, essa metáfora usada pelo autor que faz alusão a uma vida multicolorida que perde suas sensações no momento de nosso envelhecimento serve muito bem para descrever a sociedade de Simmel no início do século XX. Não só ela, mas também o autor alemão se via cada vez mais sem essas experiências multicoloridas, longe de Berlim e focando sua produção em torno da filosofia da vida que culminaria em seu último livro, “*Visão da vida*”, que pode ser lido praticamente como uma carta de despedida.

É interessante notarmos que uma das metáforas mais belas produzidas por Simmel faça referência justamente à morte. Nós a chamaremos de “o riso da morte”. Ao analisar um quadro de Rembrandt que representa a imagem de um idoso que sorri, nosso autor diria que: “aqui, o riso é inconfundivelmente algo puramente momentâneo, tendo, por assim dizer, surgido como uma combinação coincidente de elementos da vida, cada um dos quais é bem diferente. O todo é como se infundido e orientado para a morte”³⁰. É na metáfora de um sorriso orientado pra morte que Simmel exemplifica como Rembrandt não poderia captar a vida sem seu oposto semântico. E o

²⁷ Ibid., p. 96. Tradução minha.

²⁸ Para mais informações, ver: SIMMEL, Georg. *Rembrandt: an essay in the philosophy of art*. New York: Routledge, 2005, p. 76. Tradução minha.

²⁹ Ibid., p. 96. Tradução minha.

³⁰ Ibid., p. 74. Tradução minha.

“riso amarelado” do modelo deixa claro essa instância da velhice. É quase como um último suspiro, um último encanto da vida que precede a morte. Não é um sorriso da juventude, romântico e desafiador, mas sim, um sorriso momentâneo, constrangido, como se o modelo esperasse pela sua iminente partida.

É a partir desses pequenos sinais deixados por Rembrandt em suas pinturas que Simmel vai arquitetando a ideia de representação da vida nas obras do pintor através das metáforas de seu texto. E ele também faz esse movimento nessa pintura, pois compara a situação da morte com os heróis trágicos de Shakespeare. Segundo ele, esses heróis “têm a morte em sua vida e em sua condição mundana”³¹, sendo impossível escapar deste destino final, pois “o amadurecimento de seu destino é simultaneamente o amadurecimento de sua morte”³². Esse uso anedótico dos heróis de Shakespeare por parte de Simmel pode ser lido como uma boa definição para a ideia de tragédia de nosso autor. Por mais que o caminho heroico seja construído e o arco narrativo da modernidade seja repleto de desafios, o final desse drama trágico não é feliz. Ele pode até conter um último suspiro, ou esse riso mórbido presente na pintura de Rembrandt. Contudo, sua jornada se transforma em algo sem reconciliação e sem resolução de conflitos. Portanto, a dialética trágica de Simmel não tem síntese, apenas tensão. E ele nos apresenta isso muito bem ao usar a imagem do modelo que sorri diante da morte e do herói shakespeariano que vê sua existência orientada para o fim.

Ainda sobre o tema da morte, Simmel diria que “as figuras de Rembrandt têm a meia-luz, o silêncio, o questionamento na escuridão; exatamente aquilo que, em sua aparência mais clara e finalmente dominante, se chama morte”³³. É essa meia-luz, esse jogo entre o claro e o escuro que Simmel entende como a representação em imagem da vida e da morte. Como o próprio autor nos chamou a atenção, “é como se a própria luz estivesse viva; como se a luta e a paz, o contraste e a relação, a paixão e a gentileza trouxessem imediatamente esse jogo de luta entre a luz e as trevas.”³⁴ Essa é mais uma das metáforas simmelianas. Segundo ele, as pinturas de Rembrandt teriam essa luta entre luz e sombra, que não é mística e transcendental, mas está contida na obra. E a partir desse jogo entre forças, o pintor moldaria a vida que está sendo representada. E neste ponto, a sombra, o escuro e os tons sem iluminação teriam um importante papel, pois “a escuridão em algumas de suas pinturas não pertence à metade do mundo em que é noite. Não se sente que está escuro porque a noite envolve a cena retratada”³⁵.

³¹ Ibid., p. 75. Tradução minha.

³² Ibid., p. 75. Tradução minha.

³³ Ibid., p. 74. Tradução minha.

³⁴ Ibid., p. 137. Tradução minha.

³⁵ Ibid., p. 138. Tradução minha.

Com quantas imagens se faz um passado?

Portanto, a sombra e a escuridão não são sentidas como um fenômeno natural do anoitecer, mas sim, como uma situação da vida que é retratada por Rembrandt. A vida moderna é feita, imprescindivelmente, de sombras. É a escuridão que representa uma sociedade em constante conflito. Por isso o questionamento no escuro, que fizemos referência anteriormente, é a tentativa de encontrar respostas na velhice; a busca por sair de um momento em que a vida não é mais, e a morte não é ainda. Questionar no escuro e nas sombras é, acima de tudo, buscar explicações para uma vida que não consegue mais ser representada pelas palavras e narrativas tradicionais. Nenhuma outra metáfora definiria melhor o próprio contexto de escrita de Simmel onde, a guerra, a renovação das disciplinas humanistas, e os problemas em torno da filosofia da vida, levavam nosso autor cada vez mais a questionar no escuro, sem ter as certezas pré-estabelecidas de antes, e muito menos as soluções acabadas para o que viria depois. Portanto, a meia-luz e as sombras de Rembrandt não servem somente para representar seus personagens. Elas também podem ser lidas como analogias bem-acabadas para a situação da Europa, de Simmel e, por que não, da história enquanto conhecimento que representa o passado de diversos indivíduos.

Se estamos falando de representar a vida dos indivíduos, seu passado e condensar esses aspectos em uma imagem, precisamos agora passar pelo segundo conceito heurístico proposto por nós: a temporalidade. Seguimos as palavras de David Beer, pois segundo ele: “a maneira como o momento se relaciona com o todo ou com o fluxo ou fluxo da vida que Simmel deseja explorar é, obviamente, sobre a relação do passado com o momento presente”³⁶. A citação deixa claro que o objetivo de Simmel ao olhar para as pinturas de Rembrandt também era extrair essa relação temporal que o pintor estabelecia em seus quadros. Como já dissemos anteriormente, o artista holandês é esse pintor da vida que consegue capturar a totalidade do indivíduo. Sendo assim, essa totalidade contém os aspectos temporais vividos e sentidos pelo modelo. E este é um dos pontos decisivos para Simmel, pois seu interesse nas pinturas de Rembrandt “é sobre como o passado, e particularmente um passado biográfico, se entrelaça no aqui e agora”³⁷. Em sua grande maioria, os quadros escolhidos por Simmel para sua análise eram retratos de pessoas comuns. Talvez isso explique esse interesse por um passado biográfico, pois nesses personagens ele conseguira encontrar a relação do presente com o passado.

O presente é a temporalidade decisiva para Simmel. E ao analisar os quadros de Rembrandt, nosso autor perceberia a capacidade do pintor em captar este tempo em imagens. Além disso, a partir do presente se realizaria o processo de compreensão do passado, pois como Simmel nos

³⁶ BEER, David. *Georg Simmel's concluding thoughts: worlds, lives, fragments*. Pacgrave Macmillan, 2019, p. 38. Tradução minha.

³⁷ *Ibid.*, p. 38. Tradução minha.

chama a atenção: “o passado só pode ser interpretado por meio do presente experimentado”³⁸. Essa ideia de experimentar o presente para se compreender o passado é um ponto muito importante para nosso autor. Ele encontraria tal capacidade em Rembrandt, pois o modelo representado pelo pintor continha em uma imagem os movimentos e reflexos do passado daquela pessoa. E para se alcançar este feito, o ponto de partida seria necessariamente o presente de quem experienciou e viveu o momento da pintura.

Ao fazer esta reflexão, Simmel se posiciona em favor de uma compreensão do passado que leve em consideração o presente da pessoa representada, pois para ele, “o que deve ser superado é a ideia óbvia mas enfadonha de que um presente sensorial é dado, a partir do qual o passado interior é reconstruído por meio de um método intelectual e/ou é projetado nele”³⁹. É na superação de uma noção de representação espelhada que as técnicas estéticas de construção de imagem desenvolvidas por Rembrandt (e porque não, por Simmel) podem ajudar os historiadores em sua tarefa de representar o passado. Mas isso só seria possível se partisse do presente da pessoa. Ao fazer este movimento, Simmel coloca a temporalidade do presente em evidência. A representação e compreensão partiriam e estariam a serviço deste tempo. Realizar este movimento é ir de encontro à sua crítica da compreensão enquanto um instrumento meramente a serviço do passado. Mais do que isso, Simmel está alterando a chave do pensamento histórico: o movimento não vai do passado para o presente, mas sim, do presente para o passado, retornando para o primeiro através da representação.

Por conta desta questão, acreditamos que Simmel em sua narrativa e Rembrandt com suas imagens atuam na tentativa de romper com a noção de reconstituição de passados por meio de um método. Não existe um meio ou uma ferramenta disponível para se conhecer o passado como realmente foi. O que estaria à disposição daqueles que gostariam de compreender o passado, seria apenas a temporalidade presente e os meios que este tempo oferece para a representação de vivências pretéritas. E isso ocorre porque “a arte tem os meios específicos disponíveis (que se tornam particularmente evidentes nos retratos posteriores de Rembrandt) para se libertar dessa necessidade racionalista”⁴⁰. Na potência criativa da arte, Simmel encontraria as formas de representação do passado que romperiam com a concepção realista dos historiadores do século XIX, pois nessa forma artística seria possível desenvolver uma capacidade estética de criação de imagens.

Ao refletir a respeito dos personagens representados na pintura do artista holandês e sobre essa criação de imagens que percebemos em suas representações, Simmel diria que: “Rembrandt

³⁸ SIMMEL, Georg. *Rembrandt: an essay in the philosophy of art*. New York: Routledge, 2005, p. 33. Tradução minha.

³⁹ *Ibid.*, p. 33. Tradução minha.

⁴⁰ *Ibid.*, p. 33. Tradução minha.

Com quantas imagens se faz um passado?

colecciona seu passado neste aqui e agora, não tanto em um momento frutífero, mas em um momento de colheita”⁴¹. Aqui percebemos que nosso autor usa duas metáforas bastante interessantes para falar da atividade executada por Rembrandt. A primeira diz que o pintor colecciona o passado do modelo no presente. Esse ato de coleccionar transmite a ideia de que vários momentos do personagem são representados na pintura. A segunda e mais interessante delas é sobre este ser o momento de colheita. Ao dizer essas palavras, Simmel cria uma imagem para a experiência do leitor de que, para representar as múltiplas personalidades, Rembrandt colhia no presente os diversos movimentos do personagem pintado no quadro. A colheita é esse último ato, depois que todo o trabalho de preparo do solo e plantio já foi realizado outrora. A colheita, portanto, é o presente do pintor e do personagem que se encontram cara a cara e, a partir dessa temporalidade, o artista colhe as experiências do passado de seu modelo e condensa elas em uma imagem, que não diz somente do presente desse personagem, mas também de tudo o que ele passou para chegar até ali. Talvez seja por isso que, ao analisar a arte do retrato de Rembrandt, Simmel tenha dito que: “aqui, o passado não é apenas a causa do que vem depois, mas também o seu conteúdo sedimentado camada por camada como memórias”⁴².

Vemos então que Simmel identifica nos retratos de Rembrandt essa preocupação não só com o presente, mas também com o passado do modelo. E essa é a potência de sua pintura: capturar a temporalidade de cada sujeito e não o representar somente como algo intemporal. Podemos concordar com Simmel quando ele diz que “Rembrandt descreve e traz à mente, no único movimento de uma expressão, a unidade de sua história”⁴³. Esta seria a grande conquista dos quadros de Rembrandt: eles conseguiriam captar na expressão presente do indivíduo, a totalidade de sua história. Mais uma vez, vemos aqui a possibilidade que a imagem oferece para a representação do passado, pois se Simmel estiver certo, algumas pinturas conseguem reunir na sua imagem toda a história de um indivíduo. Talvez seja por isso que nosso autor tenha dito aquela frase apresentada anteriormente sobre a incapacidade de a ciência capturar a totalidade da vida, ao passo que a arte realizaria essa tarefa. É justamente por conta da instância representativa criadora de imagens e da experiência que um quadro proporciona que a arte de Rembrandt consegue capturar a totalidade da história de um personagem.

Vida e temporalidade já foram apresentadas neste trabalho e elas se cruzam com o último conceito heurístico escolhido por nós na tentativa de darmos conta minimamente desse ensaio colossal de Simmel: o indivíduo. Para buscarmos desenvolver uma reflexão sobre esse conceito, seguiremos a interpretação de David Beer, onde, segundo ele, “Simmel está interessado em saber

⁴¹ Ibid., p. 7. Tradução minha.

⁴² Ibid., p. 9. Tradução minha.

⁴³ Ibid., p. 10. Tradução minha.

como Rembrandt evita pintar as pessoas como tipos”⁴⁴. Essa citação é importante para o conceito de individualidade, pois ao notar esse traço na pintura de Rembrandt, Simmel conseguiria desenvolver melhor suas ideias sobre o indivíduo. Evitar pintar os retratos como tipos é buscar representar em um quadro a individualidade que é específica de cada personagem. Por isso Rembrandt evita uma lei geral que almeje uma totalidade como modelo e foca suas pinturas naquilo de mais individual que existe em cada figura. Talvez seja exatamente por isso que Rembrandt tenha conseguido capturar aquilo que Simmel chamou de totalidade da vida. Graças ao esforço individual de não buscar tipos, o pintor holandês alcançara esse objetivo.

O traço marcante que Simmel observa em Rembrandt é a maneira com que o pintor consegue captar a totalidade no indivíduo. É ver no individual o universal, tarefa essa que sempre foi extremamente importante para o autor alemão. Como ele nos chama a atenção ao refletir sobre esse ponto, “sua totalidade não existe fora de seus momentos individuais, mas, ao contrário, existe plenamente em cada um deles”⁴⁵. Portanto, o indivíduo representado por Rembrandt traria todo o processo de sua vida. E isso é o que transformaria sua arte em algo único, pois “a arte de Rembrandt parece, por um lado, mais pessoal, mais subjetiva”⁴⁶. Essa pessoalidade da arte de Rembrandt é que chama a atenção de Simmel. Sua pintura não seria uma tentativa de criar formas únicas e totalizantes, mas sim, buscar no ser individual a totalidade que uma vida representa. Por isso, seria no “significado da ‘individualidade’ das figuras de Rembrandt que o próprio processo de vida se torna visível”⁴⁷. O movimento escolhido por Simmel para analisar Rembrandt parte dessa concepção de que, para se representar uma vida em sua totalidade, seria necessário partir da transformação de um indivíduo em imagem, pois ele é quem contém todos os processos e contornos de sua existência. É o passado deste sujeito se tornando presente em uma representação imagética.

Mas não é somente essa representação da individualidade que vemos em seus quadros. Como Simmel chamou a atenção ao interpretar essa questão, “Rembrandt tornou visível a conexão entre a individualidade e a dimensão histórico-temporal”⁴⁸. Ao chegar a essa conclusão, nosso autor deixa claro que o indivíduo representado por Rembrandt é preenchido por tempo e por história, justamente porque ele não é um ideal pré-estabelecido a ser pintado. Mais do que isso, Simmel evidencia em sua interpretação que essa conexão entre tempo e indivíduo é justamente aquilo que torna viva as obras de Rembrandt. Temporalidade e indivíduo se chocam, formando assim, a

⁴⁴ BEER, David. *Georg Simmel's concluding thoughts: worlds, lives, fragments*. Pacgrave Macmillan, 2019, p. 53. Tradução minha.

⁴⁵ SIMMEL, Georg. *Rembrandt: an essay in the philosophy of art*. New York: Routledge, 2005, p. 8. Tradução minha.

⁴⁶ *Ibid.*, p. 26. Tradução minha.

⁴⁷ *Ibid.*, p. 68. Tradução minha.

⁴⁸ *Ibid.*, p. 106. Tradução minha.

Com quantas imagens se faz um passado?

representação da vida. Portanto, percebemos que são nos quadros do artista onde a vida, o tempo e o indivíduo se cruzam, formando assim a imagem de um modelo que contém experiências condensadas em um retrato. E neste ponto cabe a nós apresentarmos uma importante definição para o conceito de individualidade que Simmel elabora ao refletir sobre os quadros de Rembrandt. Segundo ele, “a individualidade é aquela estrutura cuja forma está absolutamente ligada à sua realidade e não pode ser abstraída dessa realidade sob a condição de ou para obter um significado autônomo”⁴⁹. É por esse motivo que Rembrandt não pode e não consegue abstrair um tipo ou modelo de individualidade que sirva para os demais quadros. E essa é a qualidade do pintor holandês. Cada individualidade está diretamente atrelada à realidade daquele sujeito, portanto, ela diz respeito a uma única vida, não podendo ser usada para descrever outras experiências.

Para exemplificarmos melhor o conceito de individualidade, podemos utilizar aqui uma das mais belas imagens que Simmel nos apresenta em seu ensaio. Ao analisar os quadros sobre Jesus pintados por Rembrandt, nosso autor chegaria à conclusão que: “Jesus nunca tem o caráter de uma realidade transcendente, mas a de um humano empírico: o amor e o ensino [...] o desespero e o sofrimento”⁵⁰. Essa é uma citação bastante interessante, pois além de servir de objeto de análise, o Jesus de Rembrandt também serve como metáfora na narrativa de Simmel. Acreditamos que ao se referir a ele como esse ser empírico, Simmel busca na maior figura do cristianismo essa metáfora para a individualidade e para compreender como Rembrandt consegue capturá-la em seus quadros. E o pintor holandês conseguiria esse feito até mesmo com Jesus, pois de acordo com Simmel, ele era representado como um indivíduo e não como um ser celestial, transcendental e inacessível aos humanos. E é justamente esse caráter empírico de Jesus que o torna um ser acessível nas figuras de Rembrandt. Mais do que isso, como já dissemos, acreditamos que ele também cumpre um importante papel metafórico na narrativa simmeliana, uma vez que, até mesmo Jesus, a individualidade mais complexa e superior para a religião cristã, consegue ter sua vida representada nos quadros de Rembrandt. Jesus também é, portanto, uma metáfora sobre a maneira com que Simmel acreditava que o indivíduo deveria ser representando, tanto em pinturas como em textos escritos: em sua totalidade, levando em consideração todos os elementos de sua vida, sentimentos, paixões, amores e ódios e não como um ser descolado de suas experiências vitais. Por isso, nem mesmo Jesus conquista o direito de ser representado como um ser além da vida terrena. O importante aqui é entender o indivíduo enquanto um ser vivente que experimenta o mundo empírico ao seu redor.

⁴⁹ Ibid., p. 47. Tradução minha.

⁵⁰ Ibid., p. 114. Tradução minha.

Simmel e Rembrandt contra o realismo: nas pinturas e nas metáforas, a construção imagética da representação do passado

Neste momento, nos dedicaremos a um tema maior que permeia vida, temporalidade e indivíduo e que também esteve presente em todos os outros assuntos explorados até aqui: a representação do passado. Não buscaremos uma definição fechada para esse conceito, muito pelo contrário. Nossa ideia será mobilizá-lo para que possamos entender como ele aparece no ensaio sobre Rembrandt e porque é extremamente importante para a história. Se podemos entender que representar é criar imagens sobre algo ou alguém, estamos em diálogo com as pessoas certas. Enquanto Rembrandt cria suas imagens através dos personagens pintados em seus quadros, Simmel também elabora imagens em suas narrativas, mobilizando metáforas e analogias.⁵¹ E é neste ponto que “*Rembrandt*” pode ser lido como um ensaio metodológico, como sugeriu David Beer⁵², quase como uma maneira de ser fazer uma filosofia da história e ajudar o conhecimento histórico e os historiadores no seu processo de construção de imagens sobre um passado e seus indivíduos que estão perdidos no tempo. Rembrandt e Simmel, finalmente se cruzam, oferecendo possibilidades para se pensar maneiras de dar forma ao passado.

No ensaio publicado em 1918 e denominado de “*A natureza da compreensão histórica*”, Simmel nos apresenta uma frase interessante e que pode ser retomada por nós na tentativa de esclarecermos o que ele estava pensando quando falava de representação: “quando vemos o outro não podemos adivinhar o que ele quer, pensa e sente; tudo o que vemos são elementos intermediários, símbolos que nos incitam a elaborar o que pode estar ocorrendo em sua alma”⁵³. Aqui é importante salientarmos uma questão: “Simmel estava escrevendo separadamente sobre questões metodológicas da história”⁵⁴ no mesmo período em que escrevia o livro sobre Rembrandt. Por isso, não podemos deixar de observar essa citação que faz referência direta a ideia de representação simbólica em um livro estritamente sobre questões da epistemologia da história. O ponto que pretendemos entender é justamente esses elementos intermediários e símbolos que Simmel chama a atenção na sua passagem, pois eles são mobilizados na tarefa de representar imageticamente o passado.

⁵¹ De fato, é uma atividade quase impossível tentarmos identificar quando Simmel elabora uma metáfora e quando ele elabora uma analogia. Por isso, concordamos com Lenin Bicudo quando afirma que: “o que Simmel chama de metáfora não se opõe ao que chama de analogia. Para ele, a relação entre uma coisa e outra é mais próxima da concepção que parte de Aristóteles, segundo a qual as analogias dariam o substrato para a formulação e compreensão das metáforas”. Para mais informações, ver: BÁRBARA, Lenin Bicudo. A via analógica no pensamento de Georg Simmel. *Sociologia & Antropologia*, v. 5, 2015, p. 86.

⁵² BEER, David. *Georg Simmel's concluding thoughts: worlds, lives, fragments*. Pacgrave Macmillan, 2019, p. 71. Tradução minha.

⁵³ SIMMEL, Georg. *Ensaio sobre teoria da história*. Rio de Janeiro: Editora Contraponto, 2011, p. 29.

⁵⁴ BEER, David. *Georg Simmel's concluding thoughts: worlds, lives, fragments*. Pacgrave Macmillan, 2019, p. 49. Tradução minha.

Com quantas imagens se faz um passado?

Essa problemática de vermos apenas elementos intermediários e não a vida completa do indivíduo é algo que perturbava constantemente os pensamentos de Simmel. Talvez por isso, nosso autor tenha reservado algumas linhas de seu ensaio sobre Rembrandt, para fazer uma interessante analogia que diz respeito à distinção entre o que é uma criação e o que é uma mera reprodução: “onde o historiador faz conexões internas entre a história registrada das ações externas de uma personalidade, ele deve retirá-las de dentro de sua própria alma, embora ele como sujeito, nunca as tenha experimentado”⁵⁵. Essa imagem do historiador como aquele sujeito que faz conexões em seu próprio interior para conseguir representar um indivíduo é mobilizada por Simmel pouco depois de nosso autor fazer uma importante diferenciação entre a figura de um retrato e uma fotografia. Segundo ele, “a figura, diferentemente da fotografia, não é retirada da aparência imediata, mas é, por sua vez, a criação de uma mente”⁵⁶. Temos então que o retrato é absolutamente criado pela mente do pintor; ele é fruto da sua imaginação e fantasia, ao passo que a fotografia consegue ser apenas a captura de um momento reproduzido por uma máquina. Mais uma vez, percebemos Simmel brincando com suas metáforas e analogias. Na página seguinte, ao dizer que o historiador retira as relações do sujeito com o passado de sua própria alma, ele estava associando essa tarefa com aquela produzida pelo pintor. Portanto, escrever história e estabelecer as relações entre os sujeitos e os seus vários passados é, assim como pintar um retrato, uma atividade simbólica, realizada através de elementos intermediários e que mobiliza a fantasia e a imaginação daquele que está escrevendo. Enquanto Rembrandt faz um trabalho de historiador ao pintar a temporalidade de seus personagens, Simmel realiza o trabalho de pintor ao construir imagens para seu leitor sobre o momento capturado por ele em seu ensaio.

Em contraposição à imagem do historiador que cria as conexões dos sujeitos históricos a partir de sua alma, Simmel apresenta para nós a figura do dramaturgo que, de acordo com ele, “forma suas criações a partir de características essenciais, permitindo que sejam movidas por impulsos que somente no momento de sua criação surgem dentro dele, mas que, por assim dizer, não habitam nele”⁵⁷. O dramaturgo se opõe ao historiador justamente porque os personagens criados por ele são baseados em essências, tipos ideais e não possuem necessariamente uma conexão com algum passado determinado. Acima de tudo, o dramaturgo não precisa, necessariamente, construir personagens que contenham vida, experiência e temporalidade. Por isso ele é mais livre do que o historiador, que possui um compromisso direto com a existência temporal e social do sujeito narrado por ele. A diferenciação central feita por Simmel é que as características dos personagens do dramaturgo não habitam nele diretamente, ao contrário do historiador, que as

⁵⁵ SIMMEL, Georg. *Rembrandt: an essay in the philosophy of art*. New York: Routledge, 2005, p. 23. Tradução minha.

⁵⁶ *Ibid.*, p. 22. Tradução minha.

⁵⁷ *Ibid.*, p. 23. Tradução minha.

constrói a partir de sua alma. Esse ponto também nos mostra a função subjetiva e particular que todo historiador possui, pois, ao representar sujeitos que tiveram vida, sentimentos e paixões, passamos a ocupar uma função que não nos coloca como meros transmissores de acontecimentos, mas como criadores de existências, possuindo, portanto, um compromisso ético com as alteridades que são representadas.

É importante termos em mente que o texto sobre Rembrandt não está isolado e possui relação intrínseca com outros escritos de Simmel elaborados no mesmo período. Talvez seja por isso que nosso autor tenha levado essa comparação do historiador com o artista para seu ensaio “*A forma da história*”, também de 1918. Nele, Simmel nos diz que: “transformar o acontecimento vivo em imagem assim o exige. Entre todos os modos de proceder científicos, o do historiador é o mais comparável ao do artista”⁵⁸. Aqui fica claro o porquê Simmel faz referência ao historiador e ao pintor como criadores em seu ensaio sobre Rembrandt. Se ambos transformam o acontecimento em imagem, eles fazem isso de formas distintas. Aquilo que vínhamos sustentando ao longo do texto, assume agora uma forma mais clara para nosso leitor, pois o artista (representado na figura de Rembrandt) representa através de imagens pintadas, enquanto que o historiador (representado na figura do ensaísta Simmel) representa através de imagens narrativas construídas por metáforas e analogias. E essa representação imagética da história não é mera escolha. Para Simmel, “precisamente por isso se esboça com clareza a exigência que lhe é própria: a de unir um conjunto de acontecimentos para deles fazer uma imagem”⁵⁹. Portanto, a história enquanto um conhecimento sobre o passado necessariamente exige de seu condutor, que no caso é o historiador, essa capacidade de representar o passado através de imagens. Também não podemos deixar de notar que na primeira citação de Simmel apresentada, ele nos diz que a história é, dentre os meios científicos de se conceber o mundo, o mais parecido com o do artista. A ênfase deve ser dada na palavra parecido. Não é igual, é semelhante. E isso ocorre por conta de uma questão que havíamos apresentado anteriormente e que diz respeito à totalidade. Para Simmel, ela só poderia ser alcançada pelo artista. O cientista não conseguiria captá-la. E por isso o historiador se parece, mas não é igual ao artista. A totalidade não é capturada pelo historiador, uma vez que o objeto próprio da história são os indivíduos e suas histórias particulares.

Todas essas qualidades que Rembrandt possuía ao representar os indivíduos em seus quadros são possíveis somente porque sua arte tem essa capacidade específica de representar o todo da vida. E essa particularidade despertou o interesse de Simmel pelas pinturas do artista holandês, pois a comparação que nosso autor faz de sua obra é com relação aos retratos do

⁵⁸ SIMMEL, Georg. *Ensaio sobre teoria da história*. Rio de Janeiro: Editora Contraponto, 2011, p. 103.

⁵⁹ *Ibid.*, p. 105.

Com quantas imagens se faz um passado?

Renascimento italiano. Segundo Simmel, esses retratos da renascença exibiam “seu caráter atemporalmente, por assim dizer, em uma abstração que elimina os movimentos vitais de seu desenvolvimento e registra apenas seu conteúdo puro”⁶⁰. Portanto, o problema de Simmel era com esse caráter “sem alma” dos retratos renascentistas que, ao contrário de Rembrandt, não se preocupavam em representar nem a temporalidade e muito menos a vida dos modelos. Como nosso autor disse: “interpretei a diferença entre este [retrato de Rembrandt] e o retrato renascentista, de modo que este último busca o ser, mas Rembrandt busca o surgimento da pessoa”⁶¹. E essa diferenciação apontada por Simmel é fundamental para entendermos a prevalência de Rembrandt sobre os renascentistas italianos. O artista holandês, ao pintar seus quadros, estaria buscando a pessoa como um todo, entendida como uma vida que possui diversas experiências, sendo a função do pintor, condensá-las em uma imagem. Enquanto isso, o Renascimento buscava apenas o ser, enquanto um momento paralisado, estático, e nessa captura em forma de quadro estaria somente o momento presente daquele modelo. Talvez seja justamente isso que transmita a sensação de temporalidade nos quadros de Rembrandt, ao contrário da renascença italiana que, segundo Simmel, apresentaria pessoas sem seus conteúdos completos.

Acima de tudo, a beleza e qualidade dos quadros de Rembrandt são possíveis de ser percebidas devido a capacidade desse pintor em representar o movimento. Como Simmel diz: “experimentamos o momento do movimento como a conquista do passado e a potencialidade do futuro: uma força que concentrada em um único ponto interior, por assim dizer, se transforma em movimento”⁶². Tudo aquilo que dissemos anteriormente a respeito da maneira como Rembrandt consegue capturar em seus quadros a vida, a temporalidade e o indivíduo, só fazem sentido se tivermos em mente essa forma com que o pintor representa o movimento. Como Simmel bem observou, o movimento nos quadros de Rembrandt representa o momento presente da figura, ou seja, é o estado automático em que o artista olha para alguém e pinta. Mas nessa pintura, ele consegue realizar a conquista do passado (as experiências que foram vividas pelo modelo até aquele momento) e perceber a potencialidade do futuro (as vivências que o mesmo modelo poderia desenvolver ao longo de sua caminhada). É graças a esses movimentos bem representados que Rembrandt consegue captar a totalidade da vida de um indivíduo. E essa era uma característica específica do pintor holandês, porque Simmel não conseguia ver essa potência nas obras renascentistas. E isso ocorreria justamente pelo estilo dessas obras que se preocupavam em retratar um sujeito perfeito, livre de amaras, atemporal e sem uma historicidade aparente em suas imagens. Sobre esta questão do retrato clássico, Simmel aponta que “por um lado, isso corresponde ao

⁶⁰ SIMMEL, Georg. *Rembrandt: an essay in the philosophy of art*. New York: Routledge, 2005, p. 13. Tradução minha.

⁶¹ *Ibid.*, p. 41. Tradução minha.

⁶² *Ibid.*, p. 40. Tradução minha.

realismo conceitual, que reúne as dimensões espacial e temporal das existências em uma construção única que é supraindividual e, no entanto, real”⁶³. Os clássicos do Renascimento seriam, portanto, retratos de uma construção unitária e reflexos de uma realidade extremada.

Ao dizer que o retrato clássico se aproxima desse realismo conceitual, nosso autor estabelece automaticamente o opositor dessas ideias, que nesse caso, são as obras de Rembrandt. E se fossemos buscar um análogo de Rembrandt nas humanidades, diríamos que ele seria a filosofia da vida de Simmel. Concordamos aqui com David Beer quando nos diz que “a arte pode funcionar como uma inspiração para escapar da necessidade racionalista em outras formas de conhecimento”⁶⁴. E de fato, se olharmos para a potencialidade representativa que Rembrandt oferece para nós historiadores, ele é particularmente importante na medida em que nos apresenta oportunidades para fugirmos da necessidade de um realismo histórico. E é importante dizer que essa racionalidade faz referência a uma noção moderna de reprodutibilidade e de busca constante pelo acesso direto ao real, algo que é muito bem representado na crítica de Simmel ao realismo histórico.

O ponto central é entender que Simmel usa as possibilidades oferecidas por Rembrandt para retomar uma crítica ao realismo histórico. Como ele mesmo nos diz, “deve-se reconhecer que a arte é uma estrutura absolutamente autossuficiente e, como forma de formar o conteúdo do mundo, não vive dos empréstimos dessa outra forma que chamamos de realidade”⁶⁵. Essa citação é interessante porque nos mostra essa característica autônoma de toda obra de arte. Para Simmel, ela não teria esse compromisso em representar a realidade direta do modelo. Mais do que isso, seu compromisso seria criar uma forma imaginativamente a partir daquilo que está sendo representado, ou seja, representar a totalidade do indivíduo. E, no caso específico de Rembrandt, condensar em imagem a totalidade da vida, da temporalidade e do indivíduo. Neste ponto reside a potencialidade que Rembrandt nos oferece na tentativa de elaborarmos uma forma de representação do passado. Ao entender que esse pintor não se preocupa com os empréstimos da realidade, Simmel nos chama a atenção para essa dimensão criativa, fantástica e intuitiva presente nas pinturas de Rembrandt. E são esses aspectos subjetivos que o historiador poderia adotar em sua narrativa.

O intrigante é que não é Rembrandt quem cria essas possibilidades narrativas. Essa tarefa fica a cargo de Simmel que, ao refletir sobre o pintor holandês, constrói uma série de imagens através de metáforas e analogias para seu leitor. Como exemplo dessa diferenciação entre a realidade e o produto expresso a partir dela, Simmel produz uma analogia entre o amor e o realismo.

⁶³ Ibid, p. 9. Tradução minha.

⁶⁴ BEER, David. *Georg Simmel's concluding thoughts: worlds, lives, fragments*. Pacgrave Macmillan, 2019, p. 54. Tradução minha.

⁶⁵ SIMMEL, Georg. *Rembrandt: an essay in the philosophy of art*. New York: Routledge, 2005, p. 31. Tradução minha.

Com quantas imagens se faz um passado?

Por mais que um poema de amor seja produzido a partir de uma experiência real de quem amou, seu “conteúdo é expresso como uma forma poética que nada tem a ver com a forma em que o amor foi experimentado dentro da esfera da realidade”⁶⁶. É na comparação entre um poema de amor e a representação de um passado que Simmel produz para seu leitor a imagem da impossibilidade de transformar a forma real da experiência em uma representação artística (imagética ou narrativa). É por isso que essa forma que diz sobre o real é uma outra coisa totalmente diferente e autônoma da realidade, ou se preferir, do passado. É desta maneira que encontramos a dimensão imagética na escrita e, em especial, no ensaísmo simmeliano. E isso nos leva a uma ideia que tem relação com a possibilidade de Rembrandt também ser um ensaísta que constrói seus temas a partir dos quadros pintados.

Somente no final de seu ensaio sobre Rembrandt é que Simmel iria cruzar suas reflexões sobre a representação que percorreram todo o seu texto com uma questão relativa à história de sua época. Ao refletir sobre o real e as estruturas assumidas pela arte, Simmel diria: “aqui reside o erro mais básico do historicismo e do psicologismo que se repete na teoria naturalista da arte”⁶⁷. Esse erro seria, portanto, as tentativas de se aproximar demasiadamente do real a ponto de conseguir descrevê-lo. Por isso o erro do historicismo⁶⁸ seria o mesmo da arte naturalista. E Rembrandt seria o artista que conseguiria romper com essa tentativa errática, pois suas obras não tinham essa característica de busca pela realidade última. Mais do que isso, sua representação estava altamente fundada na imaginação criativa. O exemplo dessa qualidade é a maneira com que Simmel descreve a gola de pele na pintura de Rembrandt sobre sua mãe. Segundo nosso autor: “a gola de pele na gravura de Rembrandt não é, como uma fotografia seria, uma imagem superficial daquilo que sua mãe realmente usava”⁶⁹. Na verdade, pouco importava se a mãe do pintor realmente estava usando ou não aquela gola. Ela possui uma autonomia de forma dentro da pintura. Uma fotografia poderia captar o momento como ele realmente foi, com todas as suas características, roupas e objetos. Mas uma pintura não tem essa pretensão e nem esse compromisso. Ela é uma criação artística. Assim, Simmel continua sua análise sobre a gola na pintura dizendo que “não é uma “aparência” de uma realidade. Pelo contrário, pertence ao mundo artístico e aos seus poderes e leis e, portanto, está completamente liberto da realidade”⁷⁰. É por isso que a discussão a respeito do fato de a mãe de

⁶⁶ Ibid., p. 145. Tradução minha.

⁶⁷ Ibid., p. 147. Tradução minha.

⁶⁸ Seguimos aqui a interpretação oferecida por Gunter Scholtz, segundo a qual, historicismo é um conceito polissêmico e de difícil definição. Em nossa visão, Simmel compreende o historicismo enquanto “objetivismo e positivismo”, sendo está uma das cinco definições para o termo propostas por Scholtz. Para mais informações, ver: SCHOLTZ, Gunter. O problema do historicismo e as ciências do espírito no século XX. Traduzido por Pedro Spinola Pereira Caldas. *História da Historiografia*, n. 6, 2011.

⁶⁹ SIMMEL, Georg. *Rembrandt: an essay in the philosophy of art*. New York: Routledge, 2005. p. 148. Tradução minha.

⁷⁰ Ibid., p. 148. Tradução minha.

Rembrandt estar ou não usando aquela gola no momento da pintura é algo irrelevante. A questão está na qualidade de sentido que essa imagem sobre um passado (mãe de Rembrandt) produz para o espectador.

É através dessas reflexões sobre a autonomia da arte e a liberdade que essa forma possui em relação ao real que Simmel continuaria com suas críticas ao historicismo e ao psicologismo no ensaio sobre Rembrandt. Ao analisar esses dois pontos, nosso autor pontuaria a seguinte questão: “essas teorias acabam se opondo à [noção de] que pode haver conteúdos, categorias e mundos – que não são dedutíveis de um ao outro – dentro do domínio objetivo; e que possa haver um ato criativo genuíno no reino subjetivo”⁷¹. Conscientemente, ou não, Simmel remonta suas críticas desenvolvidas tanto no livro sobre a filosofia da história quanto em seus escritos metodológicos sobre esse tema produzidos no mesmo período em que escrevia “*Rembrandt*”. Esse problema do historicismo desconsiderar os atos criativos configurados pela subjetividade se torna recorrente para Simmel e aqui, podemos entender o ensaio sobre Rembrandt como uma grande tentativa de mostrar para o leitor e, porque não, para o historiadores, como as formas subjetivas de produção imagética podem ser úteis para a representação do passado de um indivíduo. Portanto, acreditamos que “*Rembrandt*” também pode ser lido nessa chave, quase como uma resposta aos problemas das representações realísticas e factuais, tão dominantes na época de Simmel.

Conclusão

Mais do que uma conclusão fechada e definitiva sobre os pontos que apresentamos no texto, talvez seja interessante apontarmos alguns caminhos que nossa reflexão buscou percorrer. Primeiro, é importante ressaltar que o ensaio de Simmel sobre Rembrandt, mais do que um texto biográfico, se propõe ser uma reflexão filosófica que tem como tema central de análise a ideia de representação. Ao analisar os quadros do pintor holandês, o autor alemão coloca em evidência o fato desse tema ser de extrema importância para os historiadores que, em seus trabalhos, assumem a tarefa de representar diversos passados. Portanto, ler Simmel é uma tarefa que pode ajudar em nossa representação cotidiana, justamente pelo fato de seus textos e ensaios oferecem essa possibilidade de “ver” ou entender o passado através de imagens.

Sendo assim, acreditamos que a interpretação de Simmel sobre Rembrandt na forma literária do ensaio, oferece a figuração de uma maneira de se conceber a representação da vida, do indivíduo e da temporalidade sob a forma imagética, tanto a partir dos quadros do pintor holandês quanto através das metáforas e analogias mobilizadas pelo autor alemão em seus textos. Ao final,

⁷¹ Ibid., p. 148. Tradução minha.

Com quantas imagens se faz um passado?

acreditamos que essas três instâncias escolhidas possuem uma relação intrínseca, sendo necessário interpretá-las a partir de uma visão mais ampla que se refere às várias crises enfrentadas pela sociedade europeia moderna na virada do século XIX para o século XX. Todas fazem parte de um estilo próprio de pensamento e escrita peculiar à Simmel que tem como ponto de partida “uma visão metafísica do mundo moderno e uma estética/ética da existência”⁷², uma marca inalienável dos trabalhos do autor alemão.

Por fim, também cabe destacar que o ensaio sobre Rembrandt pode ser lido em diálogo com os textos escritos por Simmel sobre teoria e filosofia da história ao final de sua vida. E essa atividade encara de frente o problema do realismo histórico, atividade que Simmel tanto criticou e que, segundo ele, estaria ligada ao realismo ingênuo praticado pelos historiadores do século XIX. Em nossa visão, as reflexões em torno das possibilidades estética que o ensaio sobre Rembrandt oferece para a história cumpre uma função rememorativa sobre os problemas do conhecimento histórico que Simmel discutia desde 1892 com seu livro sobre a filosofia da história. A temática da representação do indivíduo nunca foi abandonada por Simmel, mas sim, ressignificada ao longo de seu trajeto intelectual. E neste momento, não devemos conceber o ensaio tematizado por nós como uma redenção, ou reconciliação estética com os problemas enfrentados pela época de nosso autor. Na tragédia da vida moderna de Simmel, não existe final feliz, somente melancolia e possibilidades de reinventar a dimensão representativa da história.

Por isso, acreditamos que ao se debruçar sobre as imagens de um pintor que representava o passado em seus quadros, Simmel buscou oferecer alternativas para os historiadores no momento de representarem o tempo pretérito, principalmente ao utilizar diversas metáforas e analogias em seu ensaio.

Referências bibliográficas

- AGAMBEN, Giorgio. *Aby Warburg and the nameless science*. In: AGAMBEN, Giorgio. *Potentialities*. Stanford: Stanford University Press, 1999.
- BÁRBARA, Lenin Bicudo. A via analógica no pensamento de Georg Simmel. *Sociologia & Antropologia*, v. 5, 2015.
- BEER, David. *Georg Simmel's concluding thoughts: worlds, lives, fragments*. Pacgrave Macmillan, 2019.
- BENSE, Max. O ensaio e sua prosa. In: PIRES, Paulo Roberto (Org.). *Doze ensaios sobre o ensaio: antologia serrote*. São Paulo: IMS, 2018.
- FORTUNA, Carlos. Simmel e as cidades históricas italianas: uma introdução. *Revista Crítica de Ciências Sociais*, n. 67, p. 101-127, 2003.

⁷² VANDENBERGHE, Frédéric. *As sociologias de Georg Simmel*. Petrópolis: Vozes, 2018, p. 13.

- NIXON, Michelle. *Approaching a sociology of aesthetics: searching for method in Georg Simmel's Rembrandt*. Thesis (Master of science) – Brigham Young University, Provo, 2012.
- SCHOLTZ, Gunter. O problema do historicismo e as ciências do espírito no século XX. Traduzido por Pedro Spinola Pereira Caldas. *História da Historiografia*, n. 6, 2011.
- SIMMEL, Georg. As grandes cidades e a vida do espírito (1903). *Mana*, v. 11, n. 2, p. 577-591, 2005.
- SIMMEL, Georg. *Ensaio sobre teoria da história*. Rio de Janeiro: Editora Contraponto, 2011.
- SIMMEL, Georg. *Essays on interpretation in social science*. Translated and edited with an introduction by Guy Oakes. New Jersey: Rowman and Littlefield, 1980.
- SIMMEL, Georg. O conceito e a tragédia da cultura. *Crítica Cultural*, v. 9, n. 1, 2014, p. 147.
- SIMMEL, Georg. *Rembrandt: an essay in the philosophy of art*. New York: Routledge, 2005.
- SOUZA, Jessé; OELZE, Berthold (Org). *Simmel e a modernidade*. 2º ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2005.
- SYMONS, Stephane. *More Than Life: Georg Simmel and Walter Benjamin on Art*, Evanston: Northwestern University Press, 2017, apud BEER, David. *Georg Simmel's concluding thoughts: worlds, lives, fragments*. Pacgrave Macmillan, 2019.
- VANDENBERGHE, Frédéric. *As sociologias de Georg Simmel*. Petrópolis: Vozes, 2018.
- WAIZBORT, Leopoldo. *As aventuras de Georg Simmel*. São Paulo: Editora 34, 2000.

Recebido em: 08.06.2021
Aprovado em: 27.05.2022

Literatura e sociedade: os romances espíritas de Bezerra de Menezes e o Brasil nas últimas décadas do século XIX

*Flávio Luan Freire Lemos**
André Victor Cavalcanti Seal da Cunha†

Resumo

O artigo objetiva discutir a importância da literatura nas Ciências Humanas a partir dos romances doutrinários escritos por Adolpho Bezerra de Menezes. Assentada em uma cultura letrada, o Espiritismo Kardecista tem na produção literária um instrumento importante na sua consolidação e institucionalização no Brasil. Logo, buscamos também enfatizar a relevância dessa fonte na consolidação das pesquisas sobre o Espiritismo no âmbito acadêmico. Ademais, a literatura romanesca produzida por Bezerra de Menezes também possibilita pensarmos o papel dos intelectuais na transição entre império e república brasileira. Situamos o mesmo como pertencente ao grupo nomeado por Nicolau Sevcenko de “escritores-cidadãos”. Estes, preocupados com os rumos da nação e produtores, através das suas escritas engajadas politicamente, em soluções. Ao trazer para seus romances problemáticas das últimas décadas do século XIX, denotamos uma nova perspectiva sobre Bezerra de Menezes: um intelectual que utilizou-se da plataforma espírita para além dos objetivos doutrinários, mas oportunamente na apresentação da sua histórica agenda política. Buscamos situar também a importância da literatura espírita, produzida por Bezerra, como fonte importante para o debate acadêmico, sobretudo acerca da relação entre literatura e as tensões sociopolíticas na transição entre império e república no Brasil.

Palavras-chaves: Literatura Espírita; Bezerra de Menezes; História do Espiritismo.

Abstract

The present work aims to discuss the importance of literature in the Human Sciences based on the doctrinal novels written by Adolpho Bezerra de Menezes. Based on a literate culture, Kardecist Spiritism has literary production as an important instrument in its consolidation and institutionalization in Brazil. We will emphasize the relevance of this source in the consolidation of research on Spiritism in the academic studies. The novel literature produced by Bezerra de Menezes allows us to reflect on the role of intellectuals in the transition from empire to brazilian republic. We situate the spiritist novelist as belonging to the group named by Nicolau Sevcenko of “escritores-cidadãos” (citizen-writers). These, concerned with the direction of the nation and producers of solutions, through their politically engaged writings. By presenting controversial themes from the last decades of the 19th century in his novels, we conclude a new perspective on Bezerra de Menezes: an intellectual who used the platform and spiritist beyond doctrinal goals, but opportunely in the presentation of his historical political agenda. Therefore, we seek to situate the

* Graduado em História pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-UERN, mestrando pela mesma instituição, no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas-PPGCISH. Bolsista Programa Demanda Social / CAPES. Pesquisa na área de História Cultural e História das Religiões, com foco investigativo na literatura espírita produzida pelo líder Adolpho Bezerra de Menezes.

† Doutor em História pela Universidade Federal do Ceará-UFC, professor do Departamento de História da FAFIC/UERN, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas FAFIC/PPGCISH/UERN e coordenador do PROFHISTÓRIA-UERN. Dedicar-se a investigações nos seguintes campos: História Cultural das Religiões e Religiosidades; História Cultural do Espiritismo; Ensino de História.

importance of the spiritist literature, produced by Bezerra, as an important source for academic studies, mainly on the relationship between literature and socio-political tensions in the transition from empire to republic in Brazil.

Keywords: Spiritist Literature; Bezerra de Menezes; History of Spiritism.

Breve introdução à literatura e a teoria sociológica

O uso da literatura nas Ciências Humanas parte de uma maior atenção a linguagem para pensar o processo de sociabilidade, cultura e outras categorias analíticas que perpassam a existência humana em sociedade. Recuando um pouco do período cientificista do século XIX, podemos exemplificar através de Thomas Hobbes e seu clássico *Leviatã* – escrito no século XVII –, pelo qual enfatizou a linguagem como uma invenção primordial, pois é a partir dela que:

(...) os homens registram seus pensamentos e suas lembranças, e os enunciam aos demais para mútua utilidade e conversação. Sem isso, não haveria, entre os homens, nem governo, nem sociedade, nem tratado de paz (...).¹

A linguagem, portanto, colaborou na retirada do estado natural dos sujeitos. Estes, que para o autor, seriam naturalmente maus. Nos séculos XIX e XX, temos a constituição do Estruturalismo e Pós-Estruturalismo – e nomes como os de Ferdinand de Saussure, Roland Barthes, Claude Lévi-Strauss e Jacques Derrida – inaugurando uma abordagem, dentro da teoria sociológica, baseada na linguística. O sociólogo Anthony Giddens (1999) define que ambos, de modo geral, baseiam-se em torno de uma:

(...) tese de que a linguística, ou mais exatamente certos aspectos de versões particulares da linguística são de importância fundamental para a filosofia e a teoria social como um todo; a ênfase na natureza relacional das totalidades, ligada à tese do caráter arbitrário do signo e da primazia do significante sobre o significado; a descentralização do sujeito; a preocupação especial com a natureza da escrita e, portanto, com o material textual; e o interesse no aspecto temporal como algo constitutivamente integrante da natureza dos objetos e eventos.²

Movimentos surgidos dentro da Linguística, bastante relacionada em “explicar a natureza da mente humana”³, logo tornou-se foco dos interesses e possibilidades de estudos acerca da diversidade dos grupos humanos por pesquisadores das ciências sociais. Em torno disso, Giddens localiza uma maior ênfase na escrita, um “fascínio pelo texto”⁴, em que a literatura torna-se fonte primordial de análise desses movimentos teórico-metodológicos. Através da escrita, pensa-se não

¹ HOBBS, Thomas. *Leviatã*. Rosina D’Angina (trad.). 1º ed. São Paulo: Martin Claret, 2014. p.38.

² GIDDENS, Anthony. Estruturalismo, pós-estruturalismo e a produção da cultura. In: GIDDENS, Anthony; TURNER, Jonathan. *Teoria Social Hoje*. São Paulo: UNESP, 1999. p.282.

³ *Ibidem*, p.286.

⁴ *Ibidem*, p.302.

apenas a *autoraldade* – e seus processos mentais – como também os processos de leitura e recepção.⁵ No entanto, Giddens critica a perda da agência dos escritores nos estudos estruturalistas e pós-estruturalistas, uma vez que “(...) a escrita é as vezes encarada como se os textos a si mesmos se escrevessem – e relegar o autor ao papel de um nebuloso assessor da escrita e manifestamente algo de insatisfatório”.⁶

Logo, ao pensar uma agência para os autores, Anthony Giddens⁷ sugere uma maior atenção para a (1) *consciência prática*, ou a noção de que as ações não são “impulsos programados”, e a (2) *contextualidade* dessas ações, analisando também o tempo-espço a qual os escritores estão inseridos. Trata-se então de analisar a literatura – para citar um objeto cultural fruto da escrita e foco das nossas reflexões nesse trabalho – a partir de uma *autoraldade*, que “(...) não é nem um amalgama de intenções nem uma série de sedimentos ou traços deixados no texto. É, antes, um produtor que trabalha dentro de cenários específicos de ação prática”.⁸ À vista disso, as análises das produções culturais – ou a compreensão das significações por elas produzidas – não podem perder de vista a agência dos seus produtores.

Essa discussão também foi realizada, em fins do século XX, pelo historiador Roger Chartier (1990) e suas reflexões, no âmbito dos estudos culturais – sobre o livro e a leitura – com foco nas representações coletivas construída, dadas a ler e apropriadas pelo público. Buscando um caminho alternativo às análises estruturalistas e perspectivas fenomenológicas dos sujeitos e grupos sociais, Chartier⁹ propôs uma história cultural do social – em meio à crise da terceira geração da escola dos *Annales* e sua fragmentação temática através da História das Mentalidades.

Sua proposta envolvia uma maior atenção às representações do mundo social como possibilitadora de compreensão das formas como os atores sociais, em seus respectivos tempos históricos, desejavam e pensavam a sociedade.¹⁰ Suas análises giraram em torno da literatura popular da *Bibliothèque Bleue*, estabelecendo diálogos e instrumentalizando-se com autores clássicos da Sociologia, sobretudo Nobeit Elias e Pierre Bourdieu. Dessa aproximação, surge noções como a “sociologia histórica das práticas de leitura”, cujo objetivo visa identificar as modalidades partilhadas do ler e sua influência na produção de sentidos individuais e, dialeticamente, coletivos, rompendo a dicotomia entre indivíduo e sociedade no ato da escrita literária.¹¹

⁵ Problemática discutida em fins do século XX, à luz dos estudos históricos, por Roger Chartier, sobretudo na obra *A História Cultural Entre Práticas e Representações*.

⁶ *Ibidem*, p.303-304.

⁷ *Ibidem*, p.308-309.

⁸ *Ibidem*, p.315.

⁹ CHARTIER, Roger. *A História Cultural entre práticas e representações*. Col. Memória e sociedade. Maria Manuela Galhardo (trad.). Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990. P.18.

¹⁰ *Ibidem*, p.19.

¹¹ *Ibidem*, p.121.

A linguagem e suas representações são usualmente reunidas no âmbito das pesquisas sobre literatura nas Ciências Humanas, uma vez que, segundo Luciana Andrade (2000), ambas dão sentido simbólico ao mundo. Nesse âmbito, as obras de ficção produzidas tornam-se um “documento da experiência” subjetiva dos escritores e escritoras – ou artistas – relacionando-se com seus respectivos tempos, espaços e valores sociais.¹² Todavia, durante todo o século XX tivemos intensas discussões epistemológicas acerca da legitimidade do uso desse documento, e podemos situar como exemplo os debates teóricos em torno do estruturalismo e pós-estruturalismo, comentado rapidamente anteriormente.

De modo geral, trata-se de compreendê-la para além da possibilidade de oferecer panoramas históricos dos seus períodos de escrita. Para Alberto Silva (2013)¹³, urge um olhar igualmente atencioso para os escritores(as), pois, “(...) sendo partes de uma dinâmica social, podem nos dá uma compreensão muito mais ampla a respeito da sociedade”.¹⁴ A Sociologia da Literatura surgiu como abordagem que leva em consideração, nas análises desse documento e suas especificidades, a inter-relação imprescindível entre indivíduo e sociedade na produção literária. Essa abordagem constituiu-se como uma resposta a toda problemática dicotômica entre a autonomia da *autoralidade* ou a total submissão do mesmo a estruturas sociais em seu processo de escrita. Para a antropóloga Adriana Facina;

(...) a literatura não é espelho do mundo social, mas parte constitutiva desse mundo. Ela expressa visões de mundo que são coletivas de determinados grupos sociais. Essas visões de mundo são informadas pela experiência histórica concreta desses grupos sociais que as formulam, mas são também elas mesmas construtoras dessa experiência.¹⁵

Logo, a literatura se situa enquanto prática social material do indivíduo que a escreve, como também do grupo social que pertence. A pesquisa que se debruça nesse tipo de fonte, deve abarcar em suas análises para além das condições de escrita, mas também o contexto sócio-histórico a qual seus autores estão inseridos. Nesse âmbito, a interdisciplinaridade pode ser muito importante no fornecimento de instrumentos analíticos. No caso ainda das reflexões da Adriana Facina, que também é historiadora, a Antropologia se faz necessária nesse contexto ao possibilitar entender “(...) a lógica das visões de mundo, dos juízos de valor e das opiniões políticas que os escritores elaboram em seus textos”¹⁶, contribuindo também para “(...) a compreensão de padrões estéticos e

¹² ANDRADE, Luciana Teixeira de. *Literatura e Ciências Sociais*. Locust: Revista de História, v. 6, n. 2, 2000, p.73.

¹³ O autor realiza essas reflexões teórico-metodológicas dialogando com Antonio Candido, em *Literatura e Sociedade* (2006), as colocações sobre o uso da literatura em *A Arte de Pesquisar* (2004), da Mirian Goldenberg, e Pierre Bourdieu, principalmente, em sua obra *As Regras da Arte* (1996).

¹⁴ SILVA, Alberto Souza. Considerações sobre a pesquisa em ciências sociais: sociologia e literatura. *Revista Elaborar*, ano 1, n.1, 2013, p.17.

¹⁵ FACINA, Adriana. *Literatura e sociedade*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004, p.25.

¹⁶ *Ibidem*, p.46.

de gosto muitas vezes radicalmente diferente dos atuais”.¹⁷ Trata-se, mais uma vez reiterando, da superação das análises focadas apenas nos aspectos formais dos textos literários, mas no inter-relacionamento – possibilitado pelos instrumentos teórico-metodológico das Ciências Sociais e Humanas – entre obras e autorias com seus respectivos tempos e espaços de escritas.

No âmbito da literatura, os romances publicados em folhetins¹⁸ nos jornais do século XIX constituem-se de fontes importantes para debruçar-se sobre a sociedade desse importante período para a história mundial, mas, sobretudo a América Latina e, especificamente, o Brasil. Pois, segundo Sebastião Costa, apesar do gênero surgir na Europa, “(...) teve de alocar os temas e a ambiência da ação à geografia e aos interesses mais imediatos que de alguma maneira estavam conformados pelo *éthos* regional”¹⁹, ou seja, apropriou-se dos cenários, temáticas sociopolíticas e econômicas locais como pano de fundo das narrativas fictícias. Para o sociólogo Antônio Candido, a literatura fez parte do projeto de nação brasileira dos intelectuais, principalmente a partir da independência política de Portugal, ora:

Se o Brasil era uma nação, deveria possuir espírito próprio, como efetivamente manifestara pela proclamação da Independência; decorria daí, por força, que tal espírito deveria manifestar-se na criação literária, que sempre o exprimia, conforme as teorias do momento.²⁰

Assim sendo, foi em torno do grito da independência que se desenvolveu uma intensa atividade literária como instrumento de distanciamento como também diferenciação da antiga metrópole europeia. Fato esse não limitado ao caso do Brasil, mas também observado na América Latina como um todo. O historiador John Lynch em sua pesquisa sobre os movimentos americanos do período pré-independência, apontou o surgimento de uma “literatura de identidade”, pelo qual contribuiu de maneira decisiva para esse processo político, fornecendo um “senso de pertencimento e nacionalidade americana”.²¹

¹⁷ *Ibidem*, p.47.

¹⁸ Os folhetins foram, segundo Angela Fanini (2003, p.15), uma estratégia para aumento das vendas de jornais, importado da França, e de lá também vieram, inicialmente, muitas obras que foram traduzidas e dadas a ler para o público, estimulando a aquisição dos jornais para acompanhamento das tramas. A maioria dos romances brasileiros do século XIX foram publicados nessa plataforma oferecida pelos jornais, ganhando popularidade e prestígio, como no caso, por exemplo, das produções de Machado de Assis. Ademais, a característica dos romances em ambientar-se e tratar de temas cotidianos também auxiliou na popularização do gênero e, conseqüentemente, dos folhetins. Ver: CANDIDO, Antônio. *O romantismo no Brasil*. São Paulo: Humanitas/FFLCH, 2002, p.41.

¹⁹ COSTA, Sebastião Guilherme Albano da. Figuras: ciências sociais, literatura e mídia na modernidade latino-americana. *Comunicação & Inovação*, v. 23, p. 20-38, 2011, p.31.

²⁰ CANDIDO, Antônio. *Formação da literatura brasileira: momentos decisivos*. 6 ed. V.01. Belo Horizonte: Editora Itatiaia, 2000b, p.282.

²¹ LYNCH, John. As origens da independência da América Espanhola. IN: BETHELL, Leslie. (org.). *História da América Latina: da independência a 1870*. v. III. Trad. Maria Clara Cescato. 1a ed. reimp. São Paulo: Edusp; Brasília, DF: Fundamentação Alexandre de Gusmão. 2004. p. 62-63.

Isto posto, o grupo de escritores caracterizam-se pelo seu engajamento político, não apenas no século XIX no Brasil, mas na transição para o XX e todos os desafios de instalação e manutenção do sistema republicano. A exemplo, em torno do processo e consolidação da independência brasileira, os romancistas se consideravam “(...) possuídos, quase todos, de um senso de missão, um intuito de exprimir a realidade específica da sociedade brasileira”.²² Com o republicanismo e as orientações de modernização social da *Belle Époque*, temos uma geração que se autointitulava por “mosqueteiros intelectuais”.²³ Inspirados no cientificismo e liberalismo europeu, buscaram através da sua arte apontar caminhos para a superação do atraso e prospectaram identidades para a sociedade brasileira, se desprendendo do nativismo das primeiras décadas do século XIX. Não por acaso, esses “escritores-cidadãos” também participaram da vida política brasileira, como é o caso do nosso Adolpho Bezerra de Menezes, um dos líderes históricos do Partido Liberal da corte.

Literatura espírita e o político Adolpho Bezerra de Menezes

A literatura foi, e ainda é, um instrumento importantíssimo para o Espiritismo. Afinal, o processo de conversão perpassa a leitura e contínuo estudo das principais obras fundantes, escritas pelas mãos de Allan Kardec: *O Livro dos Espíritos* (1857), *O Livro dos Médiuns* (1861) e *O Evangelho Segundo o Espiritismo* (1864). Curioso também que, segundo o antropólogo Bernardo Lewgoy (2000), um dos primeiros espíritas brasileiros, também tradutor de trechos das obras kardecistas, tenha sido um editor e jornalista, o baiano Olímpio Telles de Menezes. Logo, Lewgoy compreende o Espiritismo através da perspectiva de uma “(...) religião do livro, da leitura e do letramento”²⁴, o que, em parte, pode justificar a natureza de uma parcela significativa dos praticantes em fins do século XIX: profissionais liberais, políticos e intelectuais.

A fundação do periódico *Reformador* em 1883, canal de divulgação espírita que, em 1884, consolida-se enquanto Federação Espírita Brasileira – FEB, denota uma cultura letrada em torno da discussão doutrinária dos grupos de estudos do *kardecismo*. A discussão sobre qual aspecto melhor definia o Espiritismo – filosofia, religião ou ciência – envolveu sofisticadas discussões e disputas teóricas publicadas no jornal. Para além disso, nas primeiras décadas do século XX, temos a ascensão de projetos editoriais, momento caracterizado pela maior popularização dos escritos mediúnicos como, por exemplo, a ascensão de Chico Xavier, um dos grandes expoentes históricos

²² CANDIDO, Antônio. *Formação da literatura brasileira: momentos decisivos*. 6 ed. V.01. Belo Horizonte: Editora Itatiaia, 2000b, p.102.

²³ SEVCENKO, Nicolau. *Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República*. São Paulo: Brasiliense, 1999, p.79.

²⁴ LEWGOY, Bernardo. Os espíritas e as letras: um estudo antropológico sobre cultura escrita e oralidade no Espiritismo kardecista. *Tese* (Doutorado em Antropologia Social). Universidade de São Paulo. São Paulo, 2000, p.10.

do universo literário espírita.²⁵ Assim sendo, consideramos que “(...) o Espiritismo brasileiro tornou-se uma religião na qual a produção literária espírita passa a ter um papel central na criação de princípios doutrinários”.²⁶

A literatura de folhetim está presente no *Reformador* desde a edição inaugural, em janeiro de 1883. A primeira obra traduzida e publicada foi *La chambre de la grand'mère ou le bonheur dans la famille monniot* (1862) – título convertido no periódico para *O quarto da avó [sic] ou a felicidade na família*²⁷ – de Victorine Monniot (1824-1880). Obra cujo mote gira em torno dos ensinamentos morais de uma matriarca para suas netas, na constituição de uma família harmônica e cristã.

A literatura de costumes, ou mais especificamente, o romance, foi um elemento muito importante para os objetivos doutrinários do movimento espírita *febiano*²⁸, uma vez que:

A hipótese da instrumentalização das narrativas escritas à serviço da divulgação dos ideais espíritas é interessante na medida em que une uma forma literária popular com uma doutrina cuja exposição nem sempre é de fácil leitura, atingindo, portanto, a um público que não se familiarizaria com o espiritismo de outra forma.²⁹

E o já consagrado modelo de folhetins presente nos jornais brasileiros, colaboraria em um maior interesse do público habituado. Aliás, nos primeiros números do *Reformador*, o folhetim ocupava a primeira página, antes de ser transferido para a terceira no ano de 1884. Talvez uma primeira estratégia de venda e conquista do público, mas de maneira geral, segundo a socióloga Valéria Portela:

(...) as obras *doutrinárias* têm por missão primeira a sustentação dos preceitos morais e das práticas que qualificam uma religião e as diferenciam umas das outras. Em síntese, é um manual de conduta.³⁰

Apesar de uma maior repercussão ter ocorrido com a literatura mediúnica, o historiador André da Cunha³¹ apontou para outras formas de autoralidade. Assim sendo, a literatura

²⁵ AUBRÉE, Marion. Entre História e Mito: a dinâmica da literatura espírita no Brasil. *Revista Caminhos - Revista de Ciências da Religião*, Goiânia, v. 10, n. 2, p.147.

²⁶ CUNHA, André Victor Cavalcanti da. A invenção da imagem autoral de Chico Xavier: uma análise histórica sobre como o jovem desconhecido de Minas Gerais se transformou no medium espírita mais famoso do Brasil (1931 –1938). *Tese* (Doutorado em História). Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 2015, p.70.

²⁷ Obra original: MONNIOT, Victorine. *La Chambre de la grand'mère ou le bonheur dans la famille*. Paris: Périsse frères, 1862. Versão traduzida e publicada em folhetim no *Reformador*: MONNIOT, Victorine. Folhetim: O quarto da avó ou a felicidade na família, *Reformador*, Rio de Janeiro, 21 de jan. de 1883, p.01.

²⁸ O termo *febiano* tem relação com o espiritismo propagado a partir da Federação Espírita Brasileira – FEB.

²⁹ LEWGOY, Bernardo. Os espíritas e as letras: um estudo antropológico sobre cultura escrita e oralidade no Espiritismo kardecista. *Tese* (Doutorado em Antropologia Social). Universidade de São Paulo. São Paulo, 2000, p.130.

³⁰ PORTELA, Valéria Lentz. Espiritismo: identidade e literatura. O status do autor e do livro na concepção doutrinária kardecista a partir de uma etnografia na Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. *Monografia* (Ciências Sociais). Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2012, p.27.

³¹ CUNHA, André Victor Cavalcanti da. A invenção da imagem autoral de Chico Xavier: uma análise histórica sobre como o jovem desconhecido de Minas Gerais se transformou no medium espírita mais famoso do Brasil (1931 –1938). *Tese* (Doutorado em História). Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 2015, p.116.

romanesca, no âmbito do “projeto editorial febiano”, se divide em três regimes de escritas: (1) autoralidade convencional, por (2) inspiração mediúnic e (3) interautoral. O Bezerra de Menezes, sob pseudônimo Max, localiza-se no primeiro regime, ou seja, o texto foi fruto de um trabalho intelectual e criativo próprio. Seus romances caracterizam-se por um intenso diálogo com o tempo da sua escrita, como também o manuseio de elementos autobiográficos em seu exercício de escrita. O leitor de Bezerra denota uma constante mobilização de críticas políticas a contemporaneidade vivenciada por ele. São constantes insatisfações seguidas, em alguns casos, na apresentação de soluções, que nem sempre se relacionam com o objetivo doutrinário.

Defendemos em nossas pesquisas o teor político como uma das principais características da escrita doutrinária do Bezerra de Menezes, e isso também o diferencia dos demais. Interessante na política imperial da corte, pelo Partido Liberal, a qual tornou-se também um dos grandes líderes. Na década de 1861, enquanto vereador, exerce mandatos também como deputado geral até o ano de 1885. Convertendo-se publicamente ao Kardecismo em 1886, a literatura acadêmica, e aqui destacamos a historiadora e socióloga Célia Arribas (2010), aponta para a importância desse sujeito na construção do Espiritismo aos moldes atuais, como corpo religioso. Isso em desfavor da sua vida político-partidária nas últimas décadas do século XIX.

Esse exercício analítico percorre o mesmo caminho, de certa forma previsível, das biografias escritas por espíritas. Para exemplificar nossa afirmação, podemos apontar o biógrafo Francisco Castro de Souza, que sugere o abandono da política por ter “em mente outros projetos” ou “tivesse perdido o encanto por aquela atividade”³². Temos proposto, através de levantamentos e análises dos principais jornais cariocas, a continuidade da sua carreira político-partidária no período pós-conversão. As sucessivas candidaturas lançadas em eleições para o senado nacional – nos anos de 1886, 1887, 1889, 1890, 1892, 1895 e 1896 – denotam uma contínua mobilização e objetivo político.³³ A partir disso, temos construído uma contraposição no debate acadêmico, em torno da História do Espiritismo, a essa dita ruptura, entre o Bezerra político e o espírita, após 1886 (ano de sua conversão pública).

Não só os jornais sustentam essa nossa hipótese de pesquisa, mas também a própria literatura romanesca de cunho doutrinário, produzida pelo autor. Ao todo, foram escritos por Menezes seis romances completos e um inacabado. Utilizamos apenas três – *Evangelho do Futuro*, *A Casa Assombrada* e *A Pérola Negra* – pelas peculiaridades da sua escrita, entre as quais elencamos: o

³² SOUZA, Francisco Castro de. Bezerra de Menezes, o político. In: FILHO, Luciano Klein (org.). *Bezerra de Menezes: fatos e documentos*. 2ª edição. Niterói, Rio de Janeiro: Lachâte, 2001, p.73-74.

³³ Ver: CUNHA, André Victor Cavalcanti da; LEMOS, Flávio Luan Freire. Adolpho Bezerra de Menezes: notas sobre a trajetória de um político espírita (1880-1900). In: SCHNEIDER, Aimée (org.). *Anais Ciclo Virtual Internacional de Comunicações de História Política*. Porto, Portugal: Editora Cravo, 2021, p.1444.

cenário das narrativas, predominantemente o norte brasileiro; as características autobiográficas identificadas, ou seja, a presença dos ambientes em que residiu, homenagens a familiares e personalidades brasileiras. Evidencia-se também um intenso diálogo com o momento histórico recente ou imediato da escrita. Temas como abolição dos escravizados, Guerra do Paraguai, institucionalização da medicina e reformas políticas são incluídos nas narrativas produzidas.

A socióloga Angela Alonso (2002), em sua pesquisa sobre a “geração de 1870”, enfatizou uma das principais dimensões para a formação desse grupo: “(...) a percepção da necessidade de reformas essenciais na organização da economia e do sistema político”.³⁴ Apesar de pontuarmos que Bezerra de Menezes, embora liberal, não fez parte desse grupo – por sua efetiva participação das instituições da corte e tom moderador –, fez coro no parlamento, e no debate público, sobre a urgência das reformas modernizantes. Os seus posicionamentos e temáticas foram abordadas em tribuna³⁵ e, explorados, por exemplo, no trabalho *O pensamento liberal de Bezerra de Menezes na segunda metade do século XIX (1867-1900)*, do historiador Felipe Silva (2018). Abolicionismo, ambientalismo, independência municipal autonomia das instituições públicas, direitos do consumidor, preocupações sanitárias e educação, são algumas das pautas tratadas pelos seus mandatos.

O que temos apontado ao analisar seus romances são um exercício de retorno a essas pautas, bem como utilização destas para contextualização ou historicização das suas narrativas. O abolicionismo é bastante utilizado no *Evangelho do Futuro* e, principalmente, em *A Pérola Negra*. Importante pontuar que Bezerra publicou em 1869 um ensaio nomeado *A Escravidão no Brasil e as Medidas que Convém Tomar para Extingui-la sem Dano à Nação*. Escrito em um momento político de intensos debates acerca da necessidade de uma legislação abolicionista que intermediasse os diversos interesses em jogo. Cujas intenções, de modo geral, giravam em torno de uma libertação lenta e gradual. Discussão esta que, em 1871, gerou a intitulada *Lei do Ventre Livre*.

De modo geral, Bezerra de Menezes pensou a superação da escravização e seus danos a sociedade brasileira a partir da educação. Em seu ensaio, propôs a separação de entre mãe e filho de maneira imediata, não previa a libertação das escravizadas, pois estas “(...) já corrompidas até à degradação, não podem mais ser aproveitadas”.³⁶ Seus filhos deveriam ser encaminhados para *Casas de Criação*, a serem criadas em todos os municípios, administradas pelas suas Câmaras. Receberiam instrução primária e religiosa, seguida da aprendizagem das “artes mecânicas”, no caso dos rapazes, e os “mistérios que constituem o trabalho da mãe de família”. Atingida a maioridade, deveriam ser

³⁴ ALONSO, Angela. *Ideias em Movimento: geração 1870 na crise do Brasil-império*. São Paulo: Paz e Terra, 2002, p.42.

³⁵ Ver: MENEZES, Adolpho Bezerra de. *Discursos parlamentares – Bezerra de Menezes: seleção e introdução do Deputado Freitas Nobre*. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 1986.

³⁶ MENEZES, Adolpho Bezerra de. *Bezerra de Menezes, o abolicionista do Império: A escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la sem dano para a nação*. Paulo Roberto Viola (org.). 1º ed. Rio de Janeiro: F.V. Lorenz, 2009, p.60.

levados para “colônias nacionais, mil vezes preferíveis às estrangeiras, com os libertos que forem completando sua educação moral e artística”.³⁷

Essa discussão foi resgatada em *A Pérola Negra*, cuja personagem principal, Honorina, é desenvolvida em torno da sua peculiaridade: ser uma escravizada letrada e moralmente exemplar mediante os demais da fazenda.³⁸ Adentremos na constante argumentação acerca do mal histórico causado pela escravização e sua degeneração moral causada a nação. No folheto *Evangelho do Futuro*, o romancista concretiza na sua escrita a concepção das *Casas de Criação*. O protagonista Raimundo, como forma de reparação dos seus erros através da caridade, doa dinheiro para fundação de um “asilo para ingênuos, que a Lei de 28 de setembro, da qual procedem, deixou abandonados ao desgraçado destino de seus corrompidos pais”.³⁹ Não deixou ainda de mencionar que isso seria “(...) o princípio da execução de uma ideia, que brotara, em 1869, do cérebro de um obscuro brasileiro, autor de um opúsculo que escreveu em aditamento à Lei do Ventre Livre”.⁴⁰ Ou seja, ele mesmo.⁴¹ Há ainda uma crítica ao governo imperial, uma vez que:

A população de Riacho de Sangue, com razão, orgulhava-se de haver feito, em bem da sociedade e da Humanidade, o que não fizeram os governos do Brasil e do mundo, onde houve escravos!⁴²

Essa é um dos muitos juízos de valor apresentados mediante os problemas que o autor identificava em seu diagnóstico da nação, realizados por meio dos cenários e tramas desenvolvidas no romance. Aliás, os cenários apresentados dizem respeito, de modo geral, aos sertões nortistas, e com frequência constrói-se a dicotomia entre os rincões da nação e o centro emanador de poder: a corte. Importante frisar que entendemos aqui por “sertão” a partir da compreensão da Janaina Amado⁴³; enquanto categoria cujo significado varia de acordo com o tempo e espaço de quem o enuncia. Para Bezerra, trata-se de uma contraposição ao litoral, regiões longínquas, interioranas, mas que o progresso se faz, apesar do abandono do governo central. Denotamos isso acima, com o pioneirismo fictício de Riacho de Sangue – lugarejo que nasceu – e seus “asilos para ingênuos”, ou a liderança de Dr. Correia na abolição total no Ceará, em 25 de março de 1884, narrado no fechamento do romance *A Pérola Negra*.⁴⁴

³⁷ *Ibidem*, p.71-77.

³⁸ MENEZES, Adolpho Bezerra de. *A pérola Negra*. Rio de Janeiro: Federação Espírita Brasileira, 2011a, p.26.

³⁹ MENEZES, Adolpho Bezerra de. *Evangelho do Futuro*. 2ª reimpressão. Rio de Janeiro: Federação Espírita Brasileira, 2011b, p.324.

⁴⁰ *Ibidem*, p.326.

⁴¹ Nas suas obras é bastante comum a autorreferência ou a realização de um exercício autobiográfico. Ainda sobre a criação dessa casa de ingênuos, ou Casa de Criação, na obra ainda localiza espacialmente a sua construção: Fazenda Santa Bárbara (MENEZES, 2011b, p.326), lugar que Bezerra nasceu, no interior do Ceará (CURY, 2007, p.27).

⁴² MENEZES, Adolpho Bezerra de. *Evangelho do Futuro*. 2ª reimpressão. Rio de Janeiro: Federação Espírita Brasileira, 2011b, p.327.

⁴³ AMADO, Janaína. Região, sertão e nação. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, p. 141- 151, v. 8, n. 15, 1995, p.149.

⁴⁴ MENEZES, Adolpho Bezerra de. *A pérola Negra*. Rio de Janeiro: Federação Espírita Brasileira, 2011a, p.371.

A discussão sobre o papel e o lugar da mulher também são incorporados em contextos das suas narrativas. Sobre a escolaridade, Bezerra é bastante enfático:

O que pode dar uma mulher, futura mãe de família – célula geradora do organismo social –, quando por única cultura intelectual aprende mal a ler e escrever, e, por toda a cultura moral lhe ensinam a doutrina cristã, como a papagaio?
O Brasil está muito longe de ser uma nação civilizada, e só enveredará para aí quando compreender que a mulher é tudo no mecanismo do progresso humano.⁴⁵

Em *A Casa Assombrada*, no diálogo entre Leopoldo Dantas e Joaquim Amorim que discutem sobre a condição da sinhazinha Margarida, prima do último. Esta que tinha se relacionado sexualmente com Antônio Bento, empregado da fazenda. Em meio a discussão sobre a honra da mulher “desonrada”, Leopoldo questiona:

(...) Há diferença entre o homem e a mulher como seres morais? Nenhuma. Como, então, e por que não perde o homem o que perde a mulher? Como, então, e por que ao homem se concede o direito de regeneração e à mulher não? ⁴⁶

Apontando que “a humanidade só admite para elas duas condições na Terra: um trono ou o prostíbulo”, Joaquim Amorim se apresenta como discordante de visões mais progressistas sobre o caso, se inquietando com as colocações do amigo. O ato de desonra seria irreparável e imerecido do “homem de nobres sentimentos”.⁴⁷ Em *Evangelho do Futuro*, a discussão sobre a condição da mulher também ganha alguns parágrafos. Enaltecendo a peculiaridade da liberdade vista nas mulheres residentes na serra de Martins – lugar que também residiu em parte da infância e adolescência –, comportamento que seria “das mais adiantadas sociedades”, o autor justifica:

Haja esmerado cuidado na educação moral da mulher, e não se temam de deixá-la livre; mesmo porque há para ela uma poderosa contenção: o próprio decoro, que a liberdade avigora, ao passo que a desconfiada vigilância entorpece e amesquinha.
No Martins, está patente a verdade daquele conceito – da suma vantagem de uma educação moral combinada com a liberdade concedida à mulher.⁴⁸

Assim como no caso dos escravizados, temos mais uma vez a “educação moral” como ferramenta indispensável, para Bezerra de Menezes, na transformação da sociedade. É bastante interessante observarmos que o tema perpassa os três romances, elaborando problematizações sobre a condição homem e mulher, como também em diálogos diretos com o leitor. No último

⁴⁵ *Ibidem*, p.358.

⁴⁶ MENEZES, Adolpho Bezerra de. *A casa assombrada*. São Paulo: Editora Camille Flammarion, 2001, p.89.

⁴⁷ *Ibidem*, p.90.

⁴⁸ MENEZES, Adolpho Bezerra de. *Evangelho do Futuro*. 2ª reimpressão. Rio de Janeiro: Federação Espírita Brasileira, 2011b, p.13-14.

caso, o nosso romancista é incisivo em denotar acerca da condição de liberdade feminina como uma prerrogativa para o progresso social. Não é excessivo lembrar que essas narrativas se passam nos sertões nortistas, a qual com frequência se possui uma visão negativa, de lugar arcaico, a ser conquistado.⁴⁹ Bezerra subverte isso através da sua escrita criativa, dialogando a todo momento com a sua biografia. Mas sigamos.

De modo geral, é bastante frequente o diálogo diretamente com o leitor(a) para tratar de determinados assuntos surgidos em suas tramas. Ora, pela própria característica didática de ser uma obra doutrinária, poderíamos supor esse exercício como algo comum. O que queremos destacar é transbordamento da mera função de divulgação do Kardecismo. Trata-se também de uma apresentação das rachaduras do sistema político brasileiro, seguida das soluções pensadas por um experiente político liberal.

Em *A Pérola Negra*, na caracterização do norte amazônico, nosso romancista apresenta a febre da cultura seringueira da segunda metade do século XIX. A busca por esse “pomo de ouro” que é o leite da seringueira foi responsável, inclusive, pelo deslocamento da narrativa para esse lugar, fugindo da pobreza do Ceará. Aliás, itinerário histórico muito comum dos nortistas que fugiam das secas do semiárido. Bezerra critica a mera exportação da matéria prima por falta da indústria de processamento:

Somente nós, os donatários dessas minas inesgotáveis, somos os que menos colhemos do seu inestimável valor, porque mandamos ao estrangeiro a matéria-prima, que ele prepara e transforma em milhares de artefatos, que compramos a bom preço.

Vendemos por um, para comprarmos por dez! (...) Não admira que desfaleçam as indústrias, entre nós, uma vez que a raça branca, senhora do país, vive folgadoamente, sem precisar apurar os meios de fazer fortuna, tendo a raça preta, sua escrava, a trabalhar para sustentar seu luxo – e até seus vícios!⁵⁰

Mais uma vez, volta-se a culpabilizar a instituição escravagista pelo atraso do desenvolvimento nacional. Todavia, acreditava que com a gradual liberdade concedida pela Lei do Ventre Livre, teríamos “(...) em menos de meio século, o Brasil não terá mais o vergonhoso

⁴⁹ Afirmamos isso ao observar a literatura produzida sobre os sertões brasílicos desde o período colonial. À exemplo, podemos citar a obra do Gabriel Soares de Souza, cujo sertões, sua referência territorial onde hoje corresponde o interior da Bahia, era um lugar sem fé, rei e lei, na busca pela legitimidade do uso da violência para com os povos originários no processo de dominação do território (SOUZA, Gabriel Soares de. *Tratado descritivo do Brasil em 1587*. Rio de Janeiro: Typographia Universal de Laemmert, 1851, p. 310-309). Aliás, a inexistência de “lei” será observada por diversos sujeitos, sobretudo viajantes, também no século XIX. Henry Koster em suas viagens pelos sertões nortistas descreve sua surpresa sobre não ter visto “grandes crimes” serem cometidos como consequência da pouca cobertura da instituição judiciária (KOSTER, Henry. *Viagens ao Nordeste do Brasil*. Rio de Janeiro: Companhia Editora Nacional, 1942, p.118-227). Na transição entre os séculos XIX para XX, ainda temos focos de violência, principalmente através do banditismo, fortalecido pela ausência do Estado brasileiro e sua força policial, tema abordado pelo clássico trabalho *Cangaceiros e fanáticos: gênese e lutas* (1976), de Rui Facó.

⁵⁰ MENEZES, Adolpho Bezerra de. *A pérola Negra*. Rio de Janeiro: Federação Espírita Brasileira, 2011a, p.189.

comércio da exportação da matéria-prima que lhe voltam manipuladas”.⁵¹ A exploração do norte por via literária denota uma inquietação do nosso escritor: o não aproveitamento do potencial econômico, cultural e social do norte do país, uma vez que a centralização do Império favorece um desenvolvimento muito restrito ao eixo Rio-São Paulo, sobretudo da região cafeeira. Com isso, frequentemente problematiza, expõe ao leitor as peculiaridades e potencialidades da região. Em referência a farmacopeia indígena, inquieta-se:

Também, que tem feito o governo do nosso país no sentido de colher, em glória de nossa terra e bem da Humanidade, tanto saber perdido nas selvas?
Custa muito dinheiro uma comissão médica que não dá nenhum resultado político!
E talvez seja melhor não se ter curado disso, porque seria dinheiro perdido, nomeando-se para aquele fim, não médicos, porém filhotes!
O caso é que nas florestas do Pará e do Amazonas existe, ignorada do mundo, uma farmacopeia tão vasta, e talvez mais importante que a consagrada pela Ciência do mundo!⁵²

Louvando e homenageando através da sua escrita, sujeitos que deveriam ser reconhecidos pelos serviços prestados à nação:

Se este país fosse realmente cristão e civilizado, Barbosa Rodrigues já teria recebido, com um título de marquês ou duque, amplos recursos para chamar à civilização as tribos indígenas que ocupam a vastíssima extensão que vai do Pará e Amazonas à província de Goiás e muitas outras.
O homem, porém, não toma largura no passo, e o Tesouro está tão vazio para serviços que não entendem com a política, que será injusto condenar o que o nosso governo tem feito, ou não tem feito, sobre catequese.⁵³

João Barbosa Rodrigues não é um mero nome de sua criação fictícia, foi um botânico e antropólogo com trabalhos importantes para a região amazônica, cuja repercussão pode ser vista na pesquisa de Lúcio Ferreira e Francisco Noelli. Seu incômodo se dá, principalmente, pelo não reconhecimento desses sujeitos na corte de Pedro II, apontando que:

A sociedade, onde o cidadão de real merecimento fosse espontaneamente galardoado pelo chefe, e, nem mesmo comprando-as a peso de ouro, pudesse obter graças de qualidades negativas ou duvidosas seria um modelo e teria uma força impulsiva admirável.⁵⁴

Assim sendo, percebemos como o tempo de escrita do nosso romancista é bastante enfatizado na concepção de suas obras. A divulgação dos escritos de Allan Kardec não se situa como único objetivo, uma vez que suas tramas também desencadeiam na discussão sobre o momento político vivenciado – por vezes em diálogo bastante direto com o leitor (a). Para tanto,

⁵¹ *Idem*.

⁵² *Ibidem*, p.273.

⁵³ *Ibidem*, p.357-358.

⁵⁴ MENEZES, Adolpho Bezerra de. *A pérola Negra*. Rio de Janeiro: Federação Espírita Brasileira, 2011a, p.139.

apontamos a mobilização do seu arcabouço de discussões, projetos do seu período das tribunas, seja como deputado ou vereador. Denotando-se, portanto, as possibilidades de compreensão, a partir dessa literatura, do momento crítico de transição entre Império e República. Sua escrita não tem teor revolucionário, mas reformista. Essa lógica, aliás, associa-se a própria gênese do Espiritismo francês. Como bem pontua o historiador Artur Isaia, o Espiritismo surgiu interagindo e conciliando com diversas doutrinas europeias, “(...) que iam do liberalismo às utopias socialistas, passando pelo positivismo comtista”⁵⁵, na legitimação da exploração econômica, fundamentado na noção de expiação e evolução espiritual. Enquanto intelectual e político, fundamentando-se também no Kardecismo, a sua escrita, quando aponta as problemáticas brasileiras, buscando soluções conciliatórias, via reformas implantadas no Estado brasileiro.

Considerações finais

Adolpho Bezerra de Menezes, portanto, pode ser inserido no grupo de escritores que utilizaram da literatura para pensar a nação brasileira. Trata-se, como já evidenciamos, do transbordamento da sua escrita doutrinária do objetivo único de divulgação do kardecismo. É possível que, para além das necessidades espirituais, advindas das experiências pessoais com as práticas espíritas, Bezerra de Menezes tenha encontrado no Movimento Espírita, em especial, na escrita doutrinária, um espaço catártico, funcionando como um dreno psíquico para as suas frustrações no cenário político da corte e, mais tarde, republicano. O exercício autobiográfico, revisitando não apenas o período que residiu os sertões, mas também suas pautas e projetos liberais defendidos em mandatos políticos são fortes indícios confirmadores dos nossos apontamentos.

É necessário lembrar que, dos romances analisados, apenas *A Casa Assombrada* foi publicado em vida, os demais foram impressos nas folhas do *Reformador* após sua morte, em 1900. De certa forma, ao colocarmos em suspeição a não publicação dos romances com críticas políticas mais incisivas ainda no século XIX – a saber, *Evangelho do Futuro* e *A Pérola Negra* – possa justificar-se pelo momento de desgaste do regime imperial no período histórico em questão. É possível que tenha existido um certo receio de uma maior exposição política, a depender da recepção dos romances, em um período de institucionalização da doutrina no Brasil.

Por fim, acreditamos ter denotado o papel da literatura espírita produzida por Bezerra para pensar o debate político em torno da transição política brasileira entre Império e República, assim como o seu interesse em contribuir com suas reflexões. Com isso, somado a localização das suas atividades político-partidária nos jornais cariocas, nos contrapomos a ruptura entre uma vida antes

⁵⁵ ISAIA, Artur Cesar. Espiritismo, Utopia e Conciliação Social. *Cadernos do CEOM* (UNOESC), Chapecó, v. 04, n.13, p. 183-214, 2001, p.189.

e após conversão ao Espiritismo. Descortinando, portanto, esse aspecto da sua vida pública, denotando suas contradições e predileções políticas, para além da sua importante atuação na consolidação do Espiritismo com viés religioso no Brasil.

Agradecimento: Pesquisa financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES/MEC, através do Programa de Demanda Social.

Referências bibliográficas

- AMADO, Janaína. Região, sertão e nação. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, p. 141-151, v. 8, n. 15, 1995. Disponível em: <<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/1990>>. Acesso em 03 de jan. 2021.
- ANDRADE, Luciana Teixeira de. Literatura e Ciências Sociais. *Locus: Revista de História*, v. 6, n. 2, 2000. Disponível em: <<https://periodicos.ufjf.br/index.php/locus/article/view/20513>>. Acesso em 15 de jan. 2021.
- ALONSO, Angela. *Ideias em Movimento: geração 1870 na crise do Brasil-império*. São Paulo: Paz e Terra, 2002.
- AUBRÉE, Marion. Entre História e Mito: a dinâmica da literatura espírita no Brasil. *Revista Caminhos - Revista de Ciências da Religião*, Goiânia, v. 10, n. 2, p. 145-156, mar. 2013. ISSN 1983-778X. Disponível em: <<http://seer.pucgoias.edu.br/index.php/caminhos/article/view/2459>>. Acesso em: 04 fev. 2021.
- ARRIBAS, Célia da Graça. *Afinal, Espiritismo é religião? A doutrina espírita na formação da diversidade religiosa brasileira*. São Paulo: Alameda, 2010.
- CANDIDO, Antônio. *Formação da literatura brasileira: momentos decisivos*. 6 ed. V.01. Belo Horizonte: Editora Itatiaia, 2000a.
- _____. *Formação da literatura brasileira: momentos decisivos*. 6º ed. V. 02. Belo Horizonte: Editora Itatiaia, 2000b.
- _____. *O romantismo no Brasil*. São Paulo: Humanitas/FFLCH, 2002.
- CHARTIER, Roger. *A História Cultural entre práticas e representações*. Col. Memória e sociedade. Maria Manuela Galhardo (trad.). Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990.
- COSTA, Sebastião Guilherme Albano da. Figuras: ciências sociais, literatura e mídia na modernidade latino-americana. *Comunicação & Inovação*, v. 23, p. 20-38, 2011. Disponível em: <https://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_comunicacao_inovacao/article/view/1193>. Acesso em: 04 fev. 2021.
- CUNHA, André Victor Cavalcanti da. A invenção da imagem autoral de Chico Xavier: uma análise histórica sobre como o jovem desconhecido de Minas Gerais se transformou no medium espírita mais famoso do Brasil (1931 –1938). *Tese* (Doutorado em História). Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 2015. Disponível em: <<http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/14515>>. Acesso em: 10 jan. 2021.
- CUNHA, André Victor Cavalcanti da; LEMOS, Flávio Luan Freire. Adolpho Bezerra de Menezes: notas sobre a trajetória de um político espírita (1880-1900). In: SCHNEIDER, Aimée (org.). *Anais Ciclo Virtual Internacional de Comunicações de História Política*. Porto, Portugal: Editora Cravo, 2021. P. 1439-1448. Disponível em: <[REH. Ano VIII, vol. 8, n. 16, jul./dez. 2021 | \[www.escritadahistoria.com\]\(http://www.escritadahistoria.com\)](http://conjugare.pt/wp-</p></div><div data-bbox=)

content/uploads/2021/02/Anais-do-Ciclo-Virtual-Internacional-de-omunicacoes-de-Historia-Politica-PPGH-UERJ.pdf>. Acesso em 06 de março de 2021.

CURY, Aziz. *Legado de Bezerra de Menezes*: pesquisa inédita sobre o médico, político, religioso, pedagogo e abolicionista que viveu no século XIX. São Paulo: Elevação, 2007.

FACINA, Adriana. *Literatura e sociedade*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.

FACÓ, Rui. *Cangaceiros e fanáticos: gênese e lutas*. 4 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1976. Disponível em: <<https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/7762>>. Acesso em 20 de mar. de 2021.

FANINI, Angela Maria Rubel. Os romances-folhetins de Aluísio Azevedo: aventuras periféricas. *Tese* (Doutorado em Teoria Literária). Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2003. Disponível em: <<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/84646>>. Acesso em 15 de jan. de 2021.

FERREIRA, Lúcio Menezes; NOELLI, Francisco Silva. João Barbosa Rodrigues: precursor da etn classificação na arqueologia Amazônica. *Amazônica: Revista de Antropologia*, V. 1, P. 68-95, 2016. Disponível em: <<https://periodicos.ufpa.br/index.php/amazonica/article/view/138>>. Acesso em 13 de jan. de 2020.

GIDDENS, Anthony. Estruturalismo, pós-estruturalismo e a produção da cultura. In: GIDDENS, Anthony; TURNER, Jonathan. *Teoria Social Hoje*. São Paulo: UNESP, 1999. P.280-320.

HOBBS, Thomas. *Leviatã*. Rosina D'Angina (trad.). 1º ed. São Paulo: Martin Claret, 2014.

ISAIA, Artur Cesar. Espiritismo, Utopia e Conciliação Social. *Cadernos do CEOM (UNOESC)*, Chapecó, v. 04, n.13, p. 183-214, 2001, p.189. Disponível em: <<https://bell.unochapeco.edu.br/revistas/index.php/rcc/article/view/2148>>. Acesso em 03 de abril de 2022.

KOSTER, Henry. *Viagens ao Nordeste do Brasil*. Rio de Janeiro: Companhia Editora Nacional, 1942, p. 118-227.

LEWGOY, Bernardo. Os espíritas e as letras: um estudo antropológico sobre cultura escrita e oralidade no Espiritismo kardecista. *Tese* (Doutorado em Antropologia Social). Universidade de São Paulo. São Paulo, 2000. Disponível em: <<https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/16244>>. Acesso em 15 de jan. de 2021.

LYNCH, John. As origens da independência da América Espanhola. IN: BETHELL, Leslie. (org.). *História da América Latina: da independência a 1870*. v. III. Trad. Maria Clara Cescato. 1a ed. reimp. São Paulo: Edusp; Brasília, DF: Fundamentação Alexandre de Gusmão. 2004. p. 19 – 72.

MENEZES, Adolpho Bezerra de. *A casa assombrada*. São Paulo: Editora Camille Flammarion, 2001.

_____. *A pérola negra*. Rio de Janeiro: Federação Espírita Brasileira, 2011a.

_____. *Bezerra de Menezes, o abolicionista do Império: A escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la sem dano para a nação*. Paulo Roberto Viola (org.). 1º ed. Rio de Janeiro: F.V. Lorenz, 2009.

_____. *Discursos parlamentares – Bezerra de Menezes*: seleção e introdução do Deputado Freitas Nobre. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 1986.

_____. *Evangelho do futuro*. 2º reimpressão. Rio de Janeiro: Federação Espírita Brasileira, 2011b.

MONNIOT, Victorine. Folhetim: O quarto da avô ou a felicidade na família, *Reformador*, Rio de Janeiro, 21 de jan. de 1883, Disponível em:<

<http://www.sistemas.febnet.org.br/acervo/revistas/1883/html5forpc.html?pagina=0>>. Acesso em 09 de fev. de 2021.

_____. *La Chambre de la grand'mère ou le bonheur dans la famille*. Paris: Périsse frères, 1862. Disponível em: <<https://books.google.com.br/books?id=rKk4iBEd4KEC&ots=qNIIFa7FQe&lr&hl=pt-BR&pg=PA3#v=onepage&q&f=false>>. Acesso em 09 de fev. de 2021.

PORTELA, Valéria Lentz. Espiritismo: identidade e literatura. O status do autor e do livro na concepção doutrinária kardecista a partir de uma etnografia na Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. *Monografia* (Ciências Sociais). Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2012. Disponível em: <<https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/56140>>. Acesso em 15 de jan. de 2021.

SEVCENKO, Nicolau. *Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República*. São Paulo: Brasiliense, 1999.

SILVA, Alberto Souza. Considerações sobre a pesquisa em ciências sociais: sociologia e literatura. *Revista Elaborar*, ano 1, n.1, 2013.

SILVA, Felipe Vieira Batista. O pensamento liberal de Bezerra de Menezes na segunda metade do século XIX (1867-1900). *Dissertação* (Mestrado em História). Universidade Federal de São João del-Rei. São João del-Rei, 2018. Disponível em: <<https://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pghis/DissertacaoFelipeVieira.pdf>>. Acesso em 15 de jan. de 2021.

SOUZA, Francisco Castro de. Bezerra de Menezes, o político. In: FILHO, Luciano Klein (org.). *Bezerra de Menezes: fatos e documentos*. 2ª edição. Niterói, Rio de Janeiro: Lachâte, 2001.

SOUZA, Gabriel Soares de. *Tratado descritivo do Brasil em 1587*. Rio de Janeiro: Typographia Universal de Laemmert, 1851.

Recebido em: 10.06.2021
Aprovado em: 22.04.2022

Um estudo sobre as distopias literárias: o caso de Neuromancer de William

Gibson

Leticia Ruoso Webmuth*

Resumo

As distopias literárias são um estilo de literatura que cresceu como um desdobramento da ficção científica, desenvolvendo temas principalmente conectados com um futuro catastrófico e fatalista. Muitos são os temas trabalhados nessas narrativas, e nos interessa especificamente nesse artigo como fonte a obra *Neuromancer* publicada em 1984 pelo norte-americano William Gibson, que acrescenta o aspecto de descontrole tecnológico para caracterizar o tom distópico do livro, no qual as inteligências artificiais arquitetam planos para superar o poder da humanidade. Posteriormente, especialistas denominaram *Neuromancer* como um ponto de partida para o *cyberpunk*, um subgênero literário conhecido por reunir a estética *punk* com uma sociedade altamente tecnológica, porém problemática em diversos sentidos. Analisaremos a relação da obra com o contexto dos anos 80 o imaginário de fim do mundo que prevalecia na Guerra Fria e no governo de Ronald Reagan. Ainda nos dedicamos a compreender as distopias de maneira geral como sintoma de falência da temporalidade desenvolvida durante a modernidade, construída para que o futuro tivesse esse papel de orientar o progresso humano, a partir de uma perspectiva linear do tempo. Porém o século XX trouxe uma ruptura para essa temporalidade, e atualmente cresce um pessimismo sobre o futuro.

Palavras-chaves: Literatura; Distopia; *Cyberpunk*; Tecnologia.

Abstract

Literary dystopia is a style of literature that grew out of science fiction, developing themes primarily connected with catastrophic and fatalistic future. There are many themes covered by these narratives, the work *Neuromancer* published in 1984 by the American William Gibson specifically interests us in this article as a source, as it adds the aspect of technological lack of control to characterize the dystopian tone of the book, in which artificial intelligences devise plans to overcome the power of humanity. Later, specialists called *Neuromancer* as a starting point for cyberpunk, a literary subgenre known for bringing together the punk aesthetic, a highly technological society, but problematic in several ways. We will analyze the relationship of the book with the context of the 80s, the imaginary of the end of the world that prevailed in the Cold War and in the government of Ronald Reagan. We are still dedicated to understand dystopias in general as a symptom of the failure of temporality developed during modernity, built so that the future would have this role of guiding human progress, from a linear perspective of time. However, the 20th century brought a rupture to this temporality, and currently there is a growing pessimism about the future.

Keywords: Literature; Dystopia; Cyberpunk; Technology.

* Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Paraná. Bolsista CAPES.

Introdução

O final do século XX é um momento importante para compreendermos muito da própria contemporaneidade, principalmente porque nesse contexto surge um grande e rápido desenvolvimento tecnológico. Ferramentas as quais estamos muito acostumados hoje, no setor de comunicação e informática, como o computador, celulares e internet, são criados. A tecnologia faz cada vez mais parte da vida dos homens no século XXI, cercados por um discurso de autonomia e liberdade trazido pelo acesso à rede.

Entretanto, apesar de existir entusiasmo com os tempos atuais por esses avanços, é impossível desvinculá-los da história do século XX que é composta por grandes traumas, pelo contexto de desenvolvimento imperialista que levou às guerras mundiais, à conquista neocolonial de países europeus na África e na Ásia, que teve com consequência genocídios ao redor do globo entre outras catástrofes que deixaram milhares de mortos, e uma marca traumática nesse século como o mais mortífero da história. O crescimento científico foi consequência da disputa para melhorar ferramentas que auxiliassem o avanço na guerra. O que ficou ainda mais intenso durante a Guerra Fria, pelo processo de corrida armamentista entre Estados Unidos e União Soviética, que representou essa necessidade de superar a outra potência, seja por construir uma bomba mais poderosa, ou alcançar um lugar mais longe no espaço. Além do acirramento de políticas de aliança, no intuito de dominar e alinhar países ao redor do mundo. Portanto, não podemos desconectar a tecnologia do seu legado em prol da morte e da destruição.

Essas grandes catástrofes tornaram predominante um sentimento de angústia e incerteza, que refletiu também nas produções culturais, como trabalham os referenciais teóricos que baseiam esse trabalho, Buck-Morss e Berardi. Importante destacar que esse artigo também se insere no movimento de valorização da literatura como fonte para história¹, pela sua capacidade de desenvolver e sintetizar aspectos sensíveis e afetivos, demonstrando quais eram os sentimentos que prevaleceram em determinados contextos. Dentro desse reconhecimento da literatura como uma fonte importante, White² (2001) afirma que é algo que tem sido retomado depois do processo de cientificação da história no século XIX, afastar a disciplina da arte, porque a história reivindicava um lugar de rigor metodológico que deveria ter como objetivo a verdade, e por esse motivo deveria

¹ Destacamos que são vários os autores que trabalham com esse tema e são diferentes as perspectivas possíveis de análise da literatura como fonte. Como por exemplo, o trabalho de Roger Chartier “O mundo como representação” e seu conceito de representação, discutido também pela historiadora brasileira Sandra Pesavento. Ainda temos como exemplo a obra de Nicolau Sevcenko, “A literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República” que analisa a literatura como produto do seu tempo e por isso sua grande importância enquanto fonte que se apropria do contexto, entre outros que estudam o tema.

² WHITE, Hayden. O fardo da história. *Trópicos do discurso: Ensaios sobre a crítica da cultura*. São Paulo. Edusp – Editora da Universidade de São Paulo. 2001.

se afastar da ficção. Porém, o século XX trouxe uma diversidade de acontecimentos traumáticos, que operaram como uma ruptura para esse modelo, para White essa quebra foi porque os traumas eram impossíveis de serem significados por essas velhas convenções, o que o historiador conceituou como eventos modernistas³. Nessa conjuntura White afirma que a história moderna se tornou um fardo, incapaz de elaborar significados que auxiliassem no processo de lidar com o passado recente. White afirma:

Com efeito, o consenso tanto nas artes quanto nas ciências parece ser exatamente o oposto. E segue-se que o fardo do historiador em nossa época é reestabelecer a dignidade dos estudos históricos numa base que os coloque em harmonia com os objetivos e propósitos da comunidade intelectual como um todo, ou seja, transforme os estudos históricos de modo a permitir que o historiador participe positivamente da tarefa de libertar o presente do fardo da história⁴.

White defende que é necessária uma renovação dessa história, porque precisamos perceber mais as semelhanças entre a história e a arte do que as diferenças, para escapar dos velhos moldes e desenvolver uma história capaz de compreender esse tempo tão modificado. Para compreender essas mudanças White⁵ trabalha com o conceito de passado prático, valorizando a forma que as pessoas em geral, com suas experiências, significam o passado para que este auxilie na orientação de suas vivências. Inclusive a própria literatura tem essa capacidade por já produzir um conhecimento que deve ser considerado importante sobre o passado, tanto quanto o que é produzido na história dentro da academia.

Dentro desse processo de valorização da literatura como fonte para história, temos como recorte o gênero literário de ficção científica, mais propriamente as distopias, que são aquelas narrativas que utilizam uma projeção futura, que demonstram os possíveis caminhos desastrosos que podem nos aguardar. Dentro das distopias, das quais faz parte os mais variados temas, há especialmente aquelas que trabalham com um mundo altamente tecnológico, e utilizam essa ambientação para criticar e problematizar como esses avanços podem se tornar grandes problemas no futuro.

Entre as distopias dentro desse tema, escolhemos trabalhar como fonte o livro *Neuromancer*⁶ escrito pelo norte-americano William Gibson e publicado em 1984. Obra que foi amplamente premiada na época e chamou muita atenção da comunidade literária, porque introduziu um novo estilo de ficção científica, que ficou posteriormente conhecido como *cyberpunk*, exatamente por reunir uma sociedade altamente tecnológica, com um mundo preenchido por abismos sociais e

³ WHITE, Hayden. O evento modernista. *Revista Lugar Comum*. N° 5-6. 1992. p. 2.

⁴ WHITE, Hayden. op. cit., 2001, p. 53.

⁵ WHITE, Hayden. O passado prático. *Revista Artcultura*. Uberlândia. v. 20, n. 37, p. 9-19.2018. p. 9.

⁶ GIBSON, William. *Neuromancer*. 5° ed. Editora Aleph. São Paulo. 2016.

marginalização. O autor utilizou como inspiração o movimento *punk*, que tinha como identidade e comportamento a rejeição de tudo que era estabelecido, essa postura foi constituída por um contexto de desemprego, de crise econômica e o medo que a Guerra Fria ainda causava. Os *punks* marcaram sua presença imprimindo na arte suas ideologias, assim como utilizavam de uma estética bastante sombria e carregada que tinha como intuito também o choque das pessoas.

Gallo⁷ analisa o movimento *punk* como movimento social que abalou as sociedades norte-americana e inglesa, como contestador de estruturas. Na década de 60 nos EUA, o movimento *Hippie* ganhou grande força e destaque, jovens que não viam na guerra (principalmente na contestação da Guerra do Vietnã) uma solução, não se apropriavam dos valores sobre família, trabalho, e ainda a moral sexual estabelecida. Negaram profundamente o capitalismo e o consumismo e desenvolveram uma consciência sobre cuidar do meio ambiente, e buscavam a construção de uma sociedade distante dessas estruturas problemáticas.

Os *punks* aparecem, nos anos 70, como um movimento que trouxe um questionamento feroz ao estabelecido, mas sua ruptura principal em relação ao movimento *hippie*, é que carregam a descrença generalizada no amor, na amizade, na própria esperança, e assumem posturas irreverentes e violentas. Segundo Gallo:

O mundo em que vivemos, então, é experimentado como distopia. Não há felicidade, nem futuro, e ao contrário do que cultivavam os hippies na sua esperança pela harmonia vindoura, o punk adere à revolta, ao desespero e à tristeza profunda como marcas distintivas. Neste sentido, reporta-se ao hippie como o protótipo do alienado, o que mergulhou na lógica do sistema acreditando combatê-lo e que produz uma linguagem (música) dependente de um aparato tecnológico sofisticado, incapaz, portanto, de rompimento com o sistema⁸.

A ideologia *punk* era direcionada como uma crítica às opressões que esses jovens constantemente sofriam, considerando um contexto abismos sociais consolidado com a eleição de Ronald Reagan nos anos 80, que significou um retorno ao conservadorismo e uma grande mudança econômica, de desestruturação do Estado de Bem-estar Social para a consolidação do neoliberalismo.

Esses ideais encontraram reverberação de expressão através da arte, e cresceu as bandas que divulgaram seus pensamentos através de letras e performances, e ainda a maneira de se vestir com uma estética particular que utilizava muito preto. Os ideais *punks* unidos ao mundo tecnológico avançado, se disseminou na literatura, por isso seu impacto está como subgênero da ficção científica, mas também como uma visão de mundo que engloba rebeldia juvenil. O movimento

⁷ GALLO, Ivone Cecília D'Avila. Por uma historiografia do punk. *Projeto História*. n° 41. Dezembro de 2010. p. 283.

⁸ *Ibidem*, p. 288.

punk demonstra que o sentimento que prevalece nesse contexto do final do século XX, que é de desesperança com o futuro é sintoma de um mundo quebrado e traumatizado.

O *cyberpunk* ambientou suas obras de maneira geral, em grandes centros urbanos, onde o movimento *punk* se desenvolveu, e esses lugares privilegiam o sujo e o degradado como referência. O ambiente desse protagonista do subgênero *cyberpunk* é a metrópole urbana, que é apresentada de forma complementar à sociedade desigual, portanto, é um lugar caótico, desorganizado, com uma atmosfera poluída, consequência do crescimento desenfreado da população e pela modernização. As cidades evoluíram junto à tecnologia, e seu desenvolvimento alimenta diversos problemas, e são esses defeitos que aparecem com destaque dentro dessas narrativas. Como por exemplo, o aguardado vídeo game *Cyberpunk 2077* (2020) que resume muito o que se consolidou no *cyberpunk*, sendo o personagem principal um mercenário-*hacker*, ambientado na megalópole *Night City*, que se envolve em uma série de missões, das quais tem uma importância a corporação *Arasaka*. O que demonstra que esse estilo distopia, se tornou uma referência para uma série de obras em outros formatos para além da literatura, como quadrinhos e mangás, filmes, séries e vídeo games.

Dentro do *cyberpunk* temos *Neuromancer*, no qual somos apresentados ao protagonista Henry Case, que é um *cowboy*, palavra de Gibson para alguém que trabalha invadindo sistemas tecnológicos, como os atuais *hackers*. Porém, por ter roubado seus antigos padrões foi castigado com uma série de toxinas que não permitem que ele adentre a *Matrix*, o ciberespaço. Já nas primeiras páginas, é perceptível o tom da obra sobre o que tecnologia pode se tornar para a humanidade, um verdadeiro vício do qual a abstinência será insuportável.

Case tinha vinte e quatro anos. Aos vinte e dois era um cowboy, cowboy fora da lei, um dos melhores do Sprawl. Ele havia sido treinado pelos melhores, McCoy, Pauley e Bobby Quinw, lendas no negócio. Na época, operava um barato quase permanente de adrenalina, subproduto da juventude e da proficiência, conectado num deck de ciberespaço customizado que projetava sua consciência desincorporada na alucinação consensual que era a Matrix. Ladrão que trabalhava para outros ladrões, mais ricos, empregadores que forneciam o software exótico necessário para penetrar muralhas brilhantes de sistemas corporativos, abrindo janelas para fartos campos de dados⁹.

A *matrix*:

‘A Matrix tem suas raízes em games de fliperama primitivos’, disse uma voz em off, ‘nos primeiros programas gráficos e experiências militares com plugues cranianos’. No Sony, uma guerra espacial bidimensional desvanecia atrás de uma floresta de samambaias geradas matematicamente, demonstrando as possibilidades espaciais de espirais logarítmicas; resquícios de filmes militares azulados e queimados, animais de laboratório conectados por fios a sistemas de teste, capacetes, alimentando circuitos de controle de tanques de aviões de guerra. ‘Ciberespaço. Uma alucinação consensual vivenciada diariamente por bilhões de

⁹ GIBSON, William. op. cit., p. 26.

operadores autorizados, em todas as nações, por crianças que estão aprendendo conceitos matemáticos... uma representação gráfica de dados abstraídos dos bancos de todos os computadores do sistema humano. Uma complexidade impensável, linhas de luz alinhadas no não espaço da mente, aglomerados de constelações de dados. Como luzes da cidade, se afastando...¹⁰

A reação de Case não consegue acessar a *matrix*:

Danificaram seu sistema nervoso com uma microtoxina russa dos tempos da guerra. Amarrado a uma cama de hotel em Memphis, seu talento queimando micron a micron, alucinou por trinta horas. Para Case, que vivia até então na exultação sem corpo do ciberespaço, foi a Queda. Nos bares que frequentava no seu tempo de cowboy fodão, a postura da elite envolvia um certo desprezo suave pela carne. O corpo era carne. Case caiu na prisão da própria carne¹¹.

Nessa situação Case aceita qualquer trabalho e acaba contratado para oferecer seus serviços a *Armitage*, um homem misterioso que quer invadir um sistema e promete remover essas substâncias. Uma das discussões que aparece em *Neuromancer* é como o autor apresenta a fusão entre o humano e as máquinas, desde uma relação mais íntima entre a mente e o ciberespaço. E também um humano cada vez mais *ciborgue*, a partir de próteses que permitem mais força, cirurgias que mudam aparência e uma série de tecnologias que tornam capaz ultrapassar vários dos limites biológicos, como a própria morte. Alguns personagens exemplificam essas questões:

Julius Deane tinha cento e trinta anos de idade. Seu metabolismo era constantemente alterado por uma fortuna semanal em soros e hormônios. Sua primeira linha de defesa contra o envelhecimento era uma peregrinação anual a Tóquio, onde cirurgias genéticas resetavam o código de seu DNA, um procedimento que não era disponível em Chiba. Então voava para Hong Kong e comprava ternos e camisas da moda daquele ano. Assexuado e de uma paciência inumana, parecia extrair sua satisfação básica numa dedicação a formas esotéricas de adoração a alfaiates¹².

Essas modificações são presentes ao longo de toda a obra, e outra questão tecnológica envolvida são as poderosas e autônomas inteligências artificiais. Quem opera sobre *Armitage* é *Wintermute* uma inteligência artificial criada pela corporação *Tessier-Ashpool*, que manipula os personagens ao seu redor para cumprir seu objetivo de se reunir a outra inteligência artificial, *Neuromancer*. Gibson demonstra que mesmo as inteligências artificiais têm identidades e que desenvolveram suas próprias vontades, o que tornou *Wintermute* perigoso:

Wintermute era mente-colmeia, tomador de decisões, efetuando mudanças no mundo exterior. Neuromancer era personalidade. Neuromancer era imortalidade. Marie-France deveria ter construído alguma coisa em Wintermute, a compulsão que levava a coisa a se libertar, a se unir com Neuromancer.

¹⁰ GIBSON, William. op. cit., p. 77.

¹¹ Ibidem, p. 26.

¹² Ibidem, p. 33.

Wintermute. Frio e silêncio, uma aranha cibernética lentamente tecendo teias enquanto Ashpool dormia. Tecendo a morte dele, a queda de sua versão da Tessier-Ashpool. Um fantasma sussurrando para uma criança que era a 3Jane, distorcendo-a para que ela saísse dos rígidos alinhamentos que seu posto requeria¹³.

Portanto, analisamos que Gibson coloca a inteligência artificial e seu poder como uma metáfora para o possível descontrole sobre a tecnologia, e que esse deveria ser um medo presente, o que contribuiu para a construção do tom distópico da narrativa. Além disso, Gibson em sua obra desfaz a diferença entre o que é virtual e o que é real e demonstra de acordo com sua perspectiva, que se nos misturarmos as máquinas, poderemos perder os sentimentos que nos definem. Ou seja, *Neuromancer* traz importantes questionamentos e reflexões sobre o que é ser humano e quais os limites que nos definem, considerando a possibilidade colocada no livro com as transformações de corpo e mente. É interessante refletir sobre como essa é uma preocupação que aparece a partir da obra de Gibson, e cresce na literatura como uma demonstração do medo do futuro tecnológico que nos aguarda, esse temor é uma apropriação do contexto dos anos 80, que convivia com a possibilidade do fim do mundo por conta dos últimos desenrolares da Guerra Fria.

É importante destacar que a identidade dos personagens é fluida entre o real e o virtual, mas muitas vezes é confusa, analisamos que Case tem uma dificuldade de compreender seu lugar naquele mundo, ficando perdido entre sua subjetividade e a tecnologia que a complementa¹⁴. Por exemplo, durante a narrativa seria natural que todos desejassem a evolução tecnológica, e Case, defendendo a humanidade, vai contra as inteligências artificiais e sua jornada para serem onipresentes na *matrix*. Ele luta ao longo da história, porém elas já são poderosas demais e não podem mais serem paradas, o que representa o pessimismo com o qual o autor encara esse possível futuro.

O olhar de Gibson sobre sua obra

As distopias de maneira geral e o *cyberpunk*, de maneira mais específica, buscam um estranhamento extremo do leitor, através de uma sociedade futura que se apresenta como um caminho possível, no qual a humanidade cria sua própria destruição. Não importa de que forma ela vem, através de um sistema político autoritário ou sobre uma tecnologia completamente fora de controle, o humano é a causa da sua catástrofe. Muito desse sentimento é decorrente do contexto de muita angústia causada pela própria Guerra Fria. Em entrevista Gibson afirma:

¹³ GIBSON, William. op. cit., p. 309.

¹⁴ Destacamos que atualmente as novas tecnologias da comunicação e informação já atuam na mudança de subjetividades. Segundo Morozov (2018) as empresas que controlam algoritmos que fazem parte de redes sociais e aplicativos, construíram um programa capaz de monetizar atividades cotidianas, e atualmente os usuários são levados a escolher caminhos mais lucrativos para as empresas, portanto interfere diretamente em nossas escolhas.

Neuromancer é um produto do fim da Guerra Fria. Eu estava tentando imaginar um mundo que de algum modo tivesse conseguido evitar uma guerra nuclear que na época parecia inevitável. Hoje, a ameaça de uma guerra nuclear está praticamente esquecida, e a resolução foi muito simples se comparada com a complexidade sistêmica imposta pelo aquecimento global, por exemplo¹⁵.

Gibson reflete sobre sua própria obra em sua entrevista mais recente, para a Revista Time, em janeiro de 2020, intitulada *O romancista de ficção científica William Gibson sobre a invenção do termo 'ciberspaço' e como as inteligências artificiais podem ser verdadeiramente inteligentes*.¹⁶ O autor responde sobre seus erros e acertos considerando *Neuromancer*, quando o entrevistador pergunta sobre ele ser creditado por uma certa clarividência sobre a internet, e se teria algo que ele teria errado. Gibson afirma:

Eu posso imaginar um garoto brilhante de 12 anos pegando o *Neuromancer* [de 1984] e pensando que é um livro sobre algo acontecendo com todos os telefones celulares, porque eu não os previ. Às vezes, estive certo e errado ao mesmo tempo. Não conseguia imaginar o colapso completo da União Soviética, então o escrevi como uma espécie de remanso econômico não totalmente capitalista. Se eu simplesmente chamasse de Rússia, eu estaria certo.¹⁷

Ele demonstra durante a entrevista que não se sente confortável que as pessoas deem o crédito a ele sobre a criação dos conceitos de ciberspaço e até mesmo de *cyberpunk*. Gibson comenta:

Lembro-me, no início de minha carreira, em um caderno no qual escrevi o espaço aeroespacial (infospace) e o espaço de dados (dataspace), e eles pareciam terrivelmente desagradáveis. Então eu escrevi o ciberspaço e ele simplesmente rolou da língua. Desde então, descobri que um artista escandinavo o usava anteriormente em uma pintura abstrata. Cyberpunk não é minha moeda. Eu estava com um grupo de escritores de ficção científica e alguém nos chamou assim, e eu disse: 'Não compre isso'. Já éramos marginalizados como escritores de ficção científica. O cyberpunk nos marginalizaria ainda mais.¹⁸ (KUGLER, 2020)

Os anacronismos que Gibson enxerga depois de anos:

¹⁵ FURONI, Evandro. *Entrevistamos William Gibson, o pai do cyberpunk*. Revista Galileu. 2005. Disponível: <https://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2015/03/entrevistamos-william-gibson-o-pai-do-cyberpunk.html>. Acesso em maio de 2021. p. 205.

¹⁶ Tradução livre do original: Sci-fy Novelist William Gibson on the invention of the term “Cyberspace” and how AI could be trully intelligent.

¹⁷ KUGLER, Jeffrey. “*Sci-fy Novelist William Gibson on the invention of the term “Cyberspace” and how AI could be trully intelligent.*” Revista Time. 2020. Disponível em: <<https://time.com/5770124/author-william-gibson-new-book-interview/>>. Acesso em maio de 2021. Tradução livre do original: I can imagine a bright 12-year-old picking up [1984’s] *Neuromancer* and thinking it’s a book about something happening to all the cell phones because I didn’t predict them. Sometimes I’ve been right and wrong at the same time. I could not imagine the complete collapse of the Soviet Union, so I wrote it as sort of non–fully capitalist economic backwater. If I had simply called it Russia, I’d have been right on the dot.

¹⁸ KUGLER, Jeffrey. op. cit. Tradução livre do original: I remember early in my career looking at a yellow legal on which I wrote down infospace and dataspace, and they just looked woefully unsexy. Then I wrote cyberspace and it just rolled off the tongue. Since then I’ve discovered that a Scandinavian artist previously used it in an abstract painting. Cyberpunk is not my coinage. I was with a group of sci-fi writers and someone called us that, and I said, “Don’t buy this.” We were already marginalized as sci-fi writers. Cyberpunk would marginalize us further.

Levei pelo menos uma década para perceber que muitos dos meus leitores, mesmo em 1984, jamais poderiam ter vivenciado a frase de abertura de *Neuromancer* do jeito que havia imaginado que eles vivenciassem. Na verdade, compus aquela primeira imagem com a estética preto e branco do vídeo da minha infância em mente, prateada de sódio quase dolorosa – um tremendo anacronismo, bem no exato começo da minha carreira no futuro imaginário¹⁹. (GIBSON, 2016, p 13)

Gibson comenta que era um verdadeiro leigo sobre os avanços tecnológicos:

Olhando em retrospecto, suspeito que *Neuromancer* deva grande parte de sua longevidade editorial à minha quase perfeita ignorância da tecnologia que eu estava extrapolando na época. Estava tão distante do autor dos anos 60 que sabia tudo sobre celulares quanto era possível estar. As partes que criei inteiramente por minha conta permanecem com aspecto interessante. Já nas partes em que fui infeliz o bastante para usar o pouco conhecimento real de que eu dispunha, o leitor vai encontrar coisas como as teclas de uma impressora mecânica, ou a integrante necessidade urgente que Case tem, quando surgem problemas de um modem. Outra imensa omissão é a minha falha em ter discretamente provocado o colapso da União Soviética e varrido os destroços para baixo do tapete quando ninguém estava olhando²⁰.

Podemos analisar nesses trechos de entrevistas como a relação do autor com a obra também mudou com o tempo. Ainda podemos afirmar que as entrevistas em geral são muito mal-conduzidas, porque ao invés de buscarem compreender a obra em sua singularidade, os entrevistadores apenas querem saber o que o autor acertou ou errou, dando a ele um título de clarividência que ele mesmo não gosta.

O crescimento tecnológico do final do século XX

Nos anos 80, Gibson sintetizou uma crescente perspectiva sobre um temor acerca do desenvolvimento tecnológico, e como desvirtuado poderia se transformar em um grande perigo, isso tem uma relação direta com o crescimento muito acelerado de diferentes tecnologias. Para Sevcenko a ciência e a tecnologia têm uma longa história de desenvolvimento, mas o século XX se destaca muito. O historiador demonstra que oitenta por cento de todas as invenções tecnológicas se deram nos últimos cem anos, e mais de dois terços de todas essas aconteceram depois da Segunda Guerra Mundial. Essa mudança é tão influente que afetou economias e políticas, gerando uma nova disposição global²¹.

O historiador compara nossa exposição ao avanço das tecnologias modernas com a sensação de estar em “loop” sensação causada pela revolução da microeletrônica. No qual os avanços das inovações se dão como uma reação em cadeia.

¹⁹ GIBSON, William. op. cit., p. 13.

²⁰ Ibidem.

²¹ SEVCENKO, Nicolau. *Corrida para o século XXI. No loop da montanha-russa*. São Paulo. Companhia das Letras. 2001. p. 17.

De modo que em curtos intervalos de tempo o conjunto do aparato tecnológico vigente passa por saltos qualitativos em que a ampliação, a condensação e a miniaturização de seus potenciais reconfiguram completamente o universo de possibilidades e expectativas, tornando-o imprevisível, irresistível e incompreensível. (...) o problema é exatamente esse: no ritmo em que as mudanças ocorrem, provavelmente nunca teremos tempo para parar e refletir, nem mesmo para reconhecer o momento em que já for tarde demais²².

Por estarmos nesse “loop” cria-se a sensação que não podemos resistir aos avanços tecnológicos. Sevcenko afirma que parte essencial de todo esse processo é que apesar de nos sentirmos passivos quanto às transformações, temos que adotar uma postura crítica, principalmente para nos desprendermos desse ritmo acelerado para recuperarmos o tempo histórico. Experimentamos historicamente a tecnologia como catástrofe, porque ela está colocada entre as disposições e conflitos políticos, sociais, econômicos, culturais, já existentes.

Inclusive relações antigas baseadas entre metrópole-colônia e o racismo que essas estruturas continuam perpetuando. Para Mbembe não é possível pensar progresso e modernização sem destacar a construção da raça como parte desses processos históricos. Os europeus utilizaram a categoria de raça para colocar negros em um lugar de pouco desenvolvimento evolutivo, que precisava da ajuda do branco colonizador que traria a civilização, sendo esta o desenvolvimento industrial e econômico. Inclusive as teorias científicas tendenciosamente deram aval ao racismo, e deram abertura para a defesa de que o progresso e o futuro só seriam alcançados se certas raças indesejadas fossem retiradas²³.

O que procuramos destacar é que as mudanças tecnológicas trouxeram novas disposições, mas reproduzem e aprofundam desigualdades, formam sistemas de poder, continuam perpetuando lógicas colônia-metrópole e o racismo. As novas tecnologias abriram a possibilidade de globalização, por exemplo, uma ampliação dos investimentos mundiais e isso transformou a economia por completo, trouxe novas dinâmicas para o mercado e ao mesmo tempo ofereceu às corporações enorme poder de decisão, inclusive de imposição dos seus interesses sobre os governos, negociando condições favoráveis para suas atuações.

Com os avanços também existem novos problemas criados, a obra de Gibson se situa muito nesse sentido, de chamar atenção para o tema de forma crítica através da ficção ambientada no futuro. Crary²⁴ analisa que as novas tecnologias demonstram uma tendência a enxergar que a fragilidade do ser humano, é uma barreira para as transformações velozes que operam em nosso tempo. A biologia humana, e os limites que ela impõe, começa a ser encarada como um problema

²² Ibidem.

²³ MBEMBE, Achille. *Crítica da Razão Negra*. São Paulo. Editora Antígona. Tradução de Sebastião Nascimento. 1ª edição. 2018. p. 9.

²⁴ CRARY, Jonathan. *24/7: Capitalismo tardio e os fins do sono*. Editora Cosac Naify. Tradução Joaquim Toledo Jr. 1ª edição. São Paulo, 2014. p. 20.

que deve ser resolvido, e que essas soluções nos trarão liberdade e autonomia, sendo que essas ferramentas fornecem sistemas de vigilância nunca antes possíveis. E assim como em *Neuromancer* valorizamos e desejamos ser máquinas, evoluídos para passar problemas como doenças, e o próprio sono. Para Crary o capitalismo se formou em um processo de tornar corpos úteis, e essa é uma nova fase do desenrolar dessa mesma conjuntura, estirando ao máximo a humanidade pela economia 24/7 que exclui a possibilidade de não trabalhar a todo momento. Em suma, a aceleração tecnológica trouxe um novo desenvolvimento do processo de concentração de renda, desigualdades sociais, desemprego em massa, difusão da miséria, portanto perpetua estruturas já consolidadas.

O crescimento das distopias e a falência da temporalidade moderna

O crescimento das distopias, *Neuromancer* sendo um representante desse processo, é também parte de uma mudança de percepção sobre o futuro que caracteriza o processo de desgaste da modernidade e suas concepções. Segundo Koselleck (KOSELLECK, 2012, p 21) o tempo histórico se constrói entre o espaço de experiência e o horizonte de expectativas, e esses são ordenados de acordo com cada contexto e entre eles existe uma relação tensa, porque as expectativas dependem do significado dado à experiência. Durante a modernidade o tempo foi organizado com uma sobreposição do horizonte de expectativas sobre o espaço de experiência, esse futuro moderno, era visto com muita esperança e seguro que a humanidade apenas poderia caminhar pra frente com o desenvolvimento científico, dentro de uma perspectiva linear do tempo, o que formou a ideia de progresso. O tempo se formou para apoiar processos históricos que deram à temporalidade um aspecto de aceleração, alimentada pelas novas tecnologias e pela industrialização e urbanização.

Porém, o século XX foi uma ruptura para essa sensação, segundo Susan Buck-Morss²⁵ o século XX foi movido por um sonho, o período da construção das utopias de massas, e desse sonho veio a força ideológica que conduziu a modernização industrial em ambos os polos de disputa global, capitalista e socialista. Esse movimento conduziu desejos políticos coletivos, entretanto, quando o século se aproxima do fim esse sonho foi deixado para trás principalmente pelas coletividades, de maneira geral, que alimentaram por muito esperanças de transformações que não vieram. Além de que, segundo Buck-Morss, sempre existiu uma interpretação sobre o triunfo do lado capitalista, porém em sua análise as pessoas que viviam nesses polos perderam a fé em relação a modernização e o progresso inevitável que ela traria. O que a autora afirma é que

²⁵ BUCK-MORSS, Susan. *Mundo de sonho e catástrofe: O desaparecimento da utopia de massas na União Soviética e nos Estados Unidos*. Florianópolis. Editora UFSC. 2018. p. 15.

mesmo que o avanço tecnológico continue, as pessoas tem uma visão menos deslumbrada do que costumava ser, e problematizam mais a ideia de um possível futuro harmonioso no qual apenas existe avanço.

Havia uma grande esperança pela mudança, processo que moveu uma grande energia das massas, que tornaram esse mundo de sonho perigoso, quando o que era para trazer transformação, trouxe destruição que não beneficiou as massas que as apoiaram. Esse mundo de catástrofe, causa queda desse futuro esperançoso, para se identificar com um futuro muito mais sombrio. A utopia foi mobilizadora de ideologias como o liberalismo e o socialismo, e dentro de cada concepção havia uma realização de felicidade também individual que não se concretizou. Buck-Morss pontua:

Esse sonho se transformou rapidamente em pesadelo, o que levou às catástrofes das guerras, da exploração, das ditaduras e da destruição tecnológica. Seguir esse mesmo sonho no futuro, impenetrável aos riscos ecológicos, seria nada menos do que suicida. Mas esses efeitos catastróficos precisam ser criticados em nome da esperança democrática e utópica à qual o sonho deu expressão, não como uma rejeição desse sonho. Um mundo organizado pelo capital global no qual a produção industrial continua a expandir, mas dessa vez indiferente ao bem-estar das massas e livre de restrições políticas, não é um mundo em que as catástrofes desaparecerão²⁶.

Ou seja, as distopias literárias também são parte de uma mudança profunda sobre o que era visto como sonho, que vai aos poucos deixando de existir, ou seja as utopias decrescem, enquanto as distopias crescem. Buck-Morss analisa que os EUA e URSS tinham muito em comum quando pensamos o ideal de modernização e progresso, porque era uma questão enraizada no capitalismo, porém, não era uma obviedade para a URSS. E construindo um sistema com base no socialismo, a URSS reproduziu essa necessidade de modernização, o que é perceptível se pensarmos no investimento na industrialização e na indústria bélica. E havia uma grande esperança depositada na tecnologia, que era guiada pelo partido que poderia tirar todos do atraso, mesmo que essa fosse uma sociedade de muitos contrastes e a tecnologia não alcançasse a todos.

Em sistemas teoricamente opostos, havia uma complementariedade sobre a temporalidade que operava para os soviéticos e para os norte-americanos. Dentro dessa temporalidade havia o preenchimento de sonhos para as massas, seja o consumismo ou uma sociedade mais igualitária, sonhos por muito organizados através da mídia e do cinema, que organizavam um objetivo individual e coletivo das massas que depositavam suas esperanças no progresso. Porém, com o desdobrar dos acontecimentos do final do século XX, e com o passar das gerações foi feita uma crítica sobre o quanto a realidade estava longe dos sonhos que iniciaram aqueles processos, e a

²⁶ BUCK-MORSS, Susan. op. cit., 19.

queda dessa esperança nesses sonhos alimenta uma falta de fé no futuro, que reflete no crescimento das distopias.

Para Berardi o futuro não acabou, apenas não somos mais capazes de imaginá-lo. Para compreender acerca dessa percepção, Berardi retoma o movimento futurista do começo do século XX. O manifesto futurista de 1909 e parte das vanguardas artísticas sintetizam, um sintoma sobre qual era o tipo de pensamento dominante sobre o poder das máquinas que soa até mesmo arrogante. Houve um forte desejo de inovação, que ativou toda uma energia estética, que teve como centro a figura da máquina e o desejo da humanidade de estar cada vez mais rodeados por elas.

Entretanto, o futurismo pensou a máquina externa, Berardi afirma que lidamos na contemporaneidade com uma máquina capaz de estar em nós, entrelaçada causando mutações no agente humano. Ainda houve a criação de um mito que é a aceleração, porque essa sensação de tempo acelerado teve e ainda tem um papel fundamental para o capitalismo e a maneira constante como esse sistema se expandiu. Através do aumento da velocidade relacionada a produção, a aceleração se torna uma necessidade, por isso de certa forma ela foi internalizada, e hoje a vivemos com essa percepção. Berardi afirma:

Um século após a publicação do Manifesto Futurista, a velocidade transferiu-se do âmbito das máquinas externas ao da informação. Isso quer dizer que a velocidade foi internalizada. Transformou-se em automatismo psicocognitivo. Graças à velocidade da Máquina Externa, no século XX deu-se a colonização do espaço planetário. Os meios de transporte permitiram chegar a cada centímetro do planeta (...) Enquanto a Máquina Externa podia projetar-se em direção a novos territórios a serem explorados, existia um futuro a ser conquistado, porque o futuro não é apenas uma dimensão de tempo, mas também uma dimensão de espaço²⁷.

Há a possibilidade de a perspectiva sobre o futuro mudar, porque ele não é uma dimensão natural da mente, e o que pensamos sobre ele pode se transformar com o passar do tempo, ou seja, a apropriação do passado, presente e futuro é histórica e se altera com o passar dos contextos. Berardi afirma que houve uma mudança, pois os modernos, além de acreditar no futuro, tinham a certeza que era um futuro confiável. E na contemporaneidade há um questionamento sobre essa confiabilidade, principalmente porque futuro e progresso não são mais equivalentes. Porque o humanismo construiu essa ideia, que o tempo histórico traria acumulação de conhecimento e saber, dando grande potência à humanidade que só poderia avançar. Mas quando as falhas e imperfeições desse projeto começam a aparecer, houve quebras nessa compreensão, considerando a realização das utopias e suas marcas com o totalitarismo e a violência que o seguiu ao longo do século. Segundo Berardi:

²⁷ BERARDI, Franco. *Depois do futuro*. Uberlândia. Editora Ubu. 2019. p. 19.

A realização das utopias do século XX teve geralmente a marca do totalitarismo e da violência. A utopia da máquina do futurismo italiano se transformou na modernização alienada do taylorismo fordista, da repetição automática de gestos sem liberdade. A utopia da comunidade vanguardista se transformou na realidade totalitária do fascismo. A utopia do futurismo russo se transformou no totalitarismo violento do comunismo desumano. Até que, no final do século que tinha acreditado no futuro, a utopia perde força e surge uma percepção oposta do iminente, do inexorável, do inevitável, uma percepção distópica²⁸.

Ou seja, houve uma decadência na ideia de progresso carregado pela ciência, um grande sintoma desse sentimento coletivo, é que ele alimenta um imaginário de obras culturais, que tem uma visão distópica, que se fortalece no fim do século XX para representar essa nova forma de consciência sobre o futuro que carrega em si um grande pessimismo. Berardi afirma:

Na segunda parte do século que acreditou no futuro, o imaginário utópico se transformou cada vez mais em distopia, pesadelo da consciência. A literatura de ficção científica é o laboratório central dessa mudança radical. (...) no imaginário da ficção científica do final do século, o futuro desaparece aos poucos e o próprio tempo se aplaina até se tornar um agora que se dilata²⁹.

Dentro da literatura, a ficção científica no fim do século XIX, propagou um ideal de avanço muito otimista e esperançoso, a ciência capaz de dominar a natureza e conduzir às novas conquistas. Entretanto, essa mesma ficção científica foi uma importante crítica à ciência ao trazer temas e reflexões muito relevantes no século XX e XXI. Como o próprio *cyberpunk*, que segundo Berardi, é a concepção do que considerariamos o apocalipse, mas que elaborado, se parece com o desenvolvimento óbvio do mundo presente, trazendo as potencialidades inscritas na tecnologia.

Essas questões trouxeram uma transformação para a temporalidade moderna, porque o sentido de tempo evoluído e linear, orientado pelo progresso já não se encaixa mais no novo contexto, e comportamentos, pensamentos que antes eram possíveis, não são mais. Para Hartog o regime de historicidade, a temporalidade, que opera na atualidade é o presentista, e essa nova percepção foi construída no que o historiador chama de crise no tempo, que significa um desgaste no regime de historicidade passado, nesse caso o moderno. O presentismo, simboliza um presente estagnante que não consegue imaginar um futuro com esperança, apenas a certeza das catástrofes. A distopia se apresenta como um sintoma desse novo tempo, porque o único futuro que pode ser imaginado é o que repete o presente³⁰.

²⁸ Ibidem, p. 54.

²⁹ BERARDI, Franco. op. cit., p. 95.

³⁰ HARTOG, François. *Regimes de historicidade: presentismo e experiências do tempo*. Belo Horizonte. Coleção história e historiografia. Editora autêntica. Tradução Maria Helena Martins, Maria Cristina de Alencar Silva, Camila Rocha de Moraes, Bruna Beffart, Andréa Souza de Menezes. 2013. p. 15.

Considerações finais

Portanto, *Neuromancer* pode ser analisado como uma apropriação das referências do presente, o contexto dos anos 80 e ao mesmo tempo uma reflexão sobre o futuro, no qual não havia mais tanto entusiasmo com tempos vindouros pelas conjunturas históricas como demonstraram White, Buck-Morss e Berardi. Essa obra faz parte de uma conjuntura relacionada diretamente como a mudança de temporalidade, essa transformação foi orientada por uma série de acontecimentos, que se tornaram um verdadeiro obstáculo para os sentidos construídos para o tempo durante a modernidade. A ideia de um tempo linear e evolutivo, simbolizado pelo conceito de progresso, não consegue ultrapassar o século XX, porque esse trouxe as consequências do mundo moderno e da sociedade industrial através de guerra, morte e destruição. No final do século XX, a percepção das massas sobre a esperança no futuro não existe mais, e o futuro que era o aspecto mais importante da temporalidade moderna, passa a ser visto com temor e medo. O que orientou uma temporalidade atual presentista e que quando tenta pensar sobre o futuro só pode ser o reflexo do próprio presente.

No livro são colocadas questões que já lidamos, assim como Case não podemos mais viver apenas o mundo real sem fazer parte do que acontece no virtual, cercados de máquinas, dependentes de sua existência. A realidade virtual se torna mais concreta com o passar dos anos, através do surgimento e melhoramento recorrente de inteligências artificiais, a biologia humana já é vista como uma barreira, como analisou Crary, e cada vez mais a tecnologia é uma aliada do capitalismo para que a produtividade e o lucro sejam no tempo 24/7. E essa é uma discussão que tem muita relação com a atualidade e com os desenrolares da pandemia, momento em que fomos obrigados a nos isolar por meses e dependíamos dos meios virtuais para manter a conexão, o trabalho, a sociabilidade. Porém, mesmo com esse lado positivo de manter o contato possível, também teve muitos problemas, como o abismo criado para as pessoas que não tem acesso à internet, e ainda as consequências para a saúde mental das pessoas que perderam o básico. Portanto, isso demonstra o quanto temos uma relação contraditória com a tecnologia que sempre tem um lado bom e ruim.

A tecnologia interferiu de forma profunda na atualidade, refletir sobre essas novas configurações é essencial para compreender a sociedade, e quais são as possibilidades no caminho que estamos trilhando. A literatura funciona como ferramenta importante para disseminar esse discurso distópico, demonstrando que existe uma grande angústia frente ao futuro e como ele se desenvolverá, porque em síntese tememos nossa própria natureza humana que cria constantes ameaças. Portanto, podemos concluir que há uma grande relevância ao analisar a literatura

distópica, é um esforço essencial para refletir sobre como podemos lidar com o mundo em mudança que vivemos hoje.

Referências

Fonte

GIBSON, William. *Neuromancer*. 5ª edição. Editora Aleph. São Paulo. 2016.

Bibliografia

BUCK-MORSS, Susan. *Mundo de sonho e catástrofe: O desaparecimento da utopia de massas na União Soviética e nos Estados Unidos*. Florianópolis. Editora UFSC. 2018.

BERARDI, Franco. *Depois do futuro*. Uberlândia. Editora Ubu. 2019

CRARY, Jonathan. *24/7: Capitalismo tardio e os fins do sono*. Editora Cosac Naify. Tradução Joaquim Toledo Jr. 1ª edição. São Paulo, 2014.

Cyberpunk 2077. Empresa desenvolvedora CD Projekt. 2020. Plataformas Playstation, Xbox, entre outros.

FURONI, Evandro. *Entrevistamos William Gibson, o pai do cyberpunk*. Revista Galileu. 2005. Disponível: <https://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2015/03/entrevistamos-william-gibson-o-pai-do-ciberpunk.html>. Acesso em maio de 2021.

GALLO, Ivone Cecília D'Avila. Por uma historiografia do punk. *Projeto História*. nº 41. Dezembro de 2010.

GALLO, Ivone Cecília D'Avila. Punk: cultura e arte. *Revista Varia História*. Belo Horizonte. 2008. vol. 24, nº 40: p.747-770, jul/dez.

HARTOG, François. *Regimes de historicidade: presentismo e experiências do tempo*. Belo Horizonte. Coleção história e historiografia. Editora autêntica. Tradução Maria Helena Martins, Maria Cristina de Alencar Silva, Camila Rocha de Moraes, Bruna Beffart, Andréa Souza de Menezes. 2013.

KUGLER, Jeffrey. "Sci-fy Novelist William Gibson on the invention of the term "Cyberspace" and how AI could be truly intelligent." *Revista Time*. 2020. Disponível em: <https://time.com/5770124/author-william-gibson-new-book-interview/>. Acesso em maio de 2021.

MBEMBE, Achille. *Crítica da Razão Negra*. São Paulo. Editora Antígona. Tradução de Sebastião Nascimento. 1ª edição. 2018.

MOROZOV, Evgeny. *Big Tech: a ascensão dos dados e a morte política*. São Paulo. Editora Ubu. Tradução Cláudio Marcondes. 2018.

SEVCENKO, Nicolau. *Corrida para o século XXI. No loop da montanha-russa*. São Paulo. Companhia das Letras. 2001.

SEVCENKO, Nicolau. *Literatura como missão: tensões sociais e a criação cultural na Primeira República*. São Paulo. Editora brasiliense. 4ª edição. 1995.

WHITE, Hayden. O evento modernista. *Revista Lugar Comum*. Nº 5-6. 1992.

Um estudo sobre as distopias literárias...

WHITE, Hayden. O fardo da história. *Trópicos do discurso: Ensaios sobre a crítica da cultura*. São Paulo. Edusp – Editora da Universidade de São Paulo. 2001.

WHITE, Hayden. O passado prático. *Revista Articultura*. Uberlândia. v. 20, n. 37, p. 9-19, 2018.

Recebido em: 12.06.2021

Aprovado em: 14.05.2022

O romance de 30: proposta de interpretação a partir das questões da modernização e do Estado, via literatura

*Nivalter Aires dos Santos**

Resumo

Este trabalho objetiva lançar uma proposta de análise do romance de 30 a partir dos seguintes aspectos: sua diferenciação em relação ao movimento regionalista, a modernidade/modernização, o papel do Estado e uma breve análise dos rumos da questão nordestina após a década de 1930. Em termos metodológicos propomos uma leitura crítica das obras que consideramos mais representativas desse movimento, utilizando o aparato teórico-conceitual do marxista italiano Antonio Gramsci, especialmente sua análise das revoluções passivas, o papel dos intelectuais (tradicionais ou orgânicos) e a relação que estabelecem com a construção/consolidação da hegemonia. Como resultado observamos que essas obras exerceram o importante papel de buscar apresentar o Brasil profundo, em toda sua precariedade e luta pela sobrevivência, ao tempo que coloca em evidência os auspícios dos novos tempos diante da necessidade de mudança daquela realidade, abrindo caminho para compreensão das particularidades regionais no Brasil, através da denúncia das degradantes condições de vida a qual estavam submetidas as classes subalternas dessa região.

Palavras-chaves: Romance de 30; Geração de 30; Modernidade; Estado; Intelectuais; Hegemonia.

Abstract

We aim to launch a proposal for the analysis of the novels from the 30's in the following aspects: its differentiation in relation to the regionalist movement, modernity/modernization, the role of the State, and the analysis of the direction of the Northeastern question after the 1930s. In methodological terms, we indicate a critical reading of the works that we consider most representative of this movement, using the theoretical-conceptual apparatus of the Italian Marxist Antonio Gramsci, especially the analysis of passive revolutions and the role of intellectuals (traditional or organic) and the relationship they establish with the construction/consolidation of hegemony. As a result, we observe that these works played the important role of seeking to present the deep Brazil, in all its precariousness and struggle for survival, at the same time that highlights the auspices of the new times in view of the need to change that reality, opening the way for understanding the regional particularities in Brazil, through the denunciation of the degrading living conditions to which the subaltern classes of that region were subjected.

Keywords: Novels from the 30's; Generation of 30; Modernity; State; Intellectuals; Hegemony.

* Professor Temporário do Departamento de Economia da Universidade Regional do Cariri - URCA. Doutor pelo Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais - UFRN (2017-2021). Mestre pelo Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais - UFCG (2015-2017). Bacharel em Ciências Econômicas - UFCG (2008-2013) e Licenciado em Ciências Sociais - FAEP (2018-2019).

Introdução

Seguindo a trilha do saudoso crítico literário Alfredo Bosi, ao indicar que o romance de 30 é “o momento talvez mais fecundo da narrativa brasileira”¹ e que “a caixa de surpresas que é o romance de 30 ainda está longe de ter sido cabalmente explorada”², lançamo-nos à tarefa de analisar esse movimento literário. O romance de 30 (ou geração 30) – composto por intelectuais como os paraibanos José Américo de Almeida e José Lins do Rego, a cearense Rachel de Queiroz, o alagoano Graciliano Ramos e o baiano Jorge Amado – é marcado pelo entrelaçamento entre o discurso literário com o discurso sociopolítico, em que os problemas do Nordeste brasileiro – principalmente a seca, o abandono e a violência – são representados de maneira vívida em suas páginas. O otimismo da primeira geração modernista (de 1922) foi logo substituído pela consciência da precária realidade brasileira, e o experimentalismo da primeira geração cedeu lugar à escrita mais tradicional, impregnada de expressões de caráter regional e o urbano cedeu lugar ao rural.

Nesse sentido, buscamos articular com esse trabalho, dentro de um referencial teórico gramsciano, os aspectos da revolução passiva, da hegemonia e do papel desempenhado pelos intelectuais tradicionais ou orgânicos no âmbito deste movimento literário. Em seguida, objetivamos diferenciar o movimento regionalista do romance de 30. A partir daí analisar, junto ao conjunto das obras que são referências desse movimento, os seguintes aspectos: modernidade/modernização, o papel do Estado, fechando com uma análise dos rumos da questão nordestina após a década de 1930.

Em termos metodológicos, propomos uma leitura crítica das obras que consideramos mais representativas do romance de 30: *A Bagaceira*³ do paraibano José Américo de Almeida publicado em 1928; *O Quinze*⁴ da cearense Rachel de Queiroz de 1930; *Menino de Engenho*⁵, *Banguê*⁶ e *Usina*⁷ do paraibano José Lins do Rego de 1932, 1934 e 1936 respectivamente; *Cacau*⁸, *Jubiabá*⁹ e *Capitães da Areia*¹⁰ do baiano Jorge Amado de 1933, 1935 e 1937; e *S. Bernardo*¹¹ e *Vidas Secas*¹² do alagoano Graciliano Ramos de 1934 e 1938. Para análise do movimento e, conseqüentemente, das obras, vamos utilizar o aparato teórico-conceitual do marxista italiano Antonio Gramsci, especialmente

¹ BOSI, Alfredo. Uma caixa de surpresas: nota sobre a volta do romance de 30. *Teresa Revista de Literatura Brasileira*, n. 16, p.15-19, 2015. p. 16.

² *Ibid.*, p. 17.

³ ALMEIDA, José Américo. *A Bagaceira*. Rio de Janeiro: José Olympio, 2008.

⁴ QUEIROZ, Rachel de. *O Quinze*. Rio de Janeiro: José Olympio, 2012. *E-book*.

⁵ REGO, José Lins do. *Menino de Engenho*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1980b.

⁶ *idem.*, *Banguê*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1980a.

⁷ *idem.*, *Usina*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1980c.

⁸ AMADO, Jorge. *Cacau*. Rio de Janeiro: Record, 1981a.

⁹ *idem.*, *Jubiabá*. Rio de Janeiro: Record, 1981b.

¹⁰ *idem.*, *Capitães da Areia*. Rio de Janeiro: Record, 1980.

¹¹ RAMOS, Graciliano. *S. Bernardo*. São Paulo: Martins, 1970a.

¹² *idem.*, *Vidas Secas*. São Paulo: Martins, 1970b.

os elementos de sua análise do papel dos intelectuais e a sua relação com a construção/consolidação da hegemonia no âmbito de uma revolução passiva.

Marco Teórico: revolução passiva, hegemonia e o papel dos intelectuais em Gramsci

Para uma análise dessa produção literária consideramos imprescindível partir da realidade material, tendo em vista que os aspectos que aparecem muito vivos nas páginas dos referidos romances têm sua expressão na sociedade, particularmente na vida das classes trabalhadoras e subalternas dessa região. Encontramos na leitura, entre tantas coisas, o Nordeste dos senhores de engenho, as cheias dos rios, os meninos pobres da bagaceira; o Nordeste das secas, dos coronéis, dos cangaceiros, a violência, o descaso e a fome.

Metodologicamente, nos apoiamos na acepção de Karl Marx, no Prefácio da *Contribuição à Crítica da Economia Política*, a qual diz: “O modo de produção da vida material é que condiciona o processo de vida social, política e espiritual. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, inversamente, o seu ser social que determina sua consciência”¹³. Nesse sentido, é a realidade da produção e da vida material que condiciona a história, mas esse “condicionamento” não é automático, sem mediações, como fazem crer algumas perspectivas mecanicistas do marxismo. Por isso, destacamos a importância, para a reflexão que propomos, do comunista italiano Antonio Gramsci que, em sua atividade revolucionária, preocupou-se, entre outras coisas, com a formação dos Estados nacionais sem processos revolucionários de ruptura, ou seja, revoluções passivas e com a dimensão dos intelectuais na construção da hegemonia.

Em meio às páginas que preenchem seus *Cadernos do Cárcere*¹⁴, há um conjunto de anotações dedicadas à compreensão da formação do Estado unitário italiano que aconteceu de maneira distinta em relação à revolução do tipo jacobina francesa, ou seja, sem mudanças radicais – processo ao qual Gramsci chamou *revolução passiva*. Este autor indica, no §61 do Caderno 10¹⁵, que a burguesia italiana chegou ao poder sem grandes rupturas, através de pequenas ondas reformistas, evitando uma explosão revolucionária. A nova situação rebaixou as velhas classes da condição de “dominantes” para a posição de “governadas” sem, entretanto, eliminá-las.

¹³ MARX, Karl. Prefácio de Marx ao livro *Contribuição à Crítica da Economia Política* [1959]. In. DANTAS, Gilson; TONELO, Iuri (org.). *O Método em Karl Marx*. São Paulo: Edições Iskra, 2016b. p. 39

¹⁴ *Os Cadernos do Cárcere*, de Antonio Gramsci, foram produzidos sobre circunstâncias muito particulares, enquanto o autor estava preso na Itália fascista, por isso Gramsci nunca teve condições de sistematizar seu pensamento em formato livro acabado, deixando apenas parágrafos e notas dispersas em cadernos escolares.

¹⁵ GRAMSCI, Antonio. *Cadernos do Cárcere – Vol. 1: Introdução ao estudo de filosofia. A filosofia de Benedetto Croce*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015.

Uma revolução passiva acontece através de uma transformação na ordem social e política, evitando irrupção revolucionária e, mais importante, tolhendo o protagonismo das classes subalternas no processo. A modernização conservadora contida na revolução passiva é conduzida pelo alto mediante reforma das estruturas e das relações de dominação através da iniciativa das classes dominantes reforçando sua continuidade na ordem hierárquica¹⁶.

A revolução passiva pode ser entendida como um “contragolpe”, por isso subordina a existência da ação dos de baixo. Dessa forma, pode ser entendida “como uma revolução subalternizante, de recondução à noção de subalternidade”¹⁷. Reforçando a posição das classes subalternas sem, entretanto, desconsiderar que a subalternidade traz consigo um aspecto passivo, de aceitação relativa da condição de subalternidade, e outro ativo, ligado a alguma forma de resistência. Tudo isso se manifesta nesse processo de transformação, que surge para evitar que as massas se mantenham ativas e se tornem protagonistas, incluindo na revolução passiva aspectos reformistas que servem para induzir as classes subalternas à passividade.

Diante desse contexto, destaca-se o conceito de hegemonia, que corresponde ao entendimento de que as classes dominantes atuam no sentido de fazer com que seus interesses particulares sejam “confundidos” com os interesses do conjunto da nação. Nesse sentido, Gramsci assinala, no §37 do Caderno 13¹⁸, que a hegemonia, no seu exercício “normal”, é caracterizada pela combinação de força e consenso sob um equilíbrio instável, sem que a uma sobressaia demasiado ao outro, de modo que esta força apareça, quase sempre, apoiada no consenso da maioria.

A hegemonia, nessa chave de leitura “força + consenso”, consiste na capacidade de a classe dominante de dirigir e organizar o consentimento ativo ou passivo dos subalternos, produzindo uma interiorização das relações sociais de dominação como necessárias e legítimas¹⁹. O processo de dominação se dá através de uma contínua formação e superação de equilíbrios instáveis. Nesse processo, as classes subalternas têm parte dos seus anseios atendidos, ao tempo que pelo convencimento são levadas a acreditar que as ambições da classe dominante correspondem aos interesses nacionais a serem perseguidos.

Contudo, o consenso precisa ser construído. É aí, justamente, que entram os grupos de intelectuais. Pois, é através desse grupo que as classes dominantes exercem sobre as classes subalternas seu exercício da hegemonia social e do governo político. Os intelectuais estão inseridos

¹⁶ MODONESI, Massimo. Revoluções passivas na América Latina. *Revista Outubro*, n. 30, 2018.

¹⁷ *ibid.*, p.101.

¹⁸ GRAMSCI, Antonio. *Cadernos do Cárcere – Vol. 3: Maquiavel. Notas Sobre o Estado e a Política*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016.

¹⁹ FONTES, Virgínia. *O Brasil e o Capital Imperialismo: teoria e história*. Rio de Janeiro: EPSJV/Editora UFRJ, 2010.

nas relações de forças e representam interesses de classes, portanto, seu compromisso relaciona-se com o contexto em que estão inseridos, moldados pelas relações sociais presentes²⁰.

Entender o papel dos intelectuais é central para o entendimento da dimensão do consenso. No Caderno 12, Gramsci fez uma série de *Apontamentos e notas dispersas para um grupo de ensaios sobre a história dos intelectuais*. Nesse caderno apresenta dois tipos de intelectuais que podem ser encontrados ao longo do processo histórico nas formações econômico-sociais: orgânicos e tradicionais. Os intelectuais orgânicos são criação dos grupos sociais nascentes que desempenham uma função essencial no mundo da produção econômica. Essa camada de intelectuais garante homogeneidade e consciência da função das classes sociais no campo econômico, social e político. Os de segundo tipo representam os grupos sociais historicamente ligados à estrutura econômica anterior, ou seja, são camadas de intelectuais preexistentes, representantes de uma continuidade histórica que não foi interrompida nem mesmo pelas mais complicadas e radicais modificações das formas sociais e políticas²¹.

Nesse sentido, para o revolucionário italiano, os intelectuais têm enorme importância pela sua capacidade de manter unido o bloco histórico que agrega distintas classes, devido à conexão entre os intelectuais e os grupos sociais – sobretudo com o grupo social dominante. Estes intelectuais atuam no sentido de fortalecer os laços entre o que se convencionou chamar “estrutura” e “superestrutura”. Reforça-se, assim, a hegemonia ou busca-se uma recomposição da mesma, em favor de outra classe ou fração de classe.

A mediação da camada de intelectuais é fundamental para garantir a direção de uma classe social sobre a sociedade, no âmbito das relações hegemônicas. Os intelectuais são responsáveis pela “unificação” de diversas classes sociais em torno da classe dirigente e de seus objetivos, a partir do vínculo orgânico que produzem entre as dimensões econômica, política e ideológica²². De modo que, na sociedade capitalista, as relações de poder se constroem a partir da dominação econômica e se sustentam e se consolidam pela direção intelectual e moral, fornecida pelos intelectuais. A hegemonia, entendida também como consenso, se funda na construção de um modo de pensar através do qual a classe social (ou fração dessa classe) que exerce o poder consegue adesão política de grande parte da sociedade, no sentido de consolidar as relações de dominação²³.

²⁰ WANDERLEY, Hevilla; ALIAGA, Luciana. Os intelectuais e a questão nordestina. *Agenda Política*, v. 9, n. 1, p. 42–66, 2021.

²¹ GRAMSCI, Antonio. *Cadernos do Cárcere – Vol. 2: Os Intelectuais. Os princípios educativos. Jornalismo*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. p. 16

²² SCHLESENER, Anita Helena. *Hegemonia e Cultura: Gramsci*. Curitiba: Ed. UFPR, 2007.

²³ idem., *Grilhões invisíveis: as dimensões da ideologia, as condições de subalternidade e a educação em Gramsci*. Ponta Grossa: Ed. UEPG, 2016. *E-book*.

Partindo da consideração de que as classes sociais, a partir de sua função social no mundo da produção, criam organicamente uma ou mais camadas de intelectuais que lhes dão homogeneidade e consciência da sua própria função, podemos entender que há grupos de intelectuais que são comissários das classes dominantes para a consolidação e manutenção da hegemonia na busca de conservar o instituído e fortalecer o “senso comum”, enquanto atuam como peça central na mediação das tensões sociais e políticas pela manutenção ou recomposição do bloco histórico. Por outro lado, existem intelectuais orgânicos das classes trabalhadoras e subalternas que lutam pela construção de uma nova hegemonia em oposição à hegemonia burguesa, a partir de projetos sociais opostos e contraditórios que se confrontam.

É dentro dessa proposta que buscamos compreender o romance de 30, considerando as contradições próprias daquele período de transição para uma época em que se dinamizaram processos econômicos, políticos, culturais e demográficos no Brasil. Nesse sentido, os intelectuais deste movimento, que não é homogêneo, posicionam-se, diante dessas transformações em curso, a partir da relação com a classe à qual eram ligados, escancarando a decadência da classe de grandes proprietários da oligarquia açucareira, como fez José Lins do Rego, saído desta; ou ligados organicamente as classes subalternas como Graciliano Ramos, Jorge Amado e Rachel de Queiroz, cada qual ao seu modo; ou, ainda, como José Américo, um político liberal, ligado à perspectiva de “modernização” em curso.

Quatro aspectos para reflexão sobre o Romance de 30

No âmbito da nossa proposta de reflexão do romance de 30, destacamos quatro aspectos sobre os quais nos debruçamos a seguir: a relação entre o movimento regionalista e a geração de 30, diferenciando-os; considerações sobre o elemento “modernidade” nesses romances; comentários sobre como o Estado aparece nas obras; e, por fim, um breve comentário sobre os rumos da questão nordestina nas décadas seguintes, inter-relacionando a questão do Estado e o processo de modernização experimentado pelo Brasil.

Movimento Regionalista e Geração de 30

Antes de avançar sobre a produção literária da geração de 30, julgamos importante mencionar o movimento regionalista para poder diferenciar seus objetivos de fundo. Encabeçado por Gilberto Freyre, esse movimento tem fundamento distinto, antes de tudo, do movimento modernista de 1922. O movimento paulista buscava romper com a tradição da Europa e se aproximar do popular, reatualizando o Brasil, através de uma nova linguagem que ficou marcada pela “deformação do natural como fator construtivo, o popular e o grotesco como contrapeso ao

falso refinamento academista, a cotidianidade como recusa à idealização do real, o fluxo da consciência como processo desmascarador da linguagem tradicional”²⁴. O movimento regionalista de Freyre, por outro lado, buscava preservar e fortalecer as tradições do Nordeste, resgatando a cultura regional do espaço que, outrora, fora o centro econômico e cultural do país.

O *Manifesto Regionalista*²⁵ redigido por Gilberto Freyre²⁶ se propõe a apresentar este movimento ao qual deixa transparecer todo o saudosismo do autor, através da forma de falar dos antigos doces, da riqueza das tradições, da forma ecológica dos mocambos, dos cavalos de corrida. Como, também, na crítica à modernidade das reformas urbanas (defendendo as ruas estreitas do Recife contra seu alargamento) e em crítica às novas gerações de moças que já não sabiam fazer os antigos doces.

Aparecem, ainda, de maneira muito vívida no manifesto a exaltação aos artistas do povo, aos mestres da música e dança, os jangadeiros, as negras de tabuleiros, os curandeiros, os escritores, os intelectuais e a miscigenação da cultura. Contudo, esse manifesto de Gilberto Freyre tem um desencontro entre forma e conteúdo, enquanto apresenta uma forma moderna e inovadora, seu conteúdo é conservador, apegado a uma sociabilidade em crise – a do mundo dos engenhos do Nordeste litorâneo²⁷.

Ruben Oliven apresenta que esse manifesto “desenvolve basicamente dois temas interligados: a defesa da região enquanto unidade de organização nacional e a conservação dos valores regionais e tradicionais do Brasil, em geral, e do Nordeste, em particular”²⁸. Nesse sentido, Gilberto Freyre, como intelectual tradicional da Casa Grande, em um contexto de mudanças econômico-político-sociais se propõe a apresentar o Nordeste romântico das terras férteis de massapê, que tinha sua paisagem marcada pela abundância da água, pela cana-de-açúcar e pelos grandes senhores de engenho montados em seus cavalos²⁹. Nordeste que contrastava com sua contraparte sertaneja, representado n’*Os Sertões* de Euclides da Cunha³⁰.

²⁴ LAFETÁ, João Luiz. *1930: A Crítica e o Modernismo*. São Paulo: Duas Cidades; Ed. 34, 2000.

²⁵ FREYRE, Gilberto. *Manifesto regionalista*. Recife: FUNDAJ; Ed. Massangana, 1996. p.47-75.

²⁶ Em relação à data de publicação do manifesto há uma polêmica, seu conteúdo poderia facilmente ter sido produzido na década de 1920 e apresentado no Primeiro Congresso brasileiro de Regionalismo que aconteceu na cidade do Recife – PE. Contudo, há aqueles que dizem que ele simplesmente inexistiu e só foi produzido na década de 1950. Ao menos isso é o que foi apresentado por Wilson Martins e Joaquim Inojosa, rivais de Freyre, na década de 1960, quando em pesquisa documental não encontraram alusão a tal texto em nenhum dos jornais da época em que o Congresso aconteceu (DANTAS, 2015).

²⁷ DANTAS, Cauby. *Gilberto Freyre e José Lins do Rego: diálogos do senhor da Casagrande com o menino de engenho*. Campina Grande: EDUEPB, 2015. *E-book*.

²⁸ OLIVEN, Ruben George. *A Parte e o Todo: A diversidade cultural no Brasil-Nação*. Petrópolis: Vozes, 1992. p. 33.

²⁹ FREYRE, Gilberto. *Nordeste: aspectos da influência da cana sobre a vida e a paisagem do Nordeste do Brasil*. São Paulo: Global, 2013. *E-book*.

³⁰ CUNHA, Euclides da. *Os Sertões*. São Paulo: Montecristo Editora, 2012. *E-book*.

Em realidade trata-se de um contramovimento que, por um lado, incorporou alguns elementos do modernismo de forma moderada e, por outro, se apegou fortemente às tradições regionais. O movimento se propunha a articular as diversas manifestações populares de raízes africanas e indígenas do Nordeste sem desprezar as fortes influências ibéricas³¹. Gilberto Freyre foi o porta-voz, na condição de intelectual tradicional da casa-grande, do movimento regionalista que é o último suspiro de uma classe – a aristocracia açucareira – que presenciava uma sociedade em vias de transformação. Transparece em sua escrita e análise os temores diante das transformações na ordem social, por isso buscava, na defesa da região, ampliar a influência política e cultural das oligarquias nordestinas que, cada vez mais, perdiam espaço.

Quase contemporâneo ao movimento regionalista, desponta, no campo literário, um conjunto de obras que contrastam o atraso econômico e político da região Nordeste, com as possibilidades de “modernização” que se avizinham, formando o que ficou conhecido como romance de 30. Essas obras, além de terem se constituído como clássicas da literatura brasileira, lançam profundas discussões sobre o Nordeste em variados ângulos, superando o mero interesse regionalista como aparece em Freyre. São livros produzidos por intelectuais sensíveis à questão nordestina³², que, a partir do lugar e classe em que falam, buscaram refletir os dilemas da região. José Américo de Almeida era um político liberal; Jorge Amado, Graciliano Ramos e Rachel de Queiroz, cada qual ao seu modo, estiveram ligados às classes trabalhadoras e subalternas, através do Partido Comunista do Brasil (PCB); e José Lins do Rego vinha da decadente classe aristocrática dos barões do açúcar. Intelectuais orgânicos, com posições de classe distintas, compondo seus romances a partir de aspectos diversos da questão nordestina.

É bastante ilustrativo, para a compreensão dessa geração literária, o trecho de um artigo de Graciliano Ramos – *O romance do Nordeste* publicado no *Diário de Pernambuco*, em março de 1935 – em que diz:

(...) era indispensável que os nossos romances não fossem escritos no Rio, por pessoas bem-intencionadas, sem dúvida, mas que nos desconheciam inteiramente. Hoje desapareceram os processos de pura criação literária. Em todos os livros do Nordeste, nota-se que os autores tiveram o cuidado de tornar a narrativa, não absolutamente verdadeira, mas verossímil. Ninguém se afasta do ambiente, ninguém confia demasiado na imaginação. (...) Esses escritores são políticos, são revolucionários, mas não deram a ideias nomes de pessoas: os seus personagens mexem-se, pensam como nós, sentem como nós, preparam as suas

³¹ ANDRADE, Manoel Correia de. Uma visão autêntica do Nordeste. In: FREYRE, Gilberto. *Nordeste: aspectos da influência da cana sobre a vida e a paisagem do Nordeste do Brasil*. São Paulo: Global, 2013. *E-book*.

³² Para uma proposta de interpretação da questão nordestina a partir do referencial teórico gramsciano. Cf. SANTOS, Nivalter Aires dos. *Questão Nordestina: Esboço de uma interpretação a partir da questão meridional de Antonio Gramsci*. *Movimentação*, v. 4, n. 7, p. 108-130, 2017.

safras de açúcar, bebem cachaça, matam gente e vão para a cadeia, passam fome nos quartos sujos numa hospedaria³³.

Esse é o espírito dos romances de 30, eles penetraram profundamente nas contradições de classe da realidade brasileira, sobretudo nordestina. Isso não significa que eles tenham se reduzido a uma abordagem regionalista dos problemas tipicamente nordestinos sem qualidade estética, mas sim que através do esforço de recuperação da cultura e realidade nordestina procuravam mostrar o Brasil profundo.

Na primeira fase do modernismo (anos 1920), a tomada de consciência da situação brasileira aparecia muito mais “tranquila”, até otimista, quanto a identificação dos problemas do país, a partir da ideologia de um “país novo” que, em última instância, servia a uma burguesia (em ascensão). O movimento regionalista, por seu turno, propõe definições políticas tradicionalistas, como forma de reagir à própria modernização. Já na segunda fase do modernismo, na qual se destaca o romance de 30, há uma consciência – ou “pré-consciência” – pessimista do subdesenvolvimento do país, apontando para contradições não solucionáveis pelo modelo burguês. Não se trata de “ajustar” a cultura brasileira a uma realidade moderna, mas reformar ou revolucionar essa realidade, modificá-la profundamente, muito além dos limites da proposição burguesa³⁴.

A seguir apresentaremos, brevemente, aquelas que julgamos as obras mais ilustrativas da geração de 30, para em seguida avançar para nossa reflexão. Em fins da década de 1920, o paraibano José Américo de Almeida publicou *A Bagaceira* [1928]⁶, que se tornou a obra inaugural e imprimiu estilo ao movimento. Através da sua leitura travamos contato com a dura realidade das secas e das retiradas, como também das diferenças culturais nos distintos espaços que compõem o Nordeste – onde o Sertão é marcado pela seca e evasão e o Brejo, por se tratar de uma área úmida, é rota de passagem dos retirantes ou, muitas vezes, de pouso.

Neste livro somos apresentados ao Engenho Marzagão, na zona úmida do Brejo paraibano, que se torna destino de retirantes fugidos da seca de 1898, e a conturbada relação entre os trabalhadores da bagaceira e os sertanejos. Esta obra é um marco no modernismo brasileiro, tão logo foi publicada fez grande sucesso, sendo necessário, logo em seguida, vir acompanhada de um glossário para facilitar a compreensão, pelos leitores do Centro-sul, daqueles termos tipicamente nordestinos. Além da apropriação do elemento popular na literatura brasileira, trouxe à luz os sacrifícios das classes subalternas e despossuídas do Nordeste brasileiro. Esse romance contribuiu para a apresentação de um Nordeste pouco conhecido pelos brasileiros na época, que era marcado

³³ RAMOS, Graciliano. O Romance do Nordeste. In. *Garranchos: Textos Inéditos de Graciliano Ramos*. Rio de Janeiro: Record, 2013. *E-book*.

³⁴ LAFETÁ, João Luiz. *1930: A Crítica e o Modernismo*. São Paulo: Duas Cidades; Ed. 34, 2000.

pela exploração dos trabalhadores pelos senhores de engenho e pelos abusos políticos, ao tempo que a “modernização” dava passos mais firmes. Um Nordeste que, para além da seca, é de luta pela vida.

Em seguida, foi publicado, por uma jovem com seus 19 anos, um livro de grande força social. Afinal, quando se fala sobre a seca, como não ser remetido a essa obra da cearense Rachel de Queiroz, *O Quinze* [1930], que apresenta com mestria os detalhes de uma retirada e as dificuldades enfrentadas por uma família nessa dura jornada. A história se passa durante a grande seca de 1915, em que a dona das terras dispensou os serviços de seu vaqueiro, Chico Bento, após não chover até o dia de São José, 19 de março. Isso significou um duro caminho a ser enfrentado por toda sua família, rumando do interior à Fortaleza (CE), onde seriam recebidos em “campos de concentração”.

Assim foi o destino dessa família, vítima não só da seca, mas da estrutura fundiária excludente, que sofreu ao longo da dura retirada e também pela falta de acolhimento na cidade. Essa obra, talvez a mais popular de Rachel de Queiroz, é marcante por apresentar ao Brasil, com profundo realismo, essa situação não tão conhecida, à época, um Nordeste onde a chuva determinava a sobrevivência dos rebanhos de bichos e homens. Uma sobrevida, porque vida mesmo as relações de produção vigente não permitiam.

O paraibano José Lins do Rego através do seu *ciclo da cana-de-açúcar* – ao qual destacamos: *Menino de Engenho* [1932], *Bangüê* [1934] e *Usina* [1936] – apresenta com mestria o processo de transformação pelo qual a produção da cana-de-açúcar passou entre fins do século XIX e início do século XX: o pós-abolição da escravatura, a derrocada dos antigos banguês (puxados a força humana e/ou animal) e a ascensão das usinas, num processo de “modernização” do capitalismo agrário na zona da mata nordestina.

Se em *Menino de Engenho*, presenciamos todo o “esplendor” do Engenho Santa Rosa, na visão do menino Carlinhos, em *Bangüê* nos deparamos com o definhamento deste Engenho, junto à velhice de seu avô José Paulino. Ia chegando ao fim o tempo dos senhores de engenho. Com a morte de José Paulino e diante da inépcia de Carlos Melo (não mais Carlinhos) ao cuidar do Santa Rosa, o Engenho passou por dificuldades, contudo, não saiu das mãos da família, ficou sob os cuidados do seu tio Juca, com pretensões de modernizá-lo. Eis o que acontece em *Usina*, o ápice do processo de transformação do velho banguê, através da introdução de novas técnicas, transformando as forças produtivas, mas, como não poderia ser diferente, em um país dependente como o Brasil, subjugado ao comércio internacional.

Outra obra fundamental desse movimento é o segundo romance do alagoano Graciliano Ramos, *S. Bernardo* [1934], que narra a história de Paulo Honório, em primeira pessoa, buscando

escrever muito mais do modo que se fala, como indica logo no capítulo inicial. Paulo Honório se apresenta como um sujeito de origem pobre, que nem chegou a conhecer os pais e foi criado por uma velha doceira negra, Margarida, na fazenda S. Bernardo. Até os dezoito anos, trabalhou como guia de cego e depois de “braço alugado” – profissão profundamente degradante naquele contexto econômico-social – gastando “muita enxada ganhando cinco tostões por doze horas de serviço”³⁵. Em sua reflexão, Paulo Honório conclui que “nem sempre fui egoísta e brutal. A profissão é que me deu qualidades tão ruins”³⁶. Essa é a representação da vida de um grande fazendeiro que começou de baixo e fez muita coisa duvidosa para chegar onde chegou. Uma vez tendo chegado, reproduziu com toda a brutalidade as relações de produção, às custas do sangue e do suor dos seus trabalhadores. *S. Bernardo* de Graciliano Ramos expressa, através da visão de Paulo Honório, aquele mundo sertanejo de grande propriedade, da superexploração da força de trabalho, de grande brutalidade e egoísmo, mas também de vazio e solidão.

Vidas Secas [1938], também de Graciliano Ramos, é um livro que precisa ser assimilado lentamente, ainda que curto, cada acontecimento precisa ser sentido pelo leitor. Os personagens Fabiano, Sinhá Vitória, os meninos e a cachorra Baleia nos guiam pelo Sertão nordestino em tempos de seca, na dura realidade das retiradas, da morada, das dificuldades, da violência, da exploração e até mesmo do isolamento cultural e social. A história é cíclica, com os momentos de seca e chuva agindo de modo imperativo na vida daquele povo. A cada seca recomeça mais uma jornada de retirada. “Porque não haveriam de ser gente, possuir uma cama igual à de seu Tomás da bolandeira? [...] Porque haveriam de ser sempre desgraçados, fugindo no mato como bichos?”³⁷ Por que suas vidas haviam de ser dominadas por essa dinâmica de pobreza e submissão?

A produção literária do baiano Jorge Amado, na década de 1930, é marcada pela sua busca na construção de um “romance proletário”. O primeiro esforço nesse sentido é *Cacau* [1933], em que busca apresentar as desventuras dos trabalhadores na zona cacaueteira. Em *Jubiabá* [1935], Jorge Amado desloca-se para os morros da cidade da Bahia (Salvador) e nos conta a história de Antônio Balduino – negro, capoeira, boxeador, compositor e cantor de samba, convivendo com o pai-de-santo Jubiabá e tantos outros personagens – desde a infância até a vida adulta. Nesse processo, chama atenção para a questão racial carregada com a cultura popular e religiosa, chegando ao ápice nas contradições de classe, quando Balduino vê-se participando ativamente de uma greve, enquanto trabalhador estivador. O livro *Capitães da Areia* [1937], seguindo o rastro de *Jubiabá*, traz uma história eminentemente urbana, este livro foca na relação dos meninos/homens de rua com a

³⁵ RAMOS, Graciliano. *S. Bernardo*. São Paulo: Martins, 1970a. p. 68.

³⁶ *ibid.*, p. 247.

³⁷ *idem.*, *Vidas Secas*. São Paulo: Martins, 1970b. p. 167.

cidade, com o crime, com a “liberdade” e com a vida. Os problemas urbanos aparecem através de sua forma “invisibilizada”, que é a vida desses meninos.

Seguindo a trilha de Friedrich Engels, companheiro intelectual de Karl Marx, que diz ter aprendido mais sobre a França com os romances de Honoré de Balzac (*A Comédia Humana*) do que com historiadores, economistas e estatísticos, podemos dizer algo similar em relação a essas obras. Através do romance de 30 aprendemos sobre as várias dimensões do Nordeste, o drama social ao qual as classes trabalhadoras e subalternas dessa região são submetidos, as secas, a exploração e a superexploração da força de trabalho, a opressão, a violência e o abandono. É preciso ter em conta essa produção literária para bem compreender a questão nordestina, como intencionamos fazer adiante.

Uma proposta de análise desse movimento numa perspectiva pós-moderna, diversa da que nos propomos, é a leitura de Durval Muniz de Albuquerque Jr., no seu livro *A Invenção do Nordeste e outras artes*³⁸, que apresenta o espaço regional associado à valorização da identidade e representação, ou mais precisamente do discurso, tornando a região como um espaço simbólico. Durval Muniz atribui a esse movimento político e cultural – juntamente ao movimento regionalista de Freyre, as músicas de Luiz Gonzaga, e tantos outros movimentos nordestinos – a criação da região Nordeste, partindo de uma construção historiográfica foucaultiana em que o Nordeste seria uma produção imagético-discursiva³⁹.

Criticamente, consideramos imprescindível a realidade material, em vista que os aspectos que aparecem muito vivos e sofridos no discurso – como as secas, a violência, o descaso, etc. – têm sua expressão na vida das classes subalternas do Nordeste. Além disso, os intelectuais, “produtores desses discursos”, não poderiam estar deslocados das classes sociais. Durval Muniz, desde sua perspectiva, apresenta esse discurso como uma máscara ideológica da realidade, em contraponto, amparados em Antonio Gramsci no § 12 do Caderno 11, entendemos ideologia como “uma concepção de mundo, que se manifesta implicitamente na arte, no direito, na atividade econômica, em todas as manifestações de vida individuais e coletivas”⁴⁰. Desse modo, a ideologia é social e historicamente produzida a partir da dinâmica social e econômica, conseqüentemente, da relação e correlações de força entre as classes e frações de classe⁴¹.

³⁸ ALBUQUERQUE JR., Durval Muniz de. *A Invenção do Nordeste e outras artes*. São Paulo: Cortez, 2011.

³⁹ Para uma crítica, mais elaborada, à tese de “invenção do Nordeste” de Durval Muniz, Cf. SANTOS, Nivalter Aires dos. Elementos para Crítica à Tese de Invenção do Nordeste. *REVES – Revista Relações Sociais*, v. 2, n. 3, p. 447-459, 2019.

⁴⁰ GRAMSCI, Antonio. *Cadernos do Cárcere – Vol. 1: introdução ao estudo de filosofia. A filosofia de Benedetto Croce*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015a. p. 98-99.

⁴¹ SANTOS, Nivalter Aires dos. Elementos para Crítica à Tese de Invenção do Nordeste. *REVES – Revista Relações Sociais*, v. 2, n. 3, p. 447-459, 2019.

Em oposição à perspectiva de Durval Muniz, compreendemos, no que se refere aos pensadores da geração de 30, que eles não estavam submetidos aos interesses regionais, por mais que as obras fossem localizadas geograficamente, expressavam, ou buscavam expressar, as manifestações típicas da realidade brasileira, num sentido mais amplo e profundo. Esse movimento não é homogêneo, nem poderia ser. Por isso percebemos interpretações diversas acerca de uma mesma temática, apontando para rumos distintos do processo de modernização.

Além disso, essa literatura excede, em muito, as pretensões de Gilberto Freyre enquanto intelectual tradicional. Essas páginas suplantam a proposição de um pretenso ressentimento por ter ficado para trás economicamente, no âmbito dos ciclos econômicos que o Brasil experimentou, dando expressão aos anseios de uma região que, a despeito de subalterna – marcada pela seca, fome e sofrimento –, tinha fortes tradições e cultura própria. Produzindo, nesse contexto, literatura de primeiríssima qualidade.

Avançando para a análise das confluências/diferenças na abordagem dessas ideias, destacamos a seguir, principalmente, os seguintes temas: modernidade/modernização, presença/ausência do Estado, e, por fim, a questão nordestina, no âmbito das particularidades regionais do Brasil.

Reflexões sobre a “modernidade”

O desenvolvimento do capitalismo no Brasil, ao não criar uma ruptura definitiva com o passado, consolidou uma classe dominante que, pela via da revolução passiva, já nasceu autocrática, impondo ao conjunto da sociedade um tipo de dominação fundamentado na criminalização das organizações das classes trabalhadoras e demais classes subalternas⁴². Na formação econômico-social brasileira, em que se misturaram tempos históricos distintos em uma mesma situação concreta, ficou manifesta a incapacidade de a classe capitalista realizar uma verdadeira revolução burguesa, de ruptura com o passado. Devido à inexistência de um conflito de vida e morte entre a burguesia e os donos de terra e a exclusão sistemática das camadas populares dos processos políticos, não se criaram condições para uma revolução democrática nacional do tipo jacobina no país. Aconteceu, apenas, uma revolução passiva, uma transformação através de acordos entre as classes dominantes.

Em vista desse processo, o elemento “modernidade/modernização”, no âmbito do romance de 30, aparece na obra de cada autor com diferentes olhos, ainda que aponte para um percurso em comum, em que as classes subalternas estão afastadas do processo de transformação que ocorreu pelo alto. Para ilustrar, enquanto o personagem Lúcio no Engenho Marzagão, d’A

⁴² SILVA, Marcelo Lira. Notas gramscianas: golpe de estado e luta de classes no Brasil do século XXI. *Movimentação*, v. 4, n. 7, p. 01-32, jul. 2017.

Bagaceira, buscou trazer felicidade a seu povo sem o sucesso esperado, Carlos Melo, em *Banguê*, tudo que conseguiu no Engenho de Santa Rosa foi fracassar, da mesma forma que seu tio Juca na Usina Bom Jesus anos depois, em *Usina*, como também Paulo Honório, de *S. Bernardo*, que ao invés de felicidade só produzia tristeza e vazio. Essa confluência, a despeito da diferença nos projetos esboçados, indica que a modernização ilustrada nessas obras aparece somente numa dimensão superficial, sem radicalidade, num processo dialético de modernização/conservação em que as técnicas foram modernizadas, mas conservou-se a estrutura produtiva e a superexploração da força de trabalho – como uma revolução passiva, no léxico gramsciano, ou ainda como um processo de “contra-revolução permanente”, se quisermos usar a formulação de Florestan Fernandes⁴³.

N^o *Bagaceira* de José Américo tem destaque o “antigo” sistema de exploração como referencial para contrastá-lo com a modernidade que se apresenta ao fim do livro como um suposto modelo de tranquilidade e prosperidade, “vibrava o barulho do progresso mecânico [...] Esse oásis representava um molde de prosperidade, um modelo de técnica agrícola, o núcleo eficiente contrastando com a organização primitiva”⁴⁴. Contudo, esse processo de busca pela “felicidade”, expressão usada pelo romancista, não é atingido em plenitude, não por falta de vontade do novo senhor de engenho ou empenho na modernização do Marzagão. Poderíamos dizer que as forças produtivas estavam avançando, ainda que as relações de produção permanecessem inalteradas, os trabalhadores seguiam no eito, com casa caiada ou de barro, continuavam a ser explorados. Na obra há uma clara apologia em favor do novo, em detrimento do antigo, com o “novo” apontava-se a modernização das forças produtivas, ou seja, a modernização técnica.

A obra de José Lins do Rego, de certa forma, aparece como uma crítica a esse processo de modernização. Se em *Menino de Engenho* percebemos toda a pujança do modo de produção dos engenhos no seu formato tradicional, com forte romantização do passado, em *Banguê*, diante de novos tempos, o modelo de produção entra em decadência e se vê ameaçado, de todos os lados, pela “modernidade” que se avizinha. Fechando o ciclo em *Usina* que, depois da euforia da alta e dos recordes de produção, vem o fracasso monumental, marcando a derrocada do Engenho Santa Rosa, transformado em Usina Bom Jesus. Ao longo do *Ciclo da Cana-de-açúcar* percebemos que a superexploração da força de trabalho vai se intensificando a cada livro, com auge em *Usina*, de modo que essa “modernização” passa pela dimensão produtiva, mas socialmente mantém os trabalhadores rurais reféns da necessidade e da providência, intensificando o nível de exploração.

Em *S. Bernardo* de Graciliano Ramos, vemos que a “modernidade” chega combinando os elementos preexistentes com os novos, mantendo a lógica de exploração, mas modernizando a

⁴³ FERNANDES, Florestan. *A Revolução Burguesa no Brasil: Ensaio de Interpretação Sociológica*. Curitiba: Kottler Editorial; São Paulo, Editora Contra Corrente, 2020.

⁴⁴ ALMEIDA, José Américo. *A Bagaceira*. Rio de Janeiro: José Olympio, 2008. p. 271

fazendo, que passou por melhoramentos significativos – casas, igreja, açude e uma estrada de rodagem ligando a fazenda à cidade. Houve uma melhora das possibilidades de retorno para a produção, diante do aprofundamento da superexploração da força de trabalho. Essa articulação entre o moderno e o arcaico, ainda que desse lucro, não produz a transformação esperada, o que pode ser expresso na frustração de Paulo Honório ao fim do livro.

Em *Cacau*, de Jorge Amado, o personagem apelidado Sergipano, depois de dois anos trabalhando precariamente nas fazendas de cacau onde adquiriu sua “consciência de classe”, deixa o campo para ir à cidade, partia para a luta. Em *Jubiabá*, desde uma perspectiva urbana, a indicação de modernização vinha da luta dos de baixo, em caminho diverso em relação à discussão de modernização no campo. Na vida do negro Balduino a greve aparece quase como uma catarse, como algo que dá significado a sua existência, em que raça e classe confluem na possibilidade de emancipação: “Eles iam perder um pouco da escravidão, ganhar mais alguma liberdade. Um dia fariam uma greve ainda maior e não seriam mais escravos”⁴⁵. O projeto de modernidade expresso na obra – cedendo, em muitos momentos, ao tom panfletário – passava pela luta dos subalternos contra as relações de exploração e opressão.

Percebemos desses intelectuais orgânicos suas posições ligadas às distintas classes sociais a quais pertencem e/ou representam. José Américo, como político liberal, estava organicamente ligado às forças “modernizadoras” apoiadores da chamada “revolução de 1930”, que abriu possibilidades para a integração comercial do país e início do processo de industrialização, mesmo que de forma restringida, a partir de acordos pelo alto. Enquanto José Lins vinha de uma tradição associada à casa grande, por isso a forte desconfiança com essa modernidade. Graciliano Ramos, por sua vez, como intelectual ligado organicamente às classes subalternas apresenta a modernidade como mudanças para o explorador e não para os explorados. E Jorge Amado, intelectual orgânico do PCB, apresenta a greve como elemento fundamental nessa construção da modernidade, momento no qual Antônio Balduino, perdido por toda a vida, se encontrara.

O Estado como parte do problema

Outro elemento que salta à vista é a presença do Estado como elemento de dominação junto às classes subalternas, se manifestando na forma de violência e arbitrariedade. Um Estado que serve de instrumento político através do qual a classe economicamente dominante assume, também, a posição de classe politicamente dominante. Nesse contexto, especificamente, o Estado aparece mediando a tensão conservação vs. modernização, mas sempre em oposição às classes subalternas.

⁴⁵ AMADO, Jorge. *Jubiabá*. Rio de Janeiro: Record, 1981b. p. 312

Se podemos entender que o Estado tem existência porque há um conflito inconciliável entre as classes sociais, então cabe a esta instituição a manutenção da ordem, ou seja, a manutenção da classe economicamente dominante no poder através de todos os meios possíveis⁴⁶. Garantia da ordem pela violência, se necessário, mas também pela pacificação, desmobilização e despolitização das classes subalternas, nem que isso signifique ceder em um ou outro aspecto. Ou seja, há uma dimensão repressiva, mas há, adicionalmente, uma dimensão que serve para amortecer o choque entre as classes em luta.

Essa literatura deu conta de expressar o significado do Estado para as classes subalternas do Nordeste. A dimensão repressiva aparece com clareza através do narrador d'*A Bagaceira*, ao demonstrar que para aquele povo “o governo era, apenas, essa noção de violência: o espaldeamento, a prisão ilegal, o despique partidário... Não o conheciam por nenhuma manifestação tutelar”⁴⁷. Essa perspectiva fica ilustrada também na fala confusa e submissa em solidariedade a Fabiano por parte de companheiros de cela, em *Vidas Secas*: “Tenha paciência. Apanhar do governo não é desfeita”⁴⁸, e ele para se consolar “Governo, coisa distante e perfeita, não podia errar”⁴⁹. Ou n’*O Quinze*, quando Chico Bento diz “Nesta desgraça quem é que arranja nada! Deus só nasceu pros ricos!”⁵⁰, no contexto “Deus” seria uma clara analogia às benesses do Estado. Ainda em *Capitães da Areia* se faz notar a imensa presença repressiva desse Estado, através das suas instituições na vida daqueles meninos, e como essa atuação é determinante, em mal sentido, nas condições de vida que levam.

Mas não só a dimensão repressiva (da força) fica bem ilustrada, como também a dimensão do consenso e da pacificação. Destacamos *Vidas Secas*, por exemplo, no momento em que Fabiano nos seus afazeres de vaqueiro encontra o Soldado Amarelo no meio do mato. Nessa passagem do romance Fabiano está com um facão na mão, diante do Soldado que havia provocado sua prisão e surra na cadeia, o que fazer? Afinal era “um sujeito violento, de coração perto da goela”⁵¹, como agir naquela fração de segundo? “Se houvesse durado mais tempo, o amarelo teria caído esperneando na poeira, com o quengo rachado”⁵². “O soldado, magrinho, enfezadinho, tremia. E Fabiano [...] não quisera matar um cristão”⁵³. “Afastou-se, inquieto. Vendo-o acanhado e ordeiro,

⁴⁶ ENGELS, Friedrich. *A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997. p. 191.

⁴⁷ ALMEIDA, José Américo. *A Bagaceira*. Rio de Janeiro: José Olympio, 2008. p. 153

⁴⁸ RAMOS, Graciliano. *Vidas Secas*. São Paulo: Martins, 1970b. p. 70.

⁴⁹ *ibid.*, p. 70.

⁵⁰ QUEIROZ, Rachel de. *O Quinze*. Rio de Janeiro: José Olympio, 2012. *E-book*.

⁵¹ RAMOS, Graciliano. *Vidas Secas*. São Paulo: Martins, 1970b. p. 146.

⁵² *ibid.*, p. 144.

⁵³ *ibid.*, p. 144.

o soldado ganhou coragem, avançou, pisou firme, perguntou o caminho [...] – Governo é governo [...] Tirou o chapéu de couro, curvou-se e ensinou o caminho ao soldado amarelo”⁵⁴.

Graciliano Ramos, nesse trecho, fornece uma ótima ilustração para o entendimento do conceito de hegemonia em Gramsci como uma particular articulação entre força e consenso. Naquele momento Fabiano poderia ter matado o Soldado Amarelo, não havia nenhum impedimento físico, afinal era cabra valente, estava armado e detestava aquele sujeito, então o que segurou sua mão naquela fração de segundo? O consenso, afinal, governo é governo – mesmo agindo com violência e injustiça.

Cabe notar que o discurso literário produzido pelo romance de 30 enfatiza o Estado como esse instrumento de dominação, por coerção + consenso, enquanto apresenta os problemas do “povo” nordestino. Podemos perceber que essa produção literária associa, em certa medida, a problemática das classes sociais subalternas ao Estado, seja por ação ou por omissão. Ainda que haja nuances entre o proposto pelos romances, em relação ao Estado, é fundamental reconhecer que este tem um papel destacado como parte essencial do problema.

Rumos da questão nordestina

Ao relacionar a questão do Estado com o processo de modernização da sociedade brasileira (na economia, política e cultura), percebemos o quanto as questões expressas nesses romances são representativas das tensões de uma época. Haja visto que, a partir da década de 1930, no bojo da chamada “revolução de 30”, aconteceram importantes transformações econômicas e políticas no Brasil.

Essa “revolução” teve um cunho contrarrevolucionário, foi feita a partir de cima para evitar que partisse de baixo. A frase proferida pelo presidente da província de Minas Gerais, Antônio Carlos de Andrada, “façamos a revolução, antes que o povo a faça”, é uma excelente ilustração. Dessa forma, num cenário de crescente inquietação de colonos, sitiantes, caboclos e demais, devido à flutuação da cafeicultura e sua repercussão na vida das classes e grupos subalternos, a aliança liberal faz sua “revolução burguesa” inaugurando o bloco industrial-agrário (ou bloco desenvolvimentista) que contemplava os interesses da burguesia cafeicultora, industrial, comercial e imperialista⁵⁵.

Diante da crise capitalista mundial, iniciada em 1929, o Estado brasileiro, com Getúlio Vargas à frente, optou por um processo de industrialização através de um modelo “por substituição de importações”, fortemente concentrado no Centro-Sul. O Estado não foi um simples árbitro desse processo, mas participou ativamente, garantindo a constituição do bloco desenvolvimentista

⁵⁴ *ibid.*, p. 152.

⁵⁵ IANNI, Octavio. *O Ciclo da Revolução Burguesa*. Petrópolis: Editora Vozes, 1985.

e a integração do mercado nacional. Todavia, a burguesia industrial era, ainda, incapaz de levar esse processo adiante, deixando ao Estado essa atribuição de criar as condições gerais para produção e reprodução do capital industrial.

O processo de modernização pelo alto, ao qual passou o Brasil, está dentro do marco proposto por José Américo, sendo que ele foi, inclusive, ministro do primeiro governo de Getúlio Vargas. Mas esse processo foi tão limitado como poderia ser em um país de capitalismo dependente e de dimensões continentais como o Brasil, atingindo principalmente o Centro-Sul, chegando ao Nordeste de maneira muito parcial. O Estado brasileiro contribuiu efetivamente para promover a modernização a partir de acordos “pelo alto” entre as classes e frações das classes dominantes.

Através das disputas parciais da “revolução de 30”, promoveu-se um pacto que teve como resultado o que podemos chamar de bloco desenvolvimentista entre industriais e agrários, com relativo destaque para a fração industrial do Centro-Sul. Na conformação desse bloco desenvolvimentista, as classes agrárias do Nordeste, especialmente as sertanejas, contentaram-se com seu quinhão através da Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS) – que veio a se tornar o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) – e a chamada “indústria da seca”. Enquanto os despossuídos, grande parte dos nordestinos, ficam excluídos das “benesses” do desenvolvimento capitalista, sendo os mais subalternizados diante do bloco que se formou, o conjunto de trabalhadores ligado à economia agrária se via colocado em uma situação profundamente precária, afastada de qualquer proteção – que ao trabalhador urbano passou a ser parcialmente assegurada pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) – submetidos à superexploração da força de trabalho.

Para o Nordeste, o processo de modernização pós 1930 – acompanhado da unificação do mercado nacional – significou escancarar as enormes lacunas que existiam em termos produtivos entre essa região e o Centro-Sul⁵⁶. Significou estar submetido (de maneira subalterna) a uma nova organização do Estado nacional que possibilitou, por sua vez, a rápida transformação (num sentido industrial e agrário) da região que condensava as melhores condições produtivas, e relegou o Nordeste à confirmação do papel de atrasado, subdesenvolvido e dependente no âmbito do mesmo processo dialético.

Contudo, o desenvolvimento desigual das diferentes regiões não passou despercebido. De um lado tinha-se a concentração do dinamismo industrial no Centro-sul e, do outro, o atraso nordestino, fruto de uma combinação de elementos modernos e tradicionais. A própria realidade material e as precárias condições de vida do conjunto das camadas populares no Nordeste lançaram as bases para um grande debate sobre a questão nordestina. A denúncia feita, desde a década de

⁵⁶ GUIMARÃES NETO, Leonardo. *Introdução à formação econômica no Nordeste*. Recife: Massangana, 1989.

1930, pelos romancistas citados ganhou corpo na década de 1950 e o tema Nordeste tornou-se um debate vivo. Formou-se, entre diversos grupos e forças, um amontoado de opiniões sobre os mais diversos aspectos que tocam à questão regional, constringendo o Estado brasileiro a intervir sobre a região, como aconteceu através da criação da Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) em 1959, com Celso Furtado⁵⁷ à frente.

Considerações Finais

Diante do apresentado, é importante ter clara a distinção entre o que é o movimento regionalista, com seu caráter conservador e regional demarcado, do que é o romance de 30. Primeiro porque não podemos atribuir homogeneidade a esse grupo de romancistas, ainda que haja uma certa unidade no diverso. Segundo que, diferentemente do movimento regionalista, não buscavam a defesa de uma ideia de região para manter os privilégios de uma classe tradicional. Por fim, percebemos nas contradições expressas nessas obras que as questões da modernidade e do Estado, a qual destacamos, fornecem elementos preciosos para compreensão das contradições econômicas, sociais, políticas e culturais daquele período de transformações, a partir da tensão intelectual/classe social.

Quanto ao projeto de modernidade que os autores/obras buscam transmitir nessas páginas, fica evidente que, de certa forma, apontaram para elementos que indicam o caráter passivo do processo, pelo alto e tolhendo o protagonismo das classes subalternas. Uma aguda percepção de como de fato o processo veio a acontecer nas décadas seguintes. Além disso, transparece, através da leitura, a qual classe a atividade intelectual destes está filiada. Se é verdade que Jorge Amado, em diversas oportunidades, apresentou José Américo de Almeida como intelectual primeiro do movimento e que foi graças a leitura d'*A Bagaceira* que se tornou escritor⁵⁸, também é verdade que os projetos a qual defendem, na década de 1930, têm diferenças substanciais, tão profundas como a própria diferença entre o capitalismo e o socialismo (mesmo com todos os limites da perspectiva stalinista, ao qual Jorge Amado era filiado).

O Estado é desenhado, nesses livros, como uma instituição que, quando não distante/omissa, se manifesta na forma de violência, a serviço dos poderosos e contra as classes subalternas. Contrastando com o papel de redentor que muitos intelectuais, entre eles Celso Furtado, tentam imputar ao Estado desenvolvimentista nas décadas seguintes. Partindo da

⁵⁷ SANTOS, Nivalter Aires dos. 45 Anos de Pensamento de Celso Furtado sobre o Desenvolvimento do Nordeste (1959-2004). *Revista de Desenvolvimento Econômico*, v. 1, n. 39, p. 84-109, 2018.

⁵⁸ Como sugere em seus apontamentos para um livro de memórias que jamais escreveria, em nota referente a 1932. Cf. AMADO, Jorge. *Navegação de cabotagem*: Apontamentos para um livro de memórias que jamais escreverei. Rio de Janeiro: Record, 1992.

premissa que o Estado poderia ser parte da solução, enquanto nesses romances o Estado aparece, muito mais, como parte do problema.

O romance de 30, com suas características de denúncia de maneira profundamente realista, faz o duplo movimento de apresentar o Brasil profundo, em toda sua precariedade e luta pela sobrevivência; e também apresentar os auspícios dos novos tempos diante da necessidade de mudança daquela realidade – seja pela “modernização” capitalista que se anunciava, como em José Américo, pela crítica a essa modernidade em José Lins do Rego, ou pela necessidade de superação com um viés socialista, como em Jorge Amado. Sobre a questão nordestina, consideramos que essa produção literária abriu caminho para compreensão das particularidades regionais no Brasil, através da denúncia das degradantes condições de vida a qual estavam submetidas as classes subalternas. Sensibilizando, em alguma medida, o Brasil para essa problemática.

Referências bibliográficas

- ALBUQUERQUE JR., Durval Muniz de. *A Invenção do Nordeste e outras artes*. São Paulo: Cortez, 2011.
- ALMEIDA, José Américo. *A Bagaceira*. Rio de Janeiro: José Olympio, 2008.
- AMADO, Jorge. *Cacau*. Rio de Janeiro: Record, 1981a.
- AMADO, Jorge. *Capitães da Areia*. Rio de Janeiro: Record, 1980.
- AMADO, Jorge. *Jubiabá*. Rio de Janeiro: Record, 1981b.
- AMADO, Jorge. *Navegação de cabotagem*. Apontamentos para um livro de memórias que jamais escreverei. Rio de Janeiro: Record, 1992.
- ANDRADE, Manoel Correia de. Uma visão autêntica do Nordeste. In: FREYRE, Gilberto. *Nordeste: aspectos da influência da cana sobre a vida e a paisagem do Nordeste do Brasil*. São Paulo: Global, 2013. *E-book*.
- BOSI, Alfredo. Uma caixa de surpresas: nota sobre a volta do romance de 30. *Teresa Revista de Literatura Brasileira*, n. 16, p.15-19, 2015. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/teresa/article/view/115411/113024> Acesso em 09 jun. 2021.
- CUNHA, Euclides da. *Os Sertões*. São Paulo: Montecristo Editora, 2012. *E-book*.
- DANTAS, Cauby. *Gilberto Freyre e José Lins do Rego: diálogos do senhor da casa-grande com o menino de engenho*. Campina Grande: EDUEPB, 2015. *E-book*.
- ENGELS, Friedrich. *A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997.
- FERNANDES, Florestan. *A Revolução Burguesa no Brasil: Ensaio de Interpretação Sociológica*. Curitiba: Kottter Editorial; São Paulo, Editora Contra Corrente, 2020.
- FONTES, Virgínia. *O Brasil e o Capital Imperialismo: teoria e história*. Rio de Janeiro: EPSJV/Editora UFRJ, 2010.
- FREYRE, Gilberto. *Manifesto Regionalista*. 7.ed. Recife: FUNDAJ, Ed. Massangana, 1996. p.47-75.

- FREYRE, Gilberto. *Nordeste: aspectos da influência da cana sobre a vida e a paisagem do Nordeste do Brasil*. São Paulo: Global, 2013. *E-book*.
- GRAMSCI, Antonio. *Cadernos do Cárcere – Vol. 1: Introdução ao estudo de filosofia. A filosofia de Benedetto Croce*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015.
- GRAMSCI, Antonio. *Cadernos do Cárcere – Vol. 2: Os Intelectuais. O princípio educativo. Jornalismo*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.
- GRAMSCI, Antonio. *Cadernos do Cárcere – Vol. 3: Maquiavel. Notas Sobre o Estado e a Política*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016.
- GUIMARÃES NETO, Leonardo. *Introdução à formação econômica no Nordeste*. Recife: Massangana, 1989.
- IANNI, Octavio. *O Ciclo da Revolução Burguesa*. Petrópolis: Editora Vozes, 1985.
- LAFETÁ, João Luiz. *1930: A Crítica e o Modernismo*. São Paulo: Duas Cidades; Ed. 34, 2000.
- MARX, Karl. Prefácio de Marx ao livro *Contribuição à Crítica da Economia Política* [1959]. In: DANTAS, Gilson; TONELO, Iuri (org.). *O Método em Karl Marx*. São Paulo: Edições Iskra, 2016. p. 37-42
- MODONESI, Massimo. *Revoluções passivas na América Latina*. *Revista Outubro*, n. 30, 2018. Disponível em: http://outbrorevista.com.br/wp-content/uploads/2018/05/04_Massimo-Modonesi.pdf Acesso em 05 jun. 2020.
- OLIVEN, Ruben George. *A Parte e o Todo: A diversidade cultural no Brasil-Nação*. Petrópolis: Vozes, 1992
- QUEIROZ, Rachel de. *O Quinze*. Rio de Janeiro: José Olympio, 2012. *E-book*.
- RAMOS, Graciliano. *O Romance do Nordeste*. In: *Garranchos: Textos Inéditos de Graciliano Ramos* [recurso eletrônico]. Rio De Janeiro: Record, 2013. *E-book*.
- RAMOS, Graciliano. *S. Bernardo*. São Paulo: Martins, 1970a.
- RAMOS, Graciliano. *Vidas Secas*. São Paulo: Martins, 1970b.
- REGO, José Lins do. *Bangüê*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1980a.
- REGO, José Lins do. *Menino de Engenho*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1980b.
- REGO, José Lins do. *Usina*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1980c.
- SANTOS, Nivalter Aires dos. 45 Anos de Pensamento de Celso Furtado sobre o Desenvolvimento do Nordeste (1959-2004). *Revista de Desenvolvimento Econômico*, v. 1, n. 39, p. 84-109, 2018. Disponível em: <https://revistas.unifacs.br/index.php/rde/article/view/5189/3501> Acesso em 10 jan, 2019.
- SANTOS, Nivalter Aires dos. Elementos para Crítica à Tese de Invenção do Nordeste. *REVES – Revista Relações Sociais*, v. 2, n. 3, p. 447-459, 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufv.br/revs/article/view/8604> Acesso em 14 mar. 2020.
- SANTOS, Nivalter Aires dos. Questão Nordestina: Esboço de uma interpretação a partir da questão meridional de Antonio Gramsci. *Movimentação*, v. 4, n. 7, p. 108-130, 2017. Disponível em: <http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/movimentacao/article/view/7394/4477> Acesso em: 25 set. 2018.
- SCHLESENER, Anita Helena. *Grilhões invisíveis: as dimensões da ideologia, as condições de subalternidade e a educação em Gramsci*. Ponta Grossa: Ed. UEPG, 2016. *E-book*.
- SCHLESENER, Anita Helena. *Hegemonia e Cultura: Gramsci*. Curitiba: Ed. UFPR, 2007.

SILVA, Marcelo Lira. Notas gramscianas: golpe de estado e luta de classes no Brasil do século XXI. *Movimentação*, v. 4, n. 7, p. 01-32, jul. 2017.

WANDERLEY, Hevilla; ALIAGA, Luciana. Os intelectuais e a questão nordestina. *Agenda Política*, v. 9, n. 1, p. 42-66, 2021. Disponível em: <https://www.agendapolitica.ufscar.br/index.php/agendapolitica/article/view/585> Acesso em 06 jun. 2021.

Recebido em: 12.06.2021
Aprovado em: 31.05.2022

Alimentação e literatura: uma análise do romance *O Cortiço* (1890)

Clarissa Pesente*

Resumo

O romance *O Cortiço* (1890) apresenta ricas e numerosas descrições de hábitos alimentares. O presente artigo tem como objetivo analisar quais são as funções que a alimentação exerce nessa narrativa. É prescrutada, em especial, a função de mediação entre elementos como temperamento, raça, meio e nação. A análise leva em consideração a presença desses elementos nos princípios filosóficos e literários do século XIX e explora como Aluísio Azevedo mobilizou esses princípios na construção de uma interpretação da realidade brasileira.

Palavras-chaves: Alimentação; Literatura; Naturalismo; Aluísio Azevedo; *O Cortiço*.

Résumé

Le roman *O Cortiço* (1890) présente des descriptions riches et nombreuses des habitudes alimentaires. L'article vise à analyser les fonctions que la nourriture exerce dans cette narration – en particulier, la fonction de médiation entre éléments tels que le tempérament, la race, le milieu et la nation. L'analyse prend en considération la présence de ces éléments dans les principes philosophiques et littéraires du XIXe siècle et explore comment Aluísio Azevedo a mobilisé ces principes dans la construction d'une interprétation de la réalité brésilienne.

Mots-clés: Nourriture; Littérature; Naturalisme; Aluísio Azevedo; *O Cortiço*.

Introdução: alimentação e literatura

Ao contrário dos seres humanos, as personagens não precisam comer para sobreviver. Mesmo assim, elas comem. Como bem disse Terry Eagleton sobre a relação entre alimentação e escrita, “se há algo certo sobre comida é que ela nunca é apenas comida”¹. Como explorado de maneira mais sistemática nas últimas décadas, a alimentação exerceu uma gama variada de funções ao longo da história da literatura ocidental². Além de servir à ambientação e à caracterização das personagens, a comida – na arte tal como na vida – relaciona-se com as condições materiais, as necessidades biológicas, o prazer, a identidade, a memória, os sentimentos, o poder.

* Doutoranda em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

¹ EAGLETON, Terry. *Edible Ecriture*. Times Higher Education, n. 24, oct. 1997. Disponível em: www.timeshighereducation.co.uk/features/edible-ecriture/104281.article.

² Um balanço dos estudos recentes sobre as funções exercidas pela alimentação na literatura pode ser encontrado em SHAHANI, Gitanjali G. Introduction: Writing on Food and Literature. In: SHAHANI, Gitanjali G. (Ed.). *Food and Literature*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.

Brito Broca reconheceu, em seu *Literatura e estômago*³, um apreço perene dos literatos brasileiros pelo tema da alimentação – considerando desde a descrição pitoresca dos primeiros cronistas, passando pela exaltação de frutas e manjares pelos poetas baianos do século XVII e XVIII, até a idealização da natureza promovida pelo arcadismo com seus míticos pomos de ouro, néctar e ambrosia. No Brasil, segundo Broca, apenas o Romantismo teria ignorado a contingência do estômago. Um dos pontos altos do tratamento da alimentação em nossa literatura teria sido mesmo *O Cortiço*, sendo difícil encontrar nele um capítulo sem abundantes alusões a refeições.

O naturalismo literário estabeleceu, de fato, uma íntima relação com o tema alimentar. A autora Geneviève Sicotte⁴ analisou o desenvolvimento do motivo da refeição na literatura francesa do século XIX. Segundo suas observações, no Romantismo, o corpo e suas funções tendiam a ser ocultados dado o privilégio concedido ao espírito e à nobreza dos sentimentos – “Musset não dirá que o amor ‘vive de inanição e morre de nutrição’, sugerindo que o jejum, mesmo metafórico, assume um valor moral e estético mais alto que a satisfação dos desejos vulgares?”⁵.

Isso não significa que a literatura romântica não pudesse tratar da alimentação, apenas que o recurso às descrições alimentares era menos sistemático e geralmente metafórico. Sicotte percebe que a alimentação adquire um sentido mais terrestre com o realismo de Balzac, servindo à descrição da vida cidadina, das hipocrisias dos salões de província e da condição de penúria dos excluídos da “boa sociedade”. Balzac interessava-se por comida a ponto de escrever tratados sobre o gosto alimentar e sobre o efeito de determinados alimentos consumidos pelo homem moderno sobre seu temperamento⁶.

Paula Caldas Frattini⁷ oferece uma análise da alimentação no romance balzaquiano que vai ao encontro das observações de Sicotte. Na interpretação de Frattini, a alimentação na obra de Balzac pode ser interpretada a partir de três verbos: falar, pensar e olhar. Em primeiro lugar, as refeições dão um ritmo à narrativa: é o tempo da refeição moderna, a sucessão de suas etapas, que dá cadência aos diálogos. A descrição exata dos alimentos é bem menos importante do que a

³ BROCA, Brito. *Literatura e estômago*. Letras e Artes – Suplemento de A Manhã. Ano 7, n. 259, 10 de outubro de 1952, p. 5.

⁴ SICOTTE, Geneviève. Une petite histoire du motif du repas au XIXe siècle. *Textyles: Revue des lettres belges de langue Française*, n. 23, 2003, p. 10-19.

⁵ Ibidem, p. 11. Tradução livre.

⁶ Refiro-me ao *Fisiologia Gastronômica* e ao *Tratado dos excitantes modernos*, publicados no Brasil na coletânea *Tratado da vida elegante*. No primeiro, Balzac estabelece uma classificação dos comensais modernos (o “bom garfo”, “o glutão”, “o guloso”, “o gourmand”, o gastrônomo”, “o bêbado”, “o bebedor”, o “sommelier”, o “degustador” e o “gourmet”), estabelecendo uma relação entre alimentação, aparência física, postura em sociedade e qualidades do espírito. No segundo, discute como o excesso do consumo de cinco substâncias na Europa (álcool, açúcar, chá, café, fumo) poderia agir sobre os homens e mesmo sobre o destino dos povos. Cf.: BALZAC, Honoré de. *Tratado da vida elegante*. Ensaio sobre a moda e a mesa. Organização, apresentação, introdução e notas de Rosa Freire D’Aguiar. São Paulo: Penguin; Companhia das Letras, 2016.

⁷ FRATTINI, Paula Caldas. Falar, pensar, olhar: três verbos da gastronomia balzaquiana. *Revista Criação & Crítica*, São Paulo, n. 18, jun. 2017, p. 51-64.

conversação – “Poder-se-ia afirmar, sem exageros, que o que se come à mesa balzaquiana são as palavras e as ideias”⁸. O *pensar* refere-se à preocupação de Balzac em examinar a relação entre comida e a conduta do homem do século XIX. No pensamento balzaquiano, a frugalidade aparece como um costume necessário ao controle das paixões. Por fim, temos o *olhar*. Frattini percebe que há um forte apelo estético na descrição das refeições. A descrição é mais voltada à aparição da comida do que a seu consumo: a cor, a forma, o brilho, a disposição dos pratos – tudo apela à visão, deixando de lado os outros sentidos ligados à alimentação.

Para Geneviève Sicotte, é só com o realismo de Flaubert e o naturalismo de Zola que a alimentação adquire status de *motivo*, entendido não apenas no sentido de um elemento formal que aparece repetidamente na mesma obra ou em diversas obras, possibilitando uma análise transversal, mas também como *motivação*. Em Flaubert e Zola, a alimentação não é acidental nem dispensável, mas essencial na economia no texto, pois ela coloca a trama em marcha. A autora demonstra como a alimentação foi fundamental na representação construída por Zola de dois modelos econômicos contrários e na concatenação entre economia e pulsões individuais.

Quanto ao cenário brasileiro, o recente trabalho de Katerina Blasques Kaspar demonstrou que Broca estava equivocado em sua consideração de que o Romantismo operou um divórcio entre literatura e alimentação⁹. A autora observa que a alimentação está presente em várias obras de José de Alencar, figurando como parte da cor local no projeto alencariano. Recorrendo à alimentação, Alencar teria conseguido criar uma espécie de panorama alimentar do Brasil, não apenas descritivo, mas também simbólico: nos romances indianistas, temos a fertilidade da natureza brasileira, a rusticidade das refeições, a difícil aquisição dos alimentos via caça e coleta, a ingenuidade da mulher indígena que se alimenta do puro e doce mel; nos romances sertanejos, a “merenda” a ser transportada nas duras viagens; em *Lucíola*, a alimentação luxuriosa ligada aos vícios da vida cidadina. Kaspar observa a importância da descrição desses costumes num momento de formação da sociedade brasileira e de construção da nacionalidade.

Acredito, porém, que a análise de Kaspar não impede que as observações feitas por Geneviève Sicotte sobre a consistência inovadora do uso da alimentação pelo Naturalismo possam ser aplicadas ao cenário brasileiro. O presente artigo tem como objetivo demonstrar como a alimentação cumpriu um papel essencial em *O Cortiço*, colocando mesmo a trama em marcha. A análise desse papel provocou reflexões, mesmo que embrionárias, acerca da construção de uma ideia de nacionalidade já afastada daquela proposta pelo romantismo indianista.

⁸ Ibidem, p. 54.

⁹ KASPAR, Katerina Blasques. Literatura e alimentação em José de Alencar. *Revista Criação & Crítica*, São Paulo, n. 18, p. 51-64, jun. 2017. Como apontado pela autora, Brito Broca chegou a se retratar, observando que as refeições estavam presentes também nos romances românticos e neles cumpria funções importantes.

Ao longo da análise da narrativa de *O Cortiço*, foi possível observar que Aluísio Azevedo adotou a alimentação como mediadora em diversos níveis. Em primeiro lugar, como mediadora entre raça e temperamento. Em segundo lugar, ao operar, na superfície do texto, a mediação entre personagem e espaço, a alimentação consegue regular, a nível sociológico-filosófico, a relação entre homem e meio. Por fim, penso que a alimentação também serviu ao romancista como elemento de mediação estética entre os aspectos mais concretos da realidade brasileira e determinada ideia de ciência/verdade universal¹⁰. Antes de passar ao exame da alimentação na narrativa, faço alguns apontamentos sobre o contexto de publicação de *O Cortiço*, bem como sobre as principais correntes literárias e filosóficas às quais Aluísio Azevedo se filiava.

O Cortiço

La vérité, toute la vérité, rien que la vérité é uma das epígrafes de *O Cortiço*, introduzida já em seu primeiro milheiro, de 1890¹¹. *O Cortiço* fazia parte de um projeto intitulado *Brasileiros Antigos e Modernos*, apresentado no jornal *A Semana*. O projeto tinha como objetivo apresentar, ao longo de cinco romances, um retrato fiel da sociedade brasileira e de suas transformações no período compreendido entre 1820 e 1887.

As intenções literárias do nosso incansável romancista, concebendo obra de tamanho fôlego, é legar à geração que nos suceda uma cópia fiel dos fatos políticos e sociais, representados nos personagens que terão fatalmente que desaparecer com o reinado do Senhor D. Pedro II. Ele quer reunir numa só obra todos os tipos brasileiros, bons e maus, do seu tempo, e compendiar em forma de romance, todos os fatos da nossa vida pública, que jamais serão apresentados pela História¹².

Há dois pontos que chamam atenção nessa apresentação. Em primeiro lugar, Aluísio Azevedo pretendia oferecer algo que, segundo ele, a História não poderia: um compêndio de “todos os tipos brasileiros” em um retrato fiel dos fatos sociais. Além disso, o romancista reconhece um processo de transformação da sociedade, já que esses tipos estariam fadados a desaparecer, dando lugar a outros. O fato é que o grande projeto não se concretizou: dos cinco

¹⁰ Segundo Terry Eagleton, a estética foi concebida pela filosofia moderna como uma espécie de *ratio inferior*, capaz de dialogar tanto com percepções/sentidos individuais e particularidades históricas quanto com leis e conceitos abstratos, tendo a capacidade de articular esses dois elementos: “Como uma espécie de pensamento concreto, ou análogo sensual do conceito, a estética participa ao mesmo tempo do racional e do real, suspensa entre os dois, [...]” EAGLETON, Terry. *A ideologia da estética*. Tradução de Mauro Sá Rego Costa. Rio de Janeiro: Zahar, 1993, p. 19.

¹¹ AZEVEDO, Aluísio. *O Cortiço*. Rio de Janeiro: B. L. Garnier, 1890.

¹² A. R. Aluísio Azevedo: novas obras. *A Semana*, Rio de Janeiro, p. 3-4, 31 out. 1885.

romances propostos, apenas o primeiro – *O Cortiço* – foi escrito, conjugando alguns dos elementos previstos para os demais¹³.

Mas quais eram os tipos e fatos sociais dos quais Aluísio Azevedo queria dar conta? A narrativa de *O Cortiço* trata do proletariado urbano que crescia na cidade do Rio de Janeiro e começava a viver em edificações abandonadas pela aristocracia e divididas em pequenos cômodos para locação. Dois anos antes da publicação da obra, havia 1331 cortiços registrados pelas autoridades municipais¹⁴. O cortiço mais povoado à época – e constantemente envolvido em conflitos com o poder municipal –, era conhecido como *Cabeça de Porco*, nome que lembra claramente o do cortiço *Cabeça de Gato*, descrito na narrativa de Azevedo. É também nesse cenário que Sidney Chalhoub nota o desenvolvimento do costume, entre o operariado urbano, de frequentar quiosques e botequins, para conversar informalmente, tomar cachaça, cerveja ou um vinho mais acessível¹⁵.

Além do mundo da habitação coletiva e do operariado, *O Cortiço* também trata do cotidiano de estratos mais altos. Além das obras públicas de arborização, calçamento e iluminação, a cidade do Rio também vivenciava um incremento do comércio de luxo e do lazer, concentrado na Rua do Ouvidor. Além de abrigar as lojas e cafés, a Rua do Ouvidor era um “local privilegiado para o jogo simbólico de pertencimento a essa sociedade”¹⁶, o lugar de ver e ser visto. Conforme notado por Lilia Schwarcz, a dinâmica das aparências teria adquirido importância no seio de uma elite constituída por uma nobreza recém-titulada e comerciantes que tentavam mascarar o caráter recente e improvisado de suas boas condutas¹⁷.

Os cafés da Rua do Ouvidor não conviviam harmoniosamente com os botequins. O ímpeto modernizante de adequação do Brasil à civilização ocidental foi acompanhado de discursos e de ações efetivas contra os costumes alimentares das classes baixas. São conhecidas a condenação da venda de leite retirado na hora às portas dos fregueses (costume retratado em *O Cortiço*) e as

¹³ Para uma comparação entre o conteúdo de *O Cortiço* e aquele previsto no projeto *Brasileiros Antigos e Modernos*, consultar: MÉRIAN, Jean-Yves. *Aluísio Azevedo: vida e obra (1857-1913). O verdadeiro Brasil do século XIX*. Rio de Janeiro: Editora Espaço e Tempo, 1988, p. 549-578.

¹⁴ Cf ENDERS, Armelle. *A História do Rio de Janeiro*. Trad. Joana Angélica d’Ávila Melo. 3ª ed. Rio de Janeiro: Gryphus, 2015.

¹⁵ Cf. CHALHOUB, Sidney. *Trabalho, lar e botequim*. O cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da Belle Époque. São Paulo: Editora Brasiliense, 1986.

¹⁶ *Ibidem*, p. 108.

¹⁷ SCHWARCZ, Lilia Moritz. *Como ser nobre no Brasil*. In: _____. *As barbas do imperador: d. Pedro II, um monarca nos trópicos*. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 203.

restrições ao funcionamento dos quiosques¹⁸. Além de recorrer ao argumento da salubridade, esses discursos também apelavam para a civilização e a moral¹⁹.

A matéria de *O Cortiço* é justamente essa tensão e as transformações sociais dela advindas. O esforço de Aluísio Azevedo de documentar a realidade observável²⁰ e de examinar as transformações da sociedade brasileira coaduna-se com os princípios gerais do naturalismo literário e, em especial, com o método experimental proposto por Émile Zola.

O naturalismo bebeu das fontes filosóficas de cunho cientificista em voga na Europa em meados do século XIX²¹. Auguste Comte havia aberto o caminho para a ideia de evolução do espírito humano e de busca pelas leis de formação, continuidade e transformação da sociedade. Na esteira de seu pensamento, a literatura naturalista rompe com as pretensões de prescrutar a essência dos fenômenos humanos, bem como de determinar quais seriam suas causas primeiras e últimas²². Bastaria ao romance, tal como à ciência, a procura das causas próximas e a explicação dos mecanismos de desenvolvimento dos fenômenos a partir de condições determinadas.

O organicismo de Hippolyte Taine também marcou presença nessa literatura. Taine procurou nas ciências da natureza o modelo de interpretação da história humana. Suas reflexões são repletas de analogias, comparações e metáforas estabelecidas entre princípios anatômicos e fenômenos sociais. As relações entre os homens são explicadas a partir da ideia da unidade de composição dos organismos vivos e de interdependência entre seus órgãos. A lógica de estruturação das partes do organismo para a manutenção do sistema orgânico seria análoga à do estabelecimento de relações humanas – instituições, costumes, moral – para a ordem social. O adoecimento de uma das partes do corpo, fosse ele natural ou social, comprometeria todo o concerto.

Taine foi responsável ainda por sistematizar a ideia de acomodação do homem ao meio pela ação da natureza: condições climáticas diferentes levariam a necessidades e ações diferentes,

¹⁸ RENTERÍA, Enrique. *O sabor moderno: da Europa ao Rio de Janeiro na República Velha*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, p. 230.

¹⁹ Para um quadro dos costumes alimentares do Rio de Janeiro do século XIX, bem como sobre os discursos moralizantes sobre a alimentação, sugiro as seguintes leituras: LIMA, Tania Andrade. Pratos e mais pratos: louças domésticas, divisões culturais e limites sociais no Rio de Janeiro, século XIX. *Anais do Museu Paulista*, São Paulo, v. 3, jan./dez. 1995, p. 129-191; EL-KAREH, Almir & BRUIT, Héctor. Cozinhar e comer, em casa e na rua: culinária e gastronomia na Corte do Império do Brasil. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, n. 33, jan.- jun. 2004, p. 76-96; RAINHO, Maria do Carmo Teixeira. A distinção e suas normas: leitura e leitores dos manuais de etiqueta e civilidade – Rio de Janeiro, século XIX. *Acervo*, Rio de Janeiro, v. 8, n. 1-2, jan.- dez. 1995, p. 139-152.

²⁰ A intenção documental da já foi suficientemente explorada. Jean-Yves Mérian, biógrafo de Aluísio Azevedo, afirma que a execução da obra foi precedida pela observação e pela documentação da vida nos cortiços, além de consulta a reportagens e ocorrências policiais relacionadas com o tema. O escritor teria chegado a alugar um quarto em um cortiço, na tentativa de se integrar àquela realidade. Cf. MÉRIAN, op. cit., p. 549-555.

²¹ Para os princípios filosóficos norteadores do Naturalismo, ver CUNHA, Newton. Os fundamentos filosóficos e científicos do Naturalismo. In: FARIA, João Roberto; GUINSBURG, Jacó (orgs). *O Naturalismo*. São Paulo: Perspectiva, 2017, p. 39-48.

²² Cf. COMTE, Auguste. Curso de filosofia positiva. In: _____. *Curso de filosofia positiva*; Discurso sobre o espírito positivo; Discurso preliminar sobre o conjunto do positivismo; Catecismo positivista / Auguste Comte; seleção de textos de José Arthur Giannotti; traduções de José Arthur Giannotti e Miguel Lemos. São Paulo: Abril Cultural, 1978.

e, enfim, a aptidões e instintos diferentes. Se a natureza é a determinante primeira, as raças a sucedem²³. No século XIX, a noção de raça adquiriu critérios biológicos e passou a estar intimamente ligada à nacionalidade. Houve uma tendência de naturalização das diferenças sociais e de estabelecimento de correlações entre os atributos físicos e o “temperamento”, conjunto de atributos morais. Hippolyte Taine estabeleceu um determinismo abrangente entre clima, raça, temperamento e nacionalidade que repercutiu nos debates que ocuparam a intelectualidade brasileira do período²⁴.

O romance naturalista, conforme proposto por Émile Zola, dialogou com essas correntes de pensamento e se deu a missão de contribuir para o estudo do homem em sociedade. Segundo a argumentação zolaniana, o fato de os homens possuírem uma dimensão interior – o que os conferiria alguma espontaneidade – não significava que não pudessem ser submetidos ao método experimental tal qual os outros seres. O estudo do homem em sociedade, matéria por excelência do romance, seria, porém, mais complexo e incerto que o de um fisiólogo. Enquanto este último poderia se ater aos aspectos físicos e químicos que afetam os corpos, o romancista teria de lidar com uma camada sobreposta a esses aspectos: a do meio social, constituído pela interação dos indivíduos²⁵. A proposta era a de que o romancista fosse um experimentador e não um mero observador dos fenômenos sociais:

A ideia de experiência traz em si a ideia de modificação. Partimos realmente dos fatos verdadeiros, que constituem nossa base indestrutível; mas, para mostrar o mecanismo dos fatos, temos que produzir e dirigir os fenômenos. Essa é nossa parte de invenção e de gênio na obra. (...), constato desde já que, quando empregamos o método experimental em nossos romances, devemos modificar a natureza, sem sair da natureza²⁶.

Essa liberdade de invenção não impedia, segundo Zola, que o romance experimental reproduzisse uma verdade científica, desde que o romancista respeitasse “as leis fixadas pela natureza”, que só aceitasse “os fatos conformes ao determinismo dos fenômenos”²⁷. Adaptando o método da medicina experimental de Claude Bernard para a arte, Zola acreditava que o trabalho de construção de um romance seria análogo ao de um cientista em seu laboratório: induzir a manifestação de fenômenos em condições que a natureza não os apresentava. Construir um

²³ Para uma análise do organicismo e do determinismo natural no pensamento de Hippolyte Taine, consultar: RICHARD, Nathalie. Analogies naturalistes: Taine et Renan. *EspacesTemps*, n. 84-86, 2004, p. 76-90.

²⁴ SCHWARCZ, Lília Moritz. *O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil – 1870-1930*. São Paulo: Companhia das Letras, 1933, p. 63-65.

²⁵ Ver ZOLA, Émile. *O romance experimental e o naturalismo no teatro*. São Paulo: Editora Perspectiva, 1982. Os assuntos aqui abordados encontram-se nas páginas 7-8, 23-24 e 31.

²⁶ *Ibidem*, p. 34.

²⁷ *Ibidem*, p. 35.

romance experimental consistia, nesta lógica, em colocar uma ideia à prova e conferir se ela, de fato, se realizava naquela realidade controlada pelo romancista.

Como notado por Antonio Candido²⁸, *O Cortiço* toma de empréstimo da obra *L'Assommoir* (1877), de Zola, não apenas seu tema central – a vida de operários numa moradia coletiva –, mas também motivos e cenas. Além disso, tal como Zola, Aluísio Azevedo recorre a um expediente que não era tão comum à escrita naturalista: a alegoria. O senso de realidade nessas duas obras deve-se menos à referencialidade direta do que à relação entre o que é descrito e um outro plano de significado. Se, em Zola, a vida do operário e a condição desumana a que é submetido são representadas nas descrições dos pormenores, em *O Cortiço*, é o próprio Brasil que se encontra alegorizado.

A narrativa de *O Cortiço* conjuga as principais questões que permeavam os debates sobre a nacionalidade brasileira: a natureza tropical, a mistura de raças, a relação com o colonizador. Com um novo repertório de ideias, a geração de Aluísio Azevedo formulou, por diferentes caminhos, uma crítica contundente aos pilares da noção de nacionalidade então vigente – a religião católica, o regime monárquico, a literatura romântica²⁹.

Em *O Cortiço*, as críticas sociais e a ideia de nacionalidade não são construídas exclusivamente, e nem principalmente, por meio de uma referencialidade estrita. Não que as descrições pormenorizadas dos costumes observados pelo romancista não tenham importância – a questão é que elas só adquirem pleno sentido quando ligadas a outros planos de significação. O peixe e o fígado consumidos no cortiço não são introduzidos na narrativa somente em sua concretude, mas como elementos que agem sobre o curso das personagens e adquirem sentidos que ultrapassam sua materialidade sem romper com ela.

A oposição fundamental: cortiço e sobrado

O enredo de *O Cortiço* se desenvolve no Rio de Janeiro e quase todas as personagens vivem num espaço físico delimitado, que compreende duas propriedades vizinhas – um cortiço e um sobrado – situadas no bairro de Botafogo. Antes de tratar dos termos da oposição entre as duas propriedades, é necessário analisar o próprio sentido de sua constituição, considerando a função que o espaço adquire na composição deste romance.

Todas as personagens da trama têm sua individualidade moldada e transformada pelo meio: é dele que extraem seus hábitos, sua maneira de agir e até de pensar. Dada a importância do meio

²⁸ CANDIDO, Antonio. De cortiço a cortiço. In: _____. *O discurso e a cidade*. São Paulo: Duas Cidades, 1993.

²⁹ Para um quadro de como diferentes grupos apropriaram-se desse repertório de ideias na construção de uma crítica à sociedade do período, ver ALONSO, Ângela. *Ideias em movimento: a geração 1870 na crise do Brasil Império*. São Paulo, Paz e Terra, 2002.

no romance naturalista, o espaço acaba adquirindo duas funções. A primeira é a de referência: os acontecimentos e personagens só podem ser compreendidos quando se conhece a paisagem na qual se desenrolam, sofrendo uma mudança considerável de sentido quando desviados de seu cenário costumeiro. Em função disso, a narrativa de *O Cortiço* se encontra repleta de marcos espaciais. Essa função ficará mais clara quando tratarmos da transformação de João Romão.

A segunda função é bastante semelhante à de uma personagem, já que, dada a sua influência sobre o curso da trama, o espaço acaba adquirindo características e ação próprias. É narrado, por exemplo, que, pela manhã, o cortiço exalava um cheiro acre de sabão e um cheiro “quente” de café e que suas pedras mostravam “uma palidez grisalha e triste”³⁰. Em alguns trechos, como no transcrito a seguir, o cortiço chega a ser antropomorfizado.

Eram cinco horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo, não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas.
Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada sete horas de chumbo³¹.

Não é que o cortiço tenha uma existência independente da de seus inquilinos; na verdade, suas características e ações são fruto de uma conjugação das características e ações destes. A questão é que, a partir dessa conjugação, o cortiço passa a não ser apenas um lugar de concentração de personagens, mas um todo coeso, uma personagem, mesmo que coletiva, como esclarecido na seguinte passagem: “O rumor crescia, condensando-se; o zum-zum de todos os dias acentuava-se; já se não destacavam vozes dispersas, mas um só ruído compacto que enchia todo o cortiço”³².

Passemos ao exame das características dos dois espaços. O complexo do cortiço era formado pela estalagem, por uma pedreira e por uma venda, que também funcionava como casa de pasto. A estalagem contava com noventa e cinco casinhas amontoadas, habitadas majoritariamente por lavadeiras e operários da pedreira. Os traços do cortiço, conjugados na constituição do meio, são seu caráter movimentado, desordenado, ruidoso, quente, animalesco e comunitário.

Durante os dias de semana, o movimento e o barulho ficavam a cargo das atividades relacionadas ao trabalho. As lavadeiras, que utilizavam tinas dispostas nas áreas comuns do cortiço, cantavam fados portugueses e modinhas brasileiras. No pátio da estalagem, os mercadores ofereciam seus produtos aos berros. Na venda, ouviam-se discussões, gargalhadas e gritarias. Na pedreira, o canto dos operários juntava-se ao som das ferramentas.

³⁰ AZEVEDO, Aluísio. *O Cortiço*. In: _____. Ficção completa em dois volumes. Organização de Orna Messer Levin. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2005, 2v., p.461.

³¹ *Ibidem*, p. 461.

³² *Ibidem*, p. 462.

Aos domingos, o movimento era diferente. As áreas das tinas e da pedreira ficavam silenciosas e o movimento ficava a cargo das atividades de lazer: as famílias se arrumavam para sair a passeio, os homens tocavam seus instrumentos musicais e conversavam. Ao contrário dos demais dias, o domingo era o dia do prazer, fosse pela “roupa mudada depois de uma semana no corpo” ou pelo “cheiro bom de refogados de carne fresca, fervendo ao fogo”³³ que as casinhas exalavam.

Nota-se nesta modificação do cortiço aos domingos que o tempo desempenha uma função de referência análoga à exercida pelo espaço: quando o tempo muda, os comportamentos também mudam; logo, para que as ações adquiram sentido, é necessário que o romancista deixe claro em que tempo acontecem.

Quanto ao caráter quente do cortiço, este não aparece meramente como descritivo da temperatura, mas como um fator atuante, que agitava os ânimos e estimulava a sensualidade. Conforme percebido por Candido, o sol faz-se símbolo da ação da natureza sobre o homem: “Sol e calor são concebidos como chama que queima, derrete a disciplina, fomenta a inquietação e a turbulência, fecunda como sexo”³⁴.

Dado o calor, as ações no cortiço costumam ser guiadas pelos instintos e desejos e não por uma racionalidade expressa. É como se os habitantes apenas reagissem mecanicamente ao meio em vez de tomar decisões diante dos acontecimentos. Em lugar de homens e mulheres, o narrador trata as personagens por “machos e fêmeas”³⁵ e são recorrentes as comparações e metáforas entre a vida no cortiço e o mundo animal³⁶.

E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer, um mundo, uma coisa viva, uma geração, que parecia brotar espontânea, ali mesmo, daquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco³⁷.

Um último traço a ser tratado é o caráter comunitário do cortiço. Todas as casinhas tinham suas janelas voltadas para o pátio e, das áreas comuns, era possível ver o que se passava dentro delas. Assim, a separação entre a vida comum e a privada era muito relativa e o drama de cada personagem era sentido pelas demais. Quando uma das lavadeiras, Leocádia, trai o marido, é narrado que “o escândalo assanhou a estalagem inteira” e que “fizeram-se mil hipóteses”³⁸ acerca de quem seria seu amante. A contenda matrimonial chamou a atenção de todos quando o marido jogou os pertences de Leocádia pela janela em direção ao pátio.

³³ AZEVEDO, op. cit., p. 482.

³⁴ CANDIDO, Antonio. *De cortiço a cortiço*. In: _____. *O discurso e a cidade*. São Paulo: Duas Cidades, 1993, p. 142.

³⁵ AZEVEDO, op. cit., p.461.

³⁶ Sônia Brayner dedica uma obra à análise da metáfora animal em *O Cortiço*. Cf. BRAYNER, Sonia. *A metáfora do corpo no Romance Naturalista*. Estudo sobre “O Cortiço”. Rio de Janeiro: Livraria São José, 1973.

³⁷ AZEVEDO, op cit., p. 452.

³⁸ Ibidem, p. 507.

A alimentação não apenas condiz com o caráter movimentado, desordenado, animalesco, comunitário e barulhento do cortiço, mas também contribui para a sua formação. Começamos pela dinâmica da compra de alimentos. As lavadeiras recorriam à própria venda do cortiço, frequentada por “toda a gentinha daquelas redondezas”³⁹, para comprar os ingredientes para o almoço, como arroz, vinagre e batatas. Conforme se juntavam, iam surgindo discussões e gargalhadas até que todas estivessem gritando indistintamente. Outra opção era comprar dos vendeiros, que anunciavam seus produtos – pão, carne fresca, sardinha, leite tirado na hora da vaca – ali mesmo no pátio da estalagem, sendo rapidamente cercados por “uma nuvem de gente”⁴⁰.

O momento das refeições segue a mesma lógica. Os operários almoçavam juntos, amontoados na casa de pasto. O espaço era tomado pelo cheiro de azeite frito e por “uma algazarra medonha”⁴¹. Em todas as mesinhas, havia parati, fumo e canecas de café, comia-se pescado com batatas e bebia-se vinho verde ou virgem. A etiqueta era livre: os homens berravam, batiam nas mesas, comiam até ficar com a barriga cheia e voltavam arrotando para o serviço. Depois de acabado o trabalho, os operários se reuniam novamente ali para beber e conversar, “entre o espesso fumo dos cachimbos, do peixe frito em azeite e dos lampiões de querosene”⁴².

Aos domingos, o almoço do intervalo do trabalho era substituído pelas conversas descompromissadas acompanhadas de doses de vinho branco, cerveja nacional, parati e laranjinha. Na estalagem, os inquilinos se reuniam em algumas casas para jantar. No domingo descrito, os moradores se dividiram entre a casa das personagens de Rita Baiana, que havia preparado sua moqueca, e a de das Dores, que havia preparado leitão de forno. Nas duas casas, o jantar era farto, com direito a sopa, petiscos, sobremesa e cafezinho. Reforçando o caráter comunitário da refeição, já bem claro a essa altura, cada vizinha ia oferecer à janela da outra um pouco dos quitutes em que eram peritas.

O clima da refeição de domingo era de tumulto: todos falavam ao mesmo tempo e tilintavam os talheres e copos. A bebedeira de parati e vinho virgem, somada ao calor do ambiente, causava delírios, atiçava os sentidos e levava a várias demonstrações públicas de carinho.

Leocádia, a quem o vinho produzira delírios de hilariedade, torcia-se em gargalhadas, tão fortes e sacudidas que desconjuntavam a cadeira em que ela estava; e, muito lubrificada pela bebedeira, punha os pesados pés sobre os de Porfiro, roçando as pernas contra as dele e deixando-se apalpar pelo capadócio. O Bruno, defronte dela, rubro e suado como se estivesse a trabalhar na forja, falava e gesticulava sem se levantar, praguejando ninguém sabia contra quem⁴³.

³⁹ Ibidem, p.451.

⁴⁰ Ibidem, p. 462.

⁴¹ Ibidem, p. 469.

⁴² Ibidem, p. 451.

⁴³ AZEVEDO, op. cit., p.490.

A alimentação opera ainda na composição da sensação de liberdade do domingo. Aquele era o dia do prazer, da fartura, era o único dia de folga de que dispunham. Rita indigna-se ao notar os olhares de julgamento que o vizinho do sobrado a dirigia já que ela se sentia em pleno direito de estar em sua casa, aproveitando o domingo, comendo e bebendo do que era seu. Sendo assim, o narrador reconhece na alimentação do cortiço não apenas uma orientação para a manutenção da sobrevivência, mas também um princípio: a fartura do domingo era considerada pelos moradores como um direito adquirido depois da laboriosa semana. Não é despropositado que algumas das personagens do cortiço destinassem boa parte de sua renda ao comer e beber.

Ainda em relação ao domingo, o narrador nos diz que era possível sentir “perfeitamente o prazer que aquela gente punha em comer e beber à farta, com a boca cheia, os beiços envernizados de molho gordo”⁴⁴. O apelo às sensações quando se trata da alimentação do cortiço consegue reforçar o caráter tanto animalesco quanto comunitário do espaço. O cheiro marcante dos pratos consumidos – sardinhas e iscas de fígado fritas na casa de pasto, os refogados de carne fresca preparados aos domingos, o aromático café e a temperada moqueca – invade as áreas comuns do cortiço e desperta os sentidos dos moradores.

A relação entre alimentação e o caráter animalesco do espaço fica especialmente clara em dois episódios. Um é o do jantar de alguns operários na pedreira: os homens comiam de cócoras e pegavam a comida, pão e sardinha, com as mãos. O outro é o da ocasião em que um dos inquilinos, o velho judeu Libório, come a refeição que lhe fora oferecida por Rita.

Ele pôs-se logo a devorar, sofregamente, olhando inquieto para os lados, como se temesse que alguém lhe roubasse a comida da boca. Engolia sem mastigar, empurrando os bocados com os dedos, agarrando-se ao prato e escondendo nas algibeiras o que não podia de uma só vez meter para dentro do corpo⁴⁵.

Por sua divisão em casinhas, o espaço permitia que as refeições fossem diferentes, em relação tanto aos alimentos consumidos quanto aos próprios valores ligados à alimentação. As características próprias da habitação em um cortiço permitiram ao romancista explorar a alimentação tanto em seu aspecto comunitário quanto como um demarcador de diferenças e indutor de tensões e transformações.

Passando para o espaço do sobrado, este é descrito como um casarão imponente com nove janelas de peitoril que ficava ao lado da venda, sendo habitado pela família de um bem-sucedido comerciante português. Em oposição ao cortiço, que conjuga muitas personagens, a área do sobrado é constituída apenas por um núcleo familiar. O comerciante, sua mulher, a filha do casal

⁴⁴ *Ibidem*, p. 489.

⁴⁵ AZEVEDO, op. cit., p. 493.

e um rapaz que estava hospedado no sobrado dispunham cada um de um quarto, disposição que permitia que os dramas fossem fechados.

Outro aspecto que opõe os dois espaços é o do grau de liberdade. Ao contrário dos habitantes do cortiço, que respondiam aos instintos e vontades, os habitantes do sobrado eram extremamente preocupados com as aparências. O exemplo de Dona Estela, esposa do comerciante, torna este ponto mais claro. Por mais que odiasse o marido, Dona Estela preferia continuar a seu lado porque a preservação de sua posição social dependia da manutenção do casamento. Ela se envolvia em casos extraconjugais, dando vazão a seus instintos primários, mas os conduzia de forma sigilosa.

Antonio Candido percebe que, pelo próprio apelo fisiológico característico do naturalismo, ninguém escapa da animalidade nesta narrativa: “o branco, predatório ou avacalhado, sem meio-termo; o mulato e o negro, desordenados, fatores de desequilíbrio –, todos têm na economia d’*O Cortiço* uma espécie de destino animal comum”⁴⁶. O caráter animalesco das personagens e o tratamento fisiológico dispensado a seus comportamentos pelo narrador se fará presente, portanto, nos dois espaços. Contudo, é possível dizer que essa animalidade latente só se desenvolve plenamente no cortiço, já que, no sobrado, quando os instintos não são contidos em nome das aparências, são pelo menos satisfeitos de maneira velada.

A diferença em termos do preparo e da etiqueta das refeições está ligada à questão das aparências. Ao contrário das refeições do cortiço, as do sobrado eram ordenadas e cerimoniosas. Outro aspecto marcado pela alimentação é o do trabalho: as mulheres do sobrado não cozinham. Nas refeições narradas nesse espaço, são as criadas – moradoras do cortiço – que ficam a cargo do preparo da comida, do serviço e da limpeza da cozinha.

A forma como o contraste entre os hábitos alimentares dos dois espaços foi construído demonstra como o romancista recorreu à alimentação como um elemento simbólico. O peixe frito e o parati, gêneros comuns no cotidiano dos grupos que habitavam os cortiços, tornam-se símbolos da animalidade, enquanto a alimentação cerimoniosa do sobrado simboliza a hipocrisia, a preocupação excessiva com as aparências.

Em sua evolução, o espaço do cortiço começa a abandonar algumas de suas características e a adquirir traços mais próximos daqueles do sobrado. O processo instala-se a partir de dois incêndios provocados pela desordem costumeira do espaço. O primeiro se dá por conta de uma luta entre as personagens de Jerônimo e Firmo, seguida por uma briga generalizada. Para cobrir o

⁴⁶ CANDIDO, Antonio. *De cortiço a cortiço*. In: _____. O discurso e a cidade. São Paulo: Duas Cidades, 1993, p. 144.

prejuízo, João Romão, o proprietário do complexo, aumenta o valor do aluguel e o preço dos gêneros oferecidos na venda.

Já o segundo incêndio fora precedido por uma batalha entre os habitantes da estalagem de Romão e os de um novo cortiço da rua, o *Cabeça de Gato*. João Romão, preocupado com a concorrência, havia alimentado a hostilidade de seus inquilinos em relação aos moradores do outro cortiço e, a partir disso, se formaram dois partidos rivais: o do *Cabeça de Gato* e o dos *carapicus*, nomeados assim em função do tipo de peixe que Bertoleza, a cozinheira do cortiço, preparava – essa nomeação é, possivelmente, o ponto em que a equivalência entre as personagens e seus hábitos alimentares fica mais evidente.

Diante do cenário de destruição, João Romão decide erguer ali um novo cortiço, maior e mais organizado. É construído ainda um grande sobrado, mais imponente que o do vizinho. Aquele complexo de caráter desordenado e improvisado vai cedendo lugar a uma construção planejada. A venda e a taverna são transformadas em um grande armazém, que receia “pipas e mais pipas de vinho e vinagre, e grandes partidas de barricas de cerveja e de barris de manteiga e de sacos de pimenta”⁴⁷ trazidos da alfândega. A casa comercial de João Romão tornava-se mais complexa, com um corpo diferenciado de funcionários e recebendo negociantes aos quais era servido um “bufete” com presunto, queijo e cerveja.

Seguindo a lógica da adaptação do homem ao meio, toda essa transformação da propriedade foi seguida por uma mudança comportamental dos moradores. Alguns dos inquilinos, que antes se metiam em brigas, passaram a viver em perfeita paz. Aqueles que não se adaptaram às novas regras de conduta foram expulsos por João Romão. O aumento do preço dos aluguéis e as novas exigências fizeram com que os “pé-rapados” fossem aos poucos substituídos “por gente mais limpa”⁴⁸. As lavadeiras, antes maioria, cederam lugar a estudantes, funcionários de repartições públicas, vendedores e artistas. “O cortiço aristocratizava-se”⁴⁹.

O complexo perde seu caráter de espaço público, no qual os moradores participavam uns da vida dos outros, no qual tudo era explícito e todos os festejos e confusões eram compartilhados. Essa mudança é demarcada pela alimentação: se antes os vizinhos jantavam e celebravam juntos, agora os jantares e danças aconteciam porta adentro, em caráter privado, com ceia de café com pão.

Fora-se a pitoresca lanterna de vidros vermelhos; foram-se as iscas de fígado e as sardinhas preparadas ali mesmo à porta da venda sobre as brasas; e na tabuleta

⁴⁷ AZEVEDO, op. cit., p. 624.

⁴⁸ Ibidem, p. 625.

⁴⁹ Ibidem, p. 625.

nova, muito maior que a primeira, em vez de “Estalagem de São Romão” lia-se em letras caprichosas: “AVENIDA SÃO ROMÃO”⁵⁰.

A propriedade de João Romão não podia mais, segundo a narrador, “ostentar” o título de cortiço, pelo menos não mais daquele típico cortiço do Rio de Janeiro. Um substituto ficaria encarregado de continuar a tradição: o *Cabeça de Gato*, o “verdadeiro cortiço”, aquele que receberia de braços abertos os inquilinos enxotados da Avenida São Romão.

Da avareza à preocupação com as aparências

Como vimos, João Romão era o português dono de todo o complexo do cortiço. A característica central da personagem é a avareza: todas as suas ações eram voltadas para a acumulação – que era um fim em si e não um meio para a obtenção de outros fins, como uma posição social privilegiada ou uma vida de conforto e regalias.

Para aumentar sua renda, João Romão não hesitava em lançar mão de condutas desonestas, como roubar nos pesos e medidas dos mantimentos vendidos e até fingir que ia comprar a alforria da amante, a negra Bertoleza, para se apossar do dinheiro que ela havia juntado após anos de trabalho. O dinheiro que obtinha era poupado ao máximo: por mais que tivesse condições de bancar uma vida luxuosa, o vendeiro levava uma vida de privações, morando numa casinha muito simples, mobiliada com os “cacarecos” de Bertoleza e vestindo-se como os habitantes de seu cortiço.

Miranda, proprietário do sobrado e de uma casa comercial de fazendas, comportava-se de maneira oposta: prezava pelo luxo e pelas aparências condizentes com sua posição. Se o que move a personagem de João Romão é a acumulação, o que move a de Miranda é o prestígio social. É nesse sentido que o comerciante mantinha um casarão imponente e estava sempre bem-vestido.

Recém-mudado para o sobrado de Botafogo, o comerciante havia deixado sua antiga residência, no centro da cidade, porque Dona Estela o havia traído com um de seus caixeiros. Já que era o dote da mulher que sustentava seu estabelecimento comercial e, levando em consideração que um escândalo daquela proporção poderia prejudicar sua imagem e seus negócios, Miranda resolve manter o casamento.

A alimentação das duas personagens aparece como manifestação de seu caráter e é mobilizada, em conjunto com a moradia e as vestimentas, na marcação da oposição entre a avareza de uma e a preocupação com as aparências da outra. João Romão chegava a se alimentar “pior que os cães” para economizar.

⁵⁰ Ibidem, p. 610.

Das suas hortas recolhia para si e para a companheira os piores legumes, aqueles que, por maus, ninguém compraria; as suas galinhas produziam muito e ele não comia um ovo, do que, no entanto, gostava imenso; vendia-os todos e contentava-se com os restos da comida dos trabalhadores. Aquilo já não era ambição, era uma moléstia nervosa, uma loucura, um desejo de acumular, de reduzir tudo a moeda⁵¹.

A única extravagância de João Romão, feita na ocasião especialíssima da falsa alforria de Bertoleza, foi abrir uma garrafa de vinho do Porto, algo que era feito cotidianamente no sobrado. Miranda, pelo contrário, não poupa esforços para oferecer um grande jantar para seus amigos na ocasião da conquista do baronato, supervisionando todos os detalhes da recepção e provando pessoalmente os vinhos que chegavam. A descrição de toda a fartura e do cuidado com o preparo desta refeição contrasta notoriamente com a da penúria da alimentação de Romão.

E viam-se chegar, quase sem intermitência, homens carregados de gigos de champanha, caixas de Porto e Bordéus, barricas de cerveja, cestos e cestos de mantimentos, latas e latas de conserva; e outros traziam perus e leitões, canastras de ovos, quartos de carneiro e de porco. E as janelas do sobrado iam-se enchendo de compoteiras de doce ainda quente, saído do fogo, e travessões, de barro e de ferro, com grandes peças de carne em vinha-d'alhos, prontos para entrar no forno. À porta da cozinha, penduraram pelo pescoço um cabrito esfolado, que tinha as pernas abertas, lembrando sinistramente uma criança a quem enforcassem depois de tirar-lhe a pele⁵².

Dadas as diferenças entre os vizinhos, não demorou para que surgisse uma rivalidade entre eles. Miranda não se conformava com a existência de um cortiço bem ao lado de sua residência, fazendo com que ele sequer pudesse “chegar à janela sem receber no rosto aquele bafo, quente e sensual, que o embebedava com o seu fartum de bestas no coito”⁵³, enquanto João Romão achava um ultraje que Miranda tivesse insistido para comprar parte de seu terreno para expandir a área do sobrado. A animosidade entre as personagens parece simbolizar uma tensão mais ampla entre os dois espaços postos em contato, entre dois mundos opostos, porém vizinhos.

A convivência entre as duas personagens acabou fazendo com que uma desenvolvesse inveja e até certa admiração pela outra. Mesmo considerando João Romão “um sujo, que não pusera nunca um paletó, e que vivia de cama e mesa com uma negra”⁵⁴, Miranda reconhecia que o vizinho fizera uma grande fortuna sem ter que passar pelos mesmos constrangimentos. Miranda invejava a liberdade de Romão, a sua indiferença em relação às aparências.

O mesmo aconteceria do outro lado. A conquista do baronato por Miranda desencadeia um processo de transformação profunda em Romão. O episódio faz com que o vendeiro, antes

⁵¹AZEVEDO, op. cit., p.450.

⁵² AZEVEDO, op. cit., p.526.

⁵³ Ibidem, p. 453.

⁵⁴ Ibidem, p. 453.

satisfeito com a rotina de privações, começasse a sonhar com os luxos e com o reconhecimento da alta sociedade. Ao comparar-se com o vizinho, João Romão passa a sentir repulsa de si próprio, de seus modos indelicados e de suas condições miseráveis de vida. A personagem passa, então, a se imaginar nos salões fidalgos, em rodas de conversa sobre artes e literatura, cercado por homens distintos que o tratariam de igual para igual. Entre esses delírios, manifesta-se o desejo de oferecer refeições requintadas como as oferecidas por Miranda.

E intermináveis mesas estendiam-se, serpenteando a perder de vista, acumuladas de iguarias, numa encantadora confusão de flores, luzes, baixelas e cristais, cercadas de um e de outro lado por luxuoso renque de convivas, de taça em punho, brindando o anfitrião⁵⁵.

A transformação de João Romão dá-se primordialmente pelo sentido da visão e pela imaginação. Ao observar a vida do vizinho, seus costumes e relações, João Romão passa a se imaginar na mesma situação, nos mesmos jantares. É a partir disso que Romão procura se adaptar aos hábitos da alta sociedade fluminense: compra roupas novas, começa a ler jornal e a frequentar o teatro.

A alimentação acompanha a mudança: Romão “principiou a comer com guardanapo e a ter toalha e copos sobre a mesa; entrou a tomar vinho, não do ordinário que vendia aos trabalhadores, mas de um especial que guardava para seu gasto”⁵⁶. Mais à frente, a personagem deixa de comer na venda e passa a ser servida em sua sala de jantar por um criado português, que a oferece carne ensopada com batatas em uma travessa. Além de tratar de si, Romão também dá uma guinada nos negócios, contratando novos caixeiros, já que não queria mais servir à “negralhada da vizinhança”⁵⁷, e passando a frequentar a praça do comércio.

Esse conjunto de mudanças fez com que Miranda o tratasse de maneira diferente e que o convidasse para um jantar no sobrado. No dia marcado, de roupas novas e sapatos, João Romão chega à casa do comerciante. Durante toda a visita, sente-se acanhado e nervoso, com medo de cometer alguma gafe. As próprias criadas riram ao ver o “João da venda engravatado e com piegas de visita”⁵⁸, enquanto serviam o jantar. Nesse ponto, nota-se a função do espaço como ponto de referência: para que o leitor possa compreender a dimensão do constrangimento de Romão, é necessário que fique clara a sua mudança de ambiente. Sempre acostumado ao cenário do cortiço, João Romão sente-se constrangido por não saber como se portar no espaço do sobrado.

Aos primeiros passos que dera sobre o tapete, onde seus grandes pés, afeitos por toda vida à independência do chinelo e do tamanco, se destacavam como um par

⁵⁵ AZEVEDO, AZEVEDO, op. cit., p. 529.

⁵⁶ Ibidem, p. 560.

⁵⁷ Ibidem, p. 560.

⁵⁸ Ibidem, p. 564.

de tartarugas, sentiu logo o suor dos grandes apuros inundar-lhe o corpo [...]. As suas mãos vermelhas e redondas gotejavam, e ele não sabia o que fazer delas, depois que o Barão, muito solícito, lhe tomou o chapéu e o guarda-chuva⁵⁹.

João Romão passa por um lento processo de adaptação ao novo meio. Depois de algum tempo, ele – que, antes, não saía a passeio – podia ser visto comendo em hotéis caros e bebendo cerveja “em larga camaradagem com capitalistas nos cafés do comércio”⁶⁰. Um pouco depois, é retratado na *Casa Paschoal*, uma confeitaria na Rua do Ouvidor, onde havia um grande salão, mesinhas de mármore, empadinhas, doces e biscoitos, grandes baixelas de metal, além de vermute e vinho do Porto.

Não demorou para que João Romão começasse a se sentir desconfortável com sua velha vida. Aquele homem, que antes vivia no meio de seus inquilinos, compartilhando com eles um estilo de vida (comendo as mesmas comidas, vestindo as mesmas roupas), passa a se afastar do espaço do cortiço. É digna de nota uma passagem em que João Romão olha para o cortiço a partir de uma janela da casa do Miranda, o que parece representar que o vendeiro havia adquirido um novo ponto de vista a partir de sua nova posição social, próxima da ocupada pela família do vizinho.

E lá em cima numa das janelas do Miranda, João Romão, [...], conversava com Zulmira que, ao lado dele, sorrindo de olhos baixos, atirava migalhas de pão para as galinhas do cortiço; ao passo que o vendeiro lançava para baixo olhares de desprezo sobre aquela gentalha sensual, que o enriquecera e que continuava a mourejar estupidamente, de sol a sol, sem outro ideal senão comer, dormir e procriar⁶¹.

Com a transformação, João Romão torna-se tão preocupado com as aparências quanto os vizinhos do sobrado. Nesse cenário, sua companheira Bertoleza, que tanto o servira, torna-se um inconveniente: “Como deve ser bonito, hein?... Ir tão bem até aqui e esbarrar na oposição da negra!... E os comentários depois!... O que não dirão os invejosos lá da praça!...”⁶².

Bertoleza é apresentada como uma mulher trabalhadora, honesta e inocente. Seu servilismo desmedido é interpretado como motivado pela raça negra, que a tornava compatível com a condição de escravidão e a deixava vulnerável à exploração do homem branco: “Como toda cafuza, Bertoleza não queria sujeitar-se a negros e procurava instintivamente o homem numa raça superior à sua”⁶³.

A postura de Bertoleza – tanto em relação a seu senhor quanto, posteriormente, em relação a João Romão – era de completa submissão. Enquanto escrava, julgava perfeitamente justo que o

⁵⁹ AZEVEDO, op. cit., p.563.

⁶⁰ Ibidem, p. 599.

⁶¹ Ibidem, p. 571.

⁶² Ibidem, p.617.

⁶³ AZEVEDO, AZEVEDO, op. cit., p. 442.

senhor exigisse o pagamento do jornal. Depois de supostamente forra, vive em função do companheiro, trabalhando dia e noite. A personagem é sempre retratada no universo de trabalho da cozinha – fritando sardinha e iscas de fígado, enchendo os pratos, servindo os clientes – e chega a tomar de empréstimo as características dos alimentos que preparava, adquirindo, por exemplo, aparência ensebada e cheiro forte de peixe, fígado e gordura.

Às quatro da madrugada já estava na faina de todos os dias, aviando o café para os fregueses e depois preparando o almoço para os trabalhadores (...). Varria a casa, cozinhava, vendia ao balcão da taverna quando o amigo andava ocupado lá por fora; fazia a sua quitanda durante o dia no intervalo de outros serviços e à noite passava-se para a porta da venda, e, defronte de um fogareiro de barro, fritava fígado e frigia sardinhas, [...] ⁶⁴.

Para apagar de vez as marcas de seu passado de exploração do trabalho e do amor de uma negra, João Romão resolve pedir a mão de Zulmira, a delicada filha de Miranda, em casamento. Para apresentar o contraste entre as duas mulheres perante os olhos de João Romão, são estabelecidas metáforas entre personagem e hábito alimentar: Bertoleza “era o peixe trazido da praia e vendido à noite ao lado do fogareiro à porta da taberna” ⁶⁵ e Zulmira, “o chá servido em porcelanas caras” ⁶⁶.

A “solução” encontrada por Romão foi a de devolver Bertoleza à família de seu antigo senhor. Na ocasião em que vão tomá-la de volta, Bertoleza dá-se conta de que havia sido enganada quanto à alforria e comete suicídio, rasgando o próprio ventre com a faca que usava para escamar o peixe. Na impossibilidade de adaptar-se à nova realidade de João Romão, Bertoleza morre.

Jerônimo abraçeirou-se

Jerônimo é um português recém-chegado ao Brasil ao lado da mulher, Piedade, e da filhinha do casal. A personagem é introduzida na narrativa ao procurar emprego na pedreira de João Romão. Jerônimo é descrito como um homem zeloso, dedicado e hábil. Por seu exemplo, os operários da pedreira começaram a se dedicar ao trabalho – e os que não entravam no ritmo, ele foi aos poucos substituindo, com o aval de Romão. Jerônimo não admitia que homens preguiçosos tomassem o lugar daqueles dispostos a ganhar o pão: “entendo que o empregado deve ser bem pago, ter para a sua comida à farta, o seu gole de vinho, mas que deve fazer serviço que se veja, ou, então, rual!” ⁶⁷.

⁶⁴Ibidem, p.443.

⁶⁵ Ibidem, p. 615.

⁶⁶ Ibidem, p. 616.

⁶⁷ AZEVEDO, op. cit., p.476.

Apesar de viver no cortiço, Jerônimo destacava-se dos demais moradores pela “seriedade do seu caráter e a pureza austera dos seus costumes”⁶⁸. Era um homem simples e discreto, que estava sempre em casa com a família, sem tomar parte dos casos dos vizinhos ou participar da vida comunitária, por mais que fosse cordial e prestativo com todos.

A personagem que lhe faz oposição é a do mulato Firmo. Preguiçoso, petulante e inconstante, Firmo gastava todo seu salário em farras e bebedeiras. Nascido e criado na corte do Rio de Janeiro, havia se tornado um capoeira, um tipo ágil e malandro. A personagem não morava no cortiço, mas era vista com frequência por lá por ser amante de Rita Baiana.

A alimentação é um dos principais elementos que marcam a oposição. Jerônimo comia os pratos portugueses preparados por sua mulher, tais como o caldo de unto e o cozido da moda da terra, acompanhados de um quartilho de vinho verde. Tão importante quanto o que ele comia era como ele comia: sempre em casa, na companhia da mulher – mesmo na ocasião em que os vizinhos se reúnem para jantar.

Firmo comparece ao jantar de Rita, no qual come moqueca e bebe parati. Em outra ocasião, ele leva peixe frito, pão e vinho para compartilhar com a amante. Firmo era ainda frequentador do botequim do Garnisé, na Rua da Passagem, em Botafogo, descrito da seguinte forma:

Em volta de umas doze mesinhas toscas, de pau, com uma coberta de folhas-de-flandres pintada de branco fingindo mármore, viam-se grupos de três e quatro homens, quase todos em mangas de camisa, fumando e bebendo no meio de grande algazarra. Fazia-se largo consumo de cerveja nacional, vinho virgem, parati e laranjinha. No chão coberto de areia havia cascas de queijo-de-minas, restos de iscas de fígado, espinhas de peixe, dando idéia de que ali não se enxugava como também se comia. Com efeito, mais para dentro, num engordurado bufete, junto ao balcão e entre as prateleiras de garrafas cheias e arrolhadas, estavam um travessão de assado com batatas, um osso de presunto e vários pratos de sardinhas fritas⁶⁹.

Aliada à alimentação, a música também marca a oposição entre os vizinhos. Jerônimo gostava de dedilhar na guitarra os fados melancólicos de sua terra, enquanto Firmo tocava o sensual chorado baiano. Veremos que tanto a comida quanto a música brasileiras, ou melhor, os instintos que estas despertavam, foram fundamentais para o processo de mudança de Jerônimo.

No domingo, Jerônimo começa a tocar os fados à porta de sua casa. A princípio, todos que estavam na estalagem foram atingidos pela tristeza daquele som, mas o efeito da música de Firmo acaba prevalecendo naquele meio propício à animalidade. Jerônimo não fica imune:

Jerônimo alheou-se da sua guitarra e ficou com as mãos esquecidas sobre as cordas, todo atento para aquela música estranha, que vinha dentro dele continuar uma revolução começada desde a primeira vez em que se lhe bateu em cheio no

⁶⁸ Ibidem, p. 479.

⁶⁹ Ibidem, p. 573.

rosto, como uma bofetada de desafio, a luz deste sol orgulhoso e selvagem, e lhe cantou no ouvido o estribilho da primeira cigarra, e lhe acidulou na garganta o suco da primeira fruta provada nestas terras de brasa, e lhe entonteceu a alma o aroma do primeiro bogari, e lhe transtornou o sangue o cheiro animal da primeira mulher, da primeira mestiça, que junto dele sacudiu as saias e os cabelos⁷⁰.

Os elementos da natureza brasileira nos são aí apresentados como fatores desencadeadores do processo de transformação de Jerônimo. O sol selvagem, a terra de brasa, o som da cigarra, o aroma do bogari e o sabor da fruta cítrica invadem os sentidos de Jerônimo e roubam-lhe a atenção. Por último, dá-se o contato com a mulher mestiça, perfeitamente adaptada a essa natureza.

A partir de então, a personagem começa a sofrer uma alteração de caráter. Antes disciplinado e prudente, Jerônimo torna-se preguiçoso e passa a esgotar suas rendas com prazeres imediatos. Seus sentidos vão sendo apurados e vão lhe destituindo a razão e a sensatez. Todas as mudanças aproximam a personagem do cortiço, como se ela fosse adquirindo inevitavelmente as características pelas quais esse espaço havia sido definido logo no início da narrativa. “Jerônimo abraçeirou-se”⁷¹.

Já no dia seguinte, Jerônimo cai doente e falta ao trabalho. Contrariando a ideia de Piedade de medicar o marido com chá preto, a vizinha Rita oferece ao doente uma xícara de café forte e um gole de parati. Como não estava habituado a essas bebidas, Jerônimo é logo tomado por uma gostosa sensação de calor e embriaguez, somada à satisfação de estar longe do trabalho da pedreira. A partir dessa experiência, o café forte e o parati passam a fazer parte de sua rotina matinal.

A alimentação de Jerônimo é drasticamente modificada: todos os pratos portugueses preparados por Piedade passam a desagradá-lo e ele os substitui pelos temperados e aromáticos pratos brasileiros. As refeições na companhia da mulher dão lugar às bebedeiras nos bares e às visitas de amigos para o jantar. O trecho a seguir demonstra como as mudanças de caráter da personagem são acompanhadas pela alteração de sua alimentação.

A revolução afinal foi completa: a aguardente de cana substituiu o vinho; a farinha de mandioca sucedeu à broa; a carne-seca e o feijão-preto ao bacalhau com batatas e cebolas cozidas; a pimenta-malagueta e a pimenta-de-cheiro invadiram vitoriosamente a sua mesa; o caldo verde, a açorda e o caldo de unto foram repelidos pelos ruivos e gostosos quitutes baianos, pela moqueca, pelo vatapá e pelo caruru; a couve à mineira destronou a couve à portuguesa; o pirão de fubá ao pão de rala e, desde que o café encheu a casa com seu aroma quente, Jerônimo principiou a achar graça no cheiro do fumo e não tardou a fumar também com os amigos⁷².

⁷⁰ AZEVEDO, op. cit., p. 497.

⁷¹ Ibidem, p. 511.

⁷² AZEVEDO, op. cit., p. 511.

Como nenhum aspecto da vida de Jerônimo fica intocado, ele “havia de reformar a cama, assim como reformou a mesa”⁷³. Após sentir o cheiro limpo e aromático da mulata, passa a se incomodar com o cheiro de Piedade – que não tomava banho todos os dias. Condizendo com a argumentação naturalista, é dito que o português, “cedendo às imposições mesológicas, enfarava a esposa, sua congênera, e queria a mulata, porque a mulata era o prazer, a volúpia”⁷⁴.

Neste ponto, Aluísio Azevedo recorre a uma metáfora entre personagem e alimento bem semelhante àquela, de que já tratamos, por meio da qual João Romão compara Bertoleza e Dona Estela. Aqui, o narrador diz que Rita, aos olhos de Jerônimo, era “o açúcar gostoso; era o sapoti mais doce que o mel e era a castanha do caju, que abre feridas com seu azeite de fogo”⁷⁵, que “assanhava” seus desejos.

A personagem de Rita é construída como o tipo da mulata baiana, festeira, generosa, instintiva e sensual. No jantar do domingo, a personagem rebola os quadris ao som do chorado, com seus “meneios de mestiça” de uma “graça irresistível, simples, primitiva, feita toda de pecado, toda de paraíso, com muito de serpente e muito de mulher”⁷⁶. Sua moqueca levava ingredientes coloridos, como o rabanete, a cenoura e a abóbora vermelha. As bebidas que faziam parte da rotina de Rita eram o café e o parati – que, como vimos, impulsionaram o processo de mudança de Jerônimo.

Se Jerônimo desejou Rita pelo efeito que ela tinha sobre seus sentidos, Rita o desejou porque seu sangue de mulata desejava ser apurado pelo da raça superior do branco. Não demora para que os dois cedam aos instintos. A personagem de Jerônimo toma, então, uma atitude totalmente destoante de seu caráter anterior: mata Firmo e foge para uma estalagem na Cidade Nova, ao lado de Rita. A casinha, decorada por ela com capricho e asseio, contava com guardanapos, toalhas de mesa e pratos de porcelana. A despensa era farta e a mulher preparava seus quitutes baianos, temperados com azeite de dendê – seu novo lar em nada lembrava a simplicidade do antigo.

Jerônimo já era outro: extravagante, preguiçoso e indisciplinado. Não tardou para que tivesse dificuldades em arcar com suas despesas, deixando, inclusive, de pagar pelo colégio da filha. A princípio, a personagem chega a se envergonhar pelos transtornos causados à sua família, mas depois se sente plenamente satisfeita no novo meio.

Vimos como a alimentação do cortiço é mobilizada por Aluísio Azevedo como símbolo da animalidade desse espaço. No caso de Jerônimo, é notável que, em conjunto com seu caráter de

⁷³ *Ibidem*, p. 512.

⁷⁴ *Ibidem*, p. 578.

⁷⁵ *Ibidem*, p. 498.

⁷⁶ *Ibidem*, p. 497.

símbolo, a alimentação adquire uma função de condicionante. O parati, o café e a pimenta-de-cheiro não estão na narrativa apenas para dotá-la de elementos locais ou exóticos, não são meras peças na composição do ambiente, mas atuam como *mediadores causais*⁷⁷ entre espaço, personagem e ação. Transitando entre sua concretude quente e aromática e a dimensão simbólica de animalidade que adquirem no seio da narrativa, esses elementos motivam e explicam a ação das personagens. Ao fazê-lo, atuam decisivamente sobre o curso da trama, fazem parte da sequência causal.

A transformação de Jerônimo é seguida pela de sua mulher, Piedade. Até então, segundo a narrativa, a portuguesa “recebia a influência do meio só por fora, na maneira de viver, conservando-se inalterável quanto ao moral”⁷⁸. Piedade cai em desespero ao perceber que o marido preferia a comida e os cuidados de Rita. Quando deixada por Jerônimo, a personagem acaba se entregando à desesperança.

O parati, assim como foi importante na transformação de Jerônimo, também o é na de Piedade. Para se esquecer da solidão e das péssimas condições em que vivia, Piedade recorre ao parati, o que faz com que seu comportamento mude drasticamente. Aos domingos, ela, que costumava passar o dia recolhida em casa, preparando as refeições para a família, começa a se misturar com os vizinhos e a fazer parte das rodas de pagode e dos assuntos da estalagem. O seguinte trecho é ilustrativo da mudança brutal tanto do comportamento de Piedade quanto do tratamento que os vizinhos lhe dispensavam:

Essa noite, a bebedeira de Piedade foi completa. Quando João Romão entrou, de volta da casa do Miranda, encontrou-a a dançar ao som de palmas, gritos e risadas, no meio de uma grande troça, a saia levantada, os olhos requebrados, a pretender arremedar a Rita no seu choradinho da Bahia. Era a boba da roda. Batiam-lhe palmadas no traseiro e com o pé embaraçavam-lhe as pernas, para a ver cair e rebolar-se no chão⁷⁹.

Nessa mesma noite, Piedade foi para casa acompanhada de Pataca. Os dois comem queijo e peixe frito e tomam parati – o peixe e o parati tão representativos do cortiço. Sempre embriagada e com a casa imunda, é, por fim, despejada do próprio cortiço, tendo que buscar abrigo no *Cabeça de Gato*. Por mais que tenha conseguido manter, por certo tempo, certa “imunidade no meio da sujeira simbólica”⁸⁰, Piedade é também fatalmente devorada pelo cortiço.

⁷⁷ O termo é utilizado por Antonio Candido para tratar da relação entre “ambientes”, “coisas” e “comportamento” na narrativa do romance *L'Assommoir*. Cf. CANDIDO, Antonio. *Degradação do espaço: estudo sobre a correlação funcional dos ambientes, das coisas e do comportamento em L'Assommoir*, Revista de Letras, São Paulo, v.46, n.1, p.29-61, jan./jun. 2006.

⁷⁸ AZEVEDO, op. cit., p. 512.

⁷⁹ AZEVEDO, op. cit., p. 611.

⁸⁰ O termo é utilizado por Antonio Candido (2006, p. 44) para tratar do processo de degradação de uma personagem de *L'Assommoir*. Tal como Piedade, a personagem de Gervaise passa por um lento processo de abandono de seus comportamentos característicos a partir do contato com elementos do ambiente onde vivia. Encontra-se no mesmo texto o termo “espaços devoradores” (2006, p. 56). Cf. CANDIDO, Antonio. *Degradação do espaço: estudo sobre a*

Considerações

É com o suicídio de Bertoleza que o enredo se encerra – e de maneira bastante irônica. No momento de sua morte, João Romão, que a havia restituído à condição de escrava, recebe uma comissão de abolicionistas que vinham lhe conceder o diploma de sócio benemérito. Há, no romance, uma visão pessimista quanto ao futuro da nação.

Trataremos dessa questão, mas, antes, retomo as funções exercidas pela alimentação na narrativa de *O Cortiço*. Há na superfície do texto uma associação bastante clara entre as características da personagem e sua alimentação. O hábito de se alimentar de restos é uma manifestação do caráter avarento da personagem de João Romão, enquanto o costume de oferecer fartos jantares indica a preocupação da personagem de Miranda com as aparências. Vimos que chegam a ser construídas metáforas entre personagem e hábito: Bertoleza “era o peixe trazido da praia”; Zulmira era “o chá servido em porcelanas caras”; Rita era “o açúcar gostoso”.

Essa relação bastante íntima entre caráter e hábito alimentar parece sustentar as mediações que sugeri serem conduzidas a partir da alimentação. Em primeiro lugar, está aquela entre raça e temperamento. Bertoleza, servil porque negra, submete-se ao trabalho árduo da cozinha. Rita, sensual porque mulata, faz quitutes de sabor e odor marcantes, que satisfazem os sentidos primitivos – e o também mulato Firmo muito os aprecia. João Romão, o branco acumulador, alimenta-se de restos. Jerônimo, o branco trabalhador recém-chegado, come de forma honesta e discreta os pratos de sua terra.

Em segundo lugar, está a mediação entre personagem e espaço. Ao vincular repetidamente a personagem de Bertoleza ao cheiro e à aparência de gordura do peixe frito, o narrador consegue confiná-la no espaço do cortiço, que possuía as mesmas características. Em sua luta contra o *Cabeça de Gato*, os habitantes do cortiço de João Romão passam a ser identificados como *carapicus*, nome do peixe que consumiam. Rita compartilha dos mesmos hábitos e princípios alimentares dos seus vizinhos, ou de seu meio social – o “comer e beber à farta”; o costume de dividir os pratos; o consumo de café, parati e peixe.

O processo de adaptação do homem ao meio é dado a partir dessa identificação entre espaço e personagem. Vimos como a transformação do cortiço é acompanhada pela mudança comportamental de seus inquilinos. Conforme as obras reordenam as casinhas e as tornam mais fechadas, os habitantes tornam-se mais discretos e “limpos”. O peixe frito e o parati consumidos nos espaços compartilhados são então substituídos por ceias privadas.

correlação funcional dos ambientes, das coisas e do comportamento em *L'Assommoir*, Revista de Letras, São Paulo, v.46, n.1, p.29-61, jan./jun. 2006.

Na construção da relação homem-meio, os alimentos cumprem, ainda, a função de adentrar os sentidos da personagem e tornar seu caráter compatível com o meio. Na trajetória de Jerônimo, essa função é evidente: podemos acompanhar os mecanismos pelos quais a transformação da personagem é engendrada. O cheiro, o sabor e a temperatura da comida brasileira vão penetrando os sentidos de Jerônimo e apurando-os, até que a personagem adquira novos gostos alimentares e passe a pensar, sentir e agir de forma diferente. Enquanto no caso de Jerônimo o meio é absorvido pelo olfato e pelo paladar, no caso de João Romão, ele é captado pela visão. A partir de uma mudança no ambiente, a chegada de Miranda, o vendeiro passa a se visualizar em jantares semelhantes aos oferecidos pelo vizinho e seus hábitos são inteiramente modificados.

É nesse sentido que observamos que a alimentação atua como um *mediador causal*, interferindo no comportamento das personagens e atuando, a partir disso, sobre o curso da trama. Não fosse o odor e o sabor das comidas do cortiço, Jerônimo não teria assassinado Firmo nem abandonado a família.

O terceiro tipo de mediação é o que se dá entre aspectos concretos do cotidiano e princípios filosóficos. Hábitos alimentares observáveis, como o consumo de sardinha frita ou de parati, são interpretados a partir de categorias que se pretendiam universais, tais como raça, temperamento e meio. O alimento importa em seus aspectos mais apreensíveis – o odor, a acidez, o calor – e é justamente por esses aspectos que ele funciona como um caminho poderoso de entrada da natureza no corpo do homem. Além de chamar a atenção para esses aspectos e revesti-los de significação, a narrativa consegue devotar a preferência por determinados alimentos a leis gerais.

A narrativa indica que determinada raça prefere tal alimento. Indica ainda que essa preferência se dá por um temperamento associado a essa raça. Argumenta-se ainda que o meio (seja natural ou social), sobreposto à raça ou em conjunção com ela, condiciona e modifica o homem. A preferência de Rita por pratos coloridos e de sabor e odor intensos é associada à instintividade que sua condição de mulata a conferia. A transformação de Jerônimo é explicada pelo contato com a natureza brasileira e com a mulata (e seus quitutes).

Uma interpretação da alimentação construída a partir de certos postulados acaba por reafirmar esses postulados ao “demonstrá-los” por meio de recursos próprios ao romance. A descrição vívida das sensações provocadas por um alimento (associado a um espaço) seguida da alteração súbita do comportamento da personagem exposta a essas sensações convence de que o meio, de fato, condiciona as ações.

Creio que a importância da alimentação na economia do texto foi suficientemente demonstrada. Há, porém, uma questão levantada na análise que merece aprofundamento futuro: a de como a alimentação, ao atuar na mediação entre raça, temperamento e meio, foi mobilizada na

construção de certa visão da nacionalidade brasileira. Sigo a interpretação de Antonio Candido de que o cortiço é uma alegoria do Brasil, um microcosmo no qual os traços que se acreditava determinantes para os caminhos da nação são colocados em contato. Penso que *O Cortiço* pode ser considerado como um trabalho de experimentação da nacionalidade: estão aí a natureza tropical, o colonizador português, a convivência entre diferentes “raças”.

A relação com o colonizador adquire contornos ambíguos na narrativa. O português é um explorador do Brasil. Seu processo de enriquecimento se dá às custas de ladroagens e da exploração do trabalho do brasileiro. Por outro lado, as atitudes de Romão, tão determinadas pelo meio quanto as dos demais, são quase justificadas pelo contato com as “raças inferiores”, entendidas como submissas, animais, destituídas de qualquer ideal que não “comer, dormir e procriar”.

A natureza exerce um papel tão ou quase tão fundamental em *O Cortiço* quanto o que exercera no Romantismo, mas com implicações distintas. Nos romances indianistas, a natureza era valorizada como um elemento nacional e o indígena figurava como o intérprete e o revelador dessa natureza para o português. Como bem observado por Candido, Aluísio Azevedo reinterpretou a visão de uma natureza exótica e potente em chave naturalista, considerando nossa terra como incompatível com a ponderação e a racionalidade europeias. Em lugar de sustentar o patriotismo, essa visão alimenta um sentimento de inferioridade em relação à Europa e um pessimismo quanto às possibilidades de inserção do Brasil na civilização ocidental⁸¹.

Quando Jerônimo torna-se preguiçoso e bebedor, o narrador faz a observação de que ele “abrasileirou-se”. O “tipo brasileiro” de Aluísio Azevedo alimenta-se de sardinha frita e parati, não do “doce mel” dado pela natureza fértil do Brasil. Parece-me que o aprofundamento das reflexões sobre o uso da alimentação na literatura pode enriquecer a compreensão acerca da construção de diferentes visões da nossa nacionalidade.

Referências bibliográficas

- A. R. (A Redação). Aluísio Azevedo: novas obras. *A Semana*, Rio de Janeiro, p. 3-4, 31 out. 1885.
- ALONSO, Ângela. *Ideias em movimento: a geração 1870 na crise do Brasil Império*. São Paulo, Paz e Terra, 2002.
- AZEVEDO, Aluísio. *O Cortiço*. In: Aluísio Azevedo: ficção completa em dois volumes, 2 v. Organização de Orna Messer Levin. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2005, p. 439-633.
- AZEVEDO, Aluísio. *O Cortiço*. Rio de Janeiro: B. L. Garnier, 1890.

⁸¹ CANDIDO, Antonio. De cortiço a cortiço. In: _____. *O discurso e a cidade*. São Paulo: Duas Cidades, 1993, p. 120.

BALZAC, Honoré de. *Tratado da vida elegante: Ensaio sobre a moda e a mesa*. Organização, apresentação, introdução e notas de Rosa Freire D'Aguiar. São Paulo: Penguin; Companhia das Letras, 2016.

BRAYNER, Sonia. *A metáfora do corpo no Romance Naturalista: estudo sobre "O Cortiço"*. Rio de Janeiro: Livraria São José, 1973.

BROCA, Brito. Literatura e estômago. Letras e Artes – Suplemento de *A Manhã*. Ano 7, n. 259, 10 de outubro de 1952, p. 5.

CANDIDO, Antonio. De cortiço a cortiço. In: _____. *O discurso e a cidade*. São Paulo: Duas Cidades, 1993.

CANDIDO, Antonio. Degradação do espaço: estudo sobre a correlação funcional dos ambientes, das coisas e do comportamento em L'Assommoir, Revista de Letras, São Paulo, v.46, n.1, p.29-61, jan./jun. 2006.

CHALHOUB, Sidney. *Trabalho, lar e botequim*. O cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da Belle Époque. São Paulo: Editora Brasiliense, 1986.

COMTE, Auguste. Curso de filosofia positiva. In: _____. *Curso de filosofia positiva*; Discurso sobre o espírito positivo; Discurso preliminar sobre o conjunto do positivismo; Catecismo positivista / Auguste Comte; seleção de textos de José Arthur Giannotti; traduções de José Arthur Giannotti e Miguel Lemos. São Paulo: Abril Cultural, 1978.

CUNHA, Newton. Os fundamentos filosóficos e científicos do Naturalismo. In: FARIA, João Roberto; GUINSBURG, Jacó (orgs). *O Naturalismo*. São Paulo: Perspectiva, 2017, p. 39-48.

EAGLETON, Terry. A ideologia da estética. Tradução de Mauro Sá Rego Costa. Rio de Janeiro: Zahar, 1993.

EAGLETON, Terry. Edible Ecriture. Times Higher Education, n. 24, oct. 1997. Disponível em: www.timeshighereducation.co.uk/features/edible-ecriture/104281.article.

EL-KAREH, Almir; BRUIT, Héctor. Cozinhar e comer, em casa e na rua: culinária e gastronomia na Corte do Império do Brasil. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, n. 33, jan.- jun. 2004, p. 76-96.

ENDERS, Armelle. *A História do Rio de Janeiro*. Trad. Joana Angélica d'Ávila Melo. 3ª ed. Rio de Janeiro: Gryphus, 2015.

FRATINNI, Paula Caldas. Falar, pensar, olhar: três verbos da gastronomia balzaquiana. *Revista Criação & Crítica*, São Paulo, n. 18, jun. 2017, p. 51-64.

KASPAR, Katerina Blasques. Literatura e alimentação em José de Alencar. *Revista Criação & Crítica*, São Paulo, n. 18, p. 51-64, jun. 2017.

LIMA, Tania Andrade. Pratos e mais pratos: louças domésticas, divisões culturais e limites sociais no Rio de Janeiro, século XIX. *Anais do Museu Paulista*, São Paulo, v. 3, jan./dez. 1995, p. 129-191.

MÉRIAN, Jean-Yves. *Aluísio Azevedo: vida e obra (1857-1913)*. O verdadeiro Brasil do século XIX. Rio de Janeiro: Editora Espaço e Tempo, 1988

RAINHO, Maria do Carmo Teixeira. A distinção e suas normas: leitura e leitores dos manuais de etiqueta e civilidade – Rio de Janeiro, século XIX. Acervo, Rio de Janeiro, v. 8, n. 1-2, jan.- dez. 1995, p. 139-152.

RENTERÍA, Enrique. *O sabor moderno: da Europa ao Rio de Janeiro na República Velha*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007.

- RICHARD, Nathalie. Analogies naturalistes: Taine et Renan. *EspacesTemps*, n. 84-86, 2004, p. 76-90.
- SCHWARCZ, Lília Moritz. *As barbas do imperador: d. Pedro II, um monarca nos trópicos*. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
- SCHWARCZ, Lília Moritz. *O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil – 1870-1930*. São Paulo: Companhia das Letras, 1933.
- SHAHANI, Gitanjali G. Introduction: Writing on Food and Literature. In: SHAHANI, Gitanjali G. (Ed.). *Food and Literature*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
- SICOTTE, Geneviève. Une petite histoire du motif du repas au XIXe siècle. *Textyles: Revue des lettres belges de langue Française*, n. 23, 2003, p. 10-19.
- ZOLA, Émile. *O romance experimental e o naturalismo no teatro*. São Paulo: Editora Perspectiva, 1982.

Recebido em: 13.06.2021

Aprovado em: 14.05.2022

Interpretações da história inglesa moderna ao longo dos séculos

XVII-XVIII

*Arlando Palassi Filho**

Resumo

O objetivo deste artigo é traçar um breve balanço da historiografia inglesa surgida entre o final do século XVII e XVIII. Para isso, procuramos apresentar uma sucinta evolução da historiografia anglicana, oferecendo uma visão abrangente acerca das diferentes interpretações dessa escrita histórica moderna, enfatizando algumas produções que tiveram como objeto de estudo a história da Inglaterra pré-setecentista.

Palavras-chaves: Historiografia inglesa; História da Inglaterra; Idade Moderna.

Abstract

The aim of this paper is to make a brief account of English historiography that emerged between the end of the seventeenth and eighteenth centuries. For this, we seek to present a succinct evolution of Anglican historiography, offering a comprehensive view of the different interpretations of modern historical writing, emphasizing some productions that had as their object of study the history of pre-17th century England.

Keywords: English Historiography; History of England; Modernity.

Introdução

Desde o século XVII, a interpretação da história da Inglaterra vem se renovando à medida em que surgem novas indagações e dúvidas apresentadas a partir das transformações sociais e políticas britânicas, dando azo à construção de diferentes explicações históricas. Tanto os pensadores anglicanos do século XVIII quanto a geração do final do século anterior buscaram elucidar questões relacionadas à crise ocorrida na Inglaterra no século XVII. Guerra Civil, revolução, execução do rei, diminuição dos poderes monárquico e da Igreja constituíram fenômenos político-sociais que careciam de melhores explicações de suas causas e significados. Pensadores e historiadores britânicos procuraram fornecer essas respostas. De um modo geral, as diferentes explicações que eles ofereceram refletiram, além das visões sobre a história, política e moral, as mudanças verificadas no cenário político inglês.

* Possui graduação em Administração pela Universidade de Vila Velha - UVV (1983), em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo - UFES (1984) e em História pela Universidade Norte do Paraná - UNOP AR (2014). Mestre em Sociologia Política pela Universidade de Vila Velha - UVV (2016). Doutor em História pela Universidade Federal do Espírito Santo - UFES (2021), área de concentração: História Social das Relações Políticas.

Nos séculos XVII e XVIII, a história na Inglaterra tornou-se inseparavelmente ligada aos embates político-partidários dos *whigs* e *tories*, que criaram versões do passado inglês para servir como instrumentos de propaganda política. Essas facções também procuraram dar uma justificativa histórica para a resistência ao governo de Jaime II durante os eventos de 1688. Grosso modo, os historiadores *whigs* enalteciam a revolução e o progresso; os historiadores *tories* adotavam a perspectiva conservadora valorizando a ordem e o continuísmo político. Os *whigs* estavam identificados com a mudança política e com o Parlamento; os *tories* estavam ao lado da monarquia e da Igreja Anglicana, e muitas vezes atacavam os católicos e calvinistas e defendiam o Estado absolutista. Os *whigs* exaltavam as liberdades civis e condenavam a opressão e o arbítrio, considerando a Revolução Gloriosa como um ato de resistência à tirania; os *tories* salientavam a perversão da liberdade e os perigos da revolução. Os *whigs* prenunciavam uma conspiração papista contra os direitos, liberdade e propriedade dos indivíduos; os *tories* vislumbravam tentativas de minar as instituições da ordem, como a Igreja e o Estado. Os *whigs* evocavam a teoria da antiguidade da constituição inglesa e o direito de resistência à tirania; os *tories* adotavam a crença do direito divino, da obediência passiva e da ilegalidade do direito de resistência.

O século XVII inglês presenciou um progressivo interesse pela história, motivado principalmente por intelectuais *whigs* que promoveram investigações históricas objetivando encontrar precedentes que pudessem empregar contra a monarquia. De acordo com Ujaldón¹, o novo regime político instituído pós-1688 necessitava legitimar-se e encontrar respostas adequadas para as numerosas tensões decorrentes da falta de uma constituição escrita, o que levou os *whigs* a recorrer à história medieval da Inglaterra para fundamentar a ideia do constitucionalismo antigo e a de que a liberdade era intrínseca ao cidadão inglês, sendo um direito anterior à Revolução Gloriosa. Esses trabalhos contribuíram em parte para delinear e aprimorar a escrita histórica inglesa, que, lentamente, foi abandonando a crônica e incorporando elementos da prosa literária e da argumentação política. Gradualmente se percebeu que algumas decisões estatais poderiam ser tomadas a partir do estudo do passado, servindo este como um guia para capacitar os políticos, evitando assim os erros cometidos por partidários da realeza durante os conflitos setecentistas.

¹ UJALDÓN, Enrique. Introducción. In: HUME, David. *Sobre el estudio de la historia y los Apéndices de la Historia de Inglaterra*. Madrid: Minerva Ediciones/Biblioteca Nueva, 2010, p. 21-22.

A história da Inglaterra na modernidade e o paradigma da Revolução Inglesa

Desde o final do século XVII, historiadores britânicos procuraram pensar a história da Inglaterra como um meio de promover a compreensão e a educação da elite política, auxiliando seus membros a adquirir maior capacidade para a vida pública. Edward Hyde, conde de Clarendon, por exemplo, iniciou sua *History of the Rebellion and Civil Wars in England* (1702-1704) com esse objetivo², mas utilizou também seu escrito como um propósito político monarquista, sendo por isso reconhecido como o primeiro historiador britânico manifestamente *tory*³. Como Maquiavel, Clarendon escreveu sua *História* para enfatizar as causas da rebelião e evitar a repetição desse evento, instruindo o rei e seus conselheiros sobre o que aconteceu de “errado”⁴ na política inglesa⁵. Apesar de a ter escrito entre as décadas de 1640 e 1670⁶, a *History* de Clarendon só foi publicada entre os anos 1702-1704, em um momento em que os conservadores estavam politicamente enfraquecidos⁷. Sua obra sofreu influência de Tucídides, sendo também o autor um partícipe e testemunha da Guerra Civil⁸, fornecendo por isso um relato abrangente do conflito britânico. Além de seu profundo conhecimento da guerra e suas implicações, Clarendon arrolou alguns defeitos psicológicos da natureza humana que poderiam ter contribuído para o insucesso da monarquia, como a fraqueza, a vaidade, a ilusão, o irracionalismo e a falta de visão⁹. O autor identifica ainda as divisões de classe e seu reflexo na Guerra Civil inglesa, percebendo que “os homens possuidores de nova riqueza estavam atacando a classe dominante estabelecida”¹⁰. Não obstante a profunda percepção social e psicológica do conflito, a escrita histórica de Clarendon flutuou entre o moderno e o providencial¹¹, já que ele considerava que a história recente da Inglaterra resultava de um trabalho de Deus propalado por agentes humanos visando punir o mal e recompensar o bem,

² MARSHALL, Ashley. *Swift and History: Politics and the English Past*. Cambridge (UK): Cambridge, 2015, p. 34.

³ RABB, Theodore. Clarendon: Historian of the English Civil War. *The Washington Post*, 3 apr 1988, p. 1. Disponível em: <https://www.washingtonpost.com/archive/entertainment/books/1988/04/03/clarendon-historian-of-the-english-civil-war/8eaec57-f2c5-49c7-a284-8a3bff8513eb/?noredirect=on&utm_term=.d3eeb167902f>. Acesso em: 19/02/2021.

⁴ Todas as traduções constantes no presente artigo, salvo indicação diferente, são de minha autoria.

⁵ FINLAYSON, Michael. Clarendon, providence and the historical Revolution. *Albion: Quarterly Journal Concerned with British Studies*, v. 22, n. 4, 1990, p. 620.

⁶ A *History of the Rebellion and Civil Wars in England* foi escrita nos períodos de exílio de Edward Hyde (1609-1674), conde de Clarendon: uma parte foi minutada entre os anos 1646-1648 e o restante entre os anos 1668-1671: FIRTH, C. H. Clarendon's 'History of the Rebellion': Part I, The Original History. *The English Historical Review*, v. XIX, issue LXXIII, 1, jan. 1904, p. 26. Clarendon serviu como Lorde Chanceler, entre os anos 1658-1667, durante o reinado de Carlos II.

⁷ RICHARDSON, Roger Charles. *The Debate on the English Revolution*. Manchester (UK): Manchester University Press, 1998, p. 40.

⁸ HICKS, Philip Stephen. *Neoclassical history and English culture: from Clarendon to Hume*. Basingstoke (UK): Macmillan, 1996, p. 57.

⁹ MACGILLIVRAY, Royce. *Restoration Historians and the English Civil War*. The Hague (Netherlands): Martinus Nijhoff, 1974, p. 199 e 200.

¹⁰ HILL, John Edward Christopher. *Puritanism and Revolution: Studies in Interpretation of the English Revolution of the 17th Century*. New York: St. Martin's Press, 1997, p. 188.

¹¹ FINLAYSON, Michael. Clarendon, providence and the historical Revolution. *Albion: Quarterly Journal Concerned with British Studies*, v. 22, n. 4, 1990, p. 630.

sendo a rebelião para ele o resultado de uma falha moral que terminou com a intervenção de Deus por meio da Restauração da monarquia inglesa, em 1660¹². E apesar da abundância de dados históricos incorporados a sua obra, Clarendon não avançou muito quanto aos modelos históricos já existentes e em relação aos historiadores que o precederam¹³. Ademais, a *History* de Clarendon trata apenas de duas ou três décadas da história inglesa e a Guerra Civil representa apenas uma parte dessa história.

No final do século XVII, o trabalho de Robert Brady dominou o cenário historiográfico inglês, sendo sua principal obra, *A Complete History of England* (1685), direcionada especialmente contra os *whigs*. Para dar uma resposta à altura aos adversários da monarquia, Brady produziu uma escrita histórica que combinava o estilo das crônicas e anais medievais com o antiquarismo¹⁴. Além de inserir em seu livro um vasto número de documentos históricos de natureza majoritariamente legal, tornando por vezes sua narrativa essencialmente seca e enfadonha, Brady utilizou ferramentas da moderna historiografia, como catálogo de autores, notas de rodapé, apêndices e índices, separando “[...] seus próprios pontos de vista da narrativa, introduzindo cada seção com algo como um resumo legal”¹⁵. Brady investigou tanto questões filológicas como legais, pois como lembra John Pocock¹⁶, nos séculos XVII e XVIII, para escrever a história da Inglaterra era necessário interpretar sua lei, pois à época essa nação era muito mais uma expressão legal do que propriamente geográfica, havendo por isso uma peculiar e íntima conexão entre a história e o pensamento jurídico e político inglês.

Contudo, a *História* de Brady procurou o afastamento de argumentos jurídicos na análise histórica da Inglaterra, evitando o debate sobre o absolutismo para explicar não a soberania da tradição, mas da história, assumindo desse modo um realismo histórico¹⁷. A finalidade da *História* de Brady era demolir a tese em voga na Inglaterra, no século XVII, denominada *Ancient Constitution*¹⁸, utilizada à época pelos *whigs* para se opor à prerrogativa real, e que foi inicialmente

¹² O termo *Restauração* é usado para descrever o movimento político que restituiu o regime monárquico na Inglaterra, em 1660, após o período republicano conhecido como Protetorado (1653 a 1659). A *Restauração* foi marcada pelo retorno ao poder de um membro da dinastia Stuart, Carlos II, filho do rei decapitado, Carlos I.

¹³ MACGILLIVRAY, Royce. *Restoration Historians and the English Civil War*. The Hague (Netherlands): Martinus Nijhoff, 1974, p. 224.

¹⁴ MAUAD, Ana Maria; GRINBERG, Lucia. *Teoria da História*, v. 2. Rio de Janeiro: Fundação CECIERJ, 2010, p. 12. De acordo com Ana Maria Mauad e Lucia Grinberg, o “Antiquarismo foi um movimento característico dos séculos XVI e XVII voltado para a composição de coleções de documentos e objetos antigos. O papel do movimento antiquário foi fundamental para a definição das regras de certificação da veracidade dos documentos, ajudando a consolidar a noção de documento histórico como prova”.

¹⁵ LEVINE, Joseph M. *The battle of the books: History and Literature in the Augustan Age*. Ithaca (New York/London): Cornell University Press, 1991, p. 319-320.

¹⁶ POCOCK, John Greville Agard. Robert Brady, 1627-1700. A Cambridge Historian of the Restoration. *Cambridge Historical Journal*, Cambridge University Press, v. 10, n. 2, 1951, p. 186.

¹⁷ ROSE, Jacqueline. Robert Brady's intellectual history and royalist antipopy in Restoration England. *The English Historical Review*, Oxford University Press, v. 122, n. 499, dec., 2007, p. 1291.

¹⁸ POCOCK, John Greville Agard. *La Ancient Constitution y el derecho feudal*. Madrid: Editorial Tecnos, 2011, *passim*.

formulada pelo político e jurista Edward Coke, defensor da chamada *lei fundamental de caráter imemorial*. De acordo com essa visão, o *common law* era o único sistema jurídico pactuado na Inglaterra, e por isso os Stuart não tinham o poder absoluto de revogar as leis e suprimir as liberdades concedidas pelos reis desde a medievalidade. Segundo Pocock¹⁹, os *whigs* tinham levado essa teoria até um ponto em que se negava qualquer ação humana ou delimitação temporal²⁰ na feitura dessa lei para que não houvesse sua sujeição ao poder do monarca. Para os *whigs* o contrato original²¹ era um fenômeno estritamente histórico, regularmente renovável, e que a Revolução Gloriosa tinha sido um movimento de autodefesa do povo inglês contra os atos arbitrários de Jaime II²².

Apoiando-se nos trabalhos de Henry Spelman (*Glossarium Archaiologicum*) e Robert Filmer (*Patriarcha, or The Natural Power of Kings*)²³, Brady concluiu que após a conquista de Guilherme I, em 1066, a terra foi mantida e administrada por nobres de linhagem normanda, que exerciam domínio sob o monarca, tendo sido esses homens, e não os ingleses (anglo-saxões), que se levantaram contra o rei exigindo liberdades. Para Brady, foi o próprio rei que cedeu parte de seus poderes, não decorrendo tais liberdades das leis saxônicas, mas das normandas, não havendo nada em comum entre essas normas e o sistema legal vigente na Inglaterra no século XVII²⁴. Brady também demonstrou que foi Guilherme I quem regulamentou a posse da terra na Inglaterra e estipulou o dever aos senhores de se assentar no Conselho²⁵, que era originalmente um simples tribunal composto por senhores que prestavam serviços ao rei de acordo com o direito feudal. Revelou

¹⁹ POCOCK, John Greville Agard. Robert Brady, 1627-1700. A Cambridge Historian of the Restoration. *Cambridge Historical Journal*, Cambridge University Press, v. 10, n. 2, 1951, p. 189.

²⁰ Até então prevalecia a ideia de que a origem do constitucionalismo antigo remontava à Magna Carta de 1215, tendo se consolidado durante o século XVII em decorrência principalmente da Petição de Direitos (*Petition of Rights*) de 1628 e dos sistemas políticos estabelecidos na Inglaterra pós-eventos de 1642-1649 e 1688-1689.

²¹ KENYON, John Philipps. *Revolution principles: the politics of party, 1689-1720*. Cambridge (UK): Cambridge University Press, 1977, p. 40. De acordo com John Philipps Kenyon, à época, havia em relação ao chamado *contrato original* uma certa relutância por parte dos ingleses em aceitar uma tese que só poderia ser provada por meio de inferências ou suposições.

²² *Ibid.*, p. 45.

²³ Na obra *Glossarium Archaiologicum* (1663), Henry Spelman investigou com profundidade o sistema feudal na Inglaterra. Já Robert Filmer, no livro *Patriarcha, or The Natural Power of Kings* (1680), defendeu a ideia de que a soberania absoluta do rei provinha de Adão, o primeiro homem e também o primeiro soberano, asseverando que, no período medieval, o rei era quem legislava, não havendo à época a chamada soberania popular.

²⁴ POCOCK, John Greville Agard. Robert Brady, 1627-1700. A Cambridge Historian of the Restoration. *Cambridge Historical Journal*, Cambridge University Press, v. 10, n. 2, 1951, p. 191.

²⁵ A partir do ano 1295, esse Conselho passou a se chamar Parlamento.

ainda que os privilégios e liberdade do povo não proviam de qualquer pacto acordado entre o rei e as pessoas *comuns*²⁶, mas resultavam de uma concessão do monarca, que relaxou a lei feudal²⁷.

Apesar do engajamento político de Brady que assumiu a causa dos Stuart ao refutar a tese *whig* da *Ancient Constitution*, impedindo-o de construir uma obra magnânima, foi ele um importante historiador não só por sua inovação em relação à interpretação histórica da Inglaterra, contribuindo sobretudo “[...] para a racionalização do pensamento inglês”, mas por ter levado “[...] o método histórico inglês do período medieval para o período moderno”²⁸, não obstante ter sido ele formado em medicina e, à época, ocupar os cargos de médico real e professor de física em Cambridge. Todavia, a *História* de Brady exhibe muito mais do caráter eclesiástico do que propriamente neoclássico, visto que, além do seu propósito polêmico, tinha também pretensões espirituais: conduzir seus leitores para o plano divino e converter os católicos ao protestantismo, completando e perpetuando assim os ideais da Reforma. Além do mais, Brady não finalizou sua obra, já que após a eclosão da Revolução Gloriosa (1688-1689) ele voltou para Cambridge e não teve mais o entusiasmo, nem o patrocínio da Coroa, para prosseguir em seu intento de escrever uma “história completa” da Inglaterra²⁹.

Após a publicação do livro de Brady, seus oponentes *whigs* se sentiram compelidos a oferecer uma refutação consistente tanto do ponto de vista filológico quanto documental. Assim, historiadores *whigs* procuraram construir uma justificação histórica para a existência do sistema político pós-1688³⁰ que garantia direitos aos ingleses e limitava o poder do rei, baseada no constitucionalismo antigo, demonstrando que as liberdades do povo não eram meras concessões dos reis. Um dos historiadores *whigs* que se dispôs a contrapor Brady foi James Tyrrell, um amigo e colaborador de John Locke³¹, que escreveu a obra *The General History of England, both Ecclesiastical and Civil* em 5 volumes e a publicou entre os anos 1700-1704. Além de criticar Brady por diminuir

²⁶ Na Inglaterra moderna, os “comuns” – burgueses, nobres sem títulos e brasões, artesãos, trabalhadores autônomos, camponeses, criados e outros membros das camadas desfavorecidas da população –, também conhecidos como plebeus, eram aqueles indivíduos que careciam de qualquer *status* social significativo, não pertencentes aos estamentos superiores (aristocracia e clero). O termo “comuns” (*commons* em inglês), derivado do latim “comuna” e incorporado ao léxico inglês após a conquista normanda da Inglaterra no século XI, evoluiu para o sentido de um conjunto de pessoas dos estratos inferiores pertencentes às comunidades do reino.

²⁷ HICKS, Philip Stephen. *Neoclassical history and English culture: from Clarendon to Hume*. Basingstoke (UK): Macmillan, 1996, p. 86-87.

²⁸ POCOCK, John Greville Agard. Robert Brady, 1627-1700. A Cambridge Historian of the Restoration. *Cambridge Historical Journal*, Cambridge University Press, v. 10, n. 2, 1951, p. 191 e 186.

²⁹ HICKS, Philip Stephen. *Neoclassical history and English culture: from Clarendon to Hume*. Basingstoke (UK): Macmillan, 1996, p. 84, 91 e 93.

³⁰ POCOCK, John Greville Agard. *El momento maquiavélico*. El pensamiento político florentino y la tradición republicana atlántica. Madrid: Tecnos, 2016, p. 443-486. Conforme Pocock, a ideia da constituição equilibrada, com o poder compartilhado entre o rei, os nobres e os *comuns*, era essencialmente republicana, e naquele período era uma ideia que era cada vez mais considerada.

³¹ LEVINE, Joseph M. *The battle of the books: History and Literature in the Augustan Age*. Ithaca (New York/London): Cornell University Press, 1991, p. 319.

o sistema político misto da Inglaterra comparando-o ao absolutismo francês, Tyrrell alegou que eruditos amigos do rei, como Brady, empregavam a tese da conquista do território inglês nos séculos IX e XI a fim de conferir ao rei um poder absoluto para revogar todas as leis e escravizar o povo inglês. Tyrrell sustentou em sua *História* que o antigo governo inglês, cuja constituição tinha para ele origem gótica³², não era despótico, mas uma monarquia com limitação do poder. Para o historiador *whig*, as invasões dos nórdicos e normandas não foram realmente conquistas, mas aquisições obtidas por príncipes por meio de convenções acordadas entre eles e o povo inglês, estando ambas as partes obrigadas a juramentos solenes para exercerem suas parcelas do acordo. Segundo Tyrrell, ao contrário do afirmado pelos *tories*, as chamadas conquistas não ofereciam fundamento para o absolutismo, mas revelavam a verdadeira natureza da constituição inglesa: seu caráter contratual, posto derivar de um pacto firmado entre o rei e o povo, preservando assim as liberdades. Tyrrell também alegou que os reis saxões desfrutavam de menos prerrogativas do que os monarcas ingleses do período moderno, havendo desde àquela época limitação do poder real, não estando o Conselho subordinado ao rei, podendo inclusive depô-lo caso ele se tornasse tirânico³³.

Além disso, Tyrrell também combinou elementos da historiografia moderna com a antiquária, mas, como Brady, fez exagerado uso de citações e digressões que acabaram por quebrar sua narrativa e seus argumentos. De acordo com Philip Hicks³⁴, sua *História* reveste-se de algumas características neoclássicas, sendo um dos seus propósitos entrever e instruir os leitores com a verdade sobre o passado inglês. Entretanto, como seu rival *tory*, Tyrrell se rendeu ao providencial buscando explicações em causas por demais longínquas, muitas delas irreconstruíveis. Além de limitar sua obra com uma visão *whig* anacrônica e uma escrita não refinada³⁵, demonstrando pouco esmero quanto ao estilo, Tyrrell também não conseguiu finalizar sua *História*, deixando inconcluso seu projeto de rebater cabalmente seus adversários.

Outra tentativa de se publicar uma história completa da Inglaterra partiu de um grupo de livreiros londrinos que reuniu em uma obra textos de autores como Francis Bacon, John Milton, Samuel Daniel e outros, tendo sido atribuído ao historiador e antiquário White Kennett a

³² CALAINHO, Daniela Buono. *História Medieval do Ocidente*. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014, p. 110. Como assinala Daniela Buono Calainho, o termo “gótico” foi empregado pela primeira vez pelo arquiteto e pintor italiano Giorgio Vasari, no século XVI, para designar um tipo de estética do medievo, mas tinha também “[...] conotação negativa, significando ‘bárbaro’, ‘grosseiro’, tal qual a concepção pejorativa da Idade Média característica do Renascimento europeu”.

³³ HICKS, Philip Stephen. *Neoclassical history and English culture: from Clarendon to Hume*. Basingstoke (UK): Macmillan, 1996, p. 94.

³⁴ *Ibid.*, p. 95.

³⁵ LEVINE, Joseph M. *The battle of the books: History and Literature in the Augustan Age*. Ithaca (New York/London): Cornell University Press, 1991, p. 323.

formulação do prefácio e do terceiro capítulo, cobrindo o século XVII³⁶. Essa obra foi publicada, em 1706, com o título *A complete History of England*. No prefácio desse livro, Kennett reafirma a ideia tradicional de que a história é necessária à educação da elite inglesa por ensinar a origem de seus direitos civis e políticos³⁷. Mas apesar de ter sido acusado de *whig*, Kennett não apresenta em seu texto ideias liberais, como a defesa das liberdades e dos direitos naturais, nem adere à doutrina da soberania popular, encobrindo as questões políticas polêmicas³⁸. Bispo da Igreja Anglicana, Kennett era um clérigo ortodoxo comprometido com a divulgação do cristianismo conservador. Sua narrativa estava enredada com os ideários da Igreja e a defesa da ordem e da autoridade do Estado. Sua história é extremamente factual e cronológica, com citações frequentes do livro de Clarendon³⁹. Segundo Philip Hicks⁴⁰, um terço do seu trabalho consistiu de citações de textos de outros autores, tendo ele inserido ainda informações eclesiásticas desconexas e confusas.

Laurence Echard foi outro historiador eclesiástico que escreveu uma história completa da Inglaterra. Entre os anos de 1707-1720, publicou sua principal obra em quatro volumes – *The History of England: from the first entrance of Julius Caesar and the Romans to the end of the reign of King James the first containing the space of 1678 years* –, abarcando desde o período da invasão romana na Inglaterra até o final do reinado de Jaime I. Apesar de bispo da Igreja Anglicana e provavelmente um simpatizante do *toryismo*^{41,42}, Echard criticou o sistema político-partidário inglês considerando-o um

³⁶ O'BRIEN, Karen. The history market in Eighteenth-century England. In: RIVERS, Isabel (ed.). *Books and Their Readers in Eighteenth-century England: New Essays*. London/New York: Continuum, 2001, p. 111.

³⁷ *Ibid.*, p. 112.

³⁸ OKIE, Laird. *Augustan Historical Writing: Histories of England in the English Enlightenment*. Lanham, Maryland: University Press of America, 1991, p. 39.

³⁹ RICHARDSON, Roger Charles. *The Debate on the English Revolution*. Manchester (UK): Manchester University Press, 1998, p. 44.

⁴⁰ HICKS, Philip Stephen. *Neoclassical history and English culture: from Clarendon to Hume*. Basingstoke (UK): Macmillan, 1996, p. 114.

⁴¹ OKIE, Laird. *Augustan Historical Writing: Histories of England in the English Enlightenment*. Lanham, Maryland: University Press of America, 1991, p. 39; GUNN, John Alexander Wilson. *Beyond Liberty and Property: The Process of Self-Recognition in Eighteenth-Century Political Thought*. Kingston/Montreal (Canada): McGill-Queen's University Press, 1983, p. 146; RICHARDSON, Roger Charles. *The Debate on the English Revolution*. Manchester (UK): Manchester University Press, 1998, p. 44; ROMMELSE, Gijs. *Ideology and Foreign Policy in Early Modern Europe (1650-1750)*. Farnham (UK): Ashgate, 2011, p. 71-73.

⁴² HICKS, Philip Stephen. *Neoclassical history and English culture: from Clarendon to Hume*. Basingstoke (UK): Macmillan, 1996, p. 104-105; STEPHAN, Deborah. Laurence Echard – Whig Historian. *The Historical Journal*, Cambridge University Press, v. 32, issue 04, dec. 1989, p. 843- 866; GUNN, John Alexander Wilson. *Beyond Liberty and Property: The Process of Self-Recognition in Eighteenth-Century Political Thought*. Kingston/Montreal (Canada): McGill-Queen's University Press, 1983, p. 146; ROMMELSE, Gijs. *Ideology and Foreign Policy in Early Modern Europe (1650-1750)*. Farnham (UK): Ashgate, 2011, p. 71-73. Philip Hicks e Deborah Stephan, entretanto, consideram Echard um historiador *whig*. P. Hicks registra que, apesar de Echard ter criticado os *whigs* durante a Crise de Exclusão (1679-1683), ele era um defensor da Revolução Gloriosa, tendo inclusive dedicado o primeiro volume de sua obra ao duque de Ormonde, um dos comandantes da tropa de Guilherme de Orange na invasão da Inglaterra em 1688. Apesar disso, segundo John A. W. Gunn, não parece que Echard tenha se desviado significativamente da ortodoxia anglicana nem que tenha deixado de apoiar a monarquia e a doutrina da obediência passiva. Gijs Rommelse também rechaça as alegações de que Echard tenha sido um historiador *whig*, até mesmo porque os volumes dois e três de sua obra foram dedicados ao monarca Jorge I, e, apesar de o duque de Ormonde ter acompanhado o grupo de Guilherme III, ele era um admirador dos *tories*, tendo inclusive participado de um ministério *tory* em 1711.

inimigo da verdade histórica⁴³. Demais disso, Echard acreditava que a origem do governo, da lei e da língua inglesa não decorriam da conquista normanda, como julgava Brady, mas da saxônica. Entretanto, Echard não teve o propósito de debater minuciosamente essa polêmica questão, visto não ter aprofundado muito seus estudos sobre a medievalidade inglesa, tendo dedicado apenas um volume de sua obra para averiguar os períodos Antigo e Médio, destinando os três outros fascículos à análise da história moderna da Inglaterra.

A despeito de ter sido o primeiro trabalho relativamente completo sobre a história da Inglaterra, sua obra é limitada do ponto de vista histórico⁴⁴, dada principalmente à dificuldade que o autor encontrou em pesquisar o passado inglês de forma independente sem dispor de muitos meios materiais, especialmente bibliográficos e arquivísticos, para levar a cabo tamanha empreitada. No entanto, durante a primeira quadra do século XVIII, seu trabalho foi visto na Inglaterra como um modelo de historiografia. Assim como os historiadores que o precederam, Echard inseriu demasiadamente em seu texto documentos históricos prejudicando a narrativa, além de perder o controle desses relatos quando sua história se aproximava do tempo presente⁴⁵. Além de conservar a tradição da historiografia renascentista⁴⁶, sua *História* também teve conotação espiritual, já que sua “[...] principal preocupação era traçar e elogiar a sobrevivência do anglicanismo contra seus múltiplos inimigos no século XVII – católicos, puritanos, dissidentes”⁴⁷. De novo, faltava aos leitores ingleses uma história da Inglaterra redigida por um historiador laico e independente.

Vale lembrar que no século XVIII, a história ainda não era considerada uma ciência, estando atrelada à literatura ou à filosofia. Além de não ter se estabelecido ainda como ciência autônoma, a história não era uma disciplina obrigatória nas principais universidades inglesas. Sem o *status* de uma disciplina universitária e sem uma instituição para apoiar uma carreira profissional de historiador, o operador da história muitas vezes dependia dos favores da Coroa, da Igreja ou das facções partidárias. Além disso, algumas universidades inglesas como Oxford estavam vinculadas à Igreja Anglicana e ofereciam cursos na qual a história da Inglaterra, ensinada muitas vezes na disciplina de anglo-saxão, eram ministradas por professores *tories*. Esse fato tornou o programa de história de Oxford desacreditado, especialmente depois da ascensão dos Hanover em 1714. Assim, tinha-se à época uma crise da história inglesa ocasionada principalmente pelo descrédito do programa de história de Oxford e pela necessidade de se estabelecer um novo tipo

⁴³ HICKS, Philip Stephen. *Neoclassical history and English culture: from Clarendon to Hume*. Basingstoke (UK): Macmillan, 1996, p. 104.

⁴⁴ Philip Hicks (1996, p. 103) explica que o próprio Echard reconhecia a deficiência de sua *História*, “[...] admitindo que seu trabalho não era nem ‘perfeito’ nem ‘acabado’ nem ‘completo’”.

⁴⁵ *Ibid.*, p. 106.

⁴⁶ OKIE, Laird. *Augustan Historical Writing: Histories of England in the English Enlightenment*. Lanham, Maryland: University Press of America, 1991, p. 39.

⁴⁷ *Ibid.*, p. 104.

de história da Inglaterra pós-revolucionária⁴⁸. Até então a história da Inglaterra não tratava, via de regra, da sociedade inglesa: era quase sempre uma história dos reinos ingleses. Além disso, havia a necessidade de uma história isenta de qualquer facciosismo que não fosse elaborada por um membro de partido ou integrante do poder, mas por alguém que tivesse um certo distanciamento das instituições tradicionais inglesas como a Coroa, o Parlamento e a Igreja. Para os homens de letras da Grã-Bretanha, o partidarismo tornava impossível a reconstrução de uma história da Inglaterra independente⁴⁹.

Até meados do século XVIII, a *Histoire d'Angleterre* (1724-1727) de Paul de Rapin de Thoyras foi considerada a mais imparcial⁵⁰ das histórias da Inglaterra, já que escrita por um estrangeiro cujo objetivo era explicar para o público europeu a história e o sistema político inglês⁵¹, estando o autor supostamente desatrelado do conflito partidário britânico⁵². Entretanto, Rapin, um historiador huguenote francês que se refugiou na Holanda e na Inglaterra após a revogação do Edito de Nantes, em 1685, manteve estreitas ligações com os exiliados *whigs* em Haia nos anos que precederam à Revolução Gloriosa, tendo acompanhado Guilherme de Orange na invasão da Inglaterra em 1688⁵³. Rapin também dedicou sua obra, de oito volumes, a Jorge I, o primeiro rei hanoveriano, patrono dos *whigs*⁵⁴.

A obra de Rapin foi vista como a primeira interpretação *whig* sistematizada da história da Inglaterra, sendo seu livro elogiado até mesmo por *tories*, por seu equilíbrio e sensatez⁵⁵. Sua factualidade e aparente neutralidade encantaram os leitores ingleses acostumados com as distorções e digressões da história partidarizada^{56,57}. Após a sua tradução para o inglês, em 1725, Rapin tornou-se o historiador mais influente e o mais lido da Inglaterra⁵⁸, apesar de seu principal propósito com a *Histoire* ter sido mostrar ao público europeu os benefícios da liberdade, que ele associava à

⁴⁸ SULLIVAN, M. G. Rapin, Hume and the identity of the historian in eighteenth century England. *History of European Ideas*, St Andrews Institute of Intellectual History Lectures, v. 28, 2002, p. 147-148.

⁴⁹ FORBES, Duncan. *Hume's philosophical politics*. Cambridge (UK): Cambridge University Press, 1975, 233.

⁵⁰ TREVOR-ROPER, Hugh Redwald. A Huguenot Historian: Paul Rapin. In: SCOULOUDI, Irene. *Huguenots in Britain and Their French Background 1550-1800*. Contributions to the Historical Conference of the Huguenot Society of London, 24-25 September 1985. London: Macmillan, 1987, p. 14-15. Conforme Hugh Trevor-Roper, Voltaire considerava a obra de Rapin uma história completa e imparcial da Inglaterra.

⁵¹ *Ibid.*, p. 5.

⁵² FORBES, Duncan. *Hume's philosophical politics*. Cambridge (UK): Cambridge University Press, 1975, 233.

⁵³ DEW, Benjamin Richard. An Economic Turn?: Commerce and Finance in the Historical Writing of Paul de Rapin Thoyras, William Guthrie and David Hume. In: DEW, Ben; PRICE, Fiona (eds.). *Historical Writing in Britain, 1688-1830*. New York: Palgrave Macmillan, 2014, p. 83.

⁵⁴ *Ibid.*, p. 14.

⁵⁵ *Ibid.*, p. 5 e 14.

⁵⁶ HICKS, Philip Stephen. *Neoclassical history and English culture: from Clarendon to Hume*. Basingstoke (UK): Macmillan, 1996, p. 148.

⁵⁷ SULLIVAN, M. G. Rapin, Hume and the identity of the historian in eighteenth century England. *History of European Ideas*, St Andrews Institute of Intellectual History Lectures, v. 28, 2002, p. 150. M. G. Sullivan assinala que *Histoire d'Angleterre* de Rapin foi um presente para os livreiros ingleses porque fora escrita originalmente em francês por um escritor já falecido, não estando assim sujeita ao pagamento dos direitos autorais.

⁵⁸ *Ibid.*, p. 147.

soberania do povo e ao poder do Parlamento inglês. Pretendia irradiar pela Europa, e em especial pela França, os direitos de liberdades política, econômica, civil e sobretudo religiosa, que protegia os protestantes contra os abusos de reis com vocação absolutista como os Stuart e Bourbon⁵⁹. Sua defesa das liberdades inglesas baseava-se essencialmente em argumentos factuais e jurídicos.

Para Rapin, as instituições políticas inglesas tinham evoluído desde os tempos das invasões saxônicas nos séculos V e VI, permanecendo intactos os valores centrais da constituição antiga. Segundo o autor, a constituição mista e o Parlamento não eram instituições inglesas recentes, mas um legado dos saxões que trouxeram esse modelo do Norte da Europa. O sistema constitucional saxão consistia basicamente no amparo das prerrogativas do rei e dos direitos e garantias do povo⁶⁰. E esses preceitos fundamentais foram incorporados pelos normandos, se mantendo no ordenamento jurídico inglês até o século XVIII. Conforme o autor, Guilherme de Orange e os hanoverianos seriam os guardiões dessa constituição antiga, sendo o sistema constitucional implantado em 1688 o mesmo que os saxões haviam trazido da Germânia durante a Alta Idade Média⁶¹. Por isso, era vedado ao rei alterar leis deliberadas anteriormente mediante o consentimento do povo e do monarca, bem como criar ou aumentar tributos sem prévia autorização do Parlamento.

Por outro lado, ao censurar as extravagantes fortunas dos monarcas, Rapin procurou demonstrar o efeito deletério da suntuosidade real para a sociedade, pois essas ostentações geravam conflitos no Parlamento diante da necessidade da Coroa em obter continuamente empréstimos e gerar taxas extras para cobrir suas despesas. Assim, o historiador francês manifestava sua preocupação com o modo pelo qual o soberano lidava com as questões financeiras e comerciais perante o Parlamento, podendo essas matérias levar ao sucesso do governo real ou ao seu fracasso de acordo com o tratamento dado pelo rei aos direitos e liberdades dos *commons*. O escritor huguenote considerava os reinos de Jaime I e de Carlos I como exemplos de excesso de poder atribuído à monarquia e o de Elizabeth I como demonstração das vantagens dos ideários *whigs* de governo com liberdade⁶². Para ele, quando as prerrogativas dos reis e liberdades aos *commons* são asseguradas, a nação prospera; quando há desequilíbrios entre esses elementos, dá-se a turbulência.

⁵⁹ DEW, Benjamin Richard. An Economic Turn?: Commerce and Finance in the Historical Writing of Paul de Rapin Thoyras, William Guthrie and David Hume. In: DEW, Ben; PRICE, Fiona (eds.). *Historical Writing in Britain, 1688-1830*. New York: Palgrave Macmillan, 2014, p. 77.

⁶⁰ SULLIVAN, M. G. Rapin, Hume and the identity of the historian in eighteenth century England. *History of European Ideas*, St Andrews Institute of Intellectual History Lectures, v. 28, 2002. p. 149.

⁶¹ TREVOR-ROPER, Hugh Redwald. A Huguenot Historian: Paul Rapin. In: SCOULOUDI, Irene. *Huguenots in Britain and Their French Background 1550-1800*. Contributions to the Historical Conference of the Huguenot Society of London, 24-25 September 1985. London: Macmillan, 1987, p. 14-16.

⁶² DEW, Benjamin Richard. An Economic Turn?: Commerce and Finance in the Historical Writing of Paul de Rapin Thoyras, William Guthrie and David Hume. In: DEW, Ben; PRICE, Fiona (eds.). *Historical Writing in Britain, 1688-1830*. New York: Palgrave Macmillan, 2014, p. 77-79.

Desse modo, sua *Histoire* foi construída para demonstrar que o sistema político pós-1688, com constituição mista, constitui parte de um padrão histórico nutrido pelo desejo do povo de liberdade. O esquema traçado por Rapin em sua *Histoire* não era original, mas era mais simples e mais compreensível, utilizando classificações e vocabulários políticos pós-revolucionários⁶³. Além de fornecer ao público informações de cunho histórico, seu propósito também era descrever os argumentos construídos por ambos os lados das facções inglesas sem favorecer explicitamente uma das partes, permitindo aos leitores tirar suas próprias conclusões.

Mas assim como os historiadores anteriores, Rapin inseriu em sua obra grande quantidade de documentos históricos quebrando o fluxo de sua narrativa⁶⁴. Seu livro ainda contém interrupções que tratam de temas constitucionais e explicações apoiadas em fatos desconexos que prejudicam sua narrativa. Apesar de sensato e moderado, Rapin não possuía qualificações para escrever uma história neoclássica, tendo apenas interpretado e sistematizado a história da Inglaterra que ele havia lido anteriormente, consolidando as explicações *whigs* dessa história⁶⁵. Por isso ele seguiu os passos dos historiadores ingleses eclesiásticos, em especial Echard⁶⁶.

Ademais, a *Histoire* de Rapin ainda tinha um viés literário e partidário, defendendo a continuidade de um sistema constitucional através dos séculos. O que para David Hume⁶⁷ era um absurdo, pois segundo ele não havia existido, até então, somente uma constituição inglesa, mas várias que foram se alterando no tempo. Pois a história para o iluminista escocês era mudança, transformação, melhoria e “[...] não a teimosa defesa de uma herança imutável da Idade das Trevas”⁶⁸. De acordo com Hume, não só os Stuart eram déspotas e arbitrários, mas também os monarcas que os precederam, sendo a história inglesa uma história de opressão e servidão, havendo somente a verdadeira liberdade na Inglaterra após a Revolução Gloriosa. Portanto, para David Hume, a liberdade era um direito novo e “[...] não o restabelecimento de uma antiga tradição e forma de governo; então não se pode argumentar que os Stuart teriam tentado destruí-la”, até

⁶³ SULLIVAN, M. G. Rapin, Hume and the identity of the historian in eighteenth century England. *History of European Ideas*, St Andrews Institute of Intellectual History Lectures, v. 28, 2002. p. 150.

⁶⁴ FORBES, Duncan. *Hume's philosophical politics*. Cambridge (UK): Cambridge University Press, 1975, p. 224.

⁶⁵ TREVOR-ROPER, Hugh Redwald. A Huguenot Historian: Paul Rapin. In: SCOULOUDI, Irene. *Huguenots in Britain and Their French Background 1550-1800*. Contributions to the Historical Conference of the Huguenot Society of London, 24-25 September 1985. London: Macmillan, 1987, p. 15.

⁶⁶ HICKS, Philip Stephen. *Neoclassical history and English culture: from Clarendon to Hume*. Basingstoke (UK): Macmillan, 1996, p. 149.

⁶⁷ Apesar de mais conhecido no meio acadêmico como filósofo empirista, o pensador iluminista escocês David Hume produziu importante obra de cunho histórico: *História da Inglaterra*, publicada em seis volumes entre os anos 1754 e 1762. A finalidade política da *História* de Hume era romper com o mito do constitucionalismo antigo, objetivando promover a transição da sociedade inglesa para uma de feição civilizada, consoante assevera Duncan Forbes: *Hume's philosophical politics*. Cambridge (UK): Cambridge University Press, 1975, p. 233-307.

⁶⁸ TREVOR-ROPER, Hugh Redwald. A Huguenot Historian: Paul Rapin. In: SCOULOUDI, Irene. *Huguenots in Britain and Their French Background 1550-1800*. Contributions to the Historical Conference of the Huguenot Society of London, 24-25 September 1985. London: Macmillan, 1987, p. 17.

mesmo porque “[...] a liberdade antiga não era mais do que a liberdade dos poderosos para oprimir a maioria da população”⁶⁹.

Após a publicação da obra de Paul Rapin Thoyras, os eruditos *tories* responderam aos *whigs* com a publicação, em 1747, do primeiro volume do livro *General History of England*, escrito pelo historiador Thomas Carte. Jacobita⁷⁰ atuante, Carte procurou demolir as argumentações *whigs* formuladas por Rapin com uma justificativa histórica em favor da causa dos Stuart. Para tanto, realizou uma extensa pesquisa, que seu oponente jamais efetuou⁷¹. Elaborando em sua *História* uma crítica ao trabalho do historiador francês, enfatizou que os monarcas ingleses detinham o direito natural de elaborar leis e instituir ou majorar tributos independentemente de qualquer assembleia popular⁷². Para ele, os reis tinham essas prerrogativas baseadas nos direitos divino e hereditário, sendo o sistema político hanoveriano uma perversão à lei fundamental⁷³.

Todavia, a tentativa de produzir uma história completa da Inglaterra, que revelaria todas as lições políticas “corretas” do passado, foram desfeitas não só porque Carte não conseguiu finalizar sua obra, mas também porque ele não conseguiu fornecer uma alternativa válida à *História* de Rapin de Thoyras. Além de seu dogmatismo jacobita diminuir muito sua credibilidade^{74 75}, sua obra também é eclesiástica e antiquária, com exaustiva documentação que dificulta a compreensão e interrompe a narrativa. Apesar de ter sido seu trabalho baseado em pesquisa, abrindo novos caminhos para a reconstrução histórica da Inglaterra, especialmente em relação ao período medieval⁷⁶, em linhas gerais, a *História* de Carte seguiu o modelo de Brady, e, poucas décadas depois de sua edição, foi considerada desatualizada e desvalorizada⁷⁷.

De notar que, em meados do século XVIII, a história na Grã-Bretanha continuava a ser vista como um ramo da literatura, estando a maioria dos historiadores ainda ligados ao modelo

⁶⁹ UJALDÓN, Enrique. Introducción. In: HUME, David. *Sobre el estudio de la historia y los Apéndices de la Historia de Inglaterra*. Madrid: Minerva Ediciones/Biblioteca Nueva, 2010, p. 25 e 32.

⁷⁰ Os *jacobitas* eram favoráveis à restauração, na Grã-Bretanha, do reinado da Casa de Stuart.

⁷¹ OKIE, Laird. *Augustan Historical Writing: Histories of England in the English Enlightenment*. Lanham, Maryland: University Press of America, 1991, p. 138. Como lembra Laird Okie, Carte dizia que Rapin nunca havia consultado documentos oficiais ingleses, revistas do Parlamento ou manuscritos da Biblioteca Cotton. Para o autor, Rapin era um estrangeiro que não entendia nada da Inglaterra, “[...] exceto noções modernas que ele adquiriu em cafeterias”.

⁷² DEW, Benjamin Richard. An Economic Turn?: Commerce and Finance in the Historical Writing of Paul de Rapin Thoyras, William Guthrie and David Hume. In: DEW, Ben; PRICE, Fiona (eds.). *Historical Writing in Britain, 1688-1830*. New York: Palgrave Macmillan, 2014, p. 138.

⁷³ OKIE, Laird. *Augustan Historical Writing: Histories of England in the English Enlightenment*. Lanham, Maryland: University Press of America, 1991, p. 135.

⁷⁴ *Ibid.*, p. 135 e 147.

⁷⁵ HICKS, Philip Stephen. *Neoclassical history and English culture: from Clarendon to Hume*. Basingstoke (UK): Macmillan, 1996, p. 167. Philip Hicks observa que a percepção pelos leitores do partidarismo explícito de sua *História* representou uma acentuada queda nas vendas.

⁷⁶ O'BRIEN, Karen. The history market in Eighteenth-century England. In: RIVERS, Isabel (ed.). *Books and Their Readers in Eighteenth-century England: New Essays*. London/New York: Continuum, 2001, p. 112.

⁷⁷ HICKS, Philip Stephen. *Neoclassical history and English culture: from Clarendon to Hume*. Basingstoke (UK): Macmillan, 1996, p. 167-169.

clássico. Nesse período, a história nas Ilhas Britânicas se torna menos institucionalizada e menos vinculada à Coroa, à Igreja e às universidades. A exceção eram os *colleges* escoceses onde a história fazia parte da grade curricular e, ressaltando Hume, muitos historiadores importantes, como William Robertson⁷⁸ e John Millar⁷⁹, eram professores⁸⁰. Nos setecentos, a maioria dos historiadores britânicos não eram historiadores profissionais nem homens de Estado, como Bacon⁸¹ e Clarendon haviam sido nos séculos XVI e XVII: eles adotaram a característica de homens de letras, na maioria nobres estudiosos independentes, como Gibbon⁸². Uma exceção a esse seleto grupo de historiadores majoritariamente do sexo masculino foi Catharine Macaulay⁸³. Primeira mulher historiadora da Inglaterra e, durante a sua vida, a única historiadora conhecida, Catharine Macaulay publicou entre os anos 1763 e 1783 a sua principal obra em oito volumes: *The History of England from the Accession of James I to that of the Brunswick Line*.

Seguidora do grupo radical denominado *old whigs*⁸⁴ – cuja visão era baseada em pensamentos de escritores do século XVII, como Locke, Harrington e Milton⁸⁵, e na censura à aristocracia *whig* por ter se desviado dos princípios anteriormente defendidos por essa facção partidária⁸⁶ –, Catharine Macaulay elaborou sua *História* para difundir a concepção *whig* republicana e propalar a crítica radical da Revolução de 1688, segundo a qual esse movimento não fora longe o suficiente para efetivar realmente a soberania do povo e garantir sua liberdade. Em sua opinião, a Inglaterra

⁷⁸ Historiador e teólogo, William Robertson (1721-1793) foi um iluminista escocês que utilizou as ferramentas críticas do Iluminismo para fortalecer o presbiterianismo calvinista. Como historiador, ajudou a moldar a historiografia britânica do século XVIII.

⁷⁹ Discípulo de Adam Smith, John Millar (1735-1801) foi um filósofo e historiador iluminista escocês, tendo introduzido na história o conceito de luta de classes. Millar adotou o modelo de história social para analisar as relações de autoridade, sendo um dos primeiros historiadores a abordar as histórias das mulheres e do sexo.

⁸⁰ O'BRIEN, Karen. The history market in Eighteenth-century England. In: RIVERS, Isabel (ed.). *Books and Their Readers in Eighteenth-century England: New Essays*. London/New York: Continuum, 2001, p. 108.

⁸¹ Francis Bacon (1561-1626) foi conselheiro da rainha Elizabeth I entre os anos 1597-1603. Em 1607, foi nomeado Procurador-Geral pelo rei Jaime I, exercendo funções de Estado até 1621, quando foi condenado por corrupção e proibido pelo Parlamento de ocupar cargos públicos e ter assento em uma de suas Casas (Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns). Além de filósofo e jurista, Bacon escreveu, em 1621, uma obra histórica intitulada *The History of the Reign of King Henry the Seventh*.

⁸² Edward Gibbon (1737-1794) foi um historiador iluminista inglês, autor da célebre obra *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire* (1776-1789), com 6 volumes, que cobre um vasto período (180 a 1453). Apesar das críticas motivadas principalmente por sua visão nacionalista, moralizante e deísta, sua obra contém uma rígida estrutura narrativa, excelente estilo literário, vasta erudição e fonte histórica ampla e densa, servindo de modelo para futuros historiadores.

⁸³ *Ibid.*, p. 108-109.

⁸⁴ Os *old whigs* eram também chamados *commonwealthmen*, *true whigs*, *real whigs* e *honest whigs*: SCHNORRENBURG, Barbara Brandon. *An opportunity missed: Catherine Macaulay on the Revolution of 1688*. Studies in Eighteenth-Century Culture, Buffalo, NY, v. 20, 1991, p. 231; POCOCK, John Greville Agard. Catharine Macaulay: patriot historian. In: Smith, Hilda L. *Women Writers and the Early Modern British Political Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998, p. 245.

⁸⁵ SCHNORRENBURG, Barbara Brandon. *An opportunity missed: Catherine Macaulay on the Revolution of 1688*. Studies in Eighteenth-Century Culture, Buffalo, NY, v. 20, 1991, p. 231.

⁸⁶ POCOCK, John Greville Agard. Catharine Macaulay: patriot historian. In: Smith, Hilda L. *Women Writers and the Early Modern British Political Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998, p. 245; HICKS, Michael A. *Bastard Feudalism*. New York: Routledge, 2013, p. 171.

havia perdido a oportunidade de instaurar um regime onde os poderes e privilégios da Coroa fossem, de fato, limitados. Para ela, a responsabilidade pelos fracassos da Revolução Gloriosa deveria ser atribuída a Guilherme de Orange que atuou de forma desonesta e desinteressada, restando reivindicações libertárias para favorecer suas próprias ambições de poder, erigindo, em consequência, um sistema político vicioso que impedia que o Parlamento se tornasse verdadeiramente autônomo e soberano. Na sua ótica, os ministérios *whigs* haviam se aliado com a Coroa para ceifar a independência parlamentar através de um esquema de corrupção mais nocivo do que o despotismo dos Stuart. Como os demais radicais, Catharine Macaulay não considerava a constituição britânica de seu tempo perfeita pois a cidadania ativa era impossível de se exercer plenamente. Ela acreditava que o governo de Jorge III ameaçava abolir a liberdade política, razão por que recorreu à história para revivê-la⁸⁷ e apoiar seus pontos de vista republicanos⁸⁸.

Catharine Macaulay também objetivou com sua escrita refutar as interpretações históricas sobre os eventos políticos do século XVII elaboradas por Hume, que, segundo ela, parecia aceitar com impassibilidade o poder da monarquia e a forma de governo estabelecida pós-1688. Seu trabalho desponta como uma forma de enfrentamento às abordagens consideradas como *tories*. Por isso, a recepção da *História* de Catharine Macaulay entre as divisões *whigs* foi positiva, visto que seus membros viram sua obra como uma resposta às críticas de Hume aos líderes parlamentares do século XVII⁸⁹. Ao contrário do moderado Hume, Catharine Macaulay era uma republicana radical que defendia a efetiva participação do povo inglês no governo. Seu trabalho, abrangente e antimonarquista, se concentrou no período dos Stuarts, que ela definia como uma época de intensa luta dos ingleses pela liberdade. Para Catharine Macaulay, quando um rei se torna tirano, deve perder o direito de governar, como foi o caso de Carlos I e Jaime II, pois nenhum poder deve se concentrar exclusivamente nas mãos de um rei, muito menos nas de um absolutista, mas ser compartilhado com o Legislativo e equilibrado por um sistema de freios e contrapesos. Segundo Catharine Macaulay, a obediência passiva dos cidadãos aos Stuarts levaria ao crescimento da injustiça e da anarquia⁹⁰. O Estado de Direito para ela era essencial para a funcionalidade do sistema político e a garantia da ordem jurídica, pois restringia os privilégios e abusos do Executivo, justificando até mesmo o regicídio⁹¹. De acordo com a historiadora, o ápice dos direitos e liberdades

⁸⁷ HICKS, Michael A. *Bastard Feudalism*. New York: Routledge, 2013, p. 171.

⁸⁸ SCHNORRENBERG, Barbara Brandon. *An opportunity missed: Catherine Macaulay on the Revolution of 1688*. *Studies in Eighteenth-Century Culture*, Buffalo, NY, v. 20, 1991, p. 234-238.

⁸⁹ *Ibid.*, p. 232.

⁹⁰ GREEN, Karen. Liberty and virtue in Catherine Macaulay's Enlightenment Philosophy. *Intellectual History Review*, International Society for Intellectual History, 22:3, 2012, p. 423.

⁹¹ THOMAS, Lisa. *Catharine Macaulay and the Liberal and Republican Origins of American Public Administration*. Thesis (Doctor of Philosophy) – Cleveland State University, 2008, p. 14.

constitucionais na Inglaterra não havia sido a época da Revolução de 1688, mas o período republicano de 1651 a 1653, no qual a liberdade atingiu seu maior nível.

Na Introdução do primeiro volume de sua *História*, Catharine Macaulay apresenta seus ideais republicanos, caracterizando a liberdade como valor republicano primordial. Seguindo as noções republicanas clássicas, ela reconstrói um modelo republicano de liberdade como sinônimo de autonomia de vontade e de não dominação, ou seja, como direito conferido às pessoas de agir e seguir o desígnio de suas consciências e convicções, não se sujeitando a qualquer limitação, coação ou ingerência do poder arbitrário ou irrestrito. Segundo a historiadora inglesa, haveria uma relação entre liberdade e virtude, pois o apreço à liberdade, que se encontra latente em todo ser humano, só perdura quando não é cindida pelo preconceito e pelo vício, que são o oposto da virtude. De acordo com Catharine Macaulay, a efetividade da liberdade só ocorre quando há cooperação entre as pessoas e uma forte base social de apoio, posto que a liberdade é um ideal eminentemente social, sendo a lei seu instrumento garantidor. Para sustentar esse compromisso é preciso virtude, tanto para identificar as leis que refletem o bem comum e asseguram um Estado de Direito, quanto para defender esse ideal, visto que o poder arbitrário não atua em prol do interesse coletivo e é incompatível com a noção de liberdade⁹². Catharine Macaulay compreende a república como uma comunidade de virtude, sendo seu escopo manter o alto nível de virtude pública. Ela considerava a virtude cívica como um valor fundamental para o exercício da política, pois apenas como pessoas moralmente livres podemos participar da vida pública com autonomia e autodeterminação⁹³.

Além de resgatar a noção de liberdade do pensamento republicano clássico, Catharine Macaulay restaura a ideia de pacto social advinda do constitucionalismo antigo. Utilizando os eventos revolucionários do século XVII como o objeto histórico para propalar o ideal republicano, projetando-o para o futuro, Catharine Macaulay regenera os princípios *whigs* rejeitados pelos oponentes, configurando a liberdade inglesa como uma identidade coletiva. Concebendo sua *História* como uma narrativa moral, ela encontra no passado o modelo de pessoas com aptidão para alterar a sociedade. Catharine Macaulay toma como exemplo os patriotas ingleses que, no século XVII, lutaram em defesa da liberdade contra os reis absolutistas⁹⁴. Em sua *História*, ela traça um relato dos principais acontecimentos políticos ocorridos na Inglaterra entre os anos 1625-1714 – como a Guerra Civil de 1642-1649, a Restauração de 1660 e a Revolução de 1688 – e faz uma

⁹² COFFEE, Alan M.S.J. Catharine Macaulay's republican conception of social and political liberty. *Political Studies*, Wiley-Blackwell, v. 65(4), dec. 2017, p. 1-16.

⁹³ POCOCK, John Greville Agard. Catharine Macaulay: patriot historian. In: Smith, Hilda L. *Women Writers and the Early Modern British Political Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998, p. 247 e 249.

⁹⁴ DENDENA, Francesco. Histoire républicaine et conscience révolutionnaire: les enjeux politiques de la traduction de l'Histoire d'Angleterre de Catherine Macaulay. *La Révolution française, Cahier de l'Institut Historique de la Révolution française*, Paris n. 5, déc. 2013, p. 1-17.

análise das ações dos líderes desses eventos seiscentistas, explicando quais foram seus motivos e inspirações políticas. Ela também retrata várias heroínas patriotas, reconstruindo seus papéis políticos nesses episódios⁹⁵.

Sua *História* foi fruto de extensa pesquisa a arquivos e bibliotecas, inclusive à Biblioteca Britânica e ao Museu Britânico. Seu trabalho recebeu elogios de historiadores em seu tempo, tendo as vendas de seu livro ultrapassado as fronteiras britânicas, alcançando principalmente leitores franceses e americanos⁹⁶. Sua fama e notoriedade foram conquistadas principalmente em razão da interpretação republicana dada aos principais acontecimentos do século XVII inglês, tendo sua escrita influenciado revolucionários franceses e americanos com suas ideias de liberdade e de república. Mas Catharine Macaulay foi também uma escritora talentosa e ousada⁹⁷, tendo sua habilidade com a escrita lhe proporcionado riqueza, e seu ativismo político e autoria feminista atraído a ira de críticos como Edmundo Burke, que a chamou de amazona e republicana virago⁹⁸. Tais ofensas foram dirigidas à Catharine Macaulay principalmente por ela imiscuir-se em atividades exercidas quase exclusivamente por homens que, em geral, abominavam a presença de mulheres no ofício da história, no engajamento político e dotada de erudição⁹⁹.

Apesar disso, Catharine Macaulay aderiu ao modelo tradicional da historiografia masculina, reduzindo sua abordagem à política e à guerra¹⁰⁰. Seu ideal de cidadania, inclusive, era calcado no homem greco-romano escravocrata, guerreiro e patriarcal¹⁰¹. Comparativamente à *História* de David Hume, Catharine Macaulay é menos inovadora, visto adotar um modelo historiográfico humanista eminentemente político, focando-se nos “[...] triunfos da virtude cívica na Inglaterra e análise de sua corrupção”¹⁰². Já Hume emprega um modelo mais complexo e sofisticado, ampliando sua abordagem para além da política, explicando a evolução da modernidade inglesa sob o ponto de vista das mudanças geradas na economia, no direito, nas ideias, nos costumes.

Cabe assinalar que, no século XVIII, os historiadores britânicos ainda continuaram a ter como foco de seus trabalhos o movimento revolucionário seiscentista inglês. Em geral, os historiadores *whigs*, de tradição liberal, afirmavam que os conflitos político-militares seiscentistas teriam sido conduzidos pelos representantes do Parlamento contra o absolutismo da Casa de Stuart

⁹⁵ HICKS, Michael A. *Bastard Feudalism*. New York: Routledge, 2013, p. 174.

⁹⁶ LOOSER, Devoney. *Catharine Macaulay: The 'Female Historian' in Context*. Études Épistémè, Revue de littérature et de civilisation (XVIe–XVIIIe siècles), v. 17, 2010, p. 108.

⁹⁷ FOX, Claire Gilbride. *Catharine Macaulay, an eighteenth-century clio*. Winterthur Portfolio, University of Chicago Press, v. 4, 1968, p. 131.

⁹⁸ HICKS, Michael A. *Bastard Feudalism*. New York: Routledge, 2013, p. 171-172.

⁹⁹ HILL, Bridget. *The republican virago: the life and times of Catharine Macaulay*. Historian. New York: Oxford University Press, 1992, *passim*.

¹⁰⁰ HICKS, Michael A. *Bastard Feudalism*. New York: Routledge, 2013, p. 187.

¹⁰¹ POCOCK, John Greville Agard. *Catharine Macaulay: patriot historian*. In: Smith, Hilda L. *Women Writers and the Early Modern British Political Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998, p. 249.

¹⁰² *Ibid.*, p. 253-254.

em defesa dos direitos e garantias consagrados na antiga constituição costumeira inglesa, que prescrevia liberdades individuais e de propriedade. Já os historiadores *tories*, de tradição conservadora, sustentavam que o processo revolucionário inglês teria sido comandado pelos comerciantes burgueses, com forte representação na Câmara dos Comuns, em face do monarca que protegia as camadas populares impedindo o avanço dos interesses capitalistas.

Dentre os que se opunham a essas versões, despontava o filósofo iluminista escocês David Hume, autor da obra *História da Inglaterra: da invasão de Júlio César à Revolução de 1688*, que salientava que as interpretações históricas rivais eram equivocadas¹⁰³, posto que as liberdades britânicas resultavam de institutos novos advindos da Revolução Gloriosa e não de uma antiga constituição. Para ele, não havia evidência no antigo sistema jurídico inglês dessas *liberdades*, que “[...] nada mais eram que catálogos de privilégios especiais impostos a reis com disposição despótica por grupos de senhores feudais ávidos por poder”¹⁰⁴, e que, a despeito dessas limitações, a concentração de poder nas mãos da realeza inglesa teve início bem antes de Jaime I, ampliando rapidamente até atingir proporções absolutistas análogas as dos demais déspotas europeus da Idade Moderna. Assim, além de procurar suplantiar as visões históricas polarizadas das facções partidárias inglesas, Hume também buscou retratar em sua *História* as lutas entre a liberdade e autoridade, enfatizando o desenvolvimento da liberdade na Inglaterra.

Apesar das objeções formuladas por Hume, a perspectiva *whig* prevaleceu até meados do século XX, realçando o caráter progressista da Revolução Gloriosa e identificando o interesse capitalista com o interesse nacional¹⁰⁵. A Guerra Civil de 1642-1649 também é vista como um evento crucial nesse processo de luta por maior liberdade política, religiosa e econômica: o atrito entre os realistas e os defensores da liberdade e do controle da monarquia produz o conflito. Entre os historiadores seguidores dessa vertente, que evidenciaram, majoritariamente, os aspectos políticos, constitucionais e religiosos desses eventos, sobressaem Thomas Babington Macaulay, Samuel Rawson Gardiner e George Macaulay Trevelyan, que deu continuidade à concepção dessa corrente no século XX. Entretanto, ao longo do século XVIII, a historiografia britânica evolui de uma história eminentemente política para uma história que também incorpora, ainda que timidamente, outros temas: civis, econômicos, sociais, culturais. Muito dessa abertura temática se

¹⁰³ David Hume era um intelectual de posição política moderada que apresentava uma visão a favor da governabilidade e estabilidade política. Para resguardar sua independência intelectual, se eximia de tomar partido entre essas facções *whig* e *tory*. Por ter trabalhado em órgãos diplomáticos britânicos e ter atuado em vários campos do saber, como a filosofia, a ciência política e a história, pôde compreender e perceber melhor as manobras políticas dessas facções, o que lhe permitiu se desviar das interpretações e ilações fantasiosas dos historiadores partidários do final do século XVII e XVIII.

¹⁰⁴ HAAKONSEN, Knud (org). Introdução. In: HUME, David. *Ensaios Políticos*. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. XX.

¹⁰⁵ ARRUDA, José Jobson de Andrade. Perspectivas da Revolução Inglesa. *Revista Brasileira de História*, São Paulo, v. 7, 1984, p. 122.

deve aos historiadores escoceses, como Hume, que introduziram novos temas e abordagens à história das Ilhas Britânicas, como a evolução de seus sistemas jurídicos, o desenvolvimento econômico e tecnológico, a história das ideias, da família e dos costumes. Contudo, ao final desse século e início do século XIX a história na Grã-Bretanha passa a ser romanceada, incorporando elementos bibliográficos, epistolar e formas ficcionais¹⁰⁶. Tal romanceamento também reforçou o apelo nacionalista, conduzindo a uma busca pelas origens identitária britânicas, especialmente relacionadas aos períodos medieval e antigo.

Referências bibliográficas

ARRUDA, José Jobson de Andrade. Perspectivas da Revolução Inglesa. *Revista Brasileira de História*, São Paulo, v. 7, 1984.

BRADY, Robert. *A Complete History of England, from the First Entrance of the Romans... Unto the End of the Reign of King Henry III*. Disponível em:

<https://books.google.com.br/books?id=A4sxAQAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=A+Complete+History+of+England,+from+the+First+Entrance+of+the+Romans+Robert+Brady&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwj4Sk8-TdAhXLE5AKHQ_eC5wQ6AEIJzAA#v=onepage&q=A%20Complete%20History%20of%20England%20from%20the%20First%20Entrance%20of%20the%20Romans%20Robert%20Brady&f=false>. Acesso em: 27/02/2021.

CALAINHO, Daniela Buono. *História Medieval do Ocidente*. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.

CARTE, Thomas. *General History of England*, vol. 1. Disponível em:

<https://books.google.com.br/books?id=MDAjaQAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>. Acesso em: 01/10/2018.

COFFEE, Alan M.S.J. Catharine Macaulay's republican conception of social and political liberty. *Political Studies*, Wiley-Blackwell, v. 65(4), dec. 2017.

DENDENA, Francesco. Histoire républicaine et conscience révolutionnaire: les enjeux politiques de la traduction de l'Histoire d'Angleterre de Catherine Macaulay. *La Révolution française, Cahier de l'Institut Historique de la Révolution française*, Paris n. 5, déc. 2013.

DEW, Benjamin Richard. An Economic Turn?: Commerce and Finance in the Historical Writing of Paul de Rapin Thoyras, William Guthrie and David Hume. In: DEW, Ben; PRICE, Fiona (eds.). *Historical Writing in Britain, 1688-1830*. New York: Palgrave Macmillan, 2014.

_____. *Commerce, Finance, and Statecraft: Histories of England, 1600-1780*. Manchester: Manchester University Press, 2018.

ECHARD, Laurence. *The History of England: from the first entrance of Julius Caesar and the Romans to the end of the reign of King James the first containing the space of 1678 years*. Disponível em:

<<https://books.google.com.br/books?id=F4FcAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Laurence+Echard%22&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwj4Sk8-TdAhWIH5AKHYL5BNgQ6AEIPDAD#v=onepage&q&f=false>>. Acesso em: 30/02/2021.

¹⁰⁶ O'BRIEN, Karen. The history market in Eighteenth-century England. In: RIVERS, Isabel (ed.). *Books and Their Readers in Eighteenth-century England: New Essays*. London/New York: Continuum, 2001, p. 109.

- FINLAYSON, Michael. Clarendon, providence and the historical Revolution. *Albion: Quarterly Journal Concerned with British Studies*, v. 22, n. 4, 1990.
- FIRTH, C. H. Clarendon's 'History of the Rebellion': Part I, The Original History. *The English Historical Review*, v. XIX, issue LXXIII, 1, jan. 1904.
- FORBES, Duncan. *Hume's philosophical politics*. Cambridge (UK): Cambridge University Press, 1975.
- FOX, Claire Gilbride. Catharine Macaulay, an eighteenth-century clio. *Wintertur Portfolio*, University of Chicago Press, v. 4, 1968.
- GREEN, Karen. Liberty and virtue in Catherine Macaulay's Enlightenment Philosophy. *Intellectual History Review*, International Society for Intellectual History, 22:3, 2012.
- GUNN, John Alexander Wilson. *Beyond Liberty and Property: The Process of Self-Recognition in Eighteenth-Century Political Thought*. Kingston/Montreal (Canada): McGill-Queen's University Press, 1983.
- HICKS, Michael A. *Bastard Feudalism*. New York: Routledge, 2013.
- HICKS, Philip Stephen. *Neoclassical history and English culture: from Clarendon to Hume*. Basingstoke (UK): Macmillan, 1996.
- HILL, Bridget. *The republican virago: the life and times of Catharine Macaulay*. Historian. New York: Oxford University Press, 1992.
- HILL, John Edward Christopher. *Puritanism and Revolution: Studies in Interpretation of the English Revolution of the 17th Century*. New York: St. Martin 's Press, 1997.
- HYDE, Edward (Earl of Clarendon). *History of the Rebellion and Civil Wars in England*. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=e-cNAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>. Acesso em: 25/02/2021.
- HAAKONSSSEN, Knud (org). Introdução. In: HUME, David. *Ensaio Político*. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
- HUME, David. *The History of England, from the invasion of Julius Caesar to the 1688 revolution*, 6 vols. Indianapolis: Liberty Fund, 1983.
- KENNETT, White et al. *A complete history of England*. Disponível em: <<https://archive.org/details/completehistoryo0306kenn/page/n3>>. Acesso em: 01/02/2021.
- KENYON, John Philipps. *Revolution principles: the politics of party, 1689-1720*. Cambridge (UK): Cambridge University Press, 1977.
- LEVINE, Joseph M. *The battle of the books: History and Literature in the Augustan Age*. Ithaca (New York/London): Cornell University Press, 1991.
- LOOSER, Devoney. Catharine Macaulay: The 'Female Historian' in Context. *Études Épistémè*, Revue de littérature et de civilisation (XVIIe–XVIIIe siècles), v. 17, 2010.
- MACGILLIVRAY, Royce. *Restoration Historians and the English Civil War*. The Hague (Netherlands): Martinus Nijhoff, 1974.
- MACAULAY, Catharine. *The History of England from the Accession of James I to that of the Brunswick Line*. Disponível em: <<https://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/lookupname?key=Macaulay,%20Catharine,%201731-1791>>. Acesso em: 25/02/2021.
- MARSHALL, Ashley. *Swift and History: Politics and the English Past*. Cambridge (UK): Cambridge, 2015.

MAUAD, Ana Maria; GRINBERG, Lucia. *Teoria da História*, v. 2. Rio de Janeiro: Fundação CECIERJ, 2010.

O'BRIEN, Karen. The history market in Eighteenth-century England. In: RIVERS, Isabel (ed.). *Books and Their Readers in Eighteenth-century England: New Essays*. London/New York: Continuum, 2001.

OKIE, Laird. *Augustan Historical Writing: Histories of England in the English Enlightenment*. Lanham, Maryland: University Press of America, 1991.

POCOCK, John Greville Agard. *Catharine Macaulay: patriot historian*. In: Smith, Hilda L. *Women Writers and the Early Modern British Political Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

_____. *El momento maquiavélico*. El pensamiento político florentino y la tradición republicana atlántica. Madrid: Tecnos, 2016.

_____. *La Ancient Constitution y el derecho feudal*. Madrid: Editorial Tecnos, 2011.

_____. Robert Brady, 1627-1700. A Cambridge Historian of the Restoration. *Cambridge Historical Journal*, Cambridge University Press, v. 10, n. 2, 1951.

RABB, Theodore. Clarendon: Historian of the English Civil War. *The Washington Post*, 3 Apr 1988. Disponível em:

<https://www.washingtonpost.com/archive/entertainment/books/1988/04/03/clarendon-historian-of-the-english-civil-war/8eaeec57-f2c5-49c7-a284-8a3bff8513eb/?noredirect=on&utm_term=.d3eeb167902f>. Acesso em: 19/02/2021.

RICHARDSON, Roger Charles. *The Debate on the English Revolution*. Manchester (UK): Manchester University Press, 1998.

ROMMELSE, Gijs. *Ideology and Foreign Policy in Early Modern Europe (1650-1750)*. Farnham (UK): Ashgate, 2011.

ROSE, Jacqueline. Robert Brady's intellectual history and royalist antipopery in Restoration England. *The English Historical Review*, Oxford University Press, v. 122, n. 499, dec., 2007.

SCHNORRENBERG, Barbara Brandon. *An opportunity missed: Catherine Macaulay on the Revolution of 1688*. Studies in Eighteenth-Century Culture, Buffalo, NY, v. 20, 1991.

STEPHAN, Deborah. Laurence Echard – Whig Historian. *The Historical Journal*, Cambridge University Press, v. 32, issue 04, dec. 1989.

SULLIVAN, M. G. Rapin, Hume and the identity of the historian in eighteenth century England. *History of European Ideas, St Andrews Institute of Intellectual History Lectures*, v. 28, 2002.

THOMAS, Lisa. *Catharine Macaulay and the Liberal and Republican Origins of American Public Administration*. Thesis (Doctor of Philosophy) – Cleveland State University, 2008.

THOYRAS, Paul de Rapin. *Histoire D' Angleterre*, vol. 1 Disponível em:

<https://archive.org/details/histoire_angleterre_tome1>. Acesso em: 21/02/2021

TREVOR-ROPER, Hugh Redwald. A Huguenot Historian: Paul Rapin. In: SCOULOUDI, Irene. *Huguenots in Britain and Their French Background 1550-1800*. Contributions to the Historical Conference of the Huguenot Society of London, 24-25 September 1985. London: Macmillan, 1987.

TYRRELL, James. *The General History of England, both Ecclesiastical and Civil*. Disponível em:

<<https://books.google.com.br/books?id=gh1DAAAACAAJ&printsec=frontcover&dq=The+General+History+of+England,+both+Ecclesiastical+and+Civil&hl=pt-BR&sa=>

X&ved=0ahUKEwidz5je9OTdAhVEIJAKHVN9CCUQ6AEIKjAA#v=onepage&q='The%20G
eneral%20History%20of%20England%2C%20both%20Ecclesiastical%20and%20Civil&f=false>
. Acesso em: 02/02/2021.

UJALDÓN, Enrique. Introducción. In: HUME, David. *Sobre el estudio de la historia y los Apéndices de la Historia de Inglaterra*. Madrid: Minerva Ediciones/Biblioteca Nueva, 2010.

Recebido em: 15.11.2021
Aprovado em: 15.05.2022

"Assim, é possível considerar a 'literatura' como um construto social pautado na incorporação de valores, subjetividades e, sobretudo, localizada historicamente no espaço-tempo de acordo com suas condições materiais de produção, eliminando qualquer devir idealista de defini-la como sendo uma manifestação artística à parte da sociedade, ou mesmo enquanto produto único e exclusivo das mentes brilhantes das autoras e autores que a produziram."

Hayanne P. Grangeiro e Luan Morais
